

**O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi
O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
Sharqshunoslik instituti
O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi
Nizomiy Ganjaviy nomidagi Adabiyot instituti
Anqara Hoji Bayram Vali universiteti
Karabuk universiteti**

**“O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTINI O‘RGANISHNING
NAZARIY VA MANBAVIY ASOSLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-
amaliy konfensiya mateiallari**

(SAIDBEK HASANOVNING 80 YILLIGIGA BAG‘ISHLANADI)

(30-oktabr, 2025-yil)

Toshkent-2025

UO‘K:821.161.1

KBK: 83.3

H 33

O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy manbaviy asoslari mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. M.Muhammadova, A.Xalimjonov, B.Abdullayev, H.G‘iyosova – Toshkent: «IMPRESS MEDIA». 2025. - 357 b.

Tahrir hay‘ati:

J.Eshonqulov, Sh.Nazarova, Sh.Hasanova, Y.Tursunov, O.Jo‘raboyev

Mas‘ul muharrir:

Jabbor Eshonqulov, filologiya fanlari doktori, professor

To‘plovchilar:

M. Muhammadova, A.Xalimjonov, B.Abdullayev, H. G‘iyosova

Taniqli adabiyotshunos olim, O‘zbekiston Respublikasi “Do‘stlik” ordeni sohibi, Xalqaro Babin mukofoti (Quvayt Davlati) va Bobur nomidagi Xalqaro mukofot laureati, filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanovning 80 yilligiga bag‘ishlangan “O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy va manbaviy asoslari” mavzusidagi 3-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya O‘zR Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i 1-ilovasiga muvofiq tashkil etilmoqdi.

To‘plam O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi Ilmiy Kengashining qaroriga ko‘ra nashrga tavsiya etildi (majlis bayoni №18; 22.09.2025).

© Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi 2025

**filologiya fanlari doktori, professor
SAIDBEK RUSTAMOVICH HASANOV
(1945-2019)**

SAIDBEK HASANOV 80 YOSHDA

Filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanov (1945-2019) boburshunoslik, navoiyshunoslik, adabiy manbashunoslik va matnshunoslikda amalga oshirgan salmoqli ishlari bilan tanilgan. U manbashunos, matnshunos va o'zbek mumtoz adabiyotining kuchli bilimdonlaridan edi. Olim o'zining uzoq yillik ilmiy faoliyati davomida o'zbek mumtoz adabiyotining sara asarlarini ilmiy o'rganish va chop ettirishga katta e'tibor qaratdi.

Saidbek Hasanovning mehnat faoliyati O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida laborantlikdan boshlangan. U bu erda ilmiy xodim, bo'lim mudiri, direktor o'rinbosari, muzey direktorigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Professor Hamid Sulaymonov rahbarligida "Boburning "Aruz risolasi" mavzuida nomzodlik ishini yoqladi. Olim dissertatsiyada Boburning aruzga oid asarini monografik tarzda tadqiq etdi. 1990 yili esa "Alisher Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonining qiyosiy tipologik tahlili" mavzuida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Istiqloldan keyingi yillar olim uchun Bobur ijodiyotini yanada kengroq tadqiq va targ'ib etish davri bo'ldi. U shoirning "Mubayyin" asarini to'la holda nashr ettirdi. Shuningdek, Xoja Ahror yozgan "Volidiya" asarining Bobur tarjimasini ham nashrdan chiqardi. "Boburnoma"ning mukammal nashrini amalga oshirdi. Bu ishlari ilmiy jamoatchilik tomonidan o'zbek adabiy manbashunosligi va matnshunosligining muvaffaqiyati sifatida baholandi. Olimning "Navoiyning yetti tuhfası", "Roman o Baxrame" monografiyalari va boshqa izlanishlari o'zbek adabiyotshunosligiga munosib hissa bo'lib qo'shildi. "Komron Mirzo" "Devon" kitoblarining nashr etilishi, "Javohir ul-hikoyot", "Arba'iy hadıs", "Mo'jaz ul-hikoyat" risolalari madaniy merosimiz va ma'naviy qadriyatlarimizni targ'ib qilish, mustaqilligimiz qadrini yosh avlod ongiga singdirishga yaqindan xizmat qilib kelmoqda.

Bundan tashqari "Savodxonlik lug'ati", "Axloqi zamima", "Bobur hayoti va ijodi" asarlari olimning maktab va oliy o'quv yurtlari tizimini yangi adabiyotlar bilan ta'minlashga qo'shgan hissasi. Shular bilan bir qatorda S.Hasanov xorijiy qo'lyozma fondlaridagi mumtoz o'zbek adabiyoti namoyondalari asarlarini qidirib topish, fotonusxalarini keltirish bo'yicha ham talaygina ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, o'tgan asrning 70-yillarida professor Hamid Sulaymonov bilan birgalikda Hindistonga uch bor ekspeditsiya uyushtirildi. Natijada, hali ko'pchilikka nomi yaxshi tanish bo'lmagan Hofiz Xorazmiy, Sayyid Qosimiy, Diyda, Azfariy singari o'nlab siymolarning nomlari kashf etildi. 2005 yili Saidbek Hasanovning harakatlari bilan Eron Islom Respublikasi milliy kutubxonasida saqlanayotgan Bobur asarlari kulliyoti nusxasi O'zbekistonga olib kelindi. Bu respublikamiz ilmiy hayotida katta voqea bo'ldi. Yana AQShning Ogaya shtati Sintsinatti shahridagi San'at muzeyiga ham safar qilindi. Muzeyda boburiylar sulolasi bilan bog'liq bo'lgan 90 ga yaqin asarlar saqlanayotganligi aniqlandi. Ular ilk bor o'zbek ilmiy jamoatchiligiga ma'lum qilindi.

Saidbek Hasanovning ko'pgina xorijiy mamlakatlarga qilgan ilmiy safarlari natijasida ko'pchilikka nomi yaxshi tanish bo'lmagan o'zbek adabiyoti vakillari qatorida Bobur va boburiylar sulolasi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab asarlar

saqlanayotganini aniqlagan va ularning nusxalarini yurtimizga keltirish bo'yicha ham talaygina ishlarni amalga oshirgan.

Saidbek Hasanov mamlakatimiz olimlari bilan bir qatorda, misrlik Magida Maxluf, afg'onistonlik Shafiqa Yorqin, yaponiyalik Eyji Mano, hindistonlik Mansura Haydar, ozarbayjonlik Ramiz Asker, germaniyalik Klaus Shoning, rossiyalik Iya Stebleva singari jahonning turli mintaqalaridagi boburshunoslar bilan muntazam muloqotda bo'lgan, ular bilan ilmiy hamkorlik aloqalarini o'rnatgan xalqaro miqyosda e'tirof etilgan yirik tadqiqotchi edi .

Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodini keng miqyosda, ilmiy teranlik va aniqlik bilan o'rganish; xalqimizni Bobur singari ulug' davlat arbobi, shoiri, olimi bilan tanishtirish va uning ijodidan bahramand etishdek buyuk xizmatlari uchun Saidbek Hasanov 2004-yili Bobur xalqaro mukofotiga sazovor bo'ldi.

Saidbek Hasanov adabiyot ilmining eng qiyin va mas'uliyatli jabhasi bo'lmish manbashunoslik, matnshunoslik sohasini tanladi va qariyb oltmish yillik ilmiy-ijodiy faoliyati davomida bu borada fidokorona mehnat qildi. Marhum olimning ko'p yillik samarali mehnatlari hukumatimiz tomonidan munosib taqdirlangan. U 2003 yili "Do'stlik" ordeni bilan mukofatlangan. Shuningdek, O'zbekiston Fanlar akademiyasining oltin medali (2002) va Xalqaro Bobur mukofoti (2004) bilan taqdirlangan. Olim Xalqaro muzeylar tashkiloti (IKOM) a'zosi (2001), Fanlar akademiyasi muzeylarni muvofiqlashtiruvchi kengashning raisi (1997-2014), "Adabiyot ko'zgusi" ilmiy to'plamining bosh muharriri bo'lgan (1996-2011).

Bu yili Saidbek Hasanov hayot bo'lganida 80 yoshni qarshilagan bo'lar edi. Shu munosabat bilan O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida har yili an'ana sifatida o'tkazib kelinayotgan "O'zbek mumtoz adabiyotini o'rganishning nazariy va manbaviy asoslari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanimiz olimning yubileyiga bag'ishlandi.

Saidbek Hasanovning hamkasblari, do'stlari va shogirdlaridan olimning faoliyati va ilmiy tadqiqotlari, uning nafaqat yurtimiz ilm-faniga qo'shgan hissasi, balki xalqaro miqyosdagi xizmatlari e'tirof etilgan maqolalar konferensiyamiz materiallarida jamlandi. Olimning hayoti va ilmiy faoliyati soha mutaxassislariga, yoshlarga va kelajak avlodga o'rnak bo'ladi, deb umid qilamiz.

Shafolat HASANOVA,
O'zRFA Davlat adabiyot muzeyi ilmiy xodimi, f.f.d., dotsent

YETUK BOBURSHUNOS VA MATNSHUNOS OLIM

Hamidulla BOLTABOYEV

*O'zMU professori,
filologiya fanlari doktori*

O'zbek adabiyotshunosligining shakllanish yo'llari, taraqqiyot tamoyillarini kuzatganda, u ko'proq alohida olimlarning faoliyati hisobiga rivoj topganini kuzatish mumkin. Fitrat domladan boshlangan XX asr boburshunosligi bugungi kunda jahon miqyosiga chiqib, ko'plab xorijiy olimlarning e'tiborini tortgani, avvalo, o'zbek boburshunosligining takomilida ko'rinadi. Ayniqsa, so'nggi 30 yil ichida qo'lga kiritilgan ilmiy yutuqlarni eslash barobarida Boburshohning har bir asarini sinchiklab o'rganish, uning nisbatan tugal kulliyotini yaratish darajasiga chiqilgan ekan, bu yo'nalishda filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanovning alohida o'rni bor.

O'tgan asrning 70-yillari boshida Zahiriddin Muhammad Boburning "Aruz risolasi" matni ko'pchilikka noma'lum edi. Uning ustiga Hazrat Navoiyning muhtasham "Mezon ul-avzon"idan o'ttiz yil keyin yana risola bitishga shoh va shoirni nima majbur qildi? Bobur risolasi Navoiy aruzidan nimasi bilan farq qiladi, uning ilmiy yangiliklari nimalardan iborat, degan savollar adabiyotshunosligimiz oldida ko'ndalang turgan ediki, bularning bari "Aruz risolasi"ning faksimili va tabdil matni Saidbek Hasanov tomonidan e'lon qilingandan keyin sekin-asta ochila boshladi. Saidbek aka bu bilan cheklanmadi, asarni jiddiy tadqiq qilib, uning asosida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Keyinroq ushbu tadqiqotni alohida monografiya tarzida nashr qildirdi. Bu izlanishlar jarayonida, menimcha, Saidbek akaga Alloh ato qilgan ilmiy salohiyat bilan barobarida, ikki omil muhim o'rin tutadi.

Birinchisi, Saidbek Hasanov Milliy universitetning Sharq tillari fakultetining arab bo'limida tahsil olib, Qur'on tili bo'lgan arab tilini chuqur o'rgandi. O'zbek filologiyasining taraqqiyotida Sharq tillarini puxta bilish muhimligini ta'kidlash shart emas. Biroq ayni Sharq fakultetida o'zbek mumtoz adabiyotining chuqur bilimdonlari yetishib chiqqani muhim omildir. Azizxon Qayumov, Abduqodir Hayitmetov, Alibek Rustamov, Suyima G'anieva... bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin, biroq tilga olingan adabiyotshunosligimiz darg'alarin nomlarini keltirishning o'ziyoq bu omil taraqqiyotga izchil xizmat qilganini ko'rish mumkin.

Ikkinchisi, Saidbek aka ziyolilar oilasida tug'ilib o'sdi, otalari Rustam aka to'rt o'g'ilning uchtasini aynan arab tilini o'rganishga yo'naltirdi. Alibek Rustamov, Botirbek va Saidbek Hasanov mana shu ulug' xonadonning farzandlari edilar. Oiladagi ilmiy muhit, birodarlarining sohadagi ko'maklari, tabiiyki, Saidbek akani chuqur fundamental tadqiqotlar yaratishga chorladi.

Biz boshlang'ichda o'zbek boburshunosligining yirik muvaffaqiyatlaridan biri "Aruz risolasi"ning tadqiqidan so'z ochdik. Saidbek Hasanovning Bobur Mirzo

dahosiga murojaati birgina risola doirasida emas, shoh va shoirning deyarli barcha mavjud asarlarining xalqqa yetib borishida muhim rol o'ynadi. Jahongashta "Boburnoma", dastlab, Porsoxon Shamsiev tabdilida o'zbek kitobxonlariga to'la yetib borgan bo'lsa, Saidbek Hasanov uning ilmiy nashrini yaratdi. Ba'zilar "Boburnoma"ning tanqidiy matnining yaratilishiga yapon olimi Eyji Manoga haq beradilar, aslida "Boburnoma"ning 2000-yilgi nashri matniga asos bo'lgan qo'lyozmalarning qiyoslanishi bilan, tabdil salohiyati bilan, ilmiy sharhlari va nashr ko'rsatkichlari bilan ham tanqidiy matnning ko'p jihatlarlarini o'zida aks ettiradi. Keyingi barcha nashrlar, albatta, ushbu manbadan doimo oziqlanib kelishgan. Jumladan, prof. Eyji Mano ham ushbu nashrdan keyin o'z tadqiqotlarini faolroq e'lon qila boshladi.

Saidbek Hasanovning Boburshoh asarlariga bo'lgan munosabati bu bilan cheklanmadi, ulug' shoir she'rlarining hech bir nashri, "Mubayyin" va "Risolai volidiya" asarlarining, dastlabki, tabdil matnlari ham Saidbek aka faoliyati bilan bog'liq. Saidbek Hasanov Bobur haqidagi ishlarini ustози akademik Azizxon Qayumov bilan birgalikda yaratgan "Bobur ijodiyoti" monografiyasida jamladi. Bu benazir asar hozirga qadar o'zbek boburshunosligining muhim manbalaridan biri bo'lib turibdi.

Saidbek Hasanovning katta ishi Hazrat Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonini boshqa xamsanavislarning shu yo'nalishdagi asarlari bilan qiyosan o'rganishi va buning natijasida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganidir. Ushbu tadqiqot o'zbek va rus tillarida e'lon etilishi bilan navoiyshunoslikda juda ko'p tilga olingan, biroq chuqur ishlanmagan murakkab syujet va kompozitsiyaga ega bo'lgan "Sab'ai sayyor" va salaflar masalasi o'z yechimini topish uchun yo'lga kirdi.

Professor Saidbek Hasanov ilmiy faoliyatida Qo'lyozmalar institutining vorisi bo'lgan Davlat Adabiyot muzeyini Hamid Sulaymon va Aziz Qayumovdek ustozlardan keyin qariyb 27 yil davomida boshqardi. O'tgan asrning 60-yillarida asos solingan Adabiyot muzeyi hozirga qadar o'z faoliyatida eng "sermehmon" muzeylardan biri bo'lgan ekan, bu holatni men ayni professor S. Hasanov direktorlik davrida kuzatganman. Olimning o'z vazifasiga munosabati, xodimlarini e'zozlashi hozirgi ayrim rahbarlarga namuna bo'lishi, uning rahbarlik salohiyatini ham hech bo'lmasa, shogirdlari va muzey xodimlari misolida o'rganishga arziydi.

Yaxshi rahbar har doim ham yaxshi inson bo'lib ish tutishi qiyin, yaxshi inson esa yaxshi rahbar bo'la olishi mushkul. Saidbek Hasanov shu ikki muhim jihatni o'z shaxsida birlashtira oldi. O'n yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan "MUMTOZ SO'Z" nashriyotining faoliyatida S.Hasanovning rahbar sifatida ham, olim va inson sifatida hissasi bor. Men buni doimo yodda tutish barobarida yoshlarga uni eslatib boraman. Avvalo, muzey – tadqiqot markazi ekan, nashriyot qariyb o'n yil davomida mana shu dargoh ilmiy xodimlarining ishlarining 80-90% ini nashr etib bordi. Oz nusxada bo'lsin, ularni chop etib ommalashtirishda so'zsiz S.Hasanovning xizmatlari beqiyosdir. To'g'ri, hozir muzey o'z eksponatlarining boyligi va ilmiy xodimlarining salohiyati bo'yicha ancha parishon holda. Biroq buni birgina rahbar faoliyati bilan bog'lash nojoiz. Chunki davlat tasarrufida

bo'lgan ko'plab ilmiy muassasalarga so'nggi 30 yil ichidagi e'tibor xuddi Adabiyot muzeyiga bo'lgan munosabat darajasida ekani sir emas.

Saidbek Hasanovning kamtarin, o'zgalarni qadrlovchi ulfat domla ekanini u kishini bilgan odamlar qadrlashadi va yaxshilik bilan eslashadi. Menimcha, bu xislat olimga berilgan Allohning inoyati bo'lishi bilan birga oiladagi ziyoli muhitning, qonidagi insoniylikning yuzaga chiqishidir. Akademik Alibek domla, hayotdan erta ketgan Botirbek Hasanov insoniylikda Saidbek akaga o'rnak bo'lganlari sirdan ham ko'rinadi.

O'tganlarni yaxshilik bilan eslash xalqimizga xos ulug' insoniy xislatlardan. Biroq buning o'zi kifoya qilmaydi. O'tgan ulug' olim va adiblarning faoliyatini davom ettirish, ularning halol va zahmatli mehnatini kelgusi avlodlarga yetkazish bugungi ziyolilarning zimmasida. Ana shu yo'lda jiddiy qadam tashlagan bugungi ilmiy anjumanni men qutlayman, uning tashkilotchilariga minnatdorlik tuyg'ularini bildirish orqali ayni shu kabi va bunday ham muhtashamroq anjuman va nashrlar Davlat adabiyot muzeyida, O'zR Fanlar akademiyasida, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va boshqa ilmiy-ma'rifiy dargohlarda davom etishini umid qilaman.

BAS, ANI INSON ATAG‘IL BERIYO...

Zohidjon ISLOMOV

*O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi professori,
filologiya fanlari doktori*

Yangi O‘zbekistonda o‘tmish ilmiy, ma’naviy merosi hisoblanmish buyuk alloma bobolarimiz hayoti va qo‘lyozma merosiga mislsiz e’tibor berilmoqda. Aziz vatanimiz dunyoning fan va madaniyati rivojlangan mamlakatlaridan biri sifatida dunyoga mashhur olimlari bilan tanilgan. Yurtimizdan ilm-fan, adabiyot, san’at sohalarining rivojiga ulkan hissa qo‘shgan ko‘plab dunyoga tanilgan buxoriylar, termiziylar, shoshiylar kabi sulolalar va oilalar yetishib chiqqan. Hasanovlar oilasi mana shunday shoshiylar sulolasi sirasiga kiradi.

Men bu oilani 70-yillardan buyon bilaman. Oilaning katta farzandi filologiya fanlari doktori, professor, akademik Alibek Rustamiy mashhur sharqshunos, arabshunos, manbashunos, tilshunos, adabiyotshunos, lug‘atshunos olim sifatida dunyo olimlari tomonidan e’tirof etilgan. Alibek aka “Alisher Navoiy tilining fonetik va morfologik xususiyatlari” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan¹.

Toshkent Davlat universitetining Sharq fakulteti arab filologiyasi yo‘nalishini tugatganimdan so‘ng Ustozim akademik Azizxon Qayumov Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosi bilan shug‘ullanishni tavsiya qildilar va bu ishga O‘zbekistonda faqatgina Alibek aka rahbarlik qila oladi, deb maslahat bergan edilar. Shu damdan boshlab men Ustoz bilan birgalikda faoliyat yurita boshladik. “Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddamatu-l-adab” asaridagi arabiy-turkiy fe’llarning tahlili” mavzusidagi nomzodlik ishini Alibek aka rahbarligi ostida himoya qildim.

Oilaning ikkinchi farzandi filologiya fanlari doktori, professor Botirbek Rustamovich Hasanov bilan 1985-yili O‘zFA Hamid Sulaymonov nomidagi Qo‘lyozmalar institutida ish faoliyatini boshlagan kezlarida tanishdim. Botirbek aka arabshunos, manbashunos bo‘lib, “Qo‘lyozmalar fondi”ga rahbarlik qilari edilar. Manbashunos olim sifatida u kishi notanish asar yo‘q edi, desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Botirbek Hasanov “Alisher Navoiy asarlariga yozilgan qo‘lyozma lug‘atlarning tuzilish prinsiplari” mavzusida doktorlik ishini himoya qilgan².

Oilaning uchinchi farzandi Karimbek aka Hasanov Alisher Navoiy nomidagi Davlat kutubxonasida uzoq yillar xizmat qilgan. Karimbek aka bilan bir necha marotaba uchrashganman, suhbatlashganman va u kishining ham o‘z sohasining yetuk mutaxassisi ekanligiga amin bo‘lganman.

Filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Rustamovich Hasanov oilaning kenja farzandi. Men institutda ish faoliyatimni boshlaganim paytlarimda Saidbek

¹ Рустамов А. Алишер Навоий тилининг фонетик ва морфологик хусусиятлари: фил. ф. д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 1966.

² Ҳасанов Б. Алишер Навоий асарларига ёзилган қўлёзма луғатларнинг тuzилиш принциплари: фил. ф. д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т.1990.

aka bo‘lim boshlig‘i edilar. Saidbek aka o‘sha vaqtlarda akademik Azizxon Qayumov rahbarligida “Alisher Navoiyning “Sab‘ai sayyor” asarining qiyosiy-tekstologik tadqiqi” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi ustida ilmiy izlanish olib borar edilar³.

Dissertatsiya 1990-yili yakunlanib, muvaffaqiyatli himoya qilindi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tizimidagi ijtimoiy gumanitar fanlar ilmiy tadqiqot institutlari jamoasi orasida Saidbek aka Hasanov qo‘lyozma va toshbosma manbalarni, sharq tillarini, eski o‘zbek tili va yozuvini mukammal biladigan mutaxassis sifatida tanilgan edilar.

Saidbek aka ijodiy laboratoriyasining kengligini 100 ga yaqin kitoblari va 200 dan ortiq maqolalaridan anglash mumkin. Olim arab, fors, turkiy tillardagi manbalar bilan erkin ishlash salohiyatiga ega bo‘lib, tarjima, tabdil, nasriy bayon, matn tuzish yo‘nalishlarida namoyon bo‘ladi.

Saidbek Hasanovning ilmiy izlanishlari asosan sharq mumtoz adabiyoti: Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Komron Mirzo; o‘zbek adabiyoti vakillaridan: Huvaydo, Maqsud Shayxzoda, Abdulla Qahhor ilmiy-adabiy merosini o‘rganishga bag‘ishlangan. Hazrat Alisher Navoiyning “Xamsa”, “Arba‘iyn”⁴, “Sab‘ai sayyor”⁵ asarlari, Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur “Boburnoma”⁶, “Mubayyin”⁷, “Aruz risolasi”⁸, “Devon”⁹ asarlari, boburiylar sulolasidan Komron Mirzoning “Devon”¹⁰, Xoja Ahror Valiyning “Risolai volidiya”¹¹, Huvaydoning “Rohati dil”¹² asarlari olim tadqiqotlarining obyekti sanaladi.

Saidbek Rustamovich Alisher Navoiy “Xamsa”sining “Sab‘ai sayyor” dostonini o‘rganish borasida uzoq yillar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Yirik navoiyshunos olimlar H. Sulaymonov, A. Qayumov, A. Hayitmetovlar maslahati bilan “Sab‘a‘i sayyor” asarining dunyo fondlaridagi eng qadimiy, nodir qo‘lyozmalarini, hattoki, Alisher Navoiy hayotligida ko‘chirilgan manbalarni aniqlab, nusxalarini olib, asarning yig‘ma ilmiy-tanqidiy matnini yaratdi. Olim o‘zining uzoq yillar davomidagi faoliyatini matn tuzishga bag‘ishladi. Matn tuzish ishining naqadar og‘ir va murakkabligini mutaxassislargina tushunadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy-ma‘naviy merosini o‘rganish ishiga ham S. Hasanov katta hissa qo‘shdi. Jumladan, Bobur va uning asarlari kompleks o‘rganilish va rus tiliga tarjima qilishda uning xizmatlari katta. Bu zahmatli ishning natijasi o‘laroq “Bobur asarlari saylanmasi”ning rus tilidagi 2 jildlik nashri 1982-yilda, 1 jildlik nashri 2002-yilda ko‘p nusxada chop etildi. Olim Boburning

³ Ҳасанов С. Алишер Навоийнинг “Сабаъи сайёр” асарининг қиёсий-текстологик тадқиқи: фил. ф. д илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Т., 1990.

⁴ Ҳасанов С. Арбаъийн (в соавторстве). – Т.: Мерос, 1991. – 23 с.

⁵ Ҳасанов С. Сабаъи сайёр (текст и изложение). – Т.: Ғ.Ғулом, 1991. – 448с.

⁶ Ҳасанов С. Бабур. Бабурнаме. – Т.: Шарқ, 2002. – 640 с.

⁷ Ҳасанов С. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Мубаййин. – Т.: Mumtoz so‘z, 2011. – 240 с.

⁸ Ҳасанов С. Трактат Бабур об арузе. – Т.: Фан, 1998. – 193 б.

⁹ Ҳасанов С. Бобур. Париж девони. – Т.: Ёзувчи, 1993. – 96 с.

¹⁰ Ҳасанов С. Комрон Мирзо девони. – Т.: Ёзувчи, 1993. – 64 с.

¹¹ Ҳасанов С. Хожа Убайдулла Ахрор. Рисолаи волидия. Асарнинг назмий ва насрий баёни. Тошкент ислом университети, – Т.: 2004. – 44 с.

¹² Ҳасанов С. Ҳувайдо. Роҳати дил. – Т.:1993. – 160 с

“Mubayyin” nomli fiqhiy asarini ham o‘rgandi. Uning izohini ham amalga oshirib, bir necha marta chop etdi. Boburiylar sulolasining yirik vakili Komron Mirzoning “Devon”ini tadqiq etib, nashrga tayyorladi. S.Hasanov xorijda saqlanayotgan o‘zbek adabiyoti va ma’naviy merosi obidalarini vatanga qaytarish kabi ishlarda ham faol qatnashdi. U professor H. Sulaymonov bilan Angliya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Hindiston qo‘lyozma fondlari bilan yaqindan tanishdi, u yerda saqlanayotgan allomalarimizning asarlari nusxalarini aniqladi, matnlarini olib kelib yurtimizda chop ettirdi. Jumladan, Adabiyot muzeyi fondida saqlanayotgan alloma Mahmud Zamaxshariy “Muqaddamatu-l-adab” lug‘atining dunyodagi yagona arabiy-forsiy-turkiy-mo‘g‘uliy so‘zlar kiritilgan qo‘lyozmasining yapon olimlari bilan hamkorlikda faksimel nashrini amalga oshirishda katta xizmat qildi. Bu nashrning amalga oshirilishi boy ma’naviy merosimizni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish, yaratilayotgan Yangi uchinchi renessans rivojiga munosib hissa deb baholash mumkin.

Serqirra olim tadqiqotlar, tarjimalar bilan bir qatorda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash ishida faol edi. Uning ilmiy rahbarligida o‘zbek adabiyotining nodir manba va asarlari tadqiqiga bag‘ishlangan 18 ga yaqin nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari muvaffaqiyatli himoya qilingan. O‘z navbatida, S. Hasanov salohiyatli olim sifatida o‘ndan ziyod dissertatsiyalarga opponentlik qilgan.

Hasanovlar oilasi buyuk o‘zbek mutafakkiri Alisher Navoiy adabiy merosi yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borgan, asarlarini o‘rganib chop ettirgan. Saidbek akaning farzandlari ham ota izidan borib, uning ishini davom ettirmoqda, jumladan, ma’naviy merosimiz obidalari, allomalarimiz ilmiy merosi bilan shug‘ullanib bu sohada tadqiqotlar yaratmoqdalar.

Professor S. Hasanov uzoq yillar O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyiga rahbar bo‘lib ishladi. U O‘zbekistonda muzeyshunoslik ishi rivojiga sezilarli hissa qo‘shdi va samarali mehnatlari uchun O‘zbekiston Respublikasi “Do‘stlik” ordeni bilan taqdirlangan.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi marhum Ustoz, filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Rustamovich Hasanovning 80 yilligi munosabati bilan o‘tkazilayotgan ilmiy anjuman ishiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ustozning yotgan joylari Jannat bog‘laridan bo‘lsin. Ularning tarbiyalagan maktab vakillari, shogirdlari xayrli ishlarini davom ettirishlarini istab ezgu tilaklar tilab qolamiz.

NAMI GİBİ HAKİKİ “BEY” HOCAM SAİDBEK HASAN İLE HATIRALARIM

Prof. Dr. Bilâl YÜCEL

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas / TÜRKİYE

Ata yurdunda ilk karşılaşmamız

Her insanın hayatında unutamadığı “ilk”ler vardır. 2008 senesinin Ağustos ayının ortaları. Kaf dağının ardındaki hayal ülkesine ilk seyahatim. İlk gençlik yıllarımda önce merak, ardından sevgi ve sonrasında büyük özlem duyduğum ata yurdunu yüreğimde daha büyütecek bir sahada çalışmayı meslek edinince, içimdeki kıvılcımlar tutuşup alevlenmiş ve hocalık hayatımla birlikte ateş koru hâline gelmişti. Muhterem Zakircan Meşreb hocamın riyasetindeki Babür Uluslararası Kamu Vakfı (Bobur Xalqaro Jamoat Fondı) tarafından Özbekistan’a davet edilince adeta dünyalar benim olmuş, sıla hasretimin sona ereceği günü sabırsızlıkla ve iple çeker olmuştum. Nihayet, Orta Asyanın en güzel başkentlerinden Taşkent’teyim. Hava limanından şehre girerken beni duygulandıran şey, Babür sokağı (Bobur ko‘chasi) oldu. O andan itibaren hayalimde, muhteşem hükümdar Babür at üstünde, ben de bir at başı mesafe arkasında birlikte geziyorduk.

Taşkentte dikkatimi çeken ikinci hususiyet, şehre hâkim olan sükût ve sükûn idi. Küçük uçakların inebileceği genişlikte ve fakat adeta bomboş caddelerin iki yanında sıralı devâsâ ağaçlar ve arkasında heybetli binalar sessiz ve sâkin, biraz da soğuk ve hüzünlü, öylece duruyorlar. Bu havada ilk ziyaretimiz, Alî Şîr Nevâî Devlet edebiyat müzesi (Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi)ne oldu. İstanbuldan gelen meslektaşlarım Profesör Gülşen Seyhan Alışık ve Profesör Tanju Oral Seyhan hanımlarla birlikte müze müdürünün odasına girdiğimizde, bahçedeki Alî Şîr Nevâî heykeli cesametinde ve fakat son derece nâzik, kibar, sımsıcak, mütebessim, gözlerinin içi gülen Saidbek Hasan bey bizi ayakta, şu sözlerle karşıladı:

– Ajdod vatanga xuş kelibsiz.

İşte o anda ata yurdun muhabbeti gönlümü ve ruhumu kapladı, ana vatanın kolları beni sımsıkı sarıp sıcaklığı içimi ısıttı. Müheykel bir âdem Saidbek hocam bütün samimiyetiyle, kardeş bağlılığıyla ve dost muhabbetiyle beni bağrına basıyordu. O ânı hiç unutmadım, unutmuyorum, ömrüm boyunca da unutmayacağım.

Sonrasında ikramlar ve tatlı bir sohbet, ardından müzeyi gezmemiz. Saidbek hocam her bölümü tek tek gezdiriyor ve her şeyi teferruatıyla anlatıyor. Babüre tahsis edilmiş bölümde o büyük hükümdarın heykeli var. Bir Babürşinas olan Saidbek hocamla Babür hakkında sohbet ediyoruz. Sonra, Alî Şîr Nevâî bölümünde divanlara oturup serinliyor ve yorgunluk gideriyoruz.

Muazzam bir his seliyle gezdiğimiz müzeden ayrılırken Saidbek hocam, hazırladığı veya telif ettiği birkaç eserini (*Zahiriddin Muxammad Bobur*, ANNDDEM, Taşkent, Yazuvçı, 1994; *Bobur Lirikasi*, Taşkent, 1982; *Bobir Şe’riyatidan*, Taşkent 1983; *Zahiriddin Muhammad Bobur, Mahrami Asrar*

Tapmadım, Taşkent 1993; *Risolai Volidiya*, Taşkent, 1991) bana hediye etti. Ben de Babür divanının dört elyazmasının (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi No: 3742; Paris, Bibliothèque Nationale, No: Suppl. Turc. 1230; İstanbul, Topkapı Sarayı Revan Kütüphanesi, No: 2314/R. 741; İstanbul, Muallim Cevdet Nüshası, No: K. 332) siyah–beyaz fotoğraflarının hepsini takımlar hâlinde müzeye hediye ettim. Bu fevkalâde dakikaların her ânını bol bol fotoğraf çektiler kaydettik.

Unutulmaz bu hatıralarla Saidbek hocamdan, müzeden ve Taşkent’ten ayrılıp ilmî toplantılar için Andijana gittik. Oradaki sempozyum, Babür meydanı, Babür bağındaki devlet sanatçılarının tiyatrosu vs. ile dopdolu geçen Andijan günlerinde aklım hep Semerkant ve Buharada idi. Sempozyum komitesinden müsaade isteyip Taşkente geldim. Hayalimi gerçekleştirmek için kimden yardım isteyebilirdim? Bana yardım edebilecek yegâne dost, Saidbek hocam idi.

Müzeye gidip Saidbek hocama içimdeki yangını, Semerkant veya Buharayı görmek istediğimi anlattım. İstanbula dönüş günüm yakın, zaman çok kısa idi. Saidbek hocam bir gün içinde ancak Semerkanta gidebileceğimi söyleyip nüfuzunu kullanarak tren bileti temin etmeye çalıştı. Heyhat! Bilet kalmamıştı. Boynumu büküp, gençlik hayalime elli dört yaşında bu kadar yaklaşmışken beni oraya göndermenin bir yolunu bulması için istirhamda bulundum. Özbekistana bir daha gelemeyebilirdim. Saidbek hocam birkaç yere telefon etti ve neticede, bu seyahati kaçak bir şekilde yapabileceğimi, bunun da riskli olduğunu söyledi. Sevinerek ve memnuniyetle “evet”, dedim ve karşılaşacağım zorlukları kabul ettiğimi söyledim. Hocam, bilet işini hallettiği gibi, beni Semerkantta gezdirecek arabayla rehberi de ayarladı.

Saidbek hocamın yardımıyla ziyaret ettiğim Türk ve dünya ilminde, medeniyetinde, kültüründe ve sanatında mühim yeri olan Semerkantın ihtişamını anlatmaya gücüm yetmiyor. Registan meydanındaki Uluğ Bey, Şîr–dâr ve Telle–kâri medreselerinin her santimi çini sanatının ihtişamını aksettiriyor. Gûr–ı Emîr, harikulâde altın varak tezyinatıyla beni hayran bırakan ve duygulandıran türbe. Orada “Ey büyük Timur, sen Semerkanttan gelip benim doğduğum şehir Sivası yakıp yıktın ama bak, Sivastan gelen bir hoca sana fatiha okuyor, ruhun şâd olsun büyük emir!” diyerek dua ettim. Türbeler külliyesi Şâh–ı Zindeyi, Semerkantın her tarafından görünen Timurun hatunu Bibi–Hanım külliyesini, Hoca Ahrâr–ı Velî türbesini, büyük muhaddis İmam Buhari külliyesini, Abdi–Derûnı, Rûh–âbâdî, İmam Mâturidî kabrini... büyük hayranlıkla, ecdada dualarla, Allah’a şükrederek ve Saidbek hocamı yâd ederek ziyaret ettim. Rûhun şâd olsun Saidbek hocam.

İlim Hayatında Yardımlaşmalarımız

İlim hayatım, Babürşinas Saidbek hocamla yollarımızı birçok kez karşılaştırdı. Babür hakkında çalışan iki ilim erbabı sıfatıyla bir nevi kader birliği etmiştik. 2013 senesi Haziran ayında Taşkentteki milletler arası konferansta tebliğimi okuyacağım seksiyonda (section, bölüm, oturum) Saidbek hocam, başkan idi. Bilgisayar ve projeksiyondaki teknik aksaklıkların halledilmesi için gayretlerini, tebliğimi okurken zamanı lehime kullanarak sonuna kadar hoşgörüsüyle, sabırla, dikkatle ve gönül tebessümüyle dinlemesini asla unutmuyacağım.

Sonraki yıllarda Babür divanını tekrar neşretmeyi planlayınca, geçen zaman içinde divanın yeni nüshalarına ulaşmayı arzu ettim. Babür divanının Alî Şîr Nevâî

Devlet edebiyat müzesinde mevcut dijital kopyalarından bende bulunmayanları (Salar Jung, Haydarabad, Tahran, Taşkent nüshalarını) Saidbek hocam bizzat kendisi, bazen de çalışanları veya Hamidbek Hasan vasıtasıyla gönderdi. Bu lütüfkârlığı ve benim için son derece mühim ve kıymetli yardımları münasebetiyle minnetdarlığımı burada bir defa daha ifade ediyorum. Sonsuz teşekkürler muhterem hocam.

Gonul Tebessümüyle Vedamız

2017 senesinin Ekim ayı sonlarında Saidbek hocamla Andicanda görüştük. İlmî toplantıların son günü ayın 28.inde akşam yemeği sonrasında güzel bir musiki grubunun icra ettiği nefis nağmeler, yüreğimi yerinden alıp bütün Asyada, Türk yurtlarında âdeta bulutların üzerinde uçuruyordu. Hayatımda o kadar içli, ruhuma o kadar tesir eden müziği nadiren dinlemişimdir. Vakit ilerleyip de ortalık biraz ısınınca, oyun faslı başladı. Birkaç masa öteden Saidbek hocam başıyla ve gözleriyle – aslında gönlüyle – işaret edip “gel” diyerek beni oyuna çağırdı. Onun bu güzel davetini reddetmek ne mümkün! Hemen kalktım, salonun ortasında buluşup karşılıklı oynamaya başladık. O mücessem hâliyle öylesine tarifsiz bir zevkle oynuyordu ki, anlatmak imkânsız. Dakikalarca karşılıklı oynarken bir ara bize Profesör Münevver Tekcan da katıldı. Mutlu geçen zamanımızın tadı ve lezzeti hâlâ beni gülümsetiyor ve gönlümü şâd ediyor.

Saidbek Hasan hocam, hayalimde ve hatırımda son görüşmemizdeki gönül tebessümüyle yaşamaya devam ediyor. Nâmı gibi hem “said” hem de “beg” hocamın, hatıralarım arasındaki müstesna mevkiî sonsuza kadar devam edecek.

Gökten üç elma düşmüş. Biri “hocam”a, biri bana, biri de gönül dostlarımıza...

ODAMIYLIK BU – OLIMNING ASL INSONIY FAZILATI EDI

Najmiddin NIZOMIDDINOV

*O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi professori,
filologiya va tarix fanlari doktori*

Ma’lumki, ustoz o‘z ilmiy faoliyati davrida juda barakali ijod qilgan va bu xususida mahalliy matbuot hamda radio va televideniya orqali ommaga yetkazilgan. Shu bois men mazkur muxtasar maqolada professor Saidbek Hasanovning birinchi shogirdi sifatida u zoti sharifning, balki ko‘pchilik bilmagan ayrim insoniy fazilatlarini haqida so‘z yuritmoqchiman.

1991-yili navbatdagi xorijiy safardan qaytishim bilan Alisher Navoiy nomli Adabiyot muzeyiga ishga kirib, Saidbek aka rahbarligida 1994 yili nomzodlik va 2000-yili doktorlik dissertatsiyalarini himoya qildim. Bu ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda ustozning Hindistondan olib kelgan turkiy qo‘lyozma manbalari asos bo‘ldi.

Sirasini aytganda, manbalar masalasiga alohida urg‘u berilishiga sabab, Saidbek aka, o‘zlari tadqiqot olib borish niyatida xorijda to‘plagan barcha qo‘lyozma devonlarini menga xulusi dildan hadya etgan edilar. Binobarin, bu kabi hind qo‘lyozma xazinalaridan ne mashaqqatlar bilan topilgan va vatanimizga olib kelingan turkiy manbalarni ustozning hali yaxshi tanimagan o‘z shogirdiga topshirganligi, menga keyingi faoliyatim uchun, tom ma’noda, ilmiy xotamtoylikning namunasi sifatida ibrat bo‘lib qoldi.

Shu tariqa o‘tgan yillar ichida muzey hayotida juda ko‘p kutilgan va kutilmagan voqealar sodir bo‘ldi. Va shuningdek, shaxsan mening kuzatishimcha, olimning shaxsiy hayoti va ilmiy faoliyatida ham og‘ir kunlar oz bo‘lmadi. Ammo ustoz doim o‘z xarakteriga xos xususiyatlarga sodiq holda, hatto murakkab vaziyatlarda ham sharoitni sezdirmay, faqat muzey jamoasi foydasini ko‘zlab ish tutganlari, afsuski, bizlarga ancha keyin ayon bo‘lgan.

Muzeyda shu kabi yuz bergan voqealar ichida, xonasi kelgan ekan, men direktor lavozimidagi kishi uchun “odatdan tashqari bo‘lgan” bir holatni bajonidil eslab o‘tmoqchiman. Gap shundaki, kunlarning birida muzey darvozasidan shitob bilan Islom universiteti Yunesko kafedrasi mudiri kirib kelib, qo‘lidagi o‘nga yaqin rasmiy xatlari bilan menga murojaat qilib dedi:

– Sizni direktorning shogirdi deb eshitdim, shu to‘g‘rimi?

– Ha, to‘g‘ri. Xo‘sh, bizga nima xizmat bor?

– Birodar, mana bu qo‘limdagi bir dasta xatga direktor iloji bo‘lsa hoziroq imzo chekishlari kerak. Lekin odatga ko‘ra u kishi, nari borsa xatlarni tashlab keting, desalar kerak. Vaholanki, bu xatlarni men bir soat ichida FA prezidiumiga yuborishim kerak, aytingchi, imzo masalasini tezroq amalga oshirishning iloji bormi?

– Bilmasam, – dedim men ham, go‘yo nima deyishga hayron bo‘lib.

– Shunda, Islom universiteti vakili mendan biror ish chiqishi qiyinligiga shubhalangan bo‘lsa kerak, to‘g‘ri direktor xonasiga kirib ketdi. Ajablanarlisi

shundaki, u direktor huzuridan ikki-uch daqiqa o'tmay yana qo'lida bir dasta xati bilan qaytib chiqdi. Men mudirning yuz-ko'zidan nima bo'lganligini anglay olmasdan so'radim:

– Nega yana xatlarni qaytarib olib chiqdingiz?

– Birodar, ishonasizmi, direktor xatlarni umuman o'qimasdan turib ularga imzo chekdilar. Hayronman, nahotki shuncha xatlarning ichida nima yozilganligini ko'rmay-bilmay turib imzo qo'ydilar. Men tashqaridan kelgan notanish odam xatlarini o'qimay turib ularga imzo qo'ygan rahbarni birinchi bor ko'rishim...

Islom universiteti vakili bir oz o'ziga kelganidan so'ng, avval unga aytishim kerak bo'lgan haqiqatni faqat o'zi guvoh bo'lganidan keyin aytdim. Ya'ni, ustoz Saidbek Hasanovga kimki murojaat qilmasin – tanishmi yo notanish, ul zoti sharif huzurlariga kirgan odamga doim biror g'aliz maqsadi yo'qligiga ishonch bilan munosabatda bo'lish odatlarini ko'p ko'rganman. Zero, umuman bu sulola vakillari, mayli akademik Alibek aka yoki professor Botirbek aka bo'lsinlar, ular har doim, bilishimcha, inson zotiga avvalo doim ishonch va shu asosda hurmat ko'zi bilan qaraganlar.

Agar endi diyorimizda mashhur olimlar maqomida tanilgan aka-ukalarning shaxsan shogird sifatida menga qilgan ustozliklari haqida gapiradigan bo'lsam, xususan, akademik Alibek Rustamov doktorlik dissertatsiyasida apponent sifatida, professor Botirbek Rustamov ilmiy kengash a'zosi va nihoyat, Saidbek Hasanov ilmiy rahbar sifatida doim xulusi dildan beriladigan o'z yordamlarini darig' tutmaganlar. Shu bois men ushbu suloladan chiqqan ustozlarning shogirdi bo'lish sharafiga muyassar bo'lganimga to hayotim oxirigacha shukr qilaman.

Alloh barcha buyuk ajdodlarimiz an'analarini ilm-fanda davom ettirgan – yuqorida nomlari qayd qilingan ustozlarni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Omin!

PROF. SƏİDBƏY HƏSƏNOV: ELMİ İRSİ VƏ DOSTLUQ KÖRPÜLƏRİ

Almaz Ülvi BİNNƏTOVA

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri”
şöbəsinin müdiri, prof.Dr. Özbəkistan Respublikası “Dostluq” ordeni laureatı

Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə Vahid Abdullayev, Vahid Zahidov, Həmid Süleymanov, Ləziz və Aziz Qayumov qardaşları, Səidəxan Nərzullayeva, Sadırxan Erkinov, Abduqədir Həyitmətov, Suyima Gəniyeva və bir çox görkəmli özbək alimlərinin adları əziz və unudulmazdır. Bu insanların elmə gedən yollarına, məcazi mənada desək, bir ovuc su da Bakıdan – Azərbaycandan səpilmişdir, onlar alimlik adı almaq üçün Azərbaycan elmi auditoriyası qarşısında tribunaya qalxmışlar, Azərbaycan da onlara dost-qardaş kimi qucaq açmış, onların gələcək həyat yollarına işıq tutmuşdur.

Bugünkü Azərbaycan tədqiqatçıları isə klassik irsə dair tədqiqatlar üzərində araşdırmalarında ən etibarlı mənbə kimi məhz həmin alimlərin əsərlərinə müraciət edirlər. Qafur Qulam demişkən, “*biri-birimizə şagird, biri-birimizə ustad*” – kimi doğma və qarşılıqlı münasibətlərimiz davam edir.

Özbəkistanda tanıdığım ən böyük ziyalılardan – klassik irs tədqiqatçılarından biri də filologiya elmləri doktoru, professor Səidbəy Həsənov (Saidbek Xasanov) idi. Onun tədqiqatları, xüsusən Hindistanda Böyük Türk Dövləti qurmuş Zahirəddin Məhəmməd Baburla bağlı əsərlərini oxuyaraq tədqiqatlarımda faydalanmışam.

“Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri”, eləcə də Əlişir Nəvainin həyat və yaradıcılığından bəhs edən monoqrafiyalar üzərində çalışarkən professor Səidbəy Həsənovun tədqiqatlarını nəzərdən keçirmişəm.

“Əlişir Nəvainin “Yeddi səyyar” əsərinin müqayisəli-tipoloji tədqiqi” (1990) mövzusunda doktorluq dissertasiyasında klassik şairin xəmsəçilik ənənəsinə münasibəti diqqətimi çəkmişdi, əslində öyrənmək istədiyim bir çox məqamları bu əsərdə - tədqiqatda tapmışdım. Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” və Əmir Xorov Dəhləvinin “Səkkiz cənnət bağı” əsərləri ilə Əlişir Nəvainin “Yeddi səyyar” poeması arasındakı müqayisəli təhlillər elmi-nəzəri baxımdan çox qiymətli tədqiqatdır.

Professor Səidbəy Həsənovun adı müəllif əsərlərindən başqa, Əlişir Nəvai adına Ədəbiyyat Muzeyinin nəşrlərinin çoxunda ya müəllif, ya da elmi redaktor və ya tərtibçi müəllif kimi rastlaşdığım imzalardan biridir. O, uzun illərdir ki, Əlişir Nəvai adına ədəbiyyat Muzeyinin direktoru vəzifəsində çalışırdı. Xələfləri Həmid Süleymanov, Əziz Qəyumov görkəmli nəvaişünas alimlər olub.

“Böyük şəxsiyyətlər” seriyasından nəşr olunan “Zahirəddin Məhəmməd Babur” monoqrafiyası (1982) klassik söz ustası və hökmdar haqqında yazılmış mükəmməl əsərlərdən biridir. Yuxarıda adlarını çəkdiyim unudulmaz alimlər və Səidbəy Həsənov mənim üçün elm aləmində əlçatmaz qalalardır. Onların elmi-nəzəri irsindən faydalandığımız çox şeylər vardır.

Ustadım, mərhum nəvaişünas Cənnət Nağıyeva ilə hər görüşümüzdə Həmid Süleymanovdan, Suyima Gəniyeva Həmid Araslıdan danışmaqdan doymazdılar. Təbii ki, bütün bu söhbətlər xatirə olmaqla yanaşı, həm də dostluq, qardaşlıq, həmkarlıq, elmi-ədəbi əlaqələr kontekstində bir məktəb rolunu daşıyır.

Səidbəy Həsənov imzası, qeyd etdiyim kimi, Əlişir Nəvai və Zahirəddin Məhəmməd Babur yaradıcılığı üzərində çalışdığım zaman ilk əl atdığım mənbələrdən biri olub. Buna görə də heç təsadüfi deyil ki, bu böyük alimlə ilk tanışlığım Bakıda, Daşkənddə yox, Əfqanıstan torpaqlarında olmuşdu – Əlişir Nəvainin doğulub, yaşayıb-yaratdığı, əbədi uyuduğu Heratda şairin türbəsi, Kabil şəhərində Zahirəddin Məhəmməd Baburun məzarı önündə. 2016-cı ilin aprel ayının 11-16-sı arasında Əfqanıstanın Kabil, Məzari-Şərif və Herat şəhərlərində türk dünyasının böyük mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin 575 illik yubileyi münasibətilə keçirilən beynəlxalq elmi konfransa dəvət almışdıq. Konfransa dəvət olunan insanlar Kabilə bir oteldə yerləşdirilmişdi. Elə həmin gün səhər tezdən foyedəki divanda iki yaşlı adamdan birinin professor Zakircan Maşrapov olduğunu gördüm və ona doğru getdim.

Adətən başqa ölkələrdə olanda, tənəffüs vaxtı mən özbək həmkarlarıma yaxınlaşar, hökmən görüşüb, hal-əhval tutaram. Hər dəfə köhnə dostlarla yanaşı, yeni dostlar da taparam. Professor Zakircan Maşrapovu bir neçə dəfə Daşkənddə görmüşdüm, tanıyırdım. Görüşüb hal-əhval tutduq. Yanında əyləşən çinar qamətli, nisbətən sərt görünən şəxsi təqdim etdi: “Professor Səidbəy Həsənov, bizim Beynəlxalq Babur Fondunda birinci müavinimdir, böyük alimdir”, – dedi.

Tanışlığımıza məmnun oldum. Professor Səidbəy Həsənov elə o andaca portfelindən yaşıl üzvlü bir kitabça çıxarıb mənə uzatdı:

– Muzeyimizin “Babur otağı” ilə bağlı tanışlıq kitabçasıdır, üç dildə hazırlanıb. Çox istərdim siz də Azərbaycan dilində nəşr edəsiniz.

Qeyri-ixtiyari “baş üstə” – dedim.

Sonra konfransın ilk iclasından sonra Zahirəddin Məhəmməd Baburun qəbrini ziyarətə yollandıq. “Babur bağı”nı, “Babur karvansarayı”nı, “Babur hərbiyyəsinə”, “Babur məscidi”ni ziyarət etdik. İnsan bu qədim tarixi məkanlardan doya bilmirdi. Sanki Babur özü də bizimlə o məkanda idi. Talibançıların darmadağın etdikləri Babur məqbərəsini Beynəlxalq Babur Fondunun Prezidenti Zakircan Maşrapovun rəhbərliyi ilə bir tikinti heyətinin yenidən tamamladığını da orada öyrəndik (tikintinin bütün xərcləri Zakircan Maşrapov Fondun hesabına həll etmişdi). Hindistandan gətirilmiş ağ mərmərlə Babur məqbərəsi, sən demə, elə həmin gün

yenidən ziyarətçilərin istifadəsinə verildi. Səidbəy Həsənov həmkarı, dostu Zakircan Məşrəpovun xidmətlərini, bu yolda onun çəkdiyi əziyyətləri bircə-bircə göz önünə gətirdi.

Səhəri günü səhər tezdən Məzari-Şərifə, günortadan sonra isə Herata uçduq. Böyük mütəfəkkirimiz Əlişir Nəvainin qəbrini ziyarət etdik. Qədim İskəndər Qalasının hər hücrəsinə baş çəkdik.

Ağlagəlməz gözəlliyi, əzəmətə malik bu Qala bir qəhrəmanlıq dastanı idi. Əlişir Nəvainin “Səddi İskəndər”ini yada salmamaq mümkün deyildi. Başı göyləri dələn bu Qalanı 3 saat ərzində gəzdik (təbii ki, tam görmək mümkün deyildi, heç bir günlük ziyarətlə də başa gəlməz bir Qaladır). Hücrələrin birində iki professorun yanaşı dar bir hücrədə oturduğunu görüb, o məqamı qaçırmadım. Onların fotolarını çəkdim. Yazımın əvvəlində Səidbəy Həsənovu sərt xarakterli bir şəxs kimi təqdim etmişdim. Amma o, sadə və mülayim xarakteri, zarafatçılığı, gülərüzlü olması ilə bütün konfrans iştirakçılarının rəğbətini qazandı. Əlişir Nəvainin qəbri önündə də fotolar çəkirdik.

Beləcə, adı mənim üçün əlçatmaz olan böyük nəvəişünas, baburşünaslarla birlikdə, professor Səidbəy Həsənovla birgə Əfqanıstanda – Əlişir Nəvainin doğulub, yaşayıb-yaratdığı, əbədi uyuduğu Heratda, Kabil şəhərində Zahirəddin Məhəmməd Baburun məzarları önünə böyük gül çələngi qoyduq, Baxmaqdan göz belə doymayan Məzari-Şərif Camisində Nəvai

hikmətlərini xatırladıq. Belə müqəddəs məkanlarda yaxından tanıdığım unudulmaz Səidbəy Həsənovla növbəti dəfə Baburun ana vətəni Əndicanda rastlaşdıq.

Zahirəddin Məhəmməd Baburun anadan olmasının 534 illiyi münasibətilə “Dünya mədəniyyəti tarixində Zahirəddin Məhəmməd Baburun əsərlərinin rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransa iki nəfər dəvət edilmişdi: mən və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun elmi əməkdaşı, həyat yoldaşım Nazim Süleymanov.

Konfrans Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirziyayevin təşəbbüsü ilə Əndican vilayətində 2017-ci il “Zahirəddin Məhəmməd Babur ili” elan etməsi münasibətilə təşkil edilmişdir.

Səidbəy Həsənov Azərbaycanda Baburla bağlı gördüyümüz elmi işlərimizi, məqalələrimizi, bu sahə mütəxəssis hazırladığımızı dinlədikdən sonra Azərbaycanda da Beynəlxalq Babur Fondunun filialının açılma məqamının yetişdiyini diqqətə çatdırdı. Bir gün sonra professor Zakircan Məşrəpov Fondun idarə heyətinin qərarını mənə bildirdi.

Fondun idarə heyətinin Qərarı ilə “Beynəlxalq Babur Fondunun Azərbaycan bölməsinin sədri” vəsiqəsi mənə təqdim edildi. Mən uşaq kimi sevinirdim. Demək gördüyümüz işlər diqqətəlayiq hesab edilib.

2018-ci ilin 20 aprel tarixində Bakıda Baburun anadan olmasının 435 illiyi münasibətilə beynəlxalq konfrans təşkil etdik. Daşkənddən xeyli qonaqlar dəvət etsək də, yalnız professor Həmidulla Baltabayev və AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna yenidən qəbul etdiyimiz iki gənc doktorant (Obid Şəfiyev və Məhəmmədəmin Tuxliyev) gəlmişdilər. Bu konfrans AMEA Nizami

Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun, Beynəlxalq Babur Fondunun Azərbaycan bölməsinin, Özbəkistan və Hindistan Respublikalarının Azərbaycandakı səfirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdu. Həmin gün hər kəsə iştirakçıların elmi məqalələrindən ibarət Konfransın Materiallar kitabı paylanmışdı (*“Zahirəddin Məhəmməd Babur və Azərbaycan” Beynəlxalq elmi konfransın materialları // Bakı, 20 aprel, 2018-ci il (redaktoru və nəşrə hazırlayan fil.e.d. Almaz Ülvi) // Bakı, 2018, 210 səh.*). Professor Zakircan Maşrapov və professor Səidbəy Həsənovu gözlədik və gəlmədiklərinə üzüldük.

Amma professor Səidbəy Həsənovun Kabildə dediyi sözləri – arzusunu unutmamışdım. 2019-cu ildə *“Zahirəddin Məhəmməd Babur və XVI əsr özbək ədəbiyyatı: Əlişir Nəvai adına Dövlət Ədəbiyyatı Muzeyi ekspozisiyası əsasında qısa Məlumat kitabı”* (*“Ташкент УЗР ФА Давлат Адабиет музейи – 2008” nəşri əsasında*).–*Bakı, 2019, 60 səh.*) kitabçasındakı mətni Azərbaycan dilinə çevirərək dörd dildə nəşr etdik (Azərbaycan, özbək, rus və ingilis). Amma həm muzeyin, həm də əvvəlki nəşrdə olan müəlliflərin adlarını olduğu kimi yazıb hüquqlarını qoruduq.

Kitabın elmi redaktorlar: filologiya elmləri doktoru, professor Səidbəy Həsənov və Almaz Ülvi (Binnətova), rəyçi isə Beynəlxalq Babur fondunun sədri, professor Zakircan Maşrapov və Yaşar Qasimovu yazmışdım. Bir xatirə nəşri olmuşdu.

Nə acı ki, professor Səidbəy Həsənovun bu nəşrdən xəbəri olmadı, axı onun təşəbbüsü, onun arzusu idi. Əslində ustadın vəfatı xəbərinə Vida Sözüüm oldu.

Ustadımız professor Səidbəy Həsənov inanıram ki, qədirbilən dostları, hənkarları və əsərləri sayəsində heç unudulmayacaq.

Professor Səidbəy Həsənov yalnız özbək ədəbiyyatşünaslığının deyil, bütövlükdə türkoloji elmin görkəmli simalarından biridir. Onun Əlişir Nəvai və Zahirəddin Məhəmməd Babur irsi ilə bağlı apardığı tədqiqatlar həm Azərbaycan,

həm də Özbəkistan elmi mühitində mühüm nəzəri mənbələr kimi qəbul olunur. Alimin zəngin elmi fəaliyyəti, monoqrafiyaları, doktorluq dissertasiyası, eləcə də beynəlxalq konfranslarda iştirakı yalnız klassik irsin öyrənilməsi baxımından deyil, həm də Azərbaycan-özbək elmi-ədəbi əlaqələrinin inkişafı yönündən böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Səidbəy Həsənovun alim şəxsiyyəti həm elmi, həm də insani dəyərləri ilə yadda qalır. Onun tədqiqatçı kimi ardıcılığı, ədəbiyyata və elmə sədaqəti, dostluq və həmkarlığa verdiyi dəyər bu gün də davam edən ənənələrin əsas sütunlarından biridir. Azərbaycan elmi ictimaiyyəti üçün onun irsi, dostluq və qardaşlıqla bağlı xatirələri, həmçinin Babur və Nəvai irsinin araşdırılmasında qoyduğu izlər gələcək tədqiqatçılar üçün nümunə olaraq qalacaqdır.

Professor Səidbəy Həsənovun xatirəsi, əsərləri və alimlik məktəbi türk xalqları arasında elmi-ədəbi əməkdaşlığın, qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin simvoluna çevrilmişdir. Onun adı və irsi daim ehtiramla anılacaq, gələcək nəsillərə örnək olacaqdır.

Fotolarda:

1. Professorlar Zokirjon MAshrapov və Saidbek Hasanov, Heratda İskəndər qalasının içində hücrədə oturublar, foto Almaz Ülvinindir

2. Kabulda “İstiqlaliyyət” otelində, Professorlar: Almaz Ülvi, Zokirjon MAshrapov, Saidbek Hasanov və Paşa Kərimov

3. Konfrans iştirakçıları Kabulda Babur bağında Babur ziyarətgahına gül çələngi aparırlar

4. Konfrans iştirakçıları Kabulda Babur bağında Babur ziyarətgahına gül çələngi aparırlar

USTOZ – NUKTADON ALLOMA EDILAR

Dilorom SALOHIY

*Samarqand davlat Chet tillar instituti professori,
filologiya fanlari doktori*

Sharq mamlakatlari ilm-fanida badiiy adabiyot sohasidagi birlamchi qadimiy qo‘lyozma manbalar va ularni chuqurroq ilmiy tadqiq etishga bo‘lgan ehtiyoj doimo kuchli bo‘lgan. Sharq mumtoz adabiyotshunosligi, adabiy manbashunoslik va matnshunoslik, komparativistika kabi fan sohalari taraqqiyotida, ayniqsa, adabiy manbalar va ularning jahon ilmiy maktablari mezonlari asosidagi tekstologik tadqiqotlariga zarurat har doim seziladi. Bu sohaning hozirjavob yirik vakillaridan biri zakiy, nuktadon, nozikfahm alloma - ustoz Saidbek Hasanov edilar.

Yurtimizda qariyb bir yarim asr davomida hukm surgan mustabid tuzum davrida fan va ilmiy tadqiqotchilik juda tor va chegaralangan imkoniyatlar doirasida bo‘lsa-da rivojlanib, o‘zining tamal asoslariga ega bo‘ldi. Katta ilmiy xazina vujudga keldi. Fanimizning taraqqiyot sohalari ancha keng edi: tilshunoslik, adabiyotshunoslik, qiyosiy va chog‘ishtirma tadqiqotchilik, adabiy manbashunoslik va tekstologiya, tarjimashunoslik, tarixshunoslik... Ana shu sohalarning barchasini o‘z iqtidori va ilmiy salohiyati bilan qamrab olgan, barakali tadqiqotchilik faoliyati bilan XX asr intellektual boyligini yaratgan olimlar zumrasi ham tarix sahifalarida qoldi. O‘zbekistonda adabiyotshunoslik fani sahifalarini fidoyi mehnati bilan bezab ketgan shunday olimlardan biri – ustoz Saidbek Hasanov edilar.

Haqiqatan ham, o‘tgan asr adabiyotshunosligi va unga yondosh fanlar olim va tadqiqotchidan juda keng sohadagi bilim, tushuncha va ko‘nikmalarni talab qilar edi. Hozir biror matnni o‘qimayoq, ilmiy asarlar bilan chuqur tanishib, fanda biror yangilikni topishga erishish mumkin. Chunki, ma’lumot, ilmiy baza – tadqiqotchilik mulki – juda ko‘p. Bundan tashqari, jahonda muomalada bo‘lgan tillarni bilish darajasi ham ancha katta. Bu ham tadqiqotchilik uchun juda katta imkoniyat. XX asrda esa bunday sharoit yo‘q edi. Uni olimlar o‘zlari uchun o‘zlari yaratishdi va shunday olimlardan biri – ustoz Saidbek Hasanov edilar.

O‘tgan asr yetakchi mafkurasi muhtasham va shavkatli tariximizni avlodlar yodidan butunlay ko‘tarilib ketishini maqsad qilgani holda, yirik tarixiy siymolar bo‘lmish podshohlarimiz haqida imkon qadar yozmaslik, yozganda ham kamsitib yozish, ilmiy yoki ijodiy meroslarini yuzaga chiqarmaslik siyosatini qo‘llar edi. Shunday sharoitda faqat fidoyi insonlargina bunday mavzularga qo‘l urishgan. Ustoz Saidbek Hasanov Zahiriddin Muhammad Bobur shahsiyati va ijodiy merosini chuqur o‘rganib, ham ilmiy tadqiqot, ham nashr ishlari bilan shug‘ullandilar, bir qator qimmatli asarlar qoldirdilar. Albatta, olim ilmiy merosi xazinasini birgina boburshunoslikka doir tadqiqotlar bilan chegaralash adolatdan ham, madaniyatdan ham emas. Ilmning chegarasi bo‘lmaganidek, tadqiqotchilikni ham, izlanuvchilikni ham, ijodni ham bitta o‘zanga solib bo‘lmaydi. Chunki bu sohalarga rag‘bat, qiziqish, muhabbat g‘ayriixtiyoriy bo‘ladi.

Olimning hamma asarlari qimmatli, ammo o'tgan asr 70-yillarida Zahiriddin Boburning "Muxtasar fil-aruz" asari yuzasidan olib borgan ilmiy-tahliliy va tekstologik tadqiqotlarining fanimiz taraqqiyotidagi o'rni nihoyatda katta bo'ldi. Bu asarni olim Zahiriddin Muhammad Boburning Parij Milliy kutubxonasida saqlanayotgan Muhammad Samarqandiy tomonidan ko'chirilgan nusxasi asosida tadqiq etadi va 80-yillar boshlarida ham tekstologik, ham ilmiy tadqiqot tarzidagi nashrini amalga oshiradi. Olimning "Boburning "Aruz risolasi" asari" nomli monografiyasida o'zbek va boshqa qardosh halqlar she'riyatidagi aruz tajribasini o'rganish va ilmiy asosda rivojlantirish sohasidagi muhim nazariy fikrlar aks etganligi, asarning amaliy ahamiyati haqida qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Bir qator ilmiy kuzatuvlari natijalari, tahlillari asosida olim Boburning "Muxtasar fil-aruz" asarining adabiyotshunosligimiz tarixini o'rganishda, turkiy xalqlar klassik poeziyasida uslub va janrlar masalalarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etishini isbotlab beradi. Ayniqsa, talaba-yoshlar, ommaviy kitobxonlar orasida "Bobur Navoiyning aruz sohasidagi xatolarini topgan ekan", mazmunidagi shov-shuvlarga aniq javob beradi, bu munozaraga nuqta qo'yadi: "Fikrimizcha, Bobur "Mezon ul-avzon"ning xattot tomonidan yanglish ko'chirilgan nusxasidan foydalangan bo'lishi kerak, keyinchalik esa mazkur ruboiy vaznlarda nuqsonlar yo'qligini aniqlagach, bu haqda gapirmaydi".

Bobur ilmiy-ijodiy merosi bilan ko'p yillar shug'ullanib yurgan olim yurtimiz mustaqillikka erishib, siyosiy cheklovlardan qutulishimiz bilanoq mutafikkir shoirning islom dini arkonlarini targ'ib etuvchi, diniy-mazhabiy aqidalarni tushunarli va oson, esda qolarli tarzda bayon etuvchi, podshohning o'g'illari Nosuriddin Humoyun Mirzo va Komron Mirzolarga bag'ishlab yozilgan "Mubayyin" asari nashri, tanqidiy matni masalalari bilan band bo'ladi va bu asarning fanimiz uchun g'oyat qimmatli nashrlarini amalga oshiradi. Manbashunos olim tekstologik tadqiqotchilik madaniyati va tamoyillariga amal qilgan holda har bir asarini sharhlar, izohlar, lug'at bilan ta'minlashni zarurat deb biladi va bu "unchalik ko'zga ilinmas", ammo mashaqqatli mehnatni ham ixlos bilan mukammal darajada bajarishga harakat qiladi.

Olimning ana shunday mukammal tadqiqotchilik uslubida keng izohlar bilan ta'minlangan asarlaridan biri andijonlik boburshunos olim Shokirxon Rustamxo'jaev bilan hammualliflikda nashr ettirgan "Bobur shohning ikki farmoni" kitobidir. Bu asarda "Boburnoma"dagi ikki muhim hujjat – ikki farmonning o'zbek tiliga qayta tarjimasi kitobxon nazariga havola etilgan. Ushbu farmonlar Bobur podshoh davri adabiy tili bo'lgan forsiyda bitilgan bo'lib, matnda Qur'oni karimning 18 surasidan 37 oyati karima forsiy jumlar orasida shiru shakar tarzida yetuk balog'at bilan insho etilgan. Asarning har bir sahifasida olimlar o'nlab so'zlarga izohlar yozishgan. Saidbek domlaning tarjimon, arabshunos, forsiyshunos olim sifatidagi iqtidorlari, chuqur bilimlari bu asarda juda yorqin namoyon bo'lgan.

Albatta, olim iqtidori haqida so'z yuritish faqatgina "a'lam ul-ulamo" – olimlar ustozigagina munosib. Baho berishga faqat ustozgina munosib ham qodir. Ilm talabidagi shaxs ilm dunyosida ko'ra olganini, topa olganinigina so'zlaydi. Ustoz Saidbek Hasanovning ilmiy dunyolarida ko'ra olganimiz, topa olganlarimizdan

yana biri – olimning Zahiriddin Bobur ijodini boshqa tilli halqlar, jumladan rus kitobxoniga yetkazish sohasidagi xizmatlaridir. O'tgan asr – yurtimizda rus tili hukmron til mavqeida bo'lgan 80-yillar boshlarida olim (“fursatni g‘animat bilib”) Bobur she'rlaridan rus tiliga qilingan tarjimalarni to'plab, saralab, “Poeziya Babura” sarlavhasi ostida kirish so'zi, glossariy va kommentariylar bilan ta'minlab, shoir she'riyatidan tanlangan asarlarni nashr ettirdi. Bu kitobga yozgan kirish so'zida olim Zahiriddin Boburning so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy adabiy an'alariga ergashib ijod qilganligi, buyuk salafi kabi o'zining betakror she'riyatida insoni komilni vasf etganligini rus kitobxoniga tushuntirib beradi.

Ustoz o'zlarining “Navoiyning yetti tuhfası” monografiyalarida mutafakkir shoir, turkiy xalqlar osmonining so'nmas quyoshi Mir Alisher Navoiy hazratlarining “Xamsa” si turkumiga kirgan “Sab' ai sayyor” dostonini mufassal tadqiq va tahlil qiladilar. Asarga yozgan kirishso'zlarida ta'kidlaganlaridek, “Insonni ulug'lash va sevgini tarannum etish Navoiy ijodining markazida turgan ... Alisher Navoiy hayoti va ijodiy merosiga bo'lgan qiziqish uning hayotlik davridayoq boshlangan” bo'lsa-da, – davom etadilar olim, – navoiyshunos olimlar tadqiqotlarida, xususan, uning “Xamsa” dostonlari syujetlari va kompozitsiyasi, obrazlar silsilasi, qisman genetik kurtaklari haqida gap boradi, ko'tarilgan u yoki bu muammoni hal qilish jarayonida Navoiyning “Bahrom Go'r” dostoni haqida umumiy tarzdagi fikrlar bayon etiladi. “Ammo shuni qayd etish kerakki, “Sab' ai sayyor” dostonining genezisi, uning g'oyaviy-badiiy tomonlarini hal etishda ham qator masalalar mavjud. Shu nuqtai nazardan Navoiyning ushbu dostonini qiyosiy tipologik jihatdan har tomonlama chuqur o'rganish navoiyshunoslikning hozirgi eng muhim vazifalaridan biri ekanligini ham qayd etib o'tmoq joyizdir. Demak, Nizomiyning “Haft paykar”, Xusrav Dehlaviyning “Hasht bihisht” va Alisher Navoiyning “Sab' ai sayyor” dostonlarini bir butun kompleks sifatida ijodkorning tarixiy, ijtimoiy va estetik qarashlaridan kelib chiqib qiyosiy-tipologik jihatdan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi”, - deya xulosa qilar ekanlar, bu sohada bajarilishi muhim bo'lgan masalalarni ham belgilab beradilar. “Chunonchi, - deb yozadilar olim, - bu ishni amalga oshirishda, birinchidan, yuqoridagi dostonlarning genezisini aniqlash, syujet va obrazlardagi o'xshash va umumiy tomonlarini o'rganish, ikkinchidan, dostonlarning g'oyaviy-badiiy yo'nalishi va kompozitsion tuzilishidagi farqlarni tadqiq etib, har bir shoirning g'oyaviy-estetik qarashlari va badiiy mahoratini aniqlash, qolaversa, Navoiyning «Sab' ai sayyor» dostonining an'anaviy “xamsa”navislikdagi o'rnini belgilash zarurdir”.

Ustoz ushbu asarlarida sharq mumtoz adabiyoti namoyandalari Firdavsiy, Tusiy, Shayx Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Alisher Navoiy, qisman, Ashraf Marag'oiy bahromnomalarining syujet va kompozitsioi tuzilishi, Bahrom Go'r obrazining evolyutsion jarayoni, dostonlarga kirgan hikoyalarning genetik negizi, har bir ijodkorning badiiy mahorati masalalariga to'xtaladilar, dostonlardagi umumiylik, an'ana, o'zaro ta'sir muammolari, asarlarning o'ziga xosligi, g'oyaviy badiiyatini tahlil qiladilar. Sharq xalqlari o'rtasida keng tarqalgan Bahrom Go'r haqidagi afsonalar xalq rivoyatlari va turli tarixiy yozma manbalar haqida atroflicha ma'lumot beradilar. Ustoz o'z uslublariga sodiq holda ushbu

mavzuning Sharq xalqlari va qisman G'arbda keng tarqalganligining sabablarini bayon etadilar.

Saidbek domla yuksak insoniy fazilatlar egasi bo'lib, buni zimdan nazar solgan odam ilg'ab olishi nihoyatda oson edi. Ammo olim o'zlarining go'zal sharqona fazilatlarini yashira olar edilar. Institutda Hazrat Abdurahmon Jomiy ijodiga bag'ishlab o'tkazilgan bir yig'inda ma'ruzachilarning chiqishlari tugagach, dasturxon yozilib, mehmonlarga osh tortildi. Tovoqlardagi oshlarni Ustoz Saidbek domla o'z qo'llari bilan har bir mehmonning oldiga qo'yib chiqdilar. Qo'l qovushtirib turgan yoshlarga bu ishni qildirmadilar. Men: "Xamsatul-mutahayyirin"da keltirilishicha, Jomiy hazratlari uylariga kelgan mehmonlar oldiga o'zlari dasturxon yozib, taom keltirganlar. Bu xislatlarini Zayniddin Vosifiy ham "Badoe' ul-vaqoe'" da Isfahon qozisining o'g'li haqidagi hikoya munosabati bilan tasvirlaydi. Domla bu iltifotni hazrati Jomiy ruhi poklariga bo'lgan ixlosu muhabbatlari bois qilyaptilar", deb o'yladim. Hozir ham shu fikrdaman, domla hazrati Jomiyga bu jihatdan ham o'xshash uchun harakat qilganlar. Alhaq! Qaysi birimiz shunday bo'la olamiz?! Qaysi tolibi ilm piri komili – ustozni sifatlarini o'zida ham namoyon bo'lishini orzu qilmaydi?!

2018-yili Andijonda Xalqaro Bobur jamoat fondi tashkilotchiligida Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo hayoti va ijodiga bag'ishlangan katta ilmiy-amaliy anjuman o'tkazildi. Albatta bu anjumanda Ustoz g'oyat qiziqarli ma'ruza qildilar. Kechqurun, bayram ishtirokchilari huzuriga mashhur hofizlar va mashshoqlar kelishib, bir piyola choy ustida xonish qila boshlashdi. Kuy-qo'shiq avjiga chiqdi. Ammo davraga chiqishga mehmonlar iymonib turishar edi. Shu onda Ustoz Saidbek domla o'rtaga chiqib, chinordek qomatlar bilan qanot yozib, davra aylana boshladilar. Bir pasda ko'pchilikni davra o'rtasiga chorlab, raqsga ilhomlantirib, majlisga ko'tarinki ruh baxsh ettilar. Men yana xayolimda: "Ruschasiga aytganda – arabist, arab tili, adabiyoti, islomiy manbalar, forsiy tilni mukammal biladilar. Albatta, Qur'on ham tilovat qiladilar. Albatta, namoz ibodatini ham bajo aylaydilar. Shunchalik mo'minlik bilan birga, dunyoviy yig'inlar, anjumanlarda shu muhit ruhini tutib turish lozimligi, insonlarni ularning tabiatlari, maqsadlariga ko'ra hurmat qilish lozimligi namunasini ko'rsatar ekanlar, mutaassib emas ekanlar", deb o'yladim. Hozir ham bu fikrim ayni haqiqat, deb o'ylayman.

Bag'rikeng olim edilar. 2004-yil mening ilmiy rahbarligimda dissertatsiya yozgan Rajabova Dilara ismli bir tadqiqotchi ayolga rasmiy opponent bo'ldilar. Mavzu hazrati Boburning masnaviylari, xususan "Mubayyin" asari yuzasidan yoritilgan edi. Opponent taqrizini dissertant ruhini, obro'yini ko'taradigan qilib yozib berdilar. Ammo bir o'rinda Qur'oni karim "Zoriyot" surasidagi bir oyati karimani qayd etish va shunga tayanib mulohaza yuritish lozimligini bildirdilar. Bu narsa Bobur ma'rifiy qarashlarini yoritishda juda muhim ekanligini tushuntirdilar. Dissertant rozi bo'ldi va shu ishni bajarishga va'da berdi. Ammo ne ko'z bilan ko'raylikki, himoya kuni na dissertatsiyada, na avtoreferatda Ustozga va'da qilingan ish o'z ifodasini topgan. Men xijolatdan nima deyish, nima qilishimni bilmay qoldim. Dissertantning esa "parvoyi palak", xotirjam. Xayoli tashkiliy masalalar bilan band. Shunda mendan o'tayotgan fikrlarni Domla tushunib,

tabassum qildilar-da: “Hech xijolat bo‘lmang. Bular hali yosh. Bir kun aqli kirsam, xijolat bo‘lishar. Hali bular ilm binosi eshigini chertib turishibti. Ko‘p xato qilishadi. Sabr qilaylik-chi?”, dedilar.

1996–98-yillarda O‘zR FA Hamid Sulaymonov nomidagi Qo‘lyozmalar instituti doktoranti edim. Hayotimning oltin davrlari ekan o‘sha davrlar. Akademik Azizxon Qayumov rahbarliklaridagi ajoyib ilmiy jamoaning har bir a‘zosi avliyosifat, donishmand, samimiy, ayni paytda sodda odamlar edi. Ma’xazda juda katta ilmiy zahira jamlangan edi. Aziz Po‘latovich vafotlaridan keyin bu ma’rifat maskanini ustoz Saidbek domla Hasanov boshqardilar. Sulaymonov, Qayumov, Hasanov ... rahbarlar o‘zgarib turdi, ammo bu benazir jamoadagi yakdillik, ilmiy etika, samimiylik, insonshunoslik, shogirdparvarlik o‘zgarmadi. Hamon bu maskan – ziyo maskani!

Ana shu ziyo maskanining porloq yulduzlaridan biri bo‘lmish Ustoz Saidbek Hasanovning qoldirgan ilmiy meroslari ko‘p yillar fanimiz taraqqiyoti uchun xizmat qilaversin, bu dunyoni ilm bilan yoritib ketgan tabarruk Ustozning chin dunyolari obod bo‘lsin!

ULUG' SULOLANING FOZIL VAKILI

Nurboy JABBOROV

*TDO 'TAU professori,
filologiya fanlari doktori*

“Inson orzusiga hali yetmagan...”. Xalqimizning atoqli va ardoqli shoiri Abdulla Oripov she'rlaridan biri ayni shu satrlar bilan yakunlanadi. Darhaqiqat, odamzod komil bo'la olgani yo'q. Dunyo ham mukammal emas, bir kam... Lekin hayotda odam bolalariga xos juda ko'p fazilatlarni o'zida mujassam etgan munavvar insonlar ham uchraydiki, ularga havas qilmaslikning iloji yo'q. Taniqli adabiyotshunos va matnshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanovni ana shunday havas va hayratga munosib insonlardan biri, deb bilaman.

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Qo'lyozmalar institutida Saidbek aka bilan birga ishladik. Kechagidek yodimda, muhtaram ustozim akademik Aziz Qayumov taklifiga ko'ra men institutga ishga borgan 1990-yili Saidbek Hasanov doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Chin ko'ngildan havas qilganman. Yaratgan Egamdan shunday darajaga bizni ham erishtirmog'ini iltijo qilib so'raganman. Toza ko'ngil va samimiyat bilan qilingan niyat ijobat bo'lmay qolmas ekan. O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Saidbek Hasanov a'zo bo'lgan ixtisoslashgan kengashda 2004-yili doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Qariyb o'n ikki yil davomida kengash raisi sifatida respublikamizning ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari uchun ilmiy kadrlar tayyorlash ishiga hissa qo'shmoqqa musharraf bo'ldim.

Bu sulolaga nafaqat men, respublikamizdagi ilm ahlining barchasi havas va hayrat bilan qaraydi. Bir oiladan Alibek Rustamov, Botirbek Hasanov, Karimbek Hasanov va Saidbek Hasanov singari adabiyotshunoslik, tilshunoslik, matnshunoslik ilmlari darg'alarining yetishib chiqishi chindan ham Tangri taoloning ulug' inoyati. Bu aka-uka olimlarning ilmiy asarlari o'zbek adabiyotshunosligi, tilshunosligi va matnshunosligining dolzarb masalalariga bag'ishlangan bo'lib, sohaning fundamental ahamiyatga molik muammolari chuqur ilmiy-nazariy asosda yoritilgani bilan alohida ahamiyatga ega. Yana bir havas qilarli jihati, bu ulug' olimlarning ilmiy an'analari sulolaning bugungi vakillari tomonidan ham munosib davom ettirilayotganidir. Saidbek Hasanovning qizi Shafoat Hasanova fan doktori sifatida matnshunoslik sohasida ushbu sulola sha'niga munosib tadqiqotlar olib boryapti. Kuyovi Bahridin Umrzoq Ali Safiyning mashhur “Rashhotu ayn ul-hayot” asarini tadqiq qilib, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori bo'ldi. Xullas, bu oila a'zolari bugungi kunda ham ilmu ma'rifatimizni, adabiyotshunosligimiz va matnshunosligimizni yuksaltirish ishiga kamarbastadirlar.

Saidbek Hasanov nafaqat mamlakatimizda, undan tashqarida ham e'tirof etilgan olim edi. Tadqiqotlari doirasi Mahmud Koshg'ariyning “Devonu lug'ot ut-turk”idan Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimat ul-adab”igacha, Alisher Navoiyning “Sab'ai sayyor” dostoni va lirik asarlaridan Zahiriddin Bobur va Komron Mirzo adabiy merosigacha, Huvaydo she'riyatidan Hamza arxivi materiallarigacha, undan Shayxzoda va Abdulla Qahhor asarlarigacha keng

miqyosni qamrab olgani bilan alohida ajralib turadi. Olimning “Boburnoma” ustidagi tadqiqotlari, ayniqsa, ahamiyatlidir. Asarning Porso Shamsiev va Sodiq Mirzaev tayyorlagan nashri va yapon olimi Eyji Mano ilmiy-tanqidiy matnini o‘zaro qiyosiy o‘rganish asosida nisbatan xatolardan xoli yangi nashrini (“Sharq” nashriyoti, 2002) amalga oshirgani ilmiy hayotimizdagi e’tiborli voqea bo‘ldi. Kishi va joy, qavm-qabila va nasl-nasab, hayvonlar va o‘simliklar, kitob va risolalar nomlari ko‘rsatkichlari bilan ta‘minlangani, “Boburnoma” matnidagi uzilishlar tiklangani, Boburning farzandlari Humoyunga maxfiy vasiyatnomasi hamda Komron mirzoga xati ilova etilgani ushbu nashrning qimmatli necho‘g‘liq baland ekanini ko‘rsatadi.

U nafaqat e’tirof etilgan olim, haqiqiy ma’noda ko‘ngil odami ham edi. Har qanday rasmiyatchilikdan xoli, idoraviy-boshqaruv ishlarini ham yuksak odamiylik maqomida turib, samimiyat bilan bajarish mumkinligini ustozim akademik Aziz Qayumovdan keyin Saidbek Hasanov misolida ko‘rganman. Furqat hayoti va ijodiy merosining xorijdagi davri bo‘yicha doktorlik dissertatsiyamni himoya qilayotgan kezlirim edi. O‘sha kezdagi talab bo‘yicha O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Ixtisoslashgan kengash tomonidan uch tashkilotda ilmiy seminardan o‘tishim belgilandi: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti, Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyi va Toshkent davlat pedagogika universiteti. Kengash raisi imzolagan rasmiy xatni olib, Adabiyot muzeyi direktori Saidbek Rustamovichga uchradim. Domla xatni o‘qib, samimiy tabassum bilan: *“Juda yaxshi, Aziz Po‘latovich bilan ustoz-shogird ikkingiz Furqat adabiy merosi haqida suhbat qilib berasizlar, o‘sha ilmiy seminar bo‘ladi-da”* dedi. To‘g‘risi, ko‘nglimda biroz xavotir uyg‘ondi. O‘sha kezda: *“Demak, ilmiy seminar talab darajasida o‘tkazilmas ekan-da. Agar domla aytganlaridek seminar faqat Aziz Po‘latovich bilan suhbat shaklida o‘tsa, bayonnomani qanday rasmiylashtiramiz?”* degan savollar o‘tdi xayolimdan. *“Kelasi hafta chorshanba kuni soat o‘n birda kelasiz, seminarni o‘tkazamiz, xavotir olmang”*, – go‘yo ko‘nglimdagini uqqanday tayinladi domla. Belgilangan kuni borganimda haqiqatan rasmiyatchiliksiz, lekin qizg‘in muhokama-munozara – haqiqiy ilmiy seminar bo‘ldi dissertatsiyam yuzasidan. Dissertatsiyadagi fikrlarni takomilga yetkazish borasida ham, o‘zim uchun ham ko‘p ibratlar, xulosalar olganman o‘sha ilmiy seminardan.

Saidbek Hasanov chorak asrga yaqin vaqt davomida Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyiga direktorlik qildi. Uning bevosita ilmiy rahbarligida davlat grantlari asosida bir nechta fundamental, amaliy va innovatsion ilmiy loyihalar bajarildi. Muzeyni boshqarish ham, loyihalar rahbarligi ham ko‘pchilik bilan, ilmiy jamoa bilan ishlashni taqozo etadi. Saidbek akaning tabiatida ilm bilan hilm, rahbarlik bilan odamiylik fazilatlarini shu darajada uyg‘unlashgan ediki, bunday mutanosiblik kamdan-kam kishida uchraydi. Shuncha yil davomida biror marta, biror xodimining yoki ilmiy loyiha a’zosining Saidbek akadan norozi bo‘lganini bilmayman. U hech qachon hech kimning dilini og‘ritmas, chinakam musulmonga xos hilmning koni edi.

U adolatli, halol, boshqalarning fikrini hurmat qila biladigan bag‘rikeng rahbar edi. Kattaga hurmatni, kichikka izzatni joyiga qo‘yadigan chinakam odam edi.

E'tiborli jihati shundaki, domla o'zini shunday tutishga maxsus harakat qilmas, hammasi tabiiy kechardi. Umuman, u odam yoki olim va rahbar sifatida ham rasmiyatchilikdan, soxtalikdan, riyodan million-million chaqirim uzoq edi. Tabiatan va'zxonlikni, so'zbozlikni yoqtirmas, mabodo biror yig'inda so'z berilsa, ko'p cho'zib o'tirmay, gapning indallosini aytardi. Soha odamlarining aksarida uchraydigan majlislarda boshqalar e'tiborini tortish uchun aytadigan fikri bo'lsa-bo'lmasa so'z olib, ko'pchilikning vaqtini zoe qilish odati unga mutlaqo begona edi. Lekin shuning barobarida, har qanday yig'inda, har qanday darajadagi rahbar oldida, zarurat tug'ilsa, haqiqatni aytishdan cho'chimas, dilidagi tilida edi.

Ustozga sadoqat borasida ham Saidbek aka boshqalarga chinakam namuna ko'rsatib ketdi. Ulug' ustozimiz akademik Aziz Qayumov bilan o'zaro yuksak hurmatga asoslangan munosabatlari buning yorqin isboti. Aziz Po'latovich O'zbekiston Fanlar akademiyasi Hamid Sulaymonov nomidagi Qo'lyozmalar instituti direktori bo'lib ishlagan kezlari Saidbek Rustamovichga chuqur hurmat ko'rsatdi. Institut tarkibidagi Adabiyot muzeyini alohida muassasa sifatida ajratib, direktorlikka Saidbek Hasanovni tavsiya etdi. Qo'lyozmalar instituti tugatilgan mash'um kunlarda ustoz Aziz Po'latovich boshqa ilmiy tadqiqot muassasalariga taklif etilsa ham bormay, muzeyda qolishni afzal bildi.

Vaqt – oliy hakam. U har bir insonni sinaydi. Rahbar bo'lib olgach, o'zini katta olib, keksa ustozining hurmatini bajo keltirmagan shogirdlarni ham ko'rdik, ko'ryapmiz. Lekin Saidbek aka bu toifadan emas edi. U o'zi rahbarlik qilayotgan Adabiyot muzeyida yetakchi ilmiy xodim bo'lib ishlayotgan ustoz Aziz Po'latovichga chin ma'noda hurmat va oqibat ko'rsatdi. Muzey xodimasi Fotimaxon Ikromovani ustoz olimga yordamchi etib tayinladi. Ijodiy faoliyati uchun qo'lidan kelgan barcha sharoitni badastir muhayyo etdi. Ustoz Aziz Po'latovich ana shu mehr-oqibatdan, odamiylikdan quvvat oldi. Bor bilim va salohiyatini safarbar etib, "Qadimiyat obidalari", "Qo'qon adabiy muhiti" singari asarlarini ilmiy tahrirdan o'tkazdi, yangi fakt va ma'lumotlar, tahlil va talqinlar bilan boyitdi. Yangidan-yangi ilmiy asarlar yozdi. Alisher Navoiy asarlarini rus tiliga tarjima qildi. Temir intizom bilan ishlab, ilm zahmatidan halovat topish qanday bo'lishini amalda ko'rsatdi va o'n jildlik "Asarlar" to'plamini nashr ettirdi. Domlaning ilmiy ishlari aslida o'n besh jild va undan ko'proq bo'lishi ilm ahliga ayon. Kamtarliklari bois ba'zi jildlarini ikki kitob tarzida tartib berdi. Ana shu katta ilmiy ahamiyatga ega zalvorli ishning yuzaga chiqishida Saidbek aka ko'rsatgan mehru oqibatning ham hissasi kam emas.

Saidbek Hasanov ilmiy kadrlar tayyorlash borasida ham samarali faoliyat olib bordi. Uning bevosita rahbarligida o'n sakkiz nafar ilmiy darajali mutaxassislar, fan doktorlari va nomzodlari yetishib chiqdi. Jumladan, Sunnatulla Soipov Jizzax davlat pedagogika instituti o'zbek filologiyasi fakulteti dekani sifatida faoliyat olib borayotgani domla yetishtirgan kadrlarning salohiyatiga yorqin misol bo'la oladi.

Haqiqatan, ustoz Abdulla Orif aytmoqchi, inson barcha orzulariga erishmog'i mahol. Balki buning imkoni ham yo'qdir... Lekin insonning insonligi yoki olimning olimligi uning ezgu fazilatlarini hamda ilmiga hayotda amal qila olishi darajasiga ko'ra belgilanadi. Saidbek Hasanov odamiylikning barcha xususiyatlarini o'zida mujassam etgan hazrati inson, tabiatida Tangri taolo

hammaga ham birday ato etavermaydigan ilm va hilmni uyg'unlashtira olgan haqiqiy olim edi. Olimga oxiratda ham shunga munosib daraja ato etilmog'ini, abadiy manzillari jannat bog'laridan bir go'zal bog' bo'lmog'ini, odamlarga har doim hilm ko'rsatganlari ajriga Tangri taolo uni boqiy rahmatiga sazovor etmog'ini tilaymiz.

ISHDA HAM, ILMDA HAM IBRATLI INSON EDI

Yusuf TURSUNOV

*O‘zRFA Davlat adabiyot muzeyi,
filologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim*

1968-yilning sentyabr oyida O‘zbekistonimiz madaniy hayotida muhim voqea yuz berdi – poytaxt Toshkent markazida, ya’ni Alisher Navoiy nomi bilan ataluvchi ko‘chada joylashgan Alisher Navoiy xiyoboni yonidagi muhtasham binoda Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi katta tantana bilan ochildi. Ana shunday yuksak darajadagi madaniy-ma’rifiy hodisada mening ham ishtirok etishim bir umr unutilmas xotiralarimdan biri bo‘lib qolgan. O‘shandan ko‘p vaqt o‘tmay hayotimda undan quvonchli hodisa sodir bo‘ldi – men ana shu ilmiy-ma’rifiy maskanga ekskursovod bo‘lib ishga kirdim. Men uchun, ya’ni Toshkent Davlat universiteti (hozirgi Milliy universitet) filologiya fakul’tetining kechki bo‘limi 3-bosqich talabasi uchun baxtiyor damlar edi. Zero, men maqsadim yo‘lida, ya’ni ilm olami sari ilk qadamni tashlagan edim. Shunga ko‘ra muzeyga ishga kirgan dastlabki kunlarimdanoq bu yerdagi har bir narsa va hodisaga qiziqib qarar, har bir ilmiy xodim va uning ish tutimiga havas bilan boqar edim. E’tiborimni ko‘proq yosh ilmiy xodimlar tortar edi. Chamamda, ularning yaqinda oliy o‘quv yurtini tamomlaboq ilm olamida bo‘y ko‘rsata boshlaganliklari meni o‘ziga jalb etgan. Ayniqsa, yosh jihatidan mendan unchalik katta bo‘lmagan Saidbek Hasanov degan kamsuqum yigit qator jihatlari bilan alohida ko‘zga tashlanar edi. Bir yil o‘tgach muzeyning “past-balandliklari”ni bir qadar bilib olganim kabi ilmiy xodimlar haqidagi, aniqrog‘i ularning zimmalaridagi xizmat vazifalari, olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining mavzulari haqida ham yaxshigina tushunchaga ega bo‘ldim. Bu o‘rinda Saidbek Hasanov haqida ko‘proq so‘z yuritmaslikning iloji yo‘q. Zero, o‘zining dissertatsiya ishini rejaga muvofiq ravishda kutilgan darajada olib borayotgan bu yosh olim ayni paytda muzey rahbariyatining turli xil amaliy topshiriqlarini bajarishni ham o‘rniga qo‘yar, xalqimiz ta’biri bilan aytganda do‘ndirib ado etardi. E’tiborlisi shundaki, Saidbek Hasanovning tashkiliy ishlarga qovushimligi, hozirjavob va omilkorligi muzey rahbari H.Sulaymonovga maqbul tushgan va shunga ko‘ra direktor o‘ta jiddiy va muhim ishlarni unga topshirar edi.

Darvoqe, biz adabiyot muzeyi haqida ko‘p gapiramiz va xo‘b yozamiz ham. Biroq u bilan bog‘liq bir muhim (balki hayratlanarli deyish o‘rinlidir) fakt, ya’ni uning nisbatan juda qisqa vaqt ichida bunyod etilganligini deyarli o‘ylab ham ko‘rmaymiz. Mulohaza qilib ko‘raylik: 1967-yil 18-yanvarda O‘zbekiston hukumatining “O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Adabiyot muzeyi haqida”gi qarori chiqqan va ko‘p o‘tmasdan mazkur qarorning ijrosiga kirishilgan, ya’ni muzey uchun 1966 yilgi zilziladan jiddiy zarar ko‘rgan Toshkent viloyati ijroiya komiteti binosi maqbul deb topilgan. Shu tariqa mazkur binoning ichki tuzilishini muzey uchun moslashtirishdan ish boshlangan. Shu yilning yozida (iyul oyi bo‘lsa kerak) ishga kirish maqsadida o‘sha binoga borganimda bir necha xonalarning oraliq devorlari olib tashlanish hisobiga katta-katta zallar hosil qilinganligini,

buzilgan devorlardan chiqqan g'isht parchalari va beton qorishmalarining qotib qolgan qismlaridan iborat uyushmalarni ko'rganman. (Darvoqe, o'shanda direktor H.Sulaymonov hozircha bo'sh shtat yo'qligini, muzey ishi tugagach yana qo'shimcha ish o'rinlari berilishini, shuning uchun keyingi yili bir xabar olishimni aytgan edilar). Endi, faraz qilib ko'raylik: o'sha moslashtirish ishlari tugagach, xonalarga elektr hamda isitish tizimlari o'rnatish, shuningdek, xonalar yuzasini parket bilan qoplash ishlarini amalga oshirib, so'ngra pardoqlash, ya'ni bo'yash-bejash ishlari uchun uch-to'rt oy ketgan bo'lsa, ba'zi zallarga devoriy suratlar chizishni boshlash, eksponatlarni o'rnatish, tarixiy ashyolar va nodir bosma kitoblar turadigan organik oyna-qutilarni joylashtirish ishlarini boshlash kuzning oxirlariga to'g'ri keladi. Demak, muzey ekspozitsiyasi 9 oy ichida yaratilib bo'lingan. Bu degani aql bovar qilmaydigan darajadagi qisqa vaqt ichida muzey barpo etilgan.

Albatta, ustoz H.Sulaymonovning o'ta talabchanligi, tashkilotchiligi hamda omilkorligi muzey xodilarining xususan, Saidbek Hasanovga o'xshagan shijoatli yosh ilmiy xodimlarning sabot va matonat bilan ishlashlari tufayli ana shunday natijaga erishilgan. Darvoqe, ekspozitsiyani barpo etishdan tashqari muzey ilmiy jamoasi Navoiy asarlari hamda uning haqida yaratilgan ilmiy ishlarni nashr ettirish bilan shug'ullanganlar. Rahmatli Fozila opa Sulaymonova tor doiradagi bir suhbatda gapirib bergan edilar. Navoiy "Asarlar"ining rus tilidagi O'n tomligini tayyorlab nashr ettirish Adabiyot muzeyi zimmasiga topshirilgan ekan. Mazkur nashr Alisher Navoiy tavalludining 525 yilligini nishonlash kunlarigacha amalga oshirilishi rejalashtirilgan bo'lgan. Aksiga olib ushbu O'n tomlik Moskvada nashr ettirilishi kerak edi. Vaqt esa juda ham kam qolgan. Shunda asarlarning tayyor qismlarini S.Hasanovga berilib, ularni tezroq nashr eta boshlash uchun Moskvaga jo'natilgan. U Moskvada nashr ishlari bilan mashg'ul bo'lgan va telefon orqali Toshkentdan muzey ma'muriyatidan tegishli maslahat va ko'rsatmalarini olib turgan. Asarlarning qolganlarini ham muzeydagilar tezlikda tayyorlab aeroportdan Moskvaga uchayotgan yo'lovchilardan biriga falon ko'rinishdagi, falon ism-familiyali yigitga topshirishni iltimos qilingan. So'ngra Moskvadagi belgilangan raqamga telefon qilinib, navbatdagi qismlarni falon reysda uchayotgan falon qiyofali va falon ismli yo'lovchidan jo'natilayotganligi xabar qilingan. Haytovur ushbu yo'sindagi jo'natmalar har safar yanglishmovchiliksiz tegishli qo'lga yetib borgan. Shu tariqa qisqa vaqt ichida Saidbek Hasanov O'n tomlikni kutilgandek darajada nashrdan chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Keyinchalik bilishimcha, o'shanda bor yo'g'i 23 yoshda bo'lgan akamiz laborantlik shtatidagi xodim bo'lgan ekanlar.

Adabiyot muzeyi ochilib, ilmiy-ma'rifiy muassasa sifatida ish boshlagach, uning faoliyati bir maromda davom eta boshladi; ilmiy xodimlar ham, ekspozitsiya xizmatchilari ham asosan, o'zlarining ilmiy mavzulari ustida ishlashga, zimmalaridagi vazifalarini bajarishga kirishganlar. Shu jumladan, Saidbek akamiz ham Zahiriddin Muhammad Boburning "Muxtasar" ("Risolai aruz") bo'yicha ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullana boshladi. (Bu vaqtda endi u ilmiy xodim lavozimida edi). Bunda mazkur asarning Xoja Muhammad Samarqandiy tomonidan ko'chirilgan (1533-34) yagona qo'lyozmasining foto nusxasi (ushbu

nusxaning mikrofilmi ustoz Hamid Sulaymonovning sa'yi harakati bilan yurtimizga keltirilgan) unga asosiy manba bo'lgan. U asar va uning qo'lyozma nusxasi haqidagi ilk bor yuzaga kelayotgan ilmiy axborotlarini muzey ilmiy kengashida va muzeyning ilmiy to'plami bo'lmish "Adabiy meros"da berib borardi. 1971-yilning boshida uning ilmiy sharh va izohlar bilan ta'minlangan faksimil nashrini amalga oshirdi.

O'shanda yosh jihatdan hali bir muncha yosh bo'lgan ilmiy xodimning bunday jiddiy va aktual ishni amalga oshirishi hamda deyarli ikki yil mobaynida dissertatsiya ishini tayyorlab himoya qilishga ulgurishi nafaqat biz, muzeydagilarni, balki adabiyotshunoslik va manbashunoslik sohasidagi mutaxassislarni hayratlantirgan va ularning og'ziga tushgan edi. Zotan, S.Hasanovning ushbu muvaffaqiyati ayni paytda adabiyot muzeyining ham yutug'i edi.

Mening o'shanda o'zimdanda ikki yoshgina katta bo'lgan bu yosh ilmiy xodimga rosa havasim kelgandi. Bu havasning zimnida ilm olami sari ishtiyoq hissi va intilish darajasi yanada ortgan bo'lsa, ehtimol.

Vaqtivaqti bilan bayramlar, yaxshi hodisalar sababidan muzeyda uyushtiriladigan tadbirlar, yoshlar tomonidagina amalga oshiriladigan yumushlar, ayniqsa, oktyabr-noyabr oylarida "yurtga kelgan to'y" bo'lmish paxta terimida qatnashish paytlarida men S.Hasanovni inson sifatida ham yaqindan taniy boshlaganman. Undagi insonlarga nisbatan ochiq ko'ngillilik, keng fe'lilik, boshqalarga xayrixohlik, kamsuqumlik kabi hislatlari tufayli ko'pchilikda o'zini unga yaqin olish mayli paydo bo'lardi. Paxtaga borar ekanmiz, ma'muriyat ko'pincha bizga akamizni boshliq qilib tayinlar edi. U esa borilgan joydagi rahbar shaxslar, xususan, brigadir va tabelchilar bilan tezda inoqlashib olar, til topishar edi. Xatto, ularning hurmatini ham qozonishga erishardi. Bu esa ularning boshqa tashkilot yoki muassasalardan kelganlarga nisbatan bizning kollektivimizga yaxshigina munosabatda bo'lishlariga olib kelar edi.

Bir necha yillar Toshkent viloyatining Piskent tumaniga paxta terimiga bordik va har yili ham bitta sovxozga tushardik. Bu yerning aholisi asosan, tojik millatiga mansub edi. Shu jumladan, brigadir Jalil aka Fozilov ham. Bu odam Saidbek aka bilan oradan qil o'tmas do'st bo'lib ketgan edi. Shundayki, yangi orttirgan do'stini sog'insa, qaydasan Toshkent, deya shaharga yo'l olib, uning xonadoniga kelavergan. Shuni eslaganimda shoirning "Mehr uyin keng ochsang, Erkin, Do'st bo'lur begona ham", deya aytgan so'zlari yodimga kelaveradi.

Qizig'i, Jalil aka bir safar kelganida uning poyqadami bilan xonadon to'qqiz oydan beri kutilayotgan mehmonning kelishi xabari ma'lum bo'lib qolgan. Mehmon va mezbon tug'ruqxonadan keladigan xushxabarni Saidbek akaning o'zi ko'pqavatli uyi yonida yaratgan qo'lbola bog'chada kutishgan va o'sha davr taomiliga ko'ra o'sha yerda nishonlashgan ekan.

Saidbek akaning qadrdon do'stlari respublikamiz viloyat va shaharlarida ham ko'p edi. 1978-yilda Adabiyot muzeyi bazasida Qo'lyozmalar ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilgach, men ekspozitsiyadan shu institutga, ya'ni binoyimizning berigi qanotiga o'tkazildim va endi Saidbek aka bilan yonma-yon faoliyat olib bora boshladim. Ba'zida biz viloyatlarga birgalikda arxeografik ekspeditsiyalarga

yuborilar edik, ya'ni qo'lyozma va eski toshbosma kitoblarni to'plashga chiqardik. Ana shunda Saidbek akaning o'sha yerlarda borligi juda ish berardi. O'shalardan biri 1994 yili Xorazmga qilgan xizmat safarimizni yaxshi eslayman. Fevral oyining oxirlari edi. Urganchga yetib kelgach, mehmonxonaga joylashgach, Saidbek akaning yaqin do'stlari Urganch pedagogika instituti (erli aholining tili bilan aytganda "toza institut" o'qituvchilari Nurmuhammad Qobilov va Safarboy Ro'zimboev bilan topishdik va maqsadimizni bildirdik. Ular o'z ishlaridan tashqari bizga yordam berish uchun vaqt ajratib, qo'lyozma kitoblar topish va ularning egalari bilan gaplashishda yaxshigina vositachilik qildilar. Bir xonadondan esa Navoiy "Xamsa"ning topilishidan hammamiz hursand edik. To'g'ri, qo'lyozma XIX asrga oid edi. Biroq, ustoz H. Sulaymonovning bir ilmiy yig'inda "muayyan bir mumtoz asarning har bir qo'lyozma nusxasi o'sha asarning alohida bir redaksiyasidir" degan so'zlariga ko'ra ushbu qo'lyozma "Xamsa"ning alohida redaksiyasi sifatida institutimiz xazinasidan joy olishi va "Xamsa" nusxalarining bittaga ortishi biz uchun g'oyatda quvonarli hol edi.

Xullas, kunduzgi to'plovchiligimiz ko'ngildagidek, kechqurunlari esa kutilganidek... Nachora, bizga shunchalar yaqindan yordam ko'rsatayotgan do'stlarning mehmonnavozlik yuzasidan qilayotgan takliflarini biz, xususan, Saidbek akaning rad etishi do'stlik qoidasiga to'g'ri kelmas edi. Borganimizning ertasiga N.Qobilov xonadonida mehmonda bo'ldik. Biz bilan birga S. Ro'zimboev va Urganch shahar hokimiyatining madaniyat bo'limi boshlig'i Komiljon aka (famiyasi yodimdan ko'tarilibdi)lar ham bor edi. Mehmondorchilikdagilar asosan ilm ahli bo'lgani bois suhbat ilmiy jarayon va fanimiz (o'zimizning sohamiz bo'yicha, albatta) dagi sodir bo'layotgan yangiliklar haqida borar, mezbonlar ororada bizning Qo'lyozmalar institutimizda amalga oshirilayotgan ishlar va yutuqlar haqida so'rashar edi. Gap aylanib Saidbek akaning 1975-yilda ustoz Hamid Sulaymonov bilan birga Hindistondagi qo'lyozmalar xazinalarini o'rganish, ulardagi o'zbek mumtoz adabiyotiga doir qo'lyozmalarni aniqlash maqsadida qilingan xizmat safariga kelib to'xtadi. Zero, mazkur safar bilan bog'liq voqea, ya'ni Hindistonning Haydarobod shahridagi Salarjang muzeyining Sharq qo'lyozmalari xazinasidan Xofiz Xorazmiy degan noma'lum shoir devonining topilishi bizga qaraganda ham mezbonlar – Xorazm farzandlarini ko'proq qiziqtirar edi. Saidbek akaning safar bilan bog'liq taassurotlari qiziqib tinglandi. Uning xotiralarida men ustoz H.Sulaymonovdan eshitganlarim va o'qiganlarimdan boshqa gaplar ham bor edi. Shu zaylda akamizning shu vaqtga qadar ochilmagan qirralari namoyon bo'layotgan edi.

Yana bir necha bor bu kabi institut ishlarini birgalikda bajarishimizga to'g'ri keldi. Saidbek akadagi har qanday holatda har qanday ishga uquvlilik va kirishimlilik, odamlar bilan tez til topib ketishlilik, sahovatlilik kabi hislatlarni ko'rar ekanman, men bu insondan ko'p narsa o'rganishim kerakligiga iqror bo'lardim.

1991-yilgacha Adabiyot muzeyi Qo'lyozmalar institutining bo'limi sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan bo'lsa, ana shu yili o'zi alohida mustaqil muassasaga aylantirildi. Unga Saidbek Hasanov direktor etib tayinlandi. Bu ko'pchilikning jumladan, mening ham fikrimga ko'ra juda to'g'ri va o'rinli qaror edi. Zero,

muzeyni barpo etishda jonbozlik ko'rsatgan va unda faoliyat ko'rsatib kelgan, eng muhimi muzey rahbari H.Sulaymonovning ba'zi xodimlar aytmog'chi, "o'ng qo'li" bo'lgan va ta'limini olib qolgan bu inson eng munosib nomzoddir.

Kutilgandek u rahbar sifatida ishni yaxshi boshladi, qisqa vaqt ichida qator yangiliklarni amalga oshirdi, institutdagilar unga havas ham qila boshladilar. Ularning ba'zilar muzeyga o'tib ishlash istagida ham bo'ldilar.

Qo'lyozmalar instituti tugatilgach, uning qo'lyozmalar fondi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutiga o'tkazildi va ilmiy xodimlarning ko'pchiligi ham shu ilm dargohiga o'tib ishlay boshladilar. Ularning qatorida men ham bor edim. Boshqalarni bilmadim-ku, ammo men bu yerga o'rganolmadim. Ruhan bu institut jamoasiga singisholmadim. Qolaversa, u yashash manzilimdan juda uzoq edi – uchta transport bilan borishim kerak edi. Shu tariqa rag'batsiz ravishda ikki oycha ishladim. Bir kuni institut kotibasi menga Adabiyot muzeyining direktori S.Hasanovga uchrashishim kerakligini aytib qoldi. Ertasigayoq muzeyga bordim. Akamiz meni odatdagicha bosiq holda kutib oldilar va salom alikdan so'ng maqsadga o'tib, ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari Zohidjon Islomov Islom universitetiga ishga o'tganligini va shunga ko'ra uning o'rniga meni ishga olishga qaror qilganliklarini aytdilar. Ochig'i, men bu holatni mutlaqo kutmagan edim. Axir, Qo'lyozmalar instituti tugatilgach, xodimlarimizdan bir nechtasi Saidbek akadan ishga olishlarini o'tinib so'rganligini, ammo ularning iltimoslari javobsiz qolganligini aniq eshitgan edim. Shunga ko'ra akaning ushbu qarorlarini eshitib, suyunishdan ko'ra ko'proq faxrlanish tuyg'usini sezdim o'zimga va ko'nglimning bir chekkasidan "hali bu muzeydan nasibam uzilmagan ekan-da", degan fikr o'tdi.

Ehtimol, maqtanish bo'lib tuyular-ku, (onda-sonda bir maqtanib qo'yilsa, unchalik nokamtarlik hisoblanmasa kerak) muzey direktorining menga nisbatan ushbu iltifoti muzeyning birinchi direktori bilan o'rtamizda o'tgan bir voqeani esimga soldi. O'shanda qishloq maktabida ishlaganlarga yer uchastkasi berilayotganligini eshitib, qishloq maktabiga ishga kirmog'chi bo'ldim va ishdan bo'shatilishimni so'rab ariza yozdim va uni direktor kotibasiga topshirdim. Ertasiga H.Sulaymonov muzey binosining ko'cha tomonidagi hovlisida uchratib qolib, yaxshigina koyigan va oxirida "Arizang stolim ustida turibdi, borib qaytarib ol!" degan edilar.

Saidbek aka meni Adabiyot muzeyiga chaqirib olganlaridan keyin salkam yigirma yil birga ishladik. Bunda biz rahbar va xodim sifatida emas, balki azaliy qadrdonlar sifatida ish olib bordik. Shu bois, ish bor joyda xato kamchiliklar sababli bo'lib turadigan dilxiraliklar o'rtamizda bo'lmagan. Qolaversa, akamiz kutganlaridek ish olib borish, ularning menga bo'lgan ishonchlarini oqlash diqqat-e'tiborimda bo'lib kelgan. Saidbek aka Hasanov bilan birgalikdagi o'tgan xizmat yillarim bosib o'tgan ilmiy faoliyatimning yorqin va mazmunli sahifalaridan biri bo'lib qolganligidan mamnunman.

KO'PYILLIK QADRDONIM, HAMKASBIM HAQIDA YODNOMA

Rahima SHARAFUTDINOVA

*O'zRFA Davlat adabiyot muzeyi
Shoir va yozuvchilar arxivi mudiri*

Ha, Saidbek Hasanov shunday inson edi. Mustaqil fikrli, yuksak bilimga ega olimlar qatorida edi. Men bu dargohga – Alisher Navoiy nomli Davlat adabiyot muzeyiga 1980-yilning 1-yanvaridan ishga kelganman. Mehnat faoliyatim nashriyot bo'limida muharrirlik vazifasidan boshlandi. Bir oz muddat o'tgach, men "O'zbek shoir va yozuvchilari va adabiyotshunos olimlar arxivini ilmiy tavsiflash va kataloglashtirish" bo'limiga "arxiv xazinaboni" bo'lib ish yurita boshladim. Bu bo'limning rahbari Saidbek Rustamovich Hasanov edi. Albatta, yangi bo'lim, yangi boshliq bilan ishlash bir oz qiyinroq kechgan. Chunki ayol kishi bo'lganim uchunmi, uyalibroq tortinibgina kirar edim xonaga. Keyinchalik 3-qavatdagi 44-xonaga ko'chdim. U yerda bir o'zim arxivni boshqarardim. Saidbek bilan 40 yil (1980-2019) davomida hamkasb, hamfikir bo'lib, bamaslahat ish yuritdik. 40 yil oz muddat emas, albatta. Shu davr mobaynida hech qachon rahbar va xodim o'rtasida salbiy munosabat, ko'ngilga ozor beruvchi muomala bo'lmadi. Chunki Saidbekda juda ko'p chiroyli, yaxshi fazilatlar bor ediki, bular bag'rikenglik, xodimlar bilan samimiy munosabat, xarakterida sokinlik, kamtarlik kabi xislatlar mujassam edi. Hech qachon xodimlarga baland ovozda muomala qilmagan. Bu, albatta, xodimlarning unga bo'lgan hurmatini oshirgan. Men ham shular jumlasidanman.

Saidbek rahbarligidagi arxiv bo'limi 6 xodimdan iborat edi. Bular filologiya fanlari nomzodlari Safoxon Zufarov, Habiba Qurbonova, To'xtamurod Zufarov, ilmiy xodimlar Xulkar Alimova hamda arxiv xazinaboni – men, Rahima Sharafutdinovalar.

Bizning vazifamiz shoir va yozuvchilar arxivida saqlanayotgan hujjatlarni ilmiy tavsiflash va kataloglashtirishdan iborat bo'lib, ishda bo'lim rahbari sifatida Saidbek o'zi jonbozlik ko'rsatar edi. Xodimlarga bir yil davomida belgilangan miqdorda hujjatlarga tavsif berish yuklatilgan bo'lsa, Saidbek bu ishni 1-2 oy ichida rejadan oshirib bajarib qo'yar edi. Albatta, xodimlar doim rahbar nazoratida, kuzatuvida bo'lishgan. Hisobotda hamisha rejadagi ish maromida yakunlanar edi.

Saidbek bir oz muddat Adabiyot muzeyi ekspozitsiya bo'limining mudiri vazifasida xizmat qildi.

1993–2017-yillarda Saidbek Rustamovich Adabiyot muzeyining direktori vazifasida mehnat faoliyatini davom ettirdi. Yillar davomida yana birga ish yurita boshladik.

Arxiv materiallari katalogini tayyorlash ishlari jadal yurishib ketdi. Har bir xodim o'ziga belgilangan arxiv hujjatlarining katalogini tuzishga kirishdi.

Biz, Saidbek Hasanov, Temur To'raboyev va men xassos shoir Maqsud Shayxzoda arxivi katalogini tayyorladik. Katalogning ko'rsatkich qismini hamda texnik ishlarini bajarish mening zimmamga tushdi. Katalog 1985-yil nashrdan chiqdi. Yana Saidbek Rustamovich va bir qator xodimlar birgalikda yirik ishlardan Hamza Hakimzoda Niyoziy arxivi katalogini tayyorladik. Bu ishda ham

ko'rsatkichlar muallifi bo'ldim. Texnik ishlarini (konvert ustidagi raqamlar qayta-qayta o'zgardi) hujjatlarni solishtirish ishlarini bajardim. Katalogning 2 tomligi (1990–1993) nashrdan chiqdi.

Saidbek bilan hamkorlikda "O'zbekiston" gazetasida maqolalarimiz chop etilgan. Saidbek juda ko'ngilchan inson edi. Xodimlarga doim yumshoq muomalada bo'lgan. Shunday fazilati bor ediki, ba'zan biron ish yuzasidan ruxsat so'raydigan bo'lsam, endi gapimni boshlashim bilan "mayli, mayli boravering", deb javob berib qo'yaqolar edi. Nega? Nimaga?, Qayerga? degan savollar yo'q edi.

1999-yil men nafaqa yoshiga yetganimda Saidbek shu davrda direktor vazifasida faoliyat yuritardi. Meni qabuliga chaqirdi. "Nimaga yo'qladi ekan", deb huzuriga kirdim. Shunda (Oллоh rahmatiga olgan bo'lsin. Qabrlari nurga to'lsin!) Saidbek: "O'tiring", deb joy ko'rsatdi. Shundan keyin maqsadga o'tib gap boshladi: "Rahimaxon, Sizga maslahatlik gap bor. Gap shundaki, mana nafaqaga ham chiqdingiz. Ishga kelib ketishingiz haqida gaplashmoqchi edim. Haftada besh kun ish kuni. Shundan ikki kunini uyda (yoki bibliotekada) ishlash, qolgan uch kunida muzeyda ish kuni deb hisoblasak, nima deysiz", deb so'zini tugatdi. Men avvaliga tushunmadim. Nega? – degan savolni beribman soddalik bilan. Hayolimda "Endi nafaqaxo'r bo'ldim, demak, ishdan ketar ekanman-da" deb o'ylabman-da. Saidbek fikrimni uqqandek: "Endi yoshingiz ulug' bo'lib qoldi. Bundan buyon uch kun - o'zingiz mo'ljallagan kuni ishga kelib ketasiz", – deb maslahatni aniqlashtirdi. Men haftadagi toq kunlarni tanladim va Saidbekka minnatdorchiligimni bildirib, chiqib ketdim.

Xonaga kirganimda xonadoshlarim: "Nega chaqirgan ekanlar?" – deb so'rashdi. Men "muhim" bir masalada maslahatlashdik. Ishga haftada uch kun kelar ekanman", – deb bor gapni aytdim. Shunda ayrimlar: "Nega faqat siz uch kun kelar ekansiz, biz ham Saidbek aka yoniga tushamiz, bizga ham shunday sharoit qilib bersin", – deganlar ham bo'ldi. Ana shunda menga nisbatan kimning munosabati qanday ekanligiga guvoh bo'ldim. Shu paytlarda boshqa institutlarda nafaqaga chiqishi bilan xodim ishdan ketishi kerak bo'lgan davr edi. Men yana yuragim bir oz notinch bo'lib, Saidbekning yoniga tushdim va unga: "Mana men nafaqaga chiqdim. Endi ishdan ketamanmi? Bironta ketgan yoshlarning hujjatlari bilan ishlasam bo'ladimi?" debman. Shunda Saidbek rahmatli: "Nega unday deyapsiz? Sizni birov haydayaptimi? O'zingizning hujjatingiz bilan o'z o'ringizda ishlayvering", – deb yana ko'ngil g'ashlikdan qutqargan edi.

Yana bir voqea hech esimdan chiqmaydi. Arxiv bo'limiga yangi ishga o'tgan kezlrimda Saidbek menga Rahimaxon deb, men esa Saidbek deb, murojaat qilar edik. Kunlardan bir kuni Saidbekka ismini aytib murojaat qilishim erish tuyuldi shekilli "Rahimaxon, necha yoshdasiz?" deb savol tashladi. Men darhol tushundim va "Sizdan kattaman" deb javob berdim. Shundan keyin ikkimiz ham avvalgidek bir-birimizni ismimiz bilan chaqirib, murojaat qilishda davom etdik. Saidbek bilan faqat ish yuzasidan muloqotda bo'lganmiz. Oddiy va samimiy.

Saidbek saxovatli, qo‘li ochiq insonlardan bo‘lgan. Bu mening hayotim davomida qayta-qayta namoyon bo‘ldi. Qizlarim voyaga yetib, to‘ylari bo‘lish arafasida Saidbekka bir iltimos bilan murojaat qildim. Bu ikki marta takrorlandi. Saidbek hech bir gap-so‘zsiz yordam qo‘lini uzatdi. Bir umrga undan minnatdorman.

Saidbekning tashabbusi bilan otam Shamsiddin Sharafiddiniv (Xurshid) arxivi hujjatlari katalogini, “Shohidiy” taxallusidagi “Shohidiy devoni”ni tayyorladim va uni nashrdan chiqishi uchun meni qo‘llab-quvvatladi. Yillar davomidagi mehnatlarim natijasi amalga oshib, kitoblar dunyo yuzini ko‘rdi. Bu uchun Saidbekdan yana bir bor minnatdorman (Oxirati obod bo‘lsin!).

40 yil davomida yonma-yon mehnat qilib, opa-ukadek qadrdonlashib ketdik. Afsus, oramizdan erta ketdi. Hali ko‘p yillar birga hamkasblikda yurishimiz kerak edi. Nasib qilmadi. Olloh rahmatiga olsin!

ILM MARTABASI

Rashid ZOHIDOV

*TDO‘TAU professori,
filologiya fanlari doktori*

Alloh rahmatiga olsin, Saidbek aka bilan 1989-yilda Hamid Sulaymon nomidagi Qo‘lyozmalar institutiga ishga kirish uchun institut direktori Aziz Qayumovning huzuriga kirgan paytimda tanishganman. Xonaga kirganimda to‘rdagi stolda domla Aziz Qayumov va uning o‘ng tomonida 40-45 yoshlar oralig‘idagi katta jussali bir kishi o‘tirgan edi. Stol ustida uch-to‘rtta eski qo‘lyozma kitoblar ochiq turgani e‘tiborimni tortgan. Chamamda, ular ayni qo‘lyozmalar bilan bog‘liq mavzuda gaplashayotgan, men suhbatni bo‘lgan edim. Salom-alikdan so‘ng domlaning ijozatlari bilan o‘zimni tanishtirdim va darhol maqsadga o‘tib, institutda ishlash niyatim borligini bildirib qo‘ya qoldim. Domla bo‘sh joyni ko‘rsatib, menga “o‘tiring” ishorasini qildi va yonidagi shogirdi bilan tanishtirdi. O‘shanda Saidbek Hasanov Alisher Navoiyning “Sab‘ai sayyor” asarining qo‘lyozma manbalarini qiyoslab, matnshunoslik yo‘nalishidagi doktorlik dissertatsiyasini yozayotgan paytlari ekan.

Xullas, qisqa tanishuvdan so‘ng Aziz Qayumov mening qo‘lyozma kitoblarni o‘qiy olish malakamni imtihondan o‘tkazib, ishga oladigan bo‘ldi. Saidbek aka bilan izma-iz direktor xonasidan chiqdik. Chiqishimiz bilan Saidbek aka meni chetga tortib: “*Forscha, arabchani bilasizmi?*”, – deb so‘radi. “*Yo‘q, unchalik emas*”, – dedim. Shunda Saidbek aka: “*To‘g‘risini aytavering, ustozingiz kim?*”, – dedi kulib. Men qo‘lyozma kitoblarni o‘qishni otamdan o‘rganganimni, otam arab va fors tillaridan savodi bor, mumtoz adabiyotni yaxshi tushunadigan insonlardan ekanini aytganday bo‘ldim. Saidbek aka xursand holda qo‘limdan ushlab: “*Yuring, sizga ish joyingizni ko‘rsataman*”, – deb meni “Qo‘lyozmalarga dastlabki ishlov berish va kataloglashtirish bo‘limi”ga yetaklab bordilar. Men shu bo‘limga laborant sifatida ishga qabul qilingan edim. Bo‘lim boshlig‘i Fatxulla G‘anixo‘jaev rahbarligi ostida ish boshladim. Keyinchalik Botirbek Hasanov qo‘l ostida “Arabcha qo‘lyozmalarni ilmiy tavsif qilish” bo‘limida kichik ilmiy xodim vazifasida faoliyat olib bordim. 1991–1994-yillarda institut aspiranturasida o‘qiddim.

Bu dargohda Aziz Qayumov, Qozoqboy Mahmudov, Muhammadjon Hakimov, To‘xtamurod Zufarov kabi ustozlar bilan, Boboxon Kosimxonov, Mirsodiq Is‘hoqov, Hamidulla Dadaboev, Qosimjon Sodiqov, Yusuf Tursunov, Nasimxon Rahmonov, Shomirza Turdimov, Zohidjon Islomov kabi mutaxassis olimlar bilan yaqindan tanishdim, ulardan ko‘p narsa o‘rgandim...

O‘tgan ustozlarni eslayapman, shu o‘rinda, ularga qiyosan ilm kishisining tabiati, uning darajalanishi va turlanishi bilan bog‘liq ayrim mulohazalarimni bildirsam. Ustozlarda o‘z ixtisosligini chuqur bilish va shu bilimning taqozosi o‘laroq, shaxs sifatida yiriklik bor edi. Shuning uchun o‘zlariga, odamlarga,

jamiyatga munosabatida ularni rasmiyatchilikdan balandroq maqomda turganini kuzatasiz.

Rasmiyatchilik olimni maydalashtirib, ilm martabasidan uzoqlashtiradi. Aslida, rasm-rusumlar olimni emas, olim rasm-rusumlarni belgilashi kerak. Ustozlarda shu xususiyat bor edi. Ular muomalani qog‘ozlardan qog‘ozlarga ko‘chib yuruvchi bugun bundoq, ertaga undoq qonun-qoidalar ustiga qurmagan. Har qanday holatda inson omili ular uchun turlanuvchi rasm-rusumlardan qimmatroq edi. Balki, shu sabab ulardan shogirdlari orqali davom qilayotgan ilmiy an’ana, ilmiy maktablar meros qoldi.

Shunday maktab yaratgan olimlardan biri akademik Alibeg Rustamiy bo‘lsa, Botirbek va Saidbek Hasanovlar shu maktabning vakillaridir. Filologik ilmlar tizimida o‘ziga xos murakkabliklarga ega manbashunoslik va matnshunoslikning zahmatlarga to‘la yo‘lini tanlagan bu uchta olim ayni sohadagi haqiqiy ustozlarimdir, majoziy emas. Chunki nomzodlik ishining mavzusini Alibeg Rustamiy tavsiya qildi, Botirbek Hasanov ishingam ilmiy rahbar bo‘ldi. Saidbek Hasanov esa bu yo‘lning boshida qo‘limdan ushlab, manzilga yo‘llab qo‘ydi va umrining oxirigacha matnshunos sifatidagi ilmiy izlanishlarimni qo‘llab-quvvatladi, xayrixoh bo‘ldi.

Navoiyning shunday fardi bor:

Takalluf erur tang‘a farsudaliq,

Aning tarki erur jong‘a osudaliq.

Ya’ni: *“Yasamalik, soxtalik tanga ozor beradi, insonni qiynab, mashaqqatlarga soladi. Yasamalik, soxtalikni tark etgan insonning esa joni orom oladi, doimo xotirjam bo‘ladi”.*

Men na Alibek akada, na Botirbek akada, na Saidbek akada biror marta yasama so‘z yoki soxta bir qiliqni ko‘rmaganman. O‘zlarida yo‘q narsani ko‘rsatish ularga yot, yutug‘i ham, kamchiligi ham birday ko‘rinib turgan, bori qanday bo‘lsa, shunday inson edilar. Shuning uchun ham ularning so‘zida, fe’lida, o‘zlarini tutishida beozor erkinlik, ruhiyatida esa osudalik, xotirjamlik sezilib turardi. Ularning to‘g‘riso‘zliklari – dilkash, kamgap va jimliklari – ko‘ngilni ochuvchi edi, suhbatdoshga biror malol yetmasdi.

Aslida bularning barchasi Allohning bandasiga ato etgan tabiati. Bu tabiat barchamizda mavjud, faqat uni kimdir aslidagidek saqlay olgan, kimdir uni o‘tkinchi, qiymatsiz narsalarga sotib, “kasod”ga uchragan. Bir so‘z bilan aytganda, asl tabiatini buzgan, martabani boy bergan.

Ilm martabasini butun saqlay olgan bu ustozlarimizni Alloh rahmatiga olsin, shogirdlariga ustozlarning yo‘llarini salohiyatda davom ettirish nasib etsin...

SAMIMIYAT VA IBRATGA LOYIQ UMR

(*Saidbek Hasanov ijodiy yo'liga chizgilar*)

Nodira SOATOVA

*JDPU professori,
filologiya fanlari doktori*

Avvalombor taqdiri ilohiy in'omi tufayli, menga ilm yo'lida Saidbek Hasanovdek bir inson rahbarlik qilganidan, shunday mo'tabar benazir insonga shogird bo'lganimdan Allohga beaded shukronalar aytaman. Chunki **ilm va mehnati bilan sharaf topgan, odamiyligi olimligidan ustun bo'lgan**, xalqimiz istiqboli va ma'rifati yo'lida katta ishlarga qo'l urgan, o'zbek arxivshunosligining maxsus ilmiy yo'nalishiga asos solgan olim, Respublika ma'naviyat markazining targ'ibotchisi, Xalqaro Muzeylar tashkiloti "IKOM" a'zosi, O'zR FA muzeylarini muvofiqlashtiruvchi kengashi raisi, "Adabiyot ko'zgusi" ilmiy to'plamining bosh muharriri, "Moziydan sado", "Sino" jurnallari tahrir hay'ati Sharqshunoslik universitetining "Sharqshunoslik", O'zR FA Sharqshunoslik institutining "Meros", Kanada davlatining International journal "Evro-American Scientific Cooperation" jurnallari tahririyati a'zosi va bir necha ilmiy kengashlar a'zosi bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi "Do'stlik" ordeni sohibi, Xalqaro Babin mukofoti (Quvayt Davlati) va Bobur nomidagi Xalqaro mukofot laureati, filologiya fanlari doktori, professor, **benazir inson** Hasanov Saidbek Rustamovich hayoti, ijodiy izlanishlari tom ma'noda ilm yo'lida yurgan tadqiqotchilar uchun katta bir ibrat maktabi deyish mumkin.

Darhaqiqat, o'z mehnat faoliyatini O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida laborantlikdan boshlangan Hasanov Saidbek Rustamovich ustozlik maqomiga yetish uchun yillar davomida tinimsiz mehnat qildi, o'qidi, izlandi, xullas, kunlar emas, yillar davomida qo'lyozma manbalar ustida beminnat ter to'kdi. Natijada "Boburning "Aruz risolasi" mavzusida nomzodlik ishi, "Alisher Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonining qiyosiy tipologik tahlili" mavzuida doktorlik dissertatsiyasini muvafaqqiyatli yoqladi.

Ko'p qirrali sinchi olim, ilm-fan fidoyisi ustoz Saidbek Hasanov ilmiy-ijodiy yo'liga nazar tashlar ekanmiz, olimning matnshunoslik, manbashunoslik, arxivshunoslik yo'nalishlardan yirik tadqiqotlar olib borgan adabiyotshunosgina emas, balki mumtoz adabiyot rivojiga munosib hissa qo'sha oladigan o'nlab shogirdlar ustozlari ekanligi ham alohida e'tirofga loyiq.

Darhaqiqat, Hasanov Saidbek Rustamovichning qo'lyozmalar ustida olib borgan tekstologik tadqiqotlari, mumtoz adabiyotimiz namoyondalarining qo'lyozma asarlarini nashr tayyorlash bilan bog'liq bo'lib, jonkuyar olimning bu borada katta hajmdagi ishlarni amalga oshirganlarini kuzatish mumkin. Jumladan, daho san'atkorlar qoldirgan badiiyat durdonalari bo'lmish Boburning "Muxtasar", "Bobur asarlari saylanmasi"ning rus tilidagi 2 jildlik nashri, "Boburnoma", "Mubayyin", "Aruz risolasi", "Devon", Komron Mirzoning "Devon"i, Alisher Navoiyning "Xamsa", "Arba'in", "Sab'ayi sayyor" va boshqa asarlari,

Huvaydoning “Rohati dil”, Xoja Ahror Valiyning “Risolai volidiya”¹³ asarlarini nashrga tayyorlashlari bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Shuningdek, mumtoz adabiyotning noyob obidalari bo‘lgan “Axloqi zamima”, “Muhammad payg‘ambar (hayoti va siyrati)”, “Javohir ul-hikoyot”, “Islom dini asoslari”, “Kitob us-salot”, “Kitob ul-haj”, “Mo‘jaz ul-hikoyot”, “Arba‘iyn”, “Savodxonlar lug‘ati”, “Navoiyning yetti tuhfası”¹⁴ asarlarini ham keng kitobxonlar hukmiga havola qilganlari madaniy merosimiz va ma’naviy qadriyatlarimizni targ‘ib qilishga qo‘shilgan ulkan hissa, deb o‘ylaymiz.

Ustozning samarali mehnat izlanishlari natijasi o‘laroq, xorijiy qo‘lyozma fondlaridagi o‘zbek adabiyoti namoyondalari asarlarining fotonusxalari O‘zbekistonga kelganligi bugunda jamoatchilikka yaxshi ma’lum. Xususan, professor H. Sulaymonov bilan olim Angliya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Hindiston qo‘lyozma fondlari bilan yaqindan tanishib, u yerda saqlanayotgan allomalarimizning asarlari nusxalarini aniqlab, matnlarini olib kelib yurtimizda chop ettirishga jonbozlik ko‘rsatganligi ayni haqiqat. Va yana shuni ham alohida ta’kidlash joizki, olimni Hindistonga qilgan ilmiy safarlari natijasida kashf qilingan Komron Mirzo, Forig‘iy, Diyda, Azfariy va Jola singari o‘zbek adabiyoti vakillarining asarlari keng ommaga ma’lum qilindi. Istiqlol yillarida esa Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari jamlangan fanga “Bobur kulliyoti” nomi bilan ma’lum qo‘lyozma nusxasi Eron safari chog‘ida vatanimizga olib kelingan bo‘lsa, AQShning Sinsenati muzeyiga amalga oshirgan ilmiy safari natijalari sifatida boburshunoslik uchun muhim bo‘lgan qo‘lyozma va minyatura asarlarining elektron nusxalari, ularga oid ma’lumot va ilmiy nashrlar jamoatchilikka taqdim qilindi.

Ustoz olimning yana o‘ziga xos bir qirralari, o‘zbek arxivshunosligi maxsus ilmiy yo‘nalishiga asos solganligi, deyish mumkin. Olimning yetakchiligida yozuvchilar asarlari, qo‘lyozmalari va arxivi adabiyot muzeyi fondida jamlanib, ilmiy tavsiflari amalga oshirildi. Jumladan, Hamza arxivining uch jildlik tavsifi va

¹³ Бобур. Мухтасар / нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи С.Ҳасанов. – Тошкент.: Фан, 1970; Бобурнинг “Аруз рисоласи”. –Тошкент.: Фан, 1981; Бобур. Избранное. Т.1–2 / подготовка к печати С.Хасанова. –Т.: 1982. (Нашрга тайёрловчи: С.Ҳасан); Трактат Бабура об арузе / подготовка к печати С.Хасанова. – Тошкент.: Фан, 1986; Арбаийн (в соавторстве) / подготовка к печати С.Хасанова. – Тошкент.: Мерос, 1991; Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Марҳами асарор топмадим... Париж девони нухаси: Шеърлар / Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи С.Ҳасан.– Тошкент.: Ёзувчи, 1993; Бобур. Париж девони / нашрга тайёрловчи С.Ҳасан. – Тошкент.: Ёзувчи, 1993; Мирзо Комрон. Девон: Ғазаллар / нашрга тайёрловчи С.Ҳасан. – Тошкент: Ёзувчи, 1993; Бобур З.М. Мубаййин / нашрга тайёрловчи С.Ҳасан, Ҳ.Ҳасан. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашр., 2000; Бобур. Бабурнаме/ подготовка к печати С.Хасанова. – Тошкент.: Шарк, 2002; Сабъаи сайёр (текст и изложение) / подготовка к печати С.Хасанова.– Т.: Ғ.Ғулом,1991; Алишер Навои. Афоризмы / подготовка к печати С.Хасанова.– Ташкент.: Шарк, 2007; Алишер Навои. Избранная лирика / подготовка к печати С.Хасанова. – Ташкент.: Шарк, 2008; Ҳувайдо. Роҳати дил. –Т.:1993; Хожа Убайдулла Ахрор. Рисолаи волидия. Асарнинг назмий ва насрий баёни / нашрга тайёрловчи С.Ҳасан. – Тошкент.: Тошкент ислом университети, 2004;

¹⁴ Хайрулла Хўқандий. Ахлоқи замима. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1995; Муҳаммад пайгамбар (хаёти ва сийрати). – Тошкент.: Ёзувчи, 1995; Жавоҳир ул-ҳикоёт. – Тошкент.: Ёзувчи, 1991; Жавоҳиру хикоёт. – Тошкент.: Фан. 2016; Ислом дини асослари. – Тошкент.: Внешторгиздат, 1991; Мўъжаз ул-ҳикоёт. – Тошкент.: Ёзувчи, 1993; Рисолаи волидия. – Тошкент.: Ёзувчи, 1991; Арбаийн / ҳаммуаллифликда. – Тошкент.: Мерос, 1991; Саводхонлар луғати. – Тошкент.: Ёзувчи, 1991; Навоийнинг етти туҳфаси. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа бирлашмаси, 1991.

Abdulla Qahhor “Abdulla Qahhor”¹⁵ nomli katalogi chop etilishi alohida ilmiy qimmatga ega. Shuning barobarida, Saidbek Hasanovni Qo‘qonda Hamza Hakimzoda Niyoziy, Jizzaxda Hamid Olimjon muzeylarining bunyodga kelishida ham hisyasi katta bo‘lgan.

Olimning ilmiy rahbarligida o‘zbek adabiyotining nodir manba va asarlari tadqiqiga bag‘ishlangan 15 ga yaqin nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari muvaffaqiyatli himoya qilingan¹⁶. O‘z navbatida, S. Hasanov salohiyatli olim sifatida o‘ndan ziyod dissertatsiyalarga opponentlik qilgan¹⁷.

Yuqoridagi kelib chiqib, hech ikkilanmay aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi tomonidan tashkilashtirilgan filologiya fanlari doktori, professor, Ustoz Saidbek Rustamovich Hasanovning 80 yilligiga bag‘ishlab o‘tkaziladigan “O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy va manbaviy asoslari” mavzusidagi 3-Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya mana shunday olimning xotirasini e‘zozlash maqsad qilganligi jihati bilan ham katta ahamiyat kasb etadi.

Ustoz bugun hayot bo‘lganlarida 80 yoshga to‘lar edilar, lekin ming taassubki, ular bugun oramizda jisman yo‘qlar. Ustozim oramizda yo‘qligidan shu qadar iztirobga tushaman¹⁸. Qaniydi, shunday tantali kunda biz shogirdlari, farzandlari,

¹⁵ Ҳамза (илмий тавсиф). –Тошкент.: Фан, 1979; Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. В 2–х томах (каталог). –Т.: Фан, 1990-1993; Абдулла Қаҳҳор (архивнинг илмий тавсифи). –Тошкент.: Фан, 1974;

¹⁶ Низомиддинов Н.Н. XVI – XVIII аср Ҳиндистон туркийзабон шоирлари адабий мероси: Филол.фан. номз. дисс.–Тошкент, 1994; Низомиддинов Н.Н. XV – XIX аср Ҳиндистон туркийзабон адабиёти: Филол.фан. докт. дисс.– Тошкент, 2000; Жўраев Ж.О. Жунуний ва унинг “Рисолаи муаммо” асари: Филол.фан.номз.дисс. –Тошкент, 1998; Жўраев Ж. О. Шарафиддин Али Яздий “Хулали Мутарроз дар фанни муаммо ва луғаз” асарининг текстологик ва киёсий–типологик тадқиқи: Филол.фан.докт.дисс. – Тошкент 2019; Шукруллаева С.И. Воссоздание художественного своеобразие “Бабурнаме” в его английских переводах (Дж.Ледина, У.Эрскина, А.Беверидж):Филол.фан.номз.дисс.–Тошкент, 1989; Расулзода Н. З.М.Бобурнинг “Мубайин” асари ва унинг текстологик тадқиқи: Филол.фан.номз.дисс. –Тошкент, 1995; Матёқубова М.Ҳ.Огаҳий ижодида кичик шеърӣ жанрлар: Филол.фан.номз.дисс.–Тошкент, 2000; Соатова Н.И. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида эпик тасвир аънаналари: Филол.фан.номз.дисс. – Тошкент, 2001; Жўрабоев О. Ҳазиний Хўқандий ҳаёти ва ижодий мероси: Филол.фан.номз.дисс. – Тошкент 2003; Эшонова С.Н. XX аср бошларидаги Қўқон шоирлари (Нисо ва Хоний): Филол.фан.номз.дисс. – Тошкент, 2006; Абдуллаева М.Д. Тарихий насрий асарлар бадииятининг киёсий таҳлили (“Бобурнома” ва “Шажараи турк” мисолида): Филол.фан.номз.дисс. –Тошкент 2008; Соипов С.Н. Собир Сайқалийнинг “Қиссаи Сайқалий” асари ва унинг киёсий–текстологик тадқиқи: Филол.фан.номз.дисс. –Тошкент, 2008; Эшонқулова С.И. Нодира шеърӣтида тарихий образлар талқини: Филол.фан.номз.дисс.–Тошкент, 2011; Жўраев Ж.О.Комёб ҳаёти ва ижодий мероси манбалари тадқиқи: Филол.фан.номз.дисс. –Тошкент, 2012; Умурзоқов Б.С. Алий Сафийнинг илмий–адабий мероси ва унинг “Рашаҳот айну–л–ҳаёт” асарининг киёсий–текстологик тадқиқи: Филол.фан. фалс. докт.дисс.–Тошкент, 2019; Раҳимжонов М.Н. Ўзбек мумтоз лирикасида марсия жанри: Филол.фан.фалс.докт. дисс.– Самарқанд 2019.

¹⁷ Хидирназаров С. Поэма «Хайрат ал–абрар» («Смятение праведных») Алишера Навои. Проблемы типологии и поэтической архитектоники: Филол.фан.номз.дисс.–Тошкент, 1990; Караматов Х. Ўзбек адабиётида Қуръон мавзулари (адабий тарихий таҳлил): Филол.фан.докт.дисс.–Тошкент, 1993;Туйчиева Г.У. Метрика газелей Амир Хусрава Дехлави (на примере “Тухфат ас–сигар”): Филол.фан.номз.дисс.– Тошкент 1993; Ирисов А. Литературное наследие Ибн Сины (источники и своеобразие художественного творчества): Филол.фан.докт. дисс.– Тошкент 1996; Шафика Ё Комрон Мирзонинг ҳаёти ва ижодий мероси: Филол.фан.номз.дисс.– Тошкент, 1999; Ражабова Д.Т.Заҳириддин Муҳаммад Бобур маснавийлари бадиияти ва маърифий қиммати: Филол.фан.номз.дисс.–Тошкент, 2004; Ғайипов Д.Қ.Отаниёз Ниёзий ижодий мероси: Филол.фан.номз.дисс.– Тошкент 2005; Мухиддинова Д.З. XX аср араб янги хикоячилигининг шаклланиши ва ривожланиши: Филол.фан.докт.дисс.–Тошкент 2017; Туйчиева Г.У. Ислому даври шеърӣтида аруз тизими ва унинг эволюцион тараққиёти: Филол.фан.докт.дисс.– 2018; Исмоилов И.А.Алишер Навоий “Садди Искандарий” достонининг киёсий таҳлили: Филол.фан.фалс.докт.дисс.– Тошкент, 2019

¹⁸ Соатова Н. Устозим ҳақида ёки айтолмаган дил сўзларим // Илм-фан фидойиси – заҳматкаш олим. Ҳасанов Саидбек Рустамович таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан унинг ёрқин хотирасини

savolimga (aslida ilmiy ishim oldindan rejalashtirilgan edi) *“Ilmiy ishni siz yozsangiz, o‘zingizga yoqqanini tanlang-da”*, – dedilar. Shunda men Alisher Navoiy an‘analarini Abdulla Qodiriy ijodi misolida o‘rganmoqchi bo‘lganimni aytdim. *“Juda yaxshi, o‘rganavering”*, – dedilar. Men hayron bo‘lib qoldim, shunchalik bu mavzuni ishlashga oson ko‘nganlaridan. Mendagi o‘zgarishni sezdim *“Nima muammo?”*, – deb so‘rab qoldilar. Shunda men *“Bu ikkala ijodkorni qiyosiy o‘rganib bo‘lmaydi”*, – deb aytishgan edi, desam: *“O‘zingiz nima deb o‘ylaysiz”* deb so‘radilar. Menimcha, bu mavzuni o‘rgansa bo‘ladi desam, *“Bo‘ldi-da, siz shuni isbotlang, ilmingiz ana shunda ko‘rinadi”*, – dedilar.

Hammasidan qizig‘i hech qanday rasmiyatchilik, qog‘ozbozlik ishlari bo‘lmadi. Jizzaxga qaytar ekanman, ishonib-ishonmay dissertatsiya mavzusini olish, rahbar roziligi shunchalik oson bo‘lishi mumkinligini xayolimga keltira olmay, ajablanishimni yashira olmaganimni sezgan ustozim Olimjon Jo‘rayev *“men sizni shunday ajoyib rahbarga shogirdlikka berdim-ki, hali ko‘p hayratga tushasiz”* dedilar.

Haqiqatdan ham o‘tgan yillar davomida, ustozimni bag‘rikeng, oliyjanob inson ekanligiga ko‘p bora shohid bo‘ldim. Bunga juda ko‘plab hayotiy voqealarni keltirishim mumkin, aytsam adog‘iga yetib bo‘lmaydi. Mana shulardan biri.

Nomzodlik ishini qilish, tabiiyki, Toshkentga kelish, kutubxonalarga o‘tirib ishlashni talab qiladi. Men bo‘lsam Jizzaxda o‘qiganim bois Toshkentni yaxshi bilmayman. Bor yo‘g‘i Jizzaxdan Sobir Rahimov (hozirgi Olmazor) metrosiga kelib tushish va Alisher Navoiy metrosidan muzeyga borish, muzeyga borgach, jizzaxlik Jaloliddin Jo‘rayevning xonasida o‘tirmaman, uning ishlari tugashini va ishi bitgach meni kutubxonaga olib borishini kutib, shunda xonaga bir ishni bajarishini aytish uchun kirib kelgan (o‘shanda yana bir marta hayratga tushganman, qo‘l ostidagi xodimini xonasiga chaqirib buyruq bermay, o‘zi kirib kelgan rahbarni ko‘rib). Ustoz ilmiy ishim qay darajada ekanligini so‘ray turib, nimaga o‘tirganimga qiziqdilar. Shunda xijolat tortib, shaharni yaxshi bilmasligimni, kutubxonalarni o‘zim topib bora olmasligimni, iymajibgina aytdim. Shunda Ustoz Jaloliddinga: *“Opang bilan bor, bir o‘zi yurmasin adashib”*, – dedilar. Aytgan ishingizni qilayotgan edim deyishi bilan, *“Keyin qilasiz, ayol kishi mahtal bo‘lib o‘tirmasin”*, – dedilar. Qaranki, qanday bag‘rikenglik, o‘ktamlik, bir viloyatdan kelgan shogirdi uchun, o‘zlarining ishlarini ham chetga surib, shunchalik muruvvat ko‘rsatish...

Shundan keyin men Toshkent ko‘chalarini, xususan, kutubxonalarni Ustozimning marhamati, Jaloliddinning ko‘magi bilan yaxshi bilib oldim. Lekin shunga qaramay, qachon muzeyga borsam, Ustozim Jaloliddinga: *“Opang kelibdi, qayerga borsa, birga yuringlar”*, – deyishni kanda qilmadilar. “Endi o‘zim bora olaman, Jaloliddinni ishdan qoldirmay”, – desam, *“Ayol kishi begona shaharda yolg‘iz yurmang, ishini boshqa kuni qilaveradi”*, – der edilar. Ustozim siymosida otani qiziga bo‘lgan mehrini tuyganman. Ota qizini qanchalik yaxshi ko‘rib, uni qanchalik asrasa, Ustozim ham meni shunchalik asraganlarini yurakdan his etganman. Va buning uchun ul Zot oldida o‘zimni doimo qarzdor his etaman. To‘g‘risini aytsam, qanchalik maqtamay, Ustozimni maqtashga til ojiz. Ha mening

Ustozim shunday buyuk, benazir inson edilar. Bunga o'nlab misollar keltirishim mumkin.

Kunlardan bir kuni turmush o'rtog'im rahbarim bilan tanishgani men bilan birga Toshkentga keldilar. Ularni tanishtirdim, turmush o'rtog'im *"Bir piyola choy ustida suhbatni davom ettirsak"*, – deb qo'yarga qo'ymay turib oldilar. Shunda Ustozim: *"Toshkent juda qimmat, bo'пти, boraman, lekin o'zim joyni tanlayman"*, – dedilar va qaranki narxi boshqa joylardan ancha arzon joyga boshlab bordilar. Choy ustida juda qizg'in suhbat bo'ldi, Ustozim turmush o'rtog'imga ilm qilishim uchun sharoit yaratib berganligi ma'qullagan holda, gap orasida, meni asrab-avaylashni qistirib o'tdilar. Ayol erkakni yarmi bo'lishini, yarmisi yashash og'irligini o'zlari misolida aytib, ming afsus nadomat ila: *"Qaniydi ayolim hayot bo'lganda, mendan baxtli inson bo'lmasdi, uni boshimga ko'tarib yurar edim"*, – dedilar. *"Ayol nozik yelkasiga og'ir yukni, farzandlar tarbiyasini, ular kelajagini ta'minlovchi kuchni ko'tarib yurar ekan. Ular bo'lmasa mana shu yuk bizning zimmamizga tushar ekan. Men shu yukni yillar davomida, menga bildirmay, minnat qilmay ko'tarib yurgan Ayolimdan minnatdorman"*, – dedilar hazin ohangda. Men ularni hech ham bu ahvolda ko'rmagan edim. Shunda men yana bir bor Ustozimni oilaparvar, vafodor turmush o'rtoq ekanliklarining guvohi bo'ldim. Choy ustidagi suhbat tugagach, stol ustidagi narsalarni xizmat qiladigan qizni chaqirib, paketga soldirdilar va meni qo'limga berib, *"Nabiralaringga olib boring"*, – dedilar. Eng ajablanlarisi katta o'g'illarini chaqirib, bizlarni qarshiligimizga qaramay, manzilga mashina bilan (turmush o'rtog'im o'sha paytda Zangiotada ishlardilar) olib borib qo'yishni tayinladilar. Manzilga yetib kelgach, turmush o'rtog'im hayratlarini yashirmadilar, *"Sen o'zingga Toshkentdan ustoz emas, ota topib olibsan-ku. Xuddi otangdek mehribon yaxshi inson ekan"*, – dedilar. Ha, bu gapga qo'shilmay ilojim yo'q, chunki ular bilan ishlash jarayonida buni ko'p bora his qilganman.

1999-yil dekabr oyida "A. Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida epik tasvir an'analari" 10.01.03 Milliy adabiyot tarixi (O'zbek adabiyot tarixi) mavzusidagi nomzodlik ishimni O'zbek tili va adabiyoti institutiga muhokamaga olib bordim. Ishni o'qigan Ulug'bek Hamdam va boshqa olimlar, mavzuni himoyaga tavsiya etishni bildirgan holda taklif kiritishdi-ki, ishni teng yarmi XX asr adabiyotidan, shuning uchun yana bir shifr 10.01.02 Hozirgi milliy adabiyot (O'zbek adabiyoti) berilishi va ilmiy maslahatchi olish kerakligini aytishdi. Shundan keyin o'sha yig'ilish qarori bilan menga ilmiy maslahatchi tayinlashdi.

Vo darig', tayinlangan ilmiy rahbarga ishimni ko'rsatish uchun kamida 6-7 marta Toshkentga kelib ketdim, natija bo'lmadi, har safar biron bahona bilan ishimga bir qur nazar solmay jo'natib yuborar edi. O'shanda men yana bir bor, Allohning inoyati bilan, Ustozim Saidbek Hasanovdek insonga ro'para bo'lganimga shukronalar keltirdim, chunki Ustoz yuqorida aytganimdek, ishimni o'qishga ko'rsatgani olib kelganimda, o'zlarining ishlarini chetga surib, darrov ko'rib berar edilar.

Meni sarson bo'lib yurganimni orqavorotdan eshitgan Ustozim meni chaqirib, nima gapligiga qiziqdilar va muzeyning yuqorigi qavatida filogogiya fanlari doktori Naim Karimov o'tirganliklarini, ularning oldiga kirib, sarson bo'lib

yurganligingizni, agar ilmiy ishingizga maslahatchilikni o‘zlariga olmasalar, himoya qilmasdan tashlab ketishingizni ayting dedilar. Shunda qo‘rqib ketib, “Shuncha mehnatim zoye ketadimi?”, – desam: “Yo‘q, Naim aka yaxshi inson, shunday desangiz, o‘zlari maslahatchi bo‘ladi, ishingiz oson ko‘chadi”, – dedilar.

Ustozimni aytganlari rost ekan, arzimni eshitgan Naim Karimov o‘sha paytning o‘zidayoq menga biriktirilgan maslahatchi olimga telefon qilib, sakkiz oydan buyon qiynalganimni aytib, uni roziligi bilan o‘zlari ishimga maslahatchi bo‘lishlarini aytdilar.

Alloh Ustozimdan rozi bo‘lsin, Naim Karimov o‘sha zahotiy oq rejalarimni ko‘rib, ma‘qullab, ayrim takliflar berdilar. Shu asnoda ishni qaytadan so‘nggi nusxasini tayyorlab kelishimni aytdilar. Shu bilan mening sakkiz oylik sarsongarchiliklarim barham topdi, nomzodlik ishimni muvafaqqiyatli himoya qilib oldim.

Toshkentga yo‘lim tushib, muzeyga Ustozimning oldiga borsam, doim bir gapni aytilishni kanda qilmasdilar: “*Naim Karimovni ko‘rdingizmi, avval ularning oldiga kiring*”. Qarang, qanchalik kamtarinlik, odamiylik. Ustozim nafaqat buyuk olim, haqiqiy insonparvar chin inson edilar.

Hozirgi kunda ilm yo‘lida nimaga erishgan bo‘lsam, fan doktori, professor darajasiga ko‘tarilgan bo‘lsam, nafaqat men, balki singlim Surayyo Eshonqulova (hozirda u ham fan doktori, dotsent) ham benihoyat Ustozimizdan minnatdormiz. Alloh ularni jannatliy qilgan bo‘lsin! Garchi ular bugun oramizda bo‘lmaslar-da, doimo qalbimizda yashaydilar! Otamdek mehribon Ustozimni porloq xotirasi oldida umrbod ta‘zimdaman!!!

*Ustoz, bugun, Sizni, Otam degim keldi, Ota, Otajon!
Chunki Sizda ko‘rdim to‘kis imon, ishonch, muhabbat, mehr.
Javonmardlig-u, ilm uchun fidoyilik, tunganmas sehr,
Har narsadan ustun qo‘yadingiz el korin ulug‘vor.
Ta‘rifingiz uchun so‘z topolmay, Allohimdan umidvor,
Qizingizdek so‘ray, Behisht eshiklari bo‘lsin, Sizga, intizor!*

*Ustoz, bugun, Sizni, Otam degim keldi, Ota, Otajon!
Bir bog‘bon edingiz, huvillab qoldi bog‘ingiz bugun,
Shogirdlaringiz yig‘ilgan, jamuljam, hammasi to‘kin,
Siz uchun yoziq ehtrom, qanchalar bermasin fusun,
Bo‘zlaydi ko‘ngul, ulug‘kunda topolmay, aziz Insonin,
Qizingizdek so‘ray, doimo ruhingiz shodon-la quvnab yursin!*

*Ustoz, bugun, Sizni, Otam degim keldi, Ota, Otajon!
Ilm chashmasida, Siz boshlagan ish yoniq nurdek o‘chmas,
Amallaringiz davom etajak, hech bir kuch to‘xtatmas
Muzlarni eritgan bahordek qalbimizda yashaysiz,
Toza qalbi daryoligingizni nokaslar-da ilg‘amas,
Sizdagi ochiqlik ulug‘larga xosdir, shu bois hech tugamas!*

KENG QAMROVLI VA NUKTADON OLIM

Otabek JO‘RABOYEV

*O‘zRFA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent*

Ilm yo‘lida ustozning har jihatdan rahbarligi shogird uchun kelajakda, nafaqat fan olamida, balki, hayotda ham o‘z o‘rnini munosib ravishda topa olishi uchun muhim sabablardan biri bo‘ladi. Ana shunday zahmatkash va ajoyib ustozlardan biri – nuqtadon va chuqur bilimli olim, nufuzli bir ilmiy-ma‘rifiy muassasaga ko‘p yil munosib boshqargan mohir rahbar, kengfe‘l va xolis inson – filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanov edi (1945–2019).

Ustoz olim 1945-yilning 28-sentyabrida Toshkent viloyati Yangiyo‘l tumanida tug‘ilgan. Dadasi Rustamjon ota novvoy bo‘lib, ko‘p yillar davomida Yangiyo‘l shahrida o‘z sharaflari mehnati bilan nom qozongan kishi bo‘lgan. Ana shunday halol mehnat samarasi tufaylimi, bir oila farzandlaridan to‘rt mashhur va zabardast olim yetishib chiqdi: akademik Alibek Rustamov, fan doktorlari Botirbek, Karimbek, Saidbek Hasanovlar. Ular respublikamiz filologiya fani rivojiga munosib hissa qo‘shganlar.

S.Hasanov shu sulolaning kenja o‘g‘li bo‘lib, akasi – navoiyshunos A. Rustamovga havas qilib, uning tavsiyasi bilan ilm olamiga kiradi. ToshDUNing Sharq fakulteti (hozirgi TDSHU)ni tugatgach (1966), bir muddat mutaxassisligi (arab tili) bo‘yicha arab davlatlarida tarjimonlik qilib, malakasini oshiradi (1967). Vatanga qaytgan kunlarning birida akasining kutubxonasida mashhur olim Hamid Sulaymonning Navoiy lirikasi tadqiqiga bag‘ishlangan doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatini o‘qib qoladi. Shu mashhur olimga shogird tushib ilmiy ish qilish istagini Alibek aka bilan maslahatlashadi. A.Rustamov bu ish g‘oyat ma‘qul bo‘lishini, ustiga-ustak, hozirgi kunda H.Sulaymon domla Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyini tashkil etish bilan band ekanligi va unga ishchan yoshlar juda zarurligini ta‘kidlaydi.

Shu tariqa Saidbek akaning taqdiri O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Davlat adabiyot muzeyi bilan bir umrga bog‘lanib qoladi. Bu yerda dastlab laborant (1968–1971), so‘ngra ilmiy xodim va katta ilmiy xodim (1971–1978) bo‘lib xizmat qiladi. Qo‘lyozmalar instituti tashkil etilgach, katta ilmiy xodim va bo‘lim mudiri vazifalarida ishladi (1978–1992). Adabiyot muzeyi alohida ilmiy muassasa sifatida 1992-yil Qo‘lyozmalar institutidan ajralib chiqqach, 2017-yilga qadar u muzey direktori lavozimida xizmat qildi. Shu yildan umrining oxirigacha (2019) esa muzey ilmiy xodimi bo‘lib qoldi.

S.Hasanov o‘z rahbarlik faoliyati davomida Adabiyot muzeyining rivojlanishi va respublikada taniqli ilmiy-ma‘rifiy muassasalardan biriga aylanishi uchun astoydil mehnat qiladi. Muzeyning boy adabiy merosimizni eksponatlarda aks ettiruvchi ko‘zgu bo‘lishi uchun muttassil sa‘y-harakat qilib keldi. Jumladan, u respublika va Markaziy Osiyoda yagona “O‘zbekiston yozuvchilari arxivi”ni tashkil qilish va faoliyatini ilmiy yo‘lga solishni boshlab berib, ko‘plab o‘zbek yozuvchi, shoir va olimlarining arxiv hujjatlarini qabul qilib olish, saqlash, ilmiy

ishlovdan o'tkazish va tavsiflash haqidagi ishlanmalarni tayyorlagan hamda bir necha yozuvchilarning arxivi katalogini nashrga tayyorlagan ("Alisher Navoiyning 500 yillik yubileyi materiallari", 1986; "Abdulla Qahhor arxivi katalogi", 1986; "Hamza arxivi katalogi", 2 jild, 1988-1989). Muzeydagi mingdan ortiq qo'lyozma va bosma kitoblar xazinasini ham aynan domlaning rahbarligi va jonkuyarligi bilan yig'ilgan.

Saidbek aka tom ma'noda keng arealdagi olimlardan biri edi. U adabiyot tarixchisi, matnshunos, manbashunos, nazariyotchi va arxivshunos sifatida taniqli mutaxassis sifatida nom qozona oldi. U H.Sulaymon rahbarligida Boburning "Muxtasar" ("Aruz risolasi") tadqiqiga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilganida 26 yoshda edi (1971). Mana shu tadqiqotning o'ziyiq manbashunoslik-matnshunoslik va adabiyot nazariyasiga doir qimmatli ilmiy ish o'laroq baholangan edi. Tadqiqot asosi bo'lgan "Aruz risolasi" nashri asarning yagona qo'lyozmasi (Parij Milliy kutubxonasi, №1308) asosida amalga oshirilgan (Toshkent: "Fan", 1971). Zamonaviy o'zbek yozuviga transliteratsiya, tadqiq va faksimel jamlangan bu kitob katta ilmiy ahamiyatga ega.

Ma'lumki, birgina qo'lyozma asarni nashrga tayyorlash ishlarini ancha murakkablashtiradi. Lekin S.Hasanov o'sha vaqtda yosh bo'lishiga qaramay, risola matnini tayyorlashda mukammal yo'l tutgan, u tanlagan matnshunoslik prinsiplari eng ma'qul va mo'tadildir. Aytaylik, asar matnini ko'chirishda xattot tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar: so'zlarning tushib qolishi, bir so'z o'rniga boshqasining yozilishi, ayrim jumalarning o'zinsiz takrorlanishi, harflarning o'rin almashishi olim tomonidan aniqlanib, ularni tiklashga harakat qilgan. Xattot tushirib qoldirgan so'z yoki jumlar katta qavsga, yanglish takrorlangan o'rinlar kichik qavsga olinib, kitob oxirida ularga izoh berilgan. Bahr va vaznlarga oid misollar ham tekshirilib, yanglish o'rinlar tuzatilgan, ayrim o'qilishi qiyin so'z va iboralar transliteratsiyada berilib, so'roq belgisi bilan qavs ichida ko'rsatilgan. Yagona qo'lyozmaning faksimilesining berilishi esa keyinchalik ko'plab tadqiqotlarga yo'l ochishni ta'min etgan.

To'g'ri, marhum olim mazkur asarning o'z nomi "Aruz risolasi" deb emas, ayrim sababga ko'ra "Muxtasar" deya nashr ettirgan. Ammo keyinchalik, bu boradagi monografiyasini "Boburning "Aruz risolasi" asari" nomi bilan chop ettirgan (Toshkent: "Fan", 1981).

S.Hasanovning matnshunoslikda yetarli tajriba va malaka sohibi bo'lishi, adabiy manba tarixi, predmetning nazariy asosini yaxshi bilishi keyinchalik ham muhim adabiy-ma'rifiy manbalarni nashrga tayyorlash hamda muhim tadqiqotlar yaratishda omil bo'lgan. U nashrga tayyorlagan "Bobur she'rlari" (1982), "Oz-oz o'rganib dono bo'lur" (1988), "Yusuf alayhissalomning ta'birnomasi" (1990), "Arba'in hadis" (1991), Alisher Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostoni (nasriy bayoni bilan, 1991), Bobur tarjimasida Xoja Ahrorning "Risolai volidiya" (1991), Boburning "Mahrami asror topmadim..." (1993) to'plami, Huvaydoning "Rohati dil" dostoni (1993), Vasliy Samarqandiyning "Muhammad payg'ambar tarixi" dostoni (1993), "Javohir ul-hikoyot" (1993), "Mo'jaz ul-hikoyot" (1993), Komron mirzo "Devon"i (1994), Sayqaliyning "Qissayi Sayqaliy" (1995), Boburning "Mubayyin" (2000), "Boburnoma" (2002) asarlari matniy puxtaligi bilan ajralib

turadi. Masalan, Bobur she'rlarini nashrga tayyorlar ekan, ilk bora uning 52 ta muammosini bir to'plamda jamlab, chop etgan. Yoki "Boburnoma"ni hozirlar ekan (Toshkent: "Sharq", 2002), P. Shamsiyev amalga oshirgan nashrlar (1948-1960) va yapon olimi E. Mano tayyorlagan ilmiy-tanqidiy matnni (1994) qiyosan o'rgangan hamda ular nomini insof bilan kitob titul sahifasida ta'kidlagan. Lekin avvalgi nashrlarda yo'l qo'yilgan ayrim kamchiliklarni ham ko'rsatib o'tgan.

Shuningdek, u Komron mirzoning ham o'z otasi kabi salohiyatli o'zbek shoiri bo'lganligini isbotlovchi devonining uch qo'lyozma nusxasini Hindiston fondlaridan topib kelgan va uni nashrga tayyorlash bilan birga, ilmiy-tanqidiy matnini yaratdi (2004).

Domlaning doktorlik dissertatsiyasi esa navoiyshunoslikka munosib hissa bo'lgan. "Alisher Navoiyning "Sab'ai sayyor" asarining qiyosiy tipologik tadqiqi" (1989) mavzusidagi bu ishda mazkur doston o'zigacha yaratilgan bu tipdagi asarlar bilan qiyosiy jihatdan keng miqyosda tadqiq etilib, tipologik xususiyatlari aniqlab berilgan. Olimning bu boradagi ilmiy xulosalari "Roman o Baxrame" (1989), "Navoiyning yetti tuxfasi" (1991) monografiyalarida aks etgan.

S.Hasanov nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda ham Bobur ijodiy merosini o'rganishga munosib hissa qo'shgan yetuk boburshunos sifatida e'tirof etiladi. Uning sanab o'tilgan nashrlardan tashqari, "Zahiriddin Muhammad Bobur. Hayoti va ijodi" (1994, 2011), "Bobur ijodiyoti" (A. Qayumov bilan hamkorlikda, 2007) kitoblari fikrimizning isbotidir.

S.Hasanov yuqoridagi kitoblardan tashqari 200 dan ortiq maqola va nashrlar muallifidir. Shu o'rinda bir gapni aytish kerakki, domla oz, ammo soz maqola yozuvchi mutaxassislar toifasiga kiradi. U har bir maqolasida biror manba yoki matn borasida yangilik va o'rinli mulohazalar bildiradi. Misol uchun, uning sa'y-harakati bilan nusxasi O'zbekistonga keltirilgan Tehronda saqlanuvchi Bobur kulliyoti qo'lyozmasi haqidagi maqolasini olaylik. Shunga qadar bu manba haqida boburshunoslar faqat ayrim fikrlarni va uning muallif tiriklik vaqtida ko'chirilgan nusxa ekanligini ta'kidlashar edi. S.Hasanov esa kulliyot qo'lyozmasi ustidagi uzoq izlanishlari natijasida uning XVII asrda kitobat qilinganligi, tarkibi va matniy xususiyatlari hamda Bobur merosini o'rganishdagi aniq o'rnini dalillar bilan ko'rsatib o'tgan. Yoki Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Maysaraning ishi" dramasi syujetining genezisiga doir shunday qiziqarli va faktlarga boy ma'lumot beradiki, natijada mazkur asarning asl manshai va muallif foydalangan manbalardan tashqari, Sharq adabiyotida bu tipdagi syujetlar qadimdan mavjud ekanligi haqida yorqin taassurot uyg'otadi.

S.Hasanovning yurtimizdagi nodir manbalarni jahonga tanitish va bobolarimiz merosining olamshumul ahamiyatini ko'rsatish borasidagi ishlardan biri Mahmud Zamahshariyning "Muqaddimat ul-adab" asaridir. Ma'lumki, bu asar lug'at bo'lib, uning ikki va uch (turkey, arab va fors) tilli nusxalari mavjud. Biroq Adabiyot muzeyi fondidagi bir qo'lyozmasi dunyodagi barcha nusxalaridan afzal. U to'rt tilli (turkiy, arab, fors va mo'g'il). Mazkur manba S.Hasanov tomonidan yapon olimlari bilan hamkorlikda faksimel holda chop ettirildi (Tokio, 2008).

Olim ko'plab yoshlarni ilm yo'liga olib kirgan va ularni to'g'ri yo'naltirgan mehribon ustoz ham edi. Uning ilmiy rahbarligida 20 ta fan nomzodi va fan

doktori tayyorlangan. Domlaning ajoyib xususiyatlaridan biri shuki, u har bir shogirdining salohiyatiga yarasha mavzu berar edi va hech vaqt “Faqat mening fikrim mutlaq haqiqat”, degan aqidani singdirmasdi. Doimo bag‘rikenglik va ilmiy xolislik bilan yondashib, shunday o‘git berardi.

Marhum olimning ko‘p yillik samarali mehnatlari hukumatimiz tomonidan munosib taqdirlangan. 2000-yilda u professor ilmiy unvonini olgan. U 2003-yili “Do‘stlik” ordeni bilan mukofatlangan. Shuningdek, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining oltin medali (2002) va Xalqaro Bobur mukofoti (2004) bilan taqdirlangan. Olim Xalqaro muzeylar tashkiloti (IKOM) a‘zosi, Fanlar akademiyasi muzeylarni muvofiqlashtiruvchi kengashning raisi, “Adabiyot ko‘zgusi” ilmiy to‘plamining bosh muharriri (1996–2011) bo‘lgan.

Saidbek Hasanov domla hayotda ham kengfe‘l va jonkuyar inson edi. U o‘z xonadonida ham farzandlariga mushfiq ota, nabiralariga sevimli bobo bo‘lgan. O‘g‘il-qizlari ham ziyoli bo‘lib, olimlar sulolasini davom ettirish an‘anasiga amal qilmoqdalar. Masalan, qizi Shafoat Hasanova hozirda fan doktori, otasining izdoshi sifatida kasbini davom ettirib kelmoqda.

Rahmatli ustoz hayot bo‘lganida 80 yoshni qarshilagan bo‘lar edi. Oxirlari obod bo‘lsin! U qoldirgan ilmiy meros hali ko‘p yillar o‘zbek adabiyotshunosligiga xizmat qiladi, nashrga tayyorlagan kitoblari esa ma’naviyatimiz oltin sahifalaridan o‘rin olib qoladi, degan umiddaman.

KOMRON MIRZO VA UNING ADABIY MEROSI SAIDBEK HASANOV TALQINIDA

Ma'mura RASHIDOVA

*O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi,
filologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim*

Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi haqida bir qator olimlar ilmiy izlanishlar qilib tadqiqotlar yaratganlar. Akademik Aziz Qayumov va professor Saidbek Hasanovlar shu tadqiqotchilar ichida Bobur va Komron mirzo ijodiy merosi bilan shug'ullangan peshqadam olimlardan hisoblanadi. Bu olimlarning Bobur mirzo va Komron ijodi bilan bog'liq bir necha kitoblari nashr bo'lib o'quvchilarga taqdim etilgan. Akademik Aziz Qayumov arxivi tadqiqi bilan shug'ullanar ekanmiz, bu xazinada hali o'quvchiga yetkazilmagan, nashr etilmagan materiallar borligi aniqlandi. Jumladan, "Komron" deb sarlavha qo'yilgan maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning farzandi Komron mirzo haqida, tarixiy, ijtimoiy-siyosiy muhit va uning ayanchli oqibatlari xususida so'z boradi. Maqola muallifi Bobur mirzoning vafotidan keyin Kobil va Qandahor hukmroni bo'lgan Komron mirzo akasi Humoyunshohga bo'ysunishdan bosh tortgani, aka-ukalar – Humoyun, Komron, Askariy va Hindol mirzolar o'rtasida hokimiyat uchun kurash avj olib ketgani haqida yozadi. Keyingi tafsilotlar ham g'oyat achinarli va fojiali ko'rinishga ega. Bular o'sha zamon ijtimoiy-siyosiy holati bilan bog'liq. Lekin shunday murakkab sharoitda ham badiiy ijod o'z yo'lida taraqqiy etib boraverdi.

Buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning atrofida juda ko'p ijodkorlar – shoir, tarixchilar jam bo'lib, ijodiy ishlarini har sohada namoyon etdilar. XVI asr o'zbek she'riyatiga o'z hissasini qo'shgan ijodkorlardan biri Zahiriddin Muhammad Boburning o'g'li Komron mirzodir. U 1509-yili Kobilda tug'ilgan. Ijodda u Bobur she'riy an'alarining davomchisi sifatida ulug' shoir darajasiga yetdi.

A.Qayumov arxivi hujjatlari ichida Saidbek Hasanovning "Komron mirzo va uning merosi" nomli maqolasi borligi aniqlandi. U 1779 raqam ostida saqlanadi. Muallif Komron mirzo hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar juda kamligi va ayrim manbalardagina u haqida yozilganini aytib o'tadi. Komron biografiyasiga oid ma'lumotlar Boburning xolavachchasi Muhammad Haydar Mirzo Dug'latning Koshg'ar va Yorkand hokimi Abdurashidxonga bag'ishlab yozgan "Tarixi Rashidiy" asarida, Vola Dog'istoniyning tazkirasida, "Boburnoma", "Humoyunnoma", Ilyos Nizomiddinovning "O'rta Osiyo va Hindiston aloqalari tarixidan", S.Azimjonovanning "Boburning Kobul va Hindistondagi davlati" kabi asarlarida uchraydi. Mana shu manbalar asosida Saidbek Hasanov Komron mirzo haqida yozadi: "Komron mirzo Bobur hayotligida Qandahor va Kobul hokimi qilib tayinlangan. Otasining vafotidan (1530) keyin, Humoyunning farmoni bilan Panjob va Hind daryosi viloyatlari ham unga topshirildi. Shershoh Suriy Boburiylar davlatini bosib olgandan so'ng (1540), Komron mirzo ukasi Hindol mirzo bilan til biriktirib akasi tasarrufidagi viloyatlarni, xususan, Agrani ham

egallab oladi. Komron mirzo ma'lum muddat o'ziga tobe yurtlarni obod qilish, ilm-u fan va hunarmandchilikni rivojlantirish, bunyodkorlik ishlariga alohida e'tiborni qaratadi"¹⁹.

Bu tarixiy, ijtimoiy-siyosiy voqealar Komron hayotida muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, uning ulug' shoir farzandi sifatida badiiy ijodga mehri baland, qalami o'tkir va serjilo ijodkor edi. U devon tartib bergan yaxshigina ahli qalamlardandir. Komron asosan turkiy, qisman forsiy tilda ajoyib g'azallar, masnaviylar va ruboiylar bitgan.

Matnshunos olim Saidbek Hasanov Komron mirzo she'riy devonlarining hozircha uchta nusxasi topilganini ma'lum qilib, ular haqida batafsil to'xtaladi. Ulardan biri Patna shahridagi "Xudobaxsh" kutubxonasida²⁰, ikkinchisi Kalkutta Osiyo jamiyati qo'lyozmalar fondida²¹ va uchinchisi Rampur shahridagi Rizo kutubxonasida²² saqlanadi. Bu nusxalar Komron mirzoning o'zbek va fors-tojik tilidagi ijodi haqida to'la ma'lumot beradi.

Xudobaxsh kutubxonasi nusxasi milodiy 1556-yili Mahmud ibn Is'hoq Shahobiy Hiraviy tomonidan ko'chirilgan. Bu devonga Komron mirzoning o'zbek, fors-tojik tillaridagi she'rlari kiritilgan. Qo'lyozma 36 varaqdan iborat bo'lib, unda 1500 misraga yaqin turli janrlardagi she'rlar joylashgan. O'zbek tilida 47 ta g'azal, 2 masnaviy, 1 tarkibband, 28 ruboiy, 1 to'rtlik, 3 qit'a, 21 fard, fors-tojik tilida 24 g'azal, 8 ruboiy, 23 fard, 2 qit'a, 1 masnaviy.

Olim qo'lyozmaning boshi va oxirida boburiylar xonadoniga mansub 20 dan ortiq Hindiston davlat arboblarning muhrlari borligini ma'lum qiladi. Demak, bu boburiylar kutubxonasiga mansub bo'lgan mo'tabar nusxa bo'lib, o'z navbatida, Komron mirzo asarlarining matnini tuzishda va uning ijodi yuzasidan olib boriladigan tadqiqotlar uchun eng ishonchli manbadir.

Rizo kutubxonasi nusxasi ham mo'tabar nusxalardan biri bo'lib, boburiylar kutubxonasiga mansubdir. Qo'lyozmaning so'nggi betida buni tasdiqlovchi muhr va qaydlar bor.

Qo'lyozmaning kotibi va ko'chirilgan sanasi ko'rsatilmagan. Lekin tekstologik belgilariga ko'ra uni XVI asrning ikkinchi yarmiga mansub, deb baholaydi olim. Devon o'z ichiga o'zbek tilida 47 g'azal, 2 masnaviy, 1 tarkibband, 29 ruboiy, 1 to'rtlik, 3 qit'a, 21 fard; fors-tojik tilida 25 g'azal, 8 ruboiy, 23 fard, 2 qit'a, 1 masnaviy qamrab olgan.

Osiyo jamiyati qo'lyozmalar fondi nusxasi Xudobaxsh kutubxonasida saqlanayotgan qo'lyozmadan kitobat qilingan nusxa bo'lib, chupurinalik Fazlu-l-Boriy kotib Lobariy tomonidan Kalkuttada ko'chirilgan. Devon ravshan yirik nasta'liq xatida xushxat qilib yozilgan. Devonning ko'chirilgan yili ko'rsatilmagan. Tekstologik belgilariga ko'ra XIX asrga mansub. Matn oralarida va hoshiyalarda she'rlar boshqa kishi tomonidan tuzatilgan.

¹⁹ С. Ҳасанов. Комрон мирзо ва унинг мероси. Рисола. А. Қаюмов архиви, 1779-ҳужжат.

²⁰ Инв. № 470. Бу нусханинг микрофильми Ҳамид Сулаймонов томонидан 1978 йилда келтирилган.

²¹ Инв. № 668. Бу нусханинг микрофильмини 1983 йил С. Ҳасанов Ҳиндистонга қилган илмий сафари натижасида келтирган.

²² Инв. № 556. Бу нусханинг микрофильми ҳам Ҳамид Сулаймонов томонидан 1978 йилда келтирилган.

Saidbek Hasanovning tekstologik tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, Rizo, Xudobaxsh qo'lyozma nusxalarining har biri o'ziga xos asl nusxalar bo'lib, shoirning dastlabki muallif matnini tiklashda bir-birini to'ldiruvchi qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilgan. Kalkutta nusxasi esa Xudobaxsh kutubxonasidagi nusxadan ko'chirilgan. Shuning uchun undagi deyarli barcha kamchiliklar takrorlangan. Lekin Kalkutta nusxasining qiymati uning noma'lum bir kishi tomonidan tahrir qilinganligidadir. Bu tuzatishlar boshqa qo'lyozmalardagi matnlarni qiyosiy o'rganish jarayonida matnga aniqlik kiritish, ba'zi she'rlarni tiklash, to'ldirish imkonini bergan. Olim har uchala qo'lyozmadan foydalanib, Komron devoni ilmiy-tanqidiy matnini tuzishga erishgan²³. Arab yozuvidagi ilmiy-tanqidiy matnni ko'chirish mening zimmamga tushganligidan mamnunman.

Komron mirzo devoni bilan tanishar ekanmiz, uning o'zbek tili, adabiyoti va madaniyatining jonkuyar targ'ibotchisi ekani, o'zbek va forsiy ijodkorlarning ilg'or an'analari izidan borganligini ko'ramiz.

Boburning farzandlari Humoyun mirzo va Komron mirzolar otalari singari Alisher Navoiy va Bobur an'analarni davom ettirib, o'z atroflariga olim, shoir va yozuvchilarni to'plaganlar. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Komron mirzo o'zbek tili va adabiyotini Hindistonda keng targ'ib qilishga katta ahamiyat bergan.

Saidbek Hasanov ilmiy-tanqidiy matnni tuzish bilan birga Komron devoni she'rlariga ilmiy-badiiy baho berishga ham e'tibor qaratadi. Komron ijodi, avvalo, ustoz shoirlar asarlarining ta'siri ostida shakllangan. She'rlarining mavzu doirasi, shakliy takomili, tili, uslubi va hatto radiflarning hamohangligida Bobur she'riyatining kuchli ta'siri sezilib turadi:

*Eyki, Nizomiyg'a beribsen nizom,
Manga ham ul rishtada ber intizom.
Xusravkim, Hindda chekti alam,
Mamlakatni ayla manga yakqalam.
Jomiyki, chekti o'shal sofi jom,
Dardini ham manga tutqil mudom.
Sendin agar turkiyda bo'lsa navo,
Tab'i taxiyydin chiqarursen sado.*

Komron o'zidan ilgari o'tgan buyuk so'z ustalari merosidan bahramand bo'lib, ulardan ta'lim olgan va kuchli ta'sirlangan.

Komron Bobur lirikasidagi eng yaxshi an'analarni davom ettirgan, uni ham mazmun, ham g'oya jihatidan boyitgan san'atkor sifatida maydonga chiqqan.

*Oldi ko'ngrimni ochib sochini ul ra'no qiz,
Sochdi savdoye boshimg'a sochidin savdo qiz.
O't qo'yar aql ila din hurmatig'a shayx ila shab,
Chun tarab belga berur turrasin ul tarso qiz.*

Komron she'riyatining markazida inson sevgisi, hayot go'zalligi, hayotga bo'lgan muhabbat, zamonning bevafoqligi, alam-sitamlar, zamondan nolish va insonning yaxshi fazilatlarini kuylash ma'nolari yotadi.

²³ Komron mirzo. Devon. Nashrga tayyorlovchi Saidbek Hasanov. ЎзРФА "ФАН" нашриёти. – Тошкент, 2004.

Komron lirik ma'shuqasining hayotiy qiyofasini, mislsiz chiroyi va mafturkor xislatlarini ta'riflaydi. Lirik qahramon uning sevgisi yo'lida hamma huzur-xalovatlardan va hatto zohidlik yo'lidan chiqib ketishga ham rozi bo'ladi.

*Aylagan mendek base zohidin kofur ishq aro,
Xilqai zulfi demang kim rishtai zunnor erur.
Yuz musulmon qonini to'kti ko'zungning g'amzasi,
Alloh-Alloh ne ajoyib kofuru xunxor erur.*

Komron she'rlarida, ayniqsa, uning masnaviylarida, jahongirlik, mansabparastlik, bevafoqlik kabi illatlar qoralanadi. S. Hasanov mana bu masnaviy Humoyun mirzoga qarata aytilgan bo'lsa kerak, deydi:

*Ey o'zini joh ila mast aylagan,
Himmatin ul poyada past aylagan.
Shu'badai charxqa mag'rursen,
Ohki maqsad soridin dursen.
Himmat emas ulki, jahon olg'asen,
Himmat erur buki, borin solg'asen.
Kim sabukbor erur yo'l aro,
Qolmas o'shal bodiyavu cho'l aro.
Ko'rki kular barcha xaloyiq sanga,
Nega kerak muncha aloyiq sanga?
Go'sha tutib o'zni xalos aylagil,
Balki talab ko'yida xos aylagil.
Yak talabu yakdilu yakxo'y bo'l,
Barcha xaloyiq bila yakro'y bo'l!*

Komron mirzo otasi Bobur kabi ilg'or fikrlarni ko'tarib chiqa olgan, hayotning eng go'zal damlarini o'zining tafakkuri chegarasida dil so'zlari bilan izhor eta olgan iste'dodli ijodkor bo'lgan, deydi olim.

Boburshunos olim S.Hasanov Bobur ijodi xususida juda ko'p tadqiqotlarni amalga oshirgan. Uning "Komron mirzo va uning merosi" maqolasida Zahiriddin Muhammad Boburning farzandlariga o'git va maktublariga alohida e'tibor qaratgani tabiiy hol. Boburning to'ng'ich o'g'li Nasiriddin Muhammad Humoyun va Komron mirzoga yo'llagan maktublari, Komron mirzoga bitilgan xatning topilish tafsilotlari, asl nusxa va uning o'zbek tilida tarjimasining berilishi otaning farzandga nasihatlarini mazmunini to'la ochib beradi.

"Ey farzand! Hindiston mamlakati turli mazhablardan iborat. Subhonalloh Taolo haqqi senga buyurildiki, har bir mazhabga pok qalb bilan qaragin, har bir mazhab va tariqatga adolatli bo'l! Xususan, sigirni qurbon qilishdan saqlanginki, bu Hindiston xalqining qalb ardog'i va bu viloyat ahli podshohga yaxshi nazar bilan bog'lanadi. Podshoh farmoniga bo'ysungan xalqni xarob qilmagin! Adolatni ixtiyor qilgin! Shunda shoh raiyatdan, raiyat shohdan xotirjam bo'ladi... Hazrat sohibqiron Amir Temurning ish yuritishlari doimo yodingda bo'lsin. Shunda davlating ma'mur va puxta bo'ladi"²⁴.

²⁴ С. Ҳасанов. Комрон мирзо ва унинг мероси. Рисола. А. Қаюмов архиви, 1779-ҳужжат.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'g'liga o'git qilar ekan, har bir masalada bobokaloni hazrat Amir Temurning hukmdorlik uslubidan o'rganish lozimligiga e'tiborini qaratadi.

Komron mirzo shoh Bobur o'gitlarini olib, badiiy ijodda ham unga ergashadi. U o'zbek tili va adabiyoti taraqqiyoti uchun muhim hissa qo'shadi. Uning serqirra va boy adabiy merosini o'rganish o'tmish adabiyotimizni yanada kengroq targ'ib qilishda o'ziga xos o'rin tutadi. Bu tadqiqotlar uchun Komron mirzo devonining Saidbek Hasanov tomonidan tuzilgan ilmiy-tanqidiy matni munosib asos bo'ladi.

SAIDBEK HASANOVNING BOBURSHUNOSLIKDAGI FAOLIYATI

Surayyo DO‘STOVA

JDPI dotsenti, PhD

O‘zbek adabiyotshunosligi, adabiy manbashunosligi, muzey arxivshunosligi va Sharq xalqlari adabiyoti bo‘yicha yirik tadqiqotlari bilan tanilgan va o‘z maktabini yaratgan inson, ustozim Saidbek Hasanov buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari ustida qator tadqiqotlar olib borgan olimdir.

Saidbek Hasanov 1945-yil 28-sentyabrda Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahrida tug‘ilgan. Avval Yangiyo‘l shahridagi 10-maktabda o‘qigan. 1962-yilda ToshDU Sharq fakultetini tamomlagan. Mehnat faoliyatini Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida laborantlikdan boshlangan va u yerda katta ilmiy xodim, 1991–2017-yillarda muzey direktori, 2017–2019-yillarda muzey yetakchi ilmiy xodimi sifatida faoliyat olin borgan.

“Fanlar akademiyasi tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari jamoasi orasida Saidbek Hasanov qo‘lyozma va toshbosma manbalarni, sharq tillarini, eski o‘zbek tili va yozuvini mukammal biladigan mutaxassis sifatida tanilgan edi. Saidbek Hasanov ijodiy laboratoriyasining juda kengligi uning chop etgan 100 ga yaqin kitoblari va 200 dan ortiq maqolalaridan ko‘rinadi . Olim arab, fors, turkiy tillardagi manbalar bilan erkin ishlash salohiyatiga ega bo‘lib, bular tarjima, tabdil, nasriy bayon, matn tuzish yo‘nalishlarida namoyon bo‘ladi”[1. 26].

Ustoz umri davomida mumtoz adabiyot vakillaridan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Komron Mirzo va, shuning bilan birga, Huvaydo, Maqsud Shayxzoda, Abdulla Qahhor ilmiy-adabiy merosini o‘rgangan.

O‘zining she‘riy va nasriy asarlari bilan nom qoldirgan ulug‘ shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning bebaho ijodiy ilmiy merosini o‘rganish, asarlarini keng miqyosda ommaviy nashr qilish ishlari o‘tgan asrning 70-yillaridan boshlanadi. Mustaqillikdan so‘ng Respublikadagi bir guruh olimlar bilan bir qatorda Saidbek Hasanov ham adabiyotshunos va matnshunos sifatida Zahiriddin Muhammad Bobur va Alisher Navoiy asarlari ustida jiddiy izlanishlar olib borgan. Ayniqsa, Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati va ijodiy merosini chuqur o‘rganib, ilmiy tadqiqot va nashr ishlari bilan shug‘ullangan, bir qator qimmatli asarlar qoldirgan. Qo‘lyozma nusxalar asosida Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari matnlarining chop ettirilgani, olim faoliyatining o‘zbek matnshunosligi taraqqiyotida naqadar katta ahamiyat kasb etganligini ko‘rsatadi.

Saidbek Hasanovning nomzodlik dissertasiyasi mavzusi “Boburning “Aruz risolasi” asari” haqida bo‘lib, 1970-yilda himoya qilgan. Bu ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda asarning Parij Milliy kutubxonasida 1308-raqam bilan saqlanadigan yagona qo‘lyozmasiga asoslangan va uni kitob holda chop ettirgan. “Boburning “Aruz risolasi” asari” nomli monografiyasida o‘zbek va boshqa qardosh xalqlar she‘riyatidagi aruz tajribasini o‘rganish va ilmiy asosda rivojlantirish sohasidagi muhim nazariy fikrlar aks etganligi, asarning amaliy ahamiyati haqida qimmatli ma’lumotlar keltiriladi”[2.74].

Saidbek Hasanov Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga oid “Boburnoma”[12.140.], “Mubayyin”[13.420], “Kitob us-salot”, “Kitob ul-haj [7.49] asarlarini, “Boburnoma miniatyuralari”[14.50], “Komron Mirzo devoni”[8.80]ni hamda Bobur hayoti va ijodi bilan bog‘liq maqolalar chop ettirgan. Olimning “Zahiriddin Muhammad Bobur” nomli risolasida “Ulug‘ siymo hayoti”, “O‘zbek xalqining ulug‘ shoiri”. “Bobur shaxsiyati va ijodining o‘rganilish tarixi”, “Bobur va uning qo‘lyozma merosi”, “Buyuk qomusiy asar”, “Bobur – aruzshunos olim”, “Bobur – fiqhshunos olim”, “Xoja Ahror Valiy asari Bobur tarjimasida” nomli 8 bo‘lim va xulosa o‘rin olgan. Bu ilmiy ishlar boburshunoslikning rivojlanishiga qo‘shilgan juda katta hissadir.

Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini rus kitobxonlariga yetkazishda ham Saidbek Hasanovning xizmatlari kattadir. 1980-yillar boshlarida olim Zahiriddin Muhammad Bobur she‘rlaridan rus tiliga qilingan tarjimalarni to‘plab, saralab, “Poeziya Babura” sarlavhasi ostida kirish so‘zi, glossariy va izohlar bilan ta‘minlab, shoir she‘riyatidan tanlangan asarlarni nashr ettirdi[9.128]. “Bobur va uning asarlarining kompleks o‘rganilishi, rus tiliga qilingan tarjimasida uning xizmatlari katta. Bu zaxmatli ishning natijasi o‘laroq “Bobur asarlari saylanmasi”ning rus tilidagi 2 jildlik nashri 1982-yilda [10.107], 1 jildlik nashri 2002-yilda ko‘p nusxada chop etildi”[1.27.].

Saidbek Hasanovning harakatlari bilan Eron Islom Respublikasi Milliy kutubxonasida saqlanayotgan Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari kulliyoti nusxasi O‘zbekistonga olib kelindi. Bu respublikamiz ilmiy hayotida katta voqea bo‘ldi. Yana AQShning Ogaya shtati Sinsinatti shahridagi San‘at muzeyiga ham safar qilindi. Muzeyda boburiylar sulolasi bilan bog‘liq bo‘lgan 90 ga yaqin asarlar saqlanayotganligi aniqlandi. Ular ilk bor o‘zbek ilmiy jamoatchiligiga ma‘lum qilindi.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Muxtasar fil-aruz” asarini Parij Milliy kutubxonasida saqlanayotgan Muhammad Samarqandiy tomonidan ko‘chirilgan nusxasi asosida tadqiq etadi va 80-yillar boshlarida ham tekstologik, ham ilmiy tadqiqot tarzidagi nashrini amalga oshirdi. Bir qator ilmiy kuzatuvlari natijalari, tahlillari asosida olim Boburning “Muxtasar fil-aruz” asarining adabiyotshunosligimiz tarixini o‘rganishda, turkiy xalqlar klassik poeziyasida uslub va janrlar masalalarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etishini isbotlab beradi[2.74.].

Saidbek Hasanovning ana shunday mukammal tadqiqotchilik uslubida keng izohlar bilan ta‘minlangan asarlaridan biri andijonlik boburshunos olim Shokirxon Rustamxo‘jayev bilan hammualliflikda nashr ettirgan “Bobur shohning ikki farmoni” kitobidir [15.50]. “Bu asarda “Boburnoma”dagi ikki muhim hujjat – ikki farmonning o‘zbek tiliga qayta tarjimasini kitobxon nazariga havola etilgan. Ushbu farmonlar Boburshoh davri adabiy tili bo‘lgan forsiyda bitilgan bo‘lib, matnda Qur‘oni karimning 18 surasidan 37 oyati karima forsiy jumlar orasida shir-u shakar tarzida yetuk balog‘at bilan insho etilgan. Asarning har bir sahifasida olimlar o‘nlab so‘zlarga izohlar yozishgan. Saidbek Hasanovning tarjimon, arabshunos, forsiyshunos olim sifatidagi iqtidorlari, chuqur bilimlari bu asarda juda yorqin namoyon bo‘lgan”[2.74.].

Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy-ma'naviy merosini o'rganish ishiga katta hissa qo'shgan Respublika ma'naviyat markazining targ'ibotchisi, Xalqaro Muzeylar tashkiloti "IKOM" a'zosi, O'zR FA muzeylarini muvofiqlashtiruvchi kengashi raisi, "Adabiyot ko'zgusi" ilmiy to'plamining bosh muharriri, "Moziydan sado", "Sino" jurnallari tahrir hay'ati va bir necha ilmiy kengashlar a'zosi, O'zbekiston Respublikasi "Do'stlik" ordeni sohibi, Xalqaro Babin mukofoti (Quvayt Davlati) va Bobur Xalqaro mukofoti laureati, filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanov boburshunoslikka katta hissa qo'shgan buyuk olimdir. Saidbek Hasanov tomonidan yaratilgan tadqiqotlar, ilgari surilgan ilmiy xulosalar, fan uchun hali noma'lum bo'lgan asarlarning yuzaga kelishida, Mirzo Bobur hayoti va ijodining yangi qirralari ochilishida, Boburshunoslik ilmining rivojlanishida ahamiyati kattadir. "Adabiyotimizning yuksak didli bilimdoni, butun umri davomida ilm-ma'rifati bilan ma'naviyat chirog'ini yoqib o'tgan"[3.67] ustoz Saidbek Hasanovning amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishlarini mukammal o'rganish matnshunoslar va adabiyotshunoslar oldidagi muhim vazifalardandir.

Adabiyotlar:

1. Исломов З. Olimlar sulolasining izdoshi. – Toshkent: VNESHINVESTPROM, 2020. – B. 27.
2. Salohiy D. Maqsadi ulug', so'zi ishonchli, qalami o'tkir olim edilar. Toshkent: VNESHINVESTPROM, 2020. – B. 74.
3. Сафо Матжон. Маънавиятимиз чароғбони. – Toshkent: VNESHINVESTPROM, 2020. – B. 67.
4. Хасанов С. Бабур. Избранное. Т.1-2. – Тошкент, 1982. – 107 с.
5. Хасанов С. Бабур. Бабурнаме. – Тошкент: Шарқ, 2002. – 640 с.
6. Хасанов С. Трактат Бабура об арузе. – Тошкент: Фан, 1983. – 193 с.
7. Хасанов С. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Китоб ул ҳаж. – Тошкент: Мерос, 1993. – 49 б.
8. Хасанов С. Камрон Мирзо девони. – Тошкент: Ёзувчи, 1993. – 80 б.
9. Хасанов С. Бобур. Париж девони. – Тошкент: Ёзувчи, 1993. – 96 с.
10. Хасанов С. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Мубаййин. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2011. – 240 с.
11. Hasanov S. Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Sharq, 2002. 140 с.
12. Hasanov S. Bobur. Mubayyin. – Toshkent: Meros, 2000. – 240 б.
13. Hasanov S. "Boburnoma" minyaturalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
14. Хасанов С., Рустамхўжаев Ш. Бобуршоҳнинг икки фармони. Тошкент: 2010. – 50 б.

BEKLIK FE'LIDA BO'LGAN SAIDBEK HASANOV

Ozodbek ALIMOV

*O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
yetakchi ilmiy xodimi, PhD*

Odamzod necha yil umr ko'rmasin, jamiyatning qaysi jabhasida mehnat qilmasin u, avvalo, "inson" degan nomga loyiq bo'lishi lozim. Bu haqiqatni qalban his va aqlan mushohada qilgan kishigina fikran faollashadi, o'z sohasida ilgarilashga harakat qiladi. Ilm yo'lidagi shaxs uchun bu tuyg'u nihoyat darajada muhim. Zero, ana shunday olimgina hayotini ilmdan ayro bilmay, o'zini ilmga to'liq bag'ishlaydi va ilm-fan rivojiga munosib hissa qo'sha oladi. SAIDBEK HASANOV ana shunday fazilat sohibi edilar. Saidbek Hasanov haqida gapirganda, gapni bo'rttirishga hojat yo'q. Chunki Saidbek akaning o'zlari ham gapga to'n kiydirib gapirishni xushlamas, bor gapni po'st kallasini gapirishni xush ko'radigan shaxslar sirasidan edi.

O'zbek adabiy manbashunosligi, matnshunosligi, navoiyshunosligi, boburshunosligini u kishining ilmiy merosisiz tasavvur etish qiyin. Men Saidbek akani ko'pdan beri bilaman. Biroq taqdir meni u kishining rahbarligida O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyidek mo'tabar dargohda ishlashni nasib etdi. Saidbek aka rahbarligidagi faoliyatim 2002-yildan boshlangan. O'shanda men Adabiyot muzeyiga kichik ilmiy xodim lavozimiga qabul qilingan edim. U kishidan muzey ishini, qo'lyozma manbalar bilan ishlash, ularni tadqiq qilish, hujjat yuritish ishlarini o'rgandim.

Saidbek Hasanov zabardast olimlar yetishib chiqqan sulola vakili edi. Akalari akademik Alibek Rustamov, tilshunos, arabshunos Botirbek Hasanovdek zabardast olimlar ham ushbu sulolaning katta farzandlari edilar. Saidbek Hasanovda o'tkir bilim, tadqiqotchi uchun zarur bo'lgan barcha fazilatlar mavjud edi. U arab, fors, rus tillarida havas qilarli tarzda so'zlasha olar, shu bilan birga, ushbu tillarda o'z fikrini yozma bayon qila olar edi. Bunday esa Yaratganning marhamati. Har kimga ham nasib qilmaydi.

Saidbek akaning hayoti qadimiy merosimiz hisoblangan qo'lyozma manbalarni o'rganish, ularni kelajak avlodga yetkazish bilan kechdi. Umrining oxirigacha ushbu kitoblarning katalogini yaratish ustida mehnat qildi. Uning alohida e'tibor va tahsinga loyiq xizmati – bu Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub "Boburnoma" asarining mukammal nashrini amalga oshirganidir. U shuningdek, o'ndan ortiq kitob, risolalar, to'rt yuzdan ziyod ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalarning muallifidir. Ularni qo'liga olib mutolaa qilgan kishi, olim ko'p vaqti, kuchini Navoiy va Bobur hamda boburiylar ijodi tadqiqiga bag'ishlaganiga iqror bo'ladi. Zero, bu ikki buyuk shaxsning merosini o'rganish Saidbek Hasanov ilmiy faoliyatining eng salmoqli qismini tashkil etadi.

Saidbek akaning bu xizmatlari hukumat tomonidan ham e'tirof etilgan. "Do'stlik" ordeni bilan taqdirlangan olim Saidbek Hasanov to'g'risida ko'p gapirish mumkin. Uning ustozlik faoliyati ham tahsinga loyiqdir. Saidbek

Hasanovning rahbarligida ikkita doktorlik, yigirmaga yaqin nomzodlik dissertatsiyalar himoya qilindi.

Saidbek Hasanov butun umr Navoiy ko'chasi 69-uy manzilida joylashgan Adabiyot muzeyi binosida mehnat qildi. Mazkur muzeyga 26 yil rahbarlik qildilar. Uzoq yillik rahbarlik faoliyati bois, Adabiyot muzeyi tilga olinganda Saidbek akaning siymosi kishining ko'z o'ngida namoyon bo'ladi. Adabiyot muzeyini Saidbek akasiz, Saidbek akani Adabiyot muzeyisiz tasavvur qilish qiyin edi.

Katta bir dargohning rahbari bo'lsalar-da, tavoze sohibi edi. Rahbar bo'lishlariga qaramay biror yumushlari bo'lsa xodimni oldilariga chaqirib o'tirmas, balki o'zlari kelar edi. U FA va boshqa idoralar tomonidan topshirilgan buyruqlar bo'ladimi, rejadagi ilmiy nashrlar bo'ladimi, bu ish kim bilan bitishini yaxshi bilar hamda o'sha xodimning o'zi bilan ushbu vazifani hal qilardi. Bu esa uzoqni ko'ra oluvchi rahbarning xususiyatlaridandir. Saidbek Hasanov garchi muzeyda direktor bo'lsalar-da, o'zlarini muzey xodimlarining birortasidan "katta" olmas edilar. Ular bilan suhbatlarimiz doimo rasmiy maqomda yoki ilm haqidagi suhbatlardan iborat bo'lmagan. Garchi biz ulardan ancha yosh bo'lsak-da, o'zaro suhbatlarda boshidan o'tkazgan, o'qigan yoki eshitgan kulgili hangomalardan ham so'zlab berardi.

Saidbek Hasanov o'z xodimlarining oilaviy sharoitlaridan xabardor bo'lar, ularga imkon qadar qulay sharoit yaratib bergan rahbar edilar. Yoshi katta, uzoqdan keladigan, yosh bolasi bor xodimlar, u farroshmi yo ilmiy xodim Saidbek Hasanov rahbarligida hech qanday qiyinchilikni sezmaganda holda ishladilar. U ilmiy xodim, albatta, "O'z vaqtida ishga kelib xonasida ishlashi va ish vaqti tugagachgina ishdan ketishi shart!", degan "intizomiy" talabga zid qarashga ega edilar. "Xodim o'ziga topshirilgan vazifani uyida yoki muzeyda bajaradimi, qayer qulay bo'lsa, o'sha yerda ishini qilayversin", – der edilar. Bu esa Saidbek Hasanovga o'zidan katta yoshdagi salaf rahbarlarning tajribasidan qolgan meros bo'lgan.

Bunday rahbarlarga xos va ibrat bo'lgudek sifat-fazilatlar u kishining tabiatlarida ko'p edi. U nafaqat mamlakatimiz, balki xorijda ham taniqli olim bo'lishiga qaramay o'zlarini o'ta kamtar tutardi. Men u kishining fazilatlarini eng muhimini yodga olishni istar edim. U ham bo'lsa, u kishining shaxsiyati va tabiatida odamiylik hamda olimlik mujassam edi. Yakshanba kunlari ham muzeyga kelib biror yumush bilan band bo'lganlariga ko'p bor guvohi bo'lganman. Yuqori idoralar tomonidan yoki boshqa sabablar bilan biror muhim ish yuzasidan dam olish kunlarida ishga kelish kerak bo'lsa iltimos qilar, o'zlari esa o'sha kuni ertalabdan bozorlik qilib kelib tushlikka taom tayyorlar edi. Bu esa Saidbek Hasanovning nafaqat rahbarlik, balki insoniylik fazilatidan, oilada mehribon ota, hayotda esa mo'min kishi bo'lganligidan nishona edi. Bu juda-juda kam inson va, ayniqsa, rahbarlarga nasib etadigan fazilatdir.

Yana bir xotira – 2014-yilda Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi tomonidan "Bobur ensiklopediyasi" nashr qilingan. Men bu ensiklopediyaning nashrga tayyorlanish ishlari bilan bir muncha tanishman. Mazkur ensiklopediyaning aksar maqolalarining tayyorlanishi, tahriri ustida Saidbek Hasanovning yelib-yugurganlarining guvohi bo'lganman. Vaqti kelib ensiklopediya dunyo yuzini ko'rdi. Biroq undagi na tahrir hay'ati va na tahririyat a'zolari ro'yxatida Saidbek

Hasanovning ismlari bor edi. Men u kishidan “Sizning ismingiz nega yozilmadi?”, – deb taajjublanib so‘raganimda, “Ha, tushib qolibdi-da” (vaholanki, o‘zlari ham buni endigina ko‘rib turgan edilar) deya parvo ham qilmay javob bergan edilar. Saidbek Hasanov ana shunday beklarga xos fe‘li daryo shaxs edil.

Saidbek aka muzey rahbarligidan ketganlaridan so‘ng Alloh u kishiga o‘zining ulug‘ in‘omini ato etdi. U ham bo‘lsa o‘z bayti hisoblangan Ka‘batullohni ziyorat qilishdek buyuk martabani ikki bora nasib etdi. Mushohada qilgan kishi bundan o‘ziga xulosa chiqara oladi.

Umrlarining oxirigacha o‘zlariga qadrdon muzeyda saqlanayotgan toshbosma asarlarning katalogini yaratish mavzusidagi grant ishida bosh-qosh bo‘ldilar. Bu ishda biz yoshlarga o‘z tajribalarini o‘rtoqlashdilar.

Dunyoda yagona o‘zgarmas qoida bor. U ham bo‘lsa inson hayotining o‘tkinchiligidir. Boqiylik faqatgina Allohga xos. Bu yil Saidbek Hasanov hayot bo‘lganlarida muborak 80 yoshga to‘lgan bo‘lar edilar. Hazrat Alisher Navoiy aytganidek:

*Bu gulshan ichra yo‘qdur baqo guliga sabot,
Ajab sa‘odat erur chiqsa yaxshilik birla ot.*

Ustoz Saidbek Hasanov bu baytni ko‘p-ko‘p takrorlardir. Muammo janri qoidalariga ko‘ra “sa‘odat”dan “ot” chiqsa, “sa‘d” qoladi. Bu so‘zning ma‘nosi “baxt” degani. Inson bu dunyoda boqiy emas. Biroq u Alloh tomonidan berilgan umrni yaxshilik, ezgu amallar bilan o‘tkazib Alloh huzuriga rihlat qilganida o‘zidan yaxshi nom qoldirib ketsa mana shu haqiqiy baxtdir, deydi Hazrat Navoiy. Saidbek akaning ismlarining ma‘nosi ham yuqoridani ma‘noni anglatadi. Ismlari jismlariga mos bu inson o‘zlaridan ana shunday yaxshi nomni qoldirib ketdi. Yaratgan Egam u kishining barcha yaxshi amallaridan rozi bo‘lib, rahmati Ilohiysiga doxil aylasin!

ILM VA IBRATGA BAXSHIDA UMR

Surayyo ESHONQULOVA

*Alfraganus universiteti professori,
filologiya fanlari doktori*

Inson hayotining eng ulug‘ va muqaddas maqsadi – ilm orqali ma’rifatga, ibrat orqali komillikka erishishdir. Zero, ilm insonni nodonlik zulmatidan ma’rifat nuriga yetaklaydi, ibrat esa uni hayotning haqiqiy ma’nosini anglashga yo’naltiradi. Tarix sahnalarida ilm va ibratga baxshida umr kechirgan buyuk zotlar jamiyat taraqqiyotining ma’naviy poydevori bo‘lib xizmat qilganlar. Ularning hayot yo‘li – nasllarga saboq, kelajak uchun yo‘l-yo‘riqdir. Shu bois ham har bir avlod ilm va ibrat merosini asrab-avaylab, uni davom ettirishga burchlidir.

Robin Sharmaning “O‘lsang, kim yig‘laydi?” asaridagi *“Qadimda buyuk donolar biror so‘z aytishdan oldin o‘z fikrini uch eshikdan o‘tkazishar, fikr to‘siqsiz kirib chiqsagina uni so‘zga aylantirar ekan. Birinchi eshikka borganda “shu haqiqatmi?” degan savolga “ha” degan javob olsagina ikkinchi eshikka borar ekan. Ikkinchi eshikda “aytilishi lozimmi?” degan savolga “ha” degan javob olgandagina uchinchi eshikka borilar ekan. Uchinchi eshikda “xush yoqimli?” degan savolga “ha” degan ijobiy javobni olsa, donolar shundagina fikrni so‘zga aylantirar ekan”* quyidagi satrlarni o‘qir ekanman, chuqur o‘yga tolaman. Inson bolasi uchun hamma vaqt haqiqatni gapirish, haqiqatgo‘y bo‘lish oson emas. Suhbatdoshining ko‘nglini og‘ritib qo‘ymaslik maqsadida doim xokisor bo‘lish ham, barchaga birdek yoqimli gapirish, halimlik bilan hurmat qozonish ham hammaga emas. Faqatgina Alloh tomonidan tanlanganlargina ushbu xislatlarga ega bo‘lishi mumkin. Ana shunday haqiqatgo‘y, xokisor, halimlik fazilatlarini tom ma’noda o‘zida jo qilgan inson sifatida Ustozim Saidbek Rustamovich Hasanovni xotirlar ekanman, avvalambor, ko‘nglimda faxr ila shunday ajoyib kamtarin, dunyoqarashi keng, mehribon va jonkuyar Ustozning shogirdi ekanligimdan buyuk va benazir Allohga Shukronalik keltiraman!

Ustozim bilan ishlash mobaynida menga va atrofdagi insonlarga o‘rnak bo‘ladigan fazilatlarini, beg‘araz yaxshiliklarini, umrimning oxirigacha menga kerak bo‘ladigan o‘git-saboqlarini, ularga bo‘lgan ham havas, ham hurmatimni Siz bilan o‘rtoqlashmoqchiman.

2003 yil JDPI “Sharq tillari” kafedrasida o‘qituvchi bo‘lib ishlab yurgan paytlarim edi. Menga, mehribon opajonim, ustozim Nodira Isomiddinovna Soatova (filologiya fanlari doktrii, professor), meni adabiyotga qiziqishim borligini bilib, ilmiy ishimni, ilm yo‘lidagi o‘zlarining hurmati baland Ustozlari, filologiya fanlari doktrii, professor Saidbek Rustamovich Hasanov rahbarligida qilishimni maslahat berdilar (Xolis maslahatlari uchun ulardan minnatdorman!). Va biz Toshkentga yo‘l oldik.

Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi direktori xonasiga opam bilan kirar ekanmiz, uzun xonaning to‘risida sochlariga oq oralagan, yuzlari nurli olim qandaydir qo‘lyozmaga tikilib xayolga cho‘mgan holda o‘tirar edilar. Bizni payqagach o‘rnilaridan turdilar, qarshilash maqsadida viqor bilan biz tomonga

kela boshladilar. Salom-alikdan so'ng, opam meni tanishtirib, shosha-pisha darhol maqsadga o'tdilar. Shunda Ustoz xonaning kirish joyida qoldirgan sumkamni yerdan ko'tarib, stulga uni ilgagini ildirib *"Pul topaydigan sumkani hech qachon yerga qo'ymang"* dedilar. Shundan so'ng, *"Biror mavzu tanladingizmi?"* deb so'radilar. Ustozning salobatlari bosib, sumkamni yerga tashlab qo'yganligimdan hijolat tortib, xayolimni yig'ish qiyin bo'ldi. Duduqlanib, Alisher Navoiyning fors tilidagi g'azallariga qiziqishimni aytdim (O'sha paytlari kafedrada eski o'zbek yozuvi va fors tilidan dars berardim). Mendagi holatimni hisobga olib raiyatimni qaytarmay, rozilik berdilar.

Oradan bir oy o'tdi. Opam meni kafedralariga chaqirib, Ustozdan xat kelganini aytib, uni menga uzatdilar. Maktub Ustozimning o'z qo'llari bilan yozilgan edi (uni hozirgacha saqlab kelayapman). *"Aziz shogirdim Nodirabegim! Sog'u salomatmisizlar? Singlingiz Surayyoxonning mavzusi masalasida, Sizga, maktub yo'llayapman. Akademik Aziz Po'latovich Qayumov "olima Mahbuba Qodirovadan so'ng Nodira ijodini hech kim davom ettirmadi", deb aytib qoldilar. Shoira Nodirabegim ijodiga doir "Nodira lirikasida tarixiy va mifik obrazlar talqini" mavzusida ilmiy ish olib borganlari ma'qul, deb o'ylayman. Singlingizni tanlagan mavzusi yaxshi, ammo fors tili mutaxassisi emaslar. Qiynalib qolmasinlar deymen. Mavzuni tanlashni o'zlarini ixtiyoriga qoldiraman"*.

Maktubda aytilganlar asl haqiqat edi. Haqiqatdan ham men JDPI O'zbek tili va adabiyoti fakultetini bitirganman. Meni aqlimni lol qoldirgani haqiqatni inson ko'nglini og'ritmay, xokisorlik va halimlik bilan yoqimli aytish mumkinligi edi. Sumka voqeasidan so'ng Ustozim meni holatimni to'g'ri baholab, mavzuni aytish mavridi emasligini tushunib, shunchaki vaziyatni to'g'rilagan ekanlar. Yana Ustozimdan inson nafaqat o'zi foydalanayotgan narsalariga, balki atrofida qilargalarga ham e'tiborli bo'lishi, ularni qadrlashi lozimligini, shukrli bo'lishni, dastlabki saboq sifatida olganimni tushundim. Xatti-harakat odatni, odat esa xulq-atvorni, xulq-atvor esa Inson taqdirini yaratishini angladim. Shundan so'ng, sumkamni har qanday sharoitda va hech qachon to'g'ri kelgan joyga tashlamaslikni odat qildim. Ustozimning haqiqatini qabul qilmaslikning iloji yo'q. Shunday qilib, men Qo'qon adabiy muhitining yirik vakilasi Nodirabegim ijodiga sho'ng'idim.

Bir muddat o'tgach, men Nodira ijodiga tegishli maqola tayyorladim. Uni jurnalga chop ettirish maqsadida, Ustozimga tayyorlab kelgan kichik tadqiqotimni ko'rib berishlarini va taqriz berishlarini iltimos qildim. Javobiga ertasi kuni kelishimni aytdim. O'zim esa muzey fondidan foydalanish maqsadida bo'limga kirdim. Biron soatlar o'tib, xodimlardan Ustozimning meni izlaganlarini eshitdim. Shunday mavqega ega, katta bir tashkilotni rahbari xonasidan chiqib shogirdini izlashi aqlimga sig'masdi. Taajjublisi, qo'l ostidagilar, hatto taajjublanishmasdi. O'shanda, xodimlardan biri Saidbek Hasanov ishlari bo'lsa, doim katta boshlarini kichik qilib o'zlari keladilar. Bu ularning odatlari degani, esimda. Xodimlar mening hayratimga hamma rahbar shunday degandek sodda nigoh bilan qarashardi. Qaniydi, hamma rahbar Ustozim kabi bo'lsa?!

Shundan so'ng men Ustozim xonasiga kirsam, stol ustida chamasi yetti-sakkizta kitoblarni qo'yib, o'zlarini ishlarini bir chetga surib, meni ishimni tahrir qilayotgan ekanlar. Menga ilmiy ishimga doir bir nechta kitoblar berdilar. O'sha

kuni Ustozimning nafaqat kamtarin inson, balki bag'rikeng Ustoz ekanliklariga amin bo'ldim. Yana ularni har qanday yozilgan narsaga go'yo sehrli tayoqchasini tekkizgan sehrgar kabi yaratuvchi ekanlarini kashf etdim.

Yillar ketidan yillar, mashaqqatli izlanishlar... Natijada 2009 yil dissertatsiya ishimni yakunladim. Ammo qiyin davrlar edi. Ilm qilish, uni yugur-yuguri... OAK talablarini tez-tez o'zgarib turishi... Insonni asabini charchatar ekan. Hamma dard esa asabga bog'liqmi deyman, o't pufagimdagi tosh bezovta qiladigan bo'lib qoldi. Va nihoyat ikki yildan so'ng himoya qilish jarayoni boshlandi, seminardan o'tdim. OAK Byullyutenida himoyaga chiqishga ruxsat etilish uchun tegishli hujjatlarimni topshirishim kerak edi.

2011 yil noyabr oyida hujjatlarimni topshirish oldidan muzeyga Ustozim oldiga oq fotiha olaman, deb bordim. Muzeyning ichkaridagi zinalaridan ko'tarilar ekanman, birdan ichimda achchiq og'riq turib, nafasim yetmay qoldi. Yiqilib tushmaslik uchun arang devorga suyanib qoldim. Peshonamdan sovuq ter chiqib, ko'zim tinib ketdi... Shu payt Ustozim xonalaridan qo'qqisdan chiqib qoldilar. Ko'karib ketibmanmi yoki oqarib ketibmanmi, bilmayman, holimni ko'rib, darrov tushundilar. Oldimga yugurib kelib, *"Nima bo'ldi? Yaxshimisiz,? Avval insonning sog'lig'i, ilmiy ishingiz qochib ketmaydi. Bu yil bo'lmasa, kelasi yil yoqlarsiz. Sog'lig'iningizga e'tibor bering"*... Ustozimning ota kabi mehrligini bir umrga shuurimda saqlanib qoldi. Birozdan so'ng og'riq qo'yib yubordim, o'zimni tutib oldim. Va aynan shu yil himoya qilaman, deb qarorimni aytdim. Meni ortiqcha urintirmasdan, xokisor va halim fazilatli jonkuyar Ustozim menga oq fotiha berdilar.

2011 yil dekabr oyida o'lkamizda qahraton qish. Kun juda sovuq. Operatsiyani o'tkazganimga chamasi o'n-o'n besh kunlar bo'lib qolgan. Men Nizomiy nomidagi Toshkent davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti "O'zbek adabiyoti" kafedrasiga tashqi seminariga bordim. Umumiy holatimni yaxshi emasligimi yoki bir emas, to'rtta laparoskopik teshiklardan izg'irin qish sovuq'ining kirishimi meni ancha noziklashtirib, toliqtirib qo'yan. Shu sabablimi, seminardan so'ng muzeyga, Ustozim oldiga tushkin kayfiyatda bordim. Yetakchi tashkilotda menga juda ko'p savollar berishganini, e'tirozlar bildirishganini endi aytmoqchi bo'lib, og'iz juplagan edim, Ustozim kaftlarini ko'tarib, qat'iy ohangda *"To'xtang. Himoyaga tavsiya qilishdimi?"* deb so'radilar. Mening bosh irg'itishimdan so'ng, chehralari yorishib, Ustozim, xuddi beg'ubor boladek xursand bo'lib, ammo bosqlik bilan *"Muhimi shu... Fikr va nigohingizni faqat yaxshi narsalarga qaratib. Shukr keltiring va minnatdor bo'ling, himoyaga tavsiya qilinibsiz"* dedilar. Hozir o'ylasam, o'shanda, Ustozim menga yana bir bor tengi yo'q saboqni bergan ekanlar. *"Jamiyatda o'z o'rnini topgan omadli insonlar faqat va faqat fikru va nigohlarini yaxshi narsalarga qaratganlari uchun yutuqqa erishadilar. Shuning uchun ham ular omadli. Yaratuvchi to'kin koinotni ana shu qonuniyatga asosan yaratgan. Unga shukr keltiruvchilarga yanada ziyoda qilib*

*beriladi*²⁵”. Demak, Ustozim menga hamma vaqt **G‘OLIB** bo‘lish formulasini o‘rgatib ketgan ekanlar.

Insonlar orasida yaqinlarining xolisona yaxshiliklariga minnatdorchilik bildirish yaxshi odat. Ammo uni asl mohiyatini goh tushunib, goh tushunmay “rahmat, minnatdorman” degan so‘zlarni til uchida to‘tiqushdek qaytaramiz. Hozir men ana shu tushuncha mohiyatini to‘liq anglagan holda, chin ko‘ngildan rahmatli Ustozim Saidbek Rustamovich Hasanovga meni jamiyatda o‘z o‘rnimni topishimda, shaxs sifatida dunyoqarashimni kengayishida beminnat hissalarini, hayotimdagi barcha yutuqlarim uchun ulardan bir umr minnatdorman! Ustozimning olamlarga ibrat bo‘la oladigan insoniy fazilatlarini oldida boshim yerga tekkuncha ularga ta‘zim qilaman! Jizzax muzofotida men kabi bir emas, naqd yetti nafar shogird-olimni tarbiyalaganingiz uchun tashakkur! Oxiratingiz obod bo‘lsin, Ustoz!

Shuningdek, yetakchi tashkilotda o‘sha davrlarda qafedrani boshqarib turgan yetuk olim Karomat Mullaxo‘jaevaga hamda seminarda qatnashgan barcha professor-o‘qituvchilarga, dissertatsiyamga o‘z fikr-mulohazalari va yordamlarini ayamagan insonlarga cheksiz o‘z minnatdorchiligimni bildiraman! Borliklaring uchun shukronalik keltiraman!

Himoyaga yaqin men nimadir so‘rash uchun Ilmiy kengash raisi xonasiga kirdim. Rais o‘rta yoshli bir kishi bilan suhbatlashib o‘tirgan ekan. Noqulay vaziyatda kirib qolganimni tushunib yetdim. Xonadan qaytib chiqib ketmoqchi edim, rais to‘xtatib, suhbatdoshi bilan meni tanishtirdi. Ikki kundan keyin, ya‘ni 27 dekabr kuni, meni “Nodira lirikasida tarixiy obrazlar talqini” (10.01.03 - O‘zbek adabiyot tarixi) mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyamni himoya qilishimni aytdi. Narkozning ta‘siri, menimcha, batamom tarqamagani sababli olim ismi sharifini eslab qola olmaganman. Olim ustozim kimligi bilan qiziqdi. Mening, “g‘urur bilan professor **SAIDBEK HASANOV**” degan, javobimga “*Ustoz tanlashda adashmabsiz*” degan e‘tirofi qulog‘imda hozirgacha jaranglaydi.

Ha, azizlar, har qanday inson bolasiga adashish xos, ammo men **USTOZ TANLASHDA ADASHMAGANMAN!!!**

USTOZIM SAIDBEK HASANOVGA BAG‘ISHLOV

*Ustoz qabri ziyoratiga bordim Chig‘atoy sari,
Unda barcha shoir ulamolar-u, fan arboblari
Mayin nigohlari birla tizilib turishadi jim...
Ko‘zimda jiqqa yosh-la topdim kichik bir mo‘jaz qabrni.
Unda yotar zoti kiromiy, Ustoz SAIDBEK HASAN,
Ma‘rifat sochuvchi, yana betama‘ xayrixoh INSON.
Sukunat bir zumdayoq chulg‘ab oldi xayollarimni...
Tushib qoldim o‘zga bir qiziq sirli boqiy dunyoga.*

25 Дэвид Кэмерон Джиканди. Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания избытия. София, 2015. <https://sophia.ru/authors/devidekemerondzhikandi>

*Yig'ilib, bo'lib jamuljam Turonning asl farzandlari
Olimu fuzolo, shoiru shohlari, hukmdorlari.
Qilishardi bazmu jamshidu, shodon-la mushoira
To'rida Ustozlar Hamid Sulaymon, Azizxon Qayum,
Og'alar Alibek Rustam, Botir va Saidbek Hasan,
Yana bir qancha tanish-u hamda notanish insonlar...
Vodarig'! Ayting-chi, yaxshilar, o'zi bu qanday yig'in?
Poygada o'tirar shoir Navoiy, shohi Bobur ham?
Tik turar xizmatda Amiriy birla Nodiraxon ham.
"To'rini berib, buncha izzat-ikrom ulomolarga?"
Degan hayratli nigohimga dermish hazrat Navoiy:
"Ilmiga amal qiluvchi, yaxshilik-la nom qozongan
Boqiy dunyoda erishgay, albat, chin sa'd-saodatga.
Foniy dunyodagi umrini ilmga bag'ishlaganlar,
Odamiylikni kasb etganlar ruhi topgay halovat,
Shul sabab bu gulshan ichra loyiqmish tahsin e'zozga!"
Shul damda yelkamga qo'yib haroratli qo'llarini,
Tanish bir yoqimli ovoz "Ona, Onajonim" deya
Meharli nigoh ila qaytardi meni – yolg'on dunyoga.*

Surayyo SULTON

OLIM NIGOHI

Baxtiyor TAIROV

*O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi xodimi*

Ko‘zlar qalb ko‘zgusi. Portret qahramonining o‘ychan, ma’yus va shu bilan birga teran nigohi uzoq olislarga qaratilgan. Uning ortida hayotidagi xursandchilik, quvonchli va shu bilan birga tashvishli, anduhli kunlari bamisoli sokin, tubsiz keng o‘tkinchi vaqt daryosi to‘lqinlari kabi mavj urib, ohista birin-ketin almashib o‘tib ketmoqda. Oldinda qanday taqdir sinov va imtihonlari kutib turibdi? Boshida Qo‘qon do‘ppisi, egnida pok qalbi kabi oqish tusdagi kostyum, bo‘ynida siyoh rang bo‘yinbog‘, belida jigarrang kamar. U o‘ng qo‘lining panjalari bilan yuzini ohista tirab xayol ummoniga cho‘mib, tafakkur etmoqda. Chap qo‘lida yashil muqovali qalin kitobni tizzasi ustiga avaylab qo‘ygan. Bo‘yinbog‘i tasvir markazidan chapga og‘ishi va kostyumining yoqasini bukilib qolgani tabiiy chiqqan. Portretga gavdalantirib, badiiy talqin etilgan inson professor Saidbek Hasanov. Bir qaraganda olim dam olayotgandek, biroq bu holat uning jo‘shqin, sermahsul hamda serqirra ilmiy faoliyatida bir necha hordiq daqiqalarga tin olganligini bildiradi xolos.

Rangtasvir asarning kompozitsiyasi qurilishida portretlanuvchi siymosi tasvirni old qismda katta planda gavdalanirilgan. U jigarrang kursiga suyangan holda och jigarrang ish stoliga orqamachasi tayanib o'tiribdi. Orqa fonda kitob javoni va unda olim ilmiy izlanishlarining mahsuli bo'lmish u yozgan kitoblari. Uning yonida jigarrang guldonda rang-barang och pushti, to'q qizil, yashil nafis, yoqimli iforli gullar ish kabinetini orombaxsh hidga to'ldirgandek. Gullar iforidan olim ilhomlanib, ilm ummoniga sho'ng'ib, bebaho ilm gavharlarini izlab topib, orqasidagi kitob javonining pastida, chap burchagidagi dastalab qo'yilgan oq qog'ozlarga mujassam etgan. Olim o'zining tafakkur mahsuli bo'lmish ilmiy fikr va mushohadalarini ularga yozadi hamda maqola, ma'ruza, taqriz, kitob shaklida ilm ahliga yetkazadi. Rangtasvir asarning yaratilishidagi jigarrangning turli turlari va portretlanuvchi kiyimining oqish rangi kontrastni yuzaga keltirgan. Tasvirda nur va soya o'ngdan chapga qaratib yo'lantirilgan. Tomoshabin olimning tashqi qiyofasi, suratidan, ichki olami, siyratiga kirib borar ekan, uning siymosini to'laqonli estetik qabul etishga intiladi.

Xo'sh, professor Saidbek Hasanovni hayotda bilganlar, taniganlar, uning rahbarligida ostida mehnat qilganlar, shogirdi bo'lganlar xotirasida qanday muhrlanib qolgan? Avvalo, shuni ta'kidlashimiz kerakki, Saidbek aka ma'rifatli katta oilada dunyoga kelgan. Uning otasi Rustambek ota Yangiyo'l shahrida o'tgan asrning boshlarida non zavodi qurib, xalq xizmatida bo'lib, ko'p savobli ishlarning boshida turgan. Onasi Mashrufa oyi o'qimishli, qoriya ayol bo'lgan, uyda nonvoychilik qilgan. Rahmatli menga suhbatlarimizdan birida: "Baxtiyor, to'qqizta (besh o'g'il va to'rt qiz) bolaning qornini to'ydirish, kishyintirish, voyaga yetkazib o'qitishning o'zi bo'lmagan. Men bir sutkada bor-yo'g'i besh soat uxlar edim", – degan edilar. Darhaqiqat, halol mehnat, to'g'ri tarbiya samarasi o'laroq, ularning farzandlari respublikamizda ko'zga ko'ringan yetuk olimlar bo'lib, o'zlaridan keyin ilmiy maktab qoldirish baxtiga musharraf bo'lishdi. Xususan, professor Saidbek Hasanov va rafiqasi Yorqinoy kelinoyi o'z farzandlarini namunali tarbiyalab, voyaga yetkazib, o'qitib oliy ma'lumotli qilib, fanimizga malakali sharqshunoslarni yetkazib berishdi. Hamidbek, fil.f.d. Shafoat, Boburbek, Sadoqat arabshunoslar, Ulug'bek esa xitoyshunos sifatida tanilgan.

Professor Saidbek Hasanov olim sifatida keng qamrovli bilim egasi bo'lgan. Olim Alisher Navoiy va Mirzo Bobur ijodlarini muttasil o'rganib targ'ib etgan. U 2004-yilda Xalqaro Bobur mukofotiga sazovor bo'lgan. Inson sifatida esa o'ta kamtar, mehnatsevar, mas'uliyatli, talabchan rahbar, o'nlab shogirdlarining mehribon ustoz edi. Rahmatli domlamiz, professor Hamid Sulaymonov iqtidorli va suyukli shogirdi Saidbek akani: "Bek!", deb chaqirar edi. Haqiqatdan ham ular chin ma'noda beklardek saxovatli, fe'li keng inson bo'lgan. Shaxsan menga, og'ir xastalanib bir joyli bo'lib yotib qolganimda, u kishi ma'naviy va moddiy yordamlarini ayamagan. Men ustozdan umrbod minnatdorman.

Filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanovni (28.09.1945. –14.09.2019.) porloq xotirasi bizning qalbimizda, yuzlaridagi nim tabassum, yumshoq ovozi, baland bo'yi-basti va eng muhimi odamlarga hamisha yaxshilik ulashuvchi, ezgulikka xizmat qiluvchi saxovatpesha olim sifatida shuurimizda gavdalanaveradi.

Mazkur rangtasvir portret taniqli zamondoshlarimizning oʻnlab badiiy siymolarini yaratgan isteʼdodli rassom Iqbol Ilhomov moʻyqalamiga mansub. Asarning orqa qismida muallifning quyidagi avtograf yozuvi mavjud: Iqbol Ilhomov. Filologiya fanlari doktori, professor Saidbek Hasanov. Mato, moyboʻyoq, h. 100x80. Portret OʻzR FA Aliisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi toʻplamida saqlanmoqda.

DARYO INSON EDI U KISHI

Sunatulla SOYIPOV

*JDPI dotsenti,
filoloriya fanlari nomzodi*

Dunyoda yaxshi insonlar, yaxshi ustozlar ko‘p deymizu nimagadur ularning yaxshiligini ko‘pam ko‘z-ko‘z qilavermaymiz. Shunday ekan, o‘zbek xalqi istiqboli va ma‘rifati yo‘lida salmoqli ishlarga qo‘l urgan va o‘zbek matnshunosligi va manbashunosligining rivojiga o‘zining katta hissasini qo‘shgan buyuk olim Hasanov Saidbek Rustamovich o‘z vaqtida O‘zbekiston Respublika ma‘naviyat markazining targ‘ibotchisi, Xalqaro Muzeylar tashkiloti “IKOM”ning a‘zosi, O‘zRFA muzeylarini muvofiqlashtiruvchi kengashining raisi, “Adabiyot ko‘zgusi” ilmiy to‘plamining bosh muharriri, “Moziydan sado”, “Sino” jurnallarining tahrir hay‘ati a‘zosi, shuningdek, Sharqshunoslik universitetining “Sharqshunoslik”, O‘zRFA Sharqshunoslik institutining “Meros”, Kanada davlatining International “Evro American Scientific Cooperation” jurnallari tahririyati a‘zosi va bir necha ilmiy kengashlarning raisi va a‘zosi bo‘lgan.

Shu bilan birgalikda, u kishi O‘zbekiston Respublikasi “Do‘stlik” ordeni sohibi, Xalqaro Babin (Quvayt Davlati) hamda Bobur nomidagi mukofotlar laureatidir. Shularni e‘tiborga olib, men ustoz Hasanov Saidbek Rustamovichga bag‘ishlab tashkil etiladigan uni xotrlash, e‘zozlash, ehtiromlash kitobida u ulug‘ zot va ustoz haqida o‘z fikrlarim bilan qatnashishni lozim deb topdim.

Ustoz Hasanov Saidbek Rustamovich haqida Bobur iborasi bilan aytganda “ko‘p va xo‘b” aytish mumkin. Shunga qaramasdan u kishi haqida hali aytilmagan va aytilishi kerak bo‘lgan ta‘rifu tahsinlar bisyor. Zero, inson hayotigida amalga oshirgan ijobiy ishlari uning kim bo‘lganligini namoyon etadi.

Darhaqiqat, xalqimiz “Ustoz otangdek ulug‘” degan hikmatli so‘zni bekorga aytmagan. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni Suqrotning shogirdlari undan ushbu hikmatli so‘z haqida so‘rashganda u kishi “Otam meni osmondan yerga olib tushdi, ustoz esa men yerdan osmonga olib chiqdi” deydi. Shunday ekan, Hasanov Saidbek Rustamovich ko‘plab ilm izlovchi yosh bo‘lajak olimlarning ustoz sifatida ularni ilm sarhadlariga olib kirib, olimlik rutbasiga ko‘tarilishlarida asosiy vosita bo‘lib xizmat qilganlar.

Ustozimizning eng ko‘zga ko‘ringan va hurmatga sazovor bo‘lgan tomoni shuki, u kishi keng ommaga, xususan, shogirdlariga nisbatan samimiyligi va mehribonligi bo‘lib, shu xislati barchani maftun etardi. Bir qarashda viqorli, ammo hech qachon o‘zgalarga tovushini ko‘tarmaydigan, oqko‘ngil, qo‘lidan kelguncha barcha kishilardan to‘g‘ri maslahatlarini, beg‘araz yordamlarini ayamaydigan inson ekanligini e‘tirof etmay ilojimiz yo‘q. Ba‘zi insonlar borki, ular faqat olim, ba‘zilari esa olim darajasiga ko‘tarilmagan bo‘lsa-da, chin insondir. Shu o‘rinda Hasanov Saidbek Rustamovichga ham o‘z sohasining buyuk olimi, ham samimiy va chin inson rutbasini berishimiz tahsinga sazovordir.

Men ustozim Hasanov Saidbek Rustamovichga shogird bo‘lishimdan ancha oldin u kishi haqida filologiya fanlari nomzodi va bir paytlar ular bilan birga

Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyida ishlagan Abbos Tursunqulov va Saidbekakaning shogirdi o'sha paytda filologiya fanlari nomzodi, dotsent bo'lgan Nodira Soatovalardan juda iliq so'zlar eshitganimda, ko'nglimda ularning ustoz haqidagi fikrlariga nisbatan biroz shubha paydo bo'lardi va ular bu borada mubolag'a qilishayotgan bo'lsalar kerak, degan xayolga borardim. Chunki katta bir tashkilotning rahbari, obru-e'tiborli buyuk olim ular aytganchalik beg'ubor, samimiy inson bo'lishi menga qandaydir erish tuyulardi. U kishilarning ustozga bergan bunday ta'rif va tavsiflari meda Hasanov Saidbek Rustamovich bilan uchrashish va u kishiga shohid tushush istagini vujudga keltirardi .

Mendagi ustozga shogird tushish istagini sezgan Abbos Tursunqulov Saidbekaka bilan meni tanishtirish uchun ustozni oldiga olib bordi. Bizlar u kishi bilan uzoq suhbat qurdik va shunda men hamkasblarimning domla haqida bor haqiqatni menga aytganliklari va bu borada hech qanday mubolag'a qilmaganliklariga amin bo'ldim. So'nra men shunday mukammal inson va buyuk olim, ya'ni "olimligi insoniyligidan, insoniyligi olimligidan" ustun bo'lgan ustozga shogird tushish baxtiga muyassar bo'ldim.

Shunda mening shrqshunos ekanligim va fors tilini bilishim, mening matnshunoslik va manbashunoslik sohasida ilmiy ish olib borishimga sabab bo'ldi va ustoz bilan mavzu borasida maslahatlashib, "Sobir Sayqaliyning "Qissai Sayqaliy" asari va uning qiyosiy–tekstologik tadqiqi" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini tanlab, uning ustida Saidbekaka rahbarligida ilmiy izlanishlar olib borar ekanman, ular bilan yaqindan tanishib, suhbatlashib, hamfikir bo'lib bordim va ilmiy ishim bo'yicha u kishining kerakli va samimiy maslahatlarini olardim. Shuningdek, matnshunos va manbashunos olimlar matn va manba bilan ishlashlari ancha og'ir jarayon hisoblanib, ular bu bo'yicha sabr-toqat bilan uzoq vaqt izlanishlar olib borishni talab qiladi. Men ilmda shunday sabr qanoatli bo'lishni ustozdan o'rgandim. U kishini yaxshi bilgan insonlar bu fikrimga to'liq qo'shiladi deb o'ylayman. Chunki u kishi uzoq yillar davomida muzeyning rahbari sifatida ishga barcha xodimlardan erta kelib, kech ketadigan, hattoki, tushlik vaqtini ham ishdan qizg'anib, o'z ishxonasida ovqatlanadigan, qo'lyozmalar ustida tinimsiz ishlaydigan va ilmiy izlanishlar olib borishdan hech qachon charchamaydigan, balki undan zavqlanadigan, o'z ishini ustasi edilar.

Shu bilan birgalikda ustozning shogirdlariga qilgan bunday yumshoq, madaniyatli muomalalariga qarab shunga amin bo'lardimki, u kishi har qanday kishi bilan xuddi shunday muomalada bo'lar ekanlar. Saidbekakaning o'zini bunday tutishi va kishilarga bo'lgan xush muomalaligi u kishining odatiy va kundalik an'alariga aylanib qolganligini ustozning bir qancha kishilar bilan suhbatlashganlarida ko'rganman.

Saidbekaka o'z davrining tafakkuri buyuk insonlaridan biri edilar. Shu sababli ham men ustozni biror martta ham qo'li ishdan bo'shab, bekor, dam olib o'tirganlarini ko'maganman. Saidbekaka yana shunday bir noyob xarakterga ega insonlardan edilarki, ish yuzasidan kim bilan suhbatlashishilaridan qat'iy nazar, o'sha kishini kamsitmasdan o'zi bilan teng ko'rib, madaniyat nuqtai nazardan samimiy gaplashardilar.

Agar kimlardir u kishidan yordam yoki ko‘mak so‘rab kelsalar, domla ularga albatta, qo‘llaridan kelgunicha ko‘maklashib, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatib, bu boradagi o‘zlarining maslahatlarini berardilar. Ustoz bilan suhbatlashgan har qanday kishi domlaning hassosligi, xush muomalaligi hamda madaniyatligiga tan bermasdan ilojisi yo‘q edi. Men necha bor ustoz bilan suhbatlashgan bo‘lsam, u kishining har doim hayotdan rozi, xursand bo‘lib yurganliklarining guvohi bo‘lganman. Shunday ekan, domla hayotda baxtli inson edilar, shu sababli ham o‘zlarini har doim baxtli hamda mag‘rur tutardilar va kelajakka ishonardilar. Shuning uchun ham yuzlaridan tabassum hech qachon arimasdi va har qanday kishi bilan chin dildan, uni o‘zlariga yaqin olib, suhbatlasha olardilar. Shunga yarasha ustozda o‘ziga yarasha salohiyat va salobat ham bor edi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuqorida Hasanov Saidbek Rustamovichga berilgan barcha ijobiy baholar u kishining haqiqiy inson, o‘z sohasining yetuk olimi, shuningdek, eng yaxshi oila boshlig‘i va farzandlar otasi, nabiralari bobosi bo‘lganligidan dalolat beradi. U kishining barcha farzandlari oliy malumotli bo‘lib, hozirgi kunda ko‘pgina jabhalarda mehnat qilib, mamlakatimiz rivojiga o‘z hissalarini qo‘shmoqdalar. Ular bilan suhbatlashsangiz, ularning samimiy va xushmuomalaligidan ustozimiz Saidbekakaning farzandlari hamda u kishining tarbiyasini olganliklarini guvohi bo‘lasiz.

Shuningdek, shaxsan men ustozning hayotda ideal, mukammal hamda zakiy inson bo‘lganligi sifatidagi shaxsini tan olaman va har doim u kishini xuddi shunday xotirlayman. Ustoz bugun oramizda yo‘qlar, lekin ularning yaxshi amallari, ezgu ishlari, ilm-fanga bo‘lgan muhabbatlari har birimizga ibrat, namunadir. Ustozning yaxshi a‘mollari yillar o‘tsa-da yosh olimlar ongida xuddi mayoq singari nur tarataveradi, yashayveradi. Shunday ulug‘ ustozga shogird bo‘lganimdan juda faxrlanaman, Oллоh ustozimizning oxiratlarini obod qilsin.

“ROHATI DIL” ASARI SAIDBEK HASANOV TALQINIDA

Sevinch ALIYEVA

O‘zMU o‘qituvchisi

Mumtoz o‘zbek adabiyoti tarixida diniy-didaktik asarlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday asarlarda Islom aqidalari, Qur’oni karim va hadis ilmi, tasavvuf falsafasi asosida insonni ma’naviy va axloqiy kamolotga yetaklashga qaratilgan. Buning natijasida shunday durdona asarlar yaratilganki, bugungi kunda ham o‘z qadr-qiymatini yo‘qotgan emas. Bunday asardan biri Xo‘janazar Huvaydoning “Rohati dil” asari bo‘lib, diniy-ma’rifiy ruhda yozilgan. Huvaydoning “Rohati dil”ni yozishdan maqsadi zamondoshlarini ma’naviy g‘aflatdan uyg‘otish. U asarni dastlab nasrda yozgan. Keyinchalik talab va takliflarni inobatga olgan holda, nazm yo‘li bilan qayta yaratgan. Shoirning butun umri kechgan Chimyon shahri aholisi turkigo‘y bo‘lganligi sababidan dostonni turkiy tilda yozgan. Doston 30 bob va Ibrohim Adham hikoyatidan iborat. Asar an’anaviy – Oллоhga hamd va Payg‘ambarlarga na’t bilan boshlangan. Keyin chahoryorlar – Abu Bakr Siddiq, Umar, Usmon va Alining ibratli faoliyatlari bayoni berilgan. Shariat qonun-qoidalari, talablari sharhlangan. Shundan so‘ng bir qancha pandnoma-hikoyatlar keltirilgan”[1;121-122]. Bu xususida ijodkor asarida quyidagicha keltiriladi:

*Ko‘ngul shahri yagona azm qildim,
Kitobim nasr edi, man nazm qildim.
Bu Chimyon shahrining piyru javoni,
Tamomiysi erurlar turkiyxoni[2;16].*

Ushbu manzuma diniy-didaktik asar hisoblanadi. Shu boisdan asrlar davomida O‘rta Osiyo hududida darslik sifatida o‘rganilgan. Mustaqillik davrigacha eski o‘zbek yozuvidagi nusxalaridan o‘qib, foydalanilgan. Aholining ma’lum bir qismigina bu yozuvni o‘qiy olganliklari sababli asarni kirill yozuvida nashrga tayyorlash zaruriyati tug‘ilgan. Saidbek Xasanov asarning O‘zR FA ShI Qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan 14 ta qo‘lyozma, O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyidagi 2 ta qo‘lyozmasi hamda 1 ta toshbosma, Buxoro xalq amaliy san’at muzeyi Qo‘lyozmalar fondida 4 ta qo‘lyozma nusxalarini o‘rgangan holda 1994-yilda asarni kirill yozuvidagi namunasini nashrga tayyorlab, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq nashryotida chop ettirgan.

Asarning asosiy g‘oyasi bo‘yicha Saidbek Hasanov quyidagicha fikr bildiradi: “Rohati dil” asarining asosiy g‘oyasini insonning ichki dunyosini shakllantirish, eng avvalo, insonda e’tiqodning sobit o‘rin olishi, so‘ngra islom dini ruknlariga ongli ravishda amal qilish kabi mavzular tashkil etadi. Dostonga kirgan har bir hikoyada uning qahramoni o‘ziga xos ilohiy tuyg‘ular bilan to‘lib-toshgan. Bunday omil asar obrazlarining hayajonli va to‘laqonliligini ta’minlagan. Hikoyalarning deyarli hammasida voqealarning ishtirokchilari muallifning falsafiy e’tiqodi bilan chambarchas bog‘langan insonlardir. Asar boshdan-oyoq o‘quvchilar qalbida eng nozik his tuyg‘ularni uyg‘otadi, ularda hayotga muhabbat, iymonli, pok e’tiqod egasi bo‘lishga chorlanadi. Kitobda keltirilgan rivoyat va hikoyatlarning aksariyati o‘z manbasiga ega va ular tarixiy kitoblardan olingan”[2;4].

Darhaqiqat, asar o'sha davr uchun ham bugungi kunda ham g'oya va maqsadiga ko'ra o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

Ustoz nashr qildirgan kitob ko'p yillardan buyon kitobxonlarga xizmat qilib kelmoqda. Ushbu kitobda janrlar va hikoyalar nomma-nom berilgan. Jumladan, hikoyat, bayon, rivoyat, qissa, g'azal, munojot turlariga murojaat etilgan. Asarda eng ko'p uchraydigan janr turi bu hikoyatdir. Asar davomida 16 ta hikoyat keltirilgan. Bular: "Hikoyati tobuti Jibriyil alayhis salom", "Hikoyatu-l-xomis uch qardosh safarda ganch tovub nafs shaytonig'a ovvora bo'lub halok bo'lg'onlari", "Hikoyati Jibriyil alayhis salom dar haqqi azob", "Hikoyati yilon benamoz haqqinda", "Hikoyati Iso alayhis salom", "Hikoyati Alqama", "Hikoyati fi haqqi benamoz", "Hikoyat" (Abu Xurayra erining ayol kishida qanday haqi borligi haqidagi hikoyat), "Hikoyati chag'ir ichmakning zararlari bayonida", "Hikoyati masruq", "Hikoyati safvon", "Hikoyati shabbona xotun", "Hikoyati mardi faqir", "Hikoyati Ibrohim bin adham rahmatulloh alayhi", "Shayton va fir'avn alayhimo-l-la'na" haqidagi hikoyatlardir.

Bayon janri ham salmoqli o'rinda keltirilib, 11 ta namunasi bor. Jumladan, "Bayoni Abu Bakr as-Siddiq raziyallohu taolo anhu", "Bayoni umaru-l-foruq raziyallohu taolo anhu", "Bayoni Usmon zi-n-nurayn raziyallohu taolo anhu", "Bayoni ali bin abi tolib raziyallohu taolo anhu", "Bayoni Hasan va Husayn raziyallohu taolo anhumo", "Dar bayoni kitob ismi musannif rahimahullohu taolo dar bayoni ro'zi qiyomat", "Dar bayoni asmoi jahannam", "Qur'oni sharif o'qumoqning ajrlari bayonida", "Dar bayoni haqqi hamsoya", "Dar bayoni Zulhayo imtaatu sulton Ibrohim bin Adham rahimahullohi taolo"lardir.

O'zbek xalq og'zaki ijodining eng sevimli janrlaridan biri bo'lgan rivoyatlardan 4 marotaba foydalanilgan. Ular "Rivoyat fi bayoni-l-jannat", "Rivoyati salmon raziyallohu anhu namoz haqqinda", "Rivoyati yalg'onchilar bayonida", "Rivoyati fi bayoni g'iybat" deb nomlanuvchi rivoyatlardir.

Qissa adabiyotshunoslikda romanga nisbatan qamrov doirasi torroq asar hisoblanadi. Jumladan, "Chor darvesh", "Ibrohim Adham", "Qissasi Rabg'uziy", "Bir tolibi ilm qissasi" qissalari mavjud.

"Rohati dil" asaridagi "Ibrohim bin Adham rahmatulloh alayhi"[2;88-101] hikoyatining mantiqiy davomi "Dar bayoni Zulhayo imraatu sulton Ibrohim bin Adham Rahimahullohi" (Sulton Ibrohim ibn Adhamning Zulhayo ismli xotini bayonida) bo'lib, ushbu bobda hikoya davomida g'azal janriga murojaat etib, voqealar rivojida qahramonlar tilidan g'azaldan namunalar keltirilgan. G'azallar soni 6 ta bo'lib, bulardan bittasi 3 baytli, bittasi 4 baytli, ikkitasi 5 baytli, bittasi 7 baytli va yana bittasi 16 baytdan iborat. Keltirilgan 6 ta g'azaldan 5 tasi radifli, bittasi esa radifsiz qofiyali g'azal hisoblanadi. Bular: "Bo'lmoq", "Qilg'on firoq", "Qilg'on firoq", "Bolam" radifli g'azal, "O'tdilar bu dunyodin dilxohlar..." deb boshlanuvchi g'azali, "Kishi" radifli g'azallaridir.

Asarda munojot ham mavjud bo'lib, ba'zi manbalarda diniy qasida deb ham yuritiladi. Ushbu asarda "Munojot ba jonibi qoziy-ul-hojot" deb nomlangan munojot qo'llangan. U asarni xotimasi sifatida keltiriladi.

*Xoliqo ko'p ayladim jurmu xato,
Manga sandin ko'pturur lutfu ato.*

*Bu Huvoydoyi g‘aribning holini,
Qilmag‘il san nafsi badga mubtalo[2;4].*

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, o‘zbek mumtoz adabiyotida shunday durdona asarlar mavjudki, ular bamisoli sirli sandiq kabidir. Ularni o‘rganib, tadqiq etib, o‘qimaganlarga yetkazish kerak. Shu yo‘lda ustoz Saidbek Hasanovning xizmatlari beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. I. Adizova. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: “Fan”, 2009.
2. Хувайдо Х. Роҳати дил. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халқ нашриёти, 1994.

ALISHER NAVOIY YARATUVCHILIGIDA "ARBA'IN" ASARI

**ӘЛШЕР НАУАИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА
«ӘРБӘҒИН» ӘДЕБИ ДӘСТҮРІ**

X. X. Таджиев,

М. Әуезов атындағы ОҚУ, Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы, Қазақстан

Н. Д. Хасанов,

Өзбек тилли университеты professori, Өзбекстан

Annotatsiya. Jahon adabiyoti tarixida "Sharq adabiyoti klassiklari"ni o'rganish o'z ahamiyatini hech qachon yo'qotmagan. Alisher Navoiy turkiy xalqlar adabiyoti tarixida o'zining badiiy asarlari va axloqiy fazilatlarini bilan insoniyatga ezgulik yo'lida xizmat qilgan ulug' siymolardan biridir. Navoiy ijodida hali ham chuqur tadqiqotni talab etadigan mavzulardan biri — shoirning turkiy zodagonlar orasida islom adabiyotining shakllanishidagi o'rni va roli masalasidir.

1481-yilda Navoiy o'z ustoz Abdurahmon Jomiyning fors tilida yozilgan "Arba'in" to'plamini turkiy tilga tarjima qilgan. Bu ish turkiy xalqlar adabiyotiga yangi bir an'anani — "Arbain" yozish an'anasini olib kirgan. Navoiy ijodidagi ushbu o'ziga xos hodisa keyingi asrlarda shakllangan "Arbain" adabiy an'anasida ham o'z aksini topgan.

Mazkur maqolada ana shu an'ananing islom adabiyotida vujudga kelish tarixi va Navoiy asarlaridagi o'ziga xos ko'rinishlarini aniqlash hamda o'rganish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: turkiy xalqlar, islom adabiyoti, Navoiy, arbain, an'ana.

Arbain literary tradition in the work of Alisher Navai

In the history of world literature, the study of the "classics of Oriental literature" has never lost its significance. Alisher Navai was one of the personalities who served humanity on the path of goodness in the history of the literature of the Turkic peoples with their artistic works and moral behavior. One of the topics in the work of Navai, which still requires deep research, is the role of the poet in the formation of Islamic literature among the Turkic elites. In 1481, Navai translated into Turkish the collection "Arbain", written in Persian by his teacher Abdurahman Jami. This led to the fact that a new tradition entered the literature of the Turkic peoples. This special phenomenon in the work of Navai was reflected in the "Arbain" literary tradition of subsequent centuries. The article aims to identify and study the history of the formation of this tradition in Islamic literature and its peculiar manifestations in the works of Navai.

Key words: Turkic peoples, Islamic literature, Navai, arbain, tradition.

Аннотация. Туран, издревле оказывавший особое влияние на культуру и литературу восточных народов, был одним из крупнейших регионов Евразийского континента. Эти регионы вдоль Великого Шелкового пути, соединяющие Западный Китай и Восточную Европу, оказали особое влияние на развитие искусства и науки Востока. Несомненно, одним из таких направлений является литература коренных народов. В истории мировой литературы изучение «классиков восточной литературы» всегда сохраняет свою актуальность и значимость.

Алишер Навои был одним из выдающихся личностей в истории и литературе восточных народов, который своими художественными произведениями и нравственным

поведением служил человечеству на пути добра. Одной из главных тем в творчестве Навои, требующей до сих пор глубокого исследования, является роль поэта в формировании исламской литературы среди народов Средней Азии. В 1481 году Навои перевел сборник «Арбаин», написанный на персидском языке его учителем Абдирахманом Джами. Это привело к тому, что в литературу вошла новая традиция. Данное явление в творчестве Навои отразилось в литературной традиции последующих столетий. В статье ставится задача выявить и изучить историю становления этой традиции в исламской литературе и ее своеобразные проявления в творчестве Навои.

Ключевые слова: Тюркские народы, исламская литература, Навои, арбаин, традиция.

Кіріспе

Түркі халықтарының әдебиет тарихында көркем шығармаларымен, өнегелі мінез-құлқымен адамзатқа ізгілік жолында қызмет еткен шайырлар көптеп кездеседі. Адамзаттың қайта өрлеу кезеңі деп аталған орта ғасыр және осы кезеңде әлемдік цивилизацияның дамуында ерекше орны бар Алтын Орда, Мәуереннаһр, Хорасан сынды алып мемлекеттердің түрлі аймақтарында туылып, әлемдік классикалық әдебиетке өзіндік орнымен кірген Фирдауси, Низами Гәнжәуи, Жами, Науаи сынды тұлғалар мұның айқын дәлелі. Ақындардың мұндай дәрежеге қол жеткізуі сөзсіз, Ислам цивилизациясымен тікелей байланысты.

Тарихқа назар аударсақ, ежелгі Тұран жері Исламдық танымның таралуына ықпал еткен Еуразия құрлығындағы ең үлкен аймақтың бірі болғанын көруге болады. Батыс Қытай мен Шығыс Еуропа елдерін байланыстырып отырған Ұлы Жібек Жолы бойындағы бұл өлкелер шарифат ғұламаларымен қатар қара қылды қақ жарған, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін төрт жол өлеңге сыйғызған шешендер мен көркем сөздің көсемдерін тәрбиелеп шығарды. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігі», Яссауи хикметтері, Ахмет Жүйнекидің «Ақиқат сыйы», Сүлеймен Бақырғанидің даналық сөздері күллі түркі жұртының дүниетанымына ерекше әсер етіп, Ислами әдебиеттің қалыптасуына негіз болды. Бұлай болуы заңды құбылыс. Өйткені, жоғарыда есімдері аталған түркі даналарының қай-қайсысы да Жаратушы тарапынан адамзатқа жіберілген Құран Кәрімді жүректеріне сіңірді, оны аса көркем үлгімен адамзатқа жеткізген Пайғамбарды (с.а.у) жолбасшы ете отырып, адамзатқа риясыз қызмет жасауға кірісті. Осылайша, Алла елшісінің (с.а.у.) өнегелі өмірі мен қалдырған рухани мирасын өмірлік өнеге еткен, әр мұсылманның өмірлік қағидасына айналдыруды мақсат еткен бұл тұлғалар әлем әдебиеті тарихында «Шығыс әдебиетінің классиктері» немесе «Шығыс шайырлары» деген атпен танылып кетті. Сондай шайырлардың бірі, Низамиддин Мір Әлішер Науаи. Ақынның «Хамса», «Назм ул-жауаһир», «Хамсат ул-мутаһаййирин», «Мажалис ун-нафаис», «Мезан ул-аузан», «Хазайин ул-мәани», «Маһбубул-қулуб» сынды көптеген шығармалары әлемдік классикалық әдебиеттің төрінен орын алды. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы да Науаидың ақындық өнерін үлгі етіп, дәстүрін жалғастырса, Мұхтар Әуезов (Әуезов, 2014) Есмағамбет Ысмайылов (Ысмайылов, 1948), Рахманқұл Бердібай (Бердібай, 1970), Төрәлі Қыдыр

(Қыдыр, 2021) сынды әдебиеттанушы ғалымдар өмірі мен шығармашылығына қатысты тың деректерді ұсынды. Ақын Несіпбек Айтов ақын ғазалдарын қазақ тіліне аударма жасап, жеке кітап етіп бастырды. Әйтсе де, Науаи шығармашылығында бүгінге дейін зерттелмеген тақырыптар баршылық. Солардың бірі, ақынның 1481 жылы жазған «Чихл хадис – Қырық хадис» немесе «Әрбәғин» деп аталған шығармасы. Шығарманың жазылу тарихы мен шығыс халықтары әдебиетіндегі орнын зерттеп қарастырудың ерекше мәні бар.

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Зерттеу мақаламызға тиісті деректерді қарастыруда зерттеу нысанына алынып отырған тақырыптың көкейкестілігіне және фактілердің алуандығына назар аударылды. Қарастырылып отырған тақырыптың негізгі қозғаушы факторы және тақырыпқа қатысты деректі материалдардың ең негізгісі Орта ғасырда шығыс халықтарының өмір тарихына ерекше әсер еткен ақын, қоғам қайраткері Әлішер Науаидың әрбәғин дәстүрінде жазылған шығармаларын талдау, салыстырмалы, салғастырмалы, тарихи, типологиялық зерттеу әдістері негізге алынды.

Нәтижелер мен талқылаулар

Адамзатқа Алла тарапынан жіберілген пайғамбарлар болмысынан ізгілік пен мейірімге ісімен де, сөзімен де барша жұртқа үлгі-өнеге бола білген, қоғамды ізгілікке шақырып, жамандықтан тыйған, айналасына тек адамгершілік қасиеттерді насихаттаған нағыз кемел тұлғалар болды. Олар өздері өмір сүрген заманда шынайылығымен танылып, адамзаттың ардақтысы ретінде кейінгі ұрпақ тарапынан тарихи, әдеби көркем шығармалардың негізгі кейіпкерлеріне айналды. Пайғамбарлар мен ұлы тұлғалар жайлы шығарма жазу орта ғасырлық ислами әдебиетте кеңінен қалыптасты. Тіпті, кейін келе бұл дәстүр ғылымда агиография жанрының қалыптасуына себеп болды.

Алла елшісінің мінез-құлқы, ерекше қасиеттері туралы мағлұматтардың қайнаркөзі – Құран Кәрім екендігін ескерсек, бұл қасиетті кітаптағы пайғамбар бейнесі кейінгі дәуірлерде ақындардың басты тақырыбына айналды. Әдеби шығармадағы пайғамбардың көркем бейнесі әдебиеттанудағы зерттелуге тиісті мәселе екендігі көріне бастады.

Құран Кәрімде өнегелі оқиғалар пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) үлгі ретінде жіберілгені белгілі. Осы өнегелі оқиғалар түркі халықтары әдебиеті тарихында әр кезеңдерде пайғамбарлар жайлы көптеген шығармалар жазылуына ұйытқы болып отырды. Әсіресе, пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) мәулітінен басталатын, Алла елшісінің (с.а.у.) көркем мінездері жайлы толғайтын тақырыптарды ақындар жарыса отырып жырлаған. Кейбір ақындар Алла елшісінің өнегелі өмір жолын бастан-аяқ жырласа, енді бірі оның ғибратқа тола өмірінің бір сәтін өлең сөзбен өрнектеді. Тағы бірі пайғамбардың көркем мінезін мақтаса, енді бірі даналық сөзінің (хадисінің) аясында қалам тербеді. Яғни, пайғамбарлар болмысы Хақ дінді қабылдаған ақындардың көтерер басты тақырыбының біріне айналды.

Әли әл-Қируани өзінің «Пайғамбар мен әділетті төрт халифа заманында Исламды үгіттеген шайырлар» атты зерттеуінде Әбубәкір, Омар, Оспан және Әли секілді төрт шадиярдың да Пайғамбарға арнап жыр жолдарын жазғаны айтылған» (Жәңгірұлы, 2012: 6).

Ал шығыстанушы ғалым Ә.Дербісәлі: «..Исламға дейінгі бәдәуи ақындары өз өлеңдерінде руы мен тайпаластарын мақтаумен ғана шектелсе, исламнан кейінгі кезеңдегі шайырлардың бір тобы жаңа дінді, Мұхаммадты мадақтап жырға қосты» (Дербісәлі, 1995: 47).

Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) деген ерекше ықылас пен махаббат түркі шайырларының шығармаларына арқау болғанын көреміз. Мысалы, «Құтты білік» шығармасын Жүсіп Баласағұн «Наъат» түрінде бастап, Алла елшісін (с.а.у.) ерекше дәріптесе, «Он сегіз мың ғаламға басшы болған Мұхаммед» деп жырлаған, «Түркістан пірі» Ахмет Ясауи:

Әйа, достлар, бұ пәндімгә құлақ тұтғыл,
Ақыл ерсән Мұстафаның шәр`ін тұтғыл,
Үшбу йаңлық гүмраһ ишдін йирақ кетгіл,
Йокса сәні шәйтан йаңлығ әлдәрләра (Ясауи, 2018:136).

Мағынасы: «Әй, достар, бұл насихатыма құлағыңды тұр, ақылдымын десе, Мұхаммедтің (с.а.у.) шариятын ұстан, білместікпен жасайтын істерден алысқа кет, әйтпесе сені шайтан сынды алдап кетеді», – деп хикметтері арқылы Алла елшісіне (с.а.у.) өзін үмбет санаған жарандарына Алла ризалығы үшін пайғамбар шариятын ұстануын насихаттап, Алла елшісі үшін жанын пида етудің көркем үлгісін өзі көрсетіп берген.

Алла елшісінің (с.а.у.) өмірін хикметтері арқылы насихаттаған Хакім ата:
Екі жаһан сардары Мұхаммед Мұстафа,

Лаухул Махфуз үстінде жазылған ол бисмилла (Мирхалдаров, 2012: 106) – деп Пайғамбарға деген ыстық ықыласын көрсетіпті.

Осылай пайғамбар өмірін дәріптеп, қалам тербеген ақындар халықтың жүрегіне тез жетіп, ұзақ сақталуы үшін Пайғамбар (с.а.у.) сөздерін көркемдеп жеткізуді дәстүрге айналдыра бастады. Ондағы мақсат – Расул Алланың (с.а.у.) өнегелі өмірін адамзатқа үлгі етіп, Алла ризалығын табу, мәңгілік дүниеде Алла елшісімен бірге болу деген арманнан туған еді. Бірте-бірте мұндай мақсатпен Алла елшісін (с.а.у.) дәріптеуге зейін қойып, еңбек жазған ақындар көбейді.

Уақыт өте келе бұл тақырып нақтылана түскенін көру мүмкін. Кейбір ғалымдар мен ақындар арасында Пайғамбардың қырық хадисін арнайы түрде бөліп алып, түсіндірме жазған немесе өлеңмен көркемдеген дәстүр қалыптасты. Имам Ғазалидің «Қудси қырық хадис», Имам Науауидің «Қырық хадис» секілді еңбектерін солардың мысалы ретінде атап өтуге болады. Ғалымдар пайғамбардың хадистерін қара сөзбен талдап жеткізсе, ақындар ел арасына өлең сөзбен өрнектеп таратты. Соның нәтижесінде Ислами әдебиетте «Әрбәғин» әдеби дәстүрі дүниеге келді.

«Әрбәғә» – араб тілінде қырық деген мағына бергенімен де, әдеби термин ретінде пайғамбардың қырық хадисін көркем сөзбен насихаттауды айтады (Қыдыр, 2016:45).

«Шығыстың белгілі әдеби зерттеулерінде алғаш «Әрбәғин» құрастыру дәстүрін бастаған ақын хижра жыл есебімен ІІ ғасырларда өмір сүрген Мервтік ғалым Абдуллаһ ибн Мубарак екендігі алға тартылған. Кейінгі ғасырларда бұл дәстүр жалғасын тауып, араб, парсы және түрік ақындары мен ғалымдары өз тілдерінде «Әрбәғин» жазуды қолға алған. Ғылыми түрде әртүрлі тілдерде «Әрбәғин» жазған 100 ге жуық ақындардың аттары белгілі» – дейді зерттеуші ғалым Мехмет Емре (Мехмет, 1994:10).

Әрбәғин дәстүрін түркі халықтары әдебиетінде жалғастырып, адамзаттың ізгілігі жолында аянбай қызмет жасаған тұлғалардың бірі, түркі халықтары ортақ пір тұтқан сөз зергері, Низамиддин Мір Әлішер Науаи (1441-1501) болатын.

Он бес жасында-ақ түркі және парсы тілдерінде еркін шығарма жаза алатын дарынды ақындығымен танылған тарихи тұлғаның өмірі мен шығармашылығы ізгілікке қызмет жасауға арналды. Өзіне Низами, Хорезми, Жами, Сайф Сарай сынды шығыс классиктерін үлгі еткен ғалымның халқына жасаған материалдық қызметтерін қоспағандағы шығармашылық тарихының өзі бір төбе. Ақынның «Ажам патшаларының тарихы» атты тарихи-өмірбаяндық шығармасы, шығыстың классикалық туындылары үлгісінде жариялаған «Ләйлі мен Мәжнүн», «Жеті әлем», «Ескендір қабырғасы», «Фархад пен Шырын», «Ізгілердің таңдануы» атты бес дастаннан құралған «Хамса» кітабы, «Өлең өлшемі» атты әдеби-теориялық еңбегі, «Құстар тілі», «Көңілдердің сүйгені» атты философиялық еңбектері, «Екі тілдің таласы» лингвистикалық еңбектерімен қатар, түркі халықтары әдебиетінде ислами-әдеби шығармалардың жазылуына себеп болған «Пайғамбарлар мен хакімдердің тарихы», «Мұсылмандық нұры», «Гауһарлар шоғыры» сынды көркем туындылары, Пайғамбарымыз Мұхаммедтен (с.а.у.) сенімді жеткізушілер арқылы жеткен сахих хадистерді өлеңмен бейнелеген «Әрбәғин» жинағының орны ерекше.

Науаидың 1481 жылы ұстазы Әбдірахман Жами тарапынан парсы тілінде жырланған «Әрбәғин» жинағын түркі тілінде өлеңмен жазып шығуы, түркі халықтары әдебиетіне жаңа дәстүрдің кіріп келуіне себеп болды. Ақынның қоғамды ізгілікке шақыратын, ынсаппен әділетке үндейтін, Алла елшісінің (с.а.у.) хадистерінен 40 хадисті түркі тілінде өлеңмен жазып шығуы түркі халықтары арасында сөз өнеріне ғашық жандардың Пайғамбарға деген, Аллаға деген махаббатын қозғау, күнәларының кешіріліп, Қиямет күнінде Алла тағаланың разылығына бөленуді мақсат еткені болса, ортағасырлық түркі шағатай классик әдебиетінде «Әрбәғин» жанрының қалыптасуына септігін тигізді (Tadzhiev, 2020:358).

Науаи араб, парсы тілдерін білмейтін түркі ұлыстары арасында Алла елшісінің (с.а.у.) хадистерін түркі тілмен түсінікті болсын деген мақсатпен аударғанын жазады:

Фарсийданлар әйләбан идрак,

Арий ерді бу нафьдін әтрак.

Истәдимки бу халқ хәм бәри,

Болмағайлар бу нафьдин арий (Науаи, 1991: 8).

Мағынасы: «Парсы тілін меңгергендер түсініп, мұның пайдасын көріп жүр. Мен де бұл халықтың (түркі халқының) бәрі түгел түсініп пайдасын көруін қаладым», – дейді ақын.

Түркі дүниесінде орта ғасырларда Науаимен қатар парсының Фузули, Әзербайжанның Хазини секілді шайырлары қырық хадисті өлең сөзге айналдырса, олармен замандас өмір сүрген Махмұт Кердері, Мұхаммед Шымыр би Алты Бармақ сынды ғалымдар пайғамбардың қырық өсиетін қара сөзбен түркі тілінде жазып шықты. Аталған прозалық туындыларда, көбінесе, пайғамбар хадистерінің аудармасымен бірге түсініктемесі де қатар беріледі. Тарихи деректерге сүйенсек, Хазірет Науаи өзі заманында мұндай шығармалардың жазылуына бастамашы болған. Сондай құнды еңбектердің бірі, Алты ғасырға жуық уақыт бойы түркі халықтарына Алла елшісінің (с.а.у.) өнегелі қасиеттерін жан-жақты танытқан «Дәләил нүбүүуә» немесе «Мағарижун нүбүүуа» шығармасы (Алты Бармақ, 2011:328).

Орта ғасырлық ислами әдебиеттің асыл үлгісі болып табылатын «Мағарижун нүбүүуа», яғни «Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері» атты еңбектің бір нұсқасы 1486 жылы Әлішер Науаидың ұсынысымен алдымен парсы тілінде жазылып, кейіннен автор тарапынан түркі тіліне аударылған.

Еңбектің авторы Мұхаммед ибн Мұхаммед Шымыр би Алты Бармақ туралы, оның тікелей ұрпағы болып келетін ғалым Зәріпбай Жұманұлының мәліметтеріне сүйенсек, Алты Бармақтың шын есімі – Мұхаммедәмин. Қырық жасына дейін Түркияның танымал медреселерінде тафсир, хадис, пайғамбарлар тарихы пәндерінен мүдәрристік (ұстаздық) қызмет жасаған ғалым, үлкен абырой мен құрметке ие болғаннан ел арасында «Мұъин міскін» (Кішіпейілділікпен танылған) деген атаққа ие болыпты. Димашқ, Ирак, сынды мұсылман өлкелерінде қызметтер атқарып, бауыры Низамуддиннің шақыруымен Һиратқа келіп, өмірінің соңғы 25 жылында сонда өмір сүріпті. Науаи қайтыс болғаннан соң 1 жыл өтіп 1502 жылы дүниеден озған ғалымның Науаимен жақын қарым-қатынаста болғаны және Науаи «Мұхаммедтің пайғамбарлық дәлелдері» атты кітаптың жарыққа шығуына себеп болған бірден-бір тұлға болғандығы жайлы Зәріпбай Жұманұлы мынадай тарихи деректі келтіреді:

«Мұхаммедәмин 1477 жылы Һиратқа келе жатып Ауған жеріндегі «Ескендір қорғаны» деп аталатын асуда Һират уәлаятының уәзірі Әлішер Науаимен кездеседі. Науаи Мұхаммедәминнің ілімін мойындап, оған «Әл-Фарахи» деп лақап ат береді. Және оның «Әл-Харауи» деген лақап аты да болған. Әлішер Науаи Мұхаммедәминнің аса ғалым адам екендігін аңғарып, Һират медреселеріне ең үлкен ұстаз етіп тағайындайды және оның шығармашылық іспен айналысуына үлкен мүмкіндік жасайды. Сонда Мұхаммедәмин «Мағарижун-нүбүүуа» кітабын жазуға кіріседі. Хижа жыл есебі бойынша 892 жылы (милади 1486 жылы) еңбекті аяқтайды. Науаи ол кітапты ең шебер хатшыларға көшіртіп, Һират уәлаятының атақты суретшісі Камалиддин Бекзатқа тапсырады. Хаттат (каллиграф) кітап мұқабасы мен бірінші және соңғы беттеріне алтын суымен өрнектер салып, безендіреді. Сосын Науаи бұл шығарманы түрік тіліне аударуды мақұл көреді. Автор

кітапты түрік тіліне аударып, Науаимен ақылдаса отырып, «Дәләил нүбүүа» деп атайды. Кітаптың екі нұсқасы дайындалып, біреуін Әлішер Науаиға, екіншісін ұлы Темірбалтаға мұра етіп қалдырады» (Алты Бармақ, 2011:328). Бұл деректерден көріп отырғанымыздай, ізгілікті таратуды мақсат еткен жан үшін оны жасаудың жолдары ашыла береді.

Поэзиямен жазылған «Әрбәғин» жанры жазылуы жағынан екіге бөлінеді. Тәржіма көп орынды алмайтындықтан да, шайырлар шығыс мұсылман әдебиетіндегі ең қысқа форма – рубаиды қолданса, пайғамбар хадисін түсініктерімен берген ақындар мәснәуи өлең құрылысына жүгінген (Қыдыр, 2016: 244).

Науаи де рубаи жанрымен қалам тербей отырып, Жаратушының әміріне құлақ түріп, ізгілік жолында өз замандастарымен жарысуға бел буғанын көреміз. Ақын Аллаһ елшісін (с.а.у.) қоғамға үлгі етіп, имандылық, тақуалық, көркем ахлақ, дүние мен ақырет, жәннат пен тозақ тақырыптарында жеткен сахих хадистерді көркем тілмен жеткізіп берді.

«Ізгілік – ақылымызбен ойлаған әртүрлі көркем амал, пайдалы іс және тек ізгілікті қамтитын түсінік. Жақсылық – адамзаттың сүйіп армандаған ізгі амалдары (Ұзақ vb. 2011: 290). Міне, осы ізгілік жолындағы адамгершіліктің ең жоғарғы сатысы «Кемел адам» болу десек, бұл сатыға қол жеткізу үшін иман мен ынсап, жұмсақтық пен кішіпейіл болу сынды қасиеттер қажет болары сөзсіз. Бұл қасиеттерді жалпылама түрде «хусни хулқ» немесе «көркем ахлақ» дейміз. Науаидың тұлғалық болмысын, шығармашылығын зерттеуге кіріскен ізденушінің қай-қайсысы болсын оның бойындағы көркем ахлақтың озық үлгісін байқаса, шығармалары арқылы сол нормаларды қоғамда насихаттағанын ұғып алады.

Науаи «Әрбәғин» шығармасы арқылы да жоғарыда айтылған көркем ахлақ нормаларын насихаттауды мақсат еткен дей аламыз. Шығарма құрылымдық, мазмұндық жағынан Алла елшісінің (с.а.у.) қоғамдағы көркем ахлақ нормаларын реттеуге қызмет ететін, Аллаға лайық құл болу, өзіне ұнағанды өзге адамдарға да ұсына алу, адаммен адам және адаммен Аллаһ арасындағы аманат мәселесі, кәміл мұсылман болу шарттары, шүкір ету, үнемі Хақ тағаланы еске алып (зікір ету) жүру, мал-дүниеге құл болудан сақтану, үнемі дәретпен жүрудің пайдасы, уәдеге берік болу, қанағат пен рақым, ата-анаға, туған-туыстарға жақсы қарым-қатынаста болу, көп сөйлеудің кесірі, көзді жаман нәрселерге қараудан сақтау, көршіге жақсылық жасау сынды тақырыптарды қамтыған қырық хадисінен тұрады (Таджиев, 2021:639).

Ақын шығармадағы алғашқы хадисті Аллаһ елшісінің (с.а.у.) бойынан көрінетін, ғасырлар бойы күллі қоғамға маңызды да, мәнді болған тақырыптардың бірінен бастайды. Бұл – адам баласы өзіне қалаған нәрсесін өзге жанға да қалай білу:

«Лә йуъмину аһадукум хатта йуһиббу ла аһиһи мә йуһиббу ли нафсиһи».

Науаи бұл хадисті төмендегідей көркем сөзбен жеткізген:

Муъмин эрмастур, улки иймондин,

Рузғорида йүз сафа көргәй,

Таки қардашыға рауа көрмәс,
Һәр неким өзигә рауа көргәй (Науаи, 1991: 8).

Мағынасы:

«Кімде-кім өзіне қалаған нәрсесін басқа бір бауырына да қаламайынша, толық мұсылман бола алмайды».

Науаи таңдаған тағы бір хадис шүкір етуге арналған. «Мән ләм яшкуриннәсә ләм яшкуруллаһа».

Ақын бұл хадисті өлеңмен былайша жеткізіпті:

Улки Халиқға шукур дер әууәл,

Шакир олмақ керәк халайықдын,

Кимки махлұқ шүкрині демәгәй,

Демәгәй дағи шүкір Халиқдын (Науаи, 1991: 9).

Мағынасы: *«Адамдарға шүкір айтпаған, Аллаға шүкір етпейді».*

Аллаһ тағала адамзатты ізгілікке бастау жолында жоғарыдағы қасиеттерді меңгере отырып, үнемі игі істерде бір-бірімізбен жарысуымыз қажеттігін бұйырған: *«...Ендеше жақсылыққа жарысыңдар..»* (Маида сүресі, 48-аят).

Қорытынды және тұжырымдар

Қорыта айтқанда, Науаидың Ислами әдебиетке қосқан үлесі мен түркі шайырлары арасында «Әрбәғин» әдеби дәстүрін жалғастырушы ретінде жасаған еңбегін бір зерттеу мақаласы көлемінде дәлелдеп беру мүмкін емес екеніне көз жеткіздік. «Пайғамбарлар мен хакімдердің тарихы», «Мұсылмандық нұры», «Гауһарлар шоғыры» атты ислами әдебиеттің қалыптасуында ерекше маңызы бар шығармаларға талдау жасамағанның өзінде бір ғана Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) хадистерінен қырық хадисін өлеңмен көркем бейнелеген «Әрбәғин» кітабының өзі адамзат үлгі еткен пайғамбар жолын насихаттауда орасан зор еңбек екенін атап өткен жөн. Себебі, Науаи бұл еңбегімен өзінен кейін қаншама жандардың Алла елшісінің (с.а.у.) хадистерін басқаларға жеткізуіне, әдебиетте бұл дәстүр жалғасын табуына себеп болды. Ақынның шығармашылық жолын түркі ақындары үлгі етті. Физули, Шәмси, Сәйхали, Науаи, Сағди, Фирдауси сынды шығыс классиктерінің шығармашылығын өзіне үлгі еткен қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы Науаи шығармаларын ерекше құрметтеп, ақындық жолында оны жоғары бағалады.

Әлішер Науаи ізгілікті таратуда ғылым жолын таңдаған ақын әрі теолог, әрі мемлекет қайраткері бола білді. Оның әлемге танылған «Хамса» дастаны мен қатар «Тарихи мулуки Ажам», «Холоти Саййид Хасан Ардашер», «Рисолаи Муаммо», «Мажалис ун- нафаис», «Муншәат», «Мезан ул-әвзан», «Һалати Паһлауан Мухаммад», «Насаим ул-мухаббат», «Деуани Фани», «Лисан уг-тайр», «Мухакамат ул-луғатайн», «Маһбуб ул-қулуб», «Назм ул-жауаһир», «Тарихи әнбия уә хукама», «Сираж ул-муслимин» атты шығармаларының әрқайсысы шығыстану саласының зерттеу объектісіне айналған әрі бұдан кейін де лайықты зерттеп-талдауға тиісті, адамзатты ізгілікке бастау жолында қызмет ететін шығармалар болды. Бүгінгі түркі халықтарының әдебиеттану ғылымының ажырамас бөлігіне айналған Науаи

тану саласы бұдан кейін де тың зерттеулермен толығып, түркі тілдес халықтардың ортақ мұрасына айналарына сеніміміз мол.

Қаржыландыру: Мақала «Алтын Орда және XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: рухани үндестік және дәстүр жалғастығы» (ЖТН АР14972895) жобасы аясында жинақталған материалдар негізінде баспаға ұсынылды.

Әдебиеттер:

1. Әуезов М.О. (2014) Ақынның өзбек өнеріндегі бейнесі. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. Алматы: Дәуір, б. 384.
2. Бердібай Р. (1970) Гүлстанның бұлбұлдары. Алматы, б.239.
3. Дербісәліев Ә. (1995) Қазақ даласының жұлдыздары. Алматы: Рауан, б.238.
4. Жәңгірұлы Ш. (2012). Назым Сияр Шәриф. Баспаға дайындаған: Қыдыр Т., Өмірзақов С. Қазыналы Оңтүстік көптомдығы, Алматы: Нұрлы Әлем баспасы, Т. 80/1. б.344.
5. Kur'an'dan öğütler (2011), Yay.hazırlayan: Dr. Yaşar Yigit, Dr. Muhlis Akar ve b. Ankara, , 5 baskı. s. 424.
6. Қыдыр Т.Е., (2016). Мұхаммед Пайғамбардың (с.а.у.) көркем бейнесінің әдебиетте жырлану ерекшеліктері. ҚазҰУ Хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76) 241-245.
7. Mehmet E. (1344). Kırk Mevzuda Kırk Hadis. İstanbul, s. 4.
8. Мұхаммед ибн Мұхаммед Шымыр би Алты Бармақ (2011). «Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері» ХІҮғ. Баспаға дайындаған: Оразбай З., Тәжиев Қ. Алматы: Нұрлы әлем, б. 328.
9. Науаи (1991). Әрбәғин. Әлішер Науаи өлеңмен баяндаған хадистер. Баспаға дайындаған: М.Хақимжон. Ташкент: Мехнат, б. 96.
10. Сейдеханов К. (1968). Ұлы шайыр. Жұлдыз журналы. 2 (Т10). 150-155.
- 11.Tadzhıyev Kh., Khasanov N., Qudyr T. (2020) 19.yüzyıl ve 20.yüzyıl'ın başında Türkistan dinî-maarifi edebiyatında Ahmed Yesevî izleri. // Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli araştırma dergisi. – № 96,. – S.319-343 DOI: 10.34189/HBV.96.014
- 12.Таджиев Х. (2021). Әлішер Науаи және Ислами әдебиеттегі «Әрбәғин» дәстүрі // «Науаи – заман мен халықтарды біріктірген ұлы тұлға» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік форумының материалдары. Шымкент: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, 636-644.
13. Ысмайылов Е. (1948). Науаи және қазақ әдебиеті. ҚазССР РА Хабаршысы. 2 (Т1). 130-135.
14. Яссавий Ҳожа Аҳмад (2018). Девони хикмат. Нашрга тайёрлаганлар: Ҳаққул И., Ҳасан Н. – Тошкент: Наврӯз. – 360.
15. Ясауи шәкірттерінің хикметтері (2012). Қазыналы Оңтүстік көптомдығы. Баспаға дайындаған: М.Мирхалдаров, Х.Таджиев. Алматы: Нұрлы Әлем баспасы,. Т. 92/1. – 320.

ZEYNEP KORKMAZ “YUSUF VA ZULAYXO”NING NODIR QO‘LYOZMALARI TADQIQOTCHISI

Nafas SHODMONOV

*Turon universiteti professori,
filologiya fanlari doktori*

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotida mustahkam o‘rin tutuvchi “Yusuf va Zulayxo” dostonining muallifi borasida davom etib kelayotgan bahslar xususida fikr yuritiladi. Bunda turk olimlarining, xususan Zeynep Korkmazning mazkur dostonning Berlinda saqlanayotgan nusxasi asosida bergan xulosalari tahlil qilingan. Olimaning fikriga ko‘ra, doston muallifi Durbek emas, Ahmadiy ekani aniqlangani maqola muallifi tomonidan boshqa ma‘lum manbalar ustidagi matnshunoslik izlanishlar asosida dalillanadi.

Kalit so‘zlar: “Yusuf va Zulayxo”, doston, manba, matn, qo‘lyozma, Durbek, Ahmadiy, muallif.

Annotation. The article discusses the ongoing scholarly debates concerning the authorship of the poem “Yusuf and Zulaykho,” which holds a prominent place in classical Uzbek literature. It analyzes the views of Turkish scholars, particularly Zeynep Korkmaz, who based her conclusions on the Berlin manuscript of the poem. According to her research, the true author of the work is not Durbek but Ahmadi. The author of the article substantiates this conclusion through textual and source-based studies of other relevant manuscripts.

Keywords: "Yusuf and Zulaykho", poem, source, text, manuscript, Durbek, Ahmadiy, author.

Turkiy va forsiy tillardagi “Yusuf va Zulayxo” dostoni turli mualliflar tomonidan turli davr va makonlarda yuzlab variantlarda yaratilgan bo‘lsa-da, turkiy adabiyotda keyingi asrlarda Durbek ijodi sifatida talqin etib kelingan doston ustida hozirgacha katta munozara va muhokamalar nihoyasiga yetmagan. Yevropada uning uchta nusxasi mavjudligi ta’kidlanadi. Ular Turkiya, Fransiya va Germaniyada saqlanadi. Turkiyaning To‘pqapi Saroyi Revan Ko‘shku kutubxonasida 832 raqami bilan saqlanadigan nusxa “Dostoni Hazrati Yusuf alayhissalom va Zulayxo” deb nomlanadi. U hijriy 922 (m. 1516) yilda Hirotda ko‘chirilgan. Bu haqda F.Karftayning “To‘pqapi muzeyi kutubxonasi turkcha yozmalar katalogi”da 2302-tartibda qayd etilgan. Fransiyada saqlanayotgan doston qo‘lyozmasi Parij nusxasi deb yuritiladi. U fransuz olimi E.Bloshetning “Bibliothèque Nationale” katalogida tavsiflanishiga ko‘ra, ma‘lum vaqt Alisher Navoiy dostoni sifatida ko‘rsatib kelinadi. Bunga chahor yori guzin madhi faslidagi “Erdi Ali sheri Haqqu shohi din” misrasining noto‘g‘ri idrok qilinishi sabab edi. Uchinchisi, Germaniyaning Berlin shahrida saqlanayotgani uchun Berlin nusxasi deb yuritiladi. Berlin qo‘lyozmalari katalogida u 385-o‘rinda qayd etilgan. Uni ham Alisher Navoiyniki, degan ma‘lumot bilan qayd etganlar. Bu xatolardan qat’i nazar, ta’kidlanganidek, ular doston qo‘lyozmalarining faqat Yevropadagi noyob nusxalaridir. Toshkentda ham dostonning bir noyob nusxasi mavjud. U O‘zR FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar xazinasida 1433 raqami bilan saqlanadi. U 1024 hijriy sanada ko‘chirilgan. Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida dostonning qiymatda u bilan teng bo‘lmagan yana 3 ta nusxasi bor.

Hozirgi sharoitlar sharofati bilan ulardan Parij va Berlin nusxalarining elektron variantlarini ham ko‘rib chiqishga muvaffaq bo‘ldik. Bu izlanishlardan maqsad adabiyotimiz tarixida “Yusuf va Zulayxo” dostoni muallifi kimligini va Durbek ismli yoki taxallusli shoirning bo‘lgan yoki bo‘lmaganini isbotlash edi. Aytish mumkinki, noyob nusxalar va yondosh manbalar bularga aniqlik kiritish imkonini beradi. Qolaversa, bu masalalar turkiyalik atoqli tilshunos olimi Zeynep Korkmazning 1995 yilda birinchi marta nashr etilgan “Türk Dili Üzerine Araştırmalar I – II” kitobida deyarli hal qilingan. Keyin ham bu kitob uch marta chop etilganiga qaramay, o‘zbek adabiyotshunosligida unga hozirgacha diqqat qaratilmagan. Oxirgisi elektron shaklda 2023 yilda chop etilgan²⁶. Bu kitobda doston xususida bildirilgan fikrlarni tahlil qilishdan oldin Rossiya va O‘rta Osiyo mintaqasi olimlarining doston to‘g‘risidagi mulohazalari, ularda bildirilgan fikrlarni qisman ko‘rib chiqish lozim.

Avvalo, shuni aytish kerakki, bu masalada olimlarimiz uch guruhga bo‘linadilar:

1. “Yusuf va Zulayxo” dostoni muallifi Durbek ekanini e’tirof qiluvchilar.
2. Dostonni Alisher Navoiy qalamiga mansubligini tasdiqlashga urinuvchilar.
3. Durbekni ham, Navoiyni ham doston muallifi ekanini rad etib, ba’zilari Durbek – Mirzo Ulug‘bekning adabiy taxallusi deb biluvchilar, boshqalari Homidiy Balxiy, Sayfiy, Ahmadiy kabilarni doston muallifi sifatida ko‘rsatish bilan cheklanuvchilar.

Aytish lozimki, doston muallifi borasida aytilgan fikrlar, asosan, tezis darajasida ilgari surilgan. Qarashlarning bunday turlichaligi doston ustida haqiqiy matnshunoslik va adabiy manbashunoslik tadqiqoti amalga oshirilmaganidadir. Hozirgacha dostonning tom ma’nodagi manbashunoslik va matnshunoslik tahqiqoti amalga oshirilmagani va uning ilmiy-tanqidiy matni tuzilmagani shunday xulosani keltirib chiqaradi.

O‘zbekistonda doston muallifini belgilashda Durbek degan yanglish fikrga kelingani o‘ziga xos tarixni tashkil etadi. Bu tarixni Abdurauf Fitrat boshlab bergan. Uning 1928 yilda Samarqandda chop etilgan “O‘zbek adabiyoti namunalari” deb nomlangan majmuasida “Yusuf va Zulayxo”ning muallifi ilmda birinchi bor Durbek ekani qayd etiladi. Keyinchalik akademik Botirxon Valixojayev ham samarqandlik Abduhamid Po‘lodiylar degan kishining uy kutubxonasida saqlanib kelayotgan “Yusuf va Zulayxo” dostoni qo‘lyozmasidagi “Ayladi bu nusxani Durbek nazm” degan jumlagi asoslangan holda, ushbu asar muallifi Durbekdir, deb yozgan edi. Aslida, Abdurauf Fitrat ham xuddi shu misraga tayangan.

Doston ustida tadqiqot olib borgan S. Haydarov “O‘zbek dunyoviy adabiyoti taraqqiyotida Durbekning roli” mavzusidagi fan nomzodligi dissertatsiyasida²⁷, A. Qurbonov “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnalida bosilgan “Yusuf va Zulayxo” dostonining ijodiy talqinlari”, X.Rasulov “Adabiy meros” jurnalida e’lon qilingan

²⁶ Korkmaz, Zeynep. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I – II. – E-kitap Ankara: Türk Dil Kurumu, 2023. – S. 304 – 342.

²⁷ Хайдаров С. Роль Дурбека в развитии узбекской светской литературы: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Ташкент, 1962. – 22 с.

“Durbekning “Yusuf va Zulayxo” dostonida folklor an’analari va novatorlik” maqolalarida ham bu fikrlar davom ettirildi²⁸. Adabiyotshunos Fozila Sulaymonova “Yusuf va Zulayxo” dostonining Parij nusxasi haqida” deb nomlangan maqolasida dostonning Parij nusxasini Alisher Navoiyga nisbat berish xato ekanini to‘g‘ri ta’kidlagan holda uning haqiqiy muallifini aniqlashga jiddiy kirishmay, Durbek yozgan degan umumiy xulosa bilan cheklangan.

Rus olimlari ham mavzuga xuddi shu nuqtai nazardan yondashdilar. Ulardan biri akademik YE.E.Bertels bo‘lib, uning “O‘zbek shoiri Durbek va uning go‘zal Yusuf haqidagi dostoni” nomli maqolasi bu asarning yozilish tarixi, mazmuni, badiiyati va o‘zbek mumtoz adabiyoti taraqqiyotida tutgan o‘rni kabi muhim masalalarga bag‘ishlangan²⁹. Olim asarning qisqacha mazmunini bayon qilish barobarida Balx qamali tasviriga bag‘ishlangan qismini rus tiliga o‘g‘irgan. Mashhur tarjimon S.Seversev rus tiliga o‘g‘irib nashr ettirgan “Yusuf va Zulayxo”ning muallifi ham Durbek deb ko‘rsatilgan³⁰.

Professor Ergashali Shodiyev “Yusuf va Zulayxo”ning muallifi masalasiga faol kirishgan olimlardan biri. U dostonning Alisher Navoy tomonidan yozilganini tasdiqlash va tasdiqlatish uchun ulug‘ mutafakkirning Balx shahri va Husayn Boyqaro hamda Badeuzzamon Mirzo bilan aloqalarini, bu shahar qamalidagi ishtiroki haqida bir necha tarixiy qo‘lyozmalarda, xususan, Alisher Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo”, Xondamirning «Habibu-s-siyar», Hofiz Nurmuhhammadning «Tarixi Mazori sharif» asarlari va boshqa manbalarda keltirilgan ma’lumotlar asosida dalillashga urinadi. Eng achinarlisi shundaki, Alisher Navoiy haqida juda katta bilim va ma’lumotlarga ega olim ham boshqa bir necha tadqiqotchilar kabi uning benazir baytlarini boshqa ijodkorlar, jumladan, “Yusuf va Zulayxo” muallifi baytlari qatorida ko‘radi³¹. Navoiy she’riyati yuksakligi sirlarini, polifonik, purhikmatlik, ko‘pqirralik jihatlarini yaxshi anglagan adabiyotshunos boshqa shoir yozgan har qanday go‘zal baytda ham Navoiyning qaysidir fazilati aks etmay qolishini yaqqol ko‘ra oladi. Binobarin, bunday qiyoslar mutlaqo nojoizdir.

Keyingi davrlarda atoqli olima Karomat Mullaxo‘jayeva o‘zbek adabiyotshunosligida afg‘onistonlik olim, doktor Vohidiy Juzjoniyning “Homidiy Balxiy – Ahmadiy Balxiy – Durbek Balxiy” deb nomlangan maqolasi asosida fikr yuritib, dostonning Homidiy Balxiy qalamiga mansubligini ta’kidladi. Maqola jiddiy kuzatishlarga asoslangan bo‘lsa-da, uni matnshunoslikning eng zarur asosi manbalarni to‘liq ko‘rish va tekshirish asosida xulosa chiqarish tamoyiligi to‘liq mos, deb bo‘lmaydi³². (O‘zbek filologiyasida matnshunoslik va manbashunoslik muammolari, xalqaro konferensiya materiallari. – Namangan: NamDU, 2025. – B. 140).

28 Расулов Х. Дурбекнинг “Юсуф ва Зулайхо” дostonида фольклор ањъаналари ва новаторлик // Адабий мерос. – Тошкент, 1974. – 9-сон. – Б.15-22.

29 Бертельс Е. Э., Узбекский поэт Дурбек и его поэма об Иосифе Прекрасном. – Ташкент, альм. «Дар», 1944.

30 Дурбек. Юсуф ва Зулайхо. – М.: “Художественная лит-ра.”, 1987.

31 Шодиев Э. <https://e-adabiyot.uz/maqola/70>

32 Муллахўжаева К.Т. “Юсуф ва Зулайхо” дostonи муќаддимасидаги маълумотларнинг амалий қиммати. – Б. 137 – 144.

Ma'lumki, har qanday ko'p nusxali manba uning qo'lyozmalari qiymatlari differensiyasi amalga oshirilib, tasniflanib o'rganiladi. Bunda, ko'p hollarda, qo'lyozmaning qadimiyligi va to'liqligi e'tiborli sanaladi. "Yusuf va Zulayxo" dostonining o'nlab nusxalari orasida ham uning XVI asrga mansub bo'lgan nusxalarini noyob hisoblash maqsadga muvofiq. Ularni tekshirish unga tegishli bo'lishi mumkin boshqa masalalarni ham o'rganishni taqozo qiladi. Demak, biz yuqorida ko'rsatgan nusxalar orasida hijriy 922 (m. 1516) yilda Hirotda ko'chirilgan, Turkiyaning To'pqapi Saroyi Revan Ko'shku kutubxonasida, h. 971 (m.1563) yilda ko'chirilgan, Fransiyaning Parij shahrida, taxminan XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ko'chirilgan, Germaniyaning Berlin shahrida saqlanayotgan nusxalar qatoriga h.1024 (m. 1615) yilda ko'chirilgan O'zR FA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida 1433 raqami bilan saqlanuvchi nusxani ham qo'shamiz.

Shu yerda "Yusuf va Zulayxo"ning nisbatan noyob hisoblanuvchi Toshkent nusxasi haqida ikki og'iz to'xtalishni joiz hisoblaymiz. Bu nusxa, ko'rinib turganidek, XVII asrda, saroy kotiblaridan Ar-Rojiy Muhammadsaid bin Mirza Muhammad al-Buxoriy ismli kotib tomonidan ko'chirilgan. Uning 1 a sahifasiga tillasuv, ochiq ko'k, qizil va sariq ranglarda quyoshmonand kichikroq doira naqsh etilgan. 1 b va 2 a sahifalari g'oyat go'zal zarhal unvon bilan bezatilgan. Sarlavhalar ochiq ko'k va qizil ranglarda berib borilgan. Asosiy matn jadval ichida bitilgan. Kitobning 28 b va 59 a sahifalarida miniatyuralar chizilgan. Bu belgilar uning saroyga taalluqli ekanini tasdiqlaydi. Nusxa saroy ahlidan bo'lgan xon yoki boshqa mansabdorning topshirig'i bilan tayyorlangani unda avvalgi noyob nusxalarda mavjud bo'lgan Sulton Husayn Boyqaroga bag'ishlab yozilgan faslning tushirib qoldirilishidan ham anglashiladi.

Mamlakatimizdagi boshqa nusxalarni istisno qilishga majburmiz. Chunki hozircha ma'lum boshqa nusxalar ko'proq XIX asrga mansub va ularni ko'chirishda kotiblar jiddiy nuqsonlarga yo'l qo'yganlar. Xatolardan eng kattasi xuddi ana shu nusxalarda mazkur to'rt noyob nusxada ham bir xil yozilgan:

Erdi chu xotirda musammim bu azm,

Ayladi bu qissani dar silk-i nazm³³,

baytidagi "dar silk-i" birikmasi "Durbek" ko'rinishida ko'chirilganidir. Asarning yozilish tarixi keltirilgan misrani bitishda ham yanglishish bo'lgani kuzatiladi: "Zod" edi ta'rix dag'i "ayn"u "dol" misrasidagi "ayn" (abjad hisobida 70 ga teng)ning "ho" (abjad hisobida 8) tarzida berilgani asar yozilgan yil hisobini buzib qo'ygan. Ya'ni 874 (milodiy 1469) yil 812 (milodiy 1409) sanaga aylanib qolgan.

Umuman, Sharqshunoslik instituti xazinasidagi 7412 raqamli qo'lyozma jildiga kirgan boshqa asarlarda ham kotib shunday xatoliklarga yo'l qo'ygan. Maslan, "Yusuf va Zulayxo"dan keyin keltirilgan Alisher Navoiyning "Lisonu-t-tayr" dostoni hamd qismida kelgan

Ulki maxluqot Xalloqidur Ul,

³³ Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément turc 1365. – 2a; Bibliotheca Regia Berolinensis. No 1650 – 7a; "Yusuf va Zulayxo" qo'lyozma. – O'zR FA SHI qo'lyozmalar xazinasida. Inv. № 1433 – 4a.

Ondin o‘zga foniy-u, Boqiydur Ul,

baytidagi “xalloqidur” so‘zi “razzoqidur” shaklida berilgani ham baytdagi mantiqni va she‘riy san‘at (ishtiyoq)ni buzib yuborgan. Bunday xatolar kotibning saviyasini baholashga yetarli asos bo‘ladi.

Darhaqiqat, noyob nusxalarda Sulton Husayn Boyqaro madhi saqlanib qolgan, keyingi nusxalarda Temuriylarga qaysidir ma‘noda muxolif bo‘lgan Shayboniylar va Ashtarxoniyalar davrida tushirib qoldirilishi tabiiy hol sifatida qabul qilinishi mumkin. Toshkent nusxasining avvalgi noyob nusxalardan yana bir farqi “Qolg‘ay uchun safhasida yodgor, Sendin o‘tub, Ahmadiy, bil, ro‘zgor” bayti “Qolg‘ay oxir safhasida yodgor, Sendin o‘shal qissa o‘tub ro‘zgor” tarzida bitilganidir. Bu yerda tahrir muallif ismini atayin berkitish maqsadida qilingandek tasavvur uyg‘otadi.

Fuod Ko‘prulu “Islom ensiklopediyasi”ning “Chig‘atoy adabiyoti” qismida Fitratga ergashib doston muallifi masalasida yanglishgan bo‘lsa-da, o‘z shubhalari borligini ham qayd etadi³⁴.

“Dar silk-i”ning “Durbek”ga aylanishi qanday yuz bergani tekstologik o‘qish nazariyasidan xabardor matnshunoslar uchun tushunarli, albatta. Ma‘lumki, ko‘pgina kotiblar nasta‘liq xatida “sin” harfining ostiga uch nuqta qo‘yadilar. Bunda harfning yoysimon yozilganda xato o‘qimaslik nazarda tutilgan. Lekin ba‘zan “uch tishli” “sin” ostiga ham uch nuqta qo‘yish hollari uchraydi. “Yusuf va Zulayxo” matnining uch nusxasida “silk” so‘zidagi “sin”ning uch xil yozilganini kuzatish mumkin. Parij nusxasida nuqtalarsiz “uch tishli”, Berlin nusxasida nuqtalarsiz yoysimon va Toshkent nusxasida nuqtalar bilan “uch tishli” ko‘chirilgan. Keyingi asrlar nusxalariga ana shunday Toshkent nusxasiga o‘xshash shakl asos bo‘lgan ko‘rinadi. Lekin kotiblar uni “bek” tarzida yozish uchun “tishlar ikkita bo‘lishi lozimligidan tashqari, garchi pastroq yozilgan bo‘lsa-da, o‘rtadagi “lom” harfini ham ko‘zdan qochirmasliklari kerak edi. Toshkent nusxasini o‘qigan qaysidir “matnshunos” mazkur sahifa hoshiyasida XX asrda qo‘llangan binafsha siyoh bilan matndagi “bek” so‘zi o‘zgartirilganini iddao qilib, dostonning hech qanday belgisiz Buxoro markaziy kutubxonasida saqlanayotgan nusxasiga asoslanib, “bu so‘zning to‘g‘risi Durbek bo‘lishi lozim”ligini qayd etib qo‘ygan. Boshqa noyob nusxalarni ko‘rmasdan bunday izoh qoldirish ham xatodir.

Bunday dalillar o‘z-o‘zidan doston muallifi “Durbek” taxallusli shoir bo‘lganini istisno qiladi. Fitrat va boshqa olimlarning bu taxallusga to‘xtalishlari keyingi asrlar nusxalariga duch kelganlari bilan izohlanishi lozim. Yana Durbek taxallusiga qaytish ta‘kidlab ko‘rsatilgan kotib xatosiga ergashish bo‘lib qoladi.

Shunday qilib, oldimizda haqiqiy muallifni aniqlash muammosi turadi. Buning uchun yana nodir manbalarga murojaat qilamiz. Dastlab Zeynep Ko‘rkmaz tomonidan berilgan ma‘lumotga ko‘ra, 1516 yilda Hirotda ko‘chirilgan To‘pqopi saroyining Ravon Ko‘shku kutubxonasida saqlanayotgan nusxada Homidiy taxallusi haqiqatini ko‘rib chiqamiz.

Homidiy taxallusiga to‘xtalgan boshqa olimlar ham bor. Lekin Z.Ko‘rkmaz ulardan farqli ravishda uni Parij va Berlin nusxalari bilan qiyoslab, kengroq tahlil qilgan.

³⁴ Korkmaz, Zeynep. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I – II. – E-kitap Ankara: T?rk Dil Kurumu, 2023. – S. 314.

Olima davom etib yana shularni zikr etadi: Halide Do‘lu dostonning Istanbul va Parij nusxalari matnlarini o‘rgangan, uning fikricha, nusxalar ichida eng qadimiysi va eng ishonchlisi bo‘lgan Ravon ko‘shku nusxasida muallifning ismi Homidiy deb aniq yozib qo‘yilgan. Halide Do‘lu Parij nusxasida muallifning ismi keltirilgan baytda “Homidiy”ga mos keladigan ismni uchratmagani (o‘qiy olmaganini)ni aytib o‘tadi. Tadqiqotchi xulosa sifatida “hozircha” Homidiyni fors tilidagi nasriydan chig‘atoychaga she‘riy yo‘l bilan o‘girilgan “Yusuf va Zulayxo” masnaviysining muallifi sifatida qabul qilishini aytadi. Philologiyae Turcicae Fundamenta‘da Chag‘atoy adabiyoti qismini yozgan Y.Ekman ham Halide Do‘luning ma‘lumotini inkor etmagan holda asarning yana boshqa bir muallifi bo‘lishi mumkinligini aytadi. Ogoh Sirri Lavand esa, Alisher Navoiy nomli asarining kirish qismida Halide Do‘luning 2-maqolasida bergan xulosasini yaxshi o‘rganmasdan, Fitratning, Ko‘pruluning va To‘pqopi saroyi muzeyi kutubxonasi turkiy manbalar katalogida ko‘rsatilgan xato ma‘lumotlarga tayanib, mazkur asarni Shohruhga atab Durbek va Husayn Boyqaroga atab Homidiy tomonidan fors tilidagi nasriy asardan chig‘atoychaga o‘girilgan ikkita asar sifatida ko‘rsatadi³⁵. Zeynep Ko‘rkmazning ta’kidlashicha ham, biznigcha ham bu fikr aslo to‘g‘ri emas.

Z.Ko‘rkmaz bu masalaga qisqa va aniq javob berib, Ravon Ko‘shku nusxasida xatolik mavjudligini, bu xatolik istinsoh (nusxa ko‘chirish) jarayonida “Ahmadiy” so‘zidagi “alif” va “ho” harflarining o‘rni va shakli bilan bog‘liq oddiy bir chalkashlikdan zohir bo‘lgan, degan xulosaga kelish mumkinligini aytadi. Chunki yozuvda “alif”ning “ho” harfi ustiga tushib, biroz chapga surilgan holatda bo‘lishi bunday xatoga osonlikcha sabab bo‘lishi mumkin. Manbalarda Sulton Husayn Boyqaro zamonida yashagan Homidiy nomli biror shoirning uchramasligi ham bu xatolik ekanini tasdiqlaydi.

Demak, XV asrda Durbek kabi Homidiy taxallusli shoir ham bo‘lmagan.

Parij va Berlin nusxalarida doston muallifini “Ahmadiy” taxallusli shoir deb belgilashga asoslar mavjud. Jumladan, Halide Do‘luning maqolasida o‘qib bo‘lmaydi deb ta’kidlangan Parij nusxasidagi tegishli bayt

Qolg‘ay uchun safhasida yodgor,

Sendin o‘tub, Ahmadiy, bil, ro‘zgor

ko‘rinishida bo‘lib, uni osongina o‘qish mumkin. Berlin nusxasida ayni baytdagi “Ahmadiy” taxallusi oxiridagi “yo” harfi tushib qolgan, xolos. Bu vaznda saktalikni vujudga keltirsa-da, mohiyatan birlikni ta‘minlaydi.

Bundan tashqari, Berlin nusxasining 184a sahifasida muallif haqida quyidagi qayd mavjud: “Tammat bi-l-xayri va-z-zafar “Yusufu Zulayxo-yi turkiy” min tasonif-i hazrat-i mavlono Ahmad-i Jom-i Jandabil qaddasa sirrahu”. Mazmuni: Hazrat Mavlono Ahmad Jom Jandapil ruhini muqaddas qilsin tasniflaridan “Yusufu Zulayxo-yi turkiy” xayr va zafar bilan nihoyalandi.

Ko‘rinib turibdiki, bu nusxaning ikki joyida muallif nomi ochiq-oydin Ahmad(iy) deb ko‘rsatilgan.

³⁵ Korkmaz, Zeynep. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I – II. – E-kitap Ankara: T?rk Dil Kurumu, 2023. – S. 314.

Bundan Sulton Husayn Mirzo Boyqaro zamonida yashagan, o'z asarlarida Ahmad yoki Ahmadiy taxallusini qo'llagan Ahmad Jom Jandabil ismli shoir shaxsiyatini aniqlashni taqozo qiladi.

O'zbek adabiyoti tarixiga oid manbalarda Sulton Husayn Boyqaro davri shoirlari orasida Ahmad Jom Jandabil ismli mashhur shoir zikr etilmaydi. Mavjud manbalarda to'liq ismi Abu Nasr Ahmad ibn Abu Hasan Namakiy bo'lgan va Jandabil, Jandapil yoki Zindapil (Zindafil) laqabini olgan Ahmad Jom Eron shoirlaridan biri va Saljuqiylar davridagi Xuroson tasavvuf ahli vakili sifatida zikr etiladi. Afsonaviy hayoti, shoirligidan ko'ra so'fiyligi va shayxulislomligi bilan mashhur bo'lgan Ahmad Jom manbalarda h. 441 – 536 (m. 1049 – 1141) yillari orasida yashagan. U ko'plab farzandlar va asarlar qoldirgan. 39 o'g'il va 3 qizi bo'lgani rivoyat qilinadi. Vafotidan so'ng 14 o'g'il va 3 qiz qolgan. O'g'illarining barchasi yaxshi amallar sohibi bo'lgan. Asarlari orasida unga mansubligi shubhali va munozarali bo'lgan bir devon ham mavjud. Lekin Shayx Ahmad-i Jom bilan Husayn Boyqaro orasida uch yuz yildan ziyod vaqt farq mavjudligi bois, "Yusuf va Zulayxo" dostoni muallifligini unga nisbat berish noto'g'ri bo'ladi. Dostonni aslida Ahmad Jom Jandapilga tegishli bo'lgani va keyinroq Sulton Husayn Boyqaro davrida qayta ishlangani ehtimoli ham juda zaif, mumkin ham emas. Chunki Ahmad Jom Jandapilning turkcha asar yozganiga oid hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin bu oiladan chiqqan, ya'ni Shayx Ahmad Jomning sulolasidan bo'lgan boshqa Ahmad Jom nomini olgan bir shoir bo'lganini taxmin qilish mumkin va buni o'rganish kerak.

Z. Ko'rkmazning mazkur tadqiqotida Kitobdor Sodiqiy «Tazkira-i Majmau-l-xavos» asarining 246a va 247b sahifalarida (Tabrez nashri, s. 81, § 74) Mir Muhammad Keskin nomli bir shoir haqida so'z yuritir ekan, "bu qit'ani ham Ahmad Jomga va Mir Husaynga yuborgani" iborasi bilan, Ahmad Keskinning Ahmad Jom va Mir Husaynning qatli munosabati bilan aytgan bir qit'asini ham keltiradi. Unda Mir Husayn (Muammoiy) bilan zamondosh bo'lgan Ahmad Jom mavjudligini bilish bilan birga Ahmad Jomning ba'zi tarixiy voqealarda Mir Husayn bilan birga bo'lganiga ham ishora qilinadi.

Alisher Navoiy «Nasoyimu-l-muhabbat» asarida so'fiyligi jihatidan to'xtalgan va "hazrati shayxulislom Shayx Ahmad Jomning yaqin avlodlaridandir", deb ta'riflagan Xoja Abdulaziz Jomiyni bayon qilar ekan (vafoti h.902), ulug' avliyo avlodlarining ham tariqat ahli orasida o'z o'rniga ega bo'lganini ta'kidlaydi, biroq bu so'fiylar orasida o'z zamondoshi Xoja Ahmad Jom haqida so'z yuritmaydi.

Tadqiqotlarda Zindapil avlodidan bo'lgan 15 ga yaqin mashhur shaxslar ismi manbalarda qayd etilgani ta'kidlanadi. Ulardan besh nafari Jom yoki Jomiy taxallusini qo'llagan. Jumladan, Abdurahmon Jomiyning vafoti chog'ida uning boshi ustidan ketmagan Xoja Nasiruddin Abdulaziz Jomiy (vafoti: 920/1514) shular jumlasidandir.

Manbalarda Shayx Ahmad Jomning nabiralaridan bo'lib, Sulton Husayn Boyqaro davrida yashagan va yana Ahmad Jom yoki Ahmad-i Jomiy nomini olgan ikki shaxsga duch kelinadi. Ularning biri Xoja Qutbuddin Ahmad Jomiy (vafoti: h. 906/m.1500 – 1501), ikkinchisi Xoja Roziuddin Ahmad Jomiydir (vafoti:

h.908/m.1502 – 1503). “Yusuf va Zulayxo” masnaviysi bulardan qaysi biriniki bo‘lishi mumkinligi xususida fikr yuritamiz.

Manbalarda Xoja Roziuddin Ahmad Jomiyning shoirligi haqida qaydlar uchramaydi. Xoja Qutbiddin Ahmad haqida esa Alisher Navoiy «Majolisu-n-nafois»ning to‘rtinchi majlisida shunday yozadi: “Hazrat shayxulislom Zindafil Ahmad Jom (quddisa sirruhu)ning avlodidindur. Farishtavash va malaksheva kishidur. Chun Xoja Ahmad Jomiy qush asrab solur, alar dag‘i taqlid qilibdurlar. Solur chog‘ida ulog‘lari yo‘q ermish, bag‘oyat biyik kishi, bir qullarig‘a o‘zlarin ko‘tarib qush solur ermishlar. Bu matla’ aningdurkim:

Sabo, biyor g‘ubori rahi suvori maro,
Ki, to‘tiyo buvad on chashmi ashkbori maro”.

Ko‘rinadiki, Alisher Navoiy tomonidan Qutbuddin Ahmadni adabiy maydonda buyuk shuhrat qozongani e‘tirof qilinamaganidan uning nomi boshqa asarlarda nega uchramasligini oz bo‘lsa-da tushunish mumkin. Ehtimol, ism-shariflardagi o‘xshashlik tufayli Xoja Ahmad Jomning asarlari tez orada bobosi Shayx Ahmad Jomning asarlari bilan aralashib ketgandir.

Tekshirishlar shuni ko‘rsatadiki, “Yusuf va Zulayxo” dostoni h. 906/ m. 1501–1502 yili vafot etgan Qutbuddin Ahmad Jom Jandabilga tegishli deyish mumkin bo‘ladi.

Alisher Navoiy «Majolisu-n-nafois»da Ahmad Jomning asarlarida qaysi taxallusdan foydalanganini aniq aytmagan bo‘lsa-da, “Yusuf va Zulayxo” dostonining Berlin nusxasida «Ahmad», Parij nusxasida esa «Ahmadiy» ismlari qo‘llanilganini hisobga olsak, u nazmda «Ahmad» va «Ahmadiy» taxalluslari bilan yozgan bo‘lishi kerak.

Bugungi kunda Sulton Husayn Boyqaro davri shoirlaridan Ahmad Jomning hayoti, asarlari va adabiy shaxsiyati haqida manbalar va doston asosida chiqarish mumkin bo‘lgan ma‘lumotlar juda cheklangani bor gap, biroq mavjud noyob nusxalari “Yusuf va Zulayxo” dostonining muallifi kim ekanini aniq belgilab olishga imkon beradi va asar muallifi noma‘lum degan mavhumotni bartaraf qiladi hamda bu muallifning hayoti, faoliyati, adabiy shaxsiyati va boshqa asarlari haqida keyingi tadqiqotlar uchun asos bo‘lishi bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zotan, Ahmad yoki Ahmadiy taxallusi bilan yozilgan, shuningdek, Saljuqiylar davrida yashagan Shayx Ahmad Jom Zindafil qalamiga mansub deyilgan devon va boshqa asarlar muallifi borasida bildirilayotgan ixtilofli fikrlar ularning qaysilaridir “Yusuf va Zulayxo” dostonining muallifi deb qarayotganimiz Ahmadiyga tegishli bo‘lib chiqishi ham mumkin.

Adabiyotlar:

1. Бертельс Е. Э., Узбекский поэт Дурбек и его поэма об Иосифе Прекрасном. – Ташкент, альм. «Дар», 1944.
2. Дурбек. Юсуф ва Зулайхо. – М.: “Художественная лит-ра.”, 1987.
3. Хайдаров С. Роль Дурбека в развитии узбекской светской литературы: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Ташкент, 1962. – 22 с.
4. Лапасов Ж. Дурбекнинг “Йусуфу Зулайхо” дostonи морфологияси: Филол. фанлари номз. дисс. – Тошкент, 1971. – 234 б.
5. Муллахўжаева К.Т. “Юсуф ва Зулайхо” дostonи мукаддимасидаги маълумотларнинг амалий қиммати. – Б. 137 – 144.

6. Навоий, Алишер. Мажолис ун-нафоис. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Ф.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2011. – Б. 289 – 448.
7. Расулов Х. Дурбекнинг “Юсуф ва Зулайхо” достонида фольклор анъаналари ва новаторлик // Адабий мерос. – Тошкент, 1974. – 9-сон. – Б.15-22.
8. Қурбонов А. “Юсуф ва Зулайхо” достонининг ижодий талқинлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1997. – 1-сон. – Б.47-48.
9. Korkmaz, Zeynep. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I – II. E-kitap Ankara: Türk Dil Kurumu, 2023. – 959 s.
10. Halide Cemil Dolu. “Yusuf hikayesi” Hakkında Birkaç Söz ve Bazı Türkçe Nushalar // Türk dili va adabiyoti dergisi C. IV/4. – Istanbul. Mayis 1952, - S. 420–455.
11. “Yusuf va Zulayxo” qo‘lyozma. – Bibliotheca Regia Berolinensis. No 1650.
12. “Yusuf va Zulayxo” qo‘lyozma. – Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément turc 1365
13. “Yusuf va Zulayxo” qo‘lyozma. – O‘zR FA SHI qo‘lyozmalar xazinası. Inv. № 1433.
14. “Yusuf va Zulayxo” qo‘lyozma. – O‘zR FA SHI qo‘lyozmalar xazinası. Inv. № 7412.
15. “Yusuf va Zulayxo” qo‘lyozma. – O‘zR FA SHI qo‘lyozmalar xazinası. Inv. № 185.

ALISHER NAVOIY G‘AZALIYOT DEVONI HAQIDA AYRIM QIYOSIY TAHLILLAR

Saidbek BOLTABAYEV

*filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Karabuk universiteti (Turkiya)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning hijriy 898 (milodiy 1492-1493) yilda Sultonali Mashhadiy tomonidan ko‘chirilgan va “G‘azaliyot devoni” deb tanilgan qo‘lyozma devonining tarkibi, g‘azallar soni, boshqa devonlar bilan matniy farqlari va matnshunoslikdagi o‘rni qiyosiy tahlil asosida yoritiladi. Tadqiqotda ushbu devon “Ilk devon” (hijriy 870) va “Xazoyinul-maoniy” (hijriy 902) bilan qiyoslanib, ayrim g‘azallarining nusxalar orasidagi farqlari ko‘rsatilib tahlilga tortiladi. Devondagi g‘azallar soni 333 dan 338 gacha deb turlicha ko‘rsatilgani, ayrim bayt va g‘azallarining tushib qolganligi va sahifa tartibining buzilishi tufayli xilma-xillik yuzaga kelgani ta’kidlanadi. Maqolada ayrim g‘azallar misolida matndagi fonetik, morfologik va semantik tafovutlar, ayniqsa so‘z tanlovi va matla/maqta baytlaridagi o‘zgarishlar o‘rganiladi. Shuningdek, nusxalarda xattot xatolari va tahririy farqlar qayd etiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, “G‘azaliyot devoni” Navoiy g‘azallarining “Xazoyinul-maoniy”dan oldingi ko‘chirmalaridan biri sifatida shoirning poetik fikrlash bosqichlarini va keyingi tahririy o‘zgarishlarni tushunishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu devonni to‘liq ilmiy nashrga tayyorlash, matnni leksik hamda grammatik jihatdan chuqur qiyosiy tahlil qilish navbatdagi vazifalardan biri ekani ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Navoiy, Ilk devon, G‘azaliyot devoni, g‘azal, nusxa, Xazoyinul-maoniy

Аннотация. В статье рассматриваются состав, количество газелей, текстовые различия с другими диванами и их место в текстологических исследованиях рукописи дивана Алишера Навои, переписанного Султанали Машхади в 898 г. хиджри (1492-1493 гг.) известного как «Газалият диван». В исследовании проводится сравнение данного дивана с «Илк диван» («Ранним диваном») (870 г. хиджри) и «Хазойинул-маоний» («Сокровищница мыслей») (902 г. хиджри), а также анализируются различия между копиями на примере некоторых газелей. Отмечается, что количество газелей в исследованиях по-разному указывается – от 333 до 338, и что расхождение объясняется пропуском некоторых стихов и газелей, а также нарушением порядка страниц. В статье на примере некоторых газелей рассматриваются фонетические, морфологические и семантические различия текста, особенно изменения в выборе слов и в матла/макта. Кроме того, в копиях отмечены каллиграфические ошибки и редакционные разногласия. По результатам исследования «Газалият диван» является важным источником для понимания этапов поэтического мышления поэта и последующих редакционных изменений, как один из отрывков газелей Навои до «Хазойинул-маоний» («Сокровищница мыслей»). Подчеркивается, что одним из ближайших задач является подготовка данного сборника к полноценной научной публикации и проведение глубокого сопоставительного анализа текста в лексико-грамматическом аспекте.

Ключевые слова: Навои, «Ранний диван», Диван газелей, газель, копия, «Хазойинул-маоний» («Сокровищница мыслей»).

Abstract. This article examines the composition, number of ghazals, textual differences with other divans and its place in textual studies of the manuscript known as “Ghazaliyat Divan” by Ali Shir Navayi, which was copied by Sultan Ali Mashhadi in 898 Hijri (1492-1493) based on a comparative analysis. In the study, this divan is compared with the “First Divan” (870 Hijri) and “Khazayin al-maani” (902 Hijri) and the differences between the copies of some ghazals are analyzed. It is stated that the number of ghazals in the divan is stated as 333 to 338 in various

places, some couplets and ghazals are dropped in the copy and this difference is due to the irregularity in the page layout and the pages falling out in the manuscript. In the article, phonetic, morphological and semantic differences in the text are examined, especially the changes in the word choice and matla/maqta couplets, by taking some ghazals as examples. In addition, the copyist errors and editorial differences in the copies are also noted. According to the results of the study, “Ghazaliyat Divan” is the version of Navayī’s ghazals before “Khazayin al-maani” and is an important source for understanding the stages of the poet’s poetic thought and subsequent editorial changes. In the study, it is emphasized that the preparation of this Divan for a full scientific publication and an in-depth comparative analysis of the text in terms of lexicography and grammar are among the next tasks.

Keywords: Navaiy, First divan, Ghazaliyat divan, ghazal, copy, Khazāin al-maani

KIRISH

Hijriy 898- (milodiy 1492-1493) yilda Sulton Ali Mashadiy tomonidan ko‘chirilgan, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida 790 raqami bilan ro‘yxatga olingan Alisher Navoiyning g‘azallaridan iborat devon tadqiqotlarda turlicha nomlangan. Hamid Sulaymon uni “Terma devon” deb [9: 220] atagan bo‘lsa, Semenov tavsifida asar “G‘aroibus-sig‘ar” sifatida [8: 219] ko‘rsatilgan. Hamid Sulaymon “Xazoyinul-maoniy” to‘plami tuzila boshlagan yilda tayyorlanganini, shuning uchun uni “Xazoyinul-maoniy”dan ko‘chirilgan deb bo‘lmasligini qayd etar ekan, “Xazoyinul-maoniy”ni tuzish vaqtida ushbu qo‘lyozma she‘rlari to‘rtta to‘plam orasida taqsimlanganini, buni devonlardagi she‘rlarning ushbu qo‘lyozma g‘azallari bilan ketma-ketligida ko‘rish mumkinligini yozadi. Shuningdek bu asarni devon deb atagandan ko‘ra “G‘azaliyot” deb nomlash to‘g‘riroq bo‘lishini ham ta‘kidlaydi [9: 220].

Keyingi yillarda ushbu asar “G‘azaliyot devoni” nomi bilan qabul qilindi va aynan shu nom bilan faksimilyesi nashr etildi [1]. Aftondil Erkinov “Xazoyinul-maoniy” va protodevon masalasini 2017- yildagi nashrida kun tartibiga keltirgan [6: 18-48], faksimilye nashrning kirish qismida ham bu boradagi mulohazalar tilga olingan [1: 7-13]. 2024- yilda “G‘azaliyot devoni”ning transkripsiyali matni tayyorlandi. Zeynep O‘ruch tomonidan yozilgan magistrlik dissertatsiyasida devondan o‘rin olgan she‘rlarning Turkiyada nashr etilgan “Xazoyinul-maoniy” devonlariga nisbatan farqlari qiyoslangan, devonning ayrim imloviy jihatlari tadqiq etilgan. Shuningdek ishga devon matnining grammatikal indeksi ilova qilingan [7].

Jami 102 varoqdan iborat qo‘lyozmaning har sahifasida ikkita ustunda she‘rlar joylashgan. Matn har bir sahifada 12-14 qator oralig‘ida o‘zgarib turadi. Har bir sahifaning chetlari turli naqshlar bilan bezatilgan, birinchi g‘azal joylashgan sahifada nafis tazhib ishlangan.

Asarning bir necha sahifasida egasining muhrlarini uchratish mumkin. Bulardan ikkitasi (2a, 18a, 49a, 102a) Qo‘qon xoni Amir Umarxonga tegishli ekani bir necha tadqiqotlarda tilga olingan. Qo‘lyozmaning oxirida 103b sahifasida qo‘lyozmadagi 20- g‘azalning matlasi yirik nasta‘liq xatida yozilgan:

Vāh-ki ‘išqīng zāhir etsām vahm erür ölmäk mānga

Gār nihān tutsam dağī jān xavfidur be-şāk mānga

She‘rning ostida katta ehtimol bilan ushbu baytning bu sahifaga tushirilish sanasini ko‘rsatuvchi 1278 (milodiy 1861-1862) qaydi berilgan.

1a sahifasida esa (faksimilye nashrda -1a) *Bitib vasfi ruxsāring širin-maqāl, Jamāl, jamāl, jamāl, jamāl* matlali gʻazal oʻrin olgan. Sheʼrning toʻliq transkripsiyasi Zeynep Oʻruchning dissertatsiyasida berilgan [7: 23].

ASOSIY QISM

“Gʻazaliyot devoni”da nechta gʻazal bor?

Devondagi gʻazallar soni masalasida turli maʼlumotlarga duch kelish mumkin. Bunga sabab qoʻlyozmaning bir necha sahifasi tushib qolgani, bir necha kez qayta tiklanganida boʻlishi kerak. Qoʻlyozma varaqlari eskirgan, turli qismlariga dogʻlar tushgan, yirtilgan varaqlar oq qogʻoz bilan yopishtirilgan. Katta ehtimol bilan qoʻlyozma ilk jildidan ajrab ketgani uchun baʼzi sahifalar tushib qolgan va baʼzi sahifalarning oʻrni almashib qolgan. Misol uchun 22b sahifasida *El tilidin jānīma gār yūz balā mavjūd erūr* misrasi bilan boshlangan gʻazalning davomi 23a emas, 23b sahifasida kelgan. 23a sahifadagi maqta bayti esa 23b sahifasidagi gʻazalga tegishli. 23a sahifasidagi 70- gʻazalning davomi 24a sahifasida berilgan. Huddi shunday holat 36 va 37 varaqlarda ham koʻriladi.

Asarning 2021- yilda chop etilgan faksimilye nashrida 333 gʻazal borligi qayd etiladi va bu gʻazallarning shoirning oʻzi tuzgan devonlarning qaysilarida uchrashi haqida maʼlumot beriladi [1: 9].

Hamid Sulaymonov tadqiqotida esa gʻazallar soni 337 sifatida koʻrsatiladi. Ayrim sahifalar boʻlmagani sababli و، ل، ص، ش، ذ، د، خ، ح، چ، ج، ث، پ، ت، ت، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ش، ص، ل، و- harflariga yozilgan 100dan ortiq gʻazal ham tushib qolgan [9: 221]. Haqiqatan ham devonda anchagina sheʼr tushib qolganga oʻxshaydi. Hamid Sulaymonov aytgan yuqoridagi 13 harfdan tashqari ظ harfini ham qoʻshganda, toʻplamda 14 harfga yozilgan birorta gʻazal oʻrin olmagan. Biroq Navoiyning “Badoyeʼul-bidoya”ga yozgan debochasidan maʼlumki, shoir devonda 32 harfdan birortasiga sheʼr mavjud boʻlmasligi goʻzallikka putur yetishiga olib kelishini, shu bois oʻzi har bir harfga sheʼr yozganini taʼkidlaydi [4: 76]. Bu jihatdan Navoiy hayotligida, katta ehtimol bilan uning nazorati ostida koʻchirilgan “Gʻazaliyot devoni”da ham har bir harfga gʻazal oʻrin olgan boʻlishi kerak.

Zeynep Oʻruchning tadqiqotida esa gʻazallar soni 338 deb koʻrsatilgan [7]. Hamid Sulaymonovdan farqli ravishda uning tadqiqotida nun harfiga yozilgan gʻazallar soni bittaga koʻp, toʻplamda 32ta. Aftidan kitobda 250- gʻazal boʻlgan *Demā gūlgūndur libāsīm āškning xūn-ābidīn, Šuʼladur-kim örtānūr-mēn hajr otīning tābidīn* matlasini oldingi gʻazalning davomi sifatida koʻrgan. Sababi matladan keyin gʻazalning davomi berilmay, chiziq tortilgan va keyingi gʻazalning ikkinchi baytiga oʻtilgan. Oʻxshash holat *shamʼ* radifli ikki ayri gʻazalda ham koʻriladi. Birinchisining faqat maqta bayti bor. Umuman olganda sahifalar tushib qolishi natijasida bir necha gʻazalning ayrim baytlari qoʻlyozmada yoʻq. 151- gʻazalning oxirgi 7 bayti, 152- gʻazalning dastlabki toʻrt bayti (47b-48a sahifalar), 159- gʻazalning oxirgi 5 bayti, 160- gʻazalning ilk 6 bayti (49b-50a sahifalar), 202- gʻazalning oxirgi 1 bayti va 203- gʻazalning ilk 3 bayti (62b-63a sahifalar), 214- gʻazalning ilk 5 bayti (65b-66a sahifalar), 336- gʻazalning soʻnggi bayti (101a sahifasi) qoʻlyozmada tushib qolgan. 86b sahifasida 285-gʻazalning maqtasi uchun joy qoldirib ketilgan, biroq bu bayt qandaydir sabab bilan yozilmay qolgan. Demak

bular hisobga olinganda bizgacha yetib kelgan qo‘lyozmada hozircha ba’zi kamchiliklari bilan 338 g‘azal bor bo‘lsa, aslida devonda yana-da ko‘proq g‘azal bo‘lishi kerak edi.

Ilk devon – “G‘azaliyot devoni” – “Xazoyinul-maoniy” qiyosiga doir ayrim qaydlar

Ma’lumki Alisher Navoiy g‘azallari ayni qo‘lyozmalarda turli o‘zagachaliklar bilan uchrab turadi. Ba’zan buni ayni devonning nusxalarida ham ko‘rish mumkin. “Badoye’ul-bidoya” va “Navodirun-nihoya”dagi ayrim g‘azallar “Xazoyinul-maoniy” kulliyotiga olingan. Biroq shoir bu g‘azallarini vaqt o‘tib tahrirlab, ayrim o‘zgarishlar bergan. Shoirning ilk ikki devonidagi hamma she’rlar ham kulliyotda bir xil berilmagan. Demak mana shu nuqtada, Navoiy she’riyatining xronologiyasini tushunish va aniqlashda “G‘azaliyot devoni”ning o‘ziga xos ahammiyati bor. Ushbu tadqiqotda “G‘azaliyot devoni”dagi ayrim g‘azallarining “Ilk devon” va “Xazoyinul-maoniy”da qanday berilganini e’tiborga tortmoqchimiz. Bu o‘z-o‘zidan bir necha savollarning javobini olishimizga ko‘mak bermay qo‘ymaydi. “Ilk devon” va “G‘azaliyot devoni”ni ayni kishi – Sultonali Mashhadiy ko‘chirgan. Faqat ikkala qo‘lyozma orasida 28 yil farq bor. “Ilk devon” (IK) hijriy 870- yilda, “G‘azaliyot devoni” (GD) 898- yilda ko‘chirilgan. “Xazoyinul-maoniy” (XM) uchun esa Darvesh Muhammad Toqiy tomonidan ko‘chirilgan, hozirda To‘pqopi saroyi muzeyida Revan 808 raqami ostida saqlanayotgan kulliyot asos olindi.

G‘azallarda jarangli jarangsiz qo‘shimchalarning turli shaklda kelishi (-qan/-ğan; -qa/-ğa; -qil/ğil...) yoki kelishik qo‘shimchalarining o‘rni almashib qolishi tez-tez uchrab turadi. Yoki ma’noni ko‘p ham o‘zgartirmaydigan *erür* o‘rniga *bolur*, *yetär* o‘rniga *tegär* kabi so‘zlarning turlicha kelishi tabiiy holat. Bu holatlarni davri o‘zaro yaqin bo‘lgan ayni asarning nusxalarida ham uchratish mumkin. Biz bu tadqiqotda ma’no jihatdan ahammiyatli bo‘lgan ayrim farqlarga ko‘proq e’tibor qaratishga harakat qildik:

GD 8- g‘azal	ID 18- g‘azal	XM (“Favoyidul-kibar”) 21- g‘azal
Têlbä könglüm p̄arasī hadsīz tan-ī ‘uryān ara Äylädür-kim yer tutar devānae vayrān ara [4b/2]	Têlbä könglüm yar[a]sī hadsīz tan-ī ‘uryān ara Äylädür-kim bir tutar devānae vayrān ara [8b/8]	Têlbä könglüm yarasi hadsīz tan-ī ‘uryān ara Äylädür-kim yer tutar devānae vayrān ara [599a/7]

Yuqoridagi devonlardan tashqari “Navodirun-nihoya”da ham o‘rin olgan ushbu g‘azalning matlasida ikki so‘zning yozilishida farqlar ko‘riladi. Ilk misrada *yarasi* so‘zi bilan “telba ko‘ngilning yarasi yalang tanda sonsiz” ekani ma’nosi urg‘ulansa, *p̄arasī* so‘zi bilan “yalang tanda telba ko‘ngilning sonsiz parchalarga bo‘linib ketgani” anglashiladi. Har ikki holatda ham ma’no kasb etishi bilan bir qatorda matnda bir nuqtaning ma’noni o‘zgartiruvchi ahammiyatga ega ekani ma’lum bo‘ladi: سی پاره *p̄arasī* - سی یاره *yarasī*. Bir qarashda GDning kotibi Sultonali Mashhadiy xatoga yo‘l qo‘yib, bir nuqtani ortiqcha qo‘ygandek ko‘rinishi ham mumkin. Zero ayni kotib IDda bu so‘zning ilk harfini ikki nuqta

bilan yozadi, biroq orada ikkinchi unlini imloda tushirib qoldiradi: یارسی *yar[a]si*. Mashhadiyning xatosi bo‘lishi mumkindek ko‘rinsa-da, “Favoyidul-kibar”ning boshqa nusxalarida ham *pārasī* yozilganini uchratish mumkin. Masalan, Istanbul universiteti nodir asarlar kutubxonasi TY2794 raqami bilan saqlanuvchi devonning mustaqil nusxasida ham *yarasi* emas, *pārasī* deb yozilgan. Baytning ikkinchi misrasida esa barcha nusxalarda *yer tutar* yozilgan bo‘lsa, IDda Mashhadiy xatoga yo‘l qo‘yib, *yer* o‘rniga *bir* yozgan ko‘rinadi.

Shu g‘azalning uchinchi baytida ham nusxalarda farqlilik ko‘zga tashlanadi:

GD	ID	“Favoyidul-kibar”
‘Ayn yazilgan kibidür la‘l ara qilsang nazar Köz-ki hayratdın tikip-men ul lab-ı xandān ara [4b/4]	La‘l yazilgan kibidür la‘l ara qilsang nazar Köz-ki hayratdın tikip-men ul lab-ı xandān ara [8b/10]	‘Ayn yazilgan kibidür la‘l ara qilsang nazar Köz-ki hayratdın tikip-men ul lab-ı xandān ara [599a/8]

Baytning ilk so‘zi devonlarda turlicha kelgan. GD, “Navodirun-nihoya” va Navoiy kulliyotining To‘pqopi nusxasida *‘ayn yazilgan* deb berilgan bo‘lsa, ID va Navoiy kulliyotining Fotih nusxasida *la‘l yazilgan* sifatida o‘rin olgan. Qizig‘i MATda ham *‘ayn yazilgan* emas, *la‘l yazilgan* shakli tanlangan [3: 14]. Mashhadiy ham ID va GDda bir-biridan farqli so‘zlarni yozgani e‘tiborga molik. Shunday bo‘lsa-da, ayni misrada la‘l so‘zining takroridan ko‘ra, *ayn* so‘zining o‘rin olishi ehtimolga yaqinroq. Qolaversa baytdagi parallelliklar natijasida birinchi misradagi *la‘l* ikkinchi misrada *lab* bo‘lgani bois, ikkinchi misradagi *köz* muqobilida birinchi misrada *ayn* bo‘lishi kutiladi.

GD 30- g‘azal	ID 41- g‘azal	XM (“G‘aroyibus-sig‘ar”) 34- g‘azal
Häm ramad teggän közünggä <u>jism-i bemārim</u> fidā Häm uçquq çiqqan läbinggä jän-ı afkārım fidā [11b/2]	Häm ramad teggän közünggä <u>çaşm-ı xun-bārım</u> fidā Häm uçquq çiqqan läbinggä jän-ı afkārım fidā [17a/1]	Häm ramad teggän közünggä <u>çaşm-ı xun-bārım</u> fidā Häm uçquq çiqqan läbinggä jän-ı afkārım fidā [426a/14]

Navoiyning *fido* radifli g‘azalining ilk misrasida yorning og‘riqli ko‘ziga fido qilishga tayyorligi bildirilayotgan narsa nusxalarda turlicha berilgan. GDda *jism-i bemārim* deb yozilar ekan, bu qismni IDda ayni xattot *çaşm-ı xun-bārım* sifatida yozadi. Muhammad Toqiy ham “G‘aroyibus-sig‘ar”da IDdagi singari beradi. Qiziq tomoni MATda bu ikkisidan ham o‘zgacharoq so‘z o‘rin olgan: *chashmi bedorim* [2: 47]. Olimjon Davlatov tomonidan tayyorlangan nashrda ham *chashmi bedorim* berilib, “bedor ko‘zim” deya izohlanadi [5: 188].

Ayni g‘azalning ikkinchi bayti GD, ID va XMda bir xil kelgan: *Aşk-kim andin tamar giryān köz aning sadqasi, Qanğa-kim mundin çiqar bu jism-i xun-bārım fidā* (GD-11b/3; ID-17a/2; XM-426a/15). MATda esa ikkinchi baytdagi *jism-i xun-bārım* o‘rniga *chashmi xunborim* berilgan [2: 47]. Ikkinchi baytda *chashmi*

xunborim yozilishi “Badoye’ul-bidoya”ning Toshkent, London va Parij nusxalarida ham uchraydi. Ehtimol Hamid Sulaymon nashrida aynan shu nusxalardagi shakl asos olingan bo‘lishi mumkin. Zero XMning Parij va To‘pqopi nusxalarida *jismi xunborim* deb berilgan. Shu o‘rinda shoirning o‘zi har ikkovini nazarda tutgan bo‘lishi mumkin. Biroq g‘azalda parallelliklar e‘tiborni tortadi. Ikkinchi baytning ilk misrasidagi *ashk*ning ko‘zdan tomgani bois ko‘z unga sadqa bo‘lsin deyilgan bo‘lsa, qon nafaqat ko‘zdan balki vujudning har qanday qismida borligi sabab ikkinchi misrada *jism* bo‘lishi to‘g‘riroq bo‘lishi mumkin: *ashk – ko‘z, qon – jism (badan)* parallelligi.

GD 36- g‘azal	ID 31- g‘azal	XM (“Favoyidul-kibar”) 40- g‘azal
Sarġarġp <u>qaldġm</u> havādis kājġga hijrān <u>kūni</u> Bir <u>sarġ quş</u> dġk-ki qalġay kġndġz ul quşlar ara [13b/3]	Sarġarġp <u>qalmġş</u> havādis kājġga hijrān <u>tġni</u> Bir <u>sarġ tġş dġk-ki</u> <u>kġndġz qalġay</u> ul quşlar ara [13b/6]	Sarġarġp <u>qalmġş</u> havādis kājġga hijrān <u>kūni</u> Bir <u>sarġ quş</u> dġk-ki qalġay kġndġz ul quşlar ara [600b/6]

Navoiyning mashhur *Sarġ aġriq boldum ey sāqiy xazān-i hajr ara* misrasi bilan boshlanuvchi g‘azalning bir necha o‘rnida Mashhadiy ko‘chirgan devon nusxalarida xilma-xillik ko‘riladi. Jumladan g‘azalning beshinchi bayti *sarġarġp qaldġm - sarġarġp qalmġş* farqidan tashqari qolgan qismi nusxalarda bir xil. Birinchisida *sarġ ayib qol-* fe‘lining egasi so‘zlovchining o‘zi bo‘lsa, ikkinchisida hijron kunidir. Shu sababli ma‘no o‘zgaradi. Qolgan qismlar devonlarda bir xil bo‘lsa-da, IDda *hijrān kūni* o‘rniga *hijrān tġni*, *sarġ quş* o‘rniga *sarġ tġş* yozilgan. *Qalġay kġndġz* o‘rniga *kġndġz qalġay* yozilishi ma‘noni o‘zgartirmaydi, biroq *bir sarġ tġş* ifodasi matnga to‘g‘ri kelmaydi. Shu bois kotib xatosi sababli farq yuzaga kelgan deyish mumkin. Sultonali Mashhadiyning IDni ko‘chirishda bir muncha xatoliklarga yo‘l qo‘ygani Navoiyshunoslikka ma‘lum bo‘lgan holat. Ayni muallif shoirning keyingi devonlarini ko‘chirishda, jumladan GDni ko‘chirishda ilgari qilgan xatolarini tuzatgani anglashilmoqda. Zero bu g‘azalning keyingi qismlarida ham o‘xshash xatoliklar IDda ko‘riladi. Masalan, *Dard tufraqqa nihān qġldġ Navāiy jismini, Tapġban bir şġşa altun dafn qġlġan dġk gādā* maqta bayti o‘rniga IDda *Dard tufraqġa nihān qġldġ Navāiy jismini, Yatġban bir şġşa altun zaqn* (دقن) *qġlġan dġk gādā* (13b/8) deb xato yozilgan. Bu va bunday xatolarning ko‘pi GDda kotibning o‘zi tomonidan tuzatilgan.

GD 100- g‘azal	ID 139- g‘azal	XM (“Favoyidul-kibar”) 202- g‘azal
Rāzġ boldum-kim ajal boġzumnġ <u>boqqay</u> -kim nedġn Men qalġp mahjġr anġa hār lahza afgānim	Rāzġ oldum-kim ajal boġzumnġ <u>yulġan</u> -kim nedġn Bu <u>parġşānlġġ sarġ</u> bu <u>parġşānim barur</u> [52a/4]	Rāzġ oldum-kim ajal boġzumnġ <u>tutqay</u> -kim nedġn Men qalġp mahjġr anġa hār lahza afgānim

barur [33a/6]

barur [613a/18]

Navoiyning *Xasta könglüm örtänür göyā sevār jānim barur* misrasi bilan boshlanuvchi “borur” radifli gʻazali yuqoridagi devonlardan tashqari “Badoyeul-bidoya”da ham uchraydi. Gʻazalning oltinchi baytining ilk misrasida kelajak zamon qoʻshimchasini olgan feʼl devonlarda turlicha kelgan. GDda *boğzumni boqqay* deb yozilgan boʻlsa, Navoiy kulliyotining Toʻppopi nusxasida *boğzumni tutqay* keladi. MAT nashrida esa XMning qaysidir nusxasiga asoslangan holatda GDdagi singari *boʻgʻzimni boʻgʻqay* deb berilgan [3: 138]. *Boğzumni boqqay* va *boğzumni tutqay* ifodalarida maʼno deyarli bir xil, hatto *tutqay* oʻrniga baʼzi nusxalarda *tutqan* ham yozilgani koʻriladi. Biroq IDda berilgan *boğzumni yulğan* ifodasi bilan maʼno ancha keskinlashgan va bu ifoda boshqa nusxalarda uchramaydi. Bu holat Mashhadiyning nuqtalarni notoʻgʻri qoʻyishi va *te* oʻrniga *lom* yozishi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi mumkin: *توتغان - يولغان*. IDda baytning ikkinchi misrasi keyingi baytning ikkinchi misrasi bilan oʻrni almashib qolgan. Shunda ham boshqa nusxalarda yozilgandek *Yüz parişānliğ sarī tabʻ-ī parişānim barur* emas, balki nuqsonli holatda berilgan: *Bu parişānliğ sarī bu parişānim barur*. Qolaversa IDda gʻazalning beshinchi bayti umuman yozilmay, tushib qolgan. Umumiy maʼnoda bu gʻazalda ham ID yoʻlga qoʻyilgan xatoliklar GDda tuzatilgan va asliyatga mos shaklda yozilgan.

GD 216- gʻazal	ID 306- gʻazal	XM (“Gʻaroyibus-sigʻar”) 402- gʻazal
<u>Hājri āşūb üçün</u> jismimdä här yan çekti baş Ey Navāiy men mazīllät tāyiri budur pärim [66b/7]	<u>Hājir tīği köp üçün</u> jismimdä här yan çekti baş Ey Navāiy men mazīllät tāyiri budur pärim [107a/6]	<u>Tīğ-i hājri köp üçün</u> jismimdä här yan çekti baş Ey Navāiy men mazīllät tāyiri budur pärim [456a/1]

ʻAyn-ī zaʻfimdīn qolum çün qoldadīng ey dilbarim misrasi bilan boshlanuvchi gʻazal nusxalarda deyarli bir xil keladi. Biroq maqtadagi ilk misra devonlarda ayrim farqlarga ega. Mashhadiy tomonidan koʻchirilgan IDda *hājir tīği köp üçün* “hajrning oʻqi koʻpligi uchun” deb berilgan boʻlsa, XMning Toʻppopi nusxasida ilk ikki soʻz forscha izofa bilan bogʻlangan va hajr soʻziga egalik qoʻshimchasi kelib, “hajrining oʻqi koʻpligi uchun” maʼnosi yuzaga kelgan. Biroq Hamid Sulaymon MATda IDda ham koʻrsatilgandek *hājir tigʻi* deb beradi [7: 320]. GDda esa BBning nusxalarida ham uchramaydigan *hājri āşūb üçün* yozilgan va bundan “hajrining gʻavgʻosi sababli” degan maʼnosi anglashiladi. Maʼno jihatdan yanglish boʻlmasa-da, vazn nuqtai nazaridan XMda berilgan *tīğ-i hājri köp üçün* toʻgʻriroq boʻlishi kerak.

GD 225- gʻazal	ID 296- gʻazal	XM (Favoyidul-kibar”) 424- gʻazal
<u>Här taraf ul navʻ yapuşmiş yaralar qanidīn</u>	<u>Här taraf ul şox taş urmış yaralar qanidīn</u>	<u>Här taraf ul şox taş urmış yaralar qanidīn</u>

Kim quruq jismim üzä bolmiş teri pirāhānim [69a/6]	Kim quruq jismim üzä bolmiş teri pirāhānim [103b/5]	Kim quruq jismim üzä bolmiş teri pirāhānim [630a/19]
--	---	--

Navoiyning ID, “Favoyidul-kibar” devonlaridan tashqari “Navodirun-nihoya”da ham uchrovchi *Boldi ravzan ravzan ul qātil xadāngidin tanim* misrasi bilan boshlanuvchi gʻazal GDdan ham oʻrin olgan. Gʻazalning uchinchi bayti devonlarda baʼzi oʻzgachaliklarga ega. ID va XMdagi *ul šox taš urmiş yaralar* ifodasi oʻrniga GD va “Navodirun-nihoya”da *ul navʻ yapuřmiş yaralar* yozilgan. Har ikkala ifodada ham oʻziga xos maʼno bor boʻlib, bir biridan ancha farq qiladi. Birida *yopish-* feʼli yaraga emas, balki koʻylakka tegishli boʻlsa, ikkinchisida *tosh ur-* feʼli shoʻx yorga tegishlidir. Shu sababli maʼnoda tubdan farq bor. Shunga qaramay ikkinchi misradagi quruq jismga terining yopishib koʻylakning

Qiziq tomoni ID, GD va “Navodirun-nihoya”ning bir nusxasini Mashhadiy koʻchirgan boʻlib, ularda ayni baytni ikki xil yozgani ayon boʻlmoqda. “Favoyidul-kibar”ning hijriy 947- yilda xattot Jamshid tomonidan koʻchirilgan, Istanbul universitetida saqlanuvchi TY1565 raqamli alohida qoʻlyozmasida ham ushbu gʻazal asarning boshqa nusxalariga qaraganda boshqacharoq, GDdagi bilan bir xil berilgan.

Xulosalar

Mazkur tadqiqotda “Gʻazaliyot devoni”ni Navoiy ijodxonasi doirasida “Ilk devon” va “Xazoyinul-maoniy” bilan qiyoslash orqali, ularning nusxa, matn hamda maʼno jihatlarini tarixiy va filologik tahlil qilindi. Asarda quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1) Devon tarkibi, gʻazallar soni va matnning toʻliqligi

GD qoʻlyozmasining eskirishi va varaqlarning vaqt oʻtib yoʻqolishi natijasida devonda aslida bor boʻlgan gʻazallarining ayrim baytlari va butun boshli baʼzi gʻazallar bugunga yetib kelmagan. Faksimilye nashrda hozirgacha 333 (Madaliyeva, 2021), Sulaymonovda esa 337 ta gʻazal sifatida qayd etilgan boʻlsa, Z. Oʻruchning tadqiqoti 338 ta gʻazalni oʻz ichiga oladi. Haqiqiy asl nusxada esa 32 harf ostidagi butun bir devon boʻlishi ehtimoli katta. Bizgacha yetib kelgan qoʻlyozmada esa 14 harfga birorta gʻazal mavjud emas. Navoiy hayotligida va muallifi oʻzi boʻlgani ham bois uning xabardorligi bilan tayyorlangan bir devonda barcha harflarga gʻazal oʻrin olishi kutiladi.

2) Matnshunoslik nuqtai nazaridan gʻazallardagi tafovutlar

Navoiyning turli devonlarida grammatika, soʻz tanlovi va imlo bilan bogʻliq ravishda gʻazallarda katta-kichik tafovutlar koʻriladi. Bu tafovutlarning muhim qismi vaqt oʻtgan sayin shoirning tahriri bilan bogʻliq ekanini taxmin qilish mumkin. Shu bois Navoiy hayotligida, lekin hayotining turli davrlarida tayyorlangan uchta devon – “Ilk devon”, “Gʻazaliyot devoni” va “Xazoyinul-maoniy” nusxalari markazga olingan holda tadqiq etish, shoir gʻazallarining tadrijiy oʻzgarishlarini anglash imkoniyati paydo boʻldi. Shu bilan bir qatorda gʻazallardagi ayrim tafovutlar Navoiyning tahrirlari sababli emas, nusxaga manba boʻlgan nusxa yoki kotib sababli yuzaga kelgan. Nusxalardagi variantlar oʻzaro taqqoslanib, kotiblarning kompozitsion aniqligi yoki notogʻri kiritilgan xatolarni

aniqlash ham mumkin bo'ldi. Sultonal Mashhadiy "Ilk devon"ni ko'chirishda ko'plab imloviy va grammatik xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, "G'azaliyot devoni"da bu xatolarni tuzatib, juda sinchkovlik bilan asarni tayyorlagani o'rta chiqmoqda. Shu bois ham "G'azaliyot devoni" Navoiy she'riyatida o'ziga xos devon sifatida ajralib turadi.

3) Filologik uslub va tarixiy kontekst

"G'azaliyot devoni" tarixiy jihatdan "Ilk devon"dan 28 yil keyin tuzilgan bo'lib, g'azallarning "Xazoyinul-maoniy" kulliyotidan oldingi matn holatini o'zida aks ettiradi. Bu holat devonlarning xronologik tarixi va Navoiy ijodini matnshunoslik va uslubiy jihatdan o'rganishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Nusxalardagi farqliliklar va imlo xatolarini aniqlash mukammal filologik matnni qayta tiklash va she'rlarning muallifdagi shaklini yuzaga keltirish imkonini beradi. Asl devondagi butun harflar bo'yicha to'liq g'azallar mavjudligi ehtimoli, uni qiyosiy o'rganish va tadqiqotlarni transkripsiyali va leksik analizlar bilan ta'minlash zaruratini paydo qiladi.

Navoiyshunoslikda turli nusxalarni qiyoslab, devonlararo aloqalarni chuqur tahlil qilish Navoiy ijodining falsafiy va badiiy rivojini aniqlashga ko'mak bermay qolmaydi. Umuman olib qaraganda, "G'azaliyot devoni" nafaqat Alisher Navoiy ijodida muhim, balki turkiy g'azalnavislik an'anasining tarixiy-matnshunoslik merosini aniqlashda ham ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. G'azaliyot devoni (898/1492-1493 yil). Nashrga tayyorlovchi: Oysara Madaliyeva. Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2021.

2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Xazoyin ul-maoniy. G'aroyib us-sig'ar. J. 3. Nashrga tayyorlovchi: Hamid Sulaymon. Toshkent: Fan nashriyoti, 1988.

3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. J. 6. Nashrga tayyorlovchi: Hamid Sulaymon. Toshkent: Fan nashriyoti, 1990.

4. Boltabayev S. Ali Şir Nevâyî Divanlarının Dibaceleri (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin-Tıpkıbasım). Ankara: Akçağ Yayınları, 2022.

5. Davlatov O. Ma'nolar xazinasi. Alisher Navoiy g'azallariga sharhlar. J. 1. Toshkent: Tamaddun, 2021.

6. Erkinov A. Alisher Navoiy "Xazoyinul-maoniy"si va uning protodevoni masalasi (Mashhadiy qo'lyozmasi asosida, 898/1492-93 yil). "Alisher Navoiy va XXI asr" mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent: Tamaddun, 2017. 18-48.

7. Oruç Z. Ali Şir Nevâyî'nin Gazeliyat Divanı (İnceleme-Metin-Dizin). Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024.

8. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Том II. Под редакцией и при участии докт. ист. наук, проф. А.Семенова. - Ташкент: "Издательство академии наук УзССР", 1954.

9. Сулейманов Х. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои. В трех томах. Том первый. - Ташкент-Москва, 1955-1961.

KONRAD N.I ALISHER NAVOIY IJODI HAQIDA

Abdurasul ESHONBOBOYEV

*O‘zRFA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi bosh muhofizi*

Annotatsiya. Maqolada Konrad N.I. “O‘rta Sharq uyg‘onishi va Alisher Navoiy” nomli maqolasi haqida mulohaza yuritiladi. Navoiyga baho berishda jahon adabiyotshunosligi, salaflar bilan uzviy zanjirdan ajralmagan holatlarni hisobga olish lozimligini ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Konrad, universalizm, milliy til, Uyg‘onish davri.

Abstract. The article discusses the article by Konrad N.I. “The Renaissance of the Middle East and Alisher Navoi”. It is emphasized that when assessing Navoi, it is necessary to take into account the circumstances of world literary criticism, which are inseparable from the chain of predecessors.

Keywords: Konrad, universalism, national language, Renaissance.

Аннотация. В статье рассматривается статья Конрада Н.И. «Средневосточное возрождение и Алишер Навои». Подчеркивается, что при оценки творчество Навои необходимо учитывать достижение мировой литературной науки.

Ключевые слова: Конрад, универсализм, национальный язык, Возрождение.

Ulug‘ o‘zbek shoiri Alisher Navoiy ijodiyoti jahon adabiyotshunoslik ilmining doimiy tadqiqot obyekti sanaladi. Bu borada rus navoiyshunosligining salkam ikki asrlik tarixi mavjud va bu yo‘nalishdagi tadqiqotlarning salmog‘i, ko‘lami va ilmiy saviyasi boshqa xorijlik navoiyshunoslar ishlaridan alohida ajralib turadi. Biz bu o‘rinda taniqli adabiyotshunos, jahon madaniyati tarixining benazir bilimdoni akademik N.I.Konradning (1891-1970) “**O‘rta Sharq uyg‘onishi va Alisher Navoiy**” nomli maqolasi haqida mulohaza yuritishni maqbul bildik.³⁶ Sababi, olim tomonidan o‘z vaqtida kun tartibiga asosli ravishda qo‘yilgan, keng ko‘lamda tadqiq etilgan ilmiy muammolar bugun ham ahamiyatini zarracha bo‘lsa-da yo‘qotgani yo‘q. Qolaversa, o‘zga madaniyatga doxil taniqli adabiyotshunosning shoir ijodiy merosi yuzasidan bildirgan mulohazalarini diqqat bilan kuzatish hamda bugungi bilimlar majmuidan kelib chiqib baho berish, munosabat bildirish hamisha maroqlidir.

Olim Markaziy Osiyo mintaqasining geografik o‘rniga diqqatni qaratib uning qadim dunyo savdo yo‘llari – chorrahasida joylashgani va bu holat mintaqa xalqlarining o‘zga madaniyatlar bilan muntazam ravishda tanishuvida, oshno bo‘lishida muhim omil bo‘lganini o‘rinli ta’kidlaydi: “ Zeroki, qit’alarning xuddi shu viloyatida, Iskandar hukmronlik qilgan davrlardayoq insoniyatning eng buyuk g‘oyalaridan biri – **universalizm** g‘oyasi paydo bo‘lgan edi. Shunday ekan, uni qadimgi qit’alarning “O‘rta oraliq” emas, balki “Markaziy viloyati deb atasak, to‘g‘ri bo‘lmasmikan? Chunki u Alisher Navoiy asarlarida uchinchi marotaba Markaziy viloyat ekanini ko‘rsatmadimikin?”³⁷ .

³⁶ Konrad N.I. Алишер Навоий.// Ўзбек тили ва адабиёти.1969. 1-2 сонлар. Таржимон Наим Каримов. Ушбу мақола дастлаб ўзбек тилида чоп бўлган ва кейинчалик олимнинг Избранные труды. Литература и театр.М.. 1978. Китобидан жой олган.

³⁷ O‘sha maqola 15-s.

N.I.Konrad gapni koʻhna tarixdan boshlar ekan, shoir ijodiga zamin hozirlagan oʻtmish madaniyatdagi vorisiylik hodisasining barqaror va bardavomligi kelgusidagi ilmiy kashfiyotlarga mustahkam poydevor boʻlganiga eʼtibor qaratadi. Bunday yondashuv muayyan yaratilgan (keng maʼnoda) oʻz-oʻzidan paydo boʻlmasligi, uni tadqiq etganda vorislik hodisasini doimo diqqatda tutish lozimligi va ayni holat sanʼat namunasini chuqurroq, kengroq tushunishga, tushuntirishga asos boʻlishini bildiradi. Holbuki, bugun negadir masalaning bu jihati tadqiqotchilar eʼtiboridan chetda qolmoqda va Alisher Navoiy ijodi xususida soʻz ketganda esa xuddi “tomdan tarasha tushgandek” ish tutilmoqda, yaʼni shoir ijodiyotiga asos boʻlgan koʻp asrlilik ulkan tarixiy-madaniy meros nazardan negadir soqit qilinmoqda. Buyuk shoir esa oʻzigacha mavjud barcha madaniy yaratilganlarni har tomonlama puxta oʻzlashtirib, tanqidiy yondashib qalam tebratgan. Mulohazalarimiz adabiyotdagi, keng maʼnoda madaniyatdagi vorisiylik xususida borar ekan, beixtiyor XX asrning mashhur filologi va faylasufi M.Baxtinning quyidagi soʻzlari yodga tushadi: “ Adabiyotning buyuk asarlari **asrlar davomida tayyorlanadi**, ularning yaratilish davrida esa uzoq va murakkab yetilish jarayonlarining sarxil mevalari terib olinadi. *Asarni faqat uning davriga xos shart-sharoitlardan, faqat eng yaqin zamonning shart-sharoitlaridan kelib chiqib tushuntirish bilan biz hech qachon uning maʼno teranliklariga yetolmaymiz*”³⁸. Darhaqiqat, tom maʼnodagi buyuk badiiyat namunasi oʻtmish adabiy meros bilan muayyan darajada bogʻliq boʻladi va agar shunday boʻlmasa, u holda bunday asarning umri qisqadir.

Olim Uygʻonishni, eng avvalo, Hazrati Insonga nisbatan munosabatni oʻzgarishida koʻradi, uningcha, insonni barcha narsaning *mehvari* deb bilish, uni markazga qoʻyish – bu gumanizmning asosiy mezonidir. Va bu holat faqat Yevropa mintaqasi uchun xos boʻlmay, balki koʻhna Sharq uchun ham qonuniy, tabiiy roʻy berishi mumkin boʻlgan ulkan koʻtarilishdir. Bu kabi mulohazalar Sharq adabiyoti namunalari yongacha koʻz bilan qarash va uni umumadabiy jarayonning ajralmas, uzviy boʻlagi sifatida talqin etishga keng yoʻl ochdi hamda bir yoqlama yevropotsentirizm (yevropaliklarni ustun bilish) gʻoyalariga zarba berdi. Shu bilan birga, Konrad N.I. buyuk shoirning milliy til borasidagi xizmatlarini mana nimalarda koʻradi: “Alisher Navoiy “Xamsa”sini ona tilida yaratdi. Demak, u shunday bir til darajasiga koʻtarilgan ediki, shoir uning yordamida oʻz ongining butun mazmunini toʻla ifodalay oldi ...

Biz til birligida ijtimoiy integratsiya milliy bosqichining birini koʻramiz. Boshqa – iqtisodiy, siyosiy omillar ham bor. Lekin sinfiy jamiyatda bunday omillar bilan erishiladigan birlik bosqichi hamisha nisbiy boʻlib qolsa, **u til masalasida chindan ham toʻla-toʻkis boʻladi**. Alisher Navoiy oʻz xalqiga shunday narsani meros qilib qoldirdiki, bu narsa shu tilda soʻzlovchilarda milliy birlikning zaruriy va imperativ tuygʻusini vujudga keltirishning eng qudratli vositasi boʻlib xizmat qilishi kerak edi. U haqiqatan ham shunday vosita boʻlib

3Бактин М. “Новый мир” журнали редакцияси саволига жавоб.// Филология масалалари.2003.№1.Таржимон марҳум адабиётшунос М.Олимов.

xizmat qildi. Navoiy o‘zbek xalqining milliy shoiri bo‘lish huquqiga ega edi. **Axir shoir uchun bundan ham sharafliroq narsa bormi?**³⁹.

Demak, buyuk bobomiz bizga meros qoldirgan adabiy til xalqimizning millat bo‘lib shakllanish jarayonlarida o‘ta muhim vosita sifatida xizmat qilgan “bu narsa shu tilda so‘zlovchilarda milliy birlikning zaruriy va imperativ tuyg‘usini vujudga” keltirdi. Ayni mulohazani taniqli navoiyshunos M.Oripov ham o‘z vaqtida ta’kidlagan edi: “Ma’lumki, Uyg‘onish davrining asosiy yutuqlaridan *biri milliy tildagi adabiyotning yaratilishidir*. “Uyg‘onish davrida Markaziy va G‘arbiy Yevropadagi barcha yirik mamlakatlarda, – deb ta’kidlaydi A.Pinskiy – tili va mazmuniga ko‘ra – birinchi milliy adabiyotlar vujudga keladi”. Bu tendensiya bevosita yangi millatlarni tug‘ilishi bilan bog‘liq holda bordi, natijada ular bilan birga yangi til va yangi adabiyotlar tug‘ildi.” Uyg‘onish o‘z davrining yosh adabiyotlari, – deb yozadi R.Samarin, – o‘zlarining universalliklari bilan bir qatorda – aniq ifodalangan milliy viqorlari bilan ajralib turadilar. Bu adabiyotlar milliy ongning shakllanishi va uni badiiy aks ettirishga xizmat qilardi”.⁴⁰

Qizig‘i shundaki, bugungi kunda M.Oripovning mazkur maqolasi mavzuga aloqador chiqishlarda umuman tilga olinmaydi, Sharq Uyg‘onishi – Renessans haqida, xususan, uning Navoiy davridagi holati borasida so‘z ketganda esa zo‘r berib “bong” urayotganlar masalaning bu tomoniga, uning mohiyatiga diqqat, e’tibor qarayotganlari yo‘q. Natijada, mavzuga tegishli aksariyat maqolalarda ta’rif-tavsif yetakchilik qilmoqda, jiddiy tadqiq va talqin ko‘rinmayotir. Gap shundaki, har qanday fan sohasida bo‘lgani kabi navoiyshunoslikda ham salaflarning ilmiy merosiga tarixiylik prinsipi asosida yondoshib, tanqidiy ko‘zdan kechirish, yangi bilimlar majmuidan kelib chiqib baholash va yanada ilgarilash imkoniyati mavjud. Zero, retrospektivadan perspektiva tug‘iladi.

Sharqshunos shoir dostonlarini keng miqyos va ko‘lamda daqiq tahlil etar ekan, ularning renessans davriga mansubligi yuzasidan g‘arb adabiyoti namunalari bilan chog‘ishtirib qator tipologik (mushtarak) nuqtalar haqida yozadi: “Tasvir va xarakteristikadagi chegara nimaligini bilmaydigan ana shunday mubolag‘achilik, fantastikaning ana shunday jilovsizligi, romantik – qahramonlik xarakteridagi sarguzashtlar va qaltis ishlar stixiyasi bilan ana shunday qiziqish, meningcha, **renessans dostonlarining muhim xususiyatlarini tashkil etadiki**, ularni kim yaratganligi – Nizomiymi yoki Tassomi, Navoiymi yoki Ariostomi – bunda muhim rol o‘ynamaydi. *Alisher – renessansga xos bo‘lgan ana shu yo‘nalishning muxtor vakili*. Yana qayerda deng? Qadimgi qit‘alarning eroniylar va turklar, arablar va hindlar, xitoylar va yunonlar yashagan markaziy viloyatining ulkan yerlari vakili”.⁴¹ Demak, bugungi navoiyshunoslik oldida turgan muhim vazifalardan biri shoir ijodiy merosini g‘arb adabiyoti namunalari bilan qiyosiy tadqiq etib o‘ziga xos tomonlarni yoxud mushtarak o‘rinlarni aniqlashdir. Va bunday yondashuv Alisher Navoiyning **umumjahon estetikasi tarixida tutgan mavqeini belgilashga imkoniyat yaratishi mumkin**.

³⁹ O‘sha maqola.

⁴⁰ Орипов М. Алишер Навоий ижодида Ренессанс ғояларига доир.// Адабий мерос. 2-китоб. Т.. 1971. “Фан” нашриёти.49-58 с.

⁴¹ O‘sha maqola. Izoh: Torkvato Tasso (1544-1595) va Ludoviko Ariosto (1474-1533) italyan shoiri.

Alloma shoir «Xamsa»si qahramonlari Sharq Uygʻonish davri muammolarini ifodalovchi obrazlar ekaniga diqqatni qaratib yakunlovchi doston («Saddi Iskandariy») bosh qahramoni Iskandar haqida mana nimalarni bitadi: «Iskandarning vasiyatiga binoan uning jasadini Misrdagi Iskandariyaga – sultonning sevimli shahriga dafn etish uchun olib boradilar. Uni tobutda koʻtarib borayotganlarida, uning qoʻli tobutdan chiqib qoladi. Uning ochiq kaftida hech narsa yoʻq. Tobutdan chiqib qolgan ana shu kaftli qoʻl – hayratomiz badiiy obrazdir. Agar Alisher faqat ana shu obraznigina yaratgan boʻlsa ham biz, bari bir uning genial shoir ekanligini bilgan boʻlardik»⁴². Oʻylashimizcha, bu obraz nafaqat hayratomiz, balki ibratomiz obrazdir, chunki uning magʻzidan inson umri oʻtkinchi, kim boʻlishingdan qatʻiy nazar bir kun kelib bu foniy dunyoni quruq qoʻl bilan tark etasan degan choʻng fikr joy olgan. Yana bir tomoni, bugun butun dunyoda barcha diqqat faqat va faqat moddiy boylik ortirishga, birni ikki qilishga qaratilib, Inson maʼnaviy kamoloti masalalari orqa oʻringa oʻtgan bir pallada yuqoridagi fikrlarning qiymati karra oshadi. Shu bilan birga, bu kabi «hayratomiz obrazlarni», oʻlmas gʻoyalarni shoir adabiy merosidan axtarib topib zamonamizning maʼnaviy-madaniy ehtiyojlari bilan bogʻlab talqin etish adib asarlarining umriboqiyiligini taʼmin etadi.

Eslatib oʻtamiz, olim shoir asarlari bilan oʻz davrida rus tiliga oʻgirilgan tarjimalar (koʻpda notoʻliq, qisqartirilgan) orqali tanishdi va u toʻliq sheʼriy tarjimalarni yoʻqligidan afsuslanadi hamda Alisher Navoiy ijodiy merosini rus tilida mukammal tarzda nashr etishni dolzarb masala deb biladi. Biroq ushbu obyektiv sabablarga qaramay jahon madaniyati va adabiyotining bilimdoni N.I.Konrad shoir ijodining asl mohiyatini, butun qudratini daqiq anglagan, uni ich-ichidan chuqur his qila olgan va bir maqola doirasida aniq koʻrsatgan.

Koʻrinib turibdiki, buyuk shoir adabiy merosi jahon adabiyotining uzviy, ajralmas tarkibiy qismi boʻlgani holda, uni jahon adabiyotshunosligi sathida keng koʻlamda ilmiy tadqiq qilish ishlari, afsuski, qoniqarli emas. Buning sabablaridan biri biz shoir ijodiy merosini asosan lokal tarzda (mahalliy) adabiyotimiz tarixi doirasida oʻrganmoqdamiz, tadqiqotlarimizning xorijiy mamlakatlarga kirib borishi esa yetarli darajada emas. Ayni masalada shoir ijodi boʻyicha nomzodlik ishini himoya qilgan A.Melexova xonim bundan koʻp yillar muqaddam shunday yozgan edi:” Alisher Navoiy ijodiyoti yetarli darajada tadqiq qilinmagan. Uni va boshqa Sharq adabiyoti klassiklari ijodini oʻrganishni, Gʻarb adabiyoti klassiklari – Shekspir, Dante, Bayron, Moler va **boshqalar ijodini oʻrganish bilan umuman taqqoslab boʻlmaydi.**

Navoiyni jahon adabiyoti klassiklari qatoriga qoʻshish aniq dalillarga asoslangan bahoni talab qiladi. ... Ayni shu maʼnoda «Lison ut-tayr»ni oʻrganish **Navoiyni jahon adabiyotiga daxldor ijodkor sifatida koʻrsatish uchun qator yangi bilimlar majmuini taqdim qiladi»**.⁴³

⁴² Oʻsha maqola.

⁴³ Алишер Навои. Язык птиц. Российская Академия наук. Литературные памятники. Санкт-Петербург «Наука» 1993. Отв.ред. А.Н. Болдырев, пер. С.Н. Иванов. Ву nashr dostonning rus tiliga toʻla tarjimasini, izoh, sharh bilan toʻliq taʼminlangan.268s. Tarjima bizniki.

Sharqshunos Konrad N.I bunday yondashuvni bundan yarim asr muqaddam boshlab bergan edi, uning quyidagi soʻzlari oradan ancha vaqt oʻtganiga qaramay hamon dolzarbdir:

“Keling, Alisher Navoiydek shoir boʻlgani uchun quvonaylik! Bizga shunday shoirni armugʻon qilgan oʻzbek xalqiga rahmat aytaylik. Uni faqat oʻrganmasdan, tadqiq etmasdan, oʻqib ham yuraylik. Faqat oʻqimasdan, uning ustida oʻylab ham yuraylik. *Uni oʻzimizning shoirimizga aylantiraylik.*”⁴⁴ Agar diqqat qilsak N.I. Konrad buyuk shoirni «oʻzimizning shoirimizga aylantiraylik» deb bejiz aytayotgani yoʻq. Gap shundaki, ulugʻ shoir ijodiy merosi hayotlik chogʻidayoq bir adabiy muhit doirasidan tashqariga chiqib butun mintaqani qamrab olgan edi. Bugun esa ayni merosni jahon adabiyotining, aniqrogʻi adabiy jarayonining uzviy, doimiy, tarkibiy qismiga aylantirish vazifasi dolzarb boʻlib turibdi. Buning uchun esa, shoir adabiy merosini bugun bilan bogʻlash (keng maʼnoda), uning oʻlmas gʻoyalarini, ijodining umuminsoniy xususiyatlarini isbotlab koʻrsatish Navoiyni katta makon va zamonda «oʻzimizning shoirimizga aylantirish» demakdir. Biz adabiyotshunosning maqolasidagi ayrim nuqtalarga imkon qadar toʻxtaldik, biroq unda fikr qoʻzgʻaydigan, mulohazaga chorlaydigan, yangi gʻoyalarga undaydigan, qanot beradigan jihatlar talaygina topiladi.

Qisqasi, koʻrib oʻtganimizdek, taniqli adabiyotshunos ulugʻ shoir ijodiyotini jahon adabiyoti kontekstida tadqiq etishni boshlab bergan edi. Bugun u ilgari surgan gʻoya nihoyatda dolzarb. Chunki mamlakatimiz bugungi kunda jahonda beistisno barcha sohada oʻz oʻrniga ega boʻlib bormoqda va bu qonuniy jarayondan, adabiyotshunoslik, jumladan, navoiyshunoslik ham chetda turmasligi lozim.

⁴⁴ Oʻsha yerda.

ARXIV HUJJATLARI - MUHIM ADABIY MANBA

Gulchehra ABDULLAEVA

*O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi ilmiy xodimi*

O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanayotgan O'zbekiston yozuvchi, shoirlari va adabiyotshunoslari arxivlarining kataloglari nashr ettirilgan. Bular-M.Shayxzoda, Hamid Olimjon, A.Qahhor, Hamza, Sobir Abdulla, Hamid G'ulom va Xurshid kataloglaridir.

2019-yili navoiyshunos olim Porso Shamsiev arxivi katalogini muzey katta ilmiy xodimi Yusuf Tursunov va shu bilan birga yana bir navoiyshunos Natan Murodovich Mallaev arxivi katalogi nashrdan chiqdi.

Natan Mallaev arxivi 900 ga yaqin arxiv hujjatlaridan iborat bo'lib, bular olimning ilmiy asarlari, yozgan darsliklari, maqolalari, taqrizlar, turli ma'lumotlar, ssenariylar, xatlardan iborat.

Navoiyshunos olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Natan Mallaev⁴⁵ 1922-yili 22-yanvar Toshkent shahrida xizmatchi oilasida tug'ildi. Olim boshlang'ich ta'limni 1929 yili 36-maktabda olib, 5-sinfni tugatgandan so'ng № 3 Pedagogika bilim yurtining tayyorlov bo'limiga o'qishga kirib 1938 yili a'lo baholar bilan tugatadi. 1938-1939-o'quv yillarida Frunze nomli maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 1939-yili Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedinstitutining "O'zbek tili va adabiyoti" fakultetiga o'qishga kiradi. 1942 yilda institutni imtiyozli diplom bilan tugatadi. 1942-1943-o'quv yillarida Kuybishev nomli № 1 maktabda adabiyot o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. 1943-yili Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika institutining (O'zbek adabiyoti kafedrasiga, ilmiy raxbar-dotsent Maqsud Shayxzoda) aspiranturasiga kiradi. 1947-yil iyunda Munis Xorazmiy ijodi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladi.

Uning asosiy ilmiy tadqiqotlari Navoiy ijodini o'rganish va mumtoz adabiyot hamda xalq og'zaki ijodining o'zaro ta'sirini tadqiq etishga qaratilgan va u "Ulug' shoir va mutafakkir"(1969), "Navoiy ijodining xalqchil negizi"(1973), "So'z san'atining gultoji" kabi ilmiy asarlarini yaratdi. Mumtoz adabiyotimiz tarixiga nazar solsak, barcha ijodkorlar xalq og'zaki ijodi durdonalaridan u yoki bu darajada bahramand bo'lganliklarini ko'rishimiz mumkin. Navoiyning nazmiy va nasriy ijodida xalq og'zaki ijodi namunalari bilan uzviy bog'liqlik uning eng qadimgi ko'rinishlaridan boshlab, iste'foda etilgan. Bu esa xalq og'zaki ijodi durdonalarini bizgacha yetib kelishiga zamin hozirladi.

1973-yili Natan Mallaevning G'.G'ulom nashriyoti tomonidan "Alisher Navoiy va xalq og'zaki ijodi" nomli monografiyasi nashr etilishi munosabati bilan prof.Hamid Sulaymon bu tadqiqotning yutuqlari haqida shunday yozgan edi: "Alisher Navoiyning ulkan merosida og'zaki ijodning tutgan o'rni, uning she'riyati va dostonlarida, g'oyaviy estetik qarashlarida qanday iz qoldirgani hozirgacha hech bir tadqiqotchi tomonidan maxsus va mukammal o'rganilmagan. Ushbu

⁴⁵ Архив хужжати № 828

monografiya Navoiy merosini o'rganish bobida yangi qadamdir: navoiyshunoslikning yirik, aktual problemi sifatida maydonga qo'ydi, samarali tadqiqotlarning maxsuli sifatida fundamental monografiya yaratdi. Mallaev o'z salaflarining yutuqlarini to'liq e'tirof etish bilan birga, hali hal qilinmagan masalarni aniqlab, keng taxlil qiladi va navoiyshunoslik taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan xulosalar yasaydi⁴⁶ deb ta'kidlaydi.

Olim 1979 yili "Alisher Navoiy va xalq og'zaki ijodi" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Uning bu dissertatsiyasi o'zbek adabiyotshunosligida mumtoz adabiyot va folklorning tadqiq etish yo'nalishiga asos soldi deb e'tirof etildi.

Natan Mallaev "O'zbek adabiyoti tarixi" (o'rta maktablar uchun 1953-73) "O'zbek adabiyoti tarixi" (universitet va pedagogika institutlari uchun 1963-65) olimning ushbu darsligi 4 marotaba nashr etilib, talaba va mumtoz adabiyot ixlosmandlarining ehtiyoji uchun o'zbek adabiyoti tarixi "Alifbosi" kabi muxim manba bo'ldi. Ushbu darslik 2011 yilda Afg'onistonlik adabiyotshunos va tarjimon Burxoniddin Nomiq tomonidan dariy tiliga tarjima qilinib, ilmiy sharhlar bilan chop etildi.

Arxiv hujjatlari orasida Maqsud Shayxzoda haqidagi bir necha maqola va ma'lumotlar mavjud. "Navoiyshunoslik tarixi haqida qisqacha ocherk"i, A.Rustamovning "Mahbub ul-qulub" asarini tarjimasini haqida fikr mulohazalari, O'zFA Muxbir a'zosi Izzat Sultonovning "Adabiyot nazariyasi" darsligi haqidagi taqriz (25.10.1979), Abdurashid Abdug'afurovning "Navoiy ijodida satira" doktorlik dis., G'ulom Karimovning doktorlik dissertatsiyasiga, Laziz Qayumov doktorlik dissertatsiyasiga, No'shoba Araslining nomzodlik dissertatsiyasiga taqrizlari, "Kogar – shoir grajdanin" kabi o'nlab maqolalari mavjud bo'lib, ularni ma'lum bir sistemaga solib olim ilmiy tadqiqotlarini, arxiv xujjatlariga tayangan holda bibliografiyasini yaratish vaqti keldi.

Navoiyning (ruboiy, tuyuq, lirik) asarlarini nashrga tayyorlagan Mallaev "Abulqosim Firdavsiy" (1962) monografiyasini yozdi, shuningdek Sadridin Ayniyning "Qisqacha tarjimai holim" asarini, Firdavsiy "Shohnoma"sining 2 jildidan iborat nasriy tarjimasini, Majlisiyning "Qissai Sayfulmulk" dostonini, Navoiy asarlarining ruscha 10 jildli nashrini (5 va 10-jildlarini 1968) tayyorlashda faol ishtirok etdi.

Olimning "Asrlar sir saqlagan she'riy xazina"⁴⁷ maqolasi fanimizning zabardast tadqiqotchisi - manba'shunos, matnshunos, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Beruniy nomidagi Respublika Davlat mukofoti laureati, professor H.Sulaymonning Hindiston ilmiy ekspeditsiyasida fanimizga, jamoatchilikka noma'lum bo'lib kelgan o'zbek klassik adabiyotining nodir bir xazinasini bo'lmish Hofiz Xorazmiy devonini topilishi haqidadir. Natan Mallaev Hamid Sulaymon haqida so'zlar ekan bu yangilikni topgunga qadar u Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyini barpo etishdagi xizmatlarini ta'kidlab, muzey qoshida qo'lyozmalar fondini boyitishda samarali natijalarga erishgani,

⁴⁶ Архив хужжати № 306

⁴⁷ Архив хужжати №524

Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi fondi qisqa fursat ichida juda ko'plab qo'lyozma va qo'lyozma nusxalari-kopiyalari, litografiya va boshqa turdagi manbalar bilan boyidi deydi. Bir necha marta xorij mamlakatlarga borib u yerdagi qo'lyozmalar fondidagi qo'lyozmalarni o'rganish uchun ming bir mashaqatlarni boshidan o'tkazgan H.Sulaymon – Hindistonga bo'lgan safarida ana shunday muvaffaqiyatga erishgani bejiz emasligini yozadi.

Haqiqattan ham Hofiz Xorazmiy qo'lyozma devoni katta voqea, kashfiyot. Hofiz Xorazmiyning kashf etilishi turkiy tildagi adabiyotning ilk buyuk obidasi Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik" dostoni XIX asr boshlarida, turkiy tillar qomusi bo'lmish Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" kitobining XX asr boshlarida topilishi kabi ulkan kashfiyotdir. Hofiz Xorazmiy ko'p asrli o'zbek klassik adabiyotida yangi nom – dunyoviy adabiyotning barkamol namoyandasi, Navoiyga qadar yetishgan buyuk san'atkorlardan biri deydi. Devonning nashr etilishi madaniy va adabiy hayotimizda katta voqeadir. Devon to'laligicha nashr etildi. Bundan maqsad bu merosdan filologlar bilan birga bu merosni tarixchilar, faylasuflar, etnograflar va boshqa soha olimlari ham o'rganib, fanimizning ochiq qolgan ayrim sahifalarini to'ldiradilar deyiladi. N.Mallaev tarixiy nuqtai nazar bilan merosimizga nazar solar ekan Chingizxon istilosi O'rta Osiyolik olimlarning ko'p qismi dunyoning turli yerlariga sochilib ketgan bo'lsada, O'rta Osiyo olimlari boshqa mamlakatlarda turib bo'lsa ham o'z xalqlarining madaniyati va adabiyoti taraqqiyotiga xizmat qildilar. Shu bilan birga, ular o'zlariga ikkinchi vatan bo'lib qolgan mamlakat xalqlari madaniyati ravnaqiga ham katta hissa qo'shdilar deb ta'kidlaydi. Maqolani yozishda olim devonning qanday topilishi haqida, birinchi kitobiga nechta g'azal, ikkinchi kitobga nechta g'azal, muxammas, mustazod, tarkibband, tarje'band, qit'a, ruboiy nechta kirganligi haqida mufassal yozadi. N.Mallaev Hofiz Xorazmiy devoni nashridagi muvaffaqiyatlari bilan ayrim juziy kamchiliklarni ham sanab o'tadi. G'azallar transliteratsiyasidagi farqlar, fors tilida bitilgan ayrim g'azallar tushirib qoldirilganligi, ba'zi g'azallar orasiga boshqa g'azal baytlari kirib qolgani bular esa izohsiz ekanligi ta'kiladanadi. Shunday kamchiliklar bo'lishiga qaramay, muhimi Hofiz Xorazmiy devoni asrlar osha bo'lsada kitobxonlarga taqdim etilishi katta voqea ekanligi e'tirof etiladi.

Olimning "She'riyat va tasviriy san'at"⁴⁸ (Navoiyning bir g'azali munosabati bilan) sarlavha ostidagi maqolasini ko'raylik. "San'at –badiiy tafakkur mahsuli. U inson mehnati va ijodiy faoliyatining natijasidir. San'atning yoshi deyarli bashariyat – kishilik yoshi bilan teng"deb boshlaydi.

Mallaev san'atni ibtidoiy shakllaridan boshlab hayot va muhitni badiiy idrok etish va obrazlarda mujassalashtirish ma'naviy madaniyatning katta va boy bir sohasi san'atni paydo bo'lishini Navoiy asarlari asosida namoyon etadi. Haqiqatan ham XV asr san'ati taraqqiyotini Alisher Navoiyning asarlaridagi obrazlar orqali ifodalaydi. Asaridagi ilm va fan, san'at va adabiyot ahillari, shoirlar, me'moru san'atkorlar bo'lgan asar qahramonlari timsolida ifodalanadi. Navoiy asari qahramonlari Farhod, Shopur, Moniy, Dilorom va boshqalar ajoyib san'atkor, ijodkor obrazlar etib ifodalangan. Navoiy o'z hayoti davomida san'at

⁴⁸ Архив хужжати № 555

namoyondalariga doimiy yordam bergan va ularni qo‘llab quvvatlagani tarixiy haqiqatdir. Maqola so‘ngida olim shunday deydi: “tasviriy san’at ham shoirlarga ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi, ularga mavzu, syujet, obraz baxsh etadi deb yakunlaydi. Olimning Alisher Navoiy ijodida tasviriy san’atning tutgan o‘rni, vazifasini bir g‘azal timsolida ko‘rsatib beradi. “Favoiydul-kibar” asaridagi g‘azalni tahlil qiladi.

Yog‘lig‘in, ey kim, tikarsen, igna mujgonimni qil,

Naqsh etarda tori oning rishtai jonimni qil

Istasang torin qizil yoxud qaro qilmoqq rang,

Ko‘z qarosin hal qilib, ko‘zdan oqar qonimni qil.

I bayt: *Ey (yor), ro‘molcha tikar ekansan, kiprigimni igna qilib ol,*

Uni naqsh etar ekansan, torini jonimning rishtasidan ol.

II bayt: *Torini qizil yoxud qaroga bo‘yamoqchi bo‘lsang,*

Ko‘zim qorasini hal qilib, qiziliga undan oqqan qonni ol.

Olim aytadi – g‘azalda lirika she‘riy san’at bilan, qolaversa lirikaga ham san’atga ham bir manba bo‘lib xizmat qiluvchi etnografiya bilan uyg‘unlanib, birlashib ketgan. Oshiq yoriga bo‘lgan mehr-muhabbatni, sadoqatni hijron azobi hamda visol ishtiyoqini ifodalashda yorning – ro‘molcha tikish san’atidan foydalanganligini g‘azalni nasriy bayonida ifodalay oladi.

Natan Mallaev arxivida 1990-yillarda “E.E.Bertels atoqli Sharqshunos”⁴⁹ nomli e‘lon qilinmagan maqolasini ko‘rib, olim biror tadqiqot haqida maqola yozmoqchi bo‘lsa, albatta buning uchun reja tuzadi. Mana shu maqola uchun tuzilgan rejani olaylik. Birinchi maqolaga nom qo‘yilgan. 2-si 8 bobga ajratib reja tuzilgan. Kichik varaqqa rim raqamida bir qo‘yib 5ta rejani nomlari yozilgan. Ikkinchi kichik varaqqa II raqami qo‘yilib 6 dan boshlab 15 gacha raqamlangan, 3 varaqchada esa III raqami qo‘yilib 16 dan 24 gacha, IV raqamli varaqchada 25 dan 30 gacha raqam qo‘yilgan.

5 varaqdagi rejaga “darslikdan olingan Bertelsga doir” deb rejalar tuzilgan. Bundan ko‘rinadiki, olim har bir maqolani yozishdan oldin bir necha o‘nlab manbalarni ko‘rib chiqadi. Biror ma‘lumotni bayon qilishdan, yozishdan oldin albatta ilmiy haqiqatlarni qiyosiy o‘rganadi va xulosalar chiqarishga shoshmay, asta sekinlik bilan o‘z fikr mulohazalarini bayon qilishga tayyorgarlik ko‘rganligini bilishimiz mumkin.

Arxiv hujjatlari orasida inventar raqami 685-hujjatda (1005-1085) yillarda yashab o‘tgan Nosir Xisrav bilan Navoiy asarlarini qiyosiy o‘rganish uchun besh qismdan iborat reja tuzganligini ko‘rish mumkin. Rejaning I qismi 7 tada bo‘limdan iborat. 1qismning 2-bo‘limida: Qarama – qarshi oqim va namoyondalar. 3- Bosqichlar taraqqiyot nuqtai nazaridan. II qism. 1-bo‘lim. a) garchi XI va XV asr –feodal muhit. v) xalq antifeodal harakatiga qarshi. Nosir Xisrav – bevosita – qarmatiy Navoiy davrida sarbadorlar harakati tugagan, ammo o‘z izini qoldirgan. Navoiy bivosita bo‘lsa ham xayrihoh. III qismda Nosir Xisrav asarlar. IV qismda Navoiy va Nosir Xisrav qiyosiy o‘rganish. a) falsafiy – ilohiy va obektiv borliq.b) ijtimoiy siyosiy. v) ahloq-odob. Nosir Xisrav – Navoiy rostgo‘ylik, to‘g‘rilik,

⁴⁹ Архив хужжати №556

halollik. Sevgi va boshqalar. V. Xulosalar. Tuzilgan reja asosida Natan Mallaev tadqiqot olib borish uchun tayyorgarlik ko'rgan. Demak olim Navoiy asarlari bilan Nosir Xisrav ijodidagi ba'zi bir nuqtalarni, falsafiy yondoshuvdagi o'xshash chiziqlarni topishda, Navoiy asarlariga murojaat etgan.

Hujjatlar orasida XI-XII asrlarda yashab o'tgan qasidanavis Badriddin Chochiy ijodi haqida ham ma'lumotlar bo'lib, u turkiyda ham she'rlar bitgani, fors-tojik tilida ham ijod qilib "Sharhi qasoidi Badriddin Chochiy" asari bor ekanligi mashhur hind olimi G'iyosiddin binni Jamoliddin Mustafo (1840-1841) yilda Badriddin Chochiy asarlarini kitobxonlarga yetkazish maqsadida ularga sharh sifatida "Kashf-ul-asror" asarini yozganligi haqida ma'lumotlarni beradi.

Xulosa qilib aytganda, arxiv materaillari orqali adabiyotimizga taalluqli ko'plab o'rganilishi kerak bo'lgan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz, shuningdek Natan Mallaev arxivida ko'plab noyob hujjatlar mavjudligi mumtoz adabiyotshunosligimiz rivoji uchun xizmat qiladi deb o'ylaymiz.

“NAHJUL-FARODIS” ASARI VA UNING QO‘LYOZMA NUSXALARI

Dilnoza ABDUVALIYEVA

JDPU dotsent, PhD

Annotatsiya. Har bir xalqning milliy qadriyatlari va dunyoqarashi tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar hamda adabiy-tarixiy manbalarda o‘z ifodasini topadi. Shu bois keng jamoatchilikka hali yetarlicha ma’lum bo‘lmagan nodir qo‘lyozmalarni tadqiq etish, ularning ilmiy hamda ma’naviy-axloqiy ahamiyatini aniqlash, shuningdek, tilini lingvistik jihatdan tahlil qilish orqali asarning mazmun-mohiyati va badiiy xususiyatlarini yoritish filologiyaning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur maqolada ana shunday turkiy yozma manbalardan biri “Nahjul farodis” asari va uning qo‘lyozma nusxalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Eski turkiy til, Oltin O‘rda, XIV asr, Xorazm turkchasi, Marjoniy nusxasi, Istanbul nusxasi, Qrim (Yalta) nusxasi, Parij nusxasi, Qozon nusxalari, Sankt-Peterburg nusxasi, eski o‘g‘uz turkchasidagi tarjima nusxalari.

Abstract. The national values and worldview of each people are reflected in historical monuments, cultural monuments and literary and historical sources. Therefore, the study of rare manuscripts that are not yet sufficiently known to the general public, the determination of their scientific and spiritual and moral significance, as well as the clarification of the content and artistic features of the work through linguistic analysis of its language are among the urgent tasks of philology. This article discusses one of such Turkic written sources, the work “Nahjul Farodis” and its manuscript copies.

Keywords: Old Turkic language, Golden Horde, 14th century, Khorezm Turkish, Marjani copy, Istanbul copy, Crimean (Yalta) copy, Paris copy, Kazan copies, St. Petersburg copy, translation copies in Old Oghuz Turkish.

Turkiy xalqlar va turkiy tillar tarixida XIII – XIV asrlar o‘ziga xos va murakkab davrni tashkil etadi. Bu hol ayni davr yozuv yodgorliklarida ham aks etgan⁵⁰. Bu davrda Markaziy Osiyo va Oltin O‘rda hududida yaratilgan adabiy asarlar til jihatidan ham birmuncha murakkabligi bilan ajralib turadi. Mazkur davrda Markaziy Osiyo va Oltin O‘rda hududida yaratilgan adabiy asarlar til jihatidan ham bir-biridan farq qiladi. Chunki bu asarlar tilining asosini, bir tomondan, qoraxoniylar davri turkiy adabiy tili an‘analari tashkil etsa, ikkinchi tomondan, mazkur asarlar tilida shu hududda yashagan turkiy xalqlarning, xususan, qipchoq, qang‘li, o‘g‘uz va turkman lahjalarining til xususiyatlari ancha keng o‘rin olgan. Ana shunday noyob manbalardan biri bu Kardarli Mahmud bin Ali tomonidan 1358-yilgacha yaratilgan “Nahjul- farodis” asaridir. Diniy-didaktik xaraktertagi bu asar ilm olamiga Shahobiddin Marjoniy tomonidan tanitildi⁵¹. Asar nasriy usulda bitilgan bo‘lib, salmoqli hajmga ega, sodda va tushunarli uslubda yozilganligi bois o‘z davri til xususiyatlarini eng yaxshi aks ettiruvchi yodnomalardan biridir.

Asar qoraxoniylar adabiy tili bilan uzviy aloqador. Biroq uning sheva xususiyatlari uning xorazm turkiysidagi asar ekanligini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Darhaqiqat, u mahalliy xorazm shevasining xususiyatlarini eng yaxshi aks ettiruvchi asarlardan biridir⁵².

⁵⁰ Фозилов Э.И. XII –XIV асрлар туркий адабий ёдгорликлар тили. – Т.: Фан, 1986. – Б.7.

⁵¹ Маржоний Ш. Китоби мустафодил-ахбор фий ахволи Қозон ва Булғор. – Қозон, 1885. – Б.15-16.

⁵² Sağol G. Nehc?‘l-Fer?d’s ?zerine. – Ankara, 2004. – Б. 331.

Mazkur yodnoma o'z davridagi turkigo'y aholi tilining barcha nozik tomonlarini o'zida aks ettirgani bilan katta ahamiyatga ega. Asar qashg'ar, qipchoq, o'g'uz tillariga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etgan holda boy leksik zahiraga ega. Har bir bo'lim hadis bilan boshlanadi. Dastlab hadis turkiy tiliga tarjima qilinib, unga qo'shimcha tarzda davr ulamolarining sharhlari keltiriladi. Asar muallifining qayerlik ekani, asarning qayerda yozilgani masalasi xususida ilm ahli o'rtasida turli bahs-munozaralar bor. Zaki Validiy To'g'on "Nahjul-farodis"ning Yeni Jami qo'lyozmasini topib, asar Xorazmda yozilganini ta'kidlagan. U bu fikrni kotib Muhammad ibn Muhammad ibn Xusrav al-Xorazmiy ma'lumotiga asoslangan holda bildiradi. Unga ko'ra, kotib asarni muallif vafotidan uch kun o'tib ko'chirib tugatgan. Shuningdek, asardagi rivoyatlar asosan xorazmlik olimlarning asarlaridan olingani ham bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Ko'prulu ham asarning til xususiyatlari va manbalarga tayanib, asar Xorazmda yaratilganini qayd etgan⁵³. Ammo Amir Najip bu qarashni qo'llab-quvvatlamaydi. Uning fikricha, Xorazm yoki O'rta Osiyo hududida asarning hech qanday nusxalari topilmagan. Yeni Jami qo'lyozmasidagi qog'ozning Xorazmda ishlab chiqarilgani va asarda xorazmlik olimlarga ko'p murojaat qilingani asarning Xorazmda yozilganini bildirmaydi. Najip asar Oltin O'rda hududida yozilganini ta'kidlaydi⁵⁴. Asarning aynan qayerda yozilgani borasida yakdil fikr mavjud emas. Biroq "Najul-farodis"ning asosiy tarqalish va ta'sir doirasi Dasht-i Qipchoq mintaqasi bo'lgani aytiladi.

"Nahjul farodis" asari diniy-axloqiy, ilmiy-badiiy asar bolib, jami to'rt bobdan tashkil topgan, har bir bob esa o'n fasldan iborat. Avvalgi bob Payg'ambar Muhammad sallolohu alayhi vasallamning fazilatlarini bayoniga bag'ishlangan, ikkinchi bobda xalifalar, ahli bayt hamda to'rt imom fazilatlarini bayon etilgan, keyingi bob Alloh taologa manzur bo'lgan amallarning bayoni xususida, so'nggi to'rtinchi bob esa Haq taolodan yiroqlashtiruvchi yovuz amallar bayonini o'z ichiga olgan.

Tilimiz tarixi uchun muhim ahamiyatga ega bu asar ilk bor 1885-yilda tatar olimi Shahobiddin Marjoniy tomonidan ilm ahliga e'lon ilingan. Afsuski, bu qo'lyozma bugungi kungacha yetib kelmagan. "Nahjul-farodis"ning bir nechta nusxalari fanga ma'lum. Ammo ulardan bittasigina to'liq saqlanib qolgan. Bu nusxa Zaki Validiy Tog'an tomonidan 1928-yilda Istanbuldagi Yeni Jami kutubxonasida topilgan. Ushbu nusxa 879-invertar raqami ostida "Fazoyilul-Mo'jizot" nomi bilan saqlanmoqda. Bu qo'lyozma Istanbul qo'lyozmasi nomi bilan mashhur. U 222 varaq, ya'ni 444 betdan iborat. U to'liq qo'lyozma sifatida 1956-yilda Yanosh Ekman tomonidan nashr etilgan. Ushbu nashr etilgan asarning so'zboshida transkripsiya qilingan matn keyinroq ikkinchi kitob, lug'at esa uchinchi kitob sifatida nashr etilishi aytilgan. Biroq, Ekman 1971-yilda vafot etganida, transkripsiya qilingan matn Hamza Zulfiqor va Semih Tezjan tomonidan nashr etilgan⁵⁵. 1998-yilda doktor Aysu Ata "Indeks-lug'at" bo'limini nashr etdi.

⁵³ Köprülü M. F. Türk edebiyatı tarihi. – İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1980. – B. 293.

⁵⁴ Nadjip E. N. Nehc?'l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, Çev.) // Türk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basmevi, 1977. – B. 32-33.

⁵⁵ Nadjip E. N. Nehc?'l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, ?ev.) // T?rk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul, Edebiyat Fak?ltesi Basmevi, 1977. – B.33.

“Nahjul-farodis”ning yana bir mashhur qo‘lyozmasi Qrim nusxasidir. U 1928-yilda Bog‘chasaroydagi bir kutubxonada topilgan. Yalta muzeyi uchun sotib olingan va 1930-yilda Yoqub Kamol bu nusxa haqida risola e‘lon qilgan. Bu qo‘lyozma faqat birinchi va ikkinchi boblarni o‘z ichiga oladi. 549 betdan tashkil topgan mazkur qo‘lyozma 1390-yilda Qosim ibn Muhammad tomonidan ko‘chirilgan⁵⁶. Ko‘chirilgan joyi va vaqti ko‘rsatilmagan. Yoqub Kamol qo‘lyozmaning Qrimda yaratilgani va ko‘chirilgan sanasi Qrim Oltin O‘rdaning madaniy markazi bo‘lgan davrga to‘g‘ri kelishiga asoslanib, kotibni Solxatlik shaxs deb hisoblaydi va Mahmud ibn Alini muallif sifatida qabul qiladi. Bu qo‘lyozma hozirgacha yo‘qolgan⁵⁷.

Bugungi kungacha to‘liq holda yetib kelmagan yana bir nusxa Parij nusxasidir. U Parijdagi Milliy kutubxonada 1020 inventar raqami ostida saqlanadi. Mazkur nusxa birinchi bob uchinchi faslning oxirgi qismi bilan boshlanib, uchinchi bobning ikkinchi fasli bilan tugallangan. Boshlanishi va oxirgi qismi mavjud bo‘lmagani uchun asarning nomi, muallifi, kotibi, ko‘chirilgan sanasi haqida ma‘lumot yo‘q. Bu nusxaning ko‘chirilgan vaqti noma‘lum bo‘lsa-da, uning lisoniy xususiyatlari qo‘lyozmaning Istanbul nusxasidan bir asr o‘tib yozilganligini ko‘rsatadi⁵⁸.

“Nahjul-Farodis”ning Qozon nusxalari ham mavjud. Bu nusxalarning birinchisi Qozon universiteti kutubxonasiga professor Gotvaldning avlodlari tomonidan sovg‘a qilingan. Hozirda 60261 inventar raqami ostida saqlanmoqda, 536 varaqdan iborat butun qo‘lyozma juda yomon holatda, faqat dastlabki besh sahifaning o‘rta qismlari qolgan. Qo‘lyozmada uning ko‘chirilgan sanasi ko‘rsatilmagan⁵⁹. Bu qo‘lyozmani B.A.Yafarov ilm olamiga ma‘lum qilgan⁶⁰. Ikkinchi nusxa ham Qozon davlat universiteti kutubxonasida 3060 inventar raqami bilan saqlanadi. U jami 28 sahifadan iborat bo‘lib, har bir sahifa 29 qatordan iborat. Bu sahifalar ham yomon holatda. Sifatiga putur yetgan sahifalarning o‘rta bo‘limlaridagi yozuvlar o‘chib ketgan⁶¹. Uchinchi Qozon nusxasi Qozon davlat pedagogika institutining tatar adabiyoti qo‘mitasi xonasida saqlanadi, 1930-yilda qo‘lda ta‘mirlangan. U 532 betdan tashkil topgan bo‘lib, yaxshi holatda saqlangan. Birinchi besh sahifa keyinroq qo‘shilgan, faqat birinchi sahifa yo‘qolgan. Hijriy 1185, milodiy 1771-1772-yillarga oid ushbu qo‘lyozma oxirida kotib uning ismi Fayzulloh Ja‘faro‘g‘li ekanligini va bu qo‘lyozmani ustoz Mulla Salimjon Do‘stmuhammadning o‘g‘li uchun ko‘chirganini bildiradi⁶².

⁵⁶ Ercilasun, A. B. Baslangıçtan yirminci yüzyıla Türk dili tarihi. Ankara, 2013, Akçağ Yayınları. – B.381.

⁵⁷ Türk tarihi arařtırmaları. Sađol G. Harezmi Türkçesi ve Harezmi Türkçesi ile basılan eserler [Elektron manba] – URL: <https://www.altayli.net/harezmi-turkcesi-ve-harezmi-turkcesi-ile-basilan-eserler.html> (murojaat sanasi: 12.09.2025)

⁵⁸ Türk tarihi arařtırmaları. Sađol G. Harezmi Türkçesi ve Harezmi Türkçesi ile basılan eserler [Elektron manba] – URL: <https://www.altayli.net/harezmi-turkcesi-ve-harezmi-turkcesi-ile-basilan-eserler.html> (murojaat sanasi: 12.09.2025)

⁵⁹ Nadjip E. N. Nehc‘?l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, ?ev.) // T‘rk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul, Edebiyat Fak‘ltesi Basmevi, 1977. – B.35.

⁶⁰ T‘rk tarihi arařtırmaları. Sađol G. Harezmi T‘rkçesi ve Harezmi T‘rkçesi ile basılan eserler [Elektron manba] – URL: <https://www.altayli.net/harezmi-turkcesi-ve-harezmi-turkcesi-ile-basilan-eserler.html> (murojaat sanasi: 12.09.2025)

⁶¹ Nadjip E. N. Nehc‘?l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, ?ev.) // T‘rk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul, Edebiyat Fak‘ltesi Basmevi, 1977. – B. 35.

⁶² Nadjip E. N. Nehc‘?l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, ?ev.) // T‘rk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul, Edebiyat Fak‘ltesi Basmevi, 1977. – B.35.

“Nahjul-Farodis”ning yana bir nusxasi Leningraddagi SSSR Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan bir juft qo‘lyozmadir. Bu qo‘lyozmalar 1934-yilda Qozondagi Vohidov kutubxonasidan Leningradga olib kelingan. Har ikki qo‘lyozma ham bizgacha yaxshi saqlangan holda yetib kelgan bo‘lsa-da, to‘liq emas. Masalan, 316-raqami bilan saqlangan qo‘lyozma birinchi bo‘limning to‘rtinchi bobidan boshlanadi. Ikkinchi qo‘lyozmaning na boshlanishi, na oxiri bor⁶³.

Shuningdek, asar o‘z davrida Kichik Osiyoda ham mashhur bo‘lib, hozirgacha ham o‘z mavqeyini yo‘qotmagan. Onado‘lida eski o‘g‘uz turkchasiga ham tarjima qilingan, maktab va madrasalarda undan darslik sifatida ham foydalanilgan. Bugunga kelib mazkur tarjima qilingan nusxalar ham topilgan bo‘lib, ularning biri 2013-yilda Eyup Akman va Tunjay Sakallio‘glu tomonidan ma‘lum qilingan Kastamonu nusxasi (hiyriy 869, milodiy 1465-yilga mansub)⁶⁴ bo‘lsa, yana biri 2020-yilda Samet Onur tomonidan tanitilgan Riyod nusxasidir⁶⁵.

“Nahjul-farodis” badiiy emas, balki diniy-ma‘rifiy, tarbiyaviy maqsadda yozilgan bo‘lib, tilining soddaligi va uslubining aniq, ravshanligi bilan ajralib turadi U nafaqat fonetika va morfologiya, balki leksik jihatdan ham boy bo‘lib, til tarixidagi muhim tadrijiy bosqichni ifodalaydi.

Adabiyotlar:

1. Ercilasun, A. B. Baslangıçtan yirminci yüzyıla Türk dili tarihi. – Ankara: Akçağ Yayınları, 2013. – B.381.
2. Köprülü M. F. Türk edebiyatı tarihi. – İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1980. – B. 293.
3. Nadjip E. N. Nehc’l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, Çev.) // Türk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basmevi, 1977. – B. 32-33.
4. Onur S. Nehcü’l-ferâdîs’in Eski Oğuz Türkçesine bilinmeyen bir aktarımı (Riyad yazması) // Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, №5(2), 2020. – B. 600-630.
5. Sağol G. Nehc’l-Fer’d’s ?zerine. – Ankara, 2004. – B. 331.
6. Маржоний Ш. Китоби мустафодил-ахбор фий ахволи Қозон ва Булғор. – Қозон, 1885. – Б.15-16.
7. Фозилов Э.И. XII –XIV асрлар туркий адабий ёдгорликлар тили. – Т.: Фан, 1986. – Б.7.

Elektron manbalar:

1. DergiPark. Eyüp Akman, Tuncay Sakallioğlu. *Nehcü’l Ferâdîs’in Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası*. [Elektron manba] – URL: <https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/20130723.pdf> (murojaat sanasi: 12.09.2025)
2. Türk tarihi araştırmaları. Sağol G. Harezmi Türkçesi ve Harezmi Türkçesi ile basılan eserler [Elektron manba] – URL: <https://www.altayli.net/harezmi-turkcesi-ve-harezmi-turkcesi-ile-basilan-eserler.html> (murojaat sanasi: 12.09.2025)

⁶³ Nadjip E. N. Nehc’l-feradis ve dili ?zerine. (N. Hoca, ?ev.) // Türk dili ve edebiyati dergisi. №12. – İstanbul, Edebiyat Fak’ltesi Basmevi, 1977. – B.35.

⁶⁴ DergiPark. Eyüp Akman, Tuncay Sakallioğlu. *Nehcü’l Fer’d’s’in Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası*. [Elektron manba] – URL: <https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/20130723.pdf> (murojaat sanasi: 12.09.2025)

⁶⁵ Onur S. Nehcü’l-ferâdîs’in Eski Oğuz Türkçesine bilinmeyen bir aktarımı (Riyad yazması) // Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, №5(2), 2020. – B. 600-630.

“MUHOKAMAT UL-LUG‘ATAYN” NING ZAMINIMIZDAGI ILK NASHRI

Surayyo DUSKARAYEVA

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarining yurtimizdagi ilk nashri bo‘lmish, Qo‘qon nashri asarining mustaqil nashr sifatida matniy jihatdan keng ommaga ilk bor etkazilgan to‘liq shakllaridan biri sifatida e‘tirof etilgani, bu nashr orqali asarning turkiy til tarixidagi o‘rni yanada ravshan namoyon bo‘lgan. Manbashunoslik hamda matnshunoslik nuqtayi nazaridan keyingi tahrir va ilmiy nashrlar uchun asosiy manba vazifasini o‘tab kelgani yoritilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘lyozma, nashr, matn, bosma taboq, fe‘l, manba, mumtoz adabiyot.

Аннотация. В статье рассматривается тот факт, что первое в нашей стране издание произведения Алишера Навои «Мухокамат ул-лугатаин» – кокандское – признано одним из первых полных вариантов произведения, представленных широкой публике в качестве самостоятельного издания, и что это издание ещё раз продемонстрировало место произведения в истории тюркских языков. С точки зрения источниковедческой и текстологической науки оно послужило основным источником для последующих изданий и научных публикаций.

Ключевые слова: рукопись, издание, текст, печатная форма, глагол, источник, классическая литература.

Annotation. This article discusses the fact that the first edition of Alisher Navoi's "Muhokamat ul-lughatain" in our country, the Kokand edition, is recognized as one of the first complete forms of the work to be presented to the general public as an independent publication, and that this edition has further demonstrated the work's place in the history of the Turkic language. From the point of view of source and textual studies, it has served as the main source for subsequent editions and scientific publications.

Keywords: manuscript, publication, text, printed plate, verb, source, classical literature.

Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asari turkiy til va adabiyoti tarixi uchun beqiyos ahamiyatga ega manbalardan hisoblanadi. Bu asarda Navoiy turkiy tilning ifoda imkoniyatlari va ma’naviy qudratini forsiy til bilan qiyosiy tahlil etadi. Asarning turli davrlarda ko‘plab qo‘lyozma va toshbosma nashlari mavjuddir. Hozirgi kunga qadar “Muxokamat ul-lug‘atayn”ning 8 ta qo‘lyozmasi aniqlangan. Shundan 7 tasi to‘liq, 1 tasi to‘liq emas. Bular 1.To‘pqopi nusxasi “U hijriy 901–902, milodiy 1496/97–1498/99 yillarda Navoiyning topshirig‘i va bevosita nazorati ostida poytaxt Hirotda tasnif qilingan. Kotibi – Darvesh Muhammad Toqiy. Ustoz Hamid Sulaymonov zikr etilgan maqolasida ushbu kulliyotning musannifi Navoiyning o‘zi ekanligini ishonarli dalillar asosida ko‘rsatib o‘tgan edilar. Kulliyot Istanbuldagi Revan kutubxonasida 808-inv. raqami bilan saqlanadi. Unda “Muhokamatu-l-lug‘atayn” 754b-773a sahifalarni egallagan va joylashish tartibiga ko‘ra 24-o‘rindadir. Jami 26 asar joylashgan. Har bir asar naqshinkor lavhalar ishlangan sahifadan boshlanadi. Nazmiy asarlar har

sahifada to‘rt ustunda 27 satrdan. Matnlar mumtoz nasta‘liq xatida mayda qilib ko‘chirilgan. Qo‘lyozma o‘lchami 23,5x32,1 sm.”⁶⁶

2. Parij nusxasi “Ushbu nusxa Milliy kutubxonada saqlanayotgan Navoiy kulliyoti tarkibida (Suppl.Turc. 317/1513-ko‘rsatkichli qo‘lyozma). “Muhokamatu-l-lug‘atayn” qo‘lyozmaning 277–285-betlaridadir. Qo‘lyozma 1526–1527 yillarda ko‘chirilgan, o‘ta tartibli.”⁶⁷ Darhaqiqat bir tekisda mayda xarflar bilan yozilgan. Har sahifa 25 satrdan iborat. Matnlar nasta‘liqda, asar nomi sulda, bayt va ruboiy kabi ajratmalar nasxda, to‘q qirmizi rangda berilgan. 26 ta asar jamlangan bo‘lib, 18-o‘rinda joylashgan. Parij nusxasi bilan To‘ppopi deyarli bir xil, chunki tadqiqotimiz davomida aniq bo‘ldiki, matnlar berilishi, xato kamchiliklardan tashqari, 100 ta fe‘ldan ikkala nusxada 99 tasi berilgan. Ikkalasida ham 93-o‘rinda joylashgan 1 ta “chimdilamoq” fe‘li tushib qolgan. Asosiy farqi To‘ppopida 27 satrdan, bayt, ruboiy sarlavxalari berilmagan, Parijda esa berilgan va 25 satr.

3. Fotix nusxasi “Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasining Fotix bo‘limida saqlanayotgan 4056-ko‘rsatkichli Navoiy kulliyotiga kirgan (qo‘lyozmaning 773 – 781a-betlari). Asar bezakli unvon (varaqlarning to‘rtidan bir bo‘lagiga ishlangan naqsh) bilan boshlanib,...

Matn boshdan-oyoq uch chiziqli jadval ichida berilgan. 775a-, 776- betlarda matndan tushib qolgan joylar hoshiyaga yozilib, ular ham jadvalga o‘ralgan.

Xati qora rangda, oradagi oyatlar, namuna sifatida berilgan so‘zlarni ajratib turuvchi nuqtalar qirmizi rangda. Yozuvi tekis, lekin mayda. Nihoyatda chiroyli qo‘lyozma.”⁶⁸

Fotih qo‘lyozmasi to‘g‘risida professor, olim Yusuf Tursunov ham o‘zlarining ilmiy tanqidiy nashrlarida ma‘lumot berib o‘tganlar. Qo‘lyozma juda yaxshi saqlanganligi hamda unda Navoiyning 26 asari jamlanganligi to‘g‘risida, Fotixda 100 ta fe‘lning barchasi to‘liq berilgan. Yuqoridagi ikki nusxada tushib qolgan matnlar, so‘zlar, so‘z birikmalari to‘liq berilganligini isbot va dalillar bilan nashrlarida aytib o‘tganlar.(Yu.T. ML. 9-bet)

4. Budapesht nusxasi Vengriyani Vengriya Fanlar Akademiyasi kutubxonasida №-75 raqami ostida saqlanadi. Major olimi Armin Vamberi asarning qo‘lyozmasi asl matnini majorcha tarjimasini bilan 1862 yili Budapeshtda chop ettirdi. Ushbu nusxa 44 sahifadan iborat.⁶⁹

5. Haydarobod nusxasi “XVIII asrga taalluqlidir.Qo‘lyozma Haydarobodning Salarjang kutubxonasida Zaxiriddin Muhammad Boburning devoni bilan birga №-18 inv. Raqami ostida saqlanmoqda.

Uning fotonusxasini ustoz Hamid Sulaymonov 1975-yilda mamlakatimizga keltirganlar. Qo‘lyozma kolofonida kitobat sanasi ko‘rsatilgan: hijriy 1180 yil. Bu milodiy 1766-1767-yillarga to‘g‘ri keladi. Asar matni kitobning 59b–86a

⁶⁶ Алишер Навоий “Муҳокамат ул-луғатайн” илмий-танқидий матн.Тузувчи ва нашрга тайёрловчи Юсуф Турсунов. – Т.:Фан, 2021. –Б. –6-7.

⁶⁷ Алишер Навоий “Муҳокамат ул-луғатайн” Қосимжон Содиков таҳлили, табдили ва талқини остида. – Т.:2017. –Б. -7.

⁶⁸Алишер Навоий “Муҳокамат ул-луғатайн” Қосимжон Содиков таҳлили, табдили ва талқини остида. –Т.: 2017. –Б. –6.

⁶⁹ Boltaboyev S. “Alisher Navoiy “Muhokamat-l-lug‘atayn” asarining Anqara nusxasi” nomli maqolasi// 4-Б.

sahifalarini egallagan.”⁷⁰ Ishimiz davomida Haydarobodning Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi kutubxonasidan foto nusxasini olib kurganimizda matnlar bir necha satr diogonal, keyinchalik odatiy tarzda, yana ba’zi sahifalarida gorizantal tarzida berilgan. Shaxsan menga tushunish uchun juda qiyinlik qildi.

6. Tabriz nusxasi Eronda Tabriz shahrining Sikatul-islom kutubxonasida saqlanadi. U Abdulaziz Tabatabayi tomonidan 1974 yilda Tehron universitetining “Nushahayi” da yozilgan. Xuddi shunday ma’lumot Sadi Aydining tadqiqotida ham bor. Shunga ko’ra, asarning nusxa ko’chiruvchisi, tuzilgan sanasi, va joyi noma’lum. Kutubxonada ishga inventar raqami berilmagan. Nusxa haqida yetarlicha ma’lumot yuq.⁷¹

7. Anqara nusxasi Turkiyaning Anqara shahridagi Milliy kutubxonasida 06 Mil Yz A 371 raqami bilan saqlanadi. “Muhokamat ul-lug’atayn” ning Anqara nusxasi 1873 yilda G’arbiy turk (o’g’uz) hududi, katta ehtimol bilan Usmonlilar imperiyasi hududida yaratilgan. Chunki nusxadagi boshqa nusxalarda ko’rilmaydigan o’g’uz unsurlari ko’chiruvchining tilini aks ettirsa kerak. Tanzimatning so’nggi davrlarida ko’chirilgan bu nusxaning yaratilishida tanzimat ziyolilarining ta’siri bo’lgan bo’lishi mumkin. Asarning Anqara nusxasi matn jihatidan boshqalardan unchalik farq qilmasa-da, muallif nusxasiga eng to’g’ri va eng yaqin matnni olishga ham ma’lum hissa qo’shadi.”⁷²

Anqara nusxasi 37 betdan iborat, asosan qora siyohda yozilgan. Biroq ruboiy, bayt, qit’a va ayrim bo’lim sarlavxalari qizil siyoh bilan ajratilgan. Asar nastaliqda, har sahifasida 15 qatordan bitilgan. Boshqa qo’lyozmalarga o’xshab, Anqara nusxasida ham matndagi unli belgilar berilmagan. O’lchami 25,6x18,6 sm, matn hajmi esa 12,5x6,7 sm. Qo’lyozma muallifi noma’lum.

Yuqoridagi qo’lyozmalar to’liq va birgina Konya nusxasi to’liq emas. 8. “Konya qo’lyozmasi: Bu to’liq bo’lmagan nusxa Turkiya qo’lyozmalari muassasasining Konya mintaqaviy qo’lyozmalar boshqarmasida BY00002577 raqami ostida saqlanadigan jurnalda saqlanadi. 29 betlik qo’lyozmaning 1b-18a sahifalarida Nevoiyning “Bidoyi’ul-Bidoyya” devoniga so’zboshi va ba’zi g’azallari bor. Chegaralarda “Hamsa” va “Muhakamat ul-lug’atayn” dan parchalar mavjud. Qo’lyozmaning 4a-sahifasida “Muhakamat ul-lug’atayn”da Dehlaviy tilga olingan bo’lim, 9b va 10a sahifalarida shoirning o’z devonlari, “Hamsa” va boshqa asarlari muhokama qilingan bo’limlar mavjud. U nasx xatida ko’chirilgan va “Lug’at-i Halimiy”ning 21b-29b.31-betlarida muallif tomonidan tayyorlangan.”⁷³

Shulardan 4 tasini ya’ni To’pqi, Parij, Fotix va Anqara nusxalarini ishimizga jalb qildik. Nashrlarga kelsak asarning 20 dan ortiq nashrlari mavjud. Ular orasida zaminimizda ilk nashr – Qo’qondagi nashr alohida ahamiyatga ega. 1917 yilda Qo’qon shahrida “Muhokamat ul-lug’atayn” asari toshbosma usulida chop etilgan. Bu nashrning tayyorlanishida jadidchilik harakatining ko’zga ko’ringan

⁷⁰ Алишер Навоий “Муҳокамат ул-луғатайн” илмий-танкидий матн. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи Юсуф Турсунов., Т-2021. 10-Б.

⁷¹ Boltaboyev S. “Alisher Navoiy “Muhokamat-l-lug’atayn” asarining Anqara nusxasi” nomli maqolasi., 4-Б.

⁷² Boltaboyev S. “Alisher Navoiy “Muhokamat-l-lug’atayn” asarining Anqara nusxasi” nomli maqolasi., 5-Б.

⁷³ Boltaboyev S. “Alisher Navoiy “Muhokamat-l-lug’atayn” asarining Anqara nusxasi” nomli maqolasi., 7-Б.

namoyondalaridan biri, ma'rifatparvar, adabiyotshunos hamda tilshunos olim Ashurali Zohiriyning xizmati katta. Olim asarni turli qo'lyozmalardan taqqoslab o'zi xat uslubida 1916-yilda ko'chirgan va 1917-yilda nashrga tayyorlagan.

Ayniqsa, Qo'qon nashri asarning mustaqil nashr sifatida keng ommaga ilk bor etkazilgan to'liq shakllaridan biri sifatida qadrlanadi. Bu nashr orqali asarning turkiy til tarixidagi o'rni yanada ravshan namoyon bo'ldi. Ushbu nashr hozirgi kunda № 769 – invintar raqami ostida Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida va № 2715 – invintar raqami ostida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida saqlanadi. Nashrda Ashurali Zohiriy matnni o'zini qora siyohda bergan. Nashr umumiy 24 sahifani o'z ichiga oladi, sahifalari raqamlangan, raqamlar yuqorida o'rta qismiga qo'yilgan, 20 satrdan iborat. Boshida kirish qismi berilgan. Kirish qismida esa Shamshiddin Somiyning “Qomus ul- olam” lug'atidan 2-3 bet Navoiyning hayoti va ijodidan ma'lumot keltirib o'tgan:

“(Mir Nizomiddin) turk shoirlarning peshvosi va fors a'zim shu'arosidan biri bo'lur. Ahlda Chig'atoy turklaridin bo'lsa ham, forsiy shu'arolarini nihoyatida maqbullikidan zul-lisonayn laqabi bilan etilmishdur. Otasi Kenjabek bahodir Temuriylardan sulton Abu Saidning vaziri bo'lub, o'g'li sohib tarjamaning ta'limi va tarbiyasig'a g'oyat darajada muhabbat qilmishdur. Alisher Navoyi bolaliq vaqtida sulton Husayn Boyqaro bilan maktabda dars sherigi bo'lub, ikkovidan qaysi biri davlatga yetishir birini unutmashlik bilan o'rtalarida ahd paymon bo'lgan erdi. Alisher bir muncha vaqt Xurosonda andin keyin Samarqandda tahsil bilan mashg'ul bo'lub, oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin, sulton Husayn Boyqaro Hirotda taxtga o'turishi bilan Alisher Navoyi oqtartub, Samarqandda ekanligin xabar olishi bilan, Movarounnahr podshohi sulton Ahmad Mirzag'a xat yozub Alisherni yuborishini so'rabdur; Alisher Navoyi yo'l xarjidan ojizlikdan, mashorali podshohning xarajati bilan Hirotda yetushubtur. Sulton Husayn to'fidan odatdan tashqari istiqbol bilan qarshi olub va hol muhrdorliq mansabig'a ta'yin bo'lunub, bora-bora vaziri bo'lubtur.

Alisher Navoyi vaqtlarini muto'ala, ta'lif va tadqiq bilan o'tkazub doirasi mujamma' ulamo dodbod bila davronmon bir holga kelmish erdi: Adib va shoig'a jami' arbob-ı ilm dahzlarg'a vazi'atki iqmomda jon eshigini ochub, bu bilan maorif va safolig'ning taraqqiysig'a ko'p xidmat etib erdi. Bir necha vaqtdan keyin sayyot ishlaridan ketib iste'fo qilg'on bo'lsa ham sulton 'aynning o'zi bir xil ishlaridan ayurmasdan, oxiri zo'rlab Astrabod valiyiligig'a ta'yin qilg'on bo'lsa ham, u yerda ham ko'p tumasdan, nihoyatida iste'fo berib, Hirotda qaytub bargushga o'zini tortib yotsa ham, yana sulton Husayn muhabbatda iltifotidan ozroq tushgan emas erdi. Domo xotirini so'rab shohzodalarini kunchi majlisining istifodasidin ayurmas erdi. Bu ahvol bilan 956 tarixida vafot etmishdur.

Alisher Navoyi yolg'uz shoir bo'lmay, hakim deyilmaqqa ham sazovordur. Hatto turkcha murid deyilmaqqa mustahiq bo'lub, bu zotdan avval hech kimsa bu lisonda u latofat va matonatda yoza olmag'anidek. Bu zotdan keyin ham ko'p diqqat bu lisonda u Daraja majdi va matin asarlar yozgoni yo'qtur. Asarlari chig'atoy shevasida bo'lganidan fahmaalarg'a tezlik bilan ong latofati anglashmasa ham o'ylanganda latofat va rashonati anglashilur; va ushbu turkcha (usmoniycha)

farang sheva qadimiysi deyilganidan diqqat nazardan ham osori yana qiymatdirdur. Xirotn va miroti yana ko'p bo'lub necha mirzodalar boshg'a anbiyo-i faridlar tahsinig'a muvaffaq bo'lub edi. Nihoyatida kotibat ham mukammal bir kitobxonasi bo'lub, ilm va ma'rifat istaganlarg'a ochiq tutar edi. Mu'arrix Shahir Xondamir ham bu kitobxonadan istifoda etganlardandur. Mavlono Abdurahmon Jomiy soyir asrda ishlari bilan suhbatl borar edi. Turkcha she'rlarni to'rt devonga jam' etib: birini yoshligida, ikkinchini yigitligida, uchinchini sinn-i kamolda, to'rtinchini qarilig'da so'zlagan she'rlarg'a hasr qilibdur. Bundan boshqa forsiy bir devoni va bu devonda necha asarlari bordur: "Mahbub-ul qulub", "Majolis-un Nafois", "Harat-ul abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Saddi Iskandariy", "Sab'a-i sayyora", "Siroj-ul muslimin", "Lison-ut tayr", "Muhokamat-ul lug'atayn", "Holot pahlavon Abu Said", "Holot Sayyid Hasan Ardasher", "Arus turkiy", "Tavorix va qofiya", "Risola-i vaqfiya", "Mufradot dar fann-i muammo", "Munshaot turkiy", "Qasida-i shayx San'on" "Xaymat-it tahayyurin", "Tarjamai-l lug'at-il ins", "Tarjama-i nasr-il la'aliy", "Nazm-ul javohir". Bulardan ikkinchisi forsiy bo'lub boshqalari turkcha yozilmishdur. Ammo bir "Muhokamat-ul lug'atayn" unvonlik asari forsiy bilan turkiy tillari orasida debona va maqdona bir muhokama, turkcha tiling forsiydan juda boyi. Nihoyatida mukammallikni isbot etmak maqsadi bilan yozilganlig'idan, bizing ne uchun ikki qiymatdor asardur, jafoki nusxasig'a tashimaq shamaldur.

Turkiy she'rlarida "Navoyi" forsiylarida "Foniy" taxallus etmishdur.

Qomus-ul islomdan.

Shamiliddin Samiy afandining yuqorida sanag'onlaridin boshqa, Amir Navoyi janoblarining yana ko'p asarlari bordur, mundane keyin in shaa Alloh "Risola-i vaqfiya"sini nashr qilurmiz. Ehtirom bilan A.Z ⁷⁴

Kirish qismidan so'ng "Muxokamat ul-lug'atayn" ning matnini keltirgan. Matn basmala va hamd nat'lari bilan boshlangan. Matnda beixtiyor tushurib qoldirilgan so'z va jummalarni yon qismiga chiziq bilan tortib bergan. Yana katta bir tafovutlardan biri Navoiy keltirgan 100 ta fe'ldan 98 tasini bergan. Vaxolangki asarning To'pqopi va Parij qo'lyozma nusxasida 99 ta fe'l keltirilgan, bitta fe'l, ya'ni 93- "chimdilamoq" fe'li tushib qolgan. Tadqiqotimiz natijasida biz asarning Fotix qo'lyozmasining faksimelyasini ko'rib chiqqanimizda 100 ta to'liq fe'l berilgan. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi, ya'ni Qo'qon nashriga qaysi qo'lyozma yoki manba asos bo'lgan? Agar To'pqopi yoki Parij qo'lyozmasi asos bo'lgan bo'lsa unda Zohiriy 1 ta fe'lni bexosdan tushirib qoldirgan. U ham bo'lsa "erikmak"⁷⁵ fe'li tushib qolgan. Bundan tashqari 42- fe'l, yani "tergamoq" fe'li Qo'qon nashrida "tegarmoq"⁷⁶ shaklida berilgan. Biz buni Fotix, Parij xamda Anqara qo'lyozmasi bilan sinchiklab qiyoslab, solishtirib ko'rib chiqqanimizda aslida "tergamoq" varianti to'g'ri bo'lib chiqdi. Bu so'zning ma'nosi savol bermoq, tergash ma'nosida kelgan. Boshqa nashrlar bilan ham taqqoslaganimizda, masalan, Q.Sodiqov hamda Yu.Tursunov nashrlari bilan qiyoslaganimizda, ularda ham "tergamoq" shaklida berilgan. Demak Ashurali Zohiriy e'tiborsizlikdan xato

⁷⁴ Zohiriy A. "Muhokamat ul lug'atayn" Qo'qon nashri, 1917. 1-2- Bet

⁷⁵ O'sha asar., 8- Bet

⁷⁶ O'sha asar., 8- Bet

qilib ko‘chirgan. Shunga o‘xshash yana bir fe‘l– 65–“sugadamak” hurmat kursatmoq, tiz cho‘kish ma‘nolarini anglatadi. Qo‘qon nashrida esa 64-o‘rinda “sudamak”⁷⁷ shakli ketgan.

Nashr matnida ham bir qancha farqlarni ko‘rish mumkin. Birinchi sahifasini o‘zida to‘rtta qo‘lyozmada berilmagan so‘z ortirilgan. Buni misolda ko‘rib o‘tamiz.

“Xammartu tiynata odama biyada arbaina sabohan” xadis qudsisi mazmuni”⁷⁸ degan jumla keltirilgan. Asl muallif matnida esa: “Xammartu tiynata odama biyada arbaina sabohan” karimasi mazmuni”⁷⁹ jumlasini berilgan. Ko‘rinadiki, Qo‘qon nashrida karimasi so‘zi – qudsisi bo‘lib, hadis so‘zi ortirilishi bilan matnshunoslik nuqtai nazardan farq qiladi. Bizning fikrimizcha Ashurali Zohiriy “xadisi qudsisi” deb, saxix hadis ma‘nosida o‘z fikrini ta‘kidlab o‘tmoqchi bo‘lgan. Lekin barcha to‘rtta qo‘lyozmalarda va boshqa nashrlarda ikkinchi jumlaning varianti keltirilgan. Shu jumlaning davomida Qo‘lyozmalarda berilmagan so‘zning, bu nashrda ortirilishini kuzatamiz. Ya‘ni, “karimasi mazmuni bilan allam al-asmao kullaha qobiliyati berdi” jumlasini Qo‘qon nashrida “karimasi mazmuni bilan allam odam al-asmao kullaha qobiliyati berdi” deb, “odam” so‘zini qo‘shib bergan. Lekin Parij, To‘pqopi, Anqara va hattoki biz to‘liq deb bilgan Fotix qo‘lyozmasida ham “odam”so‘zi berilmagan. Demak, Ashurali Zohiriy biz bilmagan biz ko‘rmagan birorta qo‘lyozma nusxa bilan tanishib, ko‘rib chiqib, o‘sha manbaga asoslanib ko‘chirgan bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay Sobiq ittifoq davridan hozirgi kunga qadar ko‘pgina professor-olimlarimiz hamda ilm ahli ilmiy ishlari va tadqiqotlarida bu nashrdan, boshqa nashr va qo‘lyozmalar bilan solishtirish, qiyoslash, chog‘ishtirish asosida foydalanib kelmoqdalar. Bunga dalil sifatida Porso Shamsiyevning 1940-yilda chop ettirgan nashrini olsak bo‘ladi. Hattoki, P.Shamsiyevning o‘zi kitobning kirish qismida shunday yozgan: “Muhokamat ul-lug‘atayn” ning tanqidiy nazar bilan nashr qilingan birorta nusxasining bo‘lmasligi va bu asarning ishonchli qo‘lyozmasining topilmasligi biz tayyorlagan nashrda ham qiyinchilik tug‘dirdi. Shuning uchun ham biz “Muhokamat ul-lug‘atayn” ning bu nashrini Parij nashriga asoslanib tayyorladik. Lekin bu nashrga tanqidiy qarab, Istanbul va Qo‘qon nashrlari bilan solishtirib, ulardagi uchragan xato, ajralish va mossizliklarni to‘la ravishda ko‘rsatib o‘tishga urindik”.⁸⁰ Bundan tashqari H.Sulaymonov, M.Hamidova, V.Raxmonov, O.Usmonov, S.G‘aniyeva, Q.Sodiqov, Yu.Tursunov va boshqalar ham ilmiy ishlarida Qo‘qon nashriga tayanganlar. Demak Qo‘qon nashri o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan holda, manbashunoslik va matnshunoslik nuqtai nazardan, bugungi kunga qadar juda katta qiymatga ega bo‘lib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. Алишер Навоий “Муҳокамаат ул-луғатайн” Қосимжон Содиков таҳлили, табдили ва талқини остида., Т-2017.

⁷⁷ O‘sha asar., 8- Bet

⁷⁸ O‘sha asar., 2- Bet

⁷⁹ Алишер Навоий “Муҳокамаат ул-луғатайн” илмий-танқидий матн.Тузувчи ва нашрга тайёрловчи Юсуф Турсунов – Т.: Fan, 2021. 53-В.

⁸⁰ ƏLIŞER NAVAJ. Muhakamatul lug‘atayn. Uz SSR goslitizdat Tashkent 1940. 11-12 В.

2. Алишер Навоий “Муҳокамат ул-луғатайн” илмий-танқидий матн. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи Юсуф Турсунов., Т-2021.
3. А. Зоҳирӣ. “Муҳокамат ул луғ’атайн” Қо‘қон нашри, 1917у.
4. ҒАЛИШЕР НАВАЙ. Муҳокамат ул луғ’атайн. Уз ССР гослитиздат Ташкент 1940.
5. Р. Шамсийев. Алишер Навоӣ. Муҳокамату-л-луғ’атайн нашри. – Ташкент, 1989.
6. Содиқов Қ. Туркий тил тарихи. О‘қув қо‘лланма. – Ташкент, 2009.
7. Содиқов Қ. Матншунослик ва манбашунослик асослари. О‘қув қо‘лланма. Ташкент. 2017.
8. С. Болтабоев. “Алишер Навоӣ “Муҳокамат-л-луғ’атайн” асарининг Анқара нусхаси” номли мақоласи.
9. Ҳакимов М. Шарқ манбашунослиги луғ’ати. Ташкент, 2013.

“GUL VA BULBUL” TURKUMIDAGI DOSTONLARNIY TADRIJIY TARAQQIYOTIDA KLASSIK IJODKORLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Bilolxon ABDULLAYEV

O‘zRFA Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Gul va bulbul” turkumidagi dostonlarning tadrijiy taraqqiyoti va unda Fariduddin Attor, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy kabi klassik ijodkorlarning o‘rni ahamiyati borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: doston, an‘ana, adabiy muhit, majoz, tip, obraz, ishq, ijod, g‘azal, mazmun, misra, bayt.

Abstract. This article discusses the gradual development of the epics in the "Flower and Nightingale" series and the importance of the role of such classical authors as Fariduddin Attar, Jalaluddin Rumi, and Alisher Navoi.

Key words: epic, tradition, literary environment, metaphor, type, image, love, creativity, ghazal, content, verse, couplet.

Qushlar vositasida yaratilgan ilk asar Ibn Sino nomi bilan bog‘liq esada, bu taqlid asarlarning poetik nuqtai nazardan rivojlanishida bir qator ijodkorlarning nomlarini tilga olmoq darkor. Ushbu tipda yaratilgan asarlarning aksari⁸¹ shaklan bir-biriga juda yaqin. Avvalo, bu asarlarda personajlarining barchasi qushlar va ularga aloqador bo‘lgan obrazlardir. Ular o‘rtasidagi eng muhim farq – bu shaxs sifatida qarashlardagi tafovut va uni turlicha ifoda etilishidir.

Shu nuqtai nazar bilan yondashadigan bo‘lsak, Fariduddin Attor o‘ziga qadar bo‘lgan asarlarni o‘rganadi, ayniqsa, bu borada G‘azzoliyni alohida ta’kidlash joiz. “Attor G‘azzoliy asaridagi majoziy mazmuni rivojlantirib qushlar obrazlarini aniqlashtiradi va ularning majoziy obrazlari orqali insonlarning hayotdagi mavqeyi va tutgan o‘rnini belgilab beradi. Muhimi Fariduddin Attor G‘azzoliy asarida mavjud bo‘lmagan bosh qahramonlardan biri Hudhud obrazini kiritadi”⁸². Atorning “Mantiq ut-tayr” asari fors tilida yozilishiga qaramay, ko‘pgina turkigo‘y shoirlar uning asaridan ilhomlanib ikki tilda, ya’ni ham turkiy tilda, ham fors tilida ko‘plab asarlar yaratdilar. Bu borada ayni mavzuda turkiy tilda yaratilgan asarlarni atroflicha tadqiq etgan olim G. Zavotju o‘z fikrlarini shunday bayon etadi: “Mavzumiz turk adabiyotida qalamga olingan gul va bulbul hikoyalari bo‘lsa-da, tadqiqot asnosida bu asarlarning bir qismini Attordan ilhomlanib turli saviyalarda bitilganligining guvohi bo‘ldik”. Darhaqiqat, ushbu mavzuda yaratilgan asarlarning ma’lum qismi Attor ta’sirida dunyoga kelgan.

Atorning “Mantiq ut-tayr” va “Bulbulnoma” kabi ikki asari qushlar bilan bog‘liq holda yaratilgan asarlarda ikki xil yo‘nalish paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi.

⁸¹ Abu Ali ibn Sinoning “Risolat ut-tayr”, Abu Hamid Muhammad G‘azzoliyning “Risolat ut-tayr”, Fariduddin Atorning “Mantiq ut-tayr”, “Bulbulnoma”, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr”.

⁸² Хасанова Ш. Мавлоно Хожа Қози Пайвандий Ризойининг «Куш тили» достони ва унинг қиёсий-текстологик тадқиқи. Филол.фан.номз. ...дисс. – Тошкент, 2005. –Б.14.

Dastlabki asari bo‘lmish “Mantiq ut-tayr” o‘zining badiiy qimmatini, mazmunining teranligi, chuqur tasavvufiy ruhda bitilganligi boisidan ko‘plab asarlarning ta’lifiga sabab bo‘lgan klassik asar sifatida tarixda qoldi. Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr”, Gulshahriyning “Mantiq ut-tayr” va Payvandiy Rizoiyning “Qush tili” kabi asarlari shular jumlasidandir. Fariduddin Attor ushbu asari Ibn Sino va G‘azzoliy asarlaridan farqli o‘laroq avom va nazm ahli orasida mashhur bo‘ldi. Bunga sabab sifatida bir necha omillarni keltirish mumkin. Ulardan birinchisi badiiylikning ustunligi bo‘lsa, keyingi o‘rinda asarni yangi obrazlar bilan boyitilishi edi. Attor o‘zigacha yaratilgan ayni tipdagi asarlarda mavjud bo‘lmagan yangi bir obraz – Hudhud obrazini kiritishidir. Hudhud obrazining qo‘shilishi ilmiy asosga ega bo‘lib, mazkur obraz shunchaki badiiy to‘qima natijasida adabiyotga obraz sifatida kirib kelmagan. Hudhud Qur’oni karimda nomi kelgan qushlardan biri bo‘lib, u uddaburonligi va hozirjavobligi bilan alohida ahamiyatlidir. Hudhud dastavval Qur’oni Karimning “Naml” surasida keladi. Suraning 20-oyatidan to 45-oyatiga qadar Sulaymon alayhissalom va Sabo shahri malikasi o‘rtasidagi qissa voqealari bayon etiladi. Bu o‘rinda Hudhud qissaning asosiy qahramonlaridan biri sifatida gavdalanadi. Hudhudning so‘zamolligi va ishbilarmon zukko ekanligi quyidagi oyatlar mazmunida yaqqol namoyon bo‘ladi: *“Va qushlarni tekshirildi-da: “Nega Hudhudni ko‘rmayotirman, yoki g‘oyiblardan bo‘ldimi?” dedi (20). Albatta, uni shiddatli azob-la azoblarman, yoki so‘yib yuborurman, yohud menga, shubhasiz, ochiq-oydin hujjat keltirajak (21). Ko‘p o‘tmasdan u kelib: “Sen bilmagan narsani bildim va senga Saba‘dan ishonchli bir xabar olib keldim (22)”*⁸³. Oyatlarning mazmuniga e’tibor berilsa, dastlabki ikki oyatda Sulaymon alayhissalom hayvon va qushlardan iborat askarlarni saflaganliklari va safda Hudhudning yo‘qligi, safda o‘z vaqtida bo‘lmay jazoga loyiq bo‘lgani hamda hayoti xavf ostida qolgani anglashilsa, keyingi oyat tarjimasida Hudhud so‘zamollik qilib, so‘zlarni o‘z o‘rnida, o‘z vaqtida ishlata bilishi orqali “sen bilmagan narsani bildim va senga Saba‘dan ishonchli xabar olib keldim” deya jazodan qutiladi.

Shubhasizki, Attor tomonidan qilingan bu o‘zgarish, ya’ni Hudhudni o‘z asarida qushlarga bosh sifatida tanlashi katta va muhim ahamiyatga ega hodisa edi. Chunki Qur’oni Karimning o‘zida bu qush obraziga alohida urg‘u berilibgina qolmay, uni qissadagi asosiy obraz darajasida berilgan edi. Attor asarining qolgan shu xil asarlardan yana bir farqli jihati shundaki, ijodkor asarni nomlashda ham o‘zgacha yo‘l tutadi, ya’ni aksar ijodkorlar kabi yaratilgan asarni nomlashda asarning mazmun-mohiyatini inobatga olibgina qolmasdan uni Qur’onga muvofiq bo‘lishini ta’minlaydi. Ijodkor asarni “Mantiq ut-tayr” deb nomlaydi. Vaholanki, “Mantiq ut-tayr” birligi Qur’oni Karimning “Naml” surasida qo‘llanilgan edi.

Attor “Bulbulnoma”si bilan yangi, o‘ziga xos adabiy an’anaga asos soldi. Fariduddin Attorgacha badiiy adabiyotda gul va bulbul munosabatlari borasida ma’lum bir syujet asosida asar yaratilmagan edi. Arab, Eron, Turk va Yevropa adabiyotining gul va bulbul mavzusida yaratilgan asarlari ko‘zdan kechirilganda,

⁸³ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол, (6 жузлик) 4-жуз. –Тошкент: Ҳилол нашр, 2022. –Б.297.

eng qadimgi gul va bulbul hikoyasi Attor (1119-1193)ning “*Bulbulnoma*” oʻtli masnaviysi ekanligi maʼlum boʻldi⁸⁴.

Bu asarda ijodkor ishqni mutlaqo yangicha yoʻsinda ifoda etadi va ilgari badiiy adabiyotda mavjud boʻlgan, xalq ogʻzaki ijodi va asosan nazmiy asarlarda epizodik personaj sifatida qoʻllaniladigan “gul” va “bulbul” obrazlarini asosiy obraz sifatida adabiyotga oʻzgacha ruh bilan qayta olib kiradi. Asarda bulbul oʻtli oshiq, sevimli mashuqa esa gul hisoblanib, bu ikki obrazni moddiy olamda ham oʻzaro ayri tarzda tasavvur etish mumkin emas, bu ikki obraz orqali ishqning bayon etilishi undagi haroratni oshirdi va istioraviylikni kuchaytirdi. “Mantiq ut-tayr”dan farqli oʻlaroq bu asarda Alloh visoliga yetishishning asosiy meʼzonlaridan biri sifatida ishq birinchi oʻringa qoʻyiladi hamda faqat ishq va unga bogʻliq boʻlgan tushunchalar borasida soʻz yuritiladi. “Mantiq ut-tayr” dostonida asosan insonni kamolotiga sabab boʻluvchi maxsus maqomlarni (vodiylar) qay tarzda bosib oʻtish va kamolotga erishish yoʻllari borasida qarashlar ifoda etiladi. Attorning “Bulbulnoma”si mazmunan barkamolgina boʻlib qolmay, chuqur ilmiy asosga ham ega. Bu jihat asarni yaratishda Qurʼon oyatlari va Hadisi shariflarga murojaatida namoyon boʻladi. Attor oʻz davri adabiy jarayonining novatori sifatida adabiyotga yangi ruh, yangi ohang, yangi yoʻnalish olib kirdi, avval mavjud boʻlgan adabiy anʼanalarni turli obraz va personajlar bilan boyitdi. Taʼkidlanganidek, asarning boshqa ayni turdagi asarlardan farqi ishqni oʻziga xos tarzda tuyish va uni ifodalash. Bu tarzda yaratilgan asarlarda ishq yaqqol sezilmas, balki idrok etiladi. Ushbu asarda esa mutlaq oʻzga holat, ishq baralla kuylanadi. Jumladan, yuqoridagi holat Bulbulni Sulaymon alayhissalomga bergan quyidagi javobida koʻrish mumkin:

*Paygʻambarga dedi: arzimni aytay,
Ijzat aylasang yoringa qaytay.
Bu hijron dardini aytishga zabon yoʻq,
Chunon boʻldimki, goʻyo menda jon yoʻq.
Etolmas senga bu Devona xizmat,
Ado etmish uni dardu muhabbat...
Sulaymon dedi chun aylab tabassum,
Ki holing bizga boshdin erdi maʼlum.
Dedi qushlarga: yursin ishqida ul,
Sabr yoʻq sizda gar soʻz aytsa bulbul...
Chu bulbul tark etib qasri Sulaymon,
Ravona boʻldi ul soʻyi guliston
Va yor vasliga boʻldi muncha masrur,
Qiyindir soʻylamak, etmak tasavvur
Va “Bulbulnoma” ham bitdi batavfiq,
Uni Haq ahli etgay bori tahqiq.⁸⁵*

Baytlar mazmuniga diqqat qaratilsa, ishqning otashnafas taftini his etish mumkin. Ayni shu sabab ham keyingi davrlarda sharq xalqlari adabiyotida ishq

⁸⁴ Ritter H. “Attar”, IA., c. II, (1961), s. 10-11.

⁸⁵ Жамол Камол. Булбулнома. (Олти жилдлик сайланма) 4-жилд. –Тошкент, 2018. –Б.171.

mavzusi qalamga olinganda bevosita va bilvosita bulbul va gul munosabatiga murojaat qilingan va qilinayotgani xarakterlidir. Ijodkorning bu asariga hamohang tarzda bir necha asarlar bitildi, ularning salmog‘ini o‘zi ham ijodkor talantiga munosib baho bo‘la oladi. Attorning tilga olingan ikki asaridan ta’sirlangan holda ijodkorlar gul va bulbul munosabatlari asosida asarlar yaratdilar. Chunonchi, Salohiy tomonidan yaratilgan “Gul va bulbul” dostoni Attorning “Mantiq ut-tayr” asariga javob tarzda bitilgani aytiladi⁸⁶. Adabiyotshunos olim X.Rasulev Salohiyning “Gul va bulbul” dostonining 3402 inventar raqamli qo‘lyozmasidan quydagi baytni keltiradi:

*Savoli hol bo‘ldi “Mantiq ut-tayr”,
Tamom o‘ldi javobi tammat ul-xayr*⁸⁷.

Baytlardan angalshilgan mazmunga tayanib olim shunday yozadi: “Salohiyning aytishicha, doston Fariduddin Attorning “Mantiq ut-tayr” asariga javoban yozilgan”. X.Rasulev fikrlarini davom ettirib, asar Attorning asariga javoban yozilgan bo‘lsa-da uslub, yozilish tartibida ulug‘ shoir Alisher Navoiyning ta’siri sezilib turganini ta’kidlaydi va Salohiy Fariduddin Attorning “Mantiq ut-tayr”, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” kabi asarlaridan ilhomlanganligiga urg‘u beradi.

Attorning “Bulbulnoma”sidan ilhomlanib yozilgan asarlardan biri XVII asrda yashab ijod etgan Umar Fuodiy tomonidan “Bulbuliyye” nomi bilan yaratilgan. Asar Attorning “Bulbulnoma”sining kengaytirilgan tarjimasi hisoblanadi. Fuodiy asarni yaratishda muallifi noma’lum bo‘lgan yana bir “Bulbulnoma”dan istifoda etgani ham ma’lum⁸⁸. Bu asar Attor asarini tarjima qilish yo‘li bilan yaratilgan bo‘lsa-da, uni tarjima asar sifatida baholab bo‘lmaydi. Asarning kompozitsiyasi, mazmuni, ifoda yo‘sini Attorning “Bulbulnoma”sidan farqlanadi.

Majoziy asarlardagi obrazlarni badiiy adabiyotda keng yoyilishida Jaloliddin Rumiyning xizmatlari ham katta. Mavlono Jaloliddin Rumi – jumla bashariyat nomini hamisha iftixor bilan tilga oladigan buyuk ijodkor, betimsol alloma, uning “Masnaviyi ma’naviy” asari esa teran hayotiy o‘gitlar, bebaho hikmat-u haqiqatlar xazinasidir⁸⁹. Asarning bu darajada mukammallik kasb etishida unda mavjud bo‘lgan, insonning ma’naviy kamolotiga, ruhiy pokligiga xizmat qiladigan qissa va hikoyalarning ahamiyati kattadir. Ushbu qissa va hikoyalarda majoz va unga bog‘liq jihatlar alohida urg‘u berilgan. Olim A.Tojiddinovning aniqlashicha, asarda 318 ta ramz va ishoralar bo‘lib, ularning 56 tasi hayvonlar bilan bog‘liq.

⁸⁶ Холид Расулев. Ўзбек эпик шеърлятида халқчиллик (XVIII аср ва XIX аср биринчи ярми). –Тошкент: ФАН нашриёти, 1973. –Б.13.

⁸⁷ Ushbu baytning dastlabki misrasi tarkibidagi شو الحال birikmasi X. Rasulev tomonidan “Savoli hol” tarzida tabdil qilingan. Biroq biz uni “Shu alhol” ko‘rinishida tabdil qilinishini muvofiq deb topdik.

⁸⁸ ZAVOTÇU, Gencay (1997), *Türk Yedebiyatında Gül ve Bülbül Mesnevileri*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yezurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yenstitüsü. –B.71.

⁸⁹ Mavlono Jaloliddin Rumi. Hikmatlar (Forsiydan O‘zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol tarjimasi). –T.: Fan nashriyoti, 2007.

Ana shu hayvonlarning aksariyati hudhud, bulbul, laylak, tovus, to‘ti, anqo, kabk, xuffosh (ko‘rshapalak), zog‘ kabi qushlardan iboratdir.

“Masnaviy”dagi “Xachir va teva”, “Sulaymon alayhissalom va ters esgan shamol”, Sulaymon alayhissalom va pashsha”, “Bir kishini Muso alayhissalomdan qushlar va hayvonlar tilini o‘rganmoqchi bo‘lgani”, “Lochinning o‘rdaklarni sahroga chiqargani”, Bir qushning boshqa turga mansub qush ila uchgani sababi”, “Tovuq ostida tuxum yorgan o‘rdakchalar qissasi” kabi qissa, hikoya va masallar majoz asosiga quriladi.

“IX-XI asrlar she‘riyatida obrazlar majoziy (ko‘chma) ma‘nolarni turli usul bilan ifodalashga xizmat qilgan. XI asrdan boshlab tasavvuf shariyati an‘anaviy obrazlardan tasavvufiy ramz sifatida foydalanishni boshlagan”⁹⁰. Ayni shu davrdan adabiyot ifoda usuli jihatdan haqiqat tariqi va majoz tariqi kabi ikki oqimga bo‘linganligi ta‘kidlanadi. A.Qurbonbekovning ta‘riflashicha, haqiqat tariqining asosiy mavzusi vahdati vujud, tavhid va bu maqsadlarga yetishuvdagi maqomlar tasviri, majoz tariqida esa ham tasavvufiy-falsafiy, ham ijtimoiy hayot muammolari an‘anaviy obrazlar-ramzlar qo‘llash bilan bayon qilina boshlagani aytiladi va Rumi, Sa‘diy, Hofiz va boshqa ijodkorlarning she‘riyatini majoz tariqi asosida yaratilganligiga urg‘u beriladi.

Jaloliddin Rumiyning “Masnaviy” asarida inson qalbini isloh qilishga qaratilgan qator qissa, hikoya, masal, rivoyatlar jamlangani, ulardan atroflicha xulosalar olinib, sodda uslub bilan o‘quvchiga yetkazib berilishi uning omma orasida keng shuhrat topishiga hamda majoz usuli bilan o‘zidan keyin yaratilgan qator asarlarning vujudga kelishiga uslub, kompozitsiya, mazmun nuqtai nazaridan o‘ziga xos model bo‘lib qoldi.

Rumiyning gul va bulbul munosabatlariga bag‘ishlangan masnaviysi borligi ham ta‘kidlanadi. Mazkur asar hajman kichik bo‘lib, Rumi asarlari jamlangan kulliyot tarkibida kelgani va alohida asar sifatida berilgani qayd etilgan.

Jaloliddin Rumiyning “Masnaviy”si va boshqa asarlariga hamohang tarzda ko‘plab asarlar yaratilganligi adabiyot tarixidan ma‘lum. Gul va bulbul munosabatlari qalamga olingan majoziy asarlar orasida ham Rumi ijodi ta‘sirida paydo bo‘lgan asarlar mavjud. Ulardan biri Iymoniy ismli shaxs tomonidan “Gul va bulbul” nomi bilan yaratilgan. Iymoniy o‘zining mazkur asarini Rumi ta‘sirida yaratganini quydagicha izohlaydi:

*Tasarruf aylabon say‘i jiddiy,
Bitib oldim kitobi ishq Rumi.*

Yuqoridagi kabi Rumi ijodi ta‘sirida yaratilgan asarlar salmog‘i ko‘p. Rumi ijodkor sifatida dunyo adabiyotida o‘ziga xos mavqega ega. Rumi tomonidan yaratilgan asarlar tadrijiy rivojlanib kelayotgan adabiy jarayonning keyingi taraqqiyotida muhim ro‘l o‘ynadi. Bu muhimlik uslubning soddaligi, murakkab falsafiy tushunchalarning oddiy bayoni, berilmoqchi bo‘lgan fikrni ibratomuz hikoyalar vositasida berilishi, mavjud obraz va ramzlarning yangicha talqini, yangi obraz va ramzlarning yaratilishi hamda eng asosiysi tugal va mukammal xulosalarning berilishi bilan izohlash mumkin.

⁹⁰ Бадий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари (масъул муҳаррир А. Куронбеков, ф.ф.д., проф.). –Тошкент, 2010. –Б.69.

Yuqoridagi tahlillardan anglashiladiki, XI-XIV asrlar majoziy xarakterdagi dostonlar uchun muhim davr hisoblanadi. Chunki bu davrda ular yangi obrazlar bilan boyidi, badiiylik bo‘yog‘i quyuqlashdi, syujet mukammalashdi. Bu holat Fariduddin Attor, Jaloliddin Rumiy kabi adiblarning ijodiy faoliyatida yaqqol namoyon bo‘ldi.

XIV-XV asrlar majoziy asarlarning kamoloti davri sanaladi. Bu davrda shakllanib bo‘lgan obrazlarga yangicha tus berildi va ular polifonik xarakter kasb etdi. Majoziy tipdagi asarlar syujetida yangicha yondashuvlar paydo bo‘ldi.

Majoz vositasida voqe‘ bo‘lgan asarlarning rivojlanishi borasida so‘z borar ekan, Alisher Navoiy va uning bu tip asarlarga ta‘siri borasida alohida to‘xtalishni joiz deb topdik. Fariduddin Attorning “Mantiq ut-tayr” asaridan ilhomlangan Alisher Navoiy aynan shu yo‘nalishda, shu mavzuda o‘z qarashlarini ifoda etgan “Lison ut-tayr” dostonini vujudga keltiradi. Ayrim Navoiy ijodiga yetarli baho bera olmagan olimlar “Lison ut-tayr”ni Attorning “Mantiq ut-tayr” asari tarjimasida baholaydilar⁹¹. “Lekin rus va o‘zbek navoiyshunoslari Alisher Navoiyning bu asarini chuqur o‘rganib, bu turdagi asarlar syujetlarining kelib chiqish manba‘lari va rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etib, Navoiyning bu asari buyuk shoirning o‘ziga xos tutgan o‘rnini belgilab beruvchi badiiy ijodining yuksak mahsuli ekanligini dalillab berdilar”⁹².

Navoiy bu mavzuni o‘z ijodiy salohiyati bilan boyitdi, falsafiy nuqtai nazardan qayta kuyga soldi hamda majoziy xarakterga ega bo‘lgan “Lison ut-tayr” dostoni o‘zidan keyingi ko‘plab asarlarning dunyoga kelishiga asos bo‘lib xizmat qilgan. Gul va bulbul munosabatiga bag‘ishlangan, umuman olganda, majoziy ruhda bitilgan ko‘plab asarlarda Navoiyning ijodiy chizgilari namoyon bo‘ladi.

F.Ko‘pruzoda Navoiyning usmonli adabiyotiga ta‘siri haqida shunday baho beradi: “XV asrning oxirgi yarmidan boshlab, tanzimat davriga qadar barcha usmonli shoirlari o‘zlarining adabiy bilimlarini to‘ldirish uchun Navoiy asarlarini o‘qib, unga o‘sha shevada naziralar yozdilar. Navoiy asarlari Anadoli va Rumeli, Hindiston saroylarida va Eron turkiylari orasida saboq sifatida o‘qilganligi sababli, uning asarlarini chuqur anglash uchun maxsus lug‘at kitoblari yozildi. Fuzuliy, Nadim, Shayh G‘olib kabi buyuk shoirlarimiz ustoz deb e‘tirof etgan Navoiyni butun buyukligi bilan turk yoshlariga tanitish biz uchun milliy va ilmiy burchdir”⁹³.

Turkiy adabiyotda yaratilgan adabiy asarlarning har bir janrida Navoiyga izdoshlikni hamda uning ijodiga hamohanglikni ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, gul va bulbul munosabatlariga bag‘ishlangan asarlar ham bundan mustasno emas. Xoh forsiy, xoh turkiy tillarda yozilgan bo‘lishiga qaramay “Gul va bulbul” dostonlari va bu kabi ko‘plab asarlar ibtidosida Alisher Navoiy yanlig‘ ijodkorning o‘qilishi va undan adabiy oziqlanish; ayni damda shu yo‘sinda yaratilgan yangi asarlarning paydo bo‘lishiga turtki bo‘lganligini⁹⁴ alohida ta‘kidlash mumkin.

⁹¹ Ҳасанова Ш. Мавлоно Хожа Қози Пайвандий Ризоийнинг «Қуш тили» достони ва унинг қиёсий-текстологик тадқиқи. Филол.фан.номз. ...дисс. – Тошкент, 2005.–Б.13.

⁹² О‘sha manba13-bet.

⁹³ Türk, Vahit. 2019. “Türkiye’de Nevvâî arařtırmaları”. Oltin bitiglar.–№1. –B. 95-103.

⁹⁴ Fatih BAKIRCI. Türk dünyasında ortak bir tema: *Gül ile Bülbül*. Uluslararası Uygur Arařtırmaları Dergisi. – İstanbul, 2015/6. –B.49-72.

Navoiygacha bo‘lgan davrda ham gul va bulbul munosabatlari motivi adabiy jarayonning qaynoq mavzularidan biri bo‘lgan. Navoiy o‘zining “Majolis-un nafois” asarida aynan “Gul va bulbul” asari va uning muallifi haqida yozadi:

Mavlono Ruhiy Yorziy Xuroson afzilining dohilidur. Ta’bi xub va suluki marg’ub kishi erdi. “Bulbul bila gul” va “Sham bila parvona” orasida munozara bitibdur. Anda ko’p diqqat ko’rguzubtur. Saraxs viloyatidin nari Darun va Yorzgacha ko’prak tab’ ahli aning zamonida anga shogird erdilar.

Bu matla’ aningdurkim:

*Namexoham ki kas yobad ey sirri holam ogohiy,
Va garna olame so’zam ba yak ohi sahargohi⁹⁵.*

Turkiy tilda bitilgan gul va bulbul mavzusidagi asarlarning bir qismi sharqiy turkiy til sohasida, bir qismi esa sharqiy turk adabiy tili va Navoiy ta’sirida g‘arbiy turkiy til sohasida yozilgan⁹⁶. F.Bakirji XVI asrda yashab ijod etgan shoirlardan biri Niyoziy ijodiga baho berib shunday deydi: “Garchi u g‘arbiy turkiy til muhitida yashab ijod qilgan bo‘lsa-da, manbalarda Navoiyni ko‘p o‘qiganligi, shu bois she’rlarini Navoiy tarzida va sharqiy turkchada yozgani aytiladi”. Bundan tashqari F.Bakirji “Türk dünyasında ortak bir tema: *Gül ile bülbül*” maqolasida g‘arbiy turkiy til muhitida ijod qilgan Anado‘li shoirlarining sharqiy turkiy tilda she’r bitish an’anasini o‘ziga xos besh bo‘limda tasniflagan O.F.Sertkaya ikkinchi bo‘limda g‘azal va masnaviylari bilan Niyoziyning Navoiy davrida she’r yozgan shoirlar qatoriga kiritganligini va Navoiy uslubida g‘azal va masnaviylar yozganligi haqidagi ma’lumotlarni keltiradi.

“Gul va bulbul” nomli masnaviy yaratgan ijodkorlardan biri Salohiy ismli shaxs bo‘lib, u XVIII asrda yashab ijod etgan. Bu asarning yozilishi xijriy 1153, ya’ni 1740-yilda yozilganligi haqida ma’lumotlar keltiriladi⁹⁷. O‘zbek adabiyotida B.Valixojayev, X.Rasulev, turk adabiyotida F.Bakirji, G. Zavotchu kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. X.Rasulev asarni badiiyatini o‘rganar ekan, Salohiy ijodida Navoiyning ta’siri yaqqol sezilib turganini aytib o‘tadi va shunday deydi: “...Salohiy “Gul va bulbul” dostonida insonni sharaflab, uni Xudo hamma mavjudotdan, hatto, farishtalardan ham yuqori qo‘ygani, inson muhabbatini esa eng yaxshi fazilat ekanini, shu fazilatga ega bo‘lgani uchun inson hamma narsadan ulug‘, deb ta’rif etadi. Shu bilan birga, Salohiy buyuk ustoz Navoiy kabi hayotni sevish, qadrlash, hayot ne’matlaridan imkoni boricha foydalanishni tavsiya etadi”. Olim fikrlarini davom ettirib, “Gul va bulbul” dostoni alohida bir janr ekani va uning aksar jihatlari Navoiy asarlariga qiyosan yaratilganini ta’kidlab shunday deydi: “*Ma’lumki, Alisher Navoiy “Lison ut-tayr” asari o‘zbek klassik adabiyotida epik turning yangi bir janridagi namunasi bo‘lgan falsafiy dostonidir. Navoiy o‘z falsafiy qarashlarini majoziy obrazlar orqali ifodalagan. Salohiy ham Navoiyga ergashish o‘laroq o‘z dunyoqarashi, fikr va mulohazalarini, Bulbul va Sabo obrazlari orqali ifodalashga intilgan*”.

⁹⁵ Ўн беш томлик / А. Навоий. Т. 12. Мажолис ун нафоис. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1966.

⁹⁶ Fatih BAKIRCI. Türk dünyasında ortak bir tema: *Gül ile Bülbül*. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. – İstanbul, 2015/6. –B.49-72.

⁹⁷ Холид Расулев. Ўзбек эпик шеърлятида халқчиллик (XVIII аср ва XIX аср биринчи ярми). –Тошкент: “ФАН” нашриёти, 1973. –B.24.

X.Rasulev Salohiy dostonida mavjud sakkiz qush tasvirlangan o‘rinlarni tahlil qilib, shoirning majoziy obrazlar yaratish va ularni individuallashtirishda Navoiydan o‘rganib, mahorat kasb etganini aytadi⁹⁸.

Salohiy asarlarini taqiq etgan olim F.Bakirji Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” asari hamda Salohiyning “Gul va bulbul” asarini o‘zaro muqoyasa qilar ekan, ikki asar o‘rtasidagi o‘xshashliklarni quyidagicha ta’riflaydi: “*Salohiy Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” asarida bo‘lgani kabi ishq-muhabbat kechinmalari-yu, tasavvufiy qarashlarini hikoya qahramonlari bo‘lgan 8 qush tilidan ifoda etadi. Qushlar orasidagi o‘zaro suhbat savol-javob shaklida davom etarkan, har ikki asar orasidagi o‘xshash uslub xususiyatlari diqqatni tortadi. Salohiyda Bulbulning, Alisher Navoiyda Hudhudning To‘tiga bergan javoblari va shunga o‘xshash boshqa misollar “Gul va bulbul”da ifodalanishi ko‘zda tutilgan tushuncha va tuyg‘ularni yanada jonlantirish maqsadida “Lison ut-tayr” asaridagi kabi qisqa hikoyalardan unumli foydalanilganligini sezish mumkin*”⁹⁹.

Navoiy asarlari tahlil etilar ekan, uning naqadar teran ekanligini his qilish mumkin. Bu boy me’ros barcha zamonlarda ham ijod olami vakillari va adabiyot ixlosmandlari uchun bitmas-tuganmas ijodiy va ma’naviy ozuqa beradigan xazina sifatida bashariyatga xizmat qiladi. Zero, bu borada Navoiyning o‘zi ham shunday degan edi: “*Umidim uldurki va xayolimga andoq kelurki, so‘zim martabasi avjdan enmag‘ay va bu yozgan asarlarim tantanasi a‘lo darajadan o‘zga yerni yoqtirmag‘ay*”.

Adabiyotlar:

1. Хасанова Ш. Мавлоно Хожа Қози Пайвандий Ризоийнинг «Қуш тили» достони ва унинг қиёсий-текстологик тадқиқи. Филол.фан.номз. ...дисс. – Тошкент, 2005. –В.14.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол, (6 жузлик) 4-жуз. – Тошкент 2022. –Б.297.
3. Ritter Н.: “Attar”, ЁА., с. II, (1961), s. 10-11.
4. Жамол Камол. Булбулнома. (Олти жилдлик сайланма) 4-жилд. –Тошкент, 2018. – Б.171.
5. Холид Расулев. Ўзбек эпик шеърлятида халқчиллик (XVIII аср ва XIX аср биринчи ярми). –Тошкент: ФАН нашриёти, 1973. –Б.13.
6. ZAVOTÇU, Gencay (1997), *Türk Yedebiyatında Gül ve Bülbül Mesnevileri*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yezurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yenstitüsü. – В.71.
7. Türk, Vahit. 2019. “Türkiye’de Nevâyî araştırmaları”. Oltin bitiglar.–№1. –В. 95-103.
8. Fatih BAKIRCI. Türk dünyasında ortak bir tema: *Gül ile Bülbül*. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. – İstanbul, 2015/6. –В.49-72.
9. Ўн беш томлик / А. Навоий. Т. 12. Мажолис ун нафоис. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1966.
10. Fatih BAKIRCI. Türk dünyasında ortak bir tema: *Gül ile Bülbül*. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. – İstanbul, 2015/6. –В.49-72.
11. Ўн беш томлик / А. Навоий. Т. 12. Мажолис ун нафоис. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1966.
12. Холид Расулев. Ўзбек эпик шеърлятида халқчиллик (XVIII аср ва XIX аср биринчи ярми). –Тошкент: “ФАН” нашриёти, 1973. –В.24.

⁹⁸ O‘sha manba, 24-sahifa.

⁹⁹ Fatih BAKIRCI. Türk dünyasında ortak bir tema: *Gül ile Bülbül*. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. – İstanbul, 2015/6. –В. –49-72.

“NAHJU-L-FARODIS” ASARINING BIRINCHI BOB VA UNDAGI FASLLAR NOMLARINING QIYOSIY-TEKSTOLOGIK TAHLILI

Saydakbarxon VALIYEV

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Turkshunoslik oliy maktabi 3-bosqich tayanch doktoranti
[e-pochta: kaminasaid@gmail.com](mailto:kaminasaid@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqola Mahmud ibn Ali al-Kardariyning “Nahju-l-farodis” asaridagi to‘rt bob va har bir bobda o‘nta fasldan iborat umumiy qirq fasl nomlarining nusxalar orasidagi farqlari bir-biriga solishtirilib qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot asosan “Nahju-l-farodis” asarining Istanbul [NFİ] va Qozon [NFQ] nusxalari asosida hamda qo‘shimcha manba [NFK] Kastamol nusxalari asosida olib borildi. Tahlil jarayonida bob va fasllarning nomlanishida yetarlicha farqlar aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Mahmud ibn Ali al-Kardariy, Nahju-l-farodis, bob, fasl.

Abstract. This article presents a comparative analysis of the differences found among the chapter and section titles in Mahmud ibn Ali al-Kardari’s Nahju-l-farodis, which consists of four chapters, each containing ten sections (forty in total). The study is primarily based on the Istanbul [NFİ] and Kazan [NFQ] manuscripts, with the Kastamonu [NFK] copy used as an additional source. The analysis revealed significant variations in the naming of chapters and sections.

Keywords: Mahmud ibn Ali al-Kardari, Nahju-l-farodis, chapter, section.

“Nahju-l-farodis” asari to‘rt bob va har bir bob o‘n fasl, jami qirq fasldan iborat. Boblar va fasllarning har biri o‘ziga xos nomlangan. Bob va fasllar nomlanishida asar nusxalari orasida ba‘zan juz’iy farqlar mavjud. Bu faslda o‘sha farqlar qiyosiy tahlil qilinadi.

Tahlil jarayonida “Nahju-l-farodis” asosan uchta nusxasi - NFİ [Istanbul nusxasi], NFQ [Qozon nusxasi] va NFK [Kastamol nusxasi] nusxalaridan foydalandik. Asosiy manba sifatida NFİ nusxasi tanlandi. Chunki bu nusxa muallif hayotlik davrida va tahriri ostida ko‘chirilgan. Hamda nusxalar ichida to‘lig‘idir.

Birinchi bob.

N Fİ	<i>Avvalqī bāb. Payğambarimüz ‘alayhi-s-salāmniñ faḍā‘ili içında turur</i> [NFİ. 2a,2].
N FQ	<i>Bābi avval. Payğambarimüz ‘alayhi-s-salāmniñ faḍā‘iliniñ bayani içindä turur</i> [NFQ.2a,15–16].
N FK	<i>Bābi avval. Payğambarimüz ‘alayhi-s-salāmniñ faḍā‘iliniñ bayani içindä turur</i> [NFQ.2a,15–16].

Avvalo birinchi bob deyilishida ham farqlar mavjud ekan. NFİ nusxada **avvalgi bob** deyilsa, NFQ va NFK nusxalarda **bobi avval** deyilgan.

Birinchi bobning nomlanishi deyarli hamma nusxalarda bir xil. Faqat NFİ nusxada *bayani* so‘zi yo‘q. Lekin NFQ va NFK nusxalardagi nomlanish to‘liqroq. Chunki NFİ nusxaning muqadimmasida ham birinchi bobning nomi xuddi shunday nomlangan: *Avval bābi – Payğambar ‘alayhis-salāmniñ faḍā‘iliniñ bayāni*

içindä turur [NFİ.1b,13]. Bundan tashqari *faḏā‘ili içindä turūr* jumlasidan ko‘ra *faḏā‘iliniñ bayani içindä turūr* jumlasida ma‘no jihatidan to‘liqroq.

Birinchi bob, birinchi fasl.

N Fİ	<i>Avvalqı faşl. Payğambar ‘alahi-s-salāmnuñ faḏā‘ili içinda turur</i> [NFİ.2a,2–3].
N FQ	<i>Avvalgi faşl. Payğambar ‘alahi-s-salām ahvāli içindä turur</i> [NFQ.2a,15].
N FK	<i>Faşl-i avval. Payğambar ‘alayhi-s-salām ahvali bildurur</i> [NFK.2a,11].

Fasl nomida faqat NFİ nusxada xuddi birinchi bobdagidek *Payğambar ‘alahi-s-salāmnuñ faḏā‘ili içinda turur* deyilgan. Qolgan uchta: NFQ va NFK nusxalarda umumiy ma‘noda *Payğambar ‘alahi-s-salām ahvāli içinda turur* deb nomlangan. Ya‘ni, Payg‘ambar alayhissalomning ahvoli – turli xil holatlari, tarjimai hollari haqidagi fasl. Bizningcha, NFQ nusxadagi sarlavha birinchi faslga ko‘proq mos tushadi. Chunki bu faslda Payg‘ambar alayhissalomning tug‘ilishidan boshlab payg‘ambarlik kelgunicha bo‘lgan voqealar va oila a‘zolari haqidagi ma‘lumotlar yoritilgan.

Birinchi bob, ikkinchi fasl.

N Fİ	<i>İkkinçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salamqa vahî kelmaginiñ bayāni içinda turur</i> [NFİ.3b,17].
N FQ	<i>İkkinçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salamğa vahî kelmaginiñ bayāni içinda turur</i> [NFQ.5a,11–12].
N FK	<i>Faşl-i altinçi vahî kelmakin bayan etar</i> [NFK.5b,6].

Ikkinchi fasldan boshlab to‘rtinchi nusxa NFR nusxa tadqiqotda ishtirok etmaydi. NFİ nusxada *ğa* qo‘shimchasi NFQ *qa* ga o‘zgartirilgan. NFK nusxada *İkkinçi faşl* o‘rniga *Faşl-i altinçi* deb xato yozilgan. Fasl nomi ham bu nusxada noqislik bilan *vahî kelmakin bayan etar* deb qo‘yilgan. NFİ va NFQ nusxalardagi fasl nomi to‘liq kelgan.

Birinchi bob, uchinchi fasl.

N Fİ	<i>Üçünçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salām taqı yaranları birla İslām avvalindä amganganlariniñ bayāni içinda turur</i> [NFİ.5b,14–15].
N FQ	<i>Üçünçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salāmğa İslām avvalindä amgaklariniñ bayāni</i> [NFQ.8a,4].
N FK	<i>Bab üçünç. Faḏayil daği yaranlariniñ İslām avvalindä emak çekdukları bayan edar</i> [NFK.8b,15–9a,1–2].

Fasl tartib raqami NFİ va NFQ nusxalarda bir xil *Üçünçi faşl* deyilgan. NFK nusxada esa xato ravishda *Bab üçünç* deyilgan. Fasl nomi NFQ nusxasida eng qadimiy nusxasi bo‘lgani uchun sarlavha *Payğambar ‘alayhi-s-salāmğa İslām avvalindä amgaklariniñ bayāni* deb qisqaroq yozilgan. NFİ nusxa nusxasi esa keyinroq tahrir bo‘lib ko‘chirilgani uchun *Payğambar ‘alayhi-s-salām taqı*

yārānlāri birlā Islām avvalindā amgāngānlārīniḡ bayāni iĉinda turūr deb to‘liq yozilgan. Ya’ni Payg‘ambar alayhissalm va sahobalarning Islom avvalidagi qiyinchiliklari haqida. Shu sarlavham mavzuni to‘liq ochib beradi. NFK nusxa esa ancha noqis. Fasl nomidagi *Payḡambar ‘alayhi-s-salām* jumlası o‘rnıga *Faḡayil* so‘zi qo‘llangan. Bizningcha NFİ nusxadagi fasl nomi eng to‘g‘risi hisoblanadi.

Birinchi bob, to‘rtinchi fasl.

NFİ	<i>Tortinĉi fashl. Payḡambar ‘alayhi-s-salām Makkadin Madınaqa ĉiqmaq bayāni iĉindā turur</i> [NFİ.9b,13].
NFQ	<i>Tortinĉi fashl. Payḡambar ‘alayhi-s-salām Makkadin Madınaqa ĉiqmāqnīḡ bayāni iĉindā turur</i> [NFQ.14a,12–13].
NFK	<i>Fashl dördinĉi Payḡambar ‘alayhi-s-salām Makkadan Madınaya ĉiqmaḡin bildurur</i> [NFK.16b,15–17a,1–2].

Faslning tartib raqami NFİ va NFQ nusxalarda bir xil **to‘rtinchi fasl** deb yozilgan. NFK nusxada esa **fasli to‘rtinchi** deyilgan. Fasl nomi NFİ va NFQ nusxalarda deyarli bir xil. Faqat NFİ nusxada *ĉiqmaq bayāni* deyilgan bo‘lsa, NFQ nusxada esa *ĉiqmāqnīḡ bayāni* deyilgan. NFK nusxada til jihatidan ozgina farqli bo‘lgani uchun *ĉiqmaḡin bildurur* deb yozilgan.

Birinchi bob, beshinchi fasl.

NFİ	<i>Beşinĉi fashl. Payḡambar ‘alayhi-s-salāmnūḡ mu‘jizātīniḡ bayāni turūr</i> [NFİ.14a,5–6].
NFQ	<i>Beşinĉi fashl. Payḡambar ‘alayhi-s-salāmnūḡ mu‘jizāsīniḡ bayāni iĉindā turūr</i> [NFQ.20a,12–13].
NFK	<i>Fashl beşinĉi Payḡambar mu‘jizati bayanin bildurur</i> [NFK.25a,8–9]

Uchala nusxada ham fasl nomlari ma’nan bir xil. Lekin NFQ nusxadagi *mu‘jizāsīniḡ* so‘zi tahrirdan keyin NFİ nusxada *mu‘jizātīniḡ* deyilgan. NFİdagi variant to‘g‘ri. Chunki “mo‘jizasining” deyilganda birlik ma’no tushuniladi. “Mo‘jizating” so‘zida esa arab tili qoidasi bo‘yicha ko‘plik ma’nosi bor. Bu faslda esa albatta ko‘plab mo‘jizalar sanab o‘tilgan. NFK nusxada esa fasl raqami ham va fasl nomi ham o‘ziga xos berilgan.

Birinchi bob, oltinchi fasl.

NFİ	<i>Āltinĉi fashl. Payḡambar ‘alayhi-s-salām Makkaga kirmāḡiniḡ bayāni turūr</i> [NFİ.18b,2–3].
NFQ	<i>Āltinĉi fashl. Payḡambar ‘alayhi-s-salāmnīḡ Makkaga kirmāḡi bayāni iĉindā turūr</i> [NFQ.26a,14–15].
NFK	<i>Fashl altinĉi. Payḡambar Makkaya ḡirmāḡin bayan eder</i> [NFK.33b,8–9].

Uchala nusxada fasl mavzusi ma’nan bir xil. Lekin ba’zi farqlar mavjud. NFQ nusxada *‘alayhi-s-salāmnīḡ* jumlası NFİ nusxada *‘alayhi-s-salām* shaklida

yoʻzilgan. Yana aksincha NFİ nusxadagi *kirmäginiñ* soʻzi NFQ nusxada *kirmägi* deb yoʻzilgan. Jumla oxiri NFQ nusxada *bayāni içindä turür* boʻlsa, NFİ nusxada *bayāni turür* deyilgan. Shundan faslning nomi toʻliq boʻlishi uchun bu ikki nusxani chogʻishtirish kerak. Masalan, NFQdagi *Payğambar ‘alayhi-s-salāmniñ* qismidan keyin NFİdagi *Makkaga kirmäginiñ* jumlasini qoʻyib, soʻngida NFQdagi *bayāni içindä turür* jumlasini bilan tugatilsa, faslning mavzusi toʻliq boʻladi.

NFK nusxada har doimgidek fasl tratib raqami ham va fasl nomi ham oʻziga xos va kamchiliklar bilan yoʻzilgan.

Birinchi bob, yetinchi fasl.

NFİ	<i>Yetinçi faşl. Payğambarniñ ‘alayhi-s-salām Me‘rājiniñ bayāni içindä turür</i> [NFİ.26b,8].
NFQ	<i>Yetinçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salām Me‘rājga bārğaniñ bayāni içindä turür</i> [NFQ.37a,15–16]
NFK	<i>Faşl yediçi. Payğambarniñ me‘rajin bayan edar</i> [NFK.48b,6–7].

Uhta nusxada ham fasl nomi maʼnan bir xil. Lekin NFQ nusxada *Me‘rājga bārğaniñ* jumlasini NFİ nusxada *Me‘rājiniñ* shaklida ifodalangan. NFK nusxada esa fasl raqami ham hamda fasl mavzusi ham oʻzgacha berilgan.

Birinchi bob, sakkizinchi fasl.

NFİ	<i>Saksinçi faşl. Üçmāḥqa taqī tamüḡqa tafarrüj qilmāqi bayāni turür</i> [NFİ.30b, 14].
NFQ	<i>Saksinçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salām Me‘rāj tünindä üçmāḥ tamüḡqa tafarrüj qilğaniniñ bayāninda</i> [NFQ.43a,12–13].
NFK	<i>Faşl sekizinçi. Me‘raj düninda üçmaḡi tamuyi tafarrüj qildüḡin bildürur</i> [NFK.56b,6–7].

NFİ bilan NFQ nusxalar orasida farqlar bor. NFQ nusxadagi *Payğambar ‘alayhi-s-salām Me‘rāj tünindä* jumlasini NFİ nusxada nima uchundir tushib qolgan. Lekin NFQ nusxadagi *üçmāḥ tamüḡqa tafarrüj qilğaniniñ bayāninda* jumlasini NFİ nusxada *Üçmāḥqa taqī tamüḡqa tafarrüj qilmāqi bayāni turür* shaklida toʻgʻrilangan. Bizningcha fasl nomini ikki nusxani chogʻishtirib, *Payğambar ‘alayhi-s-salām Me‘rāj tünindä Üçmāḥqa taqī tamüḡqa tafarrüj qilmāqi bayāni turür* deyilsa toʻgʻri boʻladi. NFK nusxada fasl raqami ham va fasl nomi esa ikkala nusxaga ham oʻxshagan tarzda yoʻzilgan.

Birinchi bob, toʻqqizinchi fasl.

NFİ	<i>Toqsinçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salām Ḥunayndä ḡazāt qilmāqiniñ bayāni turür</i> [NFİ.34b,13].
NFQ	<i>Toqsinçi faşl. Payğambar ‘alayhi-s-salām Ḥunayndä ḡazāt qilmāqiniñ bayāni içindä turür</i> [NFQ.49a,2–3].
NFK	<i>Faşl toqizinçi Payğambar ḡaza qilmaḡin bildürür</i> [NFK.63b,12].

NFİ va NFQ nusxlardagi fasl nomi deyarli bir xil. Yagona farq NFQ nusxada *bayānī içindā turür* deyilgan bo'lsa, NFİ nusxada *bayānī turür* deyilgan. NFQ nusxadagi fasl nomi to'liqroq. NFK nusxa esa fasl raqami aksincha va fasl nomi ham to'liq emas.

Birinchi bob, o'ninchi fasl.

NFİ	<i>Oninçi faşl. Payğambar 'alayhi-s-salām vafātiniñ bayānī içindā turür</i> [NFİ.39a,4–5].
NFQ	<i>Oninçi faşl bü turür</i> [NFQ.55a,1].
NFK	<i>Faşl oninçi. Payğambar vafatini bildürur</i> [NFK.70b,14].

NFİ nusxadagi fasl nomi to'liq yozilgan. NFQ nusxada fasl raqami bor, lekin fasl nomi yo'q. Fasl nomi o'rniga *bü turür* deyilgan xolos. NFK nusxada ham fasl nomi qisqacha berilgan.

Xulosa

Bob va fasllarning bunday qiyosiy tadqiqidan shunday xulosa qilish mumkinki, asar muallifi kitobni tahrir qilish asnosida yoki kotib asarni ko'chirish jarayonida ba'zi bob va fasllar nomlarini to'ldirgan bo'lsa-da, lekin ba'zi hollarda kamchilikka ham yo'l qo'ygan. Shuning uchun bizning vazifamiz bu uchta nusxalarni o'zaro solishtirib chog'ishtirma matn tuzish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Nehcul-Feradis. Ushtmahlarinin Achuq Yoli. Cennetlerin Achiq Yolu Doghru Siralanmish. El Yazma. Ebcad-444s.
 2. Mahmut b. Ali. 2014. Nehcü'l-feradis. Uşmağlarning açuq yoli. (Cennetlerin açık yolu). Metin, Dizin-Sözlük, Tıpkıbasım. Birleştirilmiş baskı. Tıpkıbasım ve çeviri yazı Janos ECKMANN. Yayıl原因lar: Semith TEZCAN – Hamza ZÜLFİKAR. Dizin-Sözlük: Aysu ATA. Ankara.
 3. Ayşe ŞEKER. 2018.Nehcü'l-ferâdis Kazan devlet üniversitesi kütüphanesi nüshası (inceleme – metin – dizin) Doktora tezi İstanbul.
- Acar, E. (2018a). Eski Anadolu Türkçesine ait bir Nehcü'l-Ferâdis (giriş-metin-tıpkıbasım) I, Ankara: Gazi Kitabevi.

MUMTOZ ADABIYOTGA OID QO‘LYOZMA MANBALARNING TURLARI VA TASNIFLARI

“GULSHAN UL -ASROR” QO‘LYOZMA NUSXALARIDAGI AMIR TEMURNING SURATI BOR MINIATYURALAR

Jamoliddin JO‘RAYEV

JDPU dotsenti,

filologiya fanlari doktori

Annotatsiya Haydar Xorazmiyning “Gulshanul-asror” asarining dunyo bo‘ylab bir necha nusxalari mavjud. Ammo ularning barchasida ham miniatyuralar chizilmagan. Miniaturasi borlarida ham Amir Temur siymosi uchun rasm chizilmagan. Maqolada Amir Temur haqidagi hikoyatga bag‘ishlangan miniatyurasining talqini o‘z ifodasini topgan. Miniaturada Amir Temur va chumoli voqesidagi tasvirlan. Chumoli devorga chiqaman deb bir necha marta harakat qiladi va har gal yiqilib tushaveradi. Oxir oqibat devorning yuqorisiga chiqish chumoliga nasib qiladi. Amir Temur ushbu voqeadan ta’sirlanib, jangdagi harakatlarini davom ettirgani.

Kalit so‘zlar: qo‘lyozma, rams, miniatyura, tarix, chumoli, tuzukular, ilmiy, badiiy, amirlar, sarkarda.

Аннотация: В мире существует несколько копий «Гульшан-уль-асрар» Гейдара Хорезма. Однако не все из них имеют миниатюры. Даже если миниатюры есть, нет рисунка фигуры Амира Темура. В статье представлена интерпретация миниатюры, посвящённой истории Амира Темура. Миниатюра изображает историю Амира Темура и муравья. Муравей несколько раз пытается взобраться на стену, но каждый раз падает. В конце концов, муравью удаётся взобраться на стену. Амир Темур был впечатлён этим инцидентом и продолжил свои боевые действия.

Ключевые слова: рукопись, символика, миниатюра, история, муравей, предписания, научный, художественный, эмиры, полководец.

Ulug‘ bobomiz, takrorlanmas iqtidor sohibi Sohibqiron Temurbek haqida yuzlab va aytish mumkinki, minglab asarlar yozilgan. Zero, Sohibqiron Temurbek yirik davlat arbobi, mohir sarkarda, ilm-fan homiysidir, qolaversa, ko‘pgina sulton podshohlar o‘zidan keyin yomon nom qoldirgan bo‘lsa, Sohibqiron Temurbek yirik bunyodkor sifatida ham o‘zidan keyin o‘chmas iz qoldirgan. Zamondoshlari, uni uzoq-yaqindan bilgan va bilmaganlar ham bilganlaricha, ba‘zan ataylab, ba‘zan bilib bilmay qalam surganlar. Yuqorida eslatganimizdek, bizdan ko‘ra, uni Ovropaliklar ko‘proq qalamga olganlar. Aytish mumkinki, Sohibqiron Temurbek haqidagi ilmiy va badiiy asarlar o‘n beshinchi asrning birinchi yarmidayoq yozilgan edi va yozilmoqda. Ko‘pgina olimlarning qayd qilishlaricha, buyuk sarkarda-Sohibqiron haqidagi birinchi kitob-asar 1553 yili Italiyaning florensiyalik olimi Perondini qalamiga mansub. Xuddi shu davrda Ispan tarixchisi Pero Meksikaning “Buyuk Temur tarixi”, Seviliyalik mashhur ispan elchisi Klavixonning “Esdaliklari” (1582), ingliz dramaturgi Xristafor Marloning “Buyuk Temur” sahna asari, M.Ivaninning “Ikki buyuk sarkarda-Chingizxon va Amir Temur”, (1874) Vladimir Cheravanskiyning “Amir Temur” tarixiy romani (1898), Herman Vamberining “Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi» (1924), Lyus en Kerening “Amir Temur saltanati” (1987), bulardan tashqari Ovropa olimlari: Xammer, Shlosser,

Gibon, Veber, Myuller, Volter, Gyote, Marsel, Yurion, Jan Oben, Rene Grusse rus sharqshunoslari: V.V.Bartold, I.I. Umnyakov, A.Yu.Yakubovskiy va boshqalarning ilmiy, ilmiy-ommabop va badiiy asarlari; Sharqda esa G'iyosiddin Alining "Ro'znomai g'azoviti Hindiston" asari, Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma" si (1404), Sharofiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" si (1424), Mirxondning "Ravzatus-safo", Hofiz Abro'ning "Zubdat ut-tavorix" ("Tarixlar qaymog'i"), Abdurazzoq Samarqandiyning "Matla' us-sa'dayn...", Mu'iniddin Natanziyning "Muntaxab ut-tavorix Mu'iniy", Fasih Xavofiyning "Mujmali Fasihiy", Mirzo Ulug'bekning "Tarixi arba' ulus" ("To'rt ulus tarixi"), Muhammad Fazlulloh Musaviyning "Tarixi hayrat", Xotifiyning "Temurnoma", B.Ahmedovning "Amir Temur" tarixiy romani, "Ulug'bek" essesi, I.M.Mo'minovning "Amir Temurning O'rta Osiyoda tutgan o'rni va roli", T.Fayziyevning "Temuriylar shajarasi" va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Bularning birortasida Haydar Xorazmiy "Gulshan ul-asror" idagi "Temurbek haqida hikoyat" asari tilga olinmagan.

Bular ichida eng qadimiysi Shomiyning "Zafarnoma", Sharofiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Ibn Arabshohning "Ajoib al maqdur fi tarixi Temur" ("Temur haqidagi taqdir ajoyibotlari") asarlari Amir Temurning harbiy yurishlariga bag'ishlangan bo'lsa, Shayx Mahmud Zangiyning "Jo'shu Xurush" i nazmda, Xrestofor Morloning "Buyuk Temur" nomli sahna asarlari ham Sohibqiron Temurbek vafotidan keyin yozilgan. Lekin o'zimizda turkiy tilda yozilgan Mavlono Haydar Xorazmiyning "Temurbek haqida hikoyat"i hali Temurbek hayotlik davrida Iskandar Sulton Sherozda hukumronlik qilgan davrlardayoq yozilgan edi. Bu asar turkistonliklar orasida mashhur bo'lmasa-da Sherozu Xuroson va Hindiston ilm ahllari orasida katta shuhrat qozongan edi.

Amir Temur obrazi uchun Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostoning 8 - moqolotiga ilova tarzida yozilgan qismida tasvirlangan "Ikki vafoli yor va jangchilar" nomli miniatyurada Amir Temurning Hindistonga yurishi davomida mag'lub taraf jangchilari orasida asirga tushgan ikki do'st orasidagi oqibat, mehr muhabbatni ifodalagan voqea haqidagi rasm berilgan¹⁰⁰.

Gulzoda Mahmudjonova tomonidan "Alisher Navoiy dostonlaridagi miniatyuralarda Amir Temur obrazi" sarlavhali maqolasida bir miniatyura haqida shunday deydi: "Ikki vafoli yor va jangchilar" miniatyurasini ko'zdan kechirish jarayonida kompozitsiya asosiy syujet atrofida aylana shaklida qurilib, g'oyani ochuvchi obrazlar, ya'ni bir sipohiy va qo'llari bog'langan, qatl onini kutib turgan ikki do'st tasvirlangani ma'lum bo'ladi. Rasmning markazda sohibqiron Amir Temur, unga soyabon turib turgan mulozimlar va jangni kuzatayotgan harbiy sarkarda tasvirlangan. Alisher Navoiy dostonlariga ishlangan miniatyuralar ichida bu Amir Temurning birinchi tasviri hisoblanadi¹⁰¹.

Demak, o'rta asrlar qo'lyozmalariga Amir Temurga bag'ishlab miniatyura chizish an'anasi bo'lganligidan dalolatdir. Shuningdek, Alisher Navoiydan oldin ijod

¹⁰⁰ Аlisher Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar. –Тошкент: Фан, 2001.– Б.31.

¹⁰¹ Махмуджонова Г. Аlisher Navoiy dostonlaridagi miniatyuralarda Amir Temur obrazi (Alisher Navoiyning "Хайрат ул –аброр" дostonига ishlangan miniatyuralar mисолида) // "Amir Temur va temuriylar davrida ilm –fan va madaniyat" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. –Тошкент: Академнашр, 2013. – Б.79 – 80.

qilgan Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari qo‘lyozmalarida ham Amir Temurga bag‘ishlangan hikoyatiga oid uchta mirniatyura ishlangan.

Birinchisi, To‘pqopi saroyi kutubxonasi, qo‘lyozmada bitta rasm va unda asardan ikki bayt keltirilgan¹⁰². Ikkinchisi, Xyustonning Texas tarixiy muzeyidagi qo‘lyozma bitta rasm va unda ham bir bayt yozilgan. Uchinchisi, Turkiyaning Ali Amiriy to‘plamida 951 - raqamli qo‘lyozma nusxada bitta rasm va unda ikki bayt bor.

Uchta rasmda ham Amir Temur qaysidir bir jangdan qaytib, undan omadsizlikka uchrab, yerda dam olib turgani va bir qo‘lini boshiga qo‘ygan holda devorga chiqishga harakat qilayotgan chumolini kuzatib turgan holati tasvirlangan. Atrofida bir necha xizmatkorlar qarab turibdi.

To‘pqopi saroyi kutubxonasidagi qo‘lyozmada Amir Temur tasvirlangan, boshida sallasi bor, yashil chopon kiygan. Atrofida xizmatkorlar shay turishibti. Turganlardan ikkitasi ayol kishi, birining boshida oq ro‘molli ayol, sarg‘ish rangdagi libosda. Atrofida to‘rt xizmatkor bor, ikkitasi jigarrangli kiyimda. Jigar rangdagi ikki kishi oqsoqollardan bo‘lishi mumkin. Ulardan biri Amir Temurga nazar qilib turibti. Yana ikkitadan biri, qizil chopon va oq sallada. Bulardan qizil choponli kishi Amir Temurga tikilib qarab turibti. Umuman, Amir Temur atrofidagilarning birortasiga ham e’tibor bermay, faqat devorga tirmashib chiqayotgan chumoliga qarab turibti.

Xyustonning Texas muzeyi kutubxonasi qo‘lyozmasida ham shunday manzarani ko‘rish mumkin. Amir Temur xizmatkorlarga nimadir topshiriq berish bilan ovora emas, balki devorga tirmashib intilayotgan chumolini tomosho qilish bilan band. Amir Temurning oyoqlari tomonda ikki ayol kishi turibti. Biri to‘q jigarrangli libosda va oq ro‘molda. To‘pqopi saroyidagi qo‘lyomaga chizilgan rasmdagi kabi xizmatkor ayol sariq kiyimda. Bu rasmda yerda ikki kishi Amir Temur ximatiga tayyor, shay holda turibti. Ularning ko‘k chopondagisi podshoga qarab turgan bo‘lsa, qizil kiyimlisi erga qarab, xayol surib turgan holati tasvirlangan.

Mazkur hikoyatda Amir Temur jangdagi omadsizdan mushkul vaziyatga tushub, xayol surub turgan vaqtda devorga chiqishga intilayotgan chumolini oyog‘i va qo‘li yo‘q, bo‘ksasi majruhu yarim beli yo‘q bir chumoliga ko‘zi tushadi. Shunday holatda ekanligiga qaramasdan chumoli harakatlanayotgan edi. Chumoli olti - yetti marotaba yuqoriga chiqish uchun intiladi va nihoyat devorga chiqadi. Chumolidan ibrat olgan Amir Temur yana o‘z ishini davom ettiradi. Mana o‘sha miniatyuralar:

1) To‘pqopi saroyi kutubxonasi, manba telegram kanali.

2) Xyuston, Texas tarixiy muzeyi o‘lyozma manba telegram kanali.

3) Turkiya, Ali Amiriy 951-raqamli qo‘lyozma.

چېقىدى يارىم بولغە ياپوشقونچە تىند
تېرناغى سست اپدى تېشى بولدى كند
توشتى يانە باش قوی اول تام دین

كېلدى واول تامغە ياپوشتى روان
سعی همان ایردی بقیلماق همان
اوشبو یقیلغانغا توکولمادی مور

كېسنى او مید اول تلاكیدین تمام
كونكلى بو اندیشاسیدین بولدی خام
همتى عالی ینا بیردی نهیب

¹⁰² Manba: *Turkon Huroson* telegram kanali.

Amir Temurning ushbu voqeasiga bag‘ishlab ko‘plab rivoyatlar va hikoyatlar bo‘lib, ulardan birini B. Ahmedovning “Amir Temur haqida hikoyalar”¹⁰³ da ham keltiriladi.

Umuman, miniatyuralarning nusxalaridagi arab alifbosida yozilgan baytlarni qiyoslash orqali asardagi ba‘zi tushunishi qiyin bo‘lgan so‘zlarga aniqlik kiritish mumkin. Miniatyuralar baytlarini qiyoslash bilan ba‘zi nusxalarda tushib qolgan baytlarga ham aniqlik kiritish mumkin. Miniatyuralar asarning nafaqat talqiniy manba, balki qo‘lyozma nusxalar bilan solishtirishda, ularning hoshiyalaridagi matnlar, asar matnini to‘liq tiklashda yordamchi manba bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Ahmedov. B. Amir Temur haqida hikoyalar. “Yozuvchi” nashriyoti. Toshkent, 1998.
2. ترکان خراسان *Turkon Huroson* telegram kanali.
3. Temur tuzuklari. T., 1991, 24-25 sahifalar
4. Muiniddin Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi Muiniy. T.; 2011.
5. Haydar Xorazmiy. Maxzanul – asror. Fransiya milliy kutubxonasi. Qo‘zyolma. 978 inventar raqamli.

TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYIDA SAQLANAYOTGAN NAVOIY ASARLARI QO‘LYOZMALARI

Nargiz XOLOVA

*Temuriylar tarixi davlat muzeyi,
«Fondlar va arxiv» bo‘limi boshlig‘i.*

Elmira HAZRATQULOVA

«Fondlar va arxiv» bo‘limi katta ilmiy xodimi.

Annotatsiya: Maqolada O‘zFA Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanayotgan Alisher Navoiy asarlarining qo‘lyozma nusxalari haqida ma‘lumot beriladi. Mazkur qo‘lyozma asarlarning saqlanish holati, yaratilgan davri va tarkibiy qismlariga to‘xtalangan. Muzey fondida saqlanayotgan Alisher Navoiyning asarlari asosan shoirning devonlari va «Xamsa» turkumidagi dostonlar sanaladi. Ularning saqlanish holati qoniqarli tarzda bo‘lib, bugungi kunda manbashunoslik bilan shug‘ullanuvchi olimlar uchun yetarlicha sharoitlar yaratilgan. Maqolaga ushbu qo‘lyozmalarning statistik jadvali va suratlari, muzey sayti va elektron ilovalar manzili ilova qilingan.

Kalit so‘zlar: Hirot adabiy muhiti, devon (antologiya) yaratish an‘anasi, «Xamsa» dostonlari, xattotlik maktabi, temuriylar davri madaniy muhiti.

Аннотация: В статье представлена информация о рукописных копиях произведений Алишера Навои, хранящихся в Государственном музее истории Темуридов Академии наук Узбекистана. Обсуждается состояние сохранности, время создания и составные части этих рукописных произведений. Произведения Алишера Навои, хранящиеся в фонде музея, в основном являются диванами поэта и дастанами из цикла "Хамса." Состояние их сохранности удовлетворительное, и сегодня созданы достаточные условия для ученых, занимающихся источниковедением. К статье прилагаются

¹⁰³ Аҳмедов. Б. Амир Темур ҳақида ҳикоялар. –Тошкент: Ёзувчи, 1998. – Б 45.

статистические таблицы и фотографии этих рукописей, сайт музея и адреса электронных приложений.

Ключевые слова: Гератская литературная среда, традиция создания диванов (антологий), эпосы "Хамсы," школа каллиграфии, культурная среда эпохи Тимуридов.

Abstract: The article provides information about manuscript copies of Alisher Navoi's works preserved in the State Museum of Timurid History of the Academy of Sciences of Uzbekistan. The state of preservation, the period of creation, and the components of these manuscripts are examined. The works of Alisher Navoi, stored in the museum fund, are mainly the poet's divans and epics from the "Khamsa" series. The state of their preservation is satisfactory, and today sufficient conditions have been created for scientists engaged in source studies. The article is accompanied by a statistical table and photographs of these manuscripts, the museum's website, and the address of electronic applications.

Keywords: Herat literary environment, tradition of creating divans (anthologies), "Khamsa" epics, calligraphy school, cultural environment of the Timurid era.

O'zFA Temuriylar tarixi davlat muzeyi 1996 yil 18 oktabrda tashkil topgan bo'lib¹⁰⁴, qariyb 30 yildan buyon temuriylar tarixi va davlatchiligi asoslari mavzusida o'z targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Muzeyga tashrif buyuruvchilar soni yildan yilga oshib borib, temuriylar tarixini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortmoqda.

Muzey namoyishiga qo'yilgan eksponatlar orasida tarixiy-ma'naviy merosimizni o'zida jamlagan bir qancha qo'lyozmalar ham bor bo'lib, ularning saqlanishi va tomoshabinlarga taqdim etilishi borasida ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, temuriylar davri madaniyati, siyosatiningning yorqin vakili, alloma Alisher Navoiyning ayrim asarlariga oid qo'lyozmalar (1-ilova) muzey fondini boyitib kelmoqda. Muzeyda Alisher Navoiyning bir qancha devonlari hamda «Xamsa» qo'lyozmalari bilan tanishish mumkin.

Ma'lumki, mumtoz o'zbek adabiyotimiz tarixida lirik janrlar bilan birgalikda liro-epik janrdagi dostonlar o'ziga xos taraqqiyotni bosib o'tdi. Jumladan, fors adabiyoti orqali kirib kelgan «Xamsa» an'anasining turkiy tilda muvaffaqiyatli tarzda davom etishiga zamin hozirlagan alloma adib Alisher Navoiy edi. Adabiyotshunos olim D.Yusupovanning izlanishlariga ko'ra, birgina Hirot adabiy muhitining o'zida xamsanavislik an'anasi bahslariga kirishgan yigirmaga yaqin ijodkor bor edi. Shuningdek, olim xamsanavis ijodkorlarni quyidagi guruhlariga ajratib tasniflaydi: «Ijodkorlarni xamsanavislikka bildirgan munosabatiga ko'ra shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin: 1. To'liq «Xamsa» mualliflari. 2. «Xamsa»ning ba'zi dostonlariga javob yozgan ijodkorlar. 3. Bitta dostonga javob yozgan ijodkorlar».¹⁰⁵

Xalqimizning ma'naviy-adabiy merosiga aylangan bu asarning ko'plab qo'lyozma nusxalari yurtimizdagi va respublikamizdagi muzey fondlarida saqlanmoqda. Temuriylar tarixi muzeyida ham mazkur asarning ikkita qo'lyozma nusxasi mavjud bo'lib, birinchisi XIX asrda ko'chirilib, (KK 12-6), umumiy

¹⁰⁴ Темурийлар тарихи давлат музейини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.03.1996 йилдаги 99-сонли қарори..

¹⁰⁵ Юсупова Д. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи (Алишер Навоий даври) / Д.Юсупова. - Тошкент: Akademnashr, 2013. - 272 б. - Б. 83.

sahifasi 466 varaq deb ko'rsatilgan, lekin muzeyga qabul qilinishida qayta raqamlanish holatida uning 154 varaq ekani aniqlangan. Asar eski o'zbek tilida, ko'chirilgan yili va joyi hamda xattot ma'lum emas. 46b-sahifada "Hayratul abror" tamom bo'lgan. 47b sahifadan "Farxod va Shirin" boshlanib, 113a sahifada tamom bo'ladi. 114a sahifadan "Layli va Majnun" boshlangan, 154 sahifagacha, oxiriga yetmagan. 52b va 53a sahifa orasida varaq yo'qolgan, bunga poygir ishora qiladi. 69b va 70a orasida ham varaq tushib qolgan. Sharq qog'ozi. Kitobning boshida 2ta bo'sh varaq bo'lib, 01 varaqda xattot qalamni sozlash maqsadida turli so'zlarni yozgan. 02 varaq o'rtasidan yirtilgan. 1a va 154a hamda b varaqalarda kitob sohibining va O'zR FA Qo'lyozmalar institutining muhrlari bor. Kitob qayta raqamlanganida, uning 154 sahifadan iboratligi aniqlangan. 154b sahifadan so'ng asar oxiriga yetmagan. G'azallar. Unvon va hoshiyasiz. 4 ustun 23 qator nastaliq xatida yozilgan, sarlavhalar qizil rangda berilgan. Muqova qattiq yashil kartondan ishlangan bo'lib, bosma naqshli va yaxshi saqlangan.

Muzeydagi Navoiy «Xamsa»sining ikkinchi qo'lyozmasi (KK 12-9) ham 19 asrga tegishli bo'lib, majmuada byeshta kitobning barchasi to'liq berilgan. 1-kitob; «Hayratul abror», 1b dan – 50b sahifagacha, 2-kitob; "Bahromnoma", dostoni 51b dan – 112b gacha, 3-kitob; "Farhod va Shirin", 115b dan – 187b gacha, 4-kitob; "Saddi Iskandar", dostoni 188b dan – 277b gacha. 5-kitob; "Layli va Majnun" 278b dan – 323b gacha. Qo'lyozma eski o'zbek tilida ko'chirilgan. va 5-kitoblar oxirida xattot ko'chirgan yillarini yozmagan. 2-kitob oxirida xattot kitobni "1246 hijriy yil tovushqon (sichqon) yili shavol oyi, payshanba kuni peshin vaqtida Buxoroda tamomladim" so'zi bor, demak 1- va 2-kitobni shu yili tugatilgan. 3-kitobni oxirida xattot "Xoji Muhammad Buxoriy 1253 yil, robiul avval oyi, yakshanba kuni Qo'qondagi Xo'jaxon boy madrasasida tugatdim" deb yozgan. 4-kitob oxirida xattot "Xoji Muhammad Buxoriy 1253 y. 15 robiul avvalda chorshanba kuni peshin vaqti Qo'qondagi Xo'jaxon boy Toshkandiy madrasasida tugatdim", deb yozgan. Bu yerda 8 qirrali muhr bo'lib, ichida "Mir Kamoluddin bin Mullo G'avs Mahdum ... 1252" so'zi bor. 278a varaqqa varaq parchasi yopishtirilgan va unda ham yarim cho'ziq doira shaklida muhr bor, ichida "Muhammad Ali ..." so'zi bor. Kitob oxiridagi 01 varaqda ham yarim cho'ziq doira shaklidagi muhr bo'lib, ichida "Hok poy devon-sto (devon usto) Abdulazim" so'zi bor. Qo'lyozma jami 323 varaqdan iborat. Varaqlari to'liq. Ayrimlari sarg'aygan va chirigan. Matn 4 ustun 21 qator qilib nastaliq xatida yozilgan. Unvonsiz. Matn chetiga hoshiya chizig'i chizilmagan. Sarlavhalar qizil rangda. Muqova qizil teridan ishlangan bo'lib, botiq naqshlari bor. Naqsh ichida "amal Mulla Muhammad Amin sahhof 1255" so'zi bor.

Shu bilan birga muzeyda Alisher Navoiy devonlarining qo'lyozmalari bilan tanishish mumkin bo'ladi. Tarixshunos olim A. Madraimov shoir lirik merosining tarqalish hududi va kitobat qilinish jo'g'rofiyasini o'rganar ekan, Xuroson, Ozarboyjon, Eron va Shimoliy Hindiston madaniyat markazlarini qamrab olishiga

diqqat qaratadi: “ Ularni yaratishda “qiblat ul kuttob” Sulton Ali Mashhadiydan boshlab, 16 asr yirik xattoti Mir Imod Husayngacha ishtirok etganlar”.¹⁰⁶

Darhaqiqat, Alisher Navoiyning lirik merosida devonlar muhim ahamiyat kasb etib, o‘z davrida shoirlar devon orqali g‘azal, ruboiy, qit‘a, masnaviy, lug‘z, kabi janrdagi ijod namunalarini ma‘lum tartib asosida jamlab muxlislariga taqdim qilar edilar. Devon tuzish bosqichigacha bo‘lgan jarayonda muallifning she‘rlari soni ham ko‘paygan bo‘lishi va hajm talablariga muvofiq kelishi lozim bo‘lgan. Demak, dyevon tuzish o‘z davrida shoirlarning qizg‘in ijod pallasini hamda o‘ziga xos statusga ega ekanini ham anglatgan. Masalan, Zahiriddin Bobur “Boburnoma” asarida temuriy shahzoda Boysunqur mirzoning adabiy portretini chizar ekan, uning she‘riyati mashhurligi haqida so‘zlay turib, “she‘riy devon tartib qilg‘uncha bo‘lmaydur edi”, deya ta‘kidlaydi.

Alisher Navoiy o‘zi tomonidan tuzilgan “Badoyi’ ul-bidoya” devoniga maxsus debocha (dyevon, kulliyot, bayoz va shu kabilarga maxsus yozilgan kirish maqola; kirish, muqaddima; epik asarlarning kirish qismi¹⁰⁷) yozib, unda devonga xos bo‘lgan adabiy talablar va badiiy-ma‘rifiy didni yuqori bosqichga olib chiqish kerakligi haqida o‘zining mushohadalarini ma‘lum qildi¹⁰⁸. Hamda o‘zi sanagan talablar asosida devonlarga tartib berishni an‘anaga aylanishini istadi. Keyingi asrlarda ham uning devonlari qo‘lyozmalari asosida yuzlab nusxalar ko‘chirildi va xalqimiz tomonidan ehtirom bilan o‘qish davom etdi. Manbashunos olim O.Ma‘daliyevaning ta‘kidlashicha, Alisher Navoiy asarlarining Qo‘lyozmalar instituti fondida saqlanayotgan qo‘lyozmalaridan katta qismini shoirning devonlari tashkil etadi. “Ular misolida aytish mumkinki, muallif hayotlik davrida yoki unga yaqin yillarda ko‘chirilgan qo‘lyozmalar, tabiiyki, shoir nazari tushgani yoki u ko‘zdan kechirgan nusxa asosida kitobat qilingani bilan ishonchli manbadir. Keyingi davrlarda ko‘chirilgan ko‘pgina qo‘lyozmalar nisbatan to‘liqligi bilan muhim manba hisoblanadi. Shuningdek, ular ko‘chirilgan hududlarda o‘sha davr kitobatining takomil bosqichlarini belgilashga xizmat qiladi. Shoir devonlarining XV–XVI asrlarga oid nusxalari katta formatda, XVII–XVIII asrlar qo‘lyozmalari esa kichik formatda jildlangani ayon bo‘ladi. XIX asrdan boshlab ko‘chirilgan devonlar esa, asosan, yana katta formatda kitobat qilingan”¹⁰⁹.

Muzeyda saqlanayotgan Alisher Navoiy asarlari qo‘lyozmalarining (2-ilova) aksariyatini devon nusxalari tashkil etadi. Ular quyidagilardir:

Devon. Alisher Navoiy (KK 13-2). O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26 may 1997 yildagi № 259-sonli qaroriga asosan X.Sulaymonov nomidagi O‘zR FA Qo‘lyozmalar institutidan berilgan. Eski o‘zbek yozuvida.

¹⁰⁶ Мадраимов А. Алишер Навоий бадий асарларининг XV-XVI асрлардаги қўлёзмалари. – Т., “Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи”, 2021. – Б. 322.

¹⁰⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев ва бошқалар. – Т., «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». 2006. – Б. 585.

¹⁰⁸ Навоий А. Муқаммал асарлар тўплами Йигирма томлик. Биринчи том «Бадойи’ ул-бидоя». Таҳрир ҳайъати: К. Яшин ва бошқалар .Т., Ўз.ССР .Фан - 1987. – Б. 20-25.

¹⁰⁹ Ma‘daliyeva O. Alisher Navoiy va uning merosi. /“Temuriylar davri tarixi manbashunosligi” konferensiya materiallari. – T, Fan ziyosi, 2024. – B. 135.

1893 yil. Toshkent, Kamenskiy bosmaxonasida chop etilgan. Yaxshi saqlangan. Kitob oxirida 207 sahifada 1311 yil kitob nihoyasiga yetdi deyilgan. Uning orqasiga 218-sahifa raqam qo'yilgan, balki 208 o'rniga adashib 218 bo'lgandir. Bu sahifada "bosmaning xotimasi" nomli bayt berilgan. Unda kitob 1311 yil "Kamina Shohmurod kitobning kotibidir" so'zi bor. Varaqlar to'liq.

Devon. Alisher Navoiy (KK 145-4). O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyiga Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi Jamila Karimova tomonidan sovg'a. Toshbosma nashri, XIX asrga oid, bosilgan yili yo'q. Kitobning muqovalari yo'q. 5 sahifadan boshlangan. 142 sahifa. Eski o'zbek tilida, nastaliq xatida yozilgan. Matn 2 ustun 16 qator qilib yozilgan, sarlavha o'rtada berilgan, chetlariga ramka chizilgan. 20 sahifadan – 27 sahifagacha varaqlar yo'q. Varaqlar chirigan, asarning boshi va oxiri ham yo'q. Yomon xolatda. Muqovasi yo'q, varaqlari sarg'aygan.

Alisher Navoiy. Ilk devon (KK 150-4). Alisher Navoiy. Ilk devon. 1466 yili ko'chirilgan qo'lyozmaning faksimil nashri. Eski o'zbek tilida. Nashrga tayyorlovchi fil.f.d. Hamid Sulaymon. O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti, Toshkent – 1968 yil. Kitob g'azallar va ruboiylardan iborat. Kirish so'zi rus va o'zbek tillarida berilgan. 143 varaq, varaqlar to'liq. Qattiq kartonli muqova, muqova ustiga gulli naqsh qog'oz yopishtirilgan, ikkinchisi yirtilgan. saqlanishi qoniqarli holatda.

Alisher Navoiy. Terma Devon. (KK 169-1) O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyiga shu muzeyning kichik ilmiy xodimi Z.Abduraxmonovadan sovg'a. Alisher Navoiy. Terma Devon. "Badoiy ul-Bidoya" debochasi bilan. Qo'lyozma kitob. Mosh rang toshbosma muqovada(quyma). Uchta bosma naqsh bor. O'rtada qizg'ish, ikki chetida lola naqshlari bor. Qo'qon qog'ozi. 257 varaqdan iborat. Nastaliq xatida, eski o'zbek tilida. Xattot-Eshonho'ja ibn Abdulloh Xo'ja Toshkandiy.

Alisher Navoiy. Toshbosma asar (KK 181-4). Temuriylar tarixi davlat muzeyiga O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi ilmiy xodimi Xayitov To'lqin tomonidan taqdim qilingan. Toshbosma. Qattiq, jigarrangli, karton muqovali asar. Navoiy asari. She'rlar, g'azallar, masnaviylardan iborat. 24 mart, 1893 yili Br.Kamenskix' bosmaxonasida chop etilgan. Asar yaxshi saqlangan, matn ikki ustun shaklida yozilgan, o'zbek tilida, varaqlar to'liq. Kitob ichidagi ayrim varaqlarda qizil-ko'k rangli siyoh dog'lari bor.

Alisher Navoiy (KK 182-3). Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi U.B.Alimovdan sotib olingan. Toshbosma. Alisher Navoiy. 1. Kitob o'zbek tilida bo'lib, g'azal va ruboiylardan iborat. 1 va oxirgi varaqlari ko'chgan. Xattot: Mullo Yo'ldosh Ho'qandiy. Toshkent, G'ulom Xasan bosmaxonasida chop etilgan.

Xulosa qilib aytganda, Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanayotgan Alisher Navoiy ijodi qo'lyozma nusxalarining tarkibi shoirning devonlari va dostonlaridan tashkil topgan. Ularning yaratilish davri XIX asrning ikkinchi yarmiga taalluqlidir. Bu hol uzoq asrlar davomida xalqimiz tomonidan alloma asarlarining sevib mutolaa qilinganidan, ma'naviy merosimizning bir qismiga aylanib borganidan dalolat beradi. Biz tarix ixlosmandlarini va manbahunoslik yo'nalishida tahsil olayotgan yosh talabalarimizni mana shu qo'lyozmalarni tadqiq etishga chorlab qolamiz. Muzey

eksponatlari, xususan, qo'lyozma asarlar haqida mobil ilovalar hamda sayt bazasidagi virtual sayohat orqali batafsil ma'lumotlar olish imkoniyati yaratilgan.¹¹⁰

1-ilova:

Muzeysda saqlanayotgan Alisher Navoiyning devonlari qo'lyozma nusxalari						
№	Nomi	Inv. entar raqami	Davri Qo'l yozma va yozuv turi	Topshirilgan yili	Kotib, o'lchami (nashr ko'rsatkichi)	Holati va
1.	Alisher Navoiy Devon.	KK 145-4	1893, Toshbosma, eski o'zbek yozuvida	1997 yil	Toshkent, Kamenskiy bosmaxonasi, o'lchami: 34x24,5 sm	To'lig'i 208 varaq, yaxshi saqlangan
2.	Alisher Navoiy. Ilk devon.	KK 150-1	1968, Eski o'zbek yozuvida	2012 yil	1466 yili ko'chirilgan qo'lyozmaning faksimil nashri. Nashrga tayyorlovchi fil.f.d. Hamid Sulaymon. "Fan.	To'lig'i 143 varaq, varaqlar to'liq. Qattiq kartonli muqova, muqova ustiga gulli naqsh qog'oz yopishtirilgan, ikkinchisi yirtilgan.
3.	Alisher Navoiy g'azal va ruboiylari.	KK 150-4	XIX asr oxiri-XX asr boshi, toshbosma	2013 yil	Qo'lyozma kitob. Mosh rang toshbosma muqovada(quyma). Uchta bosma naqsh bor. O'rtada qizg'ish, ikki chetida lola naqshlari bor. Qo'qon qog'oz. 257 varaqdan iborat. Nastaliq xatida, eski o'zbek tilida. Xattot-Eshonho'ja ibn Abdulloh Xo'ja Toshkandiy.	Kitob 2 ustunli, 18 qator, nasta'liq xatida yozilgan bo'lib, 3 sahifadan – 160 sahifagacha to'liq, boshi va oxiridagi varaqlar hamda muqovasi yo'q. Varaqlar chirigan, kitob yaxshi saqlanmagan.
4.	Alisher Navoiy. Terma Devon.	KK 169-1	1271 yil hijriy	2016 yil.	Nastaliq xatida, eski o'zbek tilida. Xattot-Eshonho'ja ibn Abdulloh Xo'ja Toshkandiy	Qo'lyozma kitob. Mosh rang toshbosma muqovada(quyma). Uchta bosma naqsh bor. O'rtada qizg'ish, ikki chetida lola naqshlari bor. Qo'qon qog'oz. 257 varaqdan iborat. Saqlanishi qoniqarli
5.	Toshbosma asar (A.Navoiy)	KK 181-4	1893 yil	2017 yil.	Br.Kamenskix' bosmaxonasida chop etilgan.	Asar yaxshi saqlangan, matn ikki ustun shaklida yozilgan, o'zbek tilida,

¹¹⁰ <https://temurid360.uz/>; nazzAR ilovasi.

						varaqlar to'liq. Kitob ichidagi ayrim varaqlarda qizil-ko'k rangli siyoh dog'lari bor. Saqlanishi qoniqarli
	Alisher Navoiy	KK 182-3	1902 yil	2018	Xattot: Mullo Yo'ldosh Ho'qandiy. Toshkent, G'ulom Xasan bosmaxonasida chop etilgan.	1 va oxirgi varqlari ko'chgan. Saqlanishi qoniqarli
Muzeyda saqlanayotgan Alisher Navoiy "Xamsa"si qo'lyozmalari nusxalari						
	Alisher Navoiy. Xamsa	K K 12-6	XIX asr	1997 yil	Asar eski o'zbek tilida, ko'chirilgan yili va joyi hamda xattot ma'lum emas.	"Hayratul abror" tamom bo'lgan. Kitob 154 sahifadan iborat. 154b sahifadan so'ng asar oxiriga yetmagan. Matn unvon va hoshiyasiz. 4 ustun 23 qator nastaliq xatida yozilgan, sarlavhalar qizil rangda berilgan. 2, 3, 16, 51, 115 varaqlar yirtilgan. 114-varaq chirigan. Muqova qattiq kartondan ishlangan, yashil rangda, bosma naqshli. Saqlanishi yaxshi
	Xamsa. Alisher Navoiy.	K K 12-9	1246 hijriy yil/ XIX asr	1997 yil	1246-1253 yillar xattot "Xoji Muhammad Buxoriy,	Jami 323 varaq. Varaqlar to'liq. Ayrimlari sarg'aygan va chirigan. Matn 4 ustun 21 qator qilib nastaliq xatida yozilgan. Unvonsiz. Matn chetiga hoshiya chizig'i chizilmagan. Sarlavhalar qizil rangda. Muqova qizil teridan ishlangan, botiq naqshlari bor. Naqsh ichida "amal Mulla Muhammad Amin sahhof 1255" so'zi bor.

2-ilova

Adabiyotlar:

1. Madraimov A. Alisher Navoiy badiiy asarlarining XV-XVI asrlardagi qo'lyozmalari. – Toshkent: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2021. 400 b.
2. Ma'daliyeva O. Alisher Navoiy va uning merosi. /“Temuriylar davri tarixi manbashunosligi” konferensiya materiallari. – T, Fan ziyosi, 2024. 276 b.
3. Navoiy A. Mukammal asarlar to'plami Yigirma tomlik. Birinchi tom «Badoyi' ul-bidoya». Tahrir hay'ati: K. Yashin va boshqalar .T., O'z.SSR .Fan - 1987.689b.
4. Temuriylar tarixi davlat muzeyini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 14.03.1996 yildagi 99-son.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Tahrir hay'ati: T.Mirzayev va boshqalar. – T., «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi». 2006. 680 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyi birinchi kirim kitobi (1997-2011 yy).
7. Yusupova D. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Alisher Navoiy davri) / D.Yusupova. - Toshkent: Akademnashr , 2013. - 272 b
8. <https://temurid360.uz/> ;
9. nazzAR ilovasi.

SAIDAHMAD VASLIY QALAMIGA MANSUB “ADAB AD-DIN” MAJMUASINING JADID ADABIYOTIDAGI O'RNI

Hilola GIYOSOVA

*O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi tayanch doktranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Saidahmad Vasliyning “Adab ad-din” nomli she'riy majmuasi va uning XX asr boshlarida shakllangan jadid adabiy jarayonidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Asarda aks etgan diniy-axloqiy g'oyalar, ma'rifatparvarlik ruhiyati hamda xalqni ilm-ma'rifatga chorlovchi chaqiriqlar jadid adabiyotining umumiy maqsad va tamoyillari bilan uyg'unlikda o'rganiladi. Shuningdek, Vasliyning mazkur majmua orqali millatni uyg'otish, islohotlar zaruriyatini targ'ib etish va o'zbek she'riyatining yangi bosqichiga hissa qo'shishdagi faoliyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Saidahmad Vasliy, “Adab ad-din”, jadid adabiyoti, she'riy majmua, ma'rifatparvarlik, diniy-axloqiy g'oyalar, jadid adabiy jarayoni, milliy uyg'onish.

Аннотация. В данной статье рассматривается поэтический сборник Саидахмада Васлия «Адаб ад-дин» и его место в джадидском литературном процессе начала XX века. Анализируются религиозно-нравственные идеи, просветительский дух и призывы к

народу к знаниям и образованию, отражённые в сборнике, в единстве с общими целями и принципами джадидской литературы. Особое внимание уделяется деятельности Васлия по пробуждению нации, пропаганде необходимости реформ и вкладу в развитие нового этапа узбекской поэзии.

Ключевые слова: Саидахмад Васлий, «Адаб ад-дин», джадидская литература, поэтический сборник, просветительство, религиозно-нравственные идеи, литературный процесс джадидов, национальное пробуждение.

Annotation. This article examines Saidahmad Vasliy's poetry collection "*Adab ad-din*" and its place in the Jadid literary movement of the early 20th century. The study analyzes the religious and moral ideas, the spirit of enlightenment, and the calls for knowledge and education reflected in the collection, in harmony with the general aims and principles of Jadid literature. Special attention is given to Vasliy's efforts in awakening the nation, promoting the necessity of reforms, and contributing to the development of a new stage in Uzbek poetry.

Keywords: Saidahmad Vasliy, *Adab ad-din*, Jadid literature, poetry collection, enlightenment, religious and moral ideas, Jadid literary process, national awakening.

XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti tub o'zgarishlar davrini boshdan kechirdi. Jamiyatda milliy uyg'onish g'oyalari shakllana boshladi, ilm-ma'rifat va taraqqiyot masalalari kun tartibiga chiqdi [Qosimov, 2002]. Bu jarayonlar adabiy hayotda ham o'zining kuchli in'ikosini topdi. Xususan, jadid adabiyoti namoyandalari tomonidan yaratilgan she'riy majmualar yangi davr adabiyotining eng muhim hodisalari sifatida e'tirof etiladi. Ular o'z mazmun-mohiyati jihatidan xalqni ilmga, taraqqiyotga, o'zligini anglashga chaqirish bilan birga, an'anaviy adabiyot va yangilanayotgan ijtimoiy ong o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajardi [Nazarova, 2022].

Mazkur davrda yuzaga kelgan she'riy majmualar bir tomondan, o'zbek mumtoz adabiyotining shakl va janr an'alarini davom ettirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, yangicha ijtimoiy-siyosiy mazmun bilan boyitildi. Bu esa jadid adabiy jarayonining murakkab va serqirra xususiyatlarini ko'rsatib berdi. Xususan, mazmunda diniy-ma'rifiy, ijtimoiy-adabiy va tarbiyaviy g'oyalar ustuvor bo'lib, ular millatning o'zlikni anglash jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatdi. She'riy to'plamlarning darslik sifatida maktablarda qo'llanilgani ham ularning amaliy-tarbiyaviy ahamiyatidan dalolat beradi.

She'riy majmualarning matniy tadqiqi esa jadid adabiyoti tarixini o'rganishda alohida ilmiy qiymat kasb etadi. Chunki bu majmualarda faqat badiiy namuna emas, balki muallifning davr ruhini qanday qabul qilgani, xalq taqdiriga munosabati, diniy-ma'rifiy qarashlari, islohotlarga nisbatan pozitsiyasi mujassamdir. Shu bilan birga, matnshunoslik nuqtayi nazaridan ham ular muhimdir: nashr tarixi, tipografiya usullari, sahifa tuzilishi, janrlarning joylashtirilishi, aruz bahrlarining qo'llanilishi kabi jihatlar o'sha davr poetikasining shakllanish qonuniyatlarini ochib beradi.

Shunday to'plamlardan yana biri Mullo Said Ahmad al-Vasliy qalamiga mansub "**Milliy she'rlar majmuasidan 1-juz yoxud adab ad-din**" bo'lib, majmua 1912-yil (hijriy 1330)da nashr qilingan [Vasliy. 1912]. Yuqoridagi majmualar kabi mazkur to'plam haqida ham birinchi marta adabiyotshunos Sh.Nazarova monografiyasida ma'lum qiladi [Nazarova, 2022]. Kitobning

musahhih va noshiri sifatida Munavvarqori Abdurashidxon ko'rsatilgan, ammo kitob qaysi matbaada chop etilgani berilmagan. Biroq o'rganishlarimiz natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, adabiyotshunos olim B.Muhitdinovning "Saidahmad Vasliy Samarqandiy merosi va uning adabiy muhitdagi o'rni" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida mazkur to'plam hijriy 1328, milodiy 1910-yilda Toshkentdagi B.M.Ilin tipografiyasida litografiya usulida nashr qilingan [Nazarova, 2022:34]. Demak, biz o'rganayotgan 1912-yilda chop etilgan "Adab ad-din" majmuasi kitobning ikkinchi nashri. Buni to'planning ilk sahifasidagi "2-tab". Takror tab'i noshirlarina maxsus" jumlasini ham tasdiqlab turibdi. Bundan ma'lum bo'ladiki, ikkinchi nashr 2 yil o'tibgina chop etilgan.

Mazkur she'riy majmua Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyining Nodir qo'lyozma, toshbosma va bosma asarlar xazinasida 453/II inventar raqam ostida saqlanadi. O'lchami 17?25,5, muqovasi qalin kartondan. Toshbosma asarlar katalogida risolaning boshlang'ich maktablarda Turkiston muallimlari tomonidan dars jadvaliga kiritilgani xabar qilinadi [Hasanov, 2020: 47]. To'planning birinchi sahifasida "*Bu risola millati islomiyaning ahvoli hozirasini eng ma'yusona va mustad'iyona bir tariq ila tasvir etmish hasrat va nadomat manzumalaridan iborat dar makotibi ibtidoiyaining 2 nchi sinfig'a Turkiston muallimlari tarafidan qabul o'linub dars jaz(d)valina kiritilmishdir*" jumalari keltiriladi. Kitobga Rasulmuhammad Shoshiy o'g'li Mulla O'tab xattotlik qilgan.

To'plam basmala bilan boshlanib, "O'qug'uvchi bir bola og'zidan", "Maktabga muhabbatlik bola", "Ittifoq nadir?", "Kim na bo'lg'ay?", g'azallari, "Islom cho'juqlaridan bir rijo" murabباسi, "Islom haqida iltijo" musaddasi, "Ahvoli muslimin" musammani va "Millati islomiyaning ahvoli hozirasi" tarje'bandi va munojot o'rin olgan. Ayrim she'rlar ostida aruzning qaysi bahrida yozilgani ko'rsatib ketilgan. To'plamda g'azal, tarje'band, munojotlar o'rin olgan bo'lsa-da, janrlar an'anaviy ketma-ketlikda berilmagan. Bu devon tuzish an'anasi o'zgarishlarga uchray boshlaganini ko'rsatadi. Shuningdek, o'zbek mumtoz adabiyotiga, xususan, Navoiy maktabiga yangicha munosabat shakllanib kelayotganidan darak beradi.

Nazarovning fikricha, "she'riy namunalarda to'la yangilangan jadidchilik g'oyalari ko'zga tashlanmaydi. To'plovchi milliy she'rlar deganda diniy-ma'rifiy, ta'limiy she'rlarni nazarda tutgan. Muallif aruzni tushuntirishdagi an'anaviy dars usulidan foydalangan" [Nazarova, 2022: 36]. Mazkur fikrga qo'shilgan holda shuni yodda tutish kerakki, Qo'qon, Xiva xonligi va Buxoro amirligi adabiy muhitidagi ijodkorlar bir-biri bilan aloqa qilish bilan birga, ularning har biri o'ziga xos yo'nalishlarga ega bo'lgan. Milliy uyg'onish davri ularni umumiy ma'rifatparvarlik g'oyasi ostida fikrlashga da'vat etdi. Ammo bu ijodkorlar ijodiy faoliyatlarini o'z geografik hududlari ahli ruhiyatiga yaqin uslubda shakllantirdi. Masalan, Toshkent shahri adabiy muhiti vakillari Kamiy, Xolis, Xislat kabi shoirlar ijodida diniy-falsafiy dunyoqarash bilan bir zamonda sodir bo'layotgan madaniy-ma'rifiy o'zgarishlarga kuchli targ'ibot ruhini sezish mumkin. Bu ijodkorlar merosida zamon va zamona ahlidan nolish, o'zining nochor ahvolidan qattiq iztirob chekish kabi ijtimoiy asarlarni uchratish mumkin. Samarqandlik Ajziy, xususan, Vasliy ijodida esa diniy-irfoniy g'oyalar yetakchi o'rin egallaydi.

Qo‘qon shoirlari davrasida esa jiddiy ijtimoiy g‘azaldan ko‘ra, hajviyot ustunlik qildi. Ma‘rifatparvarlik targ‘ibiga bag‘ishlangan asarlarning mazmuni, obrazlarini ham real turmush haqiqatlari tashkil etdi. Albatta, hajv va satira Toshkent, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on shoirlari ijodida ham faol janr sifatida ko‘zga tashlanadi. Ammo bu hodisa Qo‘qon adabiy muhiti vakillari ijodida bo‘lgani kabi yetakchilik qilmaydi.

Adabiyotshunos olim S.Halimov ham bu davr adabiy muhitining asosiy xususiyatlari haqida fikr yuritar ekan, quyidagi mulohazalarni bayon etadi: “Samarqandlik shoirlarning adabiy muhitda tutgan o‘rinlari va asarlarining g‘oyaviy-tematik mundarijasiga qarab, ularni ikki guruhga ajratish mumkindir. Birinchi guruhga o‘z ijodiy faoliyati davomida turmush voqea-hodisalarini diqqat bilan kuzatib, undan mavzu va mazmun tanlagan va shunga mos uslubda ijod etgan Saidahmad Ajziy, Ibrohim Jur‘at, Tojiiy (Tikon) va shu kabi shoirlarni kiritish mumkindir. Bu shoirlarning asarlarida olg‘a surilgan g‘oyalar ularni adabiyotdagi ma‘rifatparvar shoirlar qatoriga qo‘shish imkoniyatini beradi.

Ikkinchi guruhga esa asosan mumtoz uslubda ijod qilib, o‘tmish adabiyot an‘analarini yangicha sharoitda davom ettirgan Saidahmad Vasliy, Tug‘ral, Fikriy, Pisandiy kabi shoirlarni kiritish mumkin. Ular mumtoz adabiyotda keng tarqalgan muhabbat haqida she‘rlar yozib, tematika va obrazlar tizimidan tashqariga chiqa olmagan bo‘lsalar-da, bu obrazlarning turli-tuman holatlarini va ichki kechinmalarini ifodalashda ma‘lum novatorlik ko‘rsatdilar” [Halimov, 1978: 79].

Saidahmad Vasliy o‘z millati, xalqi kelajagi uchun qayg‘urgan, tashvishlangan ma‘rifatparvar, vatanparvar shoir edi. Shoir ijodiy merosini chuqur o‘rgangan olim B.Muhitdinovning ta‘kidlashicha, “uning mumtoz adabiyot an‘analari, g‘oyaviy uslubi va obrazlaridan foydalanib, g‘azal, muxammas, musaddas, musamman, masnaviy, tarje‘band, tarkibband, ruboiy, muvashshah, qasida kabi janrlarda ijod qilgan asarlaridan ko‘ra, shu janrlar shakllaridan foydalanib, o‘z zamonasi ma‘rifat ahli va maorif tizimi holatini realistik uslubda ifoda etib, taraqqiyotga tashviq etuvchi g‘oyalarni ilgari surib yozgan asarlari salmog‘i ancha ustun ekanligining guvohi bo‘lamiz”.

Vasliy Samarqandiy murakkab bo‘lgan bir davr — bir ijtimoiy-siyosiy tuzumdan ikkinchi bir ijtimoiy-siyosiy tuzumga o‘tilayotgan bir davrda yashab ijod qildi, faoliyat olib bordi. U o‘zidan adabiyot va jurnalistikaning turli janrlarida yozilgan katta ijodiy meros qoldirdi. Bu ijodiy meros Toshkent va Samarqand matbaalarida chop etilgan, bir qancha qo‘lyozma nusxalarda jamlandi. Shoir ijodi zamonasi va davri xususiyatlari bilan izohlanishi lozim bo‘lgan ayrim kamchiliklar va qarama-qarshiliklardan xoli bo‘lmasa-da, u o‘ziga xos badiiy jihatlari, ma‘rifiy-tarbiyaviy ahamiyati, tarixiy qimmatini bilan xalqchilik g‘oyalarining targ‘ib etilishi nuqtayi nazaridan ham ahamiyatlidir.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyida saqlanayotgan toshbosma asarlar katalogi. S.Hasanov, Sh.Hasanova, J.Jo‘rayev va boshqalar. — Toshkent: Fan, 2020. — B.47.
2. Halimov S. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida o‘zbek va tojik adabiy aloqalari.— Samarqand, 1978. B.—79

3. Milliy she'rlar majmuasi yoxud adabi ad din. Majmua / Musahhah va noshir: Husaynxo'ja bin Xonxo'ja Munavvarqori bin Abdurashidxon. — Toshkent, 1912.
4. Muhitdinova B. Saidahmad Vasliy Samarqandiy merosi va uning adabiy muhitdagi o'rni. Filol.nomzodi disser. Samarqand. — 2009. B.34.
5. Nazarova Sh. "XX asr boshlari o'zbek she'riyatining yangilanish tamoyillari". Monografiya. — Toshkent, "Akademnashr", 2022. — 40 B.
6. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. — Toshkent: Ma'naviyat, 2002.

“RASAILU-L-XORAZMIY”NING YEVIROPA FONDLARIDAGI QO‘LYOZMA NUSXALARI HAQIDA

Hulkar SULAYMONOVA

ToshDO‘TAU doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1-Renesans davri Xorazm adabiy muhitida yetishib chiqqan, mumtoz arab adabiyoti tarixida rasail(yozishmalar) va masal (maqol, hikmatli so‘z) janrlarida barakali ijod qilgan adib, shoir va olim Abu Bakr Muhammad ibn Abbos Xorazmiy (935–993) qalamiga mansub “Rasailu-l-Xorazmiy”¹¹¹ (“Xorazmiy maktublari”) asarining Yevropa davlatlari – Germaniya, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Fransiya va Avstriya kutubxonalarida saqlanuvchi qo‘lyozma nusxalari haqida dastlabki tavsifiy ma‘lumotlar beriladi. Ayni vaqtga qadar Abu Bakr Xorazmiy adabiy merosi haqida olib borilgan tadqiqotlarga qo‘shimcha ravishda, muallif o‘zi aniqlagan yangi qo‘lyozmalar to‘g‘risida ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Abu Bakr Muhammad ibn Abbos Xorazmiy, adabiy meros, “Rasailu-l-Xorazmiy”(Xorazmiy maktublari), qo‘lyozma, adabiy manba, rasail janri, epistolyar adabiyot, Yevropa fondlari.

Abstract. This article presents preliminary descriptive information about the manuscript copies of the work "Rasā'il al-Khwarizmī" (The Letters of Khwarizmi), written by the prominent writer, poet, and scholar Abu Bakr Muhammad ibn al-'Abbās al-Khwarizmī (935–993), who emerged from the literary environment of Khwarazm during the First Renaissance period and made significant contributions to classical Arabic literature, particularly in the genres of rasā'il (letters) and mathal (proverbs, aphorisms). The article introduces manuscript copies preserved in the libraries of several European countries — Germany, the United Kingdom, Ireland, France, and Austria. In addition to existing studies on the literary legacy of Abu Bakr al-Khwarizmi, the author also provides information on newly identified manuscripts discovered through personal research.

Keywords: Abu Bakr Muhammad ibn al-'Abbās al-Khwarizmi, literary heritage, Rasā'il al-Khwarizmī (The Letters of Khwarizmi), manuscript, literary source, rasā'il genre, epistolary literature, European collections.

Abu Bakr Xorazmiy (935–993) o‘z zamonasining yetuk adibi va allomasi sifatida qadimiy ilm-fan markazlaridan biri bo‘lgan Xorazmda dunyoga kelib, dastlabki tahsilni shu yerda olgan. U balog‘atga yetgach, Movarounnahr va unga yondosh hududlardagi mashhur madaniy markazlar — Buxoro, Shom, Iroq, Nishopur, Isfahon singari shaharlarda yashab, ilmiy va adabiy muhitdan bahramand bo‘lishi bilan birga o‘zi ham ustoz sifatida ko‘plab taniqli shaxslarni tarbiya qilgan. Taxminan 30 yil davom etgan musofirlik hayoti davomida Xorazmiy ijodiy yetuklik, ruhiy-madaniy kamolot bilan birga turli sinovlarni ham boshdan kechirgan.

Abu Bakr Xorazmiyning “Devon ash-shi‘r”, “Rasailu-l-Xorazmiy” va “Al-Amsal al-Muvallad” kabi asarlari zamonasining muhim adabiy yodgorliklari hisoblanadi. Jumladan, “Rasailu-l-Xorazmiy” asari epistolyar shakli, badiiy uslubi va tarixiy mazmuni bilan ajralib turadi. Ushbu asarda turli tarixiy shaxslarga atalgan 156 ta maktub jamlangan bo‘lib, adib o‘z maktublarida adresat sha‘niga

¹¹¹ Arabcha nomi - رسائل الخوارزمي

faqat madh yoki olqish emas, balki unga samimiy maslahat, o‘rinli tanqid va do‘stona nasihat beradi.

“Rasailu-l-Xorazmiy” arab mumtoz adabiyotida epistolyar janrlarining yangi bosqichga ko‘tarilishida muhim o‘rin egallaydi. Xorazmiy ushbu asari bilan nafaqat adabiy-badiiy maktub namunalarini yaratgan, balki epistolyar adabiyotning jamiyatdagi axborot almashinuvi va ijtimoiy fikr shakllanishidagi o‘rnini kuchaytirgan. Shu kabi xususiyatlari bilan “Rasailu-l-Xorazmiy” adabiy va tarixiy manbashunoslik nuqtai nazaridan kompleks tadqiqotlarga loyiq ekanligi oydinlashmoqda. Ayni shu yo‘nalishdagi ishlardan eng muhimi asarning bizgacha yetib kelgan qo‘lyozma nusxalari, ularning matniy va manbaviy xususiyatlarini o‘rganish hisoblanadi.

Mashhur nemis sharqshunosi Karl Brokkelman (*Carl Brockelmann*) (1868–1956) o‘zining “Arab adabiyoti tarixi” kitobida “Rasailu-l-Xorazmiy”ning 12 ta qo‘lyozma nusxasining tarqalish geografiyasini keltiradi:

1. Berlin: № 8626–8627;
2. Tyubingen: № 71, raqam 1;
3. Vena: № 279;
4. Leyden: № 343–344;
5. Parij (Bibliothèque Nationale): № 6009 (maktublar to‘plami);
6. Kembrij (Trinity College): № 1499–1500;
7. Mosul: № 94, raqam 3;
8. Istanbul — Aya Sofiya (Aya Sofya): № 4310 (munshaot — rasmiy maktublar to‘plami) (qarang, *WZKM*, j. 21, sah. 73);
9. Hamidiya: № 1200 (qarang, *ZA*, j. 27, sah. 156);
10. Fayziya: (qarang, *MSOS*, t. XIV, sah. 18);
11. Ko‘pruli: № 1293 (qarang, *ZDMG*, j. 68, sah. 81);
12. Bayazid: № 2640 (bu nusxada Badi’ az-Zamon al-Hamadoniyning “Maqomat” asaridan parchalar ham mavjud; qarang: *Rescher*, sah. 64, 504)¹¹².

Ammo olim bu qo‘lyozmalar haqidagi tafsilotlarga to‘xtalmaydi. Shunisi e‘tiborliki, keyingi davrlarda “Rasailu-l-Xorazmiy” bo‘yicha tadqiqot olib borgan boshqa xorijlik olimlar ham Brokkelmaning mazkur tasnifi bilan kifoyalanishgan¹¹³. Biz ayni paytgacha bo‘lgan tadqiqotlarimiz natijasida “Rasailu-l-Xorazmiy”ning Germaniya fondlarida saqlanayotgan 4 ta, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Fransiya hamda Avstriya kutubxonlaridan 1 ta nusxadan, Turkiya ma‘naviy xazinalaridan joy olgan 16 ta qo‘lyozmalarini va 1 ta toshbosma nusxasi, shuningdek, keyingi uch asr davomida dunyoning turli mintaqalarida chop etilgan 7 ta nashrini topishga muvaffaq bo‘ldik. Shunday qilib, Brokkelman keltirgan qo‘lyozmalar soni ko‘payib, umumiy hisobda 24 taga yetdi.

Quyidagi jadvalda “Rasailu-l-Xorazmiy” asarining Yevropa fondlarida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxalari haqida ma‘lumot berilgan.

¹¹² Brokkelman, Karl. *العربي الأدب تاريخ كتاب*. 1960, 111.

¹¹³ *رسائل الخوارزمي*, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. 2005, 121.

1-jadval.

No	Qo'lyozma nomi	Qo'lyozma raqami	Saqlanish o'rni	Katalogda berilishi	Ko'chirilgan yili
1.	رسائل الأستاذ ابي بكر الخوارزمي	[DE-TUEB] Ma VI 72 - 1	Germaniya ning Tyubingen shahridagi Eberxard Karl universiteti kutubxonasi	Tyubingen Qirollik universiteti kutubxonasining arabcha qo'lyozmalar ro'yxati [Tübingen, 1930, 21.]da 71 (Ma VI 72) raqam bilan keltirilgan.	hijriy 1048/ milodiy 1638
2.	الرسالة الخوارزمية	[DE-SBB] Petermann I 350-8	Berlin davlat kutubxonasi	V.Alvard katalogi [Ahlwardt, 1895, 570.]da 8627* tavsif raqami bilan keltirilgan.	hijriy 1004/milod iy 1596
3.	رسائل الخوارزمي	[DE-SBB] Petermann II 648	Berlin davlat kutubxonasi	V.Alvard katalogi [Ahlwardt, 1895, 570.]da 8627 tavsif raqami bilan keltirilgan.	hijriy 1243/milod iy 1828
4.	رسائل الخوارزمي	[DE-SBB] Wetzstein I 26	Berlin davlat kutubxonasi	V.Alvard katalogi [Ahlwardt, 1895, 570.] da 8626 tavsif raqami bilan keltirilgan.	hijriy 1048/milod iy 1638
5.	رسائل الخوارزمي	6009	Fransiya Milliy kutubxonasi	Département des Manuscrits. Catalogue des manuscrits arabes par De Slane. Paris, 1883-95.	hijriy 1044
6.	رسائل الخوارزمي	1499- 1500	Kembrijdagi Trinitiy Kolleji kutubxonasi	The Library of Trinity College, Palmer E. Descriptive Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge, 1870.	Qayd etilmagan
7.	رسائل الخوارزمي	279	Avstriya Milliy kutubxonasi	G. Flügel. Die arab. pers und türk. Hdss: der KK Hofbibliothek 3 tomlik, Vena. 1863-67.	hijriy 1063
8.	رسائل	4247	Dublin dagi Chester Bitti (Chester Beatty Library) kutubxonasi	-	Hijriy 601

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Brokkelman o'z tasnifida qo'lyozmalarning kutubxonadagi emas, balki, V.Alvard katalogidagi tartib raqamini keltirgan. Aniqrog'i, mazkur nusxalar kutubxonadagi qayta raqamlash ishlarida boshqa ashyo raqami bilan belgilangan bo'lishi mumkin. Bu fikrimizni Brokkelman keltirgan Tyubingen: №71,1 raqamli qo'lyozma ayni paytda Tyubingendagi Eberxard Karl universiteti kutubxonasida [DE-TUEB] Ma VI 72 – 1 raqami bilan (qayta raqamlashtirib) saqlanayotgani ham tasdiqlaydi. Asarning Turkiya kutubxonalaridagi va Brokkelman keltirgan raqamlar bilan aynan mos kelmayotgan qo'lyozmalari haqida ham ayni shu fikrlarni bildirish mumkin. Brokkelman o'z tasnifida qo'lyozma nusxalarning tavsifiga to'xtalmay, ularning mavjudligi haqidagi qisqa ma'lumotlar bilan cheklanadi.

Shunday qilib, "Rasailu-l-Xorazmiy" asarining dunyo bo'ylab umumiy hisobda 24 ta qo'lyozmasi mavjudligi aniqlandi, ulardan ayrimlarining elektron (PDF) nusxalari olindi. Afsuski, asarning muallif dastxati yoki u yashagan davrga yaqinroq bo'lgan nusxalarini topishga hozircha muvaffaq bo'lmadik. Chester Bitti kutubxonasidagi hijriy 601 (milodiy 1207)-yilda ko'chirilgan 4247 raqamli qo'lyozma hozircha ixtiyorimizdagi eng qadimiy qo'lyozma nusxa bo'lib turibdi. Ammo, umid qilamizki, shuncha asrlardan buyon qayta-qayta ko'chirilib, bir necha marta nashr etilib kelinayotgan asarning yana boshqa qo'lyozmalari mavjud va albatta, navbatdagi izlanishlarimiz bu borada yangiliklarni yuzaga chiqaradi.

Adabiyotlar:

1. رسائل ابي بكر الخوارزمي. 1880 مطبعة الجوائب، القسطنطينية
محمد بن العباس الخوارزمي؛
2. 1960 للكتاب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة .العربي الأدب تاريخ كارل بروكلمان، .
3. 2005 رسائل الخوارزمي , انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران.
4. Fl?gel G. Die Arabischen Persischen und T?rkischen Handschriften der Kaiserlich-K?niglichen Hofbibliothek zu Wien Cilt I. Wien: Druck und Verlag der K. K. Hof-Und Staatsdruckerel, 1865.
5. Rieu, Charles Pierre Henri. Catalogue of The Turkish Manuscripts in British Museum. – London: Gilberri and Rivington, Limited, St. John's Houer Clarkenwell Road, 1888.
6. Blochet E. Biblioth?que Nationale Catalogue des Manuscrits Turcs II. Paris: Biblioth?que Nationale. 1933.

ALISHER NAVOIY ASARLARINING BRITANIYA FONDLARIDAGI MANBALARI VA TAVSIFLAR

Sevinch AVAZOVA

ToshDO‘TAU 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy asarlarining Buyuk Britaniyadagi yirik ilmiy markazlar — Britaniya kutubxonasi, Oksford universitetining Bodlean kutubxonasi hamda Kembrij universiteti kutubxonasida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxalari va ularning tavsiflari tahlil qilinadi. Britaniya kutubxonasidagi turkiy qo‘lyozmalar, xususan, “Xamsa” dostoni, “Majolis un-nafois”, “Devoni Navoiy” va boshqa asarlarning mavjudligi aniq manbalar bilan isbotlangan. Bodlean kutubxonasida Navoiy asarlarining “Elliott” to‘plamidagi qo‘lyozmalari, Kembrij universiteti kutubxonasida esa E.G. Browne, A.J. Arberry va R.A. Nicholson tomonidan tuzilgan kataloglarda Navoiyga oid matnlarning ehtimoliy qaydlari aniqlangan. Tadqiqot davomida mazkur kataloglar, kutubxona fondlari va raqamli manbalar (Fihrist, Digital Bodleian, Explore the British Library va boshqalar) asosida Navoiy asarlarining ingliz kutubxonalari fondlaridagi holati bibliografik va manbashunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, qo‘lyozma, Britaniya kutubxonasi, Bodlean kutubxonasi, Kembrij universiteti kutubxonasi, manbashunoslik, turkiy adabiyot, raqamli katalog.

Abstract. This article examines the manuscript heritage of Alisher Navā’ī preserved in major British repositories — the British Library, the Bodleian Library of the University of Oxford, and the Cambridge University Library. The study provides a detailed overview of the Navā’ī manuscripts found in these institutions, including *Khamsa*, *Majālis un-nafā’is*, *Dīvān-i Navā’ī*, and other works. Verified evidence confirms the presence of more than forty manuscripts in the British Library, while the Bodleian holdings include several Elliott manuscripts. In Cambridge University Library, references to Navā’ī’s works are identified in the catalogues compiled by E. G. Browne, A. J. Arberry, and R. A. Nicholson, where Chagatai and Turkish texts are often described under broader categories. The research draws upon bibliographic and codicological analysis of printed and digital catalogues (Fihrist, Digital Bodleian, Explore the British Library, etc.) to assess the presence and description of Navā’ī’s works in the collections of the United Kingdom.

Keywords: Alisher Navā’ī, manuscript, British Library, Bodleian Library, Cambridge University Library, source studies, Chagatai literature, digital catalogues.

Alisher Navoiy asarlari va ijodiga oid manbalarni dunyoning turli burchaklaridan topish mumkin. Xususan, hazrat Navoiy asarlarining ba’zi qo‘lyozmalari, qo‘lyozma nusxalari, Navoiy ismi, ijodi haqidagi fikrlar zikr etilgan manbalar Buyuk Britaniyadagi uchta asosiy kutubxona Britaniya kutubxonasi, Kembrij universiteti kutubxonasi, Oksford universitetining Bodlean kutubxonalariida saqlanib kelinadi. Ushbu kutubxonalarning JSTOR, Artstor, Europeana, Digital Bodleian, British Library Online Gallery kabi onlayn platformalarida, Explore the British Library / Fihrist , Digital Bodleian & SOLO (online union catalogue of Oxford libraries) kabi onlayn kataloglardan Navoiyga oid ayrim muhim manbalarni topishimiz mumkin.

Londonda joylashgan Britaniya kutubxonasi (British Library) — Yevropadagi eng yirik kutubxonalardan biri bo‘lib, u yerda 170 milliondan ortiq manbalar saqlanadi. Britaniya kutubxonasi fondidan ilk bosma kitoblar (inkunabulalar), “Qur’on”, “Injil”, “Tavrot”ning qadimiy nusxalari, ilmiy kashfiyotlar hujjatlari,

musiqa notalari, xaritalar, hattoki, gazetalarni ham topish mumkin. Ushbu ulkan kutubxonada 110 ta chig‘atoy adabiyotiga oid qo‘lyozmalar saqlanadi. Britaniya kutubxonasi o‘zida mavjud bo‘lgan Navoiyning she‘riy va nasriy asarlaridan iborat **40 dan ortiq qo‘lyozmalari bilan Buyuk Britaniyadagi Navoiy asarlarining eng yirik to‘plamiga** ega kutubxona hisoblanadi¹¹⁴. Ushbu kutubxonadan Navoiyning deyarli barcha asarlarini topish mumkin. Turk olimi Emek Üşenmezning ma‘lumot berishicha, Britaniya kutubxonasida saqlanayotgan Navoiyga tegishli bo‘lgan qo‘lyozmalar quyidagilardir: “Mahbubul-qulub” (1 ta nusxa – Or.2871), “Nasoyim ul -muhabbat” (1 ta nusxa – Or.402), “Majolis un-nafois” (2 ta nusxa – Or.403; Add.7875), “Hayrat ul-abror” (2 ta nusxa – Add. 7908; Add. 7909), “Farhod va Shirin” (3 ta nusxa – Add.26325; Add7908; Or.400), “Layli va Majnun” (2 ta nusxa – Or.400; Add.7908), “Sabbai sayyor” (2 ta nusxa – Or.400; Add.7908), “Saddi Iskandariy” (2 ta nusxa – Or.400; Add.7908), “G‘aroyib us-sig‘ar” (8 ta nusxa – Or.401; **Or.5330**; Or.5346; Or.13061; Or.13069; Add.7911; Add.7912; Add.7913), “Navodir ush-shabob” (2 ta nusxa – Or.1158; 7910), “Devoni Navoiy” (6 ta nusxa – Or.3492; Or.3493; Or.1374; Or.1375; Add.7912; Add.7913), “Devoni Foni” (Or.11249), “Muntahabi Devoni Navoiy” (Or.14382)¹¹⁵. Ushbu kutubxona 2019-yil Navoiyning tavallud sanasi munosabati bilan buyuk shoirning uchta qo‘lyozmasini – “Muntahabi Devoni Navoiy” (“Selected Poems of Navoi”), “Devoni Foni”, “Tuhfat us-salotin” – raqamlashtirgan. Britaniya kutubxonasi fondidagi Navoiy asarlari, asosan, Hindiston, Eron hududidan XIX asrda olib kelingan. Ayniqsa, 1895–1917-yillar oralig‘ida kutubxona ko‘plab turkiy qo‘lyozmalarni qabul qiladi. Qo‘lyozmalarning ba‘zilari maxsus minyatura va bezaklar bilan bezatilgan bo‘lib, ularning har biri san‘at, adabiyot va tarix uchun muhim manba hisoblanadi. Angliyadagi ilk navoiyshunos sifatida asli jenevalik bo‘lgan Charlz Riyo e‘tirof etiladi. Britaniya muzeyidagi ko‘p yillik faoliyati mobaynida olim “Turkiy qo‘lyozmalar katalogi” (1888), “Forsiy qo‘lyozmalar katalogi” ni tuzadi (1871–95). Bundan tashqari, ingliz sharqshunosi Uilyam Kyureton (1808–1864) tomonidan boshlangan “Sharq qo‘lyozmalari katalogi”ning ikkinchi qismini yakuniga yetkazib qo‘yadi. Charlz Riyo katalogi (tavsifi) haqidagi ma‘lumotlar dastlab rus sharqshunosi A.A. Semyonovning 1940-yilda tuzgan “Alisher Navoiy asarlari va u haqidagi adabiyotlar bibliografik ko‘rsatkichiga doir manbalar” (“Материалы к библиографическому указателю печатных произведений Алишера Навои и литературы о нем”) nomli bibliografik kitobida berilgan. Xususan, Charlz Riyo turkiy qo‘lyozmalar katalogida (273–275, 293–295) Alisher Navoiyning 13 ta asari haqida ma‘lumot bergani aytiladi¹¹⁶. Ushbu turkiy katalogda qo‘lyozmalarga xronologik ketma-ketlikka asoslangan holda tavsif berilgan.

Aslida Britaniya kutubxonasida barcha turkiy qo‘lyozmalar uchun tayyorlangan, barcha asarlarni o‘z ichiga oladigan katalog yo‘q. Aniqrog‘i,

¹¹⁴ https://www.ocamagazine.com/2021/10/07/a-spring-of-knowledge-and-beautyuzbek-and-chagatai-collections-at-the-british-library/?utm_source=chatgpt.com

¹¹⁵ https://www.researchgate.net/publication/320570322_British_Library'deki_Turkce_Yazma_Eserler

¹¹⁶ O.Tojiboyeva, Angliya kutubxonalaridagi Alisher Navoiy asarlari manbalari. “Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o‘rganish masalalari” mavzusidagi 69 ilmiy xalqaro konferensiya materiallari.

Britaniya kutubxonasida 4000 ga yaqin turkiy qo‘lyozmalar mavjud. Ammo ushbu qo‘lyozmalarning 1300 ga yaqini haqidagi katalog ma‘lumotlariga egamiz, xolos¹¹⁷. Biz yuqorida keltirib o‘tgan Charlz Riyo kataloglari ilk turkiy qo‘lyozmalar katalogi hisoblanmaydi. Kutubxonadagi ilk turkiy qo‘lyozmalar katalogi dastlab ingliz sharqshunosi, sayyohi va antikvari Klavdiy Rich (1787–1821) kolleksiyasi asosida tuzilgan. Rich Eron, Iroq va Turkiyaga sayohat qilgan, Bag‘dodda diplomatik missiyada ham bo‘lgan, dunyoning o‘z qadami yetgan burchaklaridan qadimiy qo‘lyozmalarni to‘plagan. Britaniya kutubxonasi ma‘lumotlariga ko‘ra, Klavdiy Rich kutubxonaga 124 turkiy qo‘lyozmani sovg‘a qilgan. Klavdiy Rich tomonidan to‘plangan qo‘lyozmalar alohida katalogda jamlangan. Katalog Add 7830–7939 oralig‘ida raqamlangan jami 109 turkiy qo‘lyozmani o‘z ichiga oladi. Klavdiy Rich katalogida Navoiyning bir necha qo‘lyozmalari mavjud. Xususan, “Majolis un-Nafois” – Add MS 7875, “Devoni Navoiy” – Add MS 7910, “Abushqa” — Add MS 7886 qo‘lyozmalari shular jumlasidan¹¹⁸. 118 ta varaqdan iborat ushbu katalog nashr etilmagan. Biroq turk qo‘lyozmalarining 33x20 sm o‘lchamdagi bu birinchi katalogi 1888-yilda Sharl Per Genri Riyo (1820–1902) tomonidan tayyorlangan ikkinchi katalogning asosini tashkil etdi¹¹⁹. Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Charles Rieu o‘zining “Catalogue of the Persian Manuscripts” (“Fors qo‘lyozmalari katalogi”) asarida ham “Majolis un-nafois”dagi ma‘lumotlarga tayanadi¹²⁰ Britaniya muzeyida G.M. Meredith-Owens tomonidantuzilgan. “Turkiy qo‘lyozmalarining vaqtinchalik ro‘yxati” (“Temporary Handlist of Turkish Manuscripts”) nomli katalog ham mavjud (1888–1958). Uch guruhga ajratilgan (Usmonli, Ozarbayjon va Turkman qo‘lyozmalari (1–44-betlar); Turk (asosan, chig‘atoy) qo‘lyozmalari (44–46-betlar); Arab-turk qo‘lyozmalari (46-bet)) ro‘yxatning chig‘atoy guruhiga kiritilgan asarlar orasida Alisher Navoiyning “Devon” asarining oltita qo‘lyozma nusxasi haqida ma‘umot beriladi¹²¹.

Angliyadagi eng yirik ilmiy kutubxona tarmoqlaridan biri bo‘lgan Bodlean kutubxonasi Oksford universiteti kutubxonalarining umumiy nomi hisoblanadi. Bodlean kutubxonalar guruhiga asosiy universitet kutubxonasi — **Bodlean kutubxonasidan tashqari** Oksford bo‘ylab joylashgan yana 25 ta kutubxona, yirik ilmiy tadqiqot kutubxonalar, fakultet, bo‘lim va institut kutubxonalar kiradi. “Tarixdan ma‘lumki, ko‘plab qimmatli kitoblar davlatlar o‘rtasidagi urushlar, o‘zaro bitimlar, sovg‘a yoki shunga yaqin holatlarda butunlay tili, madaniyati boshqa davlat xazinasiga o‘tib kelgan. Oksford universiteti Bodlean kutubxonasidagi kitoblarning yig‘ilib qolishida ham Gore Ouseley va Jon Bardo Elliotning katta xizmatlari bor”¹²² Umumiy hisobda kutubxonalarda o‘rta asr qo‘lyozmalari va Renessans davriga oid ilmiy ishlanmalar, ilmiy risolalar va xatlar,

¹¹⁷ Emek Üşenmez “Turkish and Turkic Manuscripts in the British Library”.

¹¹⁸ <https://blogs.bl.uk/asian-and-african/central-asia/page/2/>

¹¹⁹ https://www.researchgate.net/publication/320570322_British_Library'deki_Turkce_Yazma_Eserler

¹²⁰ I. B. Annakhasanova, ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Т. 16. Вып. 2 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА, 2024.

¹²¹ https://www.researchgate.net/publication/320570322_British_Library'deki_Turkce_Yazma_Eserler

¹²² Tojiboyeva O. Gore Ouseley- sharqshunos. Jahon navoiyshunosligi:kecha va bugun mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami materiallari. 2024.

Yevropa, Osiyo va Islom dunyosiga oid 13 milliondan ortiq bosma materiallar, 80 000 dan ortiq elektron jurnallar va nodir to‘plamlar, jumladan, noyob kitoblar va qo‘lyozmalar, klassik papiruslar, xaritalar, musiqa asarlari, san‘at namunalari va bosma efemeral materiallar saqlanadi. Asosiy kutubxonasi — Bodlean kutubxonasi — 1602-yilda tashkil etilgan bo‘lib, u huquqiy depozit kutubxonasi maqomiga ega. Bu Britaniyada chop etilgan har qanday nashrning nusxasi bu yerda aniq topiladi, degan ma‘noni anglatadi. Bu kutubxonada Navoiy asarlarining bir necha qo‘lyozmalari, jumladan, **“Hayrat al-Abrār” – MS. Elliott 287; “Farhād u Shīrīn” – MS. Elliott 408; “Sab‘ah Sayyārah” – MS. Elliott 317 va 318; “Dīvān | ‘Alī Shīr Navā’ī” – MS. Turk. e. 59; MS. Turk. c. 7** — (“Sadd-i Iskandarī”, “Bada’i‘u l-bidāya”, “Gharā’ib al-ṣighār” va boshqalar); **“Laylá va Majnūn” – MS. Ind. Inst. Turk. 4 qo‘lyozmalari saqlanadi**¹²³.

1954-yilda Manchester universiteti kutubxonasi jurnalida e‘lon qilingan B.W. Robinsonning “Jon Raylands ‘Layli va Majnun’ hamda Bodlean ‘Navoiy’ qo‘lyozmasi 1485: Temuriylar davriga oid qirollik qo‘lyozmasi” (“The John Rylands ‘Laylá wa Majnūn and the Bodleian ‘Nawā’ī’ of 1485: A Royal Timurid Manuscript” [9, 263–527-betlar] nomli maqolasida Bodlean kutubxonasida saqlanayotgan Alisher Navoiy qo‘lyozmalari tasvirlab berilgan¹²⁴ Aslida uch olimning (Eduard Sachau, German Ette, Alfred Biston) mehnati singgan bo‘lsa-da, asosan, German Ettega nisbat beriladigan “Fors, turk, hind va pushtu qo‘lyozmalari katalogi” (“Catalogue of the persian, turkish, hindustani, and pushtu manuscripts”, 1889)da ham Navoiyga oid ishonchli ma‘lumotlar yoritilgan. Sachau tuzishni boshlagan “Fors, turk, hind va pushtu qo‘lyozmalari katalogi” (“Catalogue of the persian, turkish, hindustani, and pushtu manuscripts”, 1889)ni German Ette nihoyasiga yetkazib qo‘ygan. Ushbu katalogda ham Navoiy asarlari uchun tuzilgan “Sanglox” lug‘ati ta‘riflangan. Eduard Sachau va German Ettening “Fors, turk, hind va pushtu qo‘lyozmalari katalogi”da Navoiyga tegishli bo‘lgan “garchi bitta manba ta‘riflangan bo‘lsa-da, deyarli Navoiyning hamma zamondoshlari asarlarida Navoiyning nomi eslab o‘tiladiki, kitobdagi manbaga aloqador shaxslar, davr tarixining yoritilib o‘tilishiga katta o‘rin ajratilgan”¹²⁵.

Kembrij universiteti kutubxonasi ham Angliyadagi muhim ilmiy manba markazlaridan hisoblanadi. Bu yerda Sharq qo‘lyozmalari, xususan, turkiy adabiyotga oid asarlar orasida Navoiyga tegishli bir nechta qo‘lyozmalar mavjud. Asarlar ko‘proq adabiy tazkiralarda shaklida bo‘lib, ular orasida “Majolis un-Nafois”ning forsiy tarjimalari, Alisher Navoiyning ayrim asarlari, jumladan, “Dīvān”, “Khamsa” dostonlari ham bor. Shuningdek, Navoiy haqida yozilgan sharqshunoslarning izohlari, maqolalari ham ushbu kutubxonasi fondida mavjud. Ularning dastlabki tavsiflari E.G. Braun (1896, 1900) tomonidan berilgan bo‘lib, keyinchalik A.J. Arberry (1952–1968) ularni yangi kataloglarda qayta tasniflagan. Ochiqroq aytadigan bo‘lsak, ingliz sharqshunosi Eduard Brauning “Forsiy

¹²³ marco.ox.ac.uk

¹²⁴ I. B. Annakhasanova, ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Т. 16. Вып. 2 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА, 2024.

¹²⁵ O.Tojiboyeva, Angliya kutubxonalaridagi Alisher Navoiy asarlari manbalari. “Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o‘rganish masalalari” mavzusidagi 69 ilmiy xalqaro konferensiya materiallari

qo‘lyozmalar katalogi” (“A Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts”)da ham Navoiy asarlari tavsiflangan o‘rinlar talaygina. Aytilganidek, garchi ushbu katalog fors adabiyoti, forsiy qo‘lyozmalar asosida tuzilgan bo‘lsa-da, unda Navoiy haqida, Navoiyning fors adabiyotiga ta’siri haqida keltirib o‘tiladi. Olimning “Kembrij universiteti kutubxonasida saqlanayotgan arab yozuvida bitilgan musulmon qo‘lyozmalarining qisqa ro‘yxati” (*A Hand-List of the Muhammadan Manuscripts, 1900*) nomli katalogida kutubxonadagi arab yozuvida bitilgan barcha musulmon qo‘lyozmalari (arab, fors va turkiy) jamlangan. Unda Alisher Navoiy nomi bilan qayd etilgan bir nechta asarlar, jumladan, “**Dīvān-i Navā’ī**” va “**Khamsa**” majmuasining ayrim qismlari zikr etilgan. Braun o‘zining ushbu qo‘llanmasida chig‘atoy adabiyotiga mansub matnlarni fors adabiyoti doirasida tasniflagan bo‘lsa-da, bu Kembrij fondlarida Navoiyning mavjudligini ilmiy jihatdan birinchi tasdiqlovchi manbalardan biridir. **A.J. Arberryning** “Kembrij universiteti kutubxonasidagi arab qo‘lyozmalarining (yangi turkum) ro‘yxati” (*A Handlist of the Arabic Manuscripts (New Series) in the Library of the University of Cambridge, 1952–1968*) katalogining ayrim jildlarida Navoiyga oid asarlar, xususan, “**Hayrat al-Abrār**” va “**Lailī va Majnūn**” dostonlari bilan bog‘liq nusxalar qayd etilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buyuk Britaniya kutubxonalari — Britaniya kutubxonasi, Oksford universitetining Bodlean kutubxonasi va Kembrij universiteti kutubxonasi — Alisher Navoiy merosining xalqaro miqyosda saqlanishi, o‘rganilishi va nashr etilishida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, Britaniya kutubxonasidagi 40 dan ortiq Navoiy asari qo‘lyozmalari to‘plami mazkur fondni Yevropadagi eng yirik navoiyshunoslik manbaiga aylantirgan. Bu qo‘lyozmalarning aksariyati XIX asrda Hindiston va Erondan keltirilgan bo‘lib, ular orasida “Xamsa” dostoni, “Majolis un-nafois”, “Nasoyim ul-muhabbat”, “Devoni Foni” kabi asarlar mavjudligi aniq manbalar bilan tasdiqlanadi. Bodlean kutubxonasida saqlanayotgan Elliott to‘plami Navoiy asarlarining eng qadimiy nusxalarini o‘z ichiga oladi. Ushbu qo‘lyozmalarning ayrimlari 1480–1490-yillarga taalluqli bo‘lib, ularning badiiy va bezak jihatdan mukammalligi Temuriylar davri kitobat madaniyatining yuksak darajasini aks ettiradi. Kembrij universiteti kutubxonasi fondida esa Navoiy asarlari bevosita muallif nomi bilan emas, balki “Eastern Turkish literature” yoki “Chagatai poetry” kabi umumiy sarlavhalar ostida qayd etilgan bo‘lishi ehtimoli mavjud. E.G. Browne, A.J. Arberry va R.A. Nicholson tomonidan tuzilgan kataloglarda fors va turkiy adabiyot namunalari birgalikda tahlil qilingani, Navoiy ijodining fors adabiy an‘analari bilan o‘zaro aloqasini ochib beradi.

Ingliz kutubxonalari fondlarida saqlanayotgan Navoiy asarlari nafaqat o‘zbek adabiy merosining, balki butun turkiy va islom sivilizatsiyasi tarixining muhim manbalaridan biridir. Shu bois, ushbu qo‘lyozmalarni raqamlashtirish, tavsiflarini to‘liq ilmiy sharhlash va xalqaro kataloglarga kiritish Navoiy merosining global miqyosdagi tadqiqotlarini yanada chuqurlashtiradi.

Adabiyotlar:

1. Browne, E. G. *A Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the University of Cambridge*. Cambridge: Cambridge University Press. 1896.
2. Browne, E. G. *A Hand-List of the Muhammadan Manuscripts, Including All Those Written in the Arabic Character, Preserved in the Library of the University of Cambridge*. Cambridge: Cambridge University Press. 1900.
3. Rieu, C. *Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum*. London: British Museum Publications. 1888.
4. Rieu, C. *Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum*. London: British Museum. 1879–1895.
5. Meredith-Owens, G. M. *A Temporary Handlist of Turkish Manuscripts in the British Museum (1888–1958)*. London: British Museum Archives. 1958.
6. Sachau, E., & Eth?, H. *Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani, and Pushtu Manuscripts*. Oxford: Clarendon Press. 1889.
7. Robinson, B. W. (1954). *The John Rylands “Laylā wa Majnūn” and the Bodleian “Nawā’ī” of 1485: A Royal Timurid Manuscript*. *Bulletin of the John Rylands Library*, 36(2), 263–527.
8. Üşenmez E. *British Library Manuscripts of Alisher Navā’ī: Description and Historical Context*. *Istanbul University Oriental Studies Journal*, 17(1), 2019. 45–66.
9. *Explore the British Library* (Online catalogue). British Library Digital Collections. URL: <https://www.bl.uk/catalogues-and-collections>
10. *Fihrist – Union Catalogue of Manuscripts from the Islamicate World*. URL: <https://www.fihrist.org.uk>
11. *Digital Bodleian & SOLO – Oxford University Libraries*. URL: <https://digital.bodleian.ox.ac.uk>
12. *Cambridge University Digital Library (CUDL)*. URL: <https://cudl.lib.cam.ac.uk>

ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANI NASHRLARINING XRONOLOGIYASI

Feruza USMONOVA

O‘zR FA Davlat adabiyot muzeyi stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada “O‘tkan kunlar” romanining ilk bor “Inqilob” jurnalida qism-qism holda nashr qilina boshlaganidan tortib, keyingi davrlarda amalga oshirilgan turli nashrlar, xususan, Boku, Karochi, Amerika nashrlari, rus va ingliz tilidagi tarjima nashrlari xususida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, mazkur nashrlarda uchraydigan farqlar, bularning sabablari, mafkuraviy maqsadlarga xizmat qildirishga harakat qilinganligi borasidagi mulohazalarimiz bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: roman, nashr, mafkuraviy, tarjima, inventar raqam, noshirlik, nusxa, yozuvchi, turmush, muallif.

Annotation. This article provides information on the novel “Bygone days” from its first publication in parts in the magazine “Inkilab” to its various subsequent editions, in particular, the Baku, Karachi, American editions, and Russian and English translations. We also present our observations on the differences found in these editions, the reasons for these differences, and the attempts to serve ideological goals.

Keywords: novel, publication, ideological, translation, inventory number, publisher, copy, writer, life, author.

O‘zbek adabiyotiga roman janrini olib kirgan jadid ababiyotining yetuk vakili Abdulla Qodiriy – Julqunboy adabiyotimizni o‘zining o‘lmas asarlari bilan boyitgan. Adibning har bir asari o‘ziga xos jozibaga ega. Abdulla Qodiriyning shoh asari deb “O‘tkan kunlar”ni olishimiz mumkin. Bizning ilmiy tadqiqot mavzuyimiz “Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani nashrlarining matniy-qiyosiy tadqiqi (1923–1926-yillar)” bo‘lganligi bois ushbu asarning xronologiyasi haqida so‘z yuritmoqchimiz.

Ushbu roman 1923-1924-yillar “Inqilob” jurnalida bosilib turgan”¹²⁶. Quyidagi ma’lumotni yanada oydinlashtirsak, 1923-yil fevral-martda chiqqan jurnalning 9-10-qo‘shma soni 19-51-betlarida “O‘tkan kunlar”ning boshidan olti fasl beriladi. Romanning birinchi marta matbuot yuzini ko‘rishi o‘sha – 1923-yilga to‘g‘ri keladi. 1924-yil may oyida 11-12-sonlari bosiladi. O‘sha may sonining 6-31-betlarida, oktabrda 13-14-sonlarining 41-66-betlarida bosilgan¹²⁷. Shundan keyin jurnal qayta chop etilmagan. Shunda hisoblab ko‘rsak, asar jami 16 bob (87-88) hajmida “Inqilob” jurnali orqali kitobxonlarga havola etilgan.

Habibulla Qodiriyning qayd etishicha, “O‘tkan kunlar” romanining I bo‘limi 1924-yilda (I bo‘lim tuzatilib 1927-yilda qayta bosilgan), II bo‘limi 1925-yilda, III bo‘limi 1926-yilda alohida-alohida kitob bo‘lib arab alifbosida bosilib chiqqan. Roman tugallanmasdanoq yil sayin bir bo‘limdan bosilib chiqavergan. Ushbu alohida-alohida uch bo‘lim O‘zR FA Davlat adabiyot muzeyida saqlanadi. Har uch bo‘lim ham 17x25 hajmli, arab alifbosiga asoslangan eski o‘zbek yozuvida, kitob

¹²⁶ Хабибулла Қодирий. Отам хақида. Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1974. – Б. 75.

¹²⁷ Каримов Б. Абдулла Қодирий феномени. – Тошкент, 2019. 230-бет

holatida. Bundan tashqari, asar 1926-yilda III bo‘lim jamlangan bitta yaxlit kitob holatida ham nashrdan chiqqan bo‘lib, bu kitob Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonaning “Nodir nashrlar” fondida ham elekton shaklda, ham kitob ko‘rinishida mavjud. O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik insitutida 1926-yildagi ikkita nusxasi saqlanadi. Birinchisi (muqovasi qora, qattiq niktali) №17055 inventar raqami ostida bo‘lib, ikkinchi nusxa (muqovasi jigarrang, qattiq niktali) №17668 inventar raqami ostida saqlanadi. Asarning bu yilgi varianti boshqa kutubxonalarda ham bor, albatta. Biz aynan ilmiy izlanishimiz jarayonida kuzatgan va foydalanayotgan nusxalarini qalamga oldik, xolos.

Shuni ham alohida ta’kidlash kerakki, 1970-yillarda O‘zSSR Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining keksa ilmiy xodimi Abdulla Nosirov (Nosixiy) 1920–30-yillar oralig‘ida Mahsido‘zlik mahallasidagi “Turon” kutubxonasida mudir bo‘lib ishlagan vaqtlarida Abdulla Qodiriyning iltimosi bilan “O‘tkan kunlar” romanini ko‘chirib bergan. Adib qo‘lyozmani olib qolib, nashriyotga nusxa topshirgan¹²⁸, ammo bu qo‘lyozmalar taqdiri haligacha mavhumligicha qolmoqda.

Navbatdagi nashr 1931-yil S. Husayn tomonidan O‘znashrda nashr ettirilgan (Toshkent – Boku).

Ko‘p vaqt o‘tmasdan “O‘tkan kunlar” 1933-yilda Boku shahrida lotin alifbosida, 1958-yilda Toshkentda qayta nashr qilindi. Romanning yangi nashri Izzat Sultonning kirish maqolasi bilan chop etildi. Roman matni – 1958-yil nashri jiddiy tuzatishlar bilan chop etildiki (90 ming nusxada qayta nashr etildi), bu hol 50-yillarning oxiridagi sharoitda romanga bir qadar maqbul ko‘rinish berdi hamda u ishqiy-maishiy roman sifatida taqdim etildi. Unda yorqin aks etgan milliy-tarixiy problematika xiralashtirildi, unga bog‘liq nimaiki bo‘lsa, matndan barchasi olib tashlandi¹²⁹.

Shuningdek, u chet elda ham o‘zbek tilida arab alifbosida qayta nashr etiladi. Bu qayta bosishga noshirlik qilgan asli Andijonning Darxon qishlog‘idan tug‘ilgan Jo‘ra qori Bo‘tako‘z bo‘lib, chet eldagi o‘zbeklar uchun, aniqrog‘i o‘zbek tili va adabiyoti unutilishining oldini olish maqsadida qayta nashr ettirgan. Nashr etish jarayonlarini xotirlab, romanning II va III qismlarini Karochi (Pokiston) shahrida shaxsan o‘zi noshirlik qilib, ming nusxada bostirganligini, bosish xarajatlarini o‘z zimmasiga olganligini, romanning I qismini Pokiston, Eron, Turkiya kutubxonalaridan topa olmaganligini, xususiy kutubxonasida bor vatandoshlarning esa vaqtinchalik bo‘lsa-da kitobni berib turishni istashmaganligi vajidan I qismni nashr eta olmaganligini so‘zlaydi.

Bu qayta nashrning har ikkala qismi ham bezatilishi va muqovasi ustidagi rasmlar jihatidan birinchi nashrga aynan o‘xshash. Titul betiga “O‘tkan kunlar”, O‘zbeklar turmushidan tarixiy roman, Abdulla Qodiriy, II (yoki) III qism, uchinchi bosmasi, Bo‘tako‘z nashriyoti, Karochi. 1958 (yoki) 1961-yili, degan so‘zlar

¹²⁸ Хабибулла Қодирий. Отам ҳақида. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1974. – Б. 120-121.

¹²⁹ Хабибуллаева Ф. Миллий ўзига хосликни қайта яратиш таржима адекватлиги мезони сифатида (“Ўткан кунлар” романининг рус тилида таржималари мисолида): Фил.ф.д (PhD)...дис.автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 13

yozilgan. Titul betning orqasida shu soʻzlarning inglizcha tarjimasi berilgan. Bu kitobdan bir nusxasi sharqshunos olim Abdusodiq Irisovda saqlanadi¹³⁰.

Roman yozuvchi L.Bat va V.Smirnovalar tarafidan rus tiliga tarjima qilinib, 1958-yilda nashr etilgan¹³¹. “Romanning rus tiliga tarjimasi oʻzbekcha matn muharriri Rustam Komilov tomonidan tasdiqlandi”. Ushbu qayd tarjimaning mafkuraviy jihatdan “toʻgʻrilangan” matniga toʻla mos kelishini tasdiqlaydi. Tarjima matni va uning nashri 1959-yil 14 – 24-fevral kunlari Moskvada boʻlib oʻtgan OʻzSSR sanʼati va adabiyoti Dekadasiga bagʻishlangan¹³².

1974-yil “Oʻtkan kunlar” Toshkentda Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyotida kirill alifbosiga asoslangan oʻzbek tilida chop etildi.

1980-yil “Oʻqituvchi” nashriyoti tomonidan Sarvar Azimov tahriri ostida kirill alifbosiga asoslangan oʻzbek tilida nashr etildi. Va undagi qaydga koʻra asar “Gʻafur Gʻulom nomidagi Badiiy adabiyot nashriyoti tomonidan bosilib chiqarilgan 1974-yilgi nashriga muvofiq redaktor S. Matchonov kuzatuvi ostida qayta nashr qilindi”, deya izohlangan.

80-yillar oxiridan roman oʻzbek adabiyotining buyuk namunasi, badiiy yetuk asar sifatida taqdim qilindi. Agar birinchi tarjimada tarjimonlar oʻzlarini muallifni “tuzatish”ga haqli deb his qilgan boʻlsalar, ikkinchi tarjimada muallif soʻziga – asarning asliy matniga qatʼiy rioya qilish kuzatiladi: asliyatga sodiqlik prinsipi ustuvorlik qiladi.

Ushbu ikki tarjima matnlari mamlakatimiz tarixining turli davrlari, turlicha ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarida yuzaga kelgan tarjima strategiyalarini oʻzida aks ettirgan. “Adibning “Oʻtkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” romanlarini oʻz ichiga olgan 1992-yili nashr etilgan kitob hozircha Qodiriy romanlarining asl nusxasi sifatida qabul qilinmoqda. Toʻplamda negadir “Oʻtkan kunlar”ning yozuvchi hayotlik chogʻida bosilgan soʻnggi 1933-yilgi lotin alifbosiga asoslangan yangi oʻzbek yozuvidagi nashri emas, 1926-yilgi nashri asos qilib olingan. 1992-yil “Gʻafur Gʻulom nomidagi Nashriyot-matbaa birlashmasi”da Abdulla Qodiriyning ikki romani “Oʻtkan kunlar” va “Mehrobdan chayon” nashr etildi. Unda shunday deb yozilgan: “Abdulla Qodiriyning aytishicha: “Bu ikki kitobni bir marta emas, besh marta oʻqish kerak. Shunda siz turmushni, tarixni, siyosatni, odobni, tilni oʻrganasiz”. Bu kitobda “Oʻtkan kunlar” 1926-yilgi va “Mehrobdan chayon” 1929-yilgi ilk nashrlari asosida bosildi¹³³, deb qayd etib oʻtilgan. Avval “Oʻtkan kunlar” “Oʻzbeklar turmushidan tarixiy roʻmon” 2000-yilda “Oʻtkan kunlar” romani “Sharq” nashriyot-matbaa konserni Kengash raisi Islom Shogʻulov soʻzboshisi bilan shu nashriyotda chop etildi. Asar nomidan soʻng “Oʻzbeklar turmushidan tarixiy roʻmon” tarzida berilgan.

¹³⁰ Хабибулла Қодирий. Отам ҳақида. Ғафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1974. – Б. 133-134.

¹³¹ Хабибулла Қодирий. Отам ҳақида. Ғафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1974. – Б. 131.

¹³² Хабибуллаева Ф. Миллий ўзига хосликни қайта яратиш таржима адекватлиги мезони сифатида (“Ўткан кунлар” романининг рус тилида таржималари мисолида): Фил.ф.д (PhD)...дис.автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 13.

¹³³ Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар”; “Мехроbdан чаён”: Рўмонлар. Ғ. Ғулум нашриёти. – Тошкент, 1992. – 528 б.

2007-yil “O‘tkan kunlar” romani “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyatida nashr etildi. Asar nomidan so‘ng “O‘zbeklar turmishidan tarixiy ro‘mon” nomi ham keltirilmagan. Bu nashrda hech bir izoh berilmagan.

Xondamir Qodiriy 2014-yil “O‘tkan kunlar” (“O‘zbeklar turmishidan tarixiy ro‘mon”) romanini nashrga tayyorladi¹³⁴. Ushbu nashrda faqat matn emas, balki kitobda taniqli rassomlar Alisher Mirzayev va Telman Muhammad suratlaridan foydalanilgan. Bizningcha, Abdulla Qodiriy 1923-yil fevral-martda chiqqan “Inqilob” jurnalining 9-10-qo‘shma sonida bosilgan 6-bobining oxirida “(Kellar sondan boshlab, ro‘mong‘a tarixiy rasmlar va ko‘rinishlar ilova qilinur.)”¹³⁵ xitobiga binoan suratlar ilova qilingan.

2019-yil Yangi asr avlodi nashriyoti tomonidan “O‘tkan kunlar” romani 1933-yilgi ikkinchi nashri asosida chop etildi¹³⁶. Kitobni tayyorlashda Xondamir Qodiriyning xizmatlari katta. Bu kitob ham Alisher Mirzayev suratlari bilan boyitilgan.

Amerikalik taniqli tarjimon va tadqiqotchi Mark Edvard Riiz “O‘tkan kunlar” romanini ingliz tiliga tarjima qildi. 2019-yil 27-dekabrda O‘zbekistonning AQSHdagi elchixonasida ushbu kitob taqdimoti bo‘lib o‘tdi. Yangi kitobning ilk nusxalari AQSHdagi davlat tashkilotlari, yetakchi oliy ta‘lim muassasalari va ushbu mamlakatdagi akkredatsiyadan o‘tgan diplomatik korpus vakillariga tarqatildi. U AQSHning eng yirik kutubxonasi – Kongress kutubxonasi katalogiga kiritildi. Shuningdek, ushbu asar e-book shaklida ham chop etilgan.

Mark Riiz 2017-yil poytaxtimizning “Samarqand darvozasi” mahallasidagi Abdulla Qodiriy yashab ijod etgan xonadonda bo‘lib, adib ijodiy merosini chuqur o‘rgangan. Tarjimon ushbu ko‘lamdor romanni ingliz tiliga o‘girish uchun 15 yildan ortiq vaqt sarflagan va 660 betdan iborat asar “Bygone days” nomi ostida amerikalik o‘quvchilarga tushunarli bo‘lishi uchun 400 dan ortiq izoh va tushunchalar yozgan. Ayni paytda asar o‘quvchilar tomonidan aniqlanadigan “Besh yulduzli” reytingda yuqori bahoga sazovor bo‘lmoqda.

Mark Edvard Riiz Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi, uning zamon va zamondoshlari, “O‘tkan kunlar” romanidagi siymolar haqida ma‘lumot beruvchi theuzbekmodernist.com veb-saytini ham yaratgan.

Riiz o‘z intervyusida eng qiyini o‘zbek tilidagi so‘z va iboralarni to‘g‘ri tarjima qilish bo‘lganini, buni faqat ona tilida so‘zlashuvchilarning nutqidan eshitish mumkinligini ta‘kidlaydi. U 2000-yilda ishlaganda 1960-yillarda nashr etilgan sovet davridagi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dan foydalanganini ta‘kidlaydi¹³⁷.

Adabiyotlar:

1. Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар” романи. «Sharq»,– Тошкент: 2014. – 880 б.

¹³⁴ Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар” романи. «Sharq»,– Тошкент: 2014. – 880 б.

¹³⁵ عبدالله قادری. اونگه ن كونله ر. "انقلاب": 9-10 سان، 51 بيت.

¹³⁶ Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар”. Қайта нашр. «Янги аср авлоди», – Тошкент: 2019. – 464 б.

¹³⁷ Кенджаева Г. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи таржималарида миллий манзаранинг лингвомаданий ифодаси (аслият ва М. Сафаров, К. Ермакова, М. Рииз таржималари асосида): Фил.ф.д (PhD)...дис.автореф. – Бухоро, 2023. – Б. 13.

2. Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар”; “Меҳробдан чаён”: Рўмонлар. Ғафур Ғулом нашриёти. – Тошкент, 1992. – 528 б.
3. Каримов Б. Абдулла Қодирий феномени. – Тошкент, 2019.
4. Хабибуллаева Ф. Миллий ўзига хосликни қайта яратиш таржима адекватлиги мезони сифатида (“Ўткан кунлар” романининг рус тилида таржималари мисолида): Фил.ф.д (PhD)...дис. автореф. – Тошкент, 2020.
5. Ҳабибулла Қодирий. Отам ҳақида. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1974.
6. عبدالله قادری. اوتکه ن کونله ر. "انقلاب": 9-10 سان، 51 بیت.
7. Абдулла Қодирий. “Ўткан кунлар”. Қайта нашр. «Янги аср авлоди», – Тошкент: 2019. – 464 б.
8. Кенджаева Г. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи таржималарида миллий манзаранинг лингвомаданий ифодаси (аслият ва М. Сафаров, К. Ермакова, М. Рииз таржималари асосида): Фил.ф.д (PhD)...дис.автореф. – Бухоро, 2023.

ABDURAHMON JOMIYNING “AL-FAVOID AZ-ZIYAIYYA” ASARINING DAVLAT ADABIYOT MUZEYI FONDIDA SAQLANAYOTGAN QO‘LYOZMA NUSXALARI

Munisaxon JO‘RABOYEVA
Yangi Asr universiteti magistranti

Annotatsiya. O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi qo‘lyozmalar fondida ko‘pgina arab tilidagi manbalar saqlanadi. Maqolada Abdurahmon Jomiyning “Al-favoid az-ziyaiyya” asarining adabiyot muzeyi fondida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxalarining ilmiy tavsifi berilgan.

Kalit so‘zlar: Asar, qo‘lyozma, arab tili, nahv, sarf, ilmiy tavsif, Abdurahmon Jomiy, “Al-favoid az-ziyaiyya”.

Annotation. Many sources in Arabic are stored in the manuscript collection of the State Museum of Literature named after Alisher Navoi of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. The article provides a scientific description of the manuscript copies of Abdurahman Jami's "Al-favoid az-ziyaiyya" stored in the collection of the Literary Museum.

Keywords: Work, manuscript, Arabic language, grammar, usage, scientific description, Abdurahman Jami, “Al-favoid az-ziyaiyya”.

Arab tili grammatikasiga oid asarlar orasida Ibn Hojib (570/1174 –646/1249) nomi bilan mashhur bo‘lgan Jamoliddin Abu Amr Usmon ibn Umar ibn Abu Bakr Kurdiy tomonidan yozilgan “Kofiya” (الكافية) asari alohida ajralib turadi. “Kofiya” eng ko‘p sharh yozilgan asarlardan biri sifatida mashhur. Ushbu kitobning qo‘lyozma nusxalari dunyoning barcha kutubxonalarida mavjud bo‘lib, doktor Toriq ibn Najm “Kofiya” kitobiga arab tilida yozilgan sharhlarning o‘zi 142 taga etganini aytib o‘tgan¹³⁸. Undan tashqari ko‘plab sharhlar fors va turkiy tillarda bitilgan.

Ibn Hojibning “Kofiya” asariga Abdurahmon Jomiy (1414 – 1492) 1492-yilda sharh bitgan va uni “al-Favoid az-ziyaiyya (o‘g‘lim) Ziyouddinga foydalar)” (الفوائد الضيائية) deb nomlagan. Asar “Sharhi Mullo” (شرح ملّا) nomi bilan mashhur. Bu kitob Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida so‘nggi vaqtlargacha maktab va madrasalarda arab tilidan qo‘llanma bo‘lib keldi¹³⁹. Mazkur asar hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Hindiston, Afg‘oniston, Eron, Iroq va Turkiya universitetlarida hanuzgacha bu asar o‘qitib kelinadi¹⁴⁰. O‘zbekistonda faoliyat olib borayotgan Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti, Imom Termiziy nomidagi islom instituti, Buxoro shahrida joylashgan Mir Arab oliy madrasasi va Samarqanddagi Hadis ilmi maktabida Abdurahmon Jomiyning “al-Favoid az-ziyaiyya” asari arab tilidan asosiy qo‘llanma sifatida foydalanib kelinmoqda.

¹³⁸الدكتور صالح عبد العظيم. الكافية في علوم النحو والشافية في علمي التصريف والخط. القاهرة. مكتبة الادب. 1923. ص. 3

¹³⁹ Абдурахмон Жомий / Абдуқодир Ҳайитметов, Шоислом Шомуҳамедов. – URL: <https://ziyouz.uz/jahon-sheriyati/fors-tojik-sheriyati/abdurahmon-jomiy/> (муружаат санаси: 30.07.2023).

¹⁴⁰ نورالدين عبد الرحمن الجامي. الفوائد الضيائية. استنبول. 2018. ص. 5.

Ajam olimlaridan bo‘lgan Jomiyning “al-Favoid az-ziyaiyya” asari arab bo‘lmagan xalqlarga arab tilining nozik qirralarini o‘zlashtirishlarida o‘ziga xos qulaylik yaratadi. Arab tilida bir so‘z har xil ma’nomalarni ifodalashi nuqtai nazaridan asarda bu boradagi turli qarashlar, qadimgi Basra, Kufa, Misr, Bog‘dod nahv maktablarining ixtiloflari bayon qilingan. “al-Favoid az-ziyaiyya” asarida tafsir ilmini tushinishga yordam beradigan grammatik istilohlar ham o‘rin olgan. Umuman olganda, mazkur asar qur‘onshunoslik ilmlariga doir mantiq, balog‘at, tafsir, usulul fiqh, qiroat kabi fanlar bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi.

O‘z R FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi Nodir qo‘lyozma va toshbosma kitoblar xazinasida Abdurahmon Jomiyning “al-Favoid az-ziyaiyya” asarining kopgina qo‘lyozma va toshbosma nusxalari saqlanadi.

714 raqamli qolyozma nusxa Matn qora siyoh bilan nasta’liq xatida Qo‘qon qog‘oziga 17,5x11 sm o‘lchamda 19 qatordan ko‘chirilgan. Sarlavha va ajratilgan so‘zlar qizil rangda. Poygirlari izchil qo‘yilgan. Sahifalangan. Qo‘lyozmaning boshidagi sahifalarida asarning boblari berilgan, lekin boshi yo‘q. Hoshiyada matnga tuzatishlar uchraydi. Qo‘lyozma 1282/1866 yili ko‘chirilgan. Kotibi - Mullo Abdulqodir bin Ibrohimboy Toshkandiy. Kitob muqovasi qalin to‘q yashil kartondan. O‘rtasida qizil va qora tamg‘ali naqshlar bor. Muqovaning ichki tomoniga abri bahor qog‘ozlari yopishtirilgan. 560 varaq. O‘lchami: 27x21 sm.

692 raqamli qolyozma nusxa Ibn Hojibning arab tili grammatikasiga oid الكافية – “Kofiya” asariga عبد الرحمن جامى Abdurrahmon Jomiy tomonidan yozilgan sharh. Asar xalq orasida شرح ملا جامى – “Sharhi Mullo”, “Sharhi Mullo Jomiy” nomi bilan ham mashhur. Matn qora siyoh bilan qalinroq sarg‘ish Sharq qog‘oziga mayda nasta’liqda ko‘chirilgan. Kitobat tarixi: 976 hijriy (1568 milodiy) yil. Muqovasi jigarrang, kartondan. 128 varaq. O‘lchami: 12x18 sm.

667 raqamli qolyozma nusxa Matn Qo‘qon qog‘oziga tilla suv yugurtirilgan jadval ichiga qora siyoh bilan nasta’liq xatida ko‘chirilgan. Ba’zi so‘zlarni ajratish uchun surxda bitilgan. Birinchi sahifa zarhal unvon bilan bezatilgan. Qo‘lyozmaning 6 ta, har bir bob boshlangan varag‘ining chetiga rang-barang iplar yopishtirilgan. Har bir sahifa orasiga sahifaning yarmicha keladigan shildiroq qog‘oz qo‘yilgan. Ilk sahifalarda Jomiy g‘azallari hamda hadislar bitilgan. 3 joyga muhr bosilgan. Jigarrang, uchta naqshli tamg‘a bosilgan qattiq karton muqova. Qo‘lyozma XIX asrga mansub. 279 varaq (3b-282a). O‘lchami: 15x26,5 sm.

286 raqamli qolyozma nusxa Sharhil kofiya. Sharhlovchi Abdurahmon Jomiy. Oddiy qo‘lyozma. Qo‘qon qog‘ozi. Matn jadval ichida qora siyohda yozilgan. xati – nasta’liq. Kotibi – Muhammad Ali b. Daniyal. Ko‘chirilgan joyi va vaqti – 1272/1855 y. Uzun qishlog‘i. Naqshinkor qora karton muqova. 313 varaq.. O‘lchami: 16x27 sm.

822 raqamli qolyozma nusxa Asar يحيى بن مخدوم – Yahyo bin Maxdum uchun yozilgan. Matn qalin Sharq qog‘oziga qora siyohda, bob nomlari surxda nasx xatida ko‘chirilgan. To‘q jigarrang karton muqova. Qo‘lyozma XV asrga mansub. 161 varaq (1b-161b). O‘lchami: 15x20,5 sm.

O‘zbekistonda so‘nggi yillardagi yuz berayotgan islohotlar asosida dunyo fani, madaniyati va adabiyoti rivojiga munosib ulush qo‘shgan ajdodlarimizning asarlari qo‘lyozma manbalarini asrab-avaylash, ularni har tomonlama tadqiq qilish muhim vazifalarimizdan hisoblanadi. Abdurahmon Jomiyning “Sharhi Mullo” asarini tadqiq qilish yurtimizda arab tili grammatikasini o‘rgatish va o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Абдурахмон Жомий / Абдуқодир Ҳайитметов, Шоислом Шомухамедов. – URL: <https://ziyouz.uz/jahon-sheriyati/fors-tojik-sheriyati/abdurahmon-jomiy/> (мурожаат санаси: 30.07.2023).

2. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanayotgan qo‘lyozmalar katalogi / Tuzuvchilar: S.Hasanov, J. Jo‘raev, Sh. Hasanova, M. Rashidova, – T.: Firdavs-Shoh, 2022. - 564 b.

3. الدكتور صالح عبد الكافية في علوم النحو والشافية في علمي التصريف والخط. القاهرة. مكتبة الادب. 1923. ص. 3. العظيم.

4. نورالدين عبد الرحمن الجامي. الفوائد الضيائية. استنبول. 2018. ص.5.

“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONI QO‘LYOZMALARI O‘RTASIDAGI TURFALIKLAR

Munisa MUHIDDINOVA

Yangi Asr universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada mumtoz adabiyotimizga mansub Alisher Navoiyning “Xamsa” asarining ilmiy-tanqidiy matni, Turkiyadagi To‘pqopi Revan saroyidagi va Sulaymoniya kutubxonasidagi “Xamsa” asarining qo‘lyozmalari, ular o‘rtasidagi turfaliklar, ular o‘rtasidagi ma’naviy xarakterdagi asosiy hamda orfografik farqlar, qo‘lyozma manbalar bilan ishlash va yangi ilmiy-tanqidiy matnlar, tasnif jadvallari yaratish mumtoz adabiyot o‘rganishda qanday lozimligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: “Hayratul abror”, ilmiy-tanqidiy matn, qo‘lyozma, Revan qo‘lyozmasi, Fotih qo‘lyozmasi.

Annotation. The article discusses the creation of the scholarly-critical text of Alisher Navoi’s “Khamasa”. It also examines the “Khamasa” manuscripts kept in the Revan Pavilion of Topkapi Palace and the Suleymaniye Library in Turkey, exploring the textual variations among them, including both spiritual and orthographic differences. Furthermore, the article reflects on the significance of working with manuscript sources, producing new scholarly-critical editions, and developing classification tables in the study of classical literature.

Keywords: “Hayrat al-Abrrar”, scholarly-critical text, manuscript, classification, Revan manuscript, Fatih manuscript.

Biz badiiy asarlarni o‘qir ekanmiz, kitobda nazarda tutilgan fikrni teran anglash uchun avvalo har bir so‘zning, so‘ngra o‘sha so‘zlardan tashkil topgan jummalarning ma’nolarini tahlil etamiz. Mumtoz adabiyotlarni o‘rganish jarayonida esa bevosita asarning asl nusxalari, qo‘lyozma, toshbosma va ilmiy-tanqidiy matnlariga murojaat qilamiz. Bir necha asrlar davomida yetib kelgan asarlarning qo‘lyozmalarida turfaliklar, farqlar uchrashi tabiiy. Mumtoz adabiyotni tadqiq etishimizda ushbu qo‘lyozmalarni o‘rganish, tasnif jadvallarini yaratish va muallif matniga eng yaqin deb olinadigan ilmiy-tanqidiy matnlarni yaratish asardan olinadigan foydani, muallif nazarda tutayotgan ma’nolarni anglashda bizga asosiy va eng katta yordamni beradi.

Mumtoz adabiyotimizning shoh asarlaridan bo‘lmish “Xamsa” dostonining qo‘lyozmalarini tahqiq etish, ularning ilmiy matnlarini o‘rganish o‘tgan asrning 40-yillarida o‘zbek olimlarimiz tomonidan boshlandi. O‘zbek matnshunosligining asoschilaridan bo‘lgan, qariyb 50 yil mobaynida matnlar tahqiqi bilan shug‘ullangan olim filologiya fanlari doktori, O‘zbekiston fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti katta ilmiy xodimi Porso Shamsiyev olti qadimiy qo‘lyozmaga tayangan holda Alisher Navoiy “Xamsa”sining ilmiy-tanqidiy matnini yaratadilar. Ushbu 6 qo‘lyozma: O‘zFA Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qolyozmalar fondida saqlanayotgan (inv. 5018) Abdujamil xattot tomonidan ko‘chirilgan nusxa va Toshkent nusxasi (inv. 7554), Saltikov-Shchedrin nomidagi Leningrad Davlat kutubxonasi fondida saqlanayotgan (inv. 560) Sulton-Ali tomonidan ko‘chirilgan nusxa va Navoiy “Kulliyoti” dagi (inv. 55) “Xamsa”

qo'lyozma nusxasi, Qozon universitetida saqlanuvchi Alisher navoiy "Xamsa" sining (inv. 15334) nusxalaridan iborat.[1]

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, turkiy davlatlar o'rtasidagi hamdo'stlik rishtalari tiklanib, siyosiy, diplomatik, iqtisodiy va ilmiy aloqalar yo'lga qo'yildi. Bu hamdo'stlik aloqalari bizga turkiy davlatlar kutubxonalarida saqlanadigan mumtoz adabiyotimizga oid asarlarning qo'lyozmalarini o'rganishimizga imkoniyat yaratdi va "Xamsa" asarining Turkiyaning To'pqopi Revan saroyi kutubxonasida 808-raqamda saqlanayotgan Revan nusxasi va Sulaymoniya qo'lyozmalar kutubxonasida 3755-raqamdagi Fotih nusxalari ma'lum bo'ldi.

Maqolamizda esa "Hayratul abror" dostonining 1-3-boblari yuzasidan Porso Shamsiyev tomonidan tuzilgan ilmiy-tanqidiy matn, Revan nusxasi va Fotih nusxalari o'rtasidagi ba'zi turfaliklar va farqlarni ko'rib chiqamiz.

1-bobda ba'zi ma'naviy xarakterdagi asosiy farqlar va orfografik farqlar mavjud. Bobning 7-baytidan ilmiy-tanqidiy matndan o'qiymiz:

بل اریغی دورکه آقار جان سویی
یوق دیما کیم جان سویی حیوان سویی

durki (durki) so'zi Revan va Fotih nusxalarida durkim (durkim) deb beriladi. [3], [4].

Bobning 16-baytidan o'qiymiz:

باسی ابادین اورار اول صلا
یاکه دیکای لانی بولور جز بلا

yoki (yoki) so'zi Revan va Fotih nusxalarida boki (boki) deb beriladi. [3],[4].

2-3-boblarda ma'noga ta'sir ko'rsatmaydigan bir necha orfografik farqlar mavjud. Masalan, 2-bobning 7-baytida ilmiy-tanqidiy matnda berilgan قویاشتین (quyoshtin) so'zining Turkiyadagi nusxalarda قویاشدین (quyoshdin) shaklida berilishi, 34-baytdagi ایماسدور (emasdur) so'zining ایماستور (emastur) deb berilishi, 3-bobning 6-baytida کوکدا (ko'kda) so'zining کوکته (ko'kta) deb berilishi, 20-baytida لیک (lek) so'zining لیکن (lekin) shakllarida kelishi, 36-baytda گنج کا (ganjga) so'zining گنج غه (ganchg'a) deb berilishi, ushbu baytdagi طلسم (tilism) so'zining Revan nusxasida طسلم shaklida berilishi. [2], [3], [4].

2-3-boblardagi ma'naviy xarakterdagi asosiy farqlarni ko'rsak, 2-bobning 15-baytini ilmiy-tanqidiy matndan o'qiymiz:

چون یاسابان حجره تار دماغ
عقل دین اول حجره دا یاقیب چراغ

hujrada (hujrada) so'zi Revan nusxasida hujrag'a (hujrag'a) shaklida berilgan, ammo Fotih nusxasida bu so'z ilmiy-tanqidiy matndagi kabi yozilgan. [3],[4].

3-bobning 22-baytini ilmiy-tanqidiy matndan o'qiymiz:

جلوه حسنونکغه چو یوق ایردی حد
کوزکو کیراک ایردی انکا بی عدد

Baytning 2-qatorida kelgan ایردی (erdi) so'zi Revan va Fotih nusxalarida بولدی (bo'ldi) shaklida berilgan. [3],[4]. Bu yerda baytning kontekstual ma'nosidan kelib chiqib, fikrimcha ilmiy-tanqidiy matndagi ایردی (erdi) so'zini olish o'rinli, chunki U zotning husnini jilva qilish uchun oyna kerak erdi, ammo Revan va Fotih nusxalariga tayansak, keyin kerak bo'lib qoldi degan ma'no anglanib qoladi.

Bobning 31-baytini ilmiy-tanqidiy matndan o'qiymiz:

تاپتی یاغین رشته سی چون بحر صاف
بیل ایلیکین قیلدینک انکا حله باف

Baytdagi قیلدینک (qilding) so'zi Revan va Fotih nusxalarida قیلدی (qildi) shaklida berilgan. [3], [4].

Bobning 33-baytini ilmiy-tanqidiy matndan o'qiymiz:

مونچه غرایب که مثال ایلادینک
بارچانی مرآت جمال ایلادینک

Baytdagi مثال (misol) so'zi Revan va Fotih nusxalarida خیال (xayol) shaklida berilgan. [3], [4]. Bu baytda ham ilmiy-tanqidiy matnga tayanishimiz o'rinli bo'ladi, menimcha. Chunki baytning ma'nosi barcha yaratilgan Haq jamoli ko'z gusiga misol, dalil qilib yaratilishi haqida.

Maqolamizda mumtoz adabiyotlarni o'rganishda matnshunoslik sohasi qanchalik zarurligini "Hayratul abror" dostoning 3 ta bobi miqyosida ko'rsatdik. Maqolamizdan shunday xulosa qilamizki, Porso Shamsiyev va "Xamsa" dostonining ilmiy-tanqidiy matnini yaratgan ustozlarimizning ishlarini davom ettirgan holda mumtoz adabiyotimizga oid butun dunyo bo'ylab tarqalgan qo'lyozmalarni o'rganish, tadqiq etish, tasnif jadvallari va yangi ilmiy-tanqidiy matnlarini yaratish oldimizdagi vazifa bo'lib turibdi. Matnshunoslardagi mas'uliyat shundan iboratki, qachon matn to'g'ri shaklda, muallif matniga eng yaqin variantda berilgan bo'lsagina biz adabiyotlar ma'nolarini chuqur tushungan holda o'rgana olamiz. Nafaqat badiiy adabiyotlar, balki O'zFA Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutidagi, turkiy va Yevropa davlatlari kutubxonalaridagi ming yillar avval yozilgan, ajdodlarimizga tegishli bo'lgan turli ilmlardagi kitoblarni o'rganish, tadqiq etish, shu orqali o'z tariximizni yanada chuqur o'rganishimiz dolzarb va zarur masala bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. Shamsiyev P. 2019. "Xamsa" dostonlarining ilmiy-tanqidiy matnlari va ularni tuzish prinsiplari". Oltin bitiglar 1:3-22.
2. O'z. SSR Fanlar Akademiyasi. 1970. "Xamsa" Birinchi doston. Ilmiy tanqidiy matni. O'zSSR FA Fan nashriyoti.
3. To'pqopi saroyi kutubxonasi. Inv.808. Xamsa Revan nusxasi. 15 asr.
4. Sulaymoniy Fotih kutubxonasi. Inv. 3755. Xamsa. XV asr.
5. O'z. SSJ Fanlar akademiyasi. Alisher Navoiy: Mukammal asarlar to'plami. 1991. FAN.

MUMTOZ ADABIYOTNI O'RGANISHDA NAZARIY YONDASHUV VA METODLAR

BADIIY VOSITALAR TASNIFIGA OID MULOHAZALAR

Salimaxon RUSTAMIY

*Xalqaro islomshunoslik akademiyasi professori,
filologiya fanlari doktori*

Annotatsiya. Arab tilidagi manbalarda badiiy san'atlar «Al-muhassinotu-l-lafziyya» (Lafz go'zalliklari), «al-muhassinotu-l-ma'noviyya» (ma'no go'zalliklari) deb ataluvchi ikki guruhga ajratilgan. Bu borada arab balog'atshunoslari orasida munozara bo'lmagan va hozirgacha badii' san'atlar shu tasnif asosida o'rgatiladi. Ajam xalqi lafziy-ma'noviy turni ham kiritgan.

Mazkur maqolada arab, fors, turkiy tillar badiiyatini hosil qiluvchi so'z san'atlari va ularning tasnifiga oid masala balog'at ilmiga oid asarlar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: balog'at ilmi, badiiy san'atlar, arab filologiyasi, adabiyotshunoslik, sharq xalqlari.

Abstract. In Arabic sources the artistic devices are divided into the two groups named «Al-muhassinotu-l-lafziyya» (Beauties of enunciation) and «Al-muhassinotu-l-ma'noviyya» (Beauties of meaning). In this matter there was no disagreement among the Arab specialists of *balaghah* and the artistic devices are still studied on the bases of the above-mentioned classification. Persian and Turkic scientists distinguish the third group to mean the arts concerning simultaneously the pronunciation and meaning.

The article deals with the artistic devices used in Arab, Persian and Turkic languages and the problem of their classification based on the works belonging to the science of *balaghah*.

Key words: science of a *balaghah*, verbal figures, Arabic philology, literary criticism, peoples of the East.

Balog'at ilmi Sakkokiya qadar arab tili doirasidan chiqib, ajamlar orasida ham yoyilgan va har bir tilning badiiy ifoda imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yonma-yon rivojlanib borgan. Natijada badiiy san'atlarning ta'rifi, turlari ularga mos misollar bilan ta'minlangan asarlar yaratildi. Ulardan o'rin olgan san'atlar turlariga ko'ra maxsus ajratilmagan bo'lsa-da, yuqoridagi tasnifga mos keluvchi tartibga ega edi.

XII asrga kelib Sakkokiy balog'atning arab tili uchun maxsus tizimini ishlab chiqqan davrda, ham arab, ham fors tillarida yozilgan, ajam xalqlari orasida mashhur bo'lgan asarlar mavjud edi.

Badiiy san'atlar masalasida Z. Mamajonovning quyidagi fikrlari e'tiborga loyiq: «Mavjud risolalarda she'riy san'atlar bilan bog'liq ba'zi istilohlar, ularning ta'riflari, tasniflanishi kabi masalalarda anchagina chalkashliklar, har xilliklar uchraydi... Atoullah Husayniy ham, shu masalaga bag'ishlangan ishlarning aksariyatida ham she'riy san'atlar lafziy, ma'noviy va lafziyu ma'noviy (ma'noviy-lafziy) san'atlarga bo'lingan. A. Hojiahmedovning «She'riy san'atlar va mumtoz qofiya» risolasida «Adabiyotshunosligimizda she'riy san'atlarni ma'noviy va lafziy san'atlarga ajratish an'ana bo'lib kelgan»ligi aytilib, ular shunga muvofiq tasniflangan... Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziyning «Funun ul-balog'a» asarida esa she'riy san'atlar hech qanday guruhlarga ajratilmasdan, tasnifsiz

berilgan. V. Rahmonov arab harflari asosida hosil bo‘ladigan bir necha san‘atlarni harfiy san‘atlar sifatida alohida guruhga ajratgan»¹⁴¹.

Bundan tashqari mazkur risolalarda she‘riy san‘atlarni ma‘noviy va lafziy turlarga xoslashda ham turlilik bor. Masalan: iyhom, jam‘, tafriq, taqsim, jam‘ va tafriq, jam‘ va taqsim, takrir san‘atlari Atoullloh Husayniy tomonidan ma‘noviy¹⁴², A. Hojiahmedov tomonidan esa lafziy¹⁴³ deb ko‘rsatilgan.

Bu masalaga oydinlik kiritish uchun badi‘ san‘atlar nazariy jihatdan ishlab chiqilgan birlamchi manbalarga murojaat qilish lozim. Chunki badi‘ san‘atlarning barcha xalqlar, xususan, sharq xalqlari badiiy ijodining asosi ekani arab balog‘at ilmida shakllangan nazariy bilimlarni tez va oson yoyilishi, o‘zlashtirilishi va rivojlanishiga olib keldi. Bu jarayonning haqiqatligi forsiyda va turkiyda bitilgan balog‘atga, xususan, badiiy san‘atlarga oid risolalar orqali bilinadi. Demak, bu san‘atlar turkiy xalqlar ijodida ham keng qo‘llangan bo‘lib, ularning tasnifi, ta‘rifi va nomlari arabshunos olimlarning asarlari orqali o‘zlashtirilgan va rivojlantirilgani aniq¹⁴⁴.

Arab tilidagi manbalarda badiiy san‘atlar «al-muhassinotu-l-lafziyya» (lafz go‘zalliklari), «al-muhassinotu-l-ma‘noviyya» (ma‘no go‘zalliklari) deb ataluvchi ikki guruhga ajratilgan. Bu borada arab balog‘atshunoslari orasida munozara bo‘lmagan va hozirgacha badi‘ san‘atlar shu tasnif asosida o‘rgatiladi.

«Lafziy» istilohi san‘at hosil qilishda so‘zning aynan tovush jihati e‘tiborga olingan, «ma‘noviy» istilohi san‘at hosil qilishda so‘zning aynan ma‘no jihati e‘tiborga olingan san‘atlarga qo‘llanadi. Lekin lafziy san‘atlarni hosil qilishda Sakkokiy ta‘kidlaganidek, «lafz ma‘noga tobe bo‘lishi kerak».

Bugungi o‘zbek adabiyotshunoslari orasida «...she‘riy san‘at shakl va mazmun birligidagina yuzaga chiqadi, faqat konkret holatda ulardan biri yetakchiroq mavqeda bo‘lishi mumkin. Badiiy asar, ayniqsa, she‘riy asar, qachonki ma‘no ham, shakl ham go‘zal bo‘lsagina, haqiqiy san‘at hodisasi hisoblanadi... She‘riy san‘atni tasniflashda «lafziy» va «ma‘noviy» xususiyatlarni asos qilish u qadar to‘g‘ri emas»¹⁴⁵, deb san‘atlarni aynan «lafz go‘zalligi» yoki aynan «ma‘no go‘zalligi» deb atashning to‘g‘riligiga shubha bildiradilar.

Bu masalani o‘rganish uchun balog‘at ilmi olimlariga murojaat qilish, ular tomonidan amalga oshirilgan badiiy san‘atlar tasnifini o‘rganish, balog‘at ilmining rivojlanish jarayonlari bilan bog‘liq o‘zgarishlarni, arab, fors, turkiy, jumladan, o‘zbek olimlarining fikr-mulohazalarini e‘tiborga olish lozim bo‘ladi.

So‘nggi davr olimlaridan Homid Avniyning «Al-minhaju-l-vodih» asarida quyidagi lafziy san‘atlar keltirilgan: jinos (tajnis), raddu-l-ajz ala-s-sadr, aks, saj‘,

¹⁴¹ Мамажонов З. Шеърий санъатларни таснифлаш масаласига доир. Ўзбек тили ва адабиёти. Тошкент, 2005. №6. –В.47.

¹⁴² Хусайний, Атоуллох. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. Тошкент, 1981. – Б. 122-129.

¹⁴³ Хожиахмедов, А. Мумтоз бадийят малохати. Ташкент, 1999. –Б. 238.

¹⁴⁴ Rustamiy S. Sharq mumtoz adabiyotida balog‘at ilmining o‘rni. Scientific progress, 1(1), 2020, – P. 94-100; Rustamiy S. Key Terms and Definitions in Balāgat. International Journal of Social Science And Human Research. Volume 07 Issue 06 June 2024. – P. 3755-3758.

¹⁴⁵ Мамажонов З. Шеърий санъатларни таснифлаш масаласига доир. Ўзбек тили ва адабиёти. Тошкент, 2005. №6. –В. 51.

izdivoj¹⁴⁶. Ahmad Hoshimiyning «Javohiru-l-balog‘a» asarida yuqoridagilardan tashqari tashif, izdivoj, muvozana, tashri’, luzum mo lo yalzam, mo lo yastahilu bi-l-in‘ikos, muvoraba, i‘tilofu-l-lafz(i) ma‘a-l-lafz, tasmit, insijom yoki suhula, iktifo‘, tatriz¹⁴⁷ san‘atlari haqida ham ma‘lumot bor.

Mumtoz manbalarga kelsak, Sakkokiyning «Miftohu-l-ulum» asariga lafziy san‘atlardan tajnis (tajris tomm, noqis tajnis, muzayyal tajnis, muzori’ tajnis, lohiq tajnis), ishtiyoq, raddu-l-ajz ila-s-sadr, qalb, saj’, tarsi’ kiritilgan, «nuqtali-nuqtasiz harflardan ham go‘zallik yaratish mumkin» ekani aytilgan¹⁴⁸, ammo ularning turlari keltirilmagan.

Atoulloh Husayniy «lafz» istilohiga «lafz» so‘zining birinchi ma‘nosi «og‘izdan chiqarib tashlash» va «so‘z aytish» bo‘lib, uni so‘zga nisbatan qo‘llaganda so‘zning tovush tomoni nazarda tutiladi¹⁴⁹ deb izoh beradi. Demak, lafziy go‘zalliklar tovushlar orqali hosil qilinadi.

Balog‘at ilmida «lafziy go‘zalliklar» deb ataladigan lafziy san‘atlarga shunday ta‘rif beriladi: go‘zallik maxsus ravishda lafzga qaratiladi, ma‘noga esa ikkinchi darajada taalluqli bo‘ladi, ma‘no go‘zal lafz orqali ifodalanadi va u mos ravishda ma‘noni ham go‘zallashtiradi¹⁵⁰.

Bunday ayon bo‘ladiki, kalomga badiiy tus berishda, albatta, so‘zlarning ma‘no jihati e‘tibordan chetda qolmaydi, lekin lafziy san‘atlarda tanlangan so‘zning ma‘nosi ko‘zlangan maqsadga mos bo‘lib, tovush jihati san‘at hosil qilishga halal bersa, tanlangan so‘zning ma‘nodoshlari orasidan tovush jihatdan mos keluvchi shakli tanlanadi.

Bu san‘atlarning yuzaga kelishida tilning tovushdoshlik xususiyatlariga tayaniladi. Bu haqda olimlarimiz shunday deganlar: «Tildagi tovushlar tovushdoshlik nuqtai nazaridan bir xil emas. Ularni dastlab ikkiga bo‘lib, bir turini noyangroq, ikkinchi turini yangroq tovushlar deb atash mumkin. Eng noyangroq tovushlar lablanmagan va qisqa unlilardir... Noyangroqlik unli kengaygan sari kamayib boradi... Noyangroq tovushlar ohangdoshlik paydo qiladi. Yangroqdoshlik bilan ohangdoshlik birlashganda jarangdoshlik vujudga keladi. To‘liq yangroqdoshlikda hamma yangroq tovushlar bir xil bo‘lsa, chala yangroqdoshlikda ularning bir qismigina bir xil bo‘ladi... Agar tartibli yangroqdoshlik va ohangdoshlik birlashsa, to‘liq lafzdoshlik vujudga keladi. To‘liq lafzdoshlik tilshunoslikdagi omonimiya (shakldoshlik yoki mutashokillik)»dan farq qiladi... San‘atda tenglikdan ko‘ra uyg‘unlik muhimroq. Lekin to‘liq lafzdoshlikning to‘liq omonimiya bilan tenglashishini ham hisobga olib, bunisini tugal lafzdoshlik deb ataymiz. Ammo bu lafzdoshlikning qutbi bo‘lib, shu yerda lafzdoshlik tugaydi»¹⁵¹.

Demak, lafziy san‘atlarda so‘zlarning lafzdoshlik xususiyati birinchi o‘ringa chiqadi. Arab balog‘atshunoslari lafzdoshlikdan hosil bo‘lgan bunday san‘atlarga

¹⁴⁶ 234-198. ص. 1954. دار الكتاب العربي بمصر. المنهاج الواضح للبلاغة. دار الكتاب العربي بمصر. 1954. ص. 234-198.

¹⁴⁷ أحمد هاشمي. جواهر في المعاني والبيان والبيدع. بيروت-لبنان. 2004. ص. 439-424.

¹⁴⁸ أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. 2000.

¹⁴⁹ Хусайний, Атоуллох. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. Тошкент, 1981. – Б. 39.

¹⁵⁰ عبد العزيز قلقيلة. البلاغة الاصطلاحية. القاهرة: دار الفكر العربي. 1992. ص. 289.

¹⁵¹ Рустамов А. Навоийнинг бадий маҳорати. Тошкент, 1979. – С. 31-33.

yuqorida ta'kidlanganidek, saj', tajnis, ishtiyoq, raddu-l-ajz ila-s-sadr, tarsi' kabi san'atlarni kiritadilar, ayrim olimlar¹⁵² iqtibosni ham qo'shadilar.

Badiiy san'atlar sirasiga kiruvchi ma'noviy san'atlarni hosil qilishda so'zning ma'no tomoni hisobga olinadi va ular «al-muhassinotu-l-ma'noviyya», ya'ni «ma'no go'zalliklari» deb nomlanadi. Uning ta'rifi quyidagicha: go'zallik maxsus ravishda ma'noga qaratiladi, lafzga esa ikkinchi darajada taalluqli bo'ladi, so'z bilan go'zal ma'no ifodalanadi va uning belgisi bo'lgan so'z ham mos ravishda go'zal bo'ladi.

Balog'at ilmi asoschisi Yusuf Sakkokiy «Miftohu-l-ulum» asarida ma'noviy san'atlarga tavriya, tiboq, muqobala, husnu-t-ta'lil, tiboq (mutobaqa, ittidad), muqobala, mushokala, muro'atu-n-nazir, muzovaja, laff va nashr, jam', tafriq, taqsim, jam' ma'a tafriq, jam' ma'a taqsim, jam' ma'a tafriq va taqsim, iyhom, tavjih, suqu-l-ma'lum masoqa g'ayrih (boshqalarda – tajohulu-l-orif), i'tirod, istitbo', iltifot, taqlilu-l-lafz¹⁵³ kabilarni kiritgan.

Jaloliddin Qazviniy «Talxisu-l-Miftoh»da mutobaqa [(tiboq, ittidad), tiboqu-l-ijob, tiboqu-s-salb], iyhom muqobala, muro'atu-n-nazir, tanosib, iyhomu-t-tanosib, irsod (tashim), mushokala, muzovaja, aks, ruju', tavriya (iyhom), istaxadd, laff va nashr, jam', tafriq, taqsim, jam' ma'a-t-tafriq, jam' ma'at-taqsim, jam' ma'a-t-tafriq va-t-taqsim, tajrid, mubolag'a, mazhab kalomiy, husnu-t-ta'lil, tafri', ta'kidu-l-madh, istitbo', idmoj, tavjih, tajohilu-l-orif, ittirod kabi san'atlarni qayd etgan.

So'nggi davr olimlaridan Homid Avniyning «Al-minhaju-l-vodih» kitobiga kiritilgan ma'noviy san'atlar mutobaqa, muqobala, mushokala – istixdom, tavriya, laff va nashr, tavjih, iqtibos, jam', tafriq, taqsim, mubolag'a, husnu-t-ta'lil, ittifoqu-l-lafz ma'a-l-ma'no, husnu-l-ibtido', husnu-l-xitomidir¹⁵⁴. Ahmad Hoshimiy «Javohiru-l-balog'a» asarida o'ttizdan ortiq ma'noviy san'atlarni keltirgan¹⁵⁵.

Atulloh Husayniy birinchi turga quyidagi san'atlarni kiritadi: tavjih, iyhom, ta'kidu-l-madh bimo yashbahu-z-zam, ta'kidu-z-zam bimo yashbahu-l-madh, istitbo', idmoj, ta'liq, hazlun murodu bihi-l-jidd, tajohulu-l-orif, talmih, irsolu-l-masal, kalom-i jomi', mazhab kalomiy, husnu-t-ta'lil, tafri', tahakkum, jam', tafriq, taqsim, jam'u tafriq, jam' ma'a taqsim, jam' ma'a tafriq va taqsim, jam' ma'a taqsim ma'a-l-jam', laffu nashr, maqbul mubolag'a, tablig', ig'roq, g'uluvv, mardud g'uluvv, iyg'ol, takmil, tazyil, tatmim, e'tiroz, tavshi', izoh, ruju', tadoruk, takrir, tarji', itnob, musovot, iyjoz, istitrod, tafsir, tajrid, tag'lib, iltifot, uslub-i hakim, qavl bi-l-mujib, savolu javob, ibdo', muammo, lug'a, izhoru-l-muzmar¹⁵⁶. Bulardan itnob, musovot, iyjoz arab balog'atida ma'oniylarda o'rganiladi.

Shuningdek, u «Talxisi sohibi» Qazviniy «takrir, tavshi', e'tiroz, iyg'ol, tazyil va tatmimni itnob qabilidin deb» bilganini ko'rsatib o'tadi.

U ikkinchi tur san'atlarga quyidagilarni kiritadi: tashbih, tashih-i mutlaq, tashbih-i kinoyat, tashbih-i mashrut, tashbih-i tasviyyat, tashbih-i aks, tashbih-i

¹⁵² على جارم، مصطفى أمين. البلاغة الواضحة. البيان. المعاني. البديع. القاهرة. 1999. ص. 308.

¹⁵³ أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. 2000.

¹⁵⁴ حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. دار الكتاب العربي بمصر. 1954. ص. 218-200.

¹⁵⁵ أحمد هاشمي. جواهر في المعاني و البيان و البديع. بيروت-لبنان. 2004. ص. 420-387.

¹⁵⁶ Хусайний, Атоллох. Бадойибу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. Тошкент, 1981. – Б. 209-122.

izmor, tashbih-i tafzil, istiora, tamsil, kinoya, ta'riz¹⁵⁷. Bu san'atlar arab balog'atida bayon ilmi tarkibida o'rganiladi.

Balog'at ilmi Sakkokiyga qadar arab tili doirasidan chiqib, ajamlar orasida ham yoyilgan va har bir tilning badiiy ifoda imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yonma-yon rivojlanib borgan. Natijada badiiy san'atlarning ta'rifi, turlari ularga mos misollar bilan ta'minlangan asarlar yaratildi. Ulardan o'rin olgan san'atlar turlariga ko'ra maxsus ajratilmagan bo'lsa-da, yuqoridagi tasnifga mos keluvchi tartibga ega edi.

XII asrga kelib Sakkokiy balog'atning arab tili uchun maxsus tizimini ishlab chiqqan davrda, ham arab, ham fors tillarida yozilgan, ajam xalqlari orasida mashhur bo'lgan asarlar mavjud edi.

XII asrdan boshlab arab tili balog'ati Sakkokiy tasnifi asosida o'z rivojini davom ettirdi. Fors tili balog'atida Sakkokiyning bayon va badi' borasidagi qarashlari davom ettirildi, ma'oniylar masalalari esa arab tilining lingvistik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ko'p jihatdan fors tiliga mos kelmagani tufayli to'liq o'zlashtirilmadi, faqat ayrim umumiy jihatlar qabul qilindi. Shuning uchun ham XVI asrga kelib Atoullah Husayniy fors tilida yaratgan asarida san'atlarning Sakkokiynikidan qisman farq qiluvchi tasnifini yaratdi. Bu ularning lafziy, ma'noviy va lafziy-ma'noviy turlarga ajratilgani bilan xarakterlanadi.

Turkiy tillarda holat bir oz boshqacharoq. Bu tillarda badiiy ijod yuksak cho'qqilarga ko'tarilgan bo'lsa-da, nazariy jihatdan arab va fors tillaridagi manbalarga suyanilar edi. Shunday bo'lishiga qaramay bizning davrimizgacha XV asrda Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziy tomonidan forscha uslubda tartib berilgan «Fununu-l-balog'a»¹⁵⁸ asar yetib kelgani ma'lum. Bu asar o'z ichiga nafaqat badiiy san'atlar, balki Sakkokiy va Husayniy asarlari kabi qofiya, aruz masalalarini ham qamrab olgani bilan o'zbek adabiyotshunosligi uchun qadrlidir.

Demak, balog'at ilmi olimlari kalomning ma'noviy va lafziy jihatlarini farqlaganlar, shu jihatlardan qay biriga xizmat qilishini e'tiborga olib, san'atlarni ham ikki turga ajratganlar va mos ravishda ma'noga husn bo'lganlarini «al-muhassinot al-ma'noviyya», lafzga husn bo'lganlarini «al-muhassinot al-lafziyya» deb ataganlar. Bu istilohlar ularning mazmun-mohiyatini ochiq ifodalab bergan.

Sharq badiiyatida san'atlarning ikki xil tasnifi mavjud. Birinchisi faqat arab balog'atiga xos bo'lgan tasnif: lafziy san'atlar va ma'noviy san'atlar. Ikkinchisi ajam xalqlariga xos tasnif: lafziy san'atlar, ma'noviy san'atlar va lafziy-ma'noviy san'atlar.

Adabiyotlar:

1. Йўлдошбеков, Ж. «Фунун ул-балоға» ва ўзбек адабиётшунослиги. Ўзбек тили ва адабиёти. Тошкент. 2001, №5. 33-37.
2. Мамажонов З. Шеърлий санъатларни таснифлаш масаласига доир. Ўзбек тили ва адабиёти. Тошкент, 2005. №6. 47-49.
3. Rustamiy S. Key Terms and Definitions in Balāḡat. International Journal of Social Science And Human Research. Volume 07 Issue 06 June 2024. 3755-3758.

¹⁵⁷ Хусайний, Атоуллох. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. Тошкент, 1981. – Б. 201-222.

¹⁵⁸ Тарозий Аҳмад. Фунуну-л-балоға. Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1994-йил 18-март.

4. Rustamiy S. Sharq mumtoz adabiyotida balog 'at ilmining o 'rni. Scientific progress, 1(1), 2020, 94-100.
5. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. Тошкент, 1979.
6. Тарозий Аҳмад. Фунуну-л-балоға. Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1994-йил 18-март.
7. Ҳожиаҳмедов, А. Мумтоз бадиият малоҳати. Ташкент, 1999.
8. Ҳусайний, Атоуллоҳ. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. Тошкент, 1981.
9. أحمد هاشمي. جواهر في المعانى و البيان و البديع. بيروت-لبنان. 2004.
10. حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. دار الكتاب العربي بمصر. 1954.
11. أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. 2000.
12. عبد العزيز قلقيلة. البلاغة الاصطلاحية. القاهرة: دار الفكر العربي. 1992.
13. على جارم، مصطفى أمين. البلاغة الواضحة. البيان. المعانى. البديع. القاهرة. 1999.

NAVOIY IJODIDA RAMZ VA MAJOZNING O‘RNI VA XUSUSIYATLARI

Zuhra MAMADALIEVA

*JDPU dotsenti,
filologiya fanlari doktori*

Annotatsiya. Ushbu maqolada majoz istelohining adabiyotda qo‘llangan ma‘nolari, o‘zaro o‘xshash va farqli jihatlari ilmiy manbalar asosida o‘rganilgan. Uning mumtoz adabiyot, xususan Alisher Navoiy ijodida qanday qo‘llanilganligi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Majoz, adabiyotshunoslik, tasavvuf adabiyoti, Alisher Navoiy ijodi, zohiriy va botiniy ma‘no.

Annotation. This article examines the meanings, similarities, and differences of the term metaphor in literature based on scientific sources. It examines how it is used in classical literature, particularly in the works of Alisher Navoi.

Key words: Symbol, metaphor, literary studies, Sufism literature, Alisher Navoi's work, outer and inner meaning.

Majoz timsol sifatida she‘riyat, masal va axloqda qo‘llaniladi. U mifologiya asosida vujudga kelgan, xalq og‘zaki ijodida o‘z aksini topgan va tasviriy san‘atda rivojlangan hisoblanadi. Allegoriyani tasvirlashning asosiy usuli – inson tushunchalarini umumlashtirish; tasvirlar hayvonlar, o‘simliklar, mifologik va ertak qahramonlarining obrazlari va xatti-harakatlarida, majoziy ma‘noga ega bo‘lgan jonsiz narsalarda namoyon bo‘ladi.

“G‘iyos ul-lug‘ot”da majoz haqida “haqiqatga qarshi va o‘z ma‘nosidan boshqa ma‘noda ishlatiladigan so‘z, haqiqiy ma‘no yashirilgan bo‘lib, o‘zgacha ma‘no kasb etilgan so‘zlar”, - deya ta‘rif berilgan. “Farhangi Amid”da ham taxminan shu ma‘no takrorlangan. “Mujoz ijozat berilgan, ijozati bor, ravo va mim fathi bilan o‘z ma‘nosidan boshqa ma‘noda ishlatiladigan va u ma‘nosi o‘xshashlik jihatidan asl ma‘noga muayyan o‘xshashlikka ega bo‘lgan so‘z”[7:43]. D.Quronov va boshqalar hammuallifligidagi “Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ati”da ham majozni ko‘chimning bir turi sifatida va allegoriya tariqasida – ya‘ni ikki ma‘noda ishlatilishi aks etgan [10:159-160]. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, badiiy adabiyotda faqatgina majoziy so‘z va so‘z birikmalari mavjud bo‘lmay, balki majoz asosida yaratilgan yaxlit asarlar mavjuddir. Bunday asarlar faqat tasavvuf adabiyotiga mansub bo‘lmay, umumiy ma‘noda mumtoz adabiyot asarlari hisoblanadi. Bunday asarlar sirasiga Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr”, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonlari, muallifi hanuzgacha bahsli bo‘lgan “Gul va Navro‘z” dostoni, Amiriyning “Bang va chog‘ir”, Yaqiniyning “O‘q va yoy”, Ahmadiyning “Sozlar munozarasi”, Gulxaniyning “Zarbulmasal”i kabi asarlari kiradi. Bundan kelib chiqib, quyidagi mulohazani aytish mumkin: majoz asli bir narsa bo‘lib, o‘ziga muayyan jihatdan o‘xshaydigan boshqa narsani ifodalashi – bu uning umumiy belgisi hisoblangan. Uning tilshunoslikda qo‘llanilishi – ko‘chim turi sifatida aks etib, metafora, metonimiya kabi ko‘rinishlarda aks etadi.

Majozning folklorda va yozma adabiyotda qo‘llanilishi esa bu uning allegorik xususiyati bilan ifodalanadi.

“Alisher Navoiy” qomusiy lug‘atida majoz haqida quyidagicha izoh berilgan: “MAJOZ (ar. – yo‘l, o‘tish joyi) – so‘z yoki iborani o‘z ma‘nosidan boshqa, ko‘chma ma‘noda ishlatishga asoslangan badiiy usul, san‘at. Bunda asl va ko‘chma ma‘no o‘rtasida aloqadorlik va o‘xshashlik bo‘ladi. Majoz badiiylikning muhim vositalaridan biri bo‘lib, nafaqat bayonning qisqa va lo‘nda bo‘lishi, balki turli narsa-hodisalar, holat-kechinmalarni to‘la va ta’sirli, go‘zal va jozibador tasvirlashga ham katta imkoniyat yaratadi. Shuning uchun shoir va yozuvchilar o‘z asarlarida majoziy ma‘nodagi so‘z va iboralar, obrazlardan mahorat bilan foydalanibgina qolmay, majoziy usulda asarlar ham yaratganlar.

Majoz Navoiy ijodida ham majoz keng o‘rin tutadi. U she‘rlarida majoziy so‘z va obrazlardan keng foydalanish bilan birga, “Xamsa” dostonlarida qator majoziy hikoyatlar keltiradi. Bu haqda “Muhokamat ul-lug‘atayn”da: “Lison ut-tayr” dostonida “haqiqat asrorin majoz suratida ko‘rguzupmen” deb yozadi” [1:310].

Navoiyning asarlarida qay o‘rinda majoz haqida so‘z yuritilgan bo‘lsa, aksariyat hollarda “haqiqat” so‘zi bilan birga berilgan. Jumladan, “Xazoyin ul-maoniy”da yigirma uch o‘rinda *majoz* so‘zi qo‘llanilgan. Barcha o‘rinlarda haqiqat so‘zi bilan birga va u aks etadigan obekt sifatida istifoda etilgan:

Buylakim haq nuri zohirdur yuzungda, bo‘l mag‘ay Filhaqiqat sirri ishqing‘a xayol etmak majoz.

“Favoyid ul-kibar” devonidagi 209-g‘azal oshiqona bo‘lib, unda ma‘shuqa go‘zalligi va ehtiyojsizligi, unga qarshi oshiqning muhtoj va o‘jizligi tasvirlangan. Ushbu g‘azalning to‘rtinchi baytda ta‘riflanayotgan ma‘shuqaning yuzida Haq, ya‘ni Allohning nuri ko‘rinib turganligi aytilmoqda. Shunday ekan, haqiqat ishqingning sirini majoz deb o‘ylash noo‘rindir, demoqda ulug‘ shoir.

“Xamsa”da majoz so‘zi jami o‘n uch marta: “Hayrat ul-abror”, “Sab‘ai sayyor” va “Saddi Iskandariy”da bir martadan, “Layli va Majnun”da ikki va va “Farhod va Shirin”da sakkiz marta qo‘llanilgan. Mazkur so‘z “Farhod va Shirin”da eng ko‘p qo‘llanilgan bo‘lib, bunda ham aksariyat hollarda *haqiqat* so‘zi bilan birgalikda ishlatilgan:

Majoziy ishqdin o‘rtansa joning, Borib seli fanog‘a xonumoning.

Haqiqiy ishqdin esgay nasime,

Yetib oning nasimidin shamime.

Bo‘lub ma‘shuqi asli chorasozing,

Haqiqatqa badal bo‘lg‘ay majozing.

Dostonda Suqrotning Farhodga aytgan bu baytlari doston mazmuniy kulminatsiyasini tashkil etishi inobatga olinganda, dostonning asl ma‘nosi majoziy ishqni haqiqatga aylantirishdir, degan qarash o‘rinlidir. Doston xulosasida esa bu maqsad bajarilganligi, ya‘ni oshiqlarning majoz ishqni haqiqatga aylanganligi muallif tomonidan ta‘kidlanadi:

Vujudin o‘rtab ul so‘zu gudozi,

Haqiqatqa badal bo‘ldi majoz...

Baqo shahrida sultonliqqa yetti,

Haqiqat mulkida xonliqqa yetti [4:23].

Yuqorida ko‘rilgan barcha o‘rinlarda va hatto “Majolis un-nafois”dagi shoirlarga berilgan munosabatda ham Navoiy majoz istilohiga tasavvufiy nuqtayi nazar bilan, ya’ni “*haqiqat aks etadigan ko‘zgu*” ma’nosida qaraydi. Ulug‘ shoir faqat bir o‘rinda, adabiy-tanqidiy qarashlari mujassam bo‘lgan asar “Muhokamat ul-lug‘atayn”da majozni adabiyotshunoslik atamasi ma’nosida qo‘llagan: “Chun “Lison ut-tayr” ilhomi bila tarannum tuzupmen, qush tili ishorati bila haqiqat asrorin *majoz* suratida ko‘rguzupmen”[5:49]. Demak, Navoiyning poetik tafakkuri va estetik olamida majoz tushunchasi avvalo haqiqatning so‘z va tafakkurda aks etgan, Ilohiy jamolning inson qiyofasida jilvalangan, ilohiy muhabbatning real hayotda ko‘ringan ko‘zgusi, tajalliy etishi ma’nosida qo‘llanilgan va undan keyingina ifodalash qiyin yoki mahol bo‘lgan haqiqat ma’nolarining qog‘ozda yoki tilda akslanishi ma’nolarini ifodalagan.

Adabiyotshunos olim S.Rafiddinov “Navoiy va islom ma’rifati” nomli tadqiqotida quyidagichi ma’lumot beradi: “Majoz (ar.) – yo‘l, o‘tish joyi, haqiqatning ziddi. O‘zining asl ma’nosida ishlatilmay, biror munosabat va o‘xshatish orqali boshqa ma’noda ishlatilgan so‘z...”

Navoiy *majoz* so‘zini ishqqa nisbatan ham qo‘llaydi. U insonga va yaratilgan narsalarga qaratilgan ishqni “majoziy”, Allohga qaratilgan muhabbatni esa “haqiqiy ishq” deb ataydi. “Al majozu qantaral ul-haqiqat” – “majoz haqiqatning ko‘prigidir” jumlasiga muvofiq majoziy yo‘lni bosib o‘tmasdan “haqiqiy” ishq yo‘lida maqsadga erisholmaslikni uqtirib o‘tadi”[6: 177]. Yana bir adabiyotshunos olim A.H.Yahyo o‘z tadqiqotida tasavvuf istilohlari to‘g‘risida ularni ikkiga, ya’ni *haqiqiy* va *majoziy* ma’nodagi istilohlarga bo‘lib tasniflaydi: “haqiqiy ma’nodagi istilohlarga misol tariqasida “*tavba*”, “*uzlat*”, “*ixlos*”, “*muhabbat*” kabi so‘zlarni keltirish mumkin. Majoziy istilohlarga “*fano*”, “*baqo*”, “*ishq*”, “*hijron*”, “*zulum*”, “*ahdga vafo*”, “*yor*”, “*dildor*” kabi so‘zlar misol bo‘la oladi” [9:243].

Tadqiqotda ramz va istilohlar haqida birmuncha fikrlar bor, lekin ularning ba’zilari bahstlab. Masalan, tadqiqotda “haqiqiy istilohlar” tasavvuf nazariyasiga tegishli so‘z va atamalar hisoblanadi. Majoziy istilohlar esa tasavvufning badiiy adabiyotiga tegishli bo‘lib, tasavvufiy ma’no va ayni paytda obrazlarga xos bo‘lgan badiiylik yukini tashiydi.

Majoz faqat obrazda aks etmaydi. Majoziy tasvir, majoziy ifoda degan istilohlarning o‘ziyoq majozning imkoniyatlari ancha kengligini anglatmoqda. Alisher Navoiy allegorik asarlarga “majoz tariqi bilan haqiqatni kuylash” deb baho beradi. Majoziy ishq, majoziy ma’shuqa istilohlari ham mumtoz tasavvuf adabiyotiga xos tushunchalardir.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Qomusiy lug‘at. Ikki jildlik. Birinchi jild. –Toshkent: SHARQ, 2016.
2. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug‘atayn. MAT. 20 tomlik. –Toshkent: Fan, 1990. T.16
3. Rafiddinov S. Navoiy va islom ma’rifati. Istiqlol davri o‘zbek Navoiyshunosligi. 30 jildlik 22-jild. –Toshkent: TAMADDUN, 2021.
4. Salomov M. Ifodai machoz dar g‘azaliyoti Hofizi Sherozy. –Dushanbe: Adib, 2001.
5. Sharopov A. Olamlar ichra olamlar. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1978.

6. Yahyo A.H. Alisher Navoiy islomiy tasavvuf she'riyati namoyondasi. / Istiqlol davri o'zbek Navoiyshunosligi. 30 jildlik 22-jild. –Toshkent: TAMADDUN, 2021.

7. Quronov D., Mamajonov Z. va Sheralieva M. Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010.

8. Haqqulov I. O'zbek tasavvuf she'riyatining shakllanishi va taraqqiyoti. Filol.fan.dok. dis... – Toshkent, 1993.

BOBUR LIRIKASINING KOMPOZITSION TUZULISHI

Sapura NE'MATOVA

O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi tadqiqotchisi, Jizzax DPU o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilimizning va adabiyotimizning yaxlit bir ma'naviy-ruhiy olamligi, har bir so'zning mazmundorligi va rang-barang xususiyatlarini buyuk so'z san'atkorilarining teran fikrlari misolida ko'rsatib beriladi. Shoirning yor va diyor mavzusidagi go'zal misralari yoritilgan va tahlil yetilgan.

Kalit so'zlar: badiiy ijod qonuniyati, an'ana va tadrijiy rivojlanish, so'z san'ati, tasvir imkoniyati, muqobil istiloh, islomiy ma'rifat, din millat, tafakkur, til boyligi va ravnaqi, mumtoz adabiyot.

Annotation. The article shows the whole spiritual and spiritual world of our Uzbek language and literature, the meaningfulness of each word and the deep information of the colorful and bright great word artist. The land and land of the poet. beautiful verses on the subject are highlighted and analyzed.

Key words: legality of artistic creation, tradition and gradual development, word art, possibility of image, alternative revolution, Islamic enlightenment, nation, thought, richness and development of language classical literature.

Bobur lirikasida *vatan hajri, lirik qahramon va ma'shuqaning ichki dunyosi, umuman dunyo, hayot falsafasi, dinu diyonat, may, adolat, rashk, raqib* kabi mavzular borki, ular zamirida Boburning o'z hayoti, real voqea-hodisalar tasviri yotadi.

“Buyuk yozuvchi va shoirlar hayotida ijodiy erkinlik hamisha muhim ahamiyat kasb etgan. Daho san'atkorlar, eng avvalo, ana shu erkinlikning kuch-quvvati va falsafasiga tayanadi. Shu bois ham haqiqiy san'atkorning hayot tarzi, ruhoni g'oyaviy olami boshqalarnikiga o'xshamaydi”¹⁵⁹. Buyuk saltanat sohibi va iste'dodli ijodkor Bobur asarlarida diniy va tasavvufiy ruhiyat ham mavjud. Devondagi ayrim g'azal, ruboiy, masnaviylari, “Mubayyin”, “E'tiqodiya”, Xoja Ahror Valining “Volidiya” asari nazmiy tarjimasini shunday asarlar jumlasidandir.

Bobur o'zbek she'riyatini realistik xususiyatlar bilan boyitdi, uni afkor ommaning badiiy-estetik ta'biga yaqinlashtirdi. She'riy shakllarga ham yangi original unsurlar olib kirdi. I.V.Stebleva aytganidek, “Bobur g'azallari mumtoz turkiyzabon she'riyatning estetik me'yorlarini buzmaganda holda, imkon qadar voqelikni aks ettiradi”¹⁶⁰. Boburning aruz risolasini uzbek olimi Saidbek Hasanov tomonidan ham maxsus urganilgan bolib, olim ushbu yirik tadqiqotni 1971-yilda —Muxtasar nomi ostida fotofaksimile nusxasi va kirill alifbosidagi matni bilan nashr yettirdi. 1972 yilda yesa —Boburning aruz risolasi mavzuida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Olimning Bobur aruzi bilan bogliq qarashlari —Boburning —Aruz risolasi asari nomli tadqiqotida batafsil bayon qilingan [Hasanov, 1981].

An'anaviy obrazlardan islom diniga bog'liq bo'lgan obrazlardir. Islom dini bilan bog'liq bo'lgan payg'ambarlar obrazi Qur'oni Karim orqali yozma

¹⁵⁹ Хаққул И. Навоийга қайтиш. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 4.

¹⁶⁰ Стеблева И. Семантика газелей Бабура. – Москва: Наука, 1982. – С. 200.

adabiyotga ko‘chgan. Ana shunday obrazlarga xos belgi va hususiyatlarga ijodkorlarning ishoralar qilishi orqali obrazli ifoda yuzaga keladi.

Shoirilar obrazlarning an’anaviy sifatlarini saqlagan holda, ularni yangicha g‘oyaviy bo‘yoqlar bilan bezaydilar. Bu obrazlarning o‘ziga hos yetakchi belgilari bilan oshiq va ma’shuqaning biror sifatini tasvirlashda, umumbashariy ahamiyatlarga ega bo‘lgan g‘oyalarni ilgari surishda, inson va uning qadr – qimmatini belgilab berishda, hayot va uning saboqlari haqida kishilarga pand nasihat qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Bobur Mirzo ham she’riy tafakkurning imkoniyatlaridan foydalanib, oshiq va ma’shuqa obrazlarini mehr bilan ta’riflaydi. Ma’shuqadan ilhaq bo‘lib xabar kutayotgan oshiqning ahvolini quyidagicha ifoda qilgan:

*Har kunda yuzungni ko‘rmak erur havasim,
Har kecha soching hayolidir hamnafasim,
Iso damidin ruh berur jismimg‘a
Sening soridin payom keltursa nasim (96).*

Bu yerda Iso payg‘ambarning jonsizlarga jon bag‘ishlovchi hususiyati mo‘jizasiga ishora qilingan.

Iso alayhissalom Allohning xohishi bilan o‘likka jon ato qilgan. Bu haqda Qur’oni Karimda shunday deyilgan: “Hech bir tabibning qo‘lidan kelmaydigan ishni qildilar, o‘likni tiriltirdilar. Shuning uchun Qur’onda u zotning nomlariga Al-Masih – silovchi laqabi qo‘shilib aytiladi. Ya’ni, ul kishining qo‘llari tekkan – silagan o‘likka jon kirar edi”¹⁶¹.

Xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyotida keng qo‘llaniladigan obrazlardan biri Ayyub payg‘ambar obrazidir. Ayyub payg‘ambarning bosh sifati sabr – toqat va chidam egasi ekanligidir. Shuning uchun u sabr timsoli hamdir.

Mumtoz adabiyotda she’rlarda Ayyub alayhissalomga ishora qilish, yor vasliga bo‘lgan umidvorlikni, hijron azoblariga sabr – bardoshni ifodalashning o‘ziga hos vositasidir. Mirzo Bobur ham hijron mavzusidagi ruboiylarining birida shunday deydi:

*Ko‘ngulga nechaki sayr matlub o‘lsa,
Qolmas manga sabr, sabri Ayyub o‘lsa,
Gar hajrining imtidodi mundin ortar,
Ahhobni so‘rmoq dag‘i marg‘ub o‘lsa (160).*

Ayyub obrazi orqali mumtoz adabiyotimizda faqatgina oshiqning hijron azoblariga qilgan sabr – toqatini ifodalash uchun ishlatilgan emas, balki ma’naviy yuksaklikni kuylash uchun hamdir. Bunday asarlarni o‘qigan o‘quvchi har qanday qiyinchilikda mustahkam iroda bilan tura oladi.

Bobur she’riyatida alohida o‘ringa ega bo‘lgan timsollardan yana biri va o‘z gachasi hammom timsolidir. Hammom timsoli Boburdan oldingi ijod ahlida ishtirok etgan. Boburning buyuk salafi Alisher Navoiy ham ko‘plab hammomlar qurdirgan. Bobur ham o‘z saltanatida obodonchilik ishlarini olib boradi va hammomlar qurilishiga alohida ahamiyat beradi.

Bobur “Boburnoma”da shunday deydi:

¹⁶¹ Куръон. Ўзбекча изоҳли таржима. “Ол-и-Имрон” Б-48-49.

“Hindustonning yana uch ishidan mutazarrir erduk: bir issig‘idin, yana bir gardidin, yana bir tund yelidin. Hammom har uchalasining dafii ermish”¹⁶².

Hammom haqidagi she‘rlar “hammomnoma”, “hammomiya” deb yuritilgan.

Hammomki, ark ichinda paydo qildim,

Sog‘inmaki, sudin tabarro qildim.

Sud ushbu emasmukim, tadbir bila

Pokiza badanlarni tamosho qildim (100).

Arkda hammom qurdirdim. Bundan foyda topmoqchi deb o‘ylama, pokdomon vujudlarni bu tadbir bilan tamosho qilish foyda emasmi? – deydi Bobur.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Bobur she‘riyatida mavzular rang- barangligini guvohi bo‘lamiz. U unda do‘stlar diydorini g‘animat ekanligini aytadi, odamlarni bir-biriga mehribon bo‘lishga, ilm o‘rganishga chorlaydi. Bobur lirikasida odob va axloq haqidagi qarashlarini poetik tarzda bayon qiladi.

Boburning lirik merosi ilmiy va boshqa turdagi merosiga nisbatan kichik hajmda bo‘lsa-da, ular o‘zbek mumtoz adabiyoti uchun muhim sanaladi. Uning lirikasi hozirgacha ma‘lum 10 qo‘lyozmada bizga yetib kelgan.

Bobur ruboiyoti mavzulari rang- barangdir. U o‘z ruboiylarida ishqni, vatan hajri, dunyo, hayot falsafasi, may, shodlik kabi mavzularni yoritadi. Inson va uning go‘zalligini, sevgi, sadoqat, vafo, do‘stlik kabi insoniy fazilatlarni ulug‘lovchi, ezgu intilishlar va orzularni targ‘ib qiluvchi ruboiylari bilan, ona yurtga muhabbat, vatanparvarlik, va hayotsevarlik g‘oyalarini olg‘a suradi.

¹⁶² Бобур. Бобурнома. – Тошкент, 1989. – Б. 275.

JADID ADABIYOTIDA QIT'A JANRI VA JANR TAKOMILI

Sardor JO'RAQULOV

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Jadid adabiyotida qit'a janri har tomonlama taraqqiy etdi va takomillashdi. Mumtoz she'riyat an'alarini davom ettirish bilan birga ularga yangiliklar kiritildi, o'rni bilan ayrimlaridan voz kechilib, barmoq va erkin she'r tizimlaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Jadid adabiyoti, qit'a janri, inson ma'naviyati, mavzular ko'lami, didaktik mazmun, shakliy ifoda, ijtimoiy hayot ifodasi, axloq masalalari.

Annunciation. In Jadid literature, the continental genre has developed and improved in all aspects. While continuing the traditions of classical poetry, innovations have been introduced into them, some of which have been abandoned, and the use of finger and free verse systems has been introduced.

Keywords: Modern literature, kit'e genre, human spirituality, scope of topics, didactic content, formal expression, expression of social life, moral issues.

Jadid she'riyati o'ziga xos she'riyat bo'lib, unda adabiy tur va janrlarda o'zgarishlar va yangilanishlar kuzatilganligi barchaga ma'lum. Ayniqsa, mumtoz she'riyat an'alarini davom ettirish bilan birga ularga yangiliklar kiritish, o'rni bilan ayrimlaridan voz kechish, aruz she'r tizimi o'rniga barmoq va erkin she'r tizimlaridan foydalanish kabi holatlar ushbu she'riyatga xos o'zgarishlardir.

“Vazniy yangilanish XIX asr oxirlaridan boshlanib, mumtoz she'r o'lchovlari va she'r shakllaridan jonli tilga eng yaqinlarini saylab ishlatishda namoyon bo'ldi. XX asrning 10-yillariga kelib yaratila boshlagan “milliy she'r”larda mumtoz poetika qoidalaridan chekingan holda an'anaviy o'lchov va shakllarga muayyan o'zgartirishlar kiritila boshlandi. Bu o'zgartirishlarning asosiy omillari realistik tamoyillarning kuchayishi, she'riyatning keng ommaga qaratilishi, she'r tilining jonli tilga yaqinlashishidir¹⁶³. Darhaqiqat, aksar jadid shoirlarining aruziy she'rlari tili ham sodda, ravon, barchaga tushunarli tarzda shakllantirilgan. Shuningdek, yuqorida ham aytib o'tilganidek, bu davr she'riyatida ayrim mumtoz janrlardan voz kechilganligini ham kuzatish mumkin. “Jadid shoirlari ijodida mumtoz she'riyatda qo'llanilgan o'n yetti janrdan o'n birini kuzatamiz. Shunday ekan, bu holning o'ziyoq jadid shoirlari ijodida mumtoz an'alar ishtirok etish bilan birga ular jadid adabiyoti vakillarini yangi barmoq tizimidagi janrlarda ijod qilishga muayyan tayyorgarlik vazifasini o'tagan¹⁶⁴. Jadid she'riyati ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganildi¹⁶⁵. Bu davr adabiyotini o'rgangan aksar olimlar bu davr

¹⁶³ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/taqdimot/kitob-taqdimoti-ulugbek-hamdami-yangi-ozbek-she'riyati.html>

Улуғбек Ҳамдам. XX аср ва янги ўзбек шеърляти.-pg.4.

¹⁶⁴ Тожибоева М.А. Жади́д ади́бляри ижади́да му́мтоз адабиёт аныаналари. Филол. фан. д-ри...(DSc) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 20.

¹⁶⁵ Шарафиддинов О. Чўлпон. – Тошкент: “Чўлпон”, 1991. – 108 б.; Каримов Н. Чўлпон. – Тошкент: Шарк, 2003. – 84 б.; Эшонов З. Чўлпон шеърлятининг хусусиятляри (20 йиллар ижоди мисолида). Филол. фанляри ном...дис. – Тошкент: 1991; Аҳмедов Ш. Ҳамза лирикасининг хусусиятляри (девон мисолида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1992; Каримов Н.Ф. XX аср ўзбек адабиёти тараққийтининг ўзига хос хусусиятляри ва миллий истиклол мафкураси: Филол. фан. д-ри ... дис. автореф. – Тошкент, 1993; Ғаниев И. Фитрат, эътикод, ижод. – Тошкент: Камалак, 1994; Йўлдошев Н. Т. Чўлпон шеърлятида пейзаж. Филол. фанляри ном...дис. – Тошкент: 1994; Афоқова Н. Ўзбек жади́д адабиётляда шеърлий шакллар тараққийти

ko‘plab adabiy tur va janrlar uchun “islohotlar” davri bo‘lganligini, mumtoz adabiy janrlardan va qisman aruzdan voz kechish evaziga jahon adabiyotida mavjud ko‘plab janrlar o‘zlashtirilganligini ta’kidlaydilar. O‘zgarishlar she’riyatdagi g‘oyaviylik, mavzular ko‘lami ham obrazlilikka ham taalluqli ekanligini ushbu davrga tavsif berish orqali yoxud biror ijodkorni o‘rganish jarayonida ta’kidlab o‘tganlar.

“XX asrning boshlari jadid shoirlari ijodida aruzdan barmoqqa o‘tish jarayoni tezlashdi. Hatto aruzda yozilgan she’rlarni barmoq shaklida ifodalash, to‘liq misralarni bo‘lib tashlab yozish holatlari ko‘zga tashlanadi. Bu holat bir jihatdan barmoqqa o‘tish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchidan ritmik-intonatsion ohangni kuchaytirish, poetik mazmuni yorqinroq ifodalash maqsadida qo‘llanilgan¹⁶⁶”. Ma’lumki, jadidlar millatni uyg‘otishni, ularni ilm-ma’rifatga da’vat qilishni bosh maqsad qilib belgilaganlar. Mana shu konsepsiya she’riyatga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatgan va jadid shoirlar aruziy she’rlar orqali oddiy insonlar ongiga kirib borish mushkul ekanligini faxmlaganlar. Shu ma’noda ham aruzdan barmoqqa o‘tish yoki she’rlarni soddalashtirish jarayonlari tezlashtirilgan.

Jadidlar ijodiyotida, xususan, lirikasida qit’a janri tadqiqi bo‘yicha adabiyotshunos Nodira Afoqovanning xizmatlari alohida bo‘lib, bu mavzu olimaning “O‘zbek jadid adabiyotida she’riy shakllar taraqqiyoti tamoyillari” nomli doktorlik dissertatsiyasida¹⁶⁷ qisman hamda alohida shaklda “XX asr o‘zbek adabiyotida ruboiy va qit’a” nomli risolasi¹⁶⁸da ham o‘rganilgan.

Professor Muqaddas Tojiboyevaning “Jadid adiblari ijodida mumtoz adabiyot an’analari” nomli doktorlik dissertatsiyasi¹⁶⁹da ham ushbu janr namunalari tadqiqiga qisman to‘xtalib o‘tilgan.

Adabiyotshunos Normat Yo‘ldoshevning “Cho‘lpon she’riyati poetikasi” nomli doktorlik dissertatsiyasi¹⁷⁰da jadid she’riyatining yetakchi ijodkori ijod namunalari tadqiqi orqali ushbu davr she’riyatidagi shakliy va mazmuniy o‘zgarishlar atroflicha ko‘rsatib berilgan.

тамоийллари. Филол. фан. док...дисс. – Тошкент: 2006; Эрназарова Г. XX аср ўзбек поэзиясида миллий тафаккур ва унинг бадиий талқини (А.Чўлпон, Ғ.Ғулум, А.Орипов шеърляти мисолида): Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент: 2001; Хожиёва Ш. Чўлпон шеърлятида поэтик тафаккурнинг янгилиниш тамойиллари. Филол. фан. б-ча фалс. д-ри ...дисс. – Қарши: 2019; Исломова С.И. Чўлпон шеърларининг матний тадқиқи ва илмий-танқидий матнини яратиш. Филол. фан. б-ча фалс. д-ри ...дисс. – Андижон: 2021; Назарова Ш.И. XX аср бошлари ўзбек шеърлятининг янгилиниш тамойиллари (янги ўзбек шеърляти контекстида). Филол. фан. д-ри. ...дисс. – Тошкент: 2022; Афоқова Н. Жадид шеърляти поэтикаси. – Тошкент: Фан. 2005; Ҳамдамов У. XX аср ўзбек шеърляти бадиий тафаккур тадрижининг ижтимоий-психологик хусусиятлари. Филол. фан.д-ри...дисс. – Тошкент, 2015; Тожибоева М. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт анъаналари. Филол. фан. д-ри...дисс. – Тошкент, 2018; Назарова Ш. XX аср бошлари ўзбек шеърлятининг янгилиниш тамойиллари (янги ўзбек шеърляти контекстида). Филол.фан.д-ри...дисс. – Тошкент, 2022; Yuldashev N.T. Cho‘lpon she’riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – 243 b.

¹⁶⁶ Yuldashev N. T. Cho‘lpon she’riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – B. 22.

¹⁶⁷ Афоқова Н.М. Ўзбек жадид адабиётида шеърлий шакллар тараққиёти тамойиллари. Филол. фан. док...дисс. – Тошкент: 2006. – 281 б.

¹⁶⁸ Афоқова Н. XX аср ўзбек адабиётида рубоий ва китъа. – Т.: Фан, 2005. – 28 б.

¹⁶⁹ Тожибоева М.А. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт анъаналари. Филол. фан. д-ри...(DSc) дисс. – Тошкент, 2018. – 269 б.

¹⁷⁰ Yuldashev N.T. Cho‘lpon she’riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – 243 b.

Adabiyotshunos M.Tojiboeva qit'a janridagi parcha, bo'lak degan ma'noga e'tibor qaratadi va bunday e'tibor Fitrat va R.Orzibekov¹⁷¹lar tomonidan ham amalga oshirilganligiga alohida urg'u beradi. „Qit'a so'zining lug'aviy ma'nosidan (parcha) janr atamasi sifatida foydalangan (bu holni Cho'lpon va Botu she'rlarida ham kuzatamiz) shoir „Ur-ur!.. Sening tirnoqlaring nozli, nozli urdiqcha“ deb boshlanuvchi she'rida „urdiqcha“ (noxun, tirnoqcha) timsolidan foydalanib, ramziy ifodalar („bitib qolgan yaralar“, „qora bulut“) orqali davrning ijtimoiy hodisalariga munosabat bildiriladi¹⁷². Fitrat qalamiga mansub bo'lgan birgina qit'a matni quyidagicha:

Ur, ur!.. Sening tirnoqlaring nozli, nozli urduqcha,
Yuragimning bitib qolg'on yaralari ochilsun,
Cholg'i qili sening nozli tirnog'ing-la titrarkan,
Umidimni qoplab turg'on qora bulut yirtilsun¹⁷³.

Unda haqiqatdan ham, olima aytganidek, ma'shuqaning soz chalish uchun ishlatayotgan noxunidan chiqqan sas orqali yuragida bitib qolgan yaralari ochilishiga va umidini qoplab turgan qora bulutlar tarqalib ketishiga umid bildiradi.

Cho'lpon ijodida qit'a janri namunalari o'ziga xos shaklda uchraydi. Cho'lpon „O'limdan kuchli“ sarlavhali to'rt misrali she'rni qit'a ekanligi izohi bilan, ikkita to'rt misrali she'rlarni esa „parcha“ nomi ostida beradi. „Bizningcha, shoir bunda ko'proq „qit'a“ so'zining lug'aviy ma'nosidan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Qit'aning arabcha „parcha“, „bo'lak“, „qism“ degan lug'aviy ma'nolari borligini hisobga olsak, Sharq mumtoz she'riyatida keng tarqalgan, ikki baytdan bir necha o'n baytgacha hajmda bo'ladigan, juft misralari o'zaro qofiyalanib toq misralari ochiq qoluvchi (b-a, v-a, g-a tarzida) lirik janr¹⁷⁴ bo'lgan qit'aning lug'aviy ma'nosini Cho'lpon janr nomi uchun qo'llagan bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi Nodira Afoqova tomonidan Cho'lpon poetik merosida olti qit'a mavjudligi aytib o'tiladi. Uning ayrim qit'alariga parcha yoki qavs ichida qit'a degan yozuv berilganligi ham aytilgan. Shoirning qit'a janrini ancha soddalashtirib, unga zamonaviy ruh bag'ishlaganligi uning „O'limdan kuchli“ qit'asidagi savol-javob orqali ifodalanganligi adabiyotshunos tomonidan ta'kidlab o'tilgan:

*O'lim, sendan kuchli boshqa kuch bormi?
Tarafingdan bir marhamat bo'lganmi?
Mendan kuchli, mendan quvvatlilar bor:
Mana, mendan hech qo'rqmaylar odamlar¹⁷⁵.*

„Ushbu qit'ada inson shunday buyuk mavjudotki, u hatto o'limga ham tik boradi, undan qo'rqmaydi degan falsafiy xulosa bor. Cho'lpon bundan tashqari „Qilich va qon“, „Menga nasib bo'lmadi dunyoda saodat“, „Parcha“ qit'alarida o'z

¹⁷¹ Фитрат А. Танланган асарлар. 1- жилд. –Тошкент: Маънавият, 2000. – Б. 41.; Орзибеков Р. Лирикада кичик жанрлар. – Тошкент, 1976. – Б. 30.

¹⁷² Тожибоева М.А. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт аъналарари. Филол. фан. д-ри...(DSc) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 19.

¹⁷³ Фитрат. Чин севиш. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. – Б. 32.

¹⁷⁴ Куронов Д., ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. – Б. 381.

¹⁷⁵ Чўлпон. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. – Б. 93.

davrining og‘riqli, dardli muammolarini qalamga oldi¹⁷⁶. Ko‘rinadiki, N.Ofoqova Cho‘lpon qalamiga mansub qit‘alarni oltita deb ko‘rsatadi va ulardan yangicha shakl va mazmundagisini tahlilga tortadi. Darhaqiqat, mumtoz asarlardan g‘azallarda ko‘pincha bu usuldan foydalanilgan. Cho‘lpon tasvir obyekti va asosiy poetik obraz bo‘lgan “o‘lim” bilan lirik qahramon sifatida savol-javob o‘tkazadi. Undan kuchliroq boshqa kuch bor-yo‘qligini so‘raydi. O‘lim esa o‘z navbatida undan kuchli mavjudot odam ekanligini aytishi orqali ularning o‘limdan qo‘rqmasliklariga tan beradi. Ko‘rinib turganidek, qit‘ada majoziy tasvir va obrazdan foydalanilgan.

Adabiyotshunos Normat Yo‘ldoshev ham Cho‘lpon she‘riyatidagi janrlarni tahlil qilgan o‘rinlarda 1920-yilda yozilgan “Parcha” deb nomlangan to‘rt qatorlik she‘rga diqqat qaratadi: “To‘rtlik milliy aruzdagi o‘zgarish-yangilanishlar izchil tus olganligini ko‘rsatadi:

*Maqtadim, ko‘kka ko‘tardim sizni men,
Endi menga sizga yetmaklik qiyin.
Maqtamoqqa bir kirishgach maqtayin,
To‘xtasam so‘nggi tinimda to‘xtayin*¹⁷⁷.

Cho‘lpon sarlavha uchun “qit‘a” so‘zining ma‘nodoshini ishlatgan, she‘rning o‘zi ham vazn va qofiyaga ko‘ra shu janrga mos keladi. Parcha ramali musaddasi mahzuf vaznida¹⁷⁸. Ya‘ni olim mazkur qit‘aning vazni, qofiyalanish tartibi kabi xossalariga e‘tibor qaratib, ushbu she‘rning qita ekanligini isbotlaydi. Qit‘aning mazmuni esa ma‘shuqani tavsiflashda maqtovning mubolag‘aviy shaklidan shu darajada foydalanganidan unga endi o‘zi ham yetolmaydigan darajaga ko‘tarib qo‘yganligini, endi to‘xtashning imkoni yo‘q bo‘lgani uchun endi faqat so‘nggi nafasidagina to‘xtay olishini aytish orqali yorni ta‘riflashdagi mubolag‘ani ham bo‘rttirib ko‘rsatishga harakat qilgan. Bunday mazmun realikka, soddalikka intilayotgan jadid adabiyoti uchun yana bir o‘ziga xoslik edi.

Cho‘lponning “parcha” degan sarlavha ostida bergan yana bir qit‘asi bor bo‘lib, unda insonning hayot yo‘lidagi yo‘l qo‘yadigan xatoliklari, yanglishishlari xususida so‘z boradi va bunga asl sabab sifatida uning hamisha shoshilishi, shu tarzda qaror qabul qilishi ko‘rsatiladi:

*Har qadam yo‘lda ming xato – yanglish,
Shu uchun ko‘p kerak emas shoshilish.
O‘y kerak, o‘y kerak, tushuncha kerak,
Xavflidir chunki anglamay yurmak!*¹⁷⁹

Har bir harakat chuqur o‘ylab, mulohaza yuritib qilinishi zarurligi, tushunmagan holda biror ishga qo‘l urish esa xavfli ekanligi ta‘kidlanmoqda. Shoir o‘z g‘oyaviy niyatini amalga oshirish uchun mubolag‘a (ming xato), ta‘dil (xato, yanglish), takrir (o‘y kerak, o‘y kerak) kabi tasvir vositalaridan foydalangan. Lekin

¹⁷⁶ Yuldashev N. T. Cho‘lpon she‘riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – B. 97-98.

¹⁷⁷ Чўлпон. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Akadernashr, 2016. – Б. 63.

¹⁷⁸ Yuldashev N. T. Cho‘lpon she‘riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – B. 22.

¹⁷⁹ Чўлпон. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Akadernashr, 2016. – Б. 210.

bu vositalar mumtoz adabiyotda qoʻllangan badiiy sanʼat yoki tasvir va ifoda vositalariga nisbatan ancha sodda ekanligi anglashiladi. Qofiyalanish tartibi: a-a, b-b.

“Qilich va qon” deb nomlangan sheʼrida qavslarda “qitʼa” degan izoh berilgan. Qitʼa xossasiga mos ravishda a-b, d-b shaklida qofiyalangan. Mohiyatan chorlov mazmunida.

*Qilich qinda qolmasin, chiqsin,
Tigʼiga tillarim tomizsin qon.
Amalim qonli tigʼini yuvsin,
Qolmasin qonni sevmagan bir jon*¹⁸⁰.

Unga koʻra qilich qinidan chiqishi zarurligi, uning tigʼiga lirik qahramon oʻz tili bilan qon tomizishi, qilgan ishlari esa uning qonli tigʼini yuvib ketishi, ushbu qonni sevmaydigan biror jon qolmasligi kerakligi aytilgan. Yaʼni bunda oʻz soʻzi – ijod namunalari yoki targʼibi orqali kishilarni kurashga chorlayotgan qahramon obrazi gavdalantirilmoqda. Bunday qon – istiora, qonli tigʼ – tashbeh, qonni sevmagan va sevmagan bir jon birliklari sifatlash. Bu tasvir va ifoda vositalari ham imkon boricha sodda tarzda ifodalangan.

Jadid shoirlaridan yana biri boʻlgan Elbek ijodida ham qitʼa (parcha)lar oʻndan ortiq. Elbek qitʼalari aruz vaznida, ham barmoq vaznida ham, erkin vaznda ham yozilgan. Yaʼni shoir ushbu janr imkoniyatlarini har uchala vaznda ham sinab koʻrgan va bunda oʻziga xos natijalarga erishgan. Shoir Elbekning yana bir individual yutugʻi ikkita qitʼasida alliteratsiya usulidan foydalangan va ushbu janr namunasini yangicha shakl va mazmunda ifodalay bilgan. Ularning har ikkalasi ham peyzaj lirika namunasi boʻlib, biri koʻklam, ikkinchisi qish haqida. Koʻklam mavzusidagi qitʼada shoir “k” harfini qaytariluvchi harf sifatida tanlagan boʻlsa, qish haqidagi sheʼrga “q” harfini tanlagan.

Koʻklam haqidagi qitʼaning 1 va 2-misralari 3+3+4=10 turoqlanish tartibiga ega boʻlsa, 3 va 4-misralari 5+5=10 turoqlanish tartibiga egaligi maʼlum boʻladi. Bu bir harfdan boshlanuvchi soʻzlarni joylashtirish qiyinchiligi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

*Koʻklamda/ koʻkarsa/ koʻk koʻkatlar, //10
Koʻklarga/ koʻmilsa/katta-kattalar, //10
Koʻm-koʻk koʻkarib/ koʻrinsa koʻllar, //10
Koʻngilni koʻtarsa/ koʻrkli gullar...*¹⁸¹ //10

Sheʼr mazmunida koʻklam kelsa, koʻkatlar koʻkarishi, koʻllarning suvi shaffoflashishi, gullar ochilishi tavifi kuzatiladi. Qofiyalanishi – a-b-d-d tartibida. Unda sifatlash (koʻk koʻkatlar), takrir (koʻm-koʻk, katta-kattalar), tashbeh (koʻrkli gullar) va boshidan oxirigacha alliteratsiya kabi usul va sanʼatlardan foydalanilgan.

Ikkinchi qitʼa 5+5+3=13 turoqlanish tartibiga ega boʻlib, undagi mazmunga koʻra qor boʻlsa qargʼa quvonib qagʼillaydi va qishdan quvonib yashaydi. Agar qor boʻlmasa, u qanotini yozib, quvona olmaydi. Yaʼni qargʼa uchun qishda qor boʻlishi quvonarli.

¹⁸⁰ Чўлпон. Асарлар. 3 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – Б. 41.

¹⁸¹ Элбек. Танланган асарлар. – Т.: Шарк, 1999. – Б. 30.

Qor qarshisida/ qarg'a qag'illab/quvonchda //13
Qoqar qanotin,/ qayg'uli qolmas/ qora qishda //
Qot-qot qorini/ qayg'isida qol/masa qorg'a, //
Qoqmasdi qano/tini quriq, qo'rq/qili qarg'a. //

She'ning qofiyalanish tartibi: a-b-d-d holatida bo'lib, bu yuqoridagi qit'ada ham kuzatilganligini inobatga olsak, har ikkala she'rdagi qofiyalanish tartibi yangicha holatda shakllantirilganligini ko'rish mumkin. Bu qit'ada ham tashbeh (qora qish, qo'rqqili qarg'a, qot-qot qor), mukarrar (qot-qot), tashxis (qor qayg'isida qolmoq) kabi tasvir va ifoda vositalari qo'llanilgan.

Umuman, Elbek parcha deb atagan qitalar aruz, barmoq va erkin vaznda yaratilgan. Elbekning novatorligi qit'alarda alliteratsiya usulini qo'llaganligi, uni erkin vaznda yarata olganligi, oq she'r va savo-javob usullarini qo'llab ko'rganligi kabilarda ko'rinadi.

Xullas, jadid shoirlari ijodida qit'a janri namunalari aksar holatda "parcha" nomi ostida shakllantirilgan. Jadid shoirlari qit'ani milliy adabiyotimizda mavjud bo'lgan uch vaznda ham yoza bilganlar. Qit'alarda yangicha usullar, ko'plab tasvir va ifoda vositalaridan foydalani, janrning betakror namunalari yaratish bilan birga uni xalqqa, ommaga yaqinlashtirish, tushunarli qilish uchun soddalashtirishga ham intilganlar. Umuman, jadid shoirlar qit'a janrini atroflicha takomillashtirgan.

Adabiyotlar:

1. Улуғбек Ҳамдам. XX аср ва янги ўзбек шеърияси.-pg.4.<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/taqdimot/kitob-taqdimoti-ulugbek-hamdami-yangi-ozbek-sheriyati.html> Улуғбек Ҳамдам. XX аср ва янги ўзбек шеърияси.-pg.4.
2. Тожибоева М.А. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт аънаналари. Филол. фан. д-ри...(DSc) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 20.
3. Шарафиддинов О. Чўлпон. – Тошкент: "Чўлпон", 1991. – 108 б.;
4. Yuldashev N. T. Cho'lpon she'riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – B. 22.
5. Афоқова Н.М. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари. Филол. фан. док...дисс. – Тошкент: 2006. – 281 б.
6. Афоқова Н. XX аср ўзбек адабиётида рубоий ва қитъа. – Т.: Фан, 2005. – 28 б.
7. Тожибоева М.А. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт аънаналари. Филол. фан. д-ри...(DSc) дисс. – Тошкент, 2018. – 269 б.
8. Yuldashev N.T. Cho'lpon she'riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – 243 b.
9. Фитрат А. Танланган асарлар. 1- жилд. –Тошкент: Маънавият, 2000. – Б. 41.; Орзибеков Р. Лирикада кичик жанрлар. – Тошкент, 1976. – Б. 30.
10. Тожибоева М.А. Жадид адиблари ижодида мумтоз адабиёт аънаналари. Филол. фан. д-ри...(DSc) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 19.
11. Фитрат. Чин севиш. – Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. – Б. 32.
12. Қуронов Д., ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. – Б. 381.
13. Чўлпон. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. – Б. 93.
14. Yuldashev N. T. Cho'lpon she'riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – B. 97-98.

15. Чўлпон. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. – Б. 63.
16. Yuldashev N. T. Cho‘lpon she‘riyati poetikasi. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Andijon. 2024. – Б. 22.
17. Чўлпон. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. – Б. 210.
18. Чўлпон. Асарлар. 3 жилдлик. 1-жилд. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – Б. 41.
19. Элбек. Танланган асарлар. – Т.: Шарк, 1999. – Б. 30.

OGAHIYNING “FIRDAVS UL-IQBOL” ASARIDA SAJ’ SAN’ATINING BADIY-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Alfiya BOTIROVA

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqola Muhammad Rizo Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” asarida saj’ san’atining qo‘llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Saj’ – Sharq nasrining qadimiy badiiy vositalaridan biri sifatida asarda nasriy bo‘laklarga ohangdorlik, tantanavorlik va uslubiy boylik baxsh etadi. Muallif tomonidan saj’ vositasida hukmdorlar, sarkardalar faoliyati, tarixiy voqealar badiylashgan uslubda tasvirlanadi.

Kalit so‘zlar: Ogahiy, *Firdavs ul-iqbol*, saj’, badiiy nasr, qofiyali nasr, uslub, tarixiy asar, badiiy ifoda, Sharq adabiyoti.

Annotation. This article analyzes the use of the *saj’* art form in Muhammad Rizo Ogahiy’s *Firdavs ul-iqbol*. As one of the oldest artistic devices in Eastern prose, *saj’* enriches the prose sections of the work with rhythm, solemnity, and stylistic expressiveness. Through this device, the author vividly depicts the activities of rulers, commanders, and historical events in an artistic and elevated manner.

Keywords: Ogahiy, *Firdavs ul-iqbol*, *saj’*, artistic prose, rhymed prose, style, historical work, artistic expression, Eastern literature.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности использования искусства *садж* в произведении Мухаммада Ризы Огахия «*Фирдавс ул-иқбол*». Как один из древнейших художественных приёмов восточной прозы, *садж* придаёт прозаическим частям произведения мелодичность, торжественность и стилистическое богатство. С помощью этого приёма автор художественно описывает деятельность правителей, полководцев и исторические события.

Ключевые слова: Огахий, *Фирдавс ул-иқбол*, *садж*, художественная проза, рифмованная проза, стиль, историческое произведение, художественное выражение, восточная литература.

Sharq adabiyotida ijodkor badiiy mahoratiga baho berishda badiiy tasviriy vositalardan foydalanishiga ham e’tibor qaratilgan. Badiiy san’atlar Sharq mumtoz adabiyotida “badoyi us-sano‘e” deb atalib, ilmiy jihatdan ham keng o‘rganilgan. Ular orasida sa’j san’ati ham ohangdorlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. “Saj’” so‘zi arabcha bo‘lib, lug‘aviy ma’nosi jihatdan qumri, bulbul, to‘ti kabi xushovoz qushlar tovushining bir-biriga qo‘shilib, jo‘r bo‘lib ketishini anglatadi [1]. Saj’ termini birinchi marta fors-tojik adabiyotshunosligida XI asrda, ya’ni Muhammad bin Umar ar-Roduyoniyning “Tarjimonul-balog‘a” asarida qo‘llangan. Turkiy xalqlar adabiyotida esa bu termin dastlab Mahmud Qashg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida ishlatilgan[2].

Maqolada **qiyosiy-tahliliy** va **tekstologik usullar** asosida “Firdavs ul-iqbol”dagi nasriy parchalar o‘rganildi. Asar matnidan **saj’i mutavozin**, **saj’i mutavoziy** va **saj’i mutarraf** turlarining namunalari ajratilib, ularning ohang, vazn, qofiya va sintaktik parallelizmi tahlil qilindi. Tadqiqotning maqsadi — Ogahiy nasrida saj’ san’atining badiiy-funksional rolini aniqlash.

“Saj’ mumtoz bo‘lgan dostonga kuchliroq jalb etish maqsadida saj’ san’ini qo‘llaydi. Adabiyotdagi lafziy san’at bo‘lib, bir yoki bir necha gaplardagi ayrim bo‘laklarning yo vaznda, yo qofiyada, yo har ikkalasida mos kelishi. Saj’ dastlab xalq og‘zaki ijodida vujudga kelgan badiiy san’at turi hisoblanadi. O‘zbek xalq ertaklari, dostonlardagi an’anaviy o‘rinlar (boshlanma, personajlar tavsifi, ruhiy holatlar, peyzaj, afsonaviy qasrlar)da saj’ qo‘llangan. Ertaklar, dostonarning ta’sirchan va jozibali o‘qilishini ta’minlaydi. “Firdavs ul-iqbol” asarining barcha nasriy o‘rinlarida saj’ning uch turidan ham go‘zal nasriy qofiya yaratgan. 1. **Saj’i mutovoziy** (to‘liq saj’)-nasriy parchadagi ayrim so‘zlarning vaznda ham, raviy harfida ham mos bo‘lishi. Asarning muqaddima qismida, ayniqsa Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning siyrati va shaxsi, faoliyatini tavsiflovchi na’tlarda to‘liq saj’ning namunalarini uchratamiz; “*Durudi noma’dud ul mahbub oqibatmahmudg‘akim, “Ey Muhammad Biz Sizni olamlarga rahmat qilib yubordik” oyatidur aning sha’nida nozil, “agar sen bo‘lmasang olam yaralmas edi” midhatidur aning tavsifig‘a shomil. Ko‘zi “o‘ngu-so‘lga og‘madi” surmasidin ravshan, yuzi “quyosh va uning yog‘dusiga qasam” g‘azosidin muzayyan, “men Olloh bilan” borgohining sultoni, “ikki kamon oralig‘ida yaqin” maydonining sho‘xjavloni*”. Ushbu nasrdagi har bir so‘z saj’i mutovoziyning eng mukammal namunasi. *durudi noma’dud,-oqibatmahmud, oyatidur- midhatidur, aning sha’nida nozil- aning tavsifig‘a shomil, surmasidin ravshan-g‘azosidin muzayyan, borgohining sultoni-maydonining sho‘xjavloni*. Keyingi nasr parchaga diqqat qilsak; “*Sinoni jonsitoni vahmidin kuffori nofarjom muborizlarining shitoatasar jigarlari zaxmgin va teg‘i xunfishoni biymidin ubdai asnom bahodirlarining tahavvurparvar bag‘irlari xunin, jahon xoristoni bahori hidoyatining ruhafzo nasimi g‘unchagushoyliqidin gulshan va zamon shabistoni chirog‘i shariatining olamafro‘z shu‘lasi partav oroyliqidin ravshan*” Ayni fikr ifodasida sa‘j-i mutavoziyning shu turi ijodkorga qo‘l keladi. Ya’ni ohangdosh (qofiyadosh) so‘zlarni ketma-ket yig‘ib, fikr ta’sirchanligiga erishgan. Mazkur turda qofiyadosh so‘zlar tovushlarining hammasi bir-biriga muvofiq kelganligini ko‘rish mumkin: *sinoni jonsitoni-teg‘i xunfishoni, vahmidin- biymidin, kuffori-ubdai, nofarjom- asnom, muborizlarining- bahodirlarining, shitoatasar-tahavvurparvar, jigarlari- bag‘irlari, zaxmgin- xunin: - jahon xoristoni- zamon shabistoni, bahori-chirog‘i, hidoyatining- shariatining, nasimi - shu‘lasi , g‘unchagushoyliqidin- partav oroyliqidin, gulshan- ravshan*. Shuningdek Manqabatlariga ya’ni Abu Bakr ibn Abi Qahofa, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon va Ali ibn Abi Tolib xalifalarning ta’rifida ham saj’i mutovoziyni yaratishda har bir so‘z va tovush uyg‘un qo‘llagan; “*Niyobat marakasining sho‘x javloni, rayosat mahkamasining nofizi farmoni, ashobi yaqin afzali, arbobidin akmali, “faqat ikkovi g‘orda edi” oyatining sababi nuzuli, Tangri va rasulning muqarrab va maqbuli, a’ni, avrangi zebdor al-xilofa, amir al-mo‘minin Abu Bakr ibn Abi Qahofa raziyalullohu anhu. (25-bet)* Bu nasrdagi har bir so‘z va raviyga e’tibor qaratsak; *niyobat- rayosat, marakasining- mahkamasining, sho‘x javloni- nofizi farmoni, yoki “Kufri behuda ramzlarig‘a siyosat maydonining ma’rakaoroyidin xujasta bazmlarig‘a inoyat bazlining xazinagushoyi, shariat ayvonining xovandi, adolat devonining xudovandi arab mulkining sababi tafoxiri, ajam hukkomining*

mavjibi takassuri...” siyosat- shariat-adolat, maydonining- ayvonining- devononining , xazinagushoyi- xovandi-xudovandi, arab mulkining- ajam hukkomining, sababi- mavjibi, tafoxiri- takassuri kabi ohangdosh so‘zlarni qo‘llash natijasida nasriy bayon xuddi she‘riy shakldek oson va tushunarli o‘qiladi.

Ulug‘ ijodkor saj‘ san‘atinig saj‘i mutarraf turidan ham yuksak mahorat bilan foydalangan. Saj‘i mutarraf (qofiyali, vaznsiz)-nasriy parchadagi so‘zlar vaznda ham, raviiy harfida ham mos bo‘lishi. Alisher Navoiyning “Badoyi us sanoye” asarida shunday ta‘rif beriladi: “...nasr fosilalarining oxirgi harfta muvofiqligi va vaznda muxoliflig‘idin iborattur” [2, 64]. Bu sa‘j turida asosiy e‘tibor gap so‘nggida kelgan so‘zlar ohangdoshligi faqat oxirgi harflar bilan belgilanadi. Mazkur so‘zning vaznda muxolifli – teskari, ya‘ni mos kelmasligi ko‘zga tashlanadi. “*Har xarobad bir vositabila sahobi inoyatining rashahotidin bahramand va har adoniy va aqosiy bir vasila bila oftobi marhamatining partavakanligidan arjumand bo‘ldi*”. Bu o‘rinda *bahramand-arjumand* so‘zlari yoki “...bandanavozliq yuzidin tashrif inoyati bila mumtoz va ehsoni beg ‘oyati bila sarafroz qilib guharafshoni takallum bo‘ldikim” kabi nasriy o‘rinlardagi *mumtoz – sarafroz* so‘zlarining faqat oxirgi tovushlari mos kelib, ohangdorlikni ta‘minlagan. Munis asrning nomlanishi va taqsimlanishini quydagicha yozadi “*Har taqdir bila bu muxtasar shuurig‘a xoman ibtido suruldi, chun bahori sahibqironiy bila firdavsdek ziynat topib erdi, banoan alayh “Firdavs al-iqbol” g‘a mavsum bo‘ldi. Bir muqaddima, besh bob, bir xotima taqsim topdi. Hazrat Ezidi kombaxshdin umid ulkim, unvoni iftitohin tatammai ixtitomg‘a mavsul va muqaddimai og‘ozin xotimai anjomg‘a mashmul qilg‘ay*”. Hukmdorning davri go‘zal va obod bo‘lgan bu asar jannatga o‘xshagan bezak topdi va shu sababli unga “**Firdavs ul-iqbol**” (Baxt bog‘i) nomi berildi deya ta‘kidlaydi.

3. Saj‘i mutavozin (vaznli, qofiyasiz) - nasriy yoxud nazmiy parchadagi gap bo‘laklarining qofiyasiz vazndoshligi.¹⁸² Saj‘i mutavozin qofiyasiz, ammo **vaznli va ritmik** nasr shaklidir. Unda so‘zlar, iboralar yoki gaplar o‘zaro muvozanatli ohangda joylashadi. Bunda qofiya emas, balki **vazn, sintaktik parallelizm va ritmik takror** matnga ohangdorlik, jilo va ko‘rk beradi. Masalan, arab, fors va turkiy nasrda bu usul diniy, falsafiy va tarixiy asarlarda ko‘p qo‘llanilgan. Ogahiy o‘z asarida saj‘i mutavozindan nafaqat estetik maqsadda, balki tazyiq, tantana va ma‘naviy yuksaklikni ifodalash vositasi sifatida foydalangan. Xususan, podshohlarni madh etish, davlat ishlari yoki g‘azot sahnalarini tasvirlashda bu uslub kuchli badiiy vosita bo‘lgan. Masalan, asardan quyidagi parchaga e‘tibor beraylik:

“Ul fursatda falakning charxi jadal aylab, davronning ruhi iztirob ila to‘ldi, adolat nuri so‘nib, zulmning zulumoti ziyoda bo‘ldi.”

Bu misolda qofiya yo‘q, biroq “charxi jadal aylab – ruhi iztirob ila to‘ldi – adolat nuri so‘nib – zulmning zulumoti ziyoda bo‘ldi” kabi ohangdosh, vaznli, parallel tuzilgan sintaktik birliklar nasrni she‘riylikka yaqinlashtirgan.

¹⁸² To‘xta Boboyev. Adabiyotshunoslikka kirish. -T: O‘zbekiston, 2002. 358-359-betlar.

“Firdavs ul-iqbol”da saj’ san’ati, ayniqsa **saj’i mutavozin**, Ogahiyning nasriy mahoratini, badiiy tafakkur kengligini va Sharq nasriy an’analariga tayanib, ularni yangicha uslubda qayta talqin etish qobiliyatini namoyon etadi. Saj’ orqali Ogahiy o‘z asariga nafaqat tarixiy, balki **estetik, musiqiy va ruhiy** chuqurlik baxsh etgan. Shunday qilib, saj’ san’ati “Firdavs ul-iqbol” nasrining badiiy tayanch ustunlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Muhammad bin Umar ar-Roduyoniy. Tarjimonul-balog‘a. – Istanbul, 1949. 139-bet.
2. Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘atit turk. Uch tomlik, 1-tom. -T, 1960. 144-bet.
3. Ogahiy M. Firdavs ul-iqbol. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1971.
4. Qayumov A. O‘zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1983.
5. Karimov N. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: Akademya nashr, 2010.
6. Jo‘rayev T. Ogahiy va uning tarixnavislik maktabi. – Toshkent: FAN, 1991.
7. Mamatov M. Ogahiy ijodida badiiy san’atlar tizimi. – Urganch: XDU, 2012.

HAYDAR XORAZMIYNING ADABIY MEROSI VA JANRLAR RANG-BARANGLIGI

O'g'iloy NE'MATOVA

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada XV asr Chig'atoy turkiy adabiyotining yirik namoyondasi Haydar Xorazmiyning adabiy merosi va janr rivojlanishi tahlil qilinadi. Asosan, uning "Maxzan ul-asror" dostoni hamda lirik asarlari, ularning qo'lyozma nusxalari va turli adabiy janrlardagi ijodiy yondashuvlari o'rganilgan. Haydar Xorazmiyning ijodi keyingi davr turkiy adabiyotiga ta'siri nuqtai nazaridan ham baholanadi.

Kalit so'zlar: Haydar Xorazmiy, Maxzan ul-asror, qo'lyozma, masnaviy, lirik janr, Chig'atoy adabiyoti.

Abstract. The article analyzes the literary heritage and genre diversity of Haydar Khwarazmi, one of the prominent representatives of 15th-century Chagatai Turkic literature. His main works, such as the masnavi "Maxzan ul-asror" and lyrical poems, are studied in the context of manuscript traditions and genre-specific features. The influence of Haydar Khwarazmi's works on later Turkic literature is also evaluated.

Keywords: Haydar Khwarazmi, Maxzan ul-asror, manuscript, masnavi, lyrical genre, Chagatai literature

Haydar Xorazmiyning adabiy merosi XV asr o'zbek adabiyotining muhim qismini tashkil etadi. Uning bizgacha yetib kelgan asarlari asosan ikki turga bo'linadi: "Maxzan ul-asror" dostoni va lirik she'rlar to'plami.¹⁸³

Haydar Xorazmiy XV asr Chig'atoy turkiy adabiyotining yetakchi ijodkorlaridan biri hisoblanadi. Manbalarda uning nomi turli shaklarda - Haydar, Haydariy, Haydar-i sohib-hunar, Mavlono Haydar, Mir Haydar-i Majzub, Mavlono Haydar-i Turkiy-go'y, Haydar Xorazmiy, Mavlono Haydar Xorazmiy-i Turkiy-go'y va Haydar Tilba kabi nomlar bilan tilga olinadi.¹⁸⁴

Haydar Xorazmiyning bizgacha yetib kelgan asosiy adabiy merosi ikkita asardan iborat:

1. Uyg'ur yozuvida bitilgan 30 baytlik madhiya
2. "Maxzan ul-asror" nomli 620 baytdan iborat masnaviy

Madhiyasi dastlab Turxon Ganjaviy tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan va keyinchalik Oyshagul Sertkaya tomonidan yanada chuqurroq o'rganilgan. Bu asar shoirning badiiy mahoratini ko'rsatuvchi muhim namuna sifatida e'tirof etiladi.

"Maxzan ul-asror" masnaviysi Nizomiy Ganjaviyning shu nomdagi forsiy asaridan ilhomlanib yozilgan original asar hisoblanadi. Haydar Xorazmiy o'z asarida Nizomiydan ta'sirlanganini quyidagi misralarda ochiq e'tirof etadi:

men ki bişürdüm bu lezîz aşnı / şeyh nizâmîdin alıp çaşnı
*şeyh nizâmî demidin cân tapıp / ma'nîsidin yarlıg u fermân tapıp*¹⁸⁵

¹⁸³Kahhar, T. "Haydar Harazmi (Xorazm, 15-asr)". O'zbekiston adabiyoti tarixi. - Toshkent: Fan, 2000. - 431-434-betlar.

¹⁸⁴Sertkaya, O.F. (2012). On the Copy of Mîr Haydar Tilbe's Masnavî Mahzenü'l-Esrâr written by Ali Şah Bahşi in Uigur Characters. 55th PIAC Meeting Proceedings, pp. 1-3.

¹⁸⁵Gandjei, T. (1962). Note on An Unknown Poem of Haidar in Uighur Characters. A Locust's Leg Studies in Honour of S. H. Taqizadeh, 64-69.

"Maxzan ul-asror"ning uyg'ur yozuvidagi uchta qo'lyozmasi ma'lum bo'lib, ularning ikkitasi to'liq, bittasi esa asardan tanlangan parchalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, arab yozuvidagi 15 dan ortiq qo'lyozmasi ham mavjud.

Asarning eng qadimiy va muhim nusxalaridan biri Ali Shoh Bahshi tomonidan ko'chirilgan uyg'ur yozuvidagi nusxadir. Bu nusxa 1480-yillarda Istanbulda ko'chirilgan bo'lib, uning til xususiyatlari va matn tuzilishi o'ziga xos ahamiyatga ega.¹⁸⁶

Haydar Xorazmiyning janr rang-barangligi quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Masnaviy janri - "Maxzan ul-asror" orqali
2. Madhiya janri - 30 baytlik asari misolida
3. G'azal janri - turli bayozlarda saqlanib qolgan namunalar orqali

Har bir maqolat ma'lum axloqiy-ta'limiy mavzuga bag'ishlangan bo'lib, ular orqali shoir insoniy fazilatlar, adolat, saxovat, ilm-ma'rifat kabi masalalarni yoritadi.

"Maxzan ul-asror" dostoni hajm jihatidan shoirning eng yirik asari hisoblanadi. Doston 619 baytdan iborat bo'lib, masnavi shaklida, aruzning "muftailun - muftailun- foilun" vaznida yozilgan. Asar tarkibiy tuzilishi jihatidan uch qismga bo'linadi:

Kirish qismi (144 bayt) - unda tavhid, na't, so'z haqida manzuma, Sulton Iskandarning madhi va sebab-i ta'lif o'rin olgan.

Asosiy qism - o'nta maqolat (bob)dan iborat bo'lib, har bir bob avval hikoya, so'ng shu hikoya bilan bog'liq axloqiy-ta'limiy xulosadan iborat.

Xotima qismi.¹⁸⁷

Shoirning lirik merosi turli janrlarda yaratilgan she'rlardan iborat. Eron Milliy kutubxonasida saqlanayotgan 850/1450-yilda ko'chirilgan "Muntahaboti ash'or" nomli majmuada uning 30 baytlik qasidasi mavjud.¹⁸⁸ Bu qasida ham mazmun, ham shakl jihatidan mukammal bo'lib, shoirning badiiy mahoratini namoyon etadi.

Haydar Xorazmiy g'azal janrida ham samarali ijod qilgan. Uning g'azallari ishqiy va falsafiy-tasavvufiy mavzularda yozilgan. G'azallarida an'anaviy sharq she'riyati unsurlari bilan birga, turkiy xalqlar turmush tarzi, milliy qadriyatlari uyg'unlashib ketgan.

Ruboiy janrida ham ijod qilgan shoir, bu kichik lirik janrda chuqur falsafiy fikrlarni ifoda etishga erishgan. Ruboiylarida hayot va inson, borliq va yo'qlik, ishq va muhabbat kabi mavzular yoritilgan.

Janr xususiyatlari jihatidan Haydar Xorazmiy ijodini quyidagicha tasnif qilish mumkin:

Epik janr: "Maxzan ul-asror" dostoni

Lirik janrlar:

- Qasida

¹⁸⁶Çakmak, S. (2019). Mahzenü'l-Esrâr'ın Uygur Harfli Ali Şah Bahşi Nüshası. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 66, 331-354.

¹⁸⁷Eraslan, K. "Chig'atoy adabiyoti". Islam Ansiklopedisi. - Istanbul: TDV, 1993. - 170-172-betlar.

¹⁸⁸Sertkaya, A.G. "Dog'u turkchasi ile yozilmish leffuneshirli bir qasidenin qaynaqlari uzerine dushuncheler". Ilmi Arashtirmalar, 1999. - 177-180-betlar.

- Gʻazal
- Ruboiy
- Qit'a

"Maxzan ul-asror" dostonidagi hikoyatlar ham oʻziga xos janr xususiyatlariga ega. Ular hajm jihatidan ixcham, mazmun jihatidan tugal, gʻoyaviy jihatdan teran asarlardir. Har bir hikoyat muayyan axloqiy-ta'limiy gʻoyani ilgari suradi.¹⁸⁹

Shoirning asarlarida qoʻllanilgan badiiy san'atlar ham rang-barangdir. Jumladan:

- Tashbeh (oʻxshatish)
- Istiora (metafora)
- Talmeh (ishora)
- Tazod (zidlash)
- Tanosub (mutanosiblik)

Misol uchun, asardan bir parcha:

*"Tilbeligim tutti dimog'im yo'lin,
To'lg'adi bu nag'ma qulog'im qo'lin.
Tartti ul maya-i hushyorlig',
Jon ko'ziga surma-i bedorlig'..."¹⁹⁰*

Haydar Xorazmiy ijodida turkiy tildagi an'anaviy janrlar bilan birga, fors-tojik adabiyotiga xos janrlarni ham qoʻllagan. Bu jihat uning adabiy merosini yanada boyitgan.

"Maxzan ul-asror" dostonining dehnomalarni (oʻn noma) eslatuvchi tuzilishi ham shoirning janr borasidagi izlanishlarini koʻrsatadi. Har bir bobning avval hikoya, soʻng maqolat (xulosa) shaklida berilishi asar kompozitsiyasining oʻziga xosligini ta'minlagan.

"Maxzan ul-asror" dostoni adabiy meros sifatida turli kutubxonalarda saqlanib kelmoqda. Asar ustida koʻplab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan:

1857-yilda I.N. Berezin asarning Vena nusxasidan bir necha sahifani "Turk Xrestomatiyasi"da nashr ettirgan. 1858-yilda Qozon universiteti professori I.O. Gotvald tomonidan Qozon va Vena nusxalari asosida "Gulshan ul-asror" nomi bilan nashr etilgan.¹⁹¹

1882-yilda Pave de Kurteyl asarning Ali Shoh Bahshi tomonidan eski uygʻur yozuvida koʻchirilgan nusxasidan 44 sahifani (9 bob) Parijda "Merojnoma" jildida nashr ettirgan. Radloffning "Qutadgʻu bilig" nashriga uygʻur harfli namunalar sifatida ushbu nusxadan toʻrt sahifa ham kiritilgan.

Rashid Rahmati Orat 1962-yilda "Bir yozuv namunasi munosabati bilan" nomli maqolasida "Maxzan ul-asror"ning Britaniya muzeyida saqlanayotgan nusxasidan 33 baytning transkripsiyasi va tarjimasini bergan hamda bu nusxani Zaynulobidin nusxasi bilan qiyoslagan.

¹⁸⁹Sertkaya, A.G. "Dogʻu turkchasi ile yozilmish leffuneshirli bir qasidenin qaynaqlari uzerine dushuncheler". Ilmi Arashtirmalar, 1999. - 177-180-betlar.

¹⁹⁰Eraslan, K. "Chigʻatoy adabiyoti". Islam Ansiklopedisi. - Istanbul: TDV, 1993. - 170-172-betlar.

¹⁹¹Meltem Erdem Uchar, F. "Maxzanul asror (Haydar Tilbe, Mir Haydar)". Turk adabiyoti asarlar lugʻati. - Istanbul: Ahmad Yassaviy universiteti, 2024. - 69-75-betlar.

N. Abdullayev tomonidan asar Nizomiyning shu nomdagi asari bilan qiyosiy o'rganilgan doktorlik dissertatsiyasi tayyorlangan (1974). M. Abduvahidova "Haydar Xorazmiy va uning Gulshan ul-asror asari" nomli maqolasida asarning Britaniya muzeyida saqlanayotgan nusxasidan ayrim baytlarni keltirgan (1985).

Asarning kompozitsion tuzilishi o'ziga xos bo'lib, u dehnomalarni (o'n noma) eslatadi. Har bir bob avval hikoya, so'ng maqolat (xulosa) shaklida berilgan. Hikoyalarda insonning va so'zning qadri, to'g'rilik, yaxshilik, saxiylik, yigitlik, nafs tarbiyasi, sotuvchilarning xaridorga nisbatan halol va adolatli munosabati, zamondan shikoyat kabi mavzular yoritilgan. Ba'zi hikoyalarning mavzusi turk tarixidan olingan.

Asarda keltirilgan "Sulton Timur hikoyati" alohida ahamiyatga ega:

"Chunki Timur Big burun itti xuruj,

Davlati tapmaydur edi bu uruj.

Ojiz u mafluk kizer erdi zor,

Qilmay o'z andishasini oshkor..."

Haydar Xorazmiy asarlarida so'z san'atining go'zal namunalarini yaratgan. Jumladan, "Ikkinchi maqola"da keltirilgan misralar buning yorqin dalilidir:

"Ey sharaf ichra ikki olamga toj,

Yetti falak mesnediga bir davoj.

Taxt-i xilofatka sazo-vor sin,

Doyirada nuqta-i pargor sin..."¹⁹²

Shoirning adabiy merosi zamonlar o'tishi bilan yanada boyib borgan. Uning asarlari turli davrlarda turli olimlar tomonidan o'rganilgan va nashr etilgan. Jumladan, Kamal Eraslan "XV asr Chig'atoy adabiyoti" nomli maqolasining "Haydar Telba" bo'limida asarning To'pqopi saroyi nusxasidan 33 baytning transkripsiyasi va o'girilmasini bergan (1986).

Asar ustida Oyat Abdulaziz Xo'ja tomonidan Sulaymoniya kutubxonasida saqlanayotgan nusxaning transkripsiyasi, tarjimasini va so'z ko'rsatkichini o'z ichiga olgan doktorlik dissertatsiyasi tayyorlangan (2000). So'nggi marta asar bir bosma (Qozon) va to'rt qo'lyozma (Millat kutubxonasi, Bibliotek Nasional, Sulaymoniya kutubxonasi, To'pqopi saroyi) nusxasi asosida Avni Go'zutuk tomonidan nashr etilgan (2008).

Haydar Xorazmiy ijodining keyingi davr adabiyotiga ta'siri sezilarli bo'lgan. Uning "Maxzan ul-asror"i Alisher Navoiyning ham e'tiborini tortgan. Navoiy o'zining "Majolis un-nafois" tazkirasida Haydar Xorazmiyni hurmat bilan tilga oladi.

Asarning qo'lyozma nusxalari tahlili shuni ko'rsatadiki, "Maxzan ul-asror" XV-XIX asrlar davomida keng tarqalgan va ko'p martalab ko'chirilgan. Bu esa asarning o'z davrida katta shuhrat qozonganidan dalolat beradi.

Haydar Xorazmiyning adabiy merosi XV asr Chig'atoy adabiyotining muhim sahifalaridan birini tashkil etadi. Uning "Maxzan ul-asror" asari hamda boshqa poetik namunalari quyidagi jihatlar bilan alohida ahamiyat kasb etadi:

¹⁹²Meltem Erdem Uchar, F. "Maxzanul asror (Haydar Tilbe, Mir Haydar)". Turk adabiyoti asarlar lug'ati. - Istanbul: Ahmad Yassaviy universiteti, 2024. - 69-75-betlar.

Birinchidan, "Maxzan ul-asror"ning uyg'ur yozuvidagi nusxalari XV asr turkiy adabiy tilining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ali Shoh Bahshi ko'chirgan nusxa esa paleografik jihatdan ham qimmatlidir.¹⁹³

Ikkinchidan, asar g'oyaviy-badiiy jihatdan mukammal bo'lib, Nizomiy an'analarini turkiy adabiyotda davom ettirish va rivojlantirishning yorqin namunasi. Haydar Xorazmiy fors-tojik adabiyotining eng yaxshi namunalarini turkiy tilda qayta yaratish orqali ikki adabiyot o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tagan.¹⁹⁴

Uchinchidan, shoirning badiiy mahorati, xususan tasviriy vositalardan foydalanish usullari, timsollar tizimi va kompozitsion qurilishi keyingi davr shoirlari uchun o'ziga xos maktab vazifasini o'tagan. Bu jihatdan Alisher Navoiy ijodiga ta'siri alohida e'tiborga molik.

To'rtinchidan, asarning ko'plab qo'lyozma nusxalari mavjudligi uning keng tarqalganini va XV-XIX asrlar davomida adabiy jarayonda faol o'rin tutganini ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida Haydar Xorazmiy merosining naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Bugungi kunda Haydar Xorazmiy merosini yanada chuqurroq o'rganish, uning barcha qo'lyozma nusxalarini qiyosiy-tekstologik jihatdan tadqiq etish, asarlarining ilmiy-tanqidiy matnini yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Bu borada Ali Shoh Bahshi nusxasi ustida olib borilayotgan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Berezin I. N. Turk Xrestomatiyasi. – Vena, 1857. – 250 b.
2. Gotvald I. O. Gulshan ul-asror. – Qozon: Qozon universiteti, 1858. – 312 b.
3. Pave de Kurteyl. Merojnoma. – Parij, 1882. – 198 b.
4. Rashid Rahmati Arat. Bir yozuv namunasi munosabati bilan. – Istanbul, 1962. – 75 b.
5. Abdullayev N. Nizomiy va Haydar Xorazmiy asarlarining qiyosiy tahlili: Doktorlik dissertatsiyasi. – Toshkent, 1974. – 180 b.
6. Abduvahidova M. Haydar Xorazmiy va uning Gulshan ul-asror asari // Sharqshunoslik ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 1985. – B. 56-64.
7. Eraslan K. XV asr Chig'atoy adabiyoti. – Istanbul, 1986. – 270 b.
8. Abdulaziz Xo'ja O. Sulaymoniya nusxasining transkripsiyasi va tarjimasi. – Istanbul, 2000. – 220 b.
9. Go'zutuk A. Maxzan ul-asror nashri. – Istanbul, 2008. – 305 b.

¹⁹³Çakmak, S. (2019). Mahzenü'l-Esrâr'ın Uygur Harfli Ali Şah Bahşı Nüshası. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 66, 331-354.

¹⁹⁴Eraslan, K. (2015). Alî Şîr Nevâyî Mecâlisü'n-Nefâyis. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

NODIRA LIRIKASIDAGI AYRIM HODISALARNING IFODASI

Malikaxon NURUTDINOVA

*O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek mumtoz adabiyoti vakilasi, adabiyot homiysi va rahnamosi Nodira lirikasidagi voqelik va hodisalarni badiiy ifodasi haqida so'z boradi. Nodiraning lirikasida rang-baranglik, mubolag'alar, g'azallarida albatta zamon voqeligi ko'rinadi. Yolg'iz she'ridagina emas, bu davrda yozilgan boshqa she'rlarida ham mung, ruhiy shikastalik, abadiy hijrondan shikoyat, yorga intizorlik, uni qumsash, tanholik va judolikdan faryod va nolalari haqida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: Soqiy, qadah, dayr, labolab, zuhd ahli, mashrab, kalom, Karashma, mija-hanjaru, nigah, dashti Karbalo injost, guftor, so'z.

Аннотация. В данной статье рассматривается художественное воплощение действительности и событий в лирике представительницы узбекской классической литературы, покровительницы и лидера литературы Надиры. В лирике Надиры многообразие красок, преувеличений, а в её газелях, безусловно, просматривается реальность времени. Не только в стихотворении «Одинокая», но и в других стихотворениях этого периода звучат размышления о меланхолии, душевных травмах, жалобы на вечное изгнание, тоска по любимому, тоска по нему, одиночество и утрата.

Ключевые слова. Соки, кубок, день, лаболаб, люди подвижничества, машраб, калам, Карашма, миджа-ханджару, нигях, Кербелинская равнина, инджост, гуфтар, слово.

Abstract. This article examines the artistic embodiment of reality and events in the lyrics of the representative of Uzbek classical literature, patroness and leader of literature Nadira. In the lyrics of Nadira there is a variety of colors, exaggerations, and in her ghazals, of course, the reality of the time is visible. Not only in the poem "Lonely", but also in other poems of this period there are reflections on melancholy, mental trauma, complaints about eternal exile, longing for a loved one, longing for him, loneliness and loss.

Keywords: Juices, cup, day, labolab, people of asceticism, mashrab, kalam, Karashma, mija-khanjaru, nigah, Karbala plain, indzhost, guftar, word.

Xalqimiz o'zbek adabiyoti tarixining yorqin sahifalarini bilishga mushtiq va tashnadirlar. O'zbek shoiralari ijodi ustida ilmiy tadqiqot olib borish zarurati zamon va makonda ham birday lozim. XIX asr boshida Farg'onada, Umarxon saroyida o'zbek adabiyoti yanada gurrkiradi. Bu davrda she'rga, she'r aytishga hamma qiziqadi, shoh ham, vazir ham, oddiy kishilar ham shoir edi. Garchi Hirot XV asrda Xurosonning adabiy, madaniy markazi bo'lib, bu yerda ham shohu darvesh baravar she'rga mayl ko'rsatgan bo'lsalar-da, Navoiyning o'zi "Majolisun-nafois" asarida to'rt yuzdan ortiqroq shoirlarning nomlarini ko'rsatib xotin jinsidan birorta shoirani tilga olmaydi. Chunki Xirotda shoirlar yo'q edi. Agar shoirlar bo'lganda edi, Navoiy ularning nomlarini mamnuniyat bilan zikr qilgan bo'lardi. Mana shu jihatdan XIX asr Farg'onasi Xirotdan o'zib ketdi. Bu davr o'zbek adabiyoti tarixida Uvaysiy, Nodira, va Mahzuna kabi zabardast shoirlar yetkazib berdi."-deya adabiyotshunos olim To'xtasin Jalolov ham fikr bildirgan. [1-5] Shu bugunga qadar bir qancha olim va olimalar Uvaysiy, Nodira va Mahzuna kabi shoirlar ijodini o'rgandilar risola, monografiyalar, ilmiy va ommabop kitoblar

tayyorladilar. Ularning hayot tarzi, turmushi, jamiyatdagi o'zni, ma'naviy va ma'rifiy ahamiyatini elga taqdim etib kelmoqdalar.

Tadqiqotimizning eng muhim mahsuli shoira Mohlaroyimning ijodida ayrim tarixiy voqealarning o'z aksini topishidir. Har bir davr, zamon tarixiy voqealarga to'la. Nodirabegim ham o'z davrining ma'rifatparvar, davlat arbobi bo'lgan. Uning asarlarida zamon nafasi ufurib turadi. Nodiraning lirikasida rang-baranglik, mubolag'alar, g'azallarida, albatta, zamon voqeligi ko'rinadi. Yolg'iz she'ridagina emas, bu davrda yozilgan boshqa she'rlarida ham mung, ruhiy shikastalik, abadiy hijrondan shikoyat, yorga intizorlik, uni qumsash, tanholik va judolikdan faryod va nola ovozi eshitiladi. Shoira yosh vaqtida Umarxon yori, ustoz, mehribonidan ayrilishi tushkinligini sababi edi. Nodira unga umrini oxirigacha sodiq qolib, g'am-g'ussa bilan to'lgan g'azallarida bu yorining ideal obrazini yaratib, unga abadiy sadoqatini bildiradi. Uning "Soqiy, menga qadah tut" radifli g'azalida:

*Soqiy, menga qadah (tut) bu dayr aro labolab,
Zuhd ahlidin o'sondim, tutdim sening-la mashrab.*

*Husning tajallisidin betob mohro'lar,
Andoqi zohir o'lmas xurshid chiqsa kavkab.*

*Yorimning vasli birla olam munavvar erdi,
Bor erdi mohi tobon xurshidg'a muqarrab.[1-103]*

Yoriga munchalar mehribon, munchalar munis Nodira Umarxon davrida baxtli, husnu jamol sohibasi bo'lganini yorining vaslidan olam munavvar edi- deya alqalaydi. Shoira inson baxtini, yor muhabbatini tarannum etgan shoiradir. Nodira o'z ijodining ibtidosidan intihosigacha o'zini kuylaydi. U kulib boqqan baxtga taronalar yozdi, ma'shuqa bo'lib oshig'ini, Laylo bo'lib Majnunini, Zulayho bo'lib Yusufini kuylaydi. U o'zini oshig'ini ta'riflashda qaytarilmas tashbehlardan o'ziga xos yangi tasvirlash vositalarini topadi. "Olam aro" radifli g'azalida:

*Ohim o'qig'a qadim kamondir,
Bu o'qni nishonidur Surayyo.*

*Majnun nega Layli tarkin etsun?
Yusufni unutmadi Zulayho.*

Nodira o'zidan oldingi yoki yelkadosh shoirlar ijodi orasida ham fikrlik bor.

Nodira tojik tilida "Mebosh" radifli g'azalida:

*Zi kushtogoni muhabbat nishon agar xohi,
Ba tavfi xoki shohidoni Karbalo mebosh [2-200]*

Ma'nosi:

*O'lganlarga mehr ko'rsatmoqchi bo'lsang,
Karbalo shahidlari qabrini aylanib chiqishdir.*

*Sadoqat sevgining gullagan guli,
Har jihatdan sen Maknuna vafodorsan.*

Zebunisoning “Injost” radifli g‘azalida ham shoira Nodira g‘azali kabi qarashlar o‘xshash:

Karashma-tegu, mija-hanjaru, nigah-

Shahodat ar talabi dashti Karbalo injost.

Ma’nosi:

*Kiprigi xanjar, karashma tig‘i ko‘z tashlash yashin,
Gar shahid bo‘lmoqchi ersang, Karbalo bu yerdadir.*

Nodira Karbalodagi shahidlar mozorini tasvirlash orqali o‘tgan ajdodlar qabrini ziyorat qilishga va ularga sadoqatli bo‘lishga undaydi. Yana bir o‘rinda Zebunisoning “Injost” radifli g‘azalida kiprigi xanjar, yashirincha yorini kuzatayotgan, uning uchun qurbon bo‘lishga shay oshiqqa qarata murojaat qilyapdi. Uni g‘azalida Ka’ba misoli ko‘ngil, uni sindirib bo‘lmaydi:

*Ba tavfi Ka‘ba kujo meravi, dile daryob,
Ki xalq behuda jon mekanand, jo injost.*

Ma’nosi:

*Ka‘baga bormoq na hojatdir, agar dil ovlasang,
Behuda yo‘llar kezar bu xalqu, jo bu yerdadir.*

“Odamning qalbida qanday oliyjanob tuyg‘ular mavjud bo‘lsa, ularning barchasi avvalo onadandir”-deydi buyuk xalqimiz. Mahbuba Qodirova nashrga tayyorlagan Nodiraning tojikcha taxallusi ostida yozgan “Nodira” devonining [1-274].

“Meoyad” nomli g‘azalda quyidagi 5-misrada shunday deydi:

*Nest chun noqahoi Vaysi Qaran,
Ashki man shashqator meoyad.*

Mazmuni: Qator-qator kelayotgan ko‘z yoshlarim Vaysi Qaranning tuyalaricha emasmi?

O‘zbek adabiyotida ona obrazining go‘zal va takrorlanmas namunalarini yaratgan shoir va shoirlar talaygina. Jumladan, Nodira ham bu mavzuni chetlab o‘tgan emas. Yuqoridagi baytda ham ona va hayot mohiyati, uning buyuk falsafasi bor. Yanikim, Vaysi Qaran kim edi. Uning holatini she’riga olib kirishdan madsad ne edi. Aytishlaricha:

Tarixda ibratli bir voqea bo‘lgan ekan. Bir Uvays Qaraniy degan kishi tuya boqib, topgan pulini onasini boqishga sarflagan. Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish istagi paydo bo‘lgach, onasidan Madinaga Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish uchun ruxsat so‘radi. Onasi: "Kunning yarmidan ko‘p qolmasliging sharti bilan ruxsat beraman", dedi. Uvays rozi bo‘lib yo‘lga tushdi va Madinaga yetib, Payg‘ambar sollallohu alayhi vasallamning uylariga bordi. O‘sha paytda ittifoqchilar uyda yo‘q edi. Uvays bir muddat turdi. Yarim kun o‘tdi. Onasiga bergan va’dasi tufayli Payg‘ambarimiz

sollallohu alayhi vasallamni ko‘rmay qaytib keldi. Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetib kelgach: “Uyda ko‘rib turganim bu nur kimniki?” dedilar.

Ular: Uvays ismli tuya haydovchisi kelib-ketdi, dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uvays alayhissalomni madh etib: «Ey Uvays Qoroniyy, jannat senga Qaron pufagidan puflaydi, men Yaman tomondan Rahmonning nafasini topaman», dedilar.

Mumtoz she‘rlarning yashirin sirlarini ochish o‘quvchiga zavq bag‘ishlaydi. Asardagi ijobiy qahramon tipik xarakterini tipik sharoitda haqqoniylik bilan namoyish etish orqali maqsad ifoda etilyapdi. Vaysi Qaran obrazining xarakteri shu jihatdan ibratlidir. Mumtoz she‘r fikrning bokiraligida-yu, tashbehlarning tar-u tozaligida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda aql hayratda qoladi. Shunday go‘zal voqealarni Nodira o‘z asarlariga singdira olgan zabardast shoira.

Nodira o‘z davrining hozirjavob, odil va eng oqila ayoli bo‘lgan. U har bir voqea haqida chuqur va haqqoniy xulosa chiqara olar edi.

*Xalq agar har yilda bir qurbonlig‘ aylar mohi iyid,
Men qilurmen necha jon ul oyg‘a qurbon har kecha.*

Kishilar iyid xayt bayramida yilda bir marta qurbonlik etsalar, men har kechada ul oyga jonimni qurbon qilaman deydi. Ruhiiy holat, motamzodalik kayfiyati ufurib turadi. Biroq bu she‘rlar tahlil-u talqinga muhtoj emas, zero ayonni bayon etgan. Nodirabegim nodir she‘rlari bilangina emas, vafo va sadoqati, ibo va iffati bilan ham o‘zbek ayolining mujassam timsoli bo‘lib qolaveradi.

Adabiyotlar:

1. Mahbuba Qodirova “Nodira” devoni O‘z R.FA nashriyoti T.: 1963. 620b.
2. M.Qodirova “Nodira” O‘zSSR Toshkent – 1965-yil 101-bet
3. Mahbuba aya Qodirova Nodira-Komila Toshkent - 2004-yil 208-bet
4. “XIX asr o‘zbek shoiralari ijodida inson va xalq taqdiri” Mahbuba Qodirova monografiyasi Toshkent. O‘zSSR “Fan” nashriyoti 1977-yil 186 bet.
5. Jalolov To‘xtsin “O‘zbek shoiralari”.-T.: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1980-yil. 416 b, 114-bet.
6. Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti: (materiallar va xotiralar) / Po‘latjon Qayumov;nashrga tayyorlovchi A.Qayumov; mas‘ul muharir va so‘zboshi muallifi O. Jo‘raboyev.-T.: Tamaddum, 2011.-380 bet.

AHMAD TABIBIY IJODIDA ISHQ-MUABBATNING O‘ZIGA XOS IFODASI

(“Erur” radifli g‘azali misolida)

Aziza NURMAMATOVA

Samarqand davlat universiteti magistri

Annotatsiya. Tabibiyning ijodiga xos bo‘lgan yana bir xususiyat shundaki, u muxammas janrida ham yuksak natijalarga erisha olgan. Jumladan, Navoiy, Jomiy, Zebunniso, Munis, Ogahiy, Mirzo G‘olib qalmlariga mansub g‘azallarga jami 518 ta muxammas bog‘lagan. Ahmad Tabibiyning g‘azallari mavzu jihatidan juda rang-barang. Oshiqona, orifona va ijtimoiy ruhdagi g‘azallari son jihatidan ustunlik qilsa-da, orifona ruhdagi g‘azallarida oshiqonalik, ijtimoiy ruhdagi g‘azallarida esa orifonalik g‘oyalari ham mushtarak kuylanavergan holatlar ham ko‘plab topiladi. Ayniqsa, oshiqona ruhda bitilgan g‘azallarini ikki ma‘noda : ham ilohiy ishq, ham majoziy ishq ma‘nosida tushunsak ham ma‘no yuki kamaymaydi.

Kalit so‘zlar: Tabibiy, tabib, shoir, devon, g‘azal, muxammas, kom, matla’, maqta’, tazod, tanosub.

Annotation. Another distinctive feature of Tabibiy’s creative work is his remarkable achievements in the mukhammas genre. In particular, he composed a total of 518 mukhammas based on the ghazals of such renowned poets as Alisher Navoi, Jami, Zebunniso, Munis, Ogahiy, and Mirzo Ghalib. The thematic srange of Ahmad Tabibiy’s ghazals is notably diverse. Although his lyrical (‘oshigona), mystical (‘orifona), and socially oriented poems predominate in quantity, elements of mysticism are often intertwined with love motifs, and vice versa — mystical ideas are also present in his socially themed ghazals. Especially in his lyrical works, the expression of love can be interpreted in two dimensions — both as divine and metaphorical love — without diminishing their depth or emotional power.

Key words: Tabibi, doctor, poet, devan, ghazal, mukhamas, com, matla', maqta', tazad, tanosub.

Ahmad Tabibiy (taxallusi, asl ismi Ahmad Ali Muhammad o‘g‘li) 1869-1911-yillarda yashab ijod qilgan. Ijodkor dastlab Xiva madrasalarida tahsil oladi. Keyinchalik Otasidan hamda o‘z zamonasining mashhur tabibi bo‘lgan Yaxshimurodbekdan tabiblikni ham o‘rganadi. Hattoki ma‘lum muddat Muhammad Raximxon II ya‘ni Feruzning saroyida saroy tabibi lavozimida ham ishlaydi. Ammo uning yana bir noyob qobilyati ham bor ediki, U she‘riyatda ham o‘z ovozig, o‘z yo‘liga ega bo‘lgan shoirlar qatorida turar edi. Mumtoz adabiyot an‘analarini davom ettirishga intilgan Tabibiy ikki tilde-o‘zbek va fors tillarida ijod qiladi. She‘rlarini to‘plab 5 ta devon tartib beradi. Ular quyidagilar: “Tuhfat us-sulton”, “Munis ul-ushshoq”, “Hayrat ul-oshiqin”, “Mir‘ot ul-ishq”, “Mazhar ul-ishtiyoc”. Bu devonlarning avvalgi uchtasi o‘zbek tilida, qolgan ikkitasi esa fors-tojik tilida bo‘lib, Tabibiy ikki tilda ham devon tartib bera olgan kam sonli noyob ijodkorlardan biri bo‘lgan. Tabibiyning ijodiga xos bo‘lgan yana bir xususiyat shundaki, u muxammas janrida ham yuksak natijalarga erisha olgan. Jumladan, Navoiy, Jomiy, Zebunniso, Munis, Ogahiy, Mirzo G‘olib qalmlariga mansub g‘azallarga jami 518 ta muxammas bog‘lagan.

Ahmad Tabibiyning g‘azallari mavzu jihatidan juda rang-barang. Oshiqona, orifona va ijtimoiy ruhdagi g‘azallari son jihatidan ustunlik qilsa-da, orifona

ruhdagi g‘azallarida oshiqonalik, ijtimoiy ruhdagi g‘azallarida esa orifonalik g‘oyalari ham mushtarak kuylanavergan holatlar ham ko‘plab topiladi.

Yoqubjon Is‘hoqov o‘zining “So‘z san‘ati so‘zligi” kitobida g‘azal haqida shunday deydi:” G‘azal yagona vaznga vaznga ega bo‘lgan qofiyadosh baytlardan tarkib topadi...G‘azalning mazmuni, mavzui o‘rta asrlardagi poetikaga doir asarlarda ishq va oshiqlik kechinmalari tasviridan iborat deb hisoblangan. Lekin poetikaga doir ba‘zi asarlarda g‘azal tematika nuqtayi nazaridan ikki guruhga ajratilgan: oshiqona g‘azal va orifona g‘azal(falsafiy-tasavvufiy ruhdagi g‘azal). Biroq amalda uning tematik doirasi kengayibborib, falsafiy-axloqiy va ijtimoiy-siyosiy masalalarni ham qamrab oladi”.¹⁹⁵

Ayniqsa, oshiqona ruhda bitilgan g‘azallarini ikki ma‘noda : ham ilohiy ishq, ham majoziy ishq ma‘nosida tushunsak ham ma‘no yuki kamaymaydi. Ana shunday bir yelkada ikki zalvorli yukni og‘ishmasdan dadil ko‘tara olgan g‘azallaridan biri “Erur” radifli g‘azalidir.

G‘azal shunday matla’ bilan boshlanadi:

Olamga boqsang hosili boshdin-oyoq kulfat erur,

Bir rohatning keynida behaddu son mehnat erur.

G‘azal rajazi musammani solim vaznida yozilgan bo‘lib, taqtesi quyidagicha:

– –v–/– –v–/– –v–/– –v–

Baytning mazmuni esa shunday iohlash mumkin: *Olamga boqsang, aslida boshdan-oyoq kulfatdir, bir rohatning ortida ham hisobsiz azob bordir.*

Aslida bu dunyo foni dunyodir. Foni dunyoning o‘zi biz-bandalar uchun sinov dunyosi bo‘lib, unda azob-uqubatlar tortib, ruhiyatimizni poklagan holda asl dunyoga-boqiy olamga bormog‘imiz lozim. Klassik adabiyotning asosiy g‘oyasi ham aslida o‘tkinchi dunyo azoblariga sabr qilib, ruhiyatni poklab, toza qalb bilan haqiqiy olamga komil bo‘lib bormoqdir. Shuning uchun ham bir rohatning ortidan bir azob kelsa, buning hech ajablanarli yeri yo‘qdir. Baytdagi *rohat va mehnat (mehnat so‘zi azob, mashaqqat ma‘nolarida keladi. Ta‘kid bizniki N.A.) so‘zlari Tazod badiiy san‘atini hosil qilgan bo‘lsa, olam, kulfat, mehnat so‘zlari orqali esa tanosub badiiy san‘ati yuzaga chiqmoqda. Qofiyadosh so‘zlari kulfat, mehnat so‘zlari bo‘lib, qofiyaning Muqayyad qofiya turi hosil qilingan.*

Bir oshiqkim lahza topsa visoli dilbarin,

Doim hamul bechorag‘a ,so‘ngra g‘ami kulfat erur.

Ya‘niki, agar oshiq bir lahza bo‘lsa ham yorining, dilbarining visolidan bahramand bo‘lsa, keyin doimiy sabr qilishiga, chidashiga to‘g‘ri keladi, chunki visoldan keyin kulfat keladida!

Bu yerda *hamul* so‘zining ma‘nosiga e‘tibor berishimiz lozim. Hamul-ar.tahammul, sabr, chidam;hamul etmak- chidam bermoq,tahammul qilmoq¹⁹⁶

Baytdagi *oshiq, visol,dilbar,g‘am va kulfat so‘zlari ishq* tushunchasi ostida birlashib, *tanosub* badiiy san‘atini, *visol va g‘am , lahza va doim* so‘zlari orqali esa *tazod* badiiy san‘ati hosil qilinmoqda.

Har kimsakim komi dilin gar topsa ondin har nafas,

¹⁹⁵ Y.Is‘hoqov. So‘z san‘ati so‘zligi.–Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2014. B.287-288.

¹⁹⁶ Navoiy asarlari lug‘ati. –Toshkent: Akademiya nashri, 2023. B.640.

Oning nasibi borho hirmon bila hasrat erur.

Baytning mazmuni quyidagicha: *har kim ko'nglining nima istayotganligini har lahzada topmoqchi bo'lsa, bilsinki, uning nasibi qayta-qayta ayriliq hasrati bo'laveradi.* Bu baytning zohiriy ma'nosi. Uning botiniy ma'nosida nayistonidan ayrilgan nayning holati kabi, asl manbasidan firoqda bo'lgan ko'ngilning nasibasi baribir benasiblik ekanligi aytilmoqda. Chunki ko'ngil uchun haqiqiy makon vujud yetisholmaydigan manzilda!

Yo'qdur jahong'a e'timod ushbu jihatdin, ey ko'ngul,

Kim inqilob etmak anga davron aro odat erur.

Ya'niki, shoir ko'ngilga murojaat qilib, bu dunyoga zarra ishonch yo'qligini ta'kidlar ekan, davron uchun o'zgarishda bo'lish odatiy hol ekanligini aytmoqda.

G'azal oshiqona ruhda bitilgan bo'lishiga qaramasdan, Maqta'dan oldin joylashgan bu baytda ijtimoiylik kuchli tasvirlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Negaki, shoir yor vasliga yetishish yo'lidagi iztiroblarini ayta turib, birdan bu davronning o'tkinchiligi-yu, ishonchsiz va o'zgaruvchan ekanligidan ko'ngilga shikoyat qiladi.

Maqta' ham o'ziga xos:

Hargiz Tabibiy ko'nglingga kelturma fikru besh-u kam,

Kim oni sevmas dahr aro har kimikim xushbaxt erur.

Shoir demoqchiki, *ey Tabibiy, hargiz ko'nglingga bo'lmag'ur shubha-yu gumonlarni keltiraverma, chunki kimning ko'ngli ul ishq bilan band bo'lsa baxtlidir.*

Umuman olganda, Tabibiyning ijodini o'rganish, tahlil qilish bugungi kundagi adabiyotshunoslar oldidagi, adabiyot muhlislari oldidagi vazifasi hisoblanadi. Chunki ikki tilde ijod qilgan bunday iste'dodli zullisonayn shoirlarning badiiy xazinalari barchamizning boyligimiz hisoblanadi. Tabibiy g'azallari o'ziga xos. Unda mumtoz adabiyot an'analari davom ettirilgan bo'lsa-da, yangicha tashbehlarni, nozik did bilan kuzatib topilgan sinchikov o'xshatishlarni o'qib estetik zavq olamiz.

Adabiyotlar:

1. Y.Is'hoqov. So'z san'ati so'zligi. –Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2014. – B.287-288.
2. Navoiy asarlari lug'ati. –Toshkent: Akademnashr, 2023. –B.640.

MUHAMMADJON HAKIMOVNING QO'LYOZMA MANBALARNI ILMIY TASNIFLASH USULLARI

Feruza QARSHIYEVA

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada mumtoz adabiyotga oid qo'lyozmalarni ilmiy tasniflash masalalari Muhammadjon Hakimovning usullari asosida yoritiladi. Olimning qo'lyozma kataloglari, nusxalar qiyosi, kotib shaxsiyati va kitobat maktablari bo'yicha qarashlari tahlil qilinib, qo'lyozmalarning turlari aniq misollar asosida izohlanadi. Olimning "Xazoyin ul-maoniy", "Navodir ul-nihoya" kabi qo'lyozmalar bilan olib borgan tadqiqotlari haqida ilmiy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: qo'lyozma, mumtoz adabiyot, tasnif, matnshunoslik, manbashunoslik, kotib shaxsiyati, Hakimov merosi.

Abstract. This article focuses on the scientific classification of classical literary manuscripts based on the methodology of Muhammadjon Hakimov. His views on cataloguing, comparative study of variants, the role of scribes, and the traditions of calligraphy schools are analyzed. Manuscripts such as "Khazoyin ul-maoniy", "Navodir ul-nihoya" are examined as examples of his methodological approach.

Keywords: manuscript, classical literature, classification, textology, source studies, scribe, Hakimov's legacy.

Mumtoz adabiyot qo'lyozmalari milliy madaniyatimizning bebaho boyligi bo'lib, ularning ilmiy o'rganilishi o'zbek matnshunosligining muhim vazifalaridan biridir. Bu borada Muhammadjon Hakimovning ilmiy merosi alohida e'tiborga loyiqdir. U qo'lyozmalarni nafaqat tarixiy manba, balki matnshunoslik obyekti sifatida ham tadqiq etib, ularni ilmiy tasniflash bo'yicha o'ziga xos metodologiya yaratdi.

Mumtoz qo'lyozmalarni ilmiy tasniflash masalasi matnshunoslik va manbashunoslikning asosiy metodologik muammolaridan biridir. Chunki qo'lyozma manbalarning xilma-xilligi, kotiblarning savod darajasi va matnga munosabati, kitobat maktablari an'analari, asar janri hamda tarixiy konteksti matn ishonchliligini turlicha belgilaydi. Shu sababdan qo'lyozmalarni tasniflash uchun yagona yondashuv emas, balki kompleks metod zarur .

Muhammadjon Hakimov o'z tadqiqotlarida qo'lyozmalarni faqat tashqi belgilar – xattotlik, qog'oz sifati, muqova uslubi – asosida emas, balki ichki belgilar, ya'ni matnning janr xususiyatlari, mazmuniy qatlamlari, kotibning shaxsiy saviyasi va nusxaning tarixiy davri asosida tasniflashni taklif etgan. Uning fikricha, qo'lyozma – bu faqat matn emas, balki davr tafakkuri va madaniyatining to'liq ko'zgusidir .

Muhammadjon Hakimovning metodologik qarashlari o'zbek matnshunosligi taraqqiyotida yangi bosqich yaratdi. Shu davrgacha olimlarning yondashuvlarida qo'lyozmalar tavsifi ko'proq bibliografik xarakterga ega bo'lib, asarning shakliji jihatlariga urg'u berilgan edi. Masalan, XIX–XX asr boshlaridagi o'zbek manbashunosligida qo'lyozmalar tavsifi ko'proq kolofon, muqova va xattotlik ma'lumotlariga tayanar edi. Olim esa tasniflash jarayonida kotib shaxsiyatini markaziy mezon sifatida ko'rsatdi va bu orqali qo'lyozmalarni faqat "kitob

nusxasi” emas, balki “matnli manba” sifatida baholashni ilgari surdi. Shuningdek, Muhammadjon Hakimov qo‘lyozmalar tasnifida qiyosiy metodni asosiy ilmiy uslub sifatida qo‘llagan. U bir asarning turli nusxalarini qiyoslab, kotib xatolarini, o‘z davri tili va madaniyatidan kirib kelgan unsurlarni, matndagi ixtiyoriy o‘zgarishlarni aniqlashga intilgan. Bu jihat matnshunoslikning klassik rus va Yevropa tajribalarida qo‘llanilgan “variantlarni qiyoslash” metodiga yaqin bo‘lsa-da, Olim uni Sharq qo‘lyozmalari an‘anasi asosida boyitgan.

Yana bir muhim jihat – Hakimov qo‘lyozmalarni tasniflashda hududiy-madaniy mezonlarni ham hisobga olgan. Masalan, Hirot, Samarqand va Buxoro kitobat maktablaridagi imlo farqlari, muqova bezaklari, yozuv uslublari ham matn ishonchliligini belgilovchi omillar sifatida qayd etilgan. Shu jihatdan, olim qo‘lyozmalar tasnifini faqat filologik emas, balki madaniy-hududiy nuqtayi nazardan ham boyitdi. Shunday qilib, Muhammadjon Hakimov mumtoz qo‘lyozmalarni tasniflashda uchta asosiy masalaga e‘tibor qaratadi:

1. Kotib shaxsiyati tadqiqi;
2. Matn qiyosiy tahlili;
3. Hududiy-madaniy kitobat an‘analari tadqiqi

Bu tasnif keyingi o‘zbek matnshunosligi tadqiqotlari uchun dasturilamal vazifasini bajarmoqda. Muhammadjon Hakimovning nashr etilgan ilmiy merosi asosan Alisher Navoiy asarlarining qo‘lyozma nusxalarini kataloglash, ularni tavsiflash va Navoiy asarlarining matnshunoslik jihatlarini o‘rganishdan iborat. Ustozning asosiy nashrlari — qo‘lyozmalar kataloglari va xattotlar faoliyatiga bag‘ishlangan monografiyalar — tadqiqotchiga qo‘lyozma turlarini aniqlash va ularni ilmiy tasniflash uchun ishonchli faktik baza beradi.

Olimning katalog va tavsif ishlarida (“Navoiy asarlari qo‘lyozmalari tavsifi” katalogi) Navoiy devonlari markaziy o‘rin egallaydi. Katalogda keltirilishicha, institut fondidagi “Xazoyin ul-maoniy”ning 13 ta to‘liq qo‘lyozmasidan tashqari, 75 ta terma devonlar ham tahlilga tortilgan. Ustoz qo‘lyozma tavsifida har bir nusxaning tashqi belgilarini (muqova, qog‘oz, xat, kolofon) qayd etish bilan birga, nusxa ichidagi matniy belgilar — nusxadagi tartib, baytlar joylanishi va nusxalar orasidagi farqlar haqida ham ma‘lumot bergan. Shu manbalarga tayanib aytish mumkinki, devonlar turkumiga kiruvchi qo‘lyozmalarni tahlil qilishda olim asosan quyidagi yondashuvni qo‘llagan: tashqi bibliografik tavsifni berish, keyin nusxalarni bir-biri bilan qiyoslash va kotib, nusxa kelib chiqqan joy hamda davr kontekstini inobatga olgan holda matnshunoslik xulosalarini chiqarish. Muhammadjon Hakimovning bu tartibli yondashuvi devon qo‘lyozmalarini nashrga tayyorlash bosqichida muhim amaliy yo‘riqnoma hisoblanadi.

Olimning Navoiy “Xamsa”si nusxalarini kataloglashga bag‘ishlangan ishlari (kataloglar) turli davrlarda yaratilgan nusxalarni bir joyga jamlash va ularning ilmiy jihatdan solishtirilishini osonlashtirishga xizmat qilgan. U kataloglarda nusxalarni identifikatsiyalash, kotib yoki kolofonda berilgan ma‘lumotlarni qayd etish va mavjud bo‘lsa nusxalarning xronologik yoki geografik belgilari haqida ma‘lumot bergan. Bu esa “Xamsa” kabi majmualarni tasniflashda janr va nusxa xususiyatlarini birgalikda ko‘rib chiqishga imkon yaratadi. Hakimov kataloglarining amaliy qiymati shundaki, ular kelajakda tanqidiy nashr,

variantologik tahlil yoki tekstologik tadqiqot o'tkazmoqchi bo'lgan olimlar uchun avvalo qidiruv va solishtirish imkonini beradi.

Olimning "Alisher Navoiy asarlarini ko'chirgan xattotlar" monografiyasida (1991) xattotlarning shaxsiyati, ularning imlo uslubi, kolofonlarga yozgan ma'lumotlari va umumiy kitobat an'analari haqida asosli ma'lumotlarni jamlab beradi. Muhammadjon Hakimov ushbu asarda kotiblarning nomlari, ular ishlagan hudud yoki maktabga oid ma'lumotlarni yig'ib, qo'lyozma tavsifiga integratsiyalashni taklif etadi. Shunday qilib, xattotning o'zi qo'lyozmani tahlil qilishda muhim faktorga aylanadi: u nusxa ishonchliligini baholashda, nusxalardagi variantlarni tushuntirishda yordam beradi. Muhammadjon Hakimovning xattotlarga e'tibori qo'lyozma tasnifi va manbashunoslikning amaliy jihatlarini mustahkamladi chunki kotib haqida ma'lumot bo'lganida, nusxaning qanday sharoitda yaralganini aniqlash osonlashadi va tekstologik qarorlar ishonchliroq bo'ladi.

Muhammadjon Hakimov o'z ilmiy faoliyatida Alisher Navoiy qo'lyozmalarining turli tipologik guruhlarini tasniflashga alohida e'tibor bergan. U qo'lyozmalarni nafaqat tashqi belgilariga ko'ra, balki ichki matniy farqlarga asoslanib ham o'rganishni taklif qilgan. Olimning asosiy nashrlari — "Alisher Navoiy asarlari qo'lyozmalarining tavsifi" (1983), "Navoiy 'Xamsa'si qo'lyozmalar katalogi" (1987) va "Alisher Navoiy asarlarini ko'chirgan xattotlar" (1991). Bu boradagi yondashuvlarini yaqqol ko'rsatib beradi.

1. Devon qo'lyozmalari: Hakimovning fikricha, devon qo'lyozmalarini tavsiflashda tashqi belgilar bilan bir qatorda kotibning imlo usuli, baytlarning tushib qolishi yoki o'zgartirilishi kabi matniy tafsilotlar ham asosiy mezon sifatida qaralishi zarur. U shunday yozadi: "Qo'lyozmalarni tavsiflashda tashqi belgilar – muqova, qog'oz, xat turi bilan birga ichki belgilar – matnning joylashishi, kotibning imlo usuli, ayrim baytlarning tushib qolishi yoki o'zgartirilishi ham muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. "

Bu qarash devon qo'lyozmalarining ilmiy nashrini tayyorlashda asosiy metodologik tamoyil sifatida qabul qilinadi. Masalan, "Navodir ul-nihoya" nusxalari o'rtasidagi qiyosiy kuzatuvlarda Hakimov kotiblarning matnga aralashuvini aniq qayd etadi.

2. Doston qo'lyozmalari: "Navoiy 'Xamsa'si qo'lyozmalar katalogi"da Muhammadjon Hakimov "Farhod va Shirin" hamda "Layli va Majnun" qo'lyozmalarining bir nechta nusxasini tavsiflab, ularning xronologik va matniy farqlariga e'tibor qaratgan. Olim nusxalarni qiyosiy o'rganish orqali dostonlarning genezisini tiklashga intiladi: "Har bir qo'lyozma nusxasi nafaqat bibliografik ma'lumot manbai, balki matnning tarixiy taraqqiyotini yorituvchi daliliy asos sifatida qaralishi kerak. " Bu tamoyil doston qo'lyozmalarini tasniflashda muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Ilmiy-nazariy qo'lyozmalar: Hakimovning qo'lyozmalar tavsifida "Muhokamat ul-lug'atayn" asari ham alohida o'rin egallaydi. U nusxalarni tavsiflar ekan, kotiblar tomonidan berilgan arabcha va forscha izohlarning tarixiy til muhitini yoritishdagi rolini alohida qayd etadi. Olimning kuzatuvicha: "Kotiblarning izohlarida o'sha davrning til muhitiga xos belgilar,

lug‘aviy tafakkur darajasi ham o‘z ifodasini topadi. ” Bu yondashuv “Muhokamat ul-lug‘atayn” qo‘lyozmalarini faqat adabiy-badiiy emas, balki lingvistik manba sifatida ham qadrlash zarurligini ko‘rsatadi.

Qo‘lyozmalar matnshunoslikda nafaqat muallif asarining nusxalari, balki uni ko‘chirgan shaxsning ilmiy va badiiy saviyasini ham o‘zida aks ettiradi. Muhammadjon Hakimov bu masalaga alohida e‘tibor qaratgan olimlardan biridir. Uning “Alisher Navoiy asarlarini ko‘chirgan xattotlar” (1991) nomli monografiyasi kotib shaxsiyatining qo‘lyozma ishonchliligini belgilashdagi o‘rni haqida ilmiy dalillar keltiriladi. Olimning fikricha, kotibning savod darajasi, imlo uslubi va badiiy didi qo‘lyozmaning ishonchliligiga bevosita ta‘sir qiladi. U shunday yozadi:“Matnning ayrim o‘rinlaridagi farqlar ko‘pincha kotibning yozuv madaniyatidan, imlo odatlaridan kelib chiqadi. Shu sababli kotib shaxsiyati qo‘lyozma ishonchliligini baholashda muhim omildir. ” Bu qarash kotibni faqat “matn ko‘chirgich” emas, balki matnning tarixiy shakllanishida faol ishtirokchi sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Muhammadjon Hakimov ko‘plab qo‘lyozmalarni qiyosiy o‘rganish orqali kotiblarning turli xatolarini ko‘rsatib o‘tadi. Olimning kuzatishicha, ba‘zan baytlarning joyi almashib ketishi, so‘zlarning fonetik variantlari bilan yozilishi yoki sinonimlar qo‘llanishi kotibning shaxsiy qarashlari va davr tili bilan bog‘liqdir. Olim bunday holatlarni matn genezisini tiklashda inobatga olish zarurligini ta‘kidlaydi:“Kotib xatolari shunchaki beparvolik natijasi emas, balki ayrim hollarda matnni qayta idrok etish jarayonining mahsuli sifatida ham ko‘rilmog‘i lozim. ”

Olim kotiblarni oddiy kotib sifatida emas, balki ma‘lum kitobat maktablari vakillari sifatida ham qayd etadi. Uning ta‘kidlashicha, kotibning imlo uslubi va yozuv an‘anasi u mansub bo‘lgan hududiy yoki madaniy muhit bilan chambarchas bog‘liq:“Xattotning imlo usuli, ba‘zi fonetik belgilarni yozishda tanlagan yo‘li uning qaysi kitobat maktabiga mansubligini ko‘rsatib beradi. ”. Bu esa qo‘lyozma manbalarni nafaqat adabiy, balki madaniy-geografik tasniflash imkonini ham beradi.

Muhammadjon Hakimov qo‘lyozmalarni tasniflashda kotib shaxsiyatidan tashqari, ular mansub bo‘lgan kitobat maktablarini ham muhim omil sifatida belgilagan. Ustoz olimning ta‘kidlashicha, qo‘lyozmalarni tavsiflash jarayonida nafaqat matniy, balki hududiy va madaniy belgilar ham e‘tiborga olinishi lozim. Olim izlanishlarida uch asosiy kitobat maktabi xususiyatlarini qayd etiladi:

1. Hirot maktabi. Olim Hirot maktabi qo‘lyozmalarini yuqori xattotlik an‘analari, savodli kotiblar ishtiroki va nafis muqova-bezaklar bilan tavsiflaydi. U bu maktabda ko‘chirilgan qo‘lyozmalarda matnga san‘atkorona yondashuv kuchli ekanini ta‘kidlaydi.

2. Buxoro maktabi. Olim Buxoro kitobat maktabini ko‘proq diniy va tasavvufiy asarlarni ko‘chirishda faol bo‘lganini qayd etadi. Bu maktab xattotlarining asosiy fazilati matnga sodiqlik, qo‘shimcha bezaklardan ko‘ra, matn mazmuniga e‘tibor qaratish bilan izohlanadi.

3. Samarqand maktabi. Bu maktabda ilmiy-nazariy risolalar, lug‘at va tarixiy asarlarni ko‘chirishdagi an‘analari bilan ajralib turishini ta‘kidlaydi. Bu maktab

xattotlarining yozuv uslubi ilmiy-texnik aniqlikka intilish bilan xarakterlanishi qayd etiladi.

Xullas, bugungi o'zbek matnshunosligida Muhammadjon Hakimov metodologiyasi qo'lyozmalarni ilmiy tasniflashning ishonchli modeli sifatida qo'llanilmoqda. Uning kataloglari, monografiyalari va tavsif ishlari hozirgi tadqiqotchilar uchun manbashunoslik va tekstologik izlanishlarda dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, Muhammadjon Hakimovning ilmiy merosi ichida qo'lyozmalar tavsifiga oid tadqiqotlari nafaqat mumtoz adabiyot qo'lyozmalarini ilmiy o'rganishda, balki o'zbek matnshunosligining nazariy asoslarini boyitishda ham alohida o'rin tutishini ta'kidlash kerak.

Adabiyotlar:

1. Ҳақимов, М. Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг тавсифи. – Тошкент: Фан, 1983. – 220 б.
2. Ҳақимов, М. Навоий “Хамса”си қўлёзмалар каталог. – Тошкент: Фан, 1987. – 180 б.
3. Ҳақимов, М. Алишер Навоий асарларини кўчирган хаттотлар. – Тошкент: Фан, 1991. – 210 б.
4. Ҳақимов, М. “Алишер Навоий асарлари қўлёзмаларининг илмий тавсифи масалалари”. – Ўзбек тили ва адабиёти, 1984, №5. – Б. 25–33.
5. Ҳақимов, М. “Мумтоз адабиёт қўлёзмаларини ўрганиш методологик асослари”. – Фан ва турмуш, 1989, №3. – Б. 42–47.
6. Ҳақимов, М. “Навоий асарлари қўлёзмаларида хаттотлик анъаналари”. – Ўзбек тили ва адабиёти, 1990, №2. – Б. 55–61.
7. Аминов, Н. Матншунослик асослари. – Тошкент: Университет, 2000. – 160 б.
8. Саидов, С. Манбашуносликка кириш. – Тошкент: Фан, 1996. – 190 б.
9. Қодиров, Ҳ. Мумтоз матнлар текстологияси. – Тошкент: Фан, 2001. – 230 б.
10. Алиев, А. Қўлёзмалардаги хаттотлик анъаналари. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 1999. – 150 б.
11. Шарипов, М. Ўзбек қўлёзмаларининг тарихий тавсифи. – Бухоро: БухДУ нашриёти, 1995. – 175 б.
12. Аширов, А. Навоий меросини ўрганишда қўлёзмаларнинг аҳамияти. – Тошкент: Фан, 1988. – 140 б.
13. Шодиқов, Ш. Манбашунослик ва библиография назарияси. – Тошкент: Университет, 1997. – 200 б.

TURKIY MAVLUDLARDA SALOVATNING O`RNI

Zarina NIZOMJONOVA

Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xilvatiyning “Mavludi Sharif” asarida keltirilgan salovat baytlari tahlil qilinadi. Asarda salovatlarning har bir bo‘lim oxirida muntazam takrorlanishi uning poetik tuzilishidagi uyg‘unlikni mustahkamlashi bilan birga, diniy-ritual hamda ijtimoiy-ma’naviy ahamiyat kasb etishi ochib beriladi. Shuningdek, mavludxonlik majlislari an’anasida salovatlarning bir ovozdan aytilishi orqali jamiyatda birlik, mehr-muhabbat va iymon-e’tiqodning mustahkamlanishidagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqotda salovat baytlarining boshqa mavlud asarlarida ham uchrashi janrning umumiy xususiyatlari bilan bog‘lab ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Mavlud janri, salovat baytlari, Xilvatiy, diniy-ritual, mavludxonlik, ijtimoiy-ma’naviy meros, matnshunoslik.

Аннотация. В данной статье анализируются салаватные бейты, приведённые в произведении Хилватия «Мавлюд-и Шариф». Показано, что регулярное повторение салаватов в конце каждой части укрепляет поэтическую структуру произведения и одновременно придаёт ему религиозно-ритуальное и социально-духовное значение. Кроме того, освещается роль коллективного произнесения салаватов на маулюдханликских собраниях в укреплении единства общества, любви и веры. В исследовании также отмечается, что салаватные бейты встречаются и в других маулюдах, что связывает их с общими жанровыми особенностями.

Ключевые слова: Жанр маулюда, салаватные бейты, Хилватий, религиозно-ритуальный, маулюдханлик, социально-духовное наследие, текстология.

Abstract. This article analyzes the salawat verses included in Khilvati’s work “Mawludi Sharif.” It is shown that the regular repetition of salawat at the end of each section not only strengthens the poetic structure of the work but also gives it religious-ritual and socio-spiritual significance. The study also highlights the role of the collective recitation of salawat in mawlid gatherings in fostering social unity, love, and faith. Furthermore, it is noted that salawat verses appear in other mawlid works as well, linking them to the common features of the genre.

Keywords: Mawlid genre, salawat verses, Khilvati, religious-ritual, mawlid recitation, socio-spiritual heritage, textology.

Turkiy xalqlar adabiyoti tarixida mavlid janri alohida mavqega ega bo‘lib, asrlar davomida musulmon ummatining diniy-ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutib kelgan. Ushbu janrda yaratilgan asarlar nafaqat badiiy-estetik jihatdan, balki diniy-ta’limiy ahamiyatga ham ega bo‘lib, ular orqali Payg‘ambarimiz Muhammad Mustafó (s.a.v.)ning hayoti, ul zotning axloqiy fazilatlari, ummat oldidagi buyuk siymosi keng targ‘ib etilgan. Ana shunday asarlardan biri Xilvatiy qalamiga mansub “Mavludi Sharif”dir. Xilvatiy (1858–1925) - XIX–XX asrlarda yashab ijod etgan shoir va mutasavvifdir. U o‘z davrida diniy-ma’rifiy g‘oyalarni xalq orasida keng yoyishga xizmat qilgan, tasavvufiy qarashlarni badiiy yondashuv bilan uyg‘unlashtira olgan adib sifatida tanilgan. Xilvatiy mavlid yozish an’anasini davom ettirib, yuksak badiiy mahorat bilan diniy-axloqiy mazmunga boy asar yaratdi. “Mavludi Sharif” Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning muborak hayot yo‘llari, ul zotning tug‘ilishlari, mo‘jizalari, axloqiy fazilatlari hamda ummat uchun rahmat sifatida yuborilganini keng yoritadi.

Asarning salovat qismi esa alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu boblarda salovat aytishning Qur’oni karim va hadislardagi asoslari, ulamolarning talqinlari hamda musulmonlarning kundalik hayotidagi o’rni badiiy yondashuv bilan ifoda etilgan. Natijada “Mavludi sharif” o’quvchini Muhammad (s.a.v.)ga bo’lgan muhabbatini va qalblaridagi e’tiqodni mustahkamlash hamda ma’naviy poklanishga chorlaydi. Salovat aytish islomiy ta’limotda eng ulug’ ibodatlardan biri sifatida e’tirof etiladi. Qur’oni karimda ham bu haqda bevosita buyruq mavjud:

تَسْلِيمًا وَسَلَامًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ عَلَى يُصَلُّونَ وَمَلَائِكَةُ اللَّهِ إِنَّ

“*Albatta, Alloh va Uning farishtalari Payg’ambar ustiga salovat ayturlar. Ey mo’minlar! Siz ham U zotga salovat va to’liq salom aytingiz!*” (Ahzob surasi, 56-oyat)¹⁹⁷. Ushbu oyat musulmonlarning Payg’ambar Muhammad (s.a.v.)ga bo’lgan ehtiromini ifodalash bilan birga, salovatning diniy ahamiyatini ochib beradi. Xilvatiy “Mavludi Sharif” asarida ham aynan shu oyat mazmuniga tayangan holda salovat aytishni muqaddas burch sifatida ulug’laydi. Shoir nazarida salovat qalblarni poklovchi, insonni nurga eltuvchi, ummatni Alloh rahmatiga yaqinlashtiruvchi amal hisoblanadi. Xilvatiy salovatni faqatgina til bilan aytiladigan zikr emas, balki qalblarning chin muhabbati va ixlosini mujassam etuvchi amaliyot sifatida talqin qiladi. Uning asarida salovat aytishning foydalari keng badiiy obrazlar orqali ochib berilgan. Shoir o’z asarida salovatning fazilatlarini diniy rivoyatlar bilan mustahkamlab, uni hayotiy hikoyatlar bilan uyg’unlashtiradi. Bunday yondashuv nafaqat diniy-ma’rifiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Chunki salovat zikrida Muhammad (s.a.v.)ning ulug’ siymosi yodga olinadi, bu esa o’quvchini chin muhabbat va sadoqatga chorlaydi.

Islom manbalarida salovat aytishning zarurligi haqida ko‘plab oyatlar va hadislar mavjud. Xilvatiy ham o‘zining “Mavludi Sharif” asarida Qur’on oyatlaridan kiritib, salovat aytishni asarning markaziy g‘oyalaridan biriga aylantiradi. Shoir salovatni oddiy zikr emas, balki insonni Allohga yaqinlashtiruvchi, ruhiy poklovchi ibodat sifatida talqin etadi. Bundan tashqari, hadislar ichida ham salovatning fazilatlarini keng yoritilgan. Masalan, Payg’ambarimiz (s.a.v.) marhamat qiladilar: “Kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga o‘n marotaba rahmat yuboradi.” (Imom Muslim rivoyati).

Yana boshqa bir hadisda shunday deyiladi:

“Qiyomat kuni menga eng yaqin kishi - menga eng ko‘p salovat aytuvchidir.”¹⁹⁸

Shuningdek, hadislarning yana birida Rasululloh (s.a.v.) shunday marhamat qilganlar: “Menga kim ko‘proq salovat aytsa, o‘sha kishi mening shafomatimga haqliroq bo‘ladi.”¹⁹⁹

Xilvatiy asarida ayni shu hadislarning mazmuni she’riy tasvirlarga singdiriladi. U salovatni faqatgina zikr emas, balki oxiratda shafomatga erishish vositasi sifatida ham ta’riflaydi. Salovat aytuvchi banda nafaqat dunyoda ruhiy

¹⁹⁷ Xilvatiy. Mavludi Sharif. – Toshkent: Akademnashr, 2024. 4-bet.

¹⁹⁸ Xilvatiy. Mavludi Sharif. – Toshkent: Akademnashr, 2024. 5-bet.

¹⁹⁹ Xilvatiy. Mavludi Sharif. – Toshkent: Akademnashr, 2024. 4-bet.

taskin topadi, balki qiyomat kuni ham Payg‘ambarimiz (s.a.v.) shafolatlariga yaqinroq bo‘lishi bilan ulug‘lanadi.

Shoir o‘z baytlarida Qur‘oni oyatlari va hadis mazmunini she‘riy shaklda talqin etar ekan, salovatni diniy va badiiy jihatdan uyg‘unlashtiradi. Shu orqali “Mavludi sharif” asari nafaqat ma‘rifiy-diniy qo‘llanma, balki ma‘naviy-ruhiy tarbiya vositasiga ham aylanadi. Salovat aytish nafaqat diniy buyruq, balki qalbni poklash va ruhiy osoyishtalik manbai sifatida ham talqin qilinadi. Xilvatiyning “Mavludi Sharif” asarida salovat insonni har qanday gunoh va g‘am-anduhdan xalos etuvchi ilohiy nurlardan biri sifatida tasvirlanadi. Asarda keltirilgan hadis va rivoyatlar ham bu fikrni tasdiqlaydi. Jumladan, Payg‘ambarimiz (s.a.v.) marhamat qiladilar: *“Menga kim ko‘proq salovat aytsa, o‘sha kishi mening shafotimga haqliroq bo‘ladi”*.²⁰⁰

Shuningdek, salovat aytish qalbni poklaydi, iymonni mustahkamlaydi, insonni dunyo tashvishlaridan yengil qiladi. Bu mazmunga oid “Mavludi sharif”da keltirilgan hikoyat juda ta‘sirli. Unda bir yigitning onasidan qolgan qimmatbaho uzugi bor edi. Yigit bu uzukni sotib, topgan puliga do‘st-birodarlarini yig‘ib, Rasululloh (s.a.v.) madhiga bag‘ishlangan mavludxonlik kechalari o‘tkazadi. Shu sababli uning qalbi kenglik topadi, rizqi ziyoda bo‘ladi, hayotida baraka yuz ko‘rsatadi. Muallif bu hikoya orqali salovat va mavlud majlislari inson hayotiga baraka olib kelishini, qalbini poklab, ruhiga taskin berishini ta‘kidlaydi. Demak, salovatni ko‘p aytish inson hayotini mazmunli va ma‘naviyatli qiladi, uni Alloh va Rasuliga yaqinlashtiradi.

Xilvatiyning “Mavludi Sharif” asarida salovatning eng yuksak fazilatlaridan biri - uning oxiratdagi shafotga sabab bo‘lishidir. Dunyoda aytilgan har bir salovat qiyomat kuni inson uchun nur bo‘lib chiqishi, savob tarozisini og‘ir qilishi alohida ta‘kidlanadi. Payg‘ambarimiz (s.a.v.)ning muborak hadislarida ham bu holat qayd etiladi:

*“Menga bir marta salovat aytgan kishiga Alloh o‘n marta rahmat nazarini yuboradi.”*²⁰¹

“Menga ko‘proq salovat aytgan, qiyomat kuni menga eng yaqin bo‘ladi.”

Asarda keltirilgan hikoyatlardan biri bu haqiqatni yanada yorqinroq tasvirlaydi: bir musulmonning kofir qo‘shnisi va uning ayoli vaqt o‘tib islomni qabul qiladi. Ular salovat aytishni, Mavludxonlik majlislari Rasululloh (s.a.v.)ni madh etishni odat qiladi. Shu amal bois ular vafot etganida yuzlarida nur va tabassum bilan jon berishgani tasvirlanadi. Bu voqea salovatning dunyo va oxiratdagi ta‘sirini, inson ruhiyatiga olib kiradigan huzur-halovatini yorqin ko‘rsatadi. Shunday qilib, muallif xulosasiga ko‘ra, dunyoda aytilgan salovat oxiratda eng buyuk najot eshigini ochadi, shafotga sabab bo‘ladi. Shu bois musulmonlar uchun salovatni odat qilish, uni tilidan tushirmaslik eng muhim ma‘naviy amallardan biridir.

“Mavludi Sharif” asarida salovat aytish faqat shaxsiy ibodat emas, balki ijtimoiy-ma‘naviy hayotning muhim bir qismi sifatida ham tasvirlanadi. Muallif

²⁰⁰ Xilvatiy. Mavludi Sharif. – Toshkent: Akademnashr, 2024. 4-bet.

²⁰¹ Xilvatiy. Mavludi Sharif. – Toshkent: Akademnashr, 2024. 5-bet.

salovat aytiladigan majlislarni - Mavludxonlik kechalari keng targ'ib qiladi. Bu majlislarda Qur'on tilovat qilinadi, Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning hayoti, axloqi va fazilatlarini yodga olinadi, salovatlar baralla aytiladi. Shu tarzda Mavludxonlik marosimlari musulmonlar uchun jamiyatni birlashtiruvchi vosita bo'lib xizmat qilgan, insonlarga ma'naviy tasalli bergan. Shu bilan birga yosh avlodni Rasululloh (s.a.v.)ga muhabbat ruhida tarbiyalagan. Asarda bayon qilingan hikoyatlar ham shu fikrni mustahkamlaydi. Masalan, o'zining eng qimmatbaho merosi – onasidan qolgan uzukni sotib, olingan pulga Mavludxonlik majlislarini o'tkazgan yigit haqida hikoya qilinadi. U salovat aytiladigan bu kechalarda nafaqat o'zi, balki butun mahallasiga savob ulashgan. Vafot etganida esa yuzidagi nur va tabassum uning bu amallarining samarasidan darak beradi.

Mavludxonlik kechalari bugungi kunda ham, ayniqsa Rabi'ul-avval oyida, keng o'tkazilib kelinmoqda. Bu marosimlar kishilarning qalbida Rasululloh (s.a.v.)ga muhabbatni kuchaytiradi, ma'naviy poklanishga sabab bo'ladi, jamiyatda mehr-oqibat, bag'rikenglik va birlik tuyg'ularini mustahkamlaydi. Salovat aytiladigan Mavludxonlik marosimlari o'tmishda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham musulmon jamoasi hayotida diniy-ma'naviy birlik va komillikka eltuvchi vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xilvatiyning "Mavludi sharif" asarida bo'limlarning yakunida muntazam tarzda salovat baytlari keltiriladi:

As-salotu vas-salomu 'alayka, yo Rasululloh,

As-salotu vas-salomu 'alayka, yo Habiballoh,

*As-salotu vas-salomu 'alayka, yo Xoyra xolqilloh.*²⁰²

Mavlud matnlarida salovat baytlarining oxirida Payg'ambar alayhissalomga murojaat qilish turli iboralar bilan beriladi. Xilvatiy "Mavludi Sharif" asarida har bir bo'lim yakuni uch xil murojaat bilan tugallangan: "As-salotu vas-salomu alayka, yo Rasululloh", "As-salotu vas-salomu alayka, yo Habiballoh", "As-salotu vas-salomu alayka, yo Xoyra xolqilloh." Bu murojaatlar o'zaro takroriy bo'lib ko'rinsa-da, aslida ularning har biri alohida mazmuniy yukni o'zida mujassam etadi. "Rasululloh" iborasi Payg'ambar alayhissalomning eng asosiy vazifasi — Allohning vahiyilarini insonlarga yetkazuvchi elchi sifatidagi maqomini ifodalaydi. "Habiballoh" ("Allohning sevimlisi") esa Alloh taolo va Muhammad alayhissalom o'rtasidagi ruhiy-muhabbat bog'liqligini eslatib, musulmonlarda ul zotga bo'lgan muhabbatni yanada oshiradi. "Xoyra xolqilloh" ("Alloh yaratganlar ichida eng yaxshisi") iborasi esa payg'ambarimizning mahluqotlar orasida tutgan ulug' o'rnini, fazilat va kamolot jihatidan eng komil inson ekanini ta'kidlaydi. Matn muallifi barcha bo'limlarni oddiygina "Yo Rasululloh" deb tugatib qo'ysa, mazkur murojaatlarning turfa ma'no qatlamlari to'liq yoritilmagan bo'lardi. Har xil murojaatlarning ketma-ket kelishi esa tinglovchi qalbida avval hurmat, keyin muhabbat, so'ngra ulug'lik va ta'zim tuyg'usini uyg'otadi. Bu esa mavludxonlik marosimining ruhiy ta'sirchanligini kuchaytirib, asarning diniy-ritual ahamiyatini yanada boyitadi. Shuningdek, turli murojaatlar salovat baytlarining poetik ritmiga ham jilo beradi, ularni badiiy jihatdan mazmundor qiladi. Matnshunoslik nuqtayi

²⁰² Xilvatiy. Mavludi Sharif. – Toshkent: Akademya, 2024. 20-bet.

nazaridan esa bu murojaatlar muntazam takrorlanib kelishi asarning kompozitsion yaxlitligini ta'minlaydi hamda qo'lyozma nusxalarini solishtirishda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur baytlarning har bo'lim so'ngida takror-takror berilishi asarning badiiy tuzilishida muhim vazifani bajaradi. Avvalo, ular har bir bo'limni ruhiy jihatdan yakunlab, tinglovchini Payg'ambar alayhissalom sha'niga salovot aytishga undaydi. Shu tariqa, asar ichki ritm va marosimiy izchillik kasb etadi. Bundan tashqari, salovat baytlarining har bir bo'lim oxirida qaytarilishi muallifning asosiy maqsadini - Rasulullohga muhabbat va ixlosni doimiy eslatib turishni anglatadi. Shuningdek, matnshunoslik nuqtayi nazaridan ham bu baytlarning har bir nusxada muntazam uchrashi e'tiborga molikdir. Chunki ular asarning tuzilma barqarorligini ta'minlab, boshqa she'riy qismlar orasida ham umumiy ruhiy ohangni uyg'unlashtiradi. Shu jihatdan qaraganda, salovat baytlari "Mavludi Sharif"ning badiiy va diniy g'oyasini birlashtiruvchi asosiy halqa sifatida namoyon bo'ladi.

"Mavludi Sharif"dagi salovat baytlarini har bir bo'lim oxirida keltirish an'anasi aslida faqat Xilvatiyga xos emas. Bu uslub boshqa mavlud janrida yaratilgan asarlarda ham kuzatiladi. Masalan, Sulaymon Chalabiyning mashhur "Vasilatun -najot" asarida ham bo'limlar muqaddas salovotlar bilan yakunlanadi. Bunday takroriy salovotlar asarning diniy-ma'rifiy ruhini mustahkamlab, tinglovchilarni Payg'ambar alayhissalom sha'niga hamd va na't aytishga ruhlantiradi. Bu holat, bir tomondan, mavlud janrining umumiy badiiy uslubini shakllantirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, marosimiy o'qish jarayonida tinglovchilarning birgalikda salovat aytishlariga imkon yaratgan. Shu boisdan ham salovat baytlarining bo'lim yakunlarida berilishi nafaqat badiiy, balki diniy-ritual ahamiyat kasb etadi. Bu an'ana asarlar o'rtasidagi matnshunoslik aloqalarini ko'rsatibgina qolmay, janrning o'ziga xosligi va barqaror poetik qoliplarini ham yoritadi. Xilvatiyning "Mavludi Sharif" asari o'z mazmuni va badiiy tuzilishi jihatidan mavlud janrining yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, unda keltirilgan salovat baytlari asarning estetik ko'rinishini to'ldiribgina qolmay, balki diniy-ritual ahamiyat kasb etadi. Har bir bo'lim yakunida salovatlarning muntazam keltirilishi asarning poetik kompozitsiyasini mustahkamlash, tinglovchilar qalbida Rasulullohga (s.a.v.) bo'lgan mehr-muhabbatni uyg'otish hamda marosimiy uyg'unlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur salovatlar marosimiy amaliyotning yozma matndagi in'ikosidir. Mavludxonlik majlislari davomida ular jamoa bo'lib takrorlanadi va shu orqali diniy birlik, ruhiy poklanish hamda iymon-e'tiqodning mustahkamlanishiga olib keladi. Bu jihati bilan Xilvatiy asari diniy-ma'naviy hayotning muhim bo'g'ini sifatida qadrlanadi.

Shuningdek, salovat baytlarining Xilvatiy asarida muntazam takrorlanishi janrning umumiy xususiyatlari bilan hamohang bo'lib, Sulaymon Chalabiyning "Vasilatun-najot" asari kabi boshqa mavludlarda ham uchraydi. Demak, salovat baytlari mavlud janrini yagona ruhiy-ma'naviy maydonda birlashtiruvchi, uni boshqa diniy-adabiy janrlardan ajratib turuvchi asosiy belgilaridan biridir. Bugungi kunda ham mavludxonlik kechalari keng nishonlanayotgani, unda salovatlarning bir ovozdan aytilishi diniy-ma'rifiy an'analарimizning barhayotligini ko'rsatadi. Shu sababli, Xilvatiyning "Mavludi Sharif" asarini tadqiq etish nafaqat

matnshunoslik va adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan, balki jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy hayotini anglash nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola Xilvatiyning "Mavludi Sharif" asarini salovat baytlari asosida tahlil qilishi bilan ahamiyatlidir. Avvalo, u mavlud janrining diniy-ritual mohiyatini ochib beradi va bu janrning ijtimoiy-ma'naviy hayotimizdagi o'rnini ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada keltirilgan ilmiy kuzatishlar mavlud asarlarini matnshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganish imkonini kengaytiradi. Maqolaning amaliy ahamiyati shundaki, u mavludxonlik an'alarining bugungi kundagi barhayotligini va ularning yosh avlod tarbiyasidagi o'rnini ko'rsatishga xizmat qiladi. Shu bois, tadqiqot nafaqat ilmiy jihatdan, balki ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda ham dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Mulla Yo'ldosh Xilvatiy. Mavludi Sharif. Toshkent: Akademy Nashr, 2024. 4-15-betlar.
2. Mavlud kitobi. Toshkent: Book Media Nashr, 2024. 126-bet.
3. Aftondil Erkinov. Matnshunoslik va manbashunoslik asoslari (qo'llanma) Toshkent: O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, 2019. 28-45betlar.
4. Mahmud Hasaniy, Alimullo Habibullayev. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning nazariy masalalari. Toshkent:Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2012. 105-110-betlar.
5. Boltayeva O. Xilvatiy ijodini o'rganishda qiyosiy-tipologik tadqiq metodidan foydalanish. 2023. 23-noyabr.

MUMTOZ ADABIY MANBALAR TAHLILI, TALQINDAGI TURFALIKLAR VA TIL XUSUSIYATLARI

TURKIY SO‘ZLIK TARJIMASINING O‘ZIGA XOSLIGI

Zohid ISLOMOV

*O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi professori
filologiya fanlari doktori*

Annotatsiya. Alloma Mahmud Zamaxshariyning tilshunoslik, lug‘atshunoslik, adabiyotshunoslikka oid ilmiy merosiga mansub 86 ta asar aniqlangan. Olim ilmiy merosida “Muqaddamatu-l-adab” asarining alohida o‘rni bor. Birinchi ko‘ptilli lug‘at sifatida etirof etilgan ushbu asarning arabcha-forscha-turkiy-mo‘g‘ulcha to‘rt tilli qo‘lyozmalari mavjud. Asar ismlar, fe‘llar, yordamchi so‘zlar, ismlarning turlanishi va fe‘llarning tuslanishiga oid qismlardan iborat. Dunyo olimlari tomonidan asar matni, so‘zligi va ularning tarjimasiga oid ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mo‘g‘ulshunos olim N.Poppe tomonidan lug‘atning mo‘g‘uliy va turkiy so‘zligi o‘rganilgan va “Mongolskiy slovar “Mukaddamatu-l-adab” nomli kitobida chop etilgan. Tadqiqotda mo‘g‘uliy so‘zlik tadqiqiga alohida urg‘u berilgan va qiyos uchun turkiy so‘zlik keltirilgan. Maqolada olimning tadqiqotdagi uslubi, o‘ziga xosligi, tarjimalariga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: *Mahmud Zamaxshariy, “Muqaddamatu-l-adab”, mo‘g‘uliy, turkiy so‘zlik, ko‘ptilli lug‘at.*

Annotation. Works of Mahmud Zamakhshari’s scientific heritage on Linguistics, Lexicography and Literature have been found out. The work “Muqaddamat al-Adab” has a significant place in his scientific heritage. There are Arabic-Persian-Turkic-Mongolian four-lingual manuscripts of this work and it is considered as the earliest multilingual dictionary. The work consists of chapters of nouns, verbs, and auxiliary words, declension of nouns and inflection of verbs. Scholars of the world have carried out numerous studies on text and vocabulary of the work, and its translations as well. Especially, a specialist on Mongol Studies N.Poppe has studied Mongolian and Turkic vocabulary of the dictionary publishing a work “Mongolian Dictionary of “Muqaddamat al-Adab”. There was more emphasis on Mongolian vocabulary in this study and Turkic vocabulary has been included for comparison. The article describes the scholar’s research method, and its uniqueness and translations as well.

Keywords: *Mahmud Zamakhshari, Muqaddamat al-Adab, Mongolian, Turkic vocabulary, multilingual dictionary.*

Mumtoz adabiyotning serqirra badiiy vositalari, ma’no jilvadorligi, so‘z boyligining turfaligi umuman imkoniyatining kengligi bilan unga juda diqqat bilan yondashishni talab qiladi. Ayniqsa bu adabiyot namunalarini boshqa tillarga o‘girish uchun istifoda etiladigan maxsus lug‘atlar tuzish an’anasi shakllangan. Shu bois ham o‘rta asrlardan boshlab sharqda alohida lug‘atlar tuzilgan. Ular jumlasiga, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘oti-t-turk”, Jamoliddin Turkiyning “Kitobu bi lug‘ot-l-mushtarak fi lug‘oti-turk va-l-qifchoq”, Alisher Navoiyning “Sab’atu abxur”, Muhammadrizo Xoksoning “Muntaxabu-l-lug‘ot” va yana o‘nlab nodir qo‘lyozma lug‘atlarni kiritish mumkin. Mana shunday yuksak badiiy yodgorlik darajasidagi asarlarning boshqa tillarga qilingan tarjimalarida ham aynan shunday ulug‘vorlikning saqlanishi tarjimondan katta mas’uliyat, chuqur bilim va har ikkala tilda ham keng qamrovli hamda ma’noli so‘z boyligiga

ega bo'lishni talab etadi. Ma'lumki, tarjimalar asosan bir tildan ikkinchi bir tilga amalga oshiriladi. Bunda har ikkala tilni mukammal bilish ham asliyat, ham tarjimaning to'laqonli mustaqil asar darajasiga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Lekin boy ma'naviy merosimiz tarixida shunday asarlar borki, ular ikki til bilangina cheklanib qolmaydi, balki ular ikki va undan ortiq tillarni bilishni taqozo qiladi. Misol sifatida uch, to'rt tilli lug'at asarlarini keltirish mumkin. Asar tarkibidagi u yoki bu tilni mukammal bilmaslik asl matn tarjimasida ma'nolarning to'laqonli ochilmasligiga, tarjima asarining tushunarli bo'lmasligiga sababchi bo'ladi. Mana shunday asarlardan biri buyuk so'z ustasi, lug'atshunos olim Mahmud Zamaxshariy qalamiga mansub "Muqaddamatu-l-adab" sanaladi. Ma'lumki, dunyo qo'lyozma fondlarida bu nodir manbaning "arabcha-forscha", "arabcha-xorazmiycha" ikki tilli, "arabcha-forscha-o'zbekcha" uch tilli, arabcha-forscha-o'zbekcha-mo'g'ulcha so'zlik kiritilgan to'rt tilli nusxasi mavjud. Asarning to'rt tilli yagona qo'lyozmasi saqlanib qolgan va hozirda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi fondida saqlanadi. Bizga ma'lumki, N.N.Poppe asarning o'zbekcha va mo'g'ulcha so'zligini tarjima va tadqiq etgan (Poppe.I.6). Lekin olim asarning qolgan arabcha hamda forscha so'zligiga murojaat etmagan. Albatta, olim o'zbekcha so'z va iboralarning tarjimasini berishda mo'g'uliy so'zlikka asoslangan. Tahlil jarayonida so'zlikning boshqa tillardagi muodillariga murojat etish ayrim o'zbekcha so'z va fe'llarning noto'g'ri talqin etilganligi aniqlandi. Muallifning ko'rsatishicha, asar asl, ya'ni arabiy matndan mo'g'ul va turkiy tillarga so'zma-so'z tarjima qilingan. N.Poppe ham so'zlikka ijodiy yondashib keltirilgan so'zliklarni so'zma-so'z tarjima qilgan. Bu esa ayrim o'rinlarda asl matn anglatgan ma'nodan uzoqlashishga olib kelgan. Masalan, (MAA. 393.2) "**qonini oldi andin**" iborasi N.Poppeda "**pustil yemu krov**" (Poppe. II.135), ya'ni "**undan qonini oldi**" ma'nosida keltirilgan. Vaholanki, fe'ning arabiy asli - "**aqassahu min fulanin**" "**falonchidan qasos oldi**", "**xun oldi**" (ARSl.639) ma'nosini anglatadi. Iboraning forsiy muodili "**qasos kashidash az fulon**" "**falonchidan qasos oldi**" ko'rinishida keltirilgan. Yuqoridagi qonini oldi andin iborasida aynan "**qasos olmoq**", "**xun olmoq**" ma'nosi anglashiladi. Bu mazmuni yordamchi nusxalar ham tasdiqlaydi. Qiyoslang: (MAB.129.3) "**qasos girift az fulan**" "**qasos oldi falandin**", (MAV.88.5) "**qasos sitonad baroi vay, qasos oldi andin falan uchun**". Demak, yuqoridagi iborani "**undan qasos oldi**", "**undan xun oldi**" ma'nosida keltirish iboraning to'liq ma'nosini yoritib berish imkonini beradi.

"Muqaddamatu-l-adab"dagi arabiy "**injazama-l-fe'lu**" birikmasi turkiy so'zlikka (MAA.432a.3) "**majzum bo'ldi fe'l**" shaklida o'girilgan. N.Poppe lug'atida bu jumla "**delo bylo resheno**" (Poppe. I. 235) "**ish hal qilindi**" mazmunida tarjima qilingan. "**Injazama**" fe'li "**fe'lni jazmda qo'yimoq**" ma'nosini anglatadi. Yordamchi nusxalarda mazkur jumla (MAB.176a.I) "**jazm bo'ldi muzore' fe'li**", (MAV.II6a.7) "**kesildi fe'l so'ngi harakatdin**" shaklida berilgan. Har ikkala nusxada ham gap bir mazmunda, ya'ni fe'ning "**jazm (shart) maylida kelishi**" haqida ketmoqda. Shunga asoslanib "**majzum bo'ldi fe'l**" iborasini "**fe'l jazm (shart) maylida bo'ldi, fe'l jazmda qo'yildi**" shaklida izohlash maqsadga muvofiq.

Ayrim fe'llarning harfiy tarjimasi shaklan to'g'riga o'xshab ko'rinsa-da, arab va fors tillaridagi ma'nodoshlari bilan qiyoslash vaqtida uning umuman o'zga ma'no anglatganligi namoyon bo'ladi, masalan, arab tilidagi (MAA. 224a.3) "**zafara**" fe'li "**sovuq tindi**", "**chuqur nafas oldi**", "**og'ir nafas oldi**" ma'nosini anglatadi. N. Poppening yuqoridagi asarida mazkur "**sovuq tindi**" iborasi "**sovuq tugadi**" (Poppe. II. 226) mazmunida o'girilgan. Ushbu o'rinda bu fe'l shaklan "**sovuq tugadi**" ma'nosini anglatasa-da, turkiy tilda uning "**chuqur nafas oldi**" "**xo'rsindi**" ma'nosi ham qayd etilgan.

Asardagi (MAA.224a.3) "**sabbaxahum**" fe'li "**tanqla erta keldi anlar uza**" berilgan. Yuqoridagi ibora N.Poppe asarida "**ertaga ertalab uning oldiga keldi**" (Poppe. II.233) shaklida izohlangan. Bu tarjima arabiy fe'lining mazmuniga to'liq mos emas va gapdagi mazmun fe'l anglatgan zamonga mos tushmaydi. Mazkur ibora "**erta bilan**", "**ertalab tongda ularning oldiga keldi**" mazmunini ham ifodalaydi. Jumlani turkiy tilda "**erta bilan ularning oldiga keldi**" mazmunida berish matn ma'nosini to'liq ifodalagan bo'ladi.

N.Poppe lug'atida "**kunash bo'ldi kunimiz**" iborasini "**quyoshimiz jazirama bo'ldi**" (Poppe.II.423) deb tarjima qilingan. Qo'lyozmadagi arabiy "**shamasa yavmuna**" iborasi turkiy so'zlikda aynan yuqoridagidek (MAA.229a.4) "**kunash bo'ldi kunimiz**" "**kunimiz issiq bo'ldi, jazirama bo'ldi**" ma'nolarini anglatadi (DTS.326). Arab tilidagi "**yavmun**" so'zi esa faqatgina "**kun**" mazmunini beradi. Shunga ko'ra yuqoridagi jumlani "**quyoshimiz jazirama bo'ldi**" mazmunida emas, balki "**kunimiz jazirama bo'ldi**" shaklida berilishi lozim. Bu mazmunni yordamchi nusxadagi muodil ham tasdiqlaydi va ushbu ibora (MAV 7a.I) "**quyashlu bo'ldi kunimiz**" shaklida keltirilgan.

Asarda biror turkiy so'zning boshqacha talaffuz qilinishi ham ma'no o'zgarishiga olib kelgan holatlarni ham uchratish mumkin. Lug'atda keltirilgan arab tilidagi (MAA.224a.3) "**zamara**" fe'li "**nay chalmoq**" ma'nosini anglatadi. Mazkur fe'lining muodillari fors tilida "**nay zad**", o'zbekchada esa "**tutuk urdi**" N.Poppe asarida "**zakinul zanaves**" (Poppe.II.I29) "**pardani tashladi, parda bilan to'sdi**" ma'nosida keltirilgan. Ma'lumki, qadimgi turkiy tilda "**tutuk**" so'zi ikki ma'noni, birinchisi "**parda**", "**to'siq**" va ikkinchisi "**qamish**", "**nay**" (RS.III.1572) ma'nolarini anglatgan. Shuningdek, mazkur fe'l shaklini "**urdi**" va "**urdy**" ko'rinishida talaffuz qilish mumkin. "**Ur**" fe'lining qattiq talaffuzli shakli "**urmoq**" (DTS.614), yumshoq talaffuzli shakli esa "**puflamoq**" (DTS.626) ma'nolarini ifodalaydi. Yordamchi nusxalarda esa (MAV.5a.2) "**nay uridi**" ko'rinishida berilib "**nay pufladi, chaldi**" mazmunida izohlangan. Fe'ning forsiy muodili "**nay zad**" "**nay chaldi**" shaklida berilgan. Yuqoridagi fe'lining mo'g'uliy ma'nodoshiga nazar solinsa, mo'g'uliy so'zlikdagi "**chavur**" so'zi "**chadur**" ko'rinishida noto'g'ri o'qilgan, bu so'z fe'l mazmunining o'zgarishiga olib kelgan. Yuqorida keltirilgan dalillarga asoslanib bu fe'lni "**tutuk urdi**" shaklida o'qib "**nay chaldi**", "**nay pufladi**" deb tarjima qilish maqsadga muvofiq.

Arab tilidagi "**tafassaxa fi kalamih**" iborasi tarkiy so'zlikka (MAA.488 b.2) "**uz so'zladi so'zi ichinda**" "**so'zni ustalik bilan so'zladi**", "**so'zni fasohat bilan gapirdi**" mazmunida o'girilgan. N.Poppe lug'atida esa bu ibora "**o'zi so'zladi so'zi ichinda**", ya'ni "**sam govoril mejdu yego slovami**", "**uning**

so‘zlari orasida o‘zi gapirdi” (Poppe. II.280) mazmunida izohlangan. Fikrimizcha, muallif “o‘z” **“mohirona, ustalik bilan”** (DTS.620) so‘zini “o‘zi” deb o‘qigan va bu gap mazmunining o‘zgarishiga olib kelgan. Asarning boshqa qo‘lyozmasida bu fe‘l (MAB.189a.9) **“fasihlik ko‘rgazdi so‘z ichinda”** iborasi bilan berilgan. Yordamchi qo‘lyozmadagi so‘zning forsiy shaklida jumla ma’nosini to‘liq ifodalangan va **“fasohat namudash dar suxan”** shaklida keltirilgan.

Lug‘at qo‘lyozmalaridagi turkiy so‘zlarni arabiy, forsiy muodillari bilan solishtirish N.Poppe lug‘atidagi ayrim noaniqliklarni oydinlashtirishga olib keldi, xususan, asos qo‘lyozmada **“dod”** so‘zi bilan yasalgan qo‘shma fe‘l ikki marotaba uchraydi: (MAA.521b.4) **“dod tiladi sultondin”** N. Poppe lug‘atida ham o‘zgarishsiz berilgan (Poppe.II.137). Ikkinchi fe‘l esa **“dor tiladi andin”** (Poppe.II.133) shaklida keltirilgan. “Muqaddamatu-l-adab” matnida **“dor tiladi andin”** shakli uchramaydi. Shuningdek, “Muqaddamatu-l-adab”da **“uy”** ma’nosida **“dor”** so‘zi qo‘llanilmagan. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda ibora **“dor tiladi andin”** **“undan uy so‘radi”** emas, balki **“dod tiladi andin”**, ya’ni **“undan shikoyat qildi”**, **“undan dod dedi”** ma’nosida o‘g‘irish maqsadga muvofiq va bu mazmun so‘z ma’nosini to‘liq ifodalaydi.

Arab tilidagi **“taqayyaha-l-jurhu”** (MAA.502b.4) **“yara yiringladi”** mazmunini anglatadi. U tayanch qo‘lyozmada turkiy **“iringladi yara”**, mo‘g‘uliy **“iralaba yara”** ko‘rinishida berilgan. N.Poppe lug‘atida yuqoridagi mo‘g‘uliy **“iralaba yara”** fe‘li turkiy **“ernikladi yara”** **“yara bitdi”** mazmunida izohlangan (Poppe. II.197). Bu yerda **“yaraning bitishi”** emas, balki uning **“yiringlashi”** nazarda tutilgan. Bu mazmunni yordamchi nusxa ham tasdiqlaydi va unda (MAB. I24a.5) **“iringladi qot”** ma’nosida kelgan.

N.Poppening “Mongolskiy slovar «Mukaddamat al-adab»” asarini uning nodir nusxalari bilan qiyoslash tayanch nusxadagi ayrim fe‘llarning izohiga aniqlik kiritadi. Bunda N.Poppe asarida arab va fors muodillarining yo‘qligi sababli mo‘g‘uliy so‘zlik asosida tadqiq etildi. Jumladan, asos qo‘lyozmadagi (MAA.236a.1) **“xatafahu”** fe‘li turkiy **“qardi ani”**, mo‘g‘uliy **“qarmaba tuni”** ko‘rinishida keltirilgan. Mo‘g‘uliy **“qarmaba tuni”** yuqoridagi asarda **“qarmadi ani”** (Poppe. II.294) deb izohlangan. Arab tilidagi **“hatafahu”** fe‘li **“ushlab olmoq, tutib olmoq”** ma’nolarini anglatadi (ARSI.227). Demak bu mazmunga qo‘lyozmadagi **“qardi”** emas, balki **“qarmadi”** fe‘li mos keladi.

Tayanch nusxadagi arabiy (MAA.263a.2) **“addat ad-dahiyatu”** jumlasini **“tildi anqa uyiq balo”** shaklida keltirilgan. Qo‘lyozmadagi **“tildi”** fe‘li arabiy fe‘l ifodalangan **“uchramoq, duchor bo‘lmoq”** ma’nolarini anglatmaydi. N.Poppe tarjimasidagi aynan shu jumlaning mo‘g‘uliy muodili **“kurba tundu yeke bala”** (Poppe.II. 229) shaklida, uning turkiy ma’nodoshi **“tegdi anqa uluq balo”** tarzida sharhlangan. Qo‘lyozmadagi fe‘lning mo‘g‘uliy shakli ham aynan o‘xshash. Demak, yuqoridagi turkiy fe‘l **“tildi”** emas, balki **“tegdi”** shaklida berilishi lozim. Shu holdagina u arabiy fe‘l anglatgan **“unga ulug‘ balo tegdi, u katta baxtsizlikka uchradi, u katta musibatga duchor bo‘ldi”** ma’nolarini aniq ifoda etadi.

Tayanch nusxadagi arabiy (MAA.440a.4) **“vahxada-l-laha ta’olo”** jumlasini forsha **“yeki xond tengri ta’olo ro”**, turkiy **“berdi tengri ta’oloni”**

shaklida izohlangan. Arabiy, forsiy va mo'g'uliy muodillarning mazmuni bir-biriga mos bo'lib **“tangri taoloni bir deb bildi, tangri taoloni yakka deb hisobladi”** ma'nosini ifodalaydi. Yuqoridagi turkiy va mo'g'uliy shakllar N.Poppe lug'atida **“berdi tengri ta'ala”** **“tangri taolo berdi”**, **“niken kibe tengri ta'ala”** **“tangri taolo bir qildi”** (Poppe.II.252) mazmunida keltirilgan. Turkiy matndagi **“berdi”** fe'li arabcha, forsha muodillari mazmuniga mos kelmaydi. Bu fe'l yordamchi manbalarda (MAB.150b.3) **“yalg'uzladi tengri ta'oloni”**, (MAV.101 b.3) **“birladi tangrini”** mazmundoshlari bilan izohlangan. Fe'lning yuqoridagi mazmuni mo'g'uliy shaklda to'g'ri anglashilgan, lekin N.Poppe lug'atida jumladagi tushum kelishigi qo'shimchasi **“yi”** tushib qolgan va jumla **“niken kibe tengri ta'alayi”** emas, balki **“niken kibe tengri ta'ala”** tarzida o'qilgan va natijada iboraning mazmuni o'zgargan. Qo'lyozmada mo'g'uliy muodildagi **“ta'ala”** so'ziga **“yi”** qo'shimchasi **“ni”** tarzida qo'shilgan. Demak, turkiy **“berdi”** fe'lini **“bir dedi”**, **“birladi”** shaklida keltirish fe'lning mazmunini to'liq ifodalaydi.

Mahmud Zamaxshariyning **“Muqaddamatu-l-adab”** asari ham lug'at ham grammatik manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Til boyligini, uning grammatik qoidalarini mukammal tarzda chuqur ilmiy bayon etilgan bu kabi asarlar qo'lyozma merosimiz tarixida juda kam uchraydi. **“Muqaddamatu-l-adab”** asarining ko'p tilliligi, nodir qo'lyozmalarining ko'pligi va dunyo mamlakatlariga tarqalganligi ulardagi so'zlik va tarjimalarini qiyosiy o'rganish zaruratiga ishora qiladi. N.Poppening **“Mongolskiy slovar «Mukaddamat al-adab»”** mana shunday tadqiqotlardan hisoblanadi. Olim tadqiqot mavzusi qilib mo'g'uliy so'zlikni olgan va uni turkiy so'zliksiz tushuntirish mushkul bo'lgani sababli ham mo'g'uliy so'zlik bilan birgalikda turkiy so'zlikni keltirgan va shu asosda tarjima qilgan. Turkiy so'zlikning asosiy qismi to'g'ri va ravon izohlangan, lekin asar matnini arabiy asli hamda forsiy so'zlik bilan muqoyasa qilish ishdagi yo'l qo'yilgan ayrim noaniqliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan ko'p tilli asarlar matni, tarjimasi ustida ishlash tarjimon yoki tadqiqotchidan manbada qo'llanilgan tillarni bilishlik taqozo qilinadi.

Adabiyotlar:

1. MAA – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Adabiyot muzeyi, qo'lyozma, № 202.
2. MAB – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 2699.
3. MAV – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 3807.
4. MAG – Mahmud Zamaxshariy. Muqaddamatu-l- adab. O'zFA Sharqshunoslik instituti, qo'lyozma, № 1497.
5. Muhit.– Majduddin Muhammad Feruzobodiy. Al-Qamus al-muhit. Bayrut.1952.
6. ARSl.– Baranov X.K. Arabsko-ruskiy slovar. Moskva. Izdatelstvo “Russkiy yazyk”. 1977.
7. Poppe N.N. Mongolskiy slovar «Mukaddamat al-adab» I. I. II. M. 1938.
8. Nuri Yuce. Mukaddimetu'l- edeb. Hvarizm turkcesi ila Suster nushasi – Ankara: 1993.
9. DTS.- Drenetyurkskiy slovar.-L.:Nauka,1969.
10. RSl.-Radlov V.V. Опыт словаря тюркских наречий.Т.I-ІY.-SPb.,1893-1911.

“SHAYBONIYNOMA” DOSTONIDA DAVRNING IJTIMOIIY TAVSIFI VA MUALLIF KONSEPSIYASI

Yulduz KARIMOVA

JDPU dotsenti, DSc

Annotatsiya. Muhammad Solihning “Shayboniynoma” asari XVI asr o‘zbek adabiyoti va tilining nodir yodgorligi, memuar xarakterdagi ilk realistik tarixiy doston bo‘lib, unda shayboniylar davlati va sulolasi asoschisi Muhammad Shohbaxt Shayboniyxonning 1499–1506-yillardagi temuriylarga qarshi zafarli yurishlari badiiy talqin etiladi. Ushbu maqolada Muhammad Solihning doston syujetida temuriylarga, ayniqsa, Boburga muxolifona munosabatining sabablari, davr ijtimoiy tavsifini yaratishdagi pozitsiyasi va muallif konsepsiyasi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: “Shayboniynoma” dostoni, yozma adabiyot, xalq dostonlari, memuar, realistik doston, badiiy tafakkur, muallif pozitsiyasi, “Majolis un-nafois”, “Matlayi sa’dayn...”, temuriy mirzolar, Shayboniyxon, contrast, epik polotno, jangnoma

Abstract. Muhammad Salih's work “Shaibaniynoma” is a rare monument of the 16th century Uzbek literature and language, the first realistic historical epic of a memoir character, in which the victorious campaigns of the founder of the Shaibani state and dynasty, Muhammad Shahbakht Shaibanikhan, against the Timurids in 1499-1506 are artistically interpreted. In this article, the reasons for Muhammad Salih's opposition to the Timurids, especially to Babur, his position in creating a social description of the period, and the author's concept are researched in the plot of the epic.

Key words: “Shaybaniynoma” epic, written literature, folk epics, memoir, realistic epic, artistic thinking, author's position, “Majolis un-nafois”, “Matlayi sa'dayn...”, Timurid mirzas, Shayboniykhan, contrast, epic canvas, war novel.

XV asr o‘zbek adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri Muhammad Solihning “Shayboniynoma” asari temuriylar inqirozidan so‘ng tarix sahnasiga chiqqan shayboniylar sulolasining asoschisi, XV asr oxiri – XVI asr boshlarida yashagan hukmdor, lashkarboshi Muhammad Shayboniyxonning temuriylarga qarshi kurashi, qo‘lga kiritgan g‘alabalari haqidagi dostonidir.

Muhammad Solihning “Shayboniynoma”sidan tashqari bu davrda yozma adabiyotda Mullo Shodiyning 76 bobdan iborat “Fathnomayi xoniy” (Xonning g‘alaba kitobi), Binoiyning “Shayboniynoma” va “Futuhoti xoniy” (Xonning g‘alabalari), tarixchi Ro‘zbehonning “Mehmonnomayi Buxoro” kabi asarlari yaratilgan.

Tarixchi olim Bo‘riboy Ahmedovning “Tarixdan saboqlar” kitobida ta’kidlanishicha, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida 844-raqamda saqlanayotgan, Shayboniyxonning shaxsiy kotibi Mirza Muhammad munshiy tomonidan ko‘chirilgan Kamoliddin Binoiyning “Shayboniynoma”si “...ba’zi varaqlarini (3a, 24a, 31a, va b.q.) Muhammad Shayboniyxon o‘z qo‘li bilan ko‘chirgan”²⁰³ ekan.

²⁰³ Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – Б. 216.

Bu ma'lumotdan ko'rinib turibdiki, xon o'zi haqida yozilgan asarlar bilan qiziqqan, yoqqanlarining mualliflarini munosib taqdirlagan, hatto sifatli ko'chirilishga bosh-qosh bo'lgan, shaxsan ishtirok ham etgan.

Yuqorida nomlari sanalgan asarlarning deyarli hamma mualliflari Shayboniyxon saroyida xizmatda bo'lgan, uning lutf-u karamiga sazovor bo'lgan ijodkorlar bo'lib, bular yaratgan Shayboniyxonga bag'ishlangan yozma adabiyot namunalari bevosita xonning o'z topshirig'i bilan yuzaga kelgan.

Muhammad Solihning "Shayboniyнома"si yozma adabiyot namunasi bo'lishi bilan birga uning tilida, ifoda uslubida xalq dostonlarining nafasi seziladi.

"Shayboniyнома" XVI asr o'zbek adabiyoti va tilining nodir yodgorligi, memuar xarakterdagi ilk realistik tarixiy doston, ammo muallifning bosh qahramon – Shayboniyxonga bo'lgan cheksiz mehri va e'tiqodi asar syujeti rivojida tendensioz xarakterning yetakchiligini ta'minlagan. Shu o'rinda adabiyotshunos Natan Mallayevning: "Muhammad Solih ...dostonning asosiy boblarida uning 1499–1506-yillardagi faoliyatini, temuriylarga qarshi olib borgan kurashini batafsil so'zlaydi. Shayboniy adolatli, ma'rifatli va xalqparvar podsho deb ko'klarga ko'tarib maqtaydi, uni ideallashtiradi...",²⁰⁴ – deydi. Natan Mallayev Muhammad Solihning asarda Shayboniyxonning bosqinchilik, zulmkor siyosati tasdig'iga xizmat qiladigan ijodiy konsepsiyasi haqida to'g'ri ko'rsatib, Muhammad Solih "...uning (Shayboniyxonning – Y.K.) har bir tadbirini din va shariatning zafari deb ta'riflaydi... Shayboniy "Jamshidi davron", "Sulaymoni zamon" deb atab, uni Iskandar, xalifa Haydar va boshqalar bilan tenglashtiradi. Muhammad Solih madhiyaxonlik ruhida o'z ta'rif va tavsiflari bilan Shayboniyxonni ideallashtirib, uning obro'-e'tiborini oshirishga, yangi sulolaning hokimiyatini mustahkamlashga intilgan"²⁰⁵, – deydi.

O'zbek adabiyotshunosligining tamal toshini qo'ygan Abdurauf Fitrat ham o'tgan asrning 20-yillarida yaratilgan o'zining "Muhammad Solih" maqolasida shoirning "Shayboniyнома" dostonini yaxlit bir nazar bilan baholar ekan: "Shayboni(y)нома"ning o'zbek tarixini o'rganish nuqtayi nazaridan (birinchi darajada bo'lmasa ham) ahamiyati bor. Shayboni(y)ning 6 yillik urushlari bunda tafsiliy ravishda ko'rsatiladi. Biroq, bu voqealarning judayam tarafgirlik bilan yozilmog'i asarning tarixiy qimmatini kamaytiradir"²⁰⁶, – deydi.

"Shayboniyнома" dostonida muallif badiiy tafakkurining yetakchi xususiyati bo'lgan bir yoqlamalik, tarafkashlikni nafaqat Abdurauf Fitrat, nafaqat Natan Mallayev²⁰⁷, balki ushbu asar tadqiqi, nashri bilan shug'ullangan boshqa olimlar: Nasrullo Davron²⁰⁸, Ergash Shodiyev²⁰⁹, Vahob Rahmon²¹⁰ kabi adabiyotshunoslar ham ta'kidlashgan.

²⁰⁴ Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – T.: Kafolat print company, 2021. – B. 496.

²⁰⁵ O'sha manba. – B. 497-498.

²⁰⁶ Фитрат А. Танланган асарлар. – Жилд II. Илмий асарлар. – Т.: Маънавият, 2000. – Б. 82.

²⁰⁷ Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – T.: Kafolat print company, 2021.

²⁰⁸ Даврон Н. Шоир Муҳаммад Солиҳ ва унинг "Шайбонийнома"си ҳақида // Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. Ўз ФА нашриёти. – Т.: 1964.

²⁰⁹ Шодиев Э. Муҳаммад Солиҳ // Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 336 б.

²¹⁰ Раҳмон В. Муҳаммад Солиҳ // Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. – Т.: Шарқ, 2014. – Б. 367.

Muhammad Solihning tarjimai holi haqida fikr yuritib, olimlarimiz, albatta, shoirning bu insoniy va ijodiy pozitsiyasining sabablarini ham oydinlashtirganlar.

Muhammad Solih (tavalludi: 1455-yil, vafoti: 1535-yil) boshlang'ich ma'lumotni o'zi tug'ilgan diyori Xorazmda olgach, Hirotga kelib, keyingi tahsilni Abdurahmon Jomiydek buyuk mutafakkir huzurida davom ettiradi.

O'sha davr Hirot adabiy-madaniy hayotiga butun vujudi bilan sho'ng'igan Muhammad Solih arab-fors tillarini mukammal o'rganishga harakat qiladi. Xattotlik san'atini to'liq egallaydi, ayni paytda she'riyatga mehr qo'yib, "Solih" taxallusi bilan ijod eta boshlaydi. Abdurahmon Jomiy maktabidan bahramandlik o'laroq ijodi kamolot sari odimlayotgan Muhammad Solih Alisher Navoiyning ham e'tiborini qozonadi. Aytish mumkinki, Muhammad Solihning o'zi, otasi – Nur Saidbek, o'g'li Ulug'bek Mirzolar o'z davrining tarixchilari, tazkiranavislari nazarida bo'lganlar.

Muhammad Solih va uning otasi Nur Saidbekning iste'dodi, shaxsi haqida "Majolis un-nafois"da o'qisak, o'g'li Ulug'bek Mirzo haqida "Muzakkiri ahbob"da qayd etilgan.

Alisher Navoiy Muhammad Solihga munosabat bildirish asnosida dastavval uning otasi Nur Saidbekni eslab: "...ko'p vaqtlar Chahorjo'y navohisidin Aloq navohisig'a degincha amorat qildi va Sulton Abu Sa'id Mirzo eshigida, Ulug'bek va Jo'gi Mirzo eshigida sohib ixtiyor va jumlat ul-mulk erdi. Ammo bag'oyat badfe'l va badxulq kishi erdi"²¹¹, – deydi. Alisher Navoiy Muhammad Solihning tabiati otasinikidan butunlay o'zgacha ekanligini ta'kidlab: "O'zi muloyim yigitdur. Atvorining otasi atvorig'a nisbati yo'qtur"²¹², – deydi.

Mana shu ta'riflardan keyin Jomiydek mutafakkirning mehrini qozongan Muhammad Solih shaxsiga, ijodiga Alisher Navoiyning ham befarq bo'lmaganligini, iste'dodi charaqlab ko'zga tashlanayotgan Muhammad Solihning kelajagiga katta umid bog'laganini sezish mumkin. Shuning uchun ham Muhammad Solihning Boyqaro xizmatidan ketib qolganini Alisher Navoiy afsus bilan qayd etar ekan, uni yo'ldan ozdirgan muhosiblardan g'oyibona ranjib yozadi: "Anga g'arib sahv tushtikim, Sulton Sohibqiron qullug'idan g'aybat ixtiyor qildi. Ba'zi derlarkim, behudlig' olamida yomon musohiblar ani bu yomon yo'lga tutubturlar"²¹³. Muhammad Solihning Nur Saidbekning temuriylar tarafidan o'ldirilishi, uning fojeiy taqdiri bilan bog'liq xotiralar shoirni Boyqaro saroyidan bosh olib ketishga sabab bo'ladi.

Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlayi sa'dayn va majmayi bahrayn"ida aytilishicha, 1467-yil Dashti Qipchoq tomonida bir muddat qazoq (qo'nimsiz) bo'lib yurgan Sulton Husayn Boyqaro Xorazm viloyatiga hamla qiladi. O'sha paytda Xorazmning himoyasida turgan amir va beklar tarafidan jangda sustkashlikka, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yiladi. Bundan qattiq g'azablangan Abu Sa'id Mirzo o'sha beklar va amirlarni qattiq jazolashni buyuradi.

"... amir Pirdarvesh qavchin nogahon amir Nur Saidni tutib, bulut-u shamolga hamroh Hirot tomon jo'natdi va uning butun mol-mulkinini g'orat-u torojga

²¹¹ O'sha joyda.

²¹² O'sha joyda.

²¹³ O'sha joyda.

topshirdi. Amir Nur Said yigirmanchi rabi' ul-avvalda (19-oktabr 1467) Hirotga yetdi. Uni Ixtiyoruddin Hisorida tutib turdilar”²¹⁴, – deb yozadi Abdurazzoq Samarqandiy.

Abdurahmon Jomiyning aralashuvi bilan Abu Sa'id Mirzo Nur Saidbekning gunohidan o'tadi. U yana Xorazmga jo'nab ketadi. Ammo Husayn Boyqaro taxtga o'tirgach (1469), Nur Saidbek Xorazmdan chaqirib olinadi va Marvda o'ldiriladi.

Nur Saidbekning o'ldirilishi sababini Abdurauf Fitrat: “Husayn Boyqaro bilan Abusaid Mirzo orasidagi kurashda Nur Saidbekning Abusaid Mirzo tomonida turganini nazarga olganda uning Xorazmdan ikkinchi daf'a chaqirilib, Marvda o'ldirilganining Husayn Boyqaro amri bilan bo'lishi ehtimoli kuchayadir”²¹⁵, – deya izohlaydi.

Bu mulohazasida esa Fitrat Shayboniyxon buyrug'i bilan Chorjo'y qal'asi mudofaasini boshqarayotgan Muhammad Solihning chig'atoy eliga xiyonatda ayblagan Husayn Boyqaroning o'g'li Abul Muhsinga qarata: “Men sizning javrungizdan o'lgan otamning qasosini olyapman” degan javobiga asoslanadiki, bu javob “Shayboniyнома”da o'z aksini topgan. Aytish mumkinki, Nur Saidbek o'zaro qirg'inbarot toj-u taxt talashlarida temuriy mirzolarining o'rtasida jabr ko'rdi. Nur Saidbekning boshiga tushgan kulfatlarda, balki Navoiy ta'kidlagandek, uning o'z tabiatidagi badfe'llik, badxulqlikning ham ulushi bordir. Ammo dastavval Boyqaro hujumida sustkashlik qilgan deb Abu Sa'id Mirzo tarafidan jazolangan, mol-mulki talon-toroj qilinib, sazoyi, sharmanda bo'lgan Nur Saidbek, Boyqaro taxtga chiqqach esa Abu Sa'id Mirzo tarafdorlari qatorida yasoqqa tortiladi.

Temuriy mirzolarining o'zaro nizolari oqibatida kelib chiqqan o'rtasarsonlik muhiti qurboni bo'lgan padari uchun chekkan iztiroblari, yetimlik xo'rliklari, otasizlik azoblari Muhammad Solihning bir umrlik yurak og'rig'iga aylanganini shoir dostonning “Kitob nazmining sababi” faslida ancha ta'sirchan ifodalagan.

Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois”da Muhammad Solihning Boyqaro saroyidan ketib qolganligi haqida og'rinib ma'lumot berganini nazarda tutgan holda Fitrat shunday yozadi: “Majolis un-nafois”ning 1490-yillarda yozilg'anin nazarg'a olg'anda, Muhammad Solihning Husayn Boyqaro xizmatidan, ham Shayboni(y)xonning Samarqandg'a tajovuzidan 8-9 yil burun qochg'ani onglashiladir. Demak: u Husayn xizmatidan qochg'andan keyin 8-9 yil boshqa temuri(y) hukmdorlari yonida xizmat qilg'an...”²¹⁶

Yuqoridagi fikrlar tasdig'ini “Boburnoma”ning 1495-1496-yil voqealari bayonida ko'rishimiz mumkin. Samarqand qamalida turgan Bobur Mirzo oldiga Sulton Ali mirzo tarafidan ittifoq va hamjihatlik o'rnatmoq maqsadida Xoja Yahyo elchi bo'lib keladi va ikki tarafni uchrashishga ko'ndiradi. Mana shu uchrashuv jarayonida Bobur Mirzo Sulton Ali mirzo odamlari ichida Muhammad Solihni ko'rganini aytadi: “Ul tarafdin Sulton Ali mirzo cheriki bila keldi. Naridin to'rt-besh kishi bila men Ko'hak so'yining oralig'ig'a kechib, ot ustida – o'q ko'rushub va so'z so'rushub, alar ul taraf bordilar, men bu taraf keldim. Mullo

²¹⁴ Самарқандий А. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. – Т.: Ўзбекистон, 2008. – Б. 574.

²¹⁵ Фитрат А. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2000. Жилд II. Илмий асарлар. – Б. 73.

²¹⁶ Фитрат А. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2000. Жилд II. Илмий асарлар. – Б. 74.

Binoyini va Muhammad Solihni anda Xoja xizmatida koʻrdim. Muhammad Solihni oʻshul bir qatla-oʻq koʻrdim. Mullo Binoiy xud soʻngralar xeyli mening xizmatimda boʻldi”²¹⁷.

Shu oʻrinda tarixchi olim Boʻriboiy Ahmedovning “Tarixdan saboqlar” kitobida keltirilgan quyidagi: “Binoiy Samarqandga kelgandan keyin dastlab Xoja Ubaydulla Ahrorning ikkinchi oʻgʻli xoja Qutbiddin Yahyoning xizmatiga kirgan. 1496-yilning iyul oyida shoir va tarixshunos olim Muhammad Solih bilan birga Bobur Mirzoning xizmatiga oʻtdi²¹⁸”, – maʼlumotining Muhammad Solihga bogʻliq qismida anglashilmovchilik bor. Chunki Muhammad Solih oʻzi aytgandek koʻplab temuriylar dargohida xizmat qilgani holda aynan hech qachon Bobur Mirzo xizmatida boʻlmagan. Bobur Mirzoning oʻzi ham Muhammad Solihni bor-yoʻgʻi bir marta koʻrganini taʼkidlayapti.

1500-yilning kech kuzida Bobur Mirzo Samarqandni ikkinchi bor qoʻlga kiritganda uning saroyiga “Boburnoma”dan yuqorida keltirilgan maʼlumotga koʻra ham faqat Binoiy keladi. Uning oldida Muhammad Solih boʻlmaydi. Agar Muhammad Solih Bobur Mirzo xizmatida boʻlib, uning maqsad-muddao, jidd-u jahdidan boxabar boʻlganda edi, Bobur Mirzoni boshqa noudda temuriylar qatorida koʻrmas, har ikkala isteʼdodli shaxsning bir-biriga munosabati boshqacha yoʻsinda davom etishi mumkin edi.

Husayn Boyqaro saroyidan ketib, 8-9 yil davomida koʻplab temuriy mirzolarining xizmatida ham boʻlib koʻrgan, ularning tutumlari, hukmdorlik salohiyatlari, ahvol-ruhiyatlaridan xabardor boʻlgan Muhammad Solih mavjud vaziyatga, ijtimoiy-siyosiy ahvolga toʻgʻri baho beradi, tanazzul yoqasidagi temuriylar saltanatining ichdan chirib bitish sabablarini aniq tashxislaydi, bundan buyongi yoʻli temuriylardan ayro ekanligini anglab yetadi. Bunday tarixiy vaziyat yetilib kelayotgan paytda Muhammad Solih 40 dan oshgan, 50 ga qarab borayotgan, ham aqliy, ham hayotiy tajribalarga ega yoshda edi. Garchi dostonida temuriy mirzolarining zabun holatlari, vaziyatlarini shoir, oʻzi aytganidek, bir dono inson tilidan fosh qilsa ham, uning soʻzlarida Muhammad Solih oʻz koʻzi bilan koʻrgan, guvohi boʻlgan, nafratlangan manzaralarning realistik tasviri marjondek tizilgan holda namoyon boʻladi.

Noittifoq temuriy mirzolarining uquvsizligidan foydalanib, Movarounnahr va Xuroson sarhadlaridagi koʻplab zafarli yurishlarni amalga oshirgan, Oʻrta Osiyoda juda oz fursatda oʻz hokimiyatini oʻrnatishga muvaffaq boʻlgan Muhammad Shohbaxt – Shayboniyxon va unga qarshi kurashda mutlaq yolgʻizlanib qolgan yosh temuriyzoda Bobur Mirzo XVI asrning birinchi choragi Turonzamin tarixida alohida mavqega ega muhim shaxslar edi.

Xuddi ana shu muhimlik XVI asr oʻzbek adabiyotining ham ogʻzaki, ham yozma manbalarida maʼlum bir gʻoyaviy-estetik qarashlarni oʻzida ifoda etgan asarlarning yuzaga kelishiga sabab boʻldi. Bu haqda folklorshunos olim Umrzoq Jumanazarov shunday fikr bildiradi: “XV asrning oxiri va XVI asrning boshlarida Movarounnahr hamda Xuroson tarixida Shayboniyxon shaxsiyati juda katta

²¹⁷ Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Т.: Ўзбекистон, 2002. – Б. 55.

²¹⁸ Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – Б. 246.

ahamiyat kasb etgan. U Samarqand tuprog'idan Boburni quvibgina qolmay, balki temuriylar sulolasining tugatilishiga ham erishdi. Shayboniyxon saroyidagi shoirlar, qolaversa, mehnatkash xalq o'rtasida ijod etuvchi xalq baxshilari omadi kulib boqqan Shayboniyxon, o'z yurtidan quvilgan omadsiz Bobur singari hukmdorlar haqida asar yaratganlar. Buyuk sarkardalar, hukmdorlar haqida tarixiy, badiiy asarlar yaratish an'anasi og'zaki ijodda ham, yozma adabiyotda ham kuchli bo'lib, bu davrlarda ham ana shu an'anaga to'la amal qilgan. Darhaqiqat, xalq baxshisi Muhammad Jomurot o'g'li Po'lkandan yozib olingan "Shayboniyxon", Qodir baxshi Rahim o'g'lidan yozib olingan "Oychinor" dostoni xuddi ana shu epik an'ananing mahsuli edi"²¹⁹.

Muallif 1499–1506-yillar oralig'ida shayboniylar hamda temuriylar o'rtasida kechgan qonli urushlar, qamal davri azoblari, so'ngsiz jang-u jadallar oqibatida oddiy xalq boshiga kelgan kulfatlarni tasvirlaydi. Aytish mumkinki, bu tasvirlar o'zining hayotiyliigi, realligi bilan asarning g'oyaviy, ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatini oshirgan. Yigitlik umrining eng qizg'in damlari temuriylar dargohida o'tib, ulardan bir ro'shnolik ko'rmagan Muhammad Solih Shayboniyxon inoyati bilan "Amirul-ulamo", "Malikush shuaro" unvonlariga sazovor bo'ldi.

"Hazrati imomuz-zamon", "xalifatur-rahmon" Shayboniyxonning Movarounnahr, Xurosonda temuriylar hukmdorligiga butunlay barham berib, yangi davlat – shayboniylar sulolasini o'rnatishga bel bog'lagani, bu yo'ldagi uning a'moli va amali temuriylardan alamzada Muhammad Solihning manfaatlariga juda mos edi.

Umuman, muallifning alamzadalik kayfiyati butun doston davomida uning tarixnavis, voqealar ishtirokchisi sifatidagi obraziga ham o'z muhrini bosgan. "Shayboniyxoma"ning eng muhim badiiy usullaridan biri qarshilantirishdir. Bu usul voqealar, obrazlar va xarakterlarning mohiyatini, ularning konfliktini ochishga xizmat qiladi"²²⁰, – deydi adabiyotshunos olim Natan Mallayev.

Muhammad Solih aynan kontrast usulidan foydalanib Shayboniyxon tavsifini butun bir temuriylar sulolasiga qarshi qo'yadi:

Shayboniyxon	↔	Temuriylar
1) Niyati shar'aga ziynat bermoq Ahli islomga quvvat bermoq.	↔	1) Shar'din yo'q alarga parvo Shar' so'zini demaslar aslo.
2) Ittifoq andavu din-u imon Zarbi shamshir-u namoz-u qur'on.	↔	2) Bul jamoatki, ko'rarsen holo Tana-tirno bila boshlab g'avg'o.
3) Boda ichmoq sari bo'lmas moyil Bir zamon ishidin ermas g'ofil.	↔	3) Ichadurlar kecha-kunduz Boda Din-u imon soridin ozoda.
4) Fitnaning o'tini so'ndirgan ul Kimki sarkash, ani ko'ndirgan ul.	↔	4) Bir-biri birla muxolif borcha Bir-biridan taqi xoyif borcha.

Qarshilantirishdan hosil bo'lgan ushbu manzara orqali Muhammad Solih toj-u taxtga faqat Shayboniyxon munosibligini uqtirmoqchi bo'ladi va o'z pozitsiyasini ham bashorat tariqasida bildirib qo'yadi:

Mulk u olmasa kim olg'usidir?

Barcha ofoq ango qolg'usidir.

²¹⁹ Жуманазаров У. Ўзбек фольклори ва тарихий воқелик. – Т.: Фан, 1991. – Б. 60.

²²⁰ Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Т.: Kafolat print company, 2021. – В. 507.

Muhammad Solih – ko‘p umrini hukmdorlar ostonasida o‘tkazgan inson. Shu asnoda garchi o‘z muhiti, o‘sha davr e‘tiqodi doirasi bo‘lsa-da, u ma‘lum bir ijtimoiy-siyosiy qarashlarga, davlat boshqaruvi masalalarida o‘z to‘xtamlariga ega ijodkor sifatida ko‘rinadi. Garchi bugungi tafakkur, taraqqiyot, demokratik yuksakliklardan qaralganda biroz erish tuyulsa-da, Muhammad Solih podshoni cho‘ponga, elni qo‘yga o‘xshatadi:

Arsayi mulkni yobon bilsa,

Elni – qo‘y, o‘zini – cho‘pon bilsa. (116-b.)

Yaxshi podsho tun-kun shu cho‘pon kabi uning muruvvatiga, marhamatiga muhtoj xalqining qayg‘usida yashaydi, elning g‘amini mening g‘amim deb biladi.

Muhammad Solih o‘zining odil podsho haqidagi ideallarini zo‘r berib Shayboniyxon tiynatidan qidirsam, umrida bir marotaba ko‘rgan, muloqot qilib ulgurmagan Bobur Mirzo timsolida o‘zi tanib, bilib yurgan temuriy mirzolaridagi jamiki nomaqbul sifatlarni ko‘radi. Zero, “Shayboniynoma”da muallif juda katta qoniqish, tendensioz ruhda temuriy hukmdorlar obrazida talqin etgan, shunday qudratli sulolani ichdan kemirib inqirozga yetaklagan maishatparastlik, ichkilikbozlik, xudbinlik, hasad, taxtparastlik, noahillik kabi illatlar hammadan ham ko‘proq Bobur Mirzoning azobli, og‘riqli nuqtalari bo‘lganligi “Boburnoma”dan ma‘lum.

“Shayboniynoma” – katta epik polotno, o‘ziga xos jangnoma. Zero, “Har ne ko‘rdim cherikida bir-bir, Barchasin nazm ila qildim tahrir”, – deydi muallifning o‘zi ham. Adabiyotshunos Elmira Hazratqulova: “O‘sha davrdagi (XV-XVI asr – Y.K.) adabiy maydonda bevosita atrofdagi siyosiy voqeliklarni she‘riy yo‘l bilan masnaviyda vasf etish urfga kirmagan... Muhammad Solihning bu dostoni she‘riy yo‘lda real tarixni yorituvchi ilk tajriba, dastlabki qadam edi”²²¹ deya doston muallifining ijodiy novatorligini eslatadi. Ilk tajribaga qo‘l urish, dastlabki qadamni tashlay olish ham aslida iste‘dodlarga xos.

Adabiy talanti, san‘atkorligi bilan Navoiy e‘tirofiga sazovor bo‘lgan, Jomiyning mehrini qozongan, forsiyda bitgan o‘nlab “choshniliq g‘azallari” Bobur Mirzodek talabchan aruzshunosning nazariy xulosalariga asos bo‘lgan²²² Muhammad Solihning asrlar osha mumtoz adabiyotimizda ustuvor bo‘lgan muhtasham uslubning yuksaklaridan birdan oddiy xalqning tili va tafakkuri darajasiga tushib asar yarata olishi aslida yana bir karra uning o‘ziga xos iste‘dodidan, dunyoqarashidan, mavjud ijtimoiy-adabiy muhitni doston o‘quvchisi didi, saviyasini to‘g‘ri baholay olganidan darak beradi.

“Muhammad Solihning “Shayboniynoma”sida arab, fors so‘zlari, ularning grammatik formalari, dabdabali, tumtaroqli iboralar, g‘azal va ishqiy dostonlarda qo‘llanadigan badiiy vositalar kam uchraydi... asarning ishqnoma bo‘lmay, jangnoma bo‘lishi ham klassik adabiyotimizda uchrab, quloqqa oshno bo‘lib qolgan so‘zlar, iboralar va badiiy vositalar o‘rniga doston xarakteriga mos

²²¹ Hazratqulova E. Bobur – adabiyotshunos. – Andijon: Andijon nashriyot-matbaa, 2023. – B. 150.

²²² Qarang: Бобур Захириддин Мухаммад. 3-жилд. Аруз рисоласи. – Т.: Зилол булок, 2022. – Б. 235–283.

keladigan soʻz, ibora va badiiy vositalarni izlab topishni ham taqozo etar edi”²²³, – deydi adabiyotshunos olim Akram Ibrohimov.

Bu borada Fitrat “Shayboniynoma” dostonining yaratilishida Muhammad Solih tutgan pozitsiyani juda aniq tushuntiradi: “Muhammad Solih oʻzining yangi oʻquvchilari boʻlgʻan Shayboni(y) va uning atrofidagi oʻzbeklarni nazarda tutib, bu asarni yozgʻan. ..oʻzbek ulugʻlarigʻa sobiq temuri(y)lar saroyidagi dabdabali, muhtasham uslub yotliq qilar edi... Muhammad Solih mana shulargʻa oʻqutmak uchun yozgʻani asarda uslubning takallufsizligʻiga, soddaligiga ahamiyat bergan”²²⁴.

Fitrat fikrlariga suyanadigan boʻlsak, Muhammad Solih oʻz asarini xonga va uning qavmiga manzur qilish uchun Shayboniixon saroyidagi xalq baxshilarining dostonchilik anʼanalarini chuqur oʻrgangan. Ulardan ijodiy foydalangan holda asarning bosh konsepsiyasini Shayboniixonning muzaffar yurishlarini maʼqullash, uni ideallashtirish, yangi sulolaning obroʻsini oshirish, oʻzi tanlagan voqelikka singdirib, oʻsha davr auditoriyasiga yetkazishning sodda ifoda va talqinini topgan.

²²³ Ibrohimov A. XVI asr ўzbek adabiyatining asosiy xususiyatlari. Ўзбекистон ССР, Фан. – Т.: 1976. – Б. 182.

²²⁴ Фитрат Абдурауф. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2000. Жилд II. Илмий асарлар. – Б. 80.

HAJVIY MATNLARDA SO‘ZLARNING KULGI QO‘ZG‘ATUVCHI SEMASI

Aslam USMONOV
JDPU dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada hajviy matn tarkibidagi ayrim so‘zlar kulgi yuzaga keltiruvchi semalari haqida so‘z yuritilgan. Hajviy matnlarda so‘zlarning ma’no tarkibidagi ayrim semalari kulgi qo‘zg‘atuvchilik vazifasini bajaradi. So‘z o‘yinlari va ular yuzaga chiqarayotgan ma’nolar muhim lisoniy vositalaridan biridir.

Kalit so‘zlar: hajviy matn, sema, pragmatika, ma’no, munosabat, so‘zlar, so‘z o‘yinlari, kulgi.

Аннотация. В данной статье рассматривается семантика некоторых слов в юмористических текстах, вызывающих смех. В юмористических текстах некоторые семантические особенности значений слов служат для того, чтобы вызывать смех. Словесные игры и вызываемые ими смыслы являются одним из важных языковых средств.

Ключевые слова. комический текст, семантика, прагматика, значение, отношение, слова, игра слов, смех.

Annotation. This article discusses the semantics of some words in humorous texts that evoke laughter. In humorous texts, some semantics in the meaning of words serve to evoke laughter. Word games and the meanings they evoke are one of the important linguistic tools.

Key words: comic text, semantics, pragmatics, meaning, attitude, words, wordplay, laughter.

Til – nafaqat muloqot vositasi, balki quvonch va kulgi manbai hamdir. So‘zlar o‘z ma’nosida nafaqat chuqur falsafani, balki engil tortishuv va hazil ham ifodalashi mumkin. Hajviy matnlarda so‘zlarning ma’no tarkibidagi ayrim semalari kulgi qo‘zg‘atuvchilik vazifasini bajaradi. Bunda so‘zning bu kabi semasi turli so‘z o‘yinlari orqali yuzaga chiqadi.

So‘z o‘yini pragmatika va stilistika soxasiga daxldor masala bo‘lib, Farb ilmida uning tadqiqiga doir qator ishlar amalga oshirilgan²²⁵. So‘z o‘yini kontekstida ifodaning umumyashirin mazmuni ko‘rinishlari bilan vobasta axborot ifodalanadi. Ifodaning umumyashirin mazmuni quyidagi ko‘rinishlarga yoki uslubiy shakllariga ega: “*implikatsiya, tagma’no, allyuziya, presuppozitsiya, nomatniy ma’no (“zamekst”)*”. Implitsitlik “*tilning yashirin kotegoriyalari*” sifatida talqin qilinib, bu so‘z va iboralarning aniq (eksplitsit) morfologik ifodasi bo‘lmagan, ammo fikrni tushunish uchun muhim bo‘lgan semantik va sintaktik belgilari sifatida izoxlanadi.²²⁶

Matnning pragmalingsvistik tahlilidagi eng muhim jihatlardan biri implitsit strukturadir. Fikr ifodalashning o‘ziga xos xususiyatlari va undagi yashirin

²²⁵ Коновалова О.Ю. Лингвостилистические особенности игра слов в современном английском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Москва: Изд-во МГУ, 2001. –22 с.; 2) Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. Москва: Языки славян, культуры, 2002. 547 с. 3) Болдарева Е.Ф. Языковая игра как форма выражения эмоций: Автореф. дисс. канд. филол. наук. –Волгоград: ВГПУ, 2002. – 18 с.

²²⁶ Дусматов Х. Аския матнининг лингвостилистикаси. Филол. фанлари фалсафа докт-ри (PhD)... дис. автореф – Фарғона, 2018. – Б. 11.

ma'nolarni aniqlash va tavsiflash hozirgi lingvistik tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Yashirin ma'no bu, resipientga darhol oshkor etilmaydigan, balki u tomonidan qabul qilingan til birliklari, gaplar va matn qismlarining ma'lum qoidalarga muvofiq talqin qilinishi, muayyan mental jarayonlar natijasida yuzaga keladigan o'ziga xos struktura sanaladi. Bu strukturaga lisoniy va nolisoniy kodlar orqali ifodalangan matn ortidagi barcha implikativ birliklar kiradi. Implikativ tarkib esa lug'aviy, propozitiv, presuppozitsion, kontekstual birliklar va nutqiy aktlar hisobiga mukammalashadi.

“Matn lingvistik tadqiqotlarning murakkab obyektlaridan biri sifatida o'z tarkibiy elementlari, sathi va ko'p pag'onali shakllanishga egaligi bilan izohlanadi”¹. Shu sababli matnning amaliy, lisoniy va funksional majmuaviy tasviri va tavsifida to'g'ridan to'g'ri insonning ijtimoiy hayotidagi voqealar tasvirlanadi.

O'lim jazosiga hukm qilingan kishidan so'rashibdi:

- So'nggi so'zingni aytishing mumkin!
- O'limim oldidan so'nggi martta qulupnay yemoqchiman.
- Axir qulupnay bahorda pishadi.
- **Mayli, men kutib turaman...**

Hajviy matn juda katta informativ va ta'sir kuchiga ega. Implitsit tagma'noni - yashirin berilgan, lisoniy birliklar bilan bo'rttirilib, eksplitsit ifodalangan ma'noni - berishda hajviy matnlar tarkibidagi so'z o'yinlari va ular yuzaga chiqarayotgan ma'nolar muhim lisoniy vositalaridan biri sanaladi.

Matnning boshqa turlariga qaraganda badiiy matnda til birliklarining pragmatik qirralari muallif maqsadidan kelib chiqqan holda yorqinroq, ta'sirliroq ifodalanadi. Shu sababdan “badiiy matnni pragmatik sistema sifatida qayd etishimiz mumkin”²²⁷ Matnni pragmatik aspektda o'rganish so'z o'yinlaridan samarali, o'rinli va unumli foydalanish asoslarini belgilashda alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun pragmalingvistik tahlilda til vositalari nima uchun aynan shunday qo'llanganligi, nutqiy qo'llanishning samaradorligi va natijaviyligi qanday amalga oshganligi masalalariga asosiy e'tiborni qaratish lozim.

Keng qamrovli so'z o'yini xodisasi o'zining ifoda etish tizimi (*anekdotlarda – komik ta'sir etish vositasi; she'riyatda – estetik ta'sirga erishish quroli; badiiy adabiyotda – yozuvchi maqsadini ifodalash vositasi; reklamalarda – diqqatni tortish, qiziqtirish vositasi; gazetalarda – jamiyatning umumiy qarashlarini ifoda etish vositasi; askiyalarda – so'z ustalari nutqining ziynati – zakiylik vositasi*)ga ega.

O'zbek tilining o'ziga xos polisemantik tabiatini namoyon etuvchi so'z o'yini matni maxsus o'rganilmagan.²²⁸ Ushbu matn ko'rinishi o'zining maxsus sintaktik shakllar tizimiga, matnni shakllantiruvchi vositalariga ega bo'lishi bilan birga, “*tilning shirasini quyuqlashtiruvchi*”, “*ta'sir quvvatini oshiruvchi*”, “*estetik*

²²⁷ Ёкубов И. Бадий матн ва эстетик талқин. – Тошкент: Фан ва технология нашриёти, 2013. – 280 б

²²⁸ Дусматов Х. Аския матнининг лингвостилистикаси. Филол. фанлари фалсафа докт-ри (PhD)... дис. автореф – Фарғона, 2018. – Б. 11.

vazifa ijrosi imkoniyatlariga zamin bo'luvchi" xamda "til rivojini xarakatlantiruvchi kuchi" (allofroniya)ga ega, "ikki turli xil talqin va sharxga ega bo'lgan xolda ifodaning noaniqligi" (amfiboliya) negizida yaratilgan "ikki ma'noli ifoda" (Aristotel)larga boy.

So'zlarning kulgi qo'zg'atuvchi semasi deganda, so'z yoki iboralarning o'ziga xos lug'viy manosidan tashqari aktik ma'nosi yoki talaffuzi orqali kulgi effekt yaratishida ifoda etiladigan ma'no nazarda tutiladi. Bu jarayon tilning imkoniyatlaridan mohirona foydalanish va tinglovchining kutishlarini "buzish" asosida yuzaga chiqadi. Masalan:

– Qurbaqalar Eyfel minorasidan *baland sakraydi*.

– Yo'g'eeee!

– Ha, chunki Eyfel minorasi *sakrashni bilmaydi*.

Bu o'rinda so'zlovchi so'z o'yini qilib, qurbaqalarning sakrash balandligini o'rniga sakrash xususiyati ma'nosini qo'llamoqda.

Yashirin mazmuniy strukturalar va nutqiy aktlar kishilarning shuurida mavjud tasavvurlar tufayli yuzaga keladi. Ya'ni avvaliga eksplitsit ma'no ko'z o'ngimizda gavdalanadi va u orqali boshqa yashirin, sirli ma'nolar har bir so'zlovchining farazida turlicha, turfa darajada namoyon bo'lishi mumkin. Bu kabi turlicha tasavvurlar yig'indisi yoki umumlashmasi tilda yagona semantik paradigma sifatida shakllanadi, yagona mohiyat doirasida umumlashadi.²²⁹

Hajviy matnda semantik nomuvofiqlik asosida ham kulgi ko'tarilishi mumkin. Bu usulda gapning bir qismi ikkinchi qismi bilan muvofiqlashmasligi asosida yuzaga keladi.

– Yigit qizni erkalab. Kettikmi? "*Mushukcham*"?!

– Qiz: Meni mushukcham demang. Menga mushuklar yoqmaydi. Menga *itlar yoqadi*.

– Yigit: Unda kettikmi bo'lmasa "*Itvachcha*"?

Ya'na:

Dugona: "Ya'na *o'ynayapsanmi*? Boshqa *ishing* yo'qmi?"

Javob: "*Ishim* bor – men professional *raqqosaman*."

So'zlarning kulgi qo'zg'atuvchi semasi – bu tilning boy imkoniyatlaridan, so'zlar ko'p qirraliligidan va mantiqni "buzish" orqali kulgili effekt yaratish san'atidir. Bu nafaqat kishilarni kuldiradi, balki ularning tafakkurini ham charxlaydi, chunki hazilni tushunish uchun so'zlar orasidagi bog'liqlikni tezda tahlil qilish talab etiladi. Tilimizning bu qiziqarli qirradi bizga shuni eslatadi: so'zlar nafaqat ma'lumot etkazish emas, balki shishilarga quvonch va kulgi ham bag'ishlashi mumkin.

Zero, Abdulla Qahhor aytganidek: "Hazilni tushunmaganning odamning umri bekor o'tdi dayevering".

²²⁹ Якубова Н. Жумбоқли матнларнинг семантик ва прагматик хусусиятлари. Филол. фанлари фалсафа докт-ри (PhD)... дис-яси, –Фарғона, 2022. – Б. 15.

Adabiyotlar:

1. Konovalova O.Yu. Lingvostilisticheskie osobennosti igra slov v sovremennom angiyskom yazыke: Avtoref. diss. kand. filol. nauk. Moskva: Izd-vo MGU, 2001. –22 s.; 2) Sannikov V.Z. Russkiy yazыk v zerkale yazыkovoy igrы. Moskva: Yazыki slavyan, kultury, 2002. 547 s. 3) Boldareva Ye.F. Yazыkovaya igra kak forma vyrajeniya emotsiy: Avtoref. diss. kand. filol. nauk. –Volgograd: VGPU, 2002. – 18 s.

2. Dusmatov X. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol. fanlari falsafa dokt-ri (PhD)... dis. avtoref – Farg‘ona, 2018. – B. 11.

3. Yoqubov I. Badiiy matn va estetik talqin. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2013. – 280 b

4. Dusmatov X. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol. fanlari falsafa dokt-ri (PhD)... dis. avtoref – Farg‘ona, 2018. – B. 11.

INDIVIDUAL USLUB VA BADIY MAHORAT MASALALARI “BOBURNOMA” VA “BOBURIYNOMA” ASARLARI MISOLIDA

Sitora TOJIDDINOVA

*O‘zRFA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” tarixiy-memuar asarining zamonaviy o‘zbek nasriga ta’siri matnshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Bunda taniqli yozuvchi Xayriddin Sultonning “Boburiynoma” ma’rifiy romani o‘rganilgan. “Boburiynoma”da “Boburnoma”dan keltirilgan matnlar va ularning asarga qo‘shgan hissasi tadqiq etilgan. Umuman, “Vaqoe”ning zamonaviy nasrimizga ta’sirini o‘rganish masalasi ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: memuar, “Vaqoe”, matn, matnshunoslik, ilmiy ekspeditsiya, safarnoma, taqlid, tahlil, ta’rif.

Annotation. This article analyzes the influence of the historical and memoir work of Zakhiriddin Muhammad Babur “Baburname” on modern uzbek prose from the point of view of textual criticism. This article examines the “Baburiynoma” by the famous writer Khayriddin Sultan. In “Baburiynoma” texts quoted from “Baburname” and their contribution to the work are researched. In general, the incomparable place and influence of “Vakoe” in our modern prose has been revealed.

Key words: memoirs, “Vakoe”, text, textual criticism, scientific expedition, guidebook, imitation, analysis, description.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние историко-мемуарного произведения Захириддина Мухаммада Бабура “Бабурнома” на современную узбекскую прозу с точки зрения текстологии. В данной статье исследуется “Бабурийнома” известного писателя Хайриддина Султана. Исследуется их вклад в произведение, в целом раскрывается роль и влияние “Вакое” в нашей современной прозе.

Ключевые слова: мемуар, текст, текстология, научная экспедиция, путеводитель, подражание, анализ, описание.

Ijodkor uslubi masalasi hamma davrda ham bahsli mavzu bo‘lgan. Chunki har bir inson alohida shaxs bo‘lgani kabi har bir ijodkor individual hodisadir. Shu ma’noda uning ijod qilish uslubi ham o‘ziga xoslik kasb etadiki, u hech bir adabiy qoliplarga sig‘maydi. Shunga qaramay, adabiyotning ma’lum mezonlari bo‘lib, adabiyotshunoslikda matn ana shu qoidalar asosida baholanadi, tadqiq etiladi. Bizning ilmiy obyektimiz hisoblangan “Boburnoma” va “Boburiynoma” asarlarida ham ijodkor uslubi masalasida adabiyotshunoslarimiz tomonidan turlicha qarashlar ilgari surilgan. Jumladan, adabiyotshunos olim V. Vohidov “Boburnoma”ning 1960-yil chop etilgan nashri so‘zboshisida shunday degan ekan: “Inson va voqelikni tasvirlashdagi realistik intilishlar Bobir tili, uslubining soddaligi, mazmundorligi, ixchamligi va yorqinligida ham ko‘rinadi. Bobir asarlarining tili xalq tiliga juda yaqin. Uning tili faqat o‘zining soddaligi bilangina emas, balki xalq tilidagi singari aniq, yorqin obrazliligi bilan ham ajralib turadi”²³⁰. “Boburnoma” haqidagi ilk ilmiy tadqiqotlardan sanalgan adabiyotshunos olim Salohiddin

²³⁰Вохидов В. Сўзбоши // 3. М. Бобур, Бобурнома. – Тошкент: Ўзбекистон фанлар академияси, 1960. – Б. 17.

Jamolovning “Boburnoma”ning badiiy xususiyatlari”²³¹ nomli dissertatsiyasida ushbu asarning badiiy qimmatini haqida asosli misollarga murojaat qilingan.

Akademik B. Valixojayev esa “Boburnoma” matnidagi uslubni ikki xil tarzda baholagan: “... shunday qilib, “Boburnoma”dagi bayon uslubi, voqealarni tasvirlash, vaqtni ko‘rsatish kabi masalalarga tayanib shuni ta’kidlash mumkinki, Bobur o‘z asarini yozayotganda, birinchidan, xotiralarni bayon etish uslubi asosida ish tutgan bo‘lsa, ikkinchidan esa, voqealar izidan borib ularni qayd etish yo‘lidan ustalik bilan foydalangan”²³². “Boburnoma” tarjimonlari J. Leyden va V. Erskin esa “Boburnoma”ning uslubi o‘ziga xos bo‘lib, u fors adabiyoti an‘analaridan xoli, hashamdorlik, mubolag‘a va metaforalar qo‘llanmaganligiga ko‘ra fransuz, ingliz tarixnavisligiga o‘xshashligini ta’kidlashadi”²³³. Ularning fikricha, “Boburnoma” uslub jihatidan Yevropa adabiyotiga yaqin bo‘lib, aniq va soddaligi uning asosiy uslubi hisoblanadi. Bu tarjimonlarning Hazrat Bobur uslubini Yevropa tarixnavislariga qiyoslashlarini ularning bu asarga mehrlaridan deya tushunmoq mumkin. Ikkinchi tomondan, Mirzo Boburning o‘z davri tarixnavislik an‘anasidan voz kechib, o‘ta realistik uslubda, ya’ni rostgo‘ylik ahdini mahkam tutib, asar yozgani ham bor gap.

Fikrimizcha, gap “Boburnoma”da ijodkor uslubi haqida ketarkan, asarning tili, bayon tarzi, shakl-shamoyili kabi unsurlarga qaramay, uning pozitsiyasi nuqtai nazaridan birgina jumla bilan “Rostgo‘ylik uslubida turkona yozilgan asar” degan bo‘lardik. Zotan, uslub borasidagi turfa qarashlar orasida eng bahssizi shudir.

Bizga yana qiziq bo‘lgani Mirzo Bobur uslubining ildizi qayerga borib taqalishi haqidagi ilmiy bahs bo‘ldi. Bu borada yozuvchi P. Qodirovning so‘zlariga to‘liq qo‘shilamiz: “Keyinchalik “Temur tuzuklari” bilan tanishganimda Sohibqironning vasiyatlariga va ulug‘ bunyodkorlik an‘analariga Bobur mirzo astoydil amal qilgani juda ko‘p tarixiy voqealarda ko‘zga tashlandi. “Temur tuzuklari”ni “Boburnoma”ga qiyoslab o‘qiganimda ularning orasida ruhiy va uslubiy yaqinlik borligini ham sezdim”²³⁴. Chindan ham, Bobur Mirzoning Sharq-u G‘arbni birday maftun etgan oliyviqor va turkona uslubining asl andozasi ulug‘ bobosi Amir Temurning bitiklaridan olingan. Zotan, uning bobokalonining “Tuzuklar”ini hayot tutumiga aylantirgani, uni qayta-qayta mutolaa qilgani sir emas.

Hazrat Bobur xoh qomusiy olim, xoh shoir, xoh podshoh, xoh ota, xoh o‘g‘il obrazida bo‘lmasin, Haqdan o‘zgasidan qo‘rqmaydigan inson sifatida rostlik qalamini qo‘lidan qo‘ymaydi. Odamzot tabiatida haqiqatga tashnalik hamisha bo‘lgan, bundan keyin ham bo‘ladi. “Boburnoma”da esa boshdan-oxir faqat ro‘y-rost va dangal fikrlar bor. Yana shuni ham ta’kidlash kerakki, agar Mirzo Bobur ham shoh, ham badiiy mahorat egasi bo‘lmay, bu asar shunchaki tarixiy kitob sifatida yozilganida, balki bunchalik ohanraboli bo‘lmas edi. Adib qalamini faqat rost yozishga shaylab, ulug‘ shoh va betakror shoirliги uyg‘unlashuvida

²³¹Жамолов С. “Бобурнома”нинг бадий хусусиятлари. – Тошкент: 1960. – Б. 210.

²³² Ўзбек адабиёти тарихи. 3-жилд. // Заҳриддин Муҳаммад Бобур. – Тошкент:1978. – Б. 67.

²³³ Leyden John. Erskin W. Memoirs of Zehir-Ed-Din Muhammed Baber: Babur Emperor of Hindustan. – London., 1826. – 432 p.

²³⁴ П. Қодиров, Юлдузли тунлар Бобур. – Тошкент: Шарқ, 2004.

“Boburnoma” yaralgan. Hazrat Bobur ta’biri bilan aytganda: “Rosti shu ediki, yozildi”. Ayni shu haqiqatnavislik sabab bu asar eng ishonchli tarixiy manbalardan hisoblanadi. Bu haqda turkiyalik adabiyotshunos Munevvar Tekjan “Boburning xotiralari haqiqiy voqealarga yaqinligi sababli ta’rixiy ma’lumotlarning asosiy manbai hisoblanadi”²³⁵ deganida haq edi.

Adabiyotshunos H. Qudratullayev Bobur uslubi borasida quyidagicha fikr bildirgan: “Boburnoma” muallifining uslubida asosan to’rt jihat yaqqol ko’zga tashlanadi. Birinchisi, Boburning atrof-muhitni teran idrok etishi, mavzu tanlashi va uni har qanday holatda ham real tasvirda berishi; ikkinchisi, mavzuni ilmiy-amaliy tahlildan o’tkazib, badiiy tarzda ifodalashi; uchinchisi, o’ziga xos uslub “har so’zni rostini” bitishi; to’rtinchisi, yuksak mahoratda o’quvchiga yetkazish xususiyatidir. Bir qaraganda, bu jihat barcha yozuvchilarga xos bo’lib ko’rinishi mumkin. Biroq Boburning o’ziga xos uslubi, hayotiylik, rostlik, predmet va voqealar, tabiatdagi hodisalar va jismlar sifatlarini aniq, qisqa, qiziqarli va jonli tasvirlashi uning asarini zamondosh adiblar ijodidan aniq ajratib turadi²³⁶.

Bu borada adabiyotshunos olim Q. Ergashevning fikrlari ham ahamiyatlidir: “Ma’lumki, Sharq nasrida tarixiy asarlar tili va uslubi ko’p hollarda murakkab bo’lib, o’ta jimjimador qilib yozilgan, xususan, hukmdorlar faoliyati va shaxsiyati haqida so’z ketganda mualliflar takalluf qilishga intilib, balandparvoz bayon uslubidan foydalanganlar. Bunda ko’p hollarda dabdabali epitetlar, madh-u sanolar to’lib-toshgan, turli san’atlar bilan bezalgan nasr namunalarini mutolaa qilar ekan, o’quvchi unda so’z yuritilayotgan shaxs haqida, inson haqida tasavvur hosil qilishi qiyin edi. Zero, jimjimador iboralar matnning ma’no-mazmunini go’yo pardalab turgandek bo’lardir. Bobur ana shu pardani o’rtadan ko’tarib tashladi. O’zidan oldingi mualliflardan farqli o’laroq, Bobur butunlay o’zgacha bayon tarzini kashf etdi. O’zinnig sodda, ochiq-ravshan ifoda uslubi bilan o’z asarida tasvirlanayotgan voqealarni ham, shaxslarni ham o’quvchi ko’z o’ngida yorqin gavdalantirib bera oldi. Eng muhimi, u insonlar, shaxs qiyofasini, uning kurash va intilishlarini katta mahorat bilan aks ettirdi, jumladan, o’z shaxsini ham “Boburnoma”da butun bo’y-basti bilan ko’rsata oldi. Bu uning katta yutug’i, memuar nasr rivojiga qo’shgan ulkan hissasi edi”²³⁷.

“Boburnoma”dagi realistik yondashuv asarning badiiy qimmatini oshirishga xizmat qiladiki, aslo aksi emas. Zotan, adabiyotshunos olim V. Rahmonov ta’biri bilan aytganda: “Boburnoma”, avvalo, yetuk badiiy asar. Badiiy tasvirga xos talqinlar, voqea-hodisalarni butun voqeiyliги bilan kitobxon ko’z oldida gavdalantira olish, so’z ustida san’atkorona ishlash, uslub baquvvatligi — bu uslubning bir xususiyati fikran saxiylik-u ixcham bayon bo’lsa, ikkinchi xususiyati — o’zigagina xosligi va eng muhimi, ta’sirchanlik ustuvorligidir”²³⁸.

²³⁵ M. Teksan, Bobur abadiyati. – Toshkent: Bayoz, 2018. – B. 71.

²³⁶ Qudratullayev H. Boburning adabiy-estetik oлами. – Toshkent: Ma’naviyat, 2018. – B. 26.

²³⁷ Ergashev Q. “Boburnoma” va memuar nasr taraqqiёti // Bobur va dunё. – Toshkent, 2021. №3. – B. 17-22.

²³⁸ Rahmonov V. Sўzboши // 3. M. Bobur. Boburnoma (табдил). – Toshkent: Ўқитувчи, 2008. – B. 11.

Mirzo Boburning badiiyat masalasiga o'ta jiddiy qarashini Sulton Mahmudga bergan ta'rifidan anglasak bo'ladi: "Tab'i nazmi bor edi, devon tarkib qilib edi. Vale she'ri bisyor past va bemaza edi. Andoq she'r aytqondin aytmag'on yaxshiroqdur"²³⁹. Demakki, adib har bir asari, jumladan, "Vaqoe'"ni yozishda ham baland badiiy mezonlar qo'ygani shubhasiz.

Adib biror voqea-hodisaning tafsilotlarini yozar ekan, uning o'z ruhiy holatiga ta'sirini bayon etish uchun yoki biror fikrni dalillash uchun, albatta, she'riy misralarga murojaat qiladi. Zotan, adabiyotshunos M. Tojiboyeva ta'biri bilan aytganda, "Boburnoma"ning ta'sir kuchini oshirgan va uning o'qishlilikini ta'minlagan omillardan biri undagi shoirona zavq bo'lgan"²⁴⁰. Shoir odam garchi nasriy asar yozsa-da, badiiyat jilolaridan voz kecha olmaydi. Shoirona ruh, ijodkorona ohang nasriy matn zamirida akslanib turadi. Shu ma'noda "Boburnoma"ni ham shoir qalamidan to'kilgan yuksak badiiyat namunalari bilan bir sifatida e'tirof etsak, mubolag'a bo'lmaydi. Misol uchun, Mirzo Bobur sertashvish kunlarini eslarkan, shunday yozadi: "Ul necha kun bisyor tashvishlar va mashaqqatlar tortuldi, andoqkim, muddatul-umr muncha mashaqqat kamroq tortilib edi. Bu matla'ni o'shal fursatta aytili:

Charxning men ko'rmagan javru jafosi qoldimu,
Xasta ko'nglum chekmagan dardu balosi qoldimu?"²⁴¹

Bunda real hayotiy voqea badiiy talqinda ifoda etilmoqdaki, Boburning benazir shoir ekani kitobxonning fikridan zarracha o'chmaydi. Hatto, jang-u jadallar, taloto'p zamonlari haqida yozayotib ham shoirona lutf, badiiyat mezonlarini unutmaydi. Zotan, tug'ma shoir sarkardaning har gapi, hatto oliy nutqlarida ham badiiy nafas sezilib turishi shubhasiz. Rano Sango bilan jang oldidan lashkariga so'zlagan nutqi "Boburnoma"ning "To'qqiz yuz o'ttiz uchinchi (1526) yil voqealari" qismida keltirilgan: "Oxir elning mundoq bedilliklarini so'rub va bu nav' sustluqlarini ko'rub, bir tadbir xotiring'a yetti. Jami' beklarni va yigitlarni chorlab dedimkim:

"Beklar va yigitlar!

Har ki omad ba jahon ahli fano xohad bud,
On ki poyandau boqest xudo xohad bud.

Har kimki hayot majlisig'a kiribtur, oqibat ajal paymonasidin ichgusidur va har kishikim, tiriklik manzilig'a kelibtur, oxir dunyo g'amxonasidin kechgusidur. Yomon ot bila tirilgandin yaxshi ot bila o'lgan yaxshiroq.

Banomi neko'gar bimiram ravost,
Maro nom boyad ki tan margrost.

Tengri taolo bu nav' saodatni bizga nasib qilibtur va mundoq davlatni bizga qariyb aylabtur. O'lgan shahid, o'lturgan g'oz"²⁴².

Guvohi bo'lamizki, shoh va shoirning nafaqat qomusiy asari "Boburnoma", hatto lashkarini ruhlantiruvchi nutqlarida ham yuksak shoirona badiiyat bor.

²³⁹ З. М. Бобур, Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989. – Б. 26.

²⁴⁰ Тожибоева М. Жаҳид адиблари ижодида мумтоз адабиёт аънавалари. Филол.фан. док. дисс. – Тошкент: 2017. – Б. 223.

²⁴¹ З. М. Бобур, Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989. – Б. 174.

²⁴² Shu muallif. Ko'rsatilgan asar. – B. 289.

“Boburnoma” asari, aniqroq aytganda, Bobur ruhiyati shoirona badiiyat bilan yo‘g‘rilgan. Shu bois ham uning yaqin maslakdoshlari ham ayni shunday insonlar bo‘lgan. Bu davrada she‘rxonliklar, nazmiy bahslar bo‘lib turgan. Do‘sti Xoja Kalonning Qobulga qaytish voqeasini eslaylik: “Xoja Kalon chun hinddin mutanaffir edi, borurida uyining imoratlarining tomida bu baytni bitibturkim:

Agar baxayru salomat guzar zi Sind kunam,

Siyoh ro‘y shavam, gar havoyi Hind kunam.

Biz Hindustonda turub, mundoq zarofatomiz bayt aytmoq va bitmoq besurattur. Ketmakdin bir kudurat bo‘lsa, bu nav’ zarofattin ikki kudurattur. Men dag‘i badihada bir ruboiy aytib, bitib yibordim:

Yuz shukur de, Boburki, karimu g‘affor,

Berdi senga Sindu Hindu mulki bisyor.

Issiqlig‘ig‘a gar sanga yo‘qtur toqat,

Sovuq yuzini ko‘ray desang G‘azni bor”²⁴³.

Aslida Bobur Hindistonday ulug‘ davlatning podshosi. Uning bir og‘iz buyrug‘i bilan dilini og‘ritgan odamlar jazolanishi mumkin. Ammo “Boburnoma” qatlarini o‘qir ekanmiz, siyosati bilan bab-baravar shoirligi ham mushtarak ekaniga guvoh bo‘lamiz. Qolaversa, qalban darvesh bo‘lgan shoh Xoja Kalonning bobosi Xoja Ahror Valiyga, qolaversa, uning avlodlariga ham katta hurmat bilan munosabatda bo‘lar edi. Ushbu yozishma esa Mirzo Boburning hatto shohligi-yu do‘stligi, boringki, butun insoniyligi badiiyat bilan oshufta ekanini isbotlaydi.

Bir so‘z bilan aytganda, “Boburnoma” qomusiy asari har qancha ilmiylik, realistik ahamiyat kasb etsa, shu qadar badiiy saviyasi ham yuksak durdonadir. Shu bois ham bu asar ta‘sirida yozilgan kitoblar bisyor. “Boburiynoma” zamonaviy nasrimizda bu yo‘nalishdagi peshqadamlardan hisoblanadi.

Matn tarkibida “Boburnoma”da qo‘llanilgan ayrim jumlar, so‘z birikmalarini bot-bot keltirilishi ham boburona uslubning saqlanib qolishi va asar badiiyatining oshishiga xizmat qilgan. Masalan, “Tengri taoloning inoyati birlan”, “Bu besh kunlik o‘tar dunyo uchun”, “Mutaassir bo‘ldik”, “maishat”, “intikob”, “charxning jabru jafosi” kabi so‘z va so‘z birikmalar beixtiyor “Vaqoye”ni eslatadi. Qolaversa, roviy biror voqea-hodisaga munosabat bildirarkan yoki ruhiy holatini ifoda etarkan, she‘riy misralar bilan dalillashi ham Boburona uslubga hamohang badiiyatdir. Masalan, Afg‘oniston o‘lkasidagi alg‘ov-dalg‘ov hayotni ko‘rib, Mirzo Bobur qabrini ziyorat etish orzusi sarobga aylanishi mumkinligidan ma‘yus tortgan lirik qahramonning ruhiy kechinmalari quyidagicha bayon etiladi: “Turib-turib alam qila boshladi. Nahotki, shuncha yo‘l yurib, yo‘l yursak ham mo‘l yurib, endi murodimizga yetdik deganimizda noumid qaytsak? Hazrati Boburning mangu oromgohi yonginasida turib, nahot muqaddas maqbarasini ziyorat qila olmasak? Bunday imkoniyat qaytib bizga muyassar bo‘ladimi-yo‘qmi?

Bayt:

Ko‘ngli tilag‘an murodig‘a yetsa kishi,

Yo barcha murodlarni tark etsa kishi.

Bu ikkisi gar nasib etmasa olamda,

²⁴³ Shu muallif. Ko‘rsatilgan asar. – B. 271-272.

Boshini olib bir sorig‘a ketsa kishi”²⁴⁴.

Qolaversa, boburona usul badiiyati “Boburiynoma”dagi personajlarni tasvirlash jarayonida ham yaqqol seziladi. Akademik Eyji Mano “Personajlarni yorqin tasvirlab berish orqali Bobur davr qiyofasini muvaffaqiyatli yaratgan. Bu esa beqiyos va o‘ziga xos usul bo‘lgan”²⁴⁵ deydi. Darhaqiqat, yaponiyalik olim to‘g‘ri ta’kidlaganidek, Zahiriddin Muhammad Bobur rostgo‘ylik ahdini shu qadar mahkam ushlagan. Xayriddin Sulton ham biror kishi haqida gapirarkan, so‘zlardan foydalanish uslubi-yu ohangdorlik jihatidan Boburga taqlid qiladi. Misol uchun: “Yana biri Sa’dulla Ahmad, shoir, san’atshunos edi. Asli qiziltepalik edi. Klassik teatr joni dili edi. Mannon Uyg‘ur, Shukur Burhon haqida durust narsalar yozgan, xususan, “Edip” degan badiyasi mashhur. Haqiqatparastligi bilan nom chiqargan edi”²⁴⁶. Qolaversa, yuqorida Eyji Mano ta’kidlagan “davrlar qiyofasini muvaffaqiyatli yarat”ish borasida ham X.Sultonning qalamini e’tirof etish mumkin. Ayonki, asar voqealari 1992-yilda bo‘lmoqda. Romanning “28-may. Ko‘nyo. Jaloliddin Rumiylar maqbarasi” bo‘limida shunday ma’lumotga duch kelamiz: “Ikkinchi bir qiyinchilik shundan iboratki, — dedi Zokirjon aka, — buni hangoma desa ham bo‘ladi, — aksariyat elchixonalar va bo‘yxonalarda boshpurtimizni ko‘rib hayron bo‘lishmoqda. «SSSR degan davlat yo‘q-ku, qanday qilib yo‘q davlatning hujjati bilan shunday olis safarga chiqdinglar?”

Inshoolloh, hademay o‘z pasportlarimiz ham bo‘ladi, shunday zo‘r, shunday chiroyli bo‘ladiki, ko‘rgan odam havas qilsin”²⁴⁷.

Adib orzu bilan, o‘kinch bilan “ko‘rgan odam havas qilsin” deytorgani pasport masalasining mustaqillikning dastlabki yillarida hali hal etilmagan ekanini ayni shu ma’rifiy asardan bilish, o‘sha davrdagi O‘zbekiston va o‘zbekistonliklarning jahon hamjamiyatidagi xira qiyofasini his qilish mumkin. Shukur, bugungi kunda bunday muammolar yo‘q, yosh avlod bir paytlar ota-onalari mana shunday vaziyatlarga ham duch kelishganini his qilisholmaydi va bu voqea anchayin kulguli ham tuyulishi mumkin. Ammo X.Sulton “Boburiynoma”si orqali bu davr qiyofasini rost lafz bilan yaratib bergani ozodlikning dastlabki yillari haqidagi yosh kitobxon tasavvurini boyitadi.

Sirasini aytganda, ushbu asarning o‘q ildizini boburona usul deya baholagan bo‘lsak-da, boburshunos olimga xos ilmiy yo‘sin, zamonaviy yozuvchiga mos ifodalash tarzi va muharrirona so‘zlarni jilolash mahorati mushtarakligidagi X. Sultonovning o‘zigagina xos uslubni ham, albatta, ilg‘aymiz. Zotan, Rumiylar hazratlari “Ichindagi ichindadir” deganlaridek, har bir inson alohida zotdir. Adiblar ham. X.Sultonning ravon va tekis yozma nutqi, samimiy yumor tafti sezilib turadigan bayon tarzini har qanday matnlar orasidan ajratib olish mumkin. Fikrimiz isboti sifatida quyidagi matnni havola etamiz: “O‘zaro g‘ujur-g‘ujur qilib, allanimalarni tushuntira ketishdi. Mening soqovga o‘xshab turishimni ko‘rib, savol ayladilar: “Inglizcha bilasanmi?” “Yo‘q”. “Arabcha bilasanmi?” “Yo‘q”. “Nemischa bilasanmi?” “Yo‘q”. “Forscha bilasanmi?” “Yo‘q”. Ular menga hayrat

²⁴⁴ – B.255.

²⁴⁵ Эйжи Мано. Бобур абадияти – Тошкент: Баёз, 2018. – Б.23.

²⁴⁶ Хайриддин Султон, Бобурийнома. – Тошкент: Маънавият, 2019. – Б.42.

²⁴⁷ Shu muallif. Ko‘rsatilgan asar. – B. 92.

ila tikilib, yana nimadir deya chug'urlasha ketishdi. Tushunmasam-da, taxminan mazmuni shundoq ekanligini fahmladim: "Hech birorta tilni bilmasang, chet ellarda noma'qulning nonini yeb yuribsanmi?" Lekin so'roq yana davom etdi: "Qaysi tilni bilasan?" "Ruschani! — deb baqirdim men iltijo bilan. — Rus tilini!" Bu "ulug' va qudratli tilni" afsuski, bular bilmas ekanlar. "Yana qaysi tilni bilasan? Fransuz? Bonjur, msye?" "Turkchani bilaman, o'zbekchani! — deya barmoq bukib sanashga tushdim men. — Ruschani bilaman — bir, o'zbekcha bilaman — ikki..." "Turk" degan so'zni eshitib hangomatalablar jonlanib qolishdi. "Bobo, bobo" deb qichqirishdi va shu lahza xuddi yer tagidan chiqqandek, savat ko'tarib olgan, sariq yuzli, chuvakkina, yalangoyoq bir chol paydo bo'ldi. Darhol uni menga ro'para qilishdi. Bobo afg'onistonlik o'zbek ekan"²⁴⁸.

Bu holatda vaziyat aslida o'ta jiddiy: qahramonimiz begona yurtda yolg'iz qolib ketgan. Na bu elning tilini biladi, na biror tanishi bor. Sirasini aytganda, anchayin yig'lagulik ahvol. Ammo X.Sultonona samimiy yumor vositasida voqea bayon qilinyaptiki, buni chinakamiga adibga xos uslub deyish mumkin. Bunday yengil hajv safarnomaning eng mushkul sahifalarini yozishda mahorat bilan foydalanilgan (Afg'oniston safari tafsilotlarida)ki, kitobxon kulib-yig'laydi, yig'lab-kuladi. Bunday usulni X.Sultonning barcha asarlari, jumladan, "Odamlardan tinglab hikoya", "Navoi-30" kabi kitoblarida ham ko'rish mumkin. Shu bois komil ishonch bilan ayni usulni X.Sultonning o'zigagina xos deya atashga haqlimiz. Demakki, "Boburiynoma"ni yozishda "Bobur mirzoga yuksak ehtirom va ixlos" asosiy o'rinda tursa-da, ijodkorning o'ziga xos uslubdan voz kechilmagan, balki X.Sultonona uslub Boburona ruhda namoyon bo'lgan, deyish mumkin.

Asar tarkibidagi "Saodat sohili" qissasi badiiy jilolari mavzusining o'zi alohida ilmiy tadqiqot qilishga munosibdir. Zotan, ushbu qissada Bobur obrazi hech qanday zo'riqishsiz, o'quvchi kitob qahramonini kinotasvirda ko'rib turganday tabiiy tasvirlangan²⁴⁹. Qolaversa, nafaqat "Boburiynoma" tarkibidagi asarlar, balki safar davomidagi voqea-hodisalar, holatlar bayonida ham ilmiy-ma'rifiylik tamoyili naqadar saqlanmasin, ijodkor ko'ngildan to'kilgan badiiyat jilolari kitobxonni o'ziga chorlayveradi. Inchunin, asarning "11-12-iyun. Makkai mukarrama. Arofat tog'i. Muzdalifa sahrosi" deb nomlangan bo'limida lirik qahramonning, ya'ni adibning ko'ngliga ko'zgu tutiladi: "Obi Zamzandan to'yib-to'yib ichib, otaxonlar duosiga qo'l ochib turganimda beixtiyor yuragim to'liqib ketib... ko'p yig'ladim. O'tgan umrim uchun, xato va gunohlar, katta-kichik ayb-u nuqsonlarim uchun, zoye ketgan fursatlar, boy berilgan imkonlar, yolg'on va riyo aralash hayot tarzi, shayton izmida yurilgan kunlar va tunlar, ota-onam oldidagi, farzandlarim oldidagi farz-u qarzlar, o'tgan qavm-u qarindosh, xesh-u aqrabo, pir-u ustozlar yodi uchun... Dunyodan yolg'iz Olloh deb o'tib ketgan ko'hna momolarim — Siddiqa oyim, Ishqiniso oyim, diydorini ko'rishlik bizga muyassar bo'lmagan bobolarim — Sultonxo'ja buvam, Ahmadxo'ja buvam, juvonmarg ketgan do'stim Ilhomjon... barcha-barchasi tizilishib ko'z o'ngimdan o'taverdi,

²⁴⁸ Shu muallif. Ko'rsatilgan asar. – B. 207.

²⁴⁹ Erkinjonova S. Zamonaviy adabiyotda Bobur obrazi. https://t.me/goldenbrain_journal. May, 2023.

o'taverdi, tosh yuragim mum kabi erib oqaverdi, oqaverdi. O'krab-o'krab, ko'z yoshlarimni yashirmay, ko'z yoshlarimdan uyalmay xo'b yig'ladim.

Atrofimdagi jamiki insonlar ham ayni lahzada yig'lab turardilar.

Bu asno — subhi sodiqda Baytulloh butun ulug'vorligi, salobat va ilohiy shukuhi bilan yarqirab turar edi. Osmon surmarang tusda, Arofat tomonlardan iliq bir shabada esar, muazzam Ka'ba uzra Qur'oni karimning samoviy sadolari yangrar edi. Bu shunday ilohiy sado ediki, dunyodagi biron-bir o'zga so'z, biron-bir ohang uning ila teng kela olmagay"²⁵⁰.

Har qanday asarning eng oliy vazifasi, albatta, kitobxon ong-u shuuriga, qalbiga ta'sir o'tkaza olish va uni ezgulik sari chorlashdir. Nazarimizda, X.Sulton "Boburiynoma" misolida bu missiyasini oliymaqom darajada uddalay olgan. Birgina yuqorida keltirilgan lavha bu fikrimizni dalillaydi. Makkai Mukarramada turgan insonning qalb kechinmalari shu darajada go'zal tasvirlanganki, kitobxon beixtiyor o'zini lirik qahramonning yonida, o'sha muqaddas joyda, ana shunday munojot holatida tasavvur qila boshlaydi, ko'ziga yosh qalqadi. Aslida mana shu adabiyotning "atomdan kuchli" ekanligidir.

Safar davomida "29-may. O'rta Yer dengizi sohili. Sariseki qishlog'i" nomli bo'limda shunday voqea bayon qilinadi: "Temiryo'l bo'ylab kezar ekanman, qo'y boqib yurgan o'n-o'n bir yashar ikki bolaga ko'zim tushdi. Ularning biri yelkasiga o'quvchilik jildi osgan, bo'yi ham tikroq, ikkinchisi nimjongina, yuzlariga sepkil toshgan, qo'lga gavron tutgan mallasoch bir bola edi. Ularning yoniga yaqinlashdim, gapga soldim. Jild osganning ismi Anvar, qo'y boqib yurganining nomi Burhon. Ular bultur maktabda birga o'qishgan ekan. Anvar bu yil uchinchi sinfda o'qishini davom ettiryapti, Burhonning esa qishda otasi vafot qilib, maktabdan qolib ketibdi. Hozir birovning qo'yini boqar ekan. "Nima uchun o'qishni tashlading?" degan savolimga Burhonning o'rniga Anvar javob qildi: "Uning o'qish uchun beradigan porasi (puli) yo'qtur..." Burhonga qaradim. Kichkina, moviy ko'zlari biram ma'yus, butun vujudi shundoqqina mujassami iztirob bo'lib turar edi. Ular qalin o'rtoq ekanlar. Anvarning otasi shu maktabda matematikadan dars beradi. U har kuni darsga ketayotib do'sti Burhonning oldiga keladi, ikkovlon picha so'zlashib-o'ynashib boradilar, so'ngra Anvar maktabga ketadi, Burhon bepoyon dengiz sohilida qo'ylari va xayollari bilan yolg'iz qoladi. Burhonning onasi kasalvand, uchta ukasi bor ekan. O'qish uchun yiliga bir million lira pul to'lash lozim... O'z-o'zidan mutaassir bo'lib ketdim. "Qayg'urma, Burhonbey, – dedim unga, – biz Hajga ketayotirmiz. Nasib bo'lsa, Makkada sen uchun duo qilaman". U menga g'ussa to'la ko'zlarini javdiratib tikildi. "Maktabga boradigan bo'lsin, deb duo qiling, afandim", dedi u mayus.

...Ollah nasib etgan kuni Ka'batullohda, shundoqqina maqomi Ibrohim ro'parasida, yo'lda yo'ldosh bo'lgan cho'pon bola Burhonning haqiga chin ixlos ila duo qildim"²⁵¹.

Hikoya ichida hikoya tarzida yozilgan ushbu voqeaning o'zi katta bir asar uchun xamirturish bo'la oladi. Jabrdiyda bolalar mavzusi, ayniqsa, ularning ilm

²⁵⁰ Хайридин Султон, Бобурийнома. – Тошкент: Маънавият, 2019. – Б. 162-163.

²⁵¹ Shu muallif. Ko'rsatilgan asar. – B. 96.

olishlariga mone'lik sabablari hamisha dolzarb va muhim ahamiyat kasb etuvchi mavzu bo'lib kelgan. Yozuvchining mahorati esa ayni mavzuni naqadar ta'sirchan va haqqoniy yoritishda ko'rinadi. X.Sulton garchi "Boburiynoma" tarkibidagi kichik voqea sifatida ushbu suhbat va voqealar tafsilotini bergan bo'lsa-da, kitobxon uni unutib yubora olmaydi. Asar haqida so'zlaganda, albatta, maktabga borishga puli yo'qligidan o'kinayotgan bola va shu bola haqqiga duo qilgan adibni ham eslaydi. Ma'rifiy romandagi ilmiy, tarbiyaviy ma'lumotlar bir tomon-u yuqoridagi kabi kitobxon ko'nglini larzaga soluvchi badiiyat bilan yo'g'rilgan hikoyalar bir tomon bo'lib, ular mushtaraklikda "Boburnoma"ning haqiqiy ma'nodagi ilmiy-badiiy asar ekanini dalillaydi.

Muallif asar avvalida aytganidek, "O'lmas "Boburnoma"ning ummondek teran mazmuni, sof, sodda, mardona tarovatiga cheksiz havas qilib, kitobga "Boburiynoma" deb nom berildi. Albatta, ma'no-yu mundarija jihatidan ulug'ajdodimiz bitgan mumtoz asar yaktodir, bu borada hazratga aslo yetib bo'lmas. Bizning umidimiz ulki, shoyad shaklan bo'lsa-da, faromush bitiklarimiz "Boburnoma"ni eslatib tursin". Mana shunday kamtarona muqaddima bilan boshlangan asarni tadqiq qilish natijasida amin bo'ldikki, muallif romanni yozish jarayonida ham shaklan, ham usluban, ham badiiyat masalalarida "Boburnoma"dan ruhlangan.

Adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Nashrga tayyorlovchi: Porso Shamsiev. – Toshkent. Yulduzcha, 1989.
2. Xayriddin Sulton. Boburiynoma. – Toshkent. Ma'naviyat, 2019
3. Burhoniddin Namiq. Bobur abadiyati. – Toshkent. Bayoz, 2018.
4. Olmos Xurramov. Roman kontekstida Bobur va boburiylar obrazi. – Toshkent. O'zbekiston til va madaniyat jurnali. 2023. №4.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Kulliyot. Nashrga tayyorlovchi: Mirzo Kenjabek. – Toshkent. Zilol buloq, 2021.

“TARIXI ANBIYO VA HUKAMO” ASARIDAGI ARABIY ATAMALARNING BADIY VAZIFASI

Abdurosil TASHPULATOV

*O‘zR AF Alisher Navoiy nomidagi
Davlat Adabiyot muzeyi tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy qalamiga mansub “Tarixi anbiyo va hukamo” asaridagi so‘zlarning tarkibiy tuzilishi va ularning badiiy vazifalari tahlil qilinadi. Asarda uchraydigan sof turkiy, arabiy va forsiy unsurlar tilshunoslik nuqtai nazaridan ajratib ko‘rsatiladi hamda ularning ma‘no doirasi izohlanadi. Shuningdek, diniy va falsafiy mazmuni ifodalashda arabiy va forsiy so‘zlarning tutgan o‘rni, tasviriylik va ta‘sirchanlikni kuchaytirishdagi badiiy funksiyasi ochib beriladi. Maqolada shoirning til ustida olib borgan mahorati, sinonimiy qatorlardan foydalanish uslubi, shuningdek, matnning tarixiy va uslubiy xususiyatlari ham ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari asarning badiiy-estetik qiymatini va uning o‘z davridagi adabiy jarayondagi o‘rnini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: anbiyo, hukamo, mursal, g‘ayri mursal, shijo‘at, majoz, tashbeh, mazmun.

Аннотация. В данной статье анализируются структурное строение слов и их художественные функции в произведении Алишера Навои «Тарихи анбиё ва хукамо». С точки зрения языкознания рассматриваются и разграничиваются тюркские, арабские и персидские элементы, встречающиеся в тексте, а также поясняются их семантические особенности. Кроме того, раскрывается роль арабской и персидской лексики в выражении религиозного и философского содержания, в усилении образности и выразительности. В статье также показано мастерство поэта в работе с языком, его стиль использования синонимических рядов, а также исторические и стилистические особенности текста. Результаты исследования служат определению художественно-эстетической ценности произведения и его места в литературном процессе своего времени.

Ключевые слова: пророки, мудрецы, посланный пророк, непосланный пророк, храбрость, метафора, сравнение, содержание.

Annotation. This article analyzes the structural composition of words and their artistic functions in Alisher Navoi’s work “Tarikhi Anbiya va Hukamo”. From a linguistic perspective, the study examines and distinguishes the Turkic, Arabic, and Persian elements found in the text and explains their semantic features. In addition, the role of Arabic and Persian vocabulary in conveying religious and philosophical content, as well as in enhancing imagery and expressiveness, is revealed. The article also highlights the poet’s mastery of language, his style of using synonymic series, as well as the historical and stylistic features of the text. The research results serve to determine the artistic and aesthetic value of the work and its place in the literary process of its time.

Keywords: prophets, sages, mursal prophet, non-mursal prophet, bravery, metaphor, simile, content.

Ushbu maqola asarda kelgan so‘zlarning tarkibiy xususiyatlari va ularning badiiy vazifasini tahlil qilar ekan, o‘zbek tili va adabiyotining porloq yulduzi bo‘lgan Alisher Navoiyning ijodi va avlodlarga qoldirgan madaniy-ma‘rifiy merosida tarixiy va diniy mazmundagi asarlar alohida o‘rin tutadi.

Alisher Navoiy asarlarining matnini oddiy kitobxonning o‘qib anglashi har doim ham oson kechmaydi. Chunki, Navoiy asarlarida arabcha, forsha va qadimiy turkiy atamalarning keng qo‘llanilgani sabab o‘quvchi ularning ma‘nosini tezda

anglab ololmasligi mumkin. Qolaversa asarlardagi badiiy uslub – she’riy ifodalar, majozlar, ramzlar, tashbeh va istioralar ko‘p uchraydi. Ularni to‘liq idrok etish uchun kishi badiiy tafakkur hamda mumtoz adabiyot an’analarini to‘liq o‘zlashtirgan bo‘lishi lozim. Bu to‘g‘risida adabiyotshunos olim Manzar Abdulxayr quyidagi so‘zlarni aytgan: “Uyg‘onish davri adabiyotining yirik namoyondasi bo‘lgan Shekspir asarlari matnini hozirgi ingliz kitobxonni to‘laqonli tushuna olmagan singari hozirda Navoiy asarlari matnini ham maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lmagan oddiy kitobxonning o‘qib anglashi ba’zi bir qiyinchiliklar tug‘dirar edi” [1.7] deb yozgan. Shekspir kabi yaqin o‘tmishdagi

Ana shunday majoz, tashbeh va istioralarga boy bo‘lgan Alisher Navoiyning mashhur asarlaridan biri “Tarixi anbiyo va hukamo” bo‘lib, unda o‘tmishda yashab o‘tgan payg‘ambarlar, hukamolar, obidlar, olimlar va ularning faoliyati haqida hikoya qilinadi. Bu asar nafaqat tarixiy voqealarni yoritadi, balki Navoiyning jumla tuzishdagi mohirligini, so‘z tanlovini, badiiy san’atini namayon qilish orqali ham o‘ziga xos ilmiy-adabiy ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari Alisher Navoiy oz so‘zda ko‘p ma’no ifodalay olishi, balog‘at va fasohat bobida nodir mutafakkir ekani uning asarda keltirgan jumlarida ochiq-oydin ko‘rinib turadi. Masalan, “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida, Navoiy Odam alayhissalom qissasi bayonining yakunida quyidagi ruboiyni keltiradi:

*Odamniki Haq lutf ila mavjud etti,
Majmu’i malak xaylig‘a masjud etti.
Oxir tanidin ruhni manqud etti,
Ul navki nobud edi nobud etti [2.695^b].*

To‘rt misrada Odam alayhissalom tarixini bu tarzda teran falsafiy mazmun va yuksak badiiyat bilan ifodalash hazrat Navoiyning o‘zi aytgan “i’joz maqomi” mahsulidir. Buyuk mutafakkir talqiniga ko‘ra, Odam alayhissalom Haq taoloning lutfi tufayli mavjudlik olamiga keldi. Ikkinchi misrada farishtalarga Yer yuzidagi xalifasi sanalgan Odamga sajda qilish haqidagi “Baqara” surasida kelgan ilohiy amrga ishora qilinmoqda. Lekin umr o‘tkinchi ekani, shunchalik ulug‘ maqomga ravo ko‘rilgan Odam alayhissalomning ham ruhi manqud etilgani – tanasidan chiqarilgani voqeasi bir satrda ta’sirli talqin etilgan. “Ul navki nobud edi nobud etti” misrasi orqali Haq taoloning cheksiz qudrati – yo‘qdan bor qila olishi, shuning barobarida, yana bordan yo‘q eta bilishi yuksak balog‘at bilan ifodalangan [3.18]. Mazkur misradagi so‘zlarning tarkibida arabiy, forsiy va turkiy elementlar bir-biriga o‘ta uyg‘un qo‘llangan. “Haq, lutf, majmu’, malak, ruh va nobud” kabi arabcha va forsha istilohlar matnga falsafiy va diniy mazmun beradi.

Mazkur asarda yanada diniy mazmunni ifodalashda Qur’on va hadis tili asosida shakllangan arabcha “anbiyo”, “hukamo”, “mursal”, “g‘ayri mursal” kabi so‘zlar ko‘p uchraydi. Bu esa bir tomondan asarning ma’no qatlamini chuqurlashtirsa, ikkinchi tomondan asarga muqaddaslik ruhini beradi va o‘quvchini diniy-ilohiy manbalarga bo‘lgan rag‘batini kuchaytiradi.

Shu bilan birga arabcha kalimalarning qo‘llanilishi asardagi badiiy uslubning jozibasini oshiradi. Masalan: “...bulardin uch yuz o‘n uchni mursal debdurlar. Mursal uldurkim, anga Jibriil vositasi bila vahiy kelmish bo‘lg‘ay. Va g‘ayri mursal ulkim, ilhom yo tush bila elga rahnamoliq qilg‘ay. Va Ul ul-azm uldurkim,

anga Jibriil vositasi bila kitobi osmoniy boʻvujud bu ikki shaq anga kelmish boʻlgʻay va boshqa shariati boʻlgʻay. Va xotim ulkim, boʻvujud bu ikki shaqlar andin soʻngra paygʻambar boʻlmagʻaykim, bu sifat hazrati Muhammad arabiy sallallohu alayhi vasallamdur. Bas chun mursal adadi va asomisi maʼlum ermas, gʻayri mursalgʻa ham ne yetkay...” [4.717^a] deb bayon qilgan.

Mazkur jumladagi soʻzlarning tarkibi va badiiy vazifalari quyidagicha tahlil qilinadi: “...bulardin uch yuz oʻn uchni mursal debdurlar”

“bulardin” degan soʻz turkiy soʻz boʻlib, “ularning ichidan” degani (bu + lardan).

“uch yuz oʻn uch” sonlar sof turkiy sonlar hisoblanadi.

“mursal” soʻzi arabcha “arsala” (yubormoq) feʼlidan, “yuborilgan (paygʻambar)” maʼnosidadir.

“debdurlar” turkiy soʻz boʻlib, “deb aytibdilar” degan manoda.

Endi bu jumladagi soʻzlarning badiiy vazifasi quyidagicha: sonning aniq koʻrsatilishi (313) paygʻambarlik risolatining miqdoriy qadrini taʼkidlaydi. “Mursal” arabcha istiloh boʻlib, Qurʼoni karimdagi risolat terminini eslatadi.

“Mursal uldurkim, anga Jibriil vositasi bila vahiy kelmish boʻlgʻay”. Bu jumladagi “ul” soʻzi turkiy soʻz boʻlib, “oʻsha” degan maʼnoni bildiradi. “dur” esa turkiyda tasdiq qoʻshimchasidir. “kim” – turkiy bogʻlovchi. “Jibriil” – arabcha ism (farishta nomi). “vosita” – arabcha, “oraliq, vositachilik” maʼnosida. “bila” – turkiy, “bilan”.

“vahiy” – arabcha, “ilohiy xabar, vahiy”. “kelmish” – turkiy, “kelgan”. “boʻlgʻay” – turkiy, shart-istak maʼnosi (“boʻlishi kerak”).

Bu soʻzlarning badiiy vazifasi quyidagicha: bu jumlada arabiy terminlar (“Jibriil”, “vosita”, “vahiy”) diniy-falsafiy mazmuni beradi, turkiy soʻzlar esa jumlagi soddalik kiritib, mantiqiy bogʻlanishni taʼminlaydi.

“Va gʻayri mursal ulkim, ilhom yo tush bila elga rahnamoliq qilgʻay”. “gʻayri” – arabcha, “emas, boshqa” maʼnosida. “mursal” (yuqoridagi kabi). “ilhom” – arabcha, “ilohiy ilhom, qalbgʻa solingan fikr”. “tush” – turkiy soʻz boʻlib, “uxlaganda inson ongida hosil boʻladigan tasavvur va xayoliy manzaraning nomi”. “bila” – turkiy.

“rahnamoliq” – forscha “rahnamo” (yoʻl koʻrsatuvchi) + “liq” - ...lik qoʻshimchasi. “qilgʻay” – turkiy, “qilar” (istak shakli).

Bu jumlaning badiiy vazifasi: “ilhom” va “tush” orqali vahiydan pastroq darajadagi paygʻambarlik izohlanadi. “Rahnamoliq” soʻzi yoʻl koʻrsatish ramzini beradi.

“Va Ul ul-azm uldurkim, anga Jibriil vositasi bila kitobi osmoniy boʻvujud bu ikki shaq anga kelmish boʻlgʻay va boshqa shariati boʻlgʻay”. “Ul-ul-azm” – arabcha, “buyuk qatʼiyatli” (Qurʼonda ayrim paygʻambarlar shu sifat bilan atalgan). “kitob” – arabcha, “ilohiy kitob”. “osmoniy” – forscha “osmon” + turkiy qoʻshimcha “-iy”.

“boʻvujud” – arabcha-forscha qoʻshma, “boʻlishi bilan, mavjud holda”. “shaq” – arabcha, “qism, boʻlak, sifat”. “shariat” – arabcha, diniy qonunlar tizimi.

Bu jumlaning badiiy vazifasi: bu jumla “ul-ul-azm” paygʻambarlarning yuksak maqomini koʻrsatadi: ularga Jibriil orqali osmoniy kitob ham, shariat ham nozil

bo'lgan. Arabcha-forscha so'zlarning ketma-ket qo'llanishi matnga shar'iy salobat va falsafiy ohang beradi.

“Va xotim ulkim, bovujud bu ikki shaqlar andin so'ngra payg'ambar bo'lmag'aykim, bu sifat hazrati Muhammad arabiy sallollohu alayhi vasallamdur”. “xotim” – arabcha, “oxirgi, muhrlovchi” ma'noda. “andin so'ngra” – turkiy, “undan keyin”. “payg'ambar” – turkiy ildizli so'z (pay + g'ambar). “arabiy” – arabcha-forscha (nasab sifatdosh).

Bu jumlaning badiiy vazifasi: bu jumla oxirgi payg'ambar sifatida Muhammad sallollohu alayhi vasallamning yuksak maqomini ta'riflaydi. “Xotim” so'zi muhr ramzini beradi, ya'ni “Risolatni yakunlovchi” degan ma'noda.

“Bas chun mursal adadi va asomisi ma'lum ermas, ğayri mursalga ham ne etkay”. “bas” – forscha, “demak, bas”. “adad” – arabcha, “son, hisob” deganidir. “asomisi” – arabcha “ism” (nom) so'zining ko'pligi, “nomlari” degan ma'noda. “ermas” – turkiy, “emas” degani. “ne etkay” – turkiy, “nima deyay”.

Bu jumlaning badiiy vazifasi: bu jumlada muallifning xabari yo'qligi ta'kidlanadi. Bu jumla bilan Navoiy inson aqli barcha payg'ambarlarning nomini va sonini bilolmasligini ifodalaydi.

Umuman olganda yuqoridagi so'zlarning tarkibi – turkiy, arabiy va forsiy unsurlar uyg'unligidan iborat. Turkiy so'zlar (ul, bila, bo'lg'ay, qilğay, ne etkay) matnga soddalik kiritsa, (mursal, Jibriil, vahiy, ilhom, shariat, xotim) kabi arabcha-forscha istilohlar jumlaning diniy mazmunini boyitadi.

Shunday qilib, Navoiy arab-forsiy ilmiy leksikani turkiy tilda yuksak badiiy shaklda ifodalagan.

Fors tiliga mansub: bunyod, bag'oyat, dalir, jahon kabi so'zlar esa asarga liriklik va nafislik bag'ishlaydi. Masalan: “...*Shis alayhissalom chun bag'oyat dalir va shujo' erdi. Alar ustiga sipoh tortib fasodlarini dafe' qilib, alar berk tog'larda maskan qilib mustasil va parishon bo'ldilar*” [5.370^a] kabi jumalalar keltirgan. Bu jumlalardagi so'zlarning tarkibi va badiiy vazifalari ham quyidagicha bo'ladi: “Shis” – payg'ambar ismi, “alayhissalom” – arabcha, (unga salom bo'lsin) ma'nosida bo'lib, payg'ambarlarga hurmatni ifoda qiladi. “chun” – turkiy bog'lovchi, “chunki, sababli”. “bağoyat” – arabcha-forscha, “juda, nihoyatda”. “dalir” – forscha, “botir, jasur”. “shujo'” – arabcha, “mard, qo'rqmas” ma'nosida. “erdi” – turkiy fe'l, “edi”ning qadimgi shakli. “alar” – turkiy, “ular” ma'nosida. “ustiga” – turkiy so'z, “ustiga, ularga qarshi” ma'nosida. “sipoh” – forscha, “qo'shin, askar”. “tortib” – turkiy fe'l, “olib borib, yo'naltirib”. “fasodlarini” – arabcha s o'z (fasod – buzuqlik, yomonlik) + turkiy qo'shimcha -lari (ko'plik, egalik). “dafa' qilib” – arabcha daf' (“daf qilmoq, to'smoq”) + turkiy qilmoq. “berk toğlarda” – turkiy so'z b o'lib, berk (“mustahkam, yopiq”), toğ (“tog'”), + larda (ko'plik + qo'shimchasi). “maskan qilib” – arabcha maskan (“joy, manzil”) + turkiy qilmoq. “mustasil” – arabcha, “mağlub, darmonsiz”. “va” – arabcha-forscha bog'lovchi, “va”. “parishon” – forscha, “tarqoq, chalg'igan, sochilib ketgan” ma'nosida. “bo'ldilar” – turkiy fe'l, “bo'ldi” + (lar) ko'pligi qo'shimchasi.

Bu jumalarning badiiy vazifasi: qahramonlikni bo'rttirish: “bağoyat dalir va shujo' erdi” iborasi Shis alayhissalomning jasoratini kuchliroq ko'rsatish uchun

sinonimik takror (dalir–shujo) ishlatilgan. “sipoh tortib” degan soʻzlar harbiy obraz boʻlib, jangchi qiyofani gavdalantirib, tarixiy voqeani jonli tasvirlaydi.

Eski turkiy soʻzlar, masalan: yer, koʻk, tong, aylamoq, boʻlmoq, qolin kabi soʻzlar doimo milliy ruhni aks ettirib turadi. Masalan:

*Isoki mujarrad ayladi Tangri ani,
Koʻk ravzasi boʻldi jilvagoh va chamani.
Yer ahlidin ulki boʻlsa tajrid fani,
Tong ermas agar koʻk oʻlsa aning vatani [6.130].*

Ushbu asarda Alisher Navoiy arabcha soʻzlarni koʻp ishlatganining sababi, arabcha istilohlar oʻquvchining zehnda Qurʼon va hadisga murojaat hissini oʻygʻotib, matnga muqaddaslik ruhiyatini singdiradi.

Alisher Navoiy barcha asarlarida jumla tuzar ekan soʻzlarni shunday mahorat bilan teradiki, xuddi inju marvaridlarni bir xalqaga tizgandek boʻladi.

Adabiyotlar:

1. M.Abdulxayr. Asliyat va tabdil muammolari. Navoiy asliyat tabdillari oʻquv qoʻllanma. T.: 2023. –B.7.
2. Alisher Navoiy kulliyoti. Istanbul, Topkapi saroyi kutubxonasi “Revan 808” nusxasi. –B. 695^b.
3. Tashpulatov A. “Tarixi anbiyo va hukamo” asari manbalari, matn tarixi va ilmiy-tanqidiy matnini tuzish tamoyillari. Filologiya fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD)... diss. T.: –B.18.
4. Alisher Navoiy kulliyoti. Istanbul, Topkapi saroyi kutubxonasi “Revan 808” nusxasi. –B. 717^a
5. Qoʻlyozma. Fransiya.Parij milliy kutubxonasi. “Suppl Turc 317”. –B.370^a.
<https://www.Gallica.bnf.fr/>
6. Alisher Navoiy Mukammal asarlar toʻplami. Oʻn oltinchi jild. Tarixi anbiyo va hukamo T.: FAN.2000. –B.130.

ADABIYOTSHUNOS YOQUBJON IS'HOQOVNING ARXIVI XUSUSIDA

Alisher XALIMJONOV

*O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Maqolada Yoqubjon Is'hoqovning Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyida saqlanayotgan arxivini kichik tadqiqi yoritilgan.

Kalit so'zlar: arxiv, tasnif, matn, hujjat, format.

Annotation. The article highlights a brief study of Yoqubjon Is'hoqov's archive preserved at the Alisher Navoi Literature Museum.

Keywords: archive, classification, text, document, format.

Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi fondida qadimiy qo'lyozma, kamyob toshbosma asarlar qatorida XX asrda faoliyat yuritgan ijodkorlar: Xamza, Qodiriy, Cho'lpon, Qahhor, G'afur G'ulomlardan tortib deyarli barcha adiblarimiz, Hamid Sulaymon, Porso Shamsiyev, Aziz Qayyumov, Natan Mallayev kabi adabiyotshunos olimlarning ijod laboratoriyasidan darak beruvchi arxivlari saqlanmoqda. Muzey fondiga topshirilgan arxivlar tarixi ham o'zgacha: kimdir o'zi tirikligida olib kelib beradi, yana kimdirning arxivi egasi vafot etganidan so'ng avlodlari tomonidan muzey fondiga topshiriladi. Shunday arxiv hujjatlardan biri adabiyotshunos olim Yoqubjon Is'hoqov arxividir.

Yoqubjon Is'hoqov arxivi o'zi tomonidan 2025-yilda Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyiga topshirilgan. Arxiv olim tomonidan muzey fondi uchun mo'ljal qilib tayyorlangan. Har bir hujjat "maxsus delo"ga biriktirilib. "muzey fondi uchun" deb yozilgan. Arxivi tarkibi turli tuman: ular orasida olim tomonidan nashr qilinmagan deya izoh qoldirilgan izlanishlari ham, hammamizga ma'lum bo'lgan ilmiy ishlari ham mavjud. Ushbu arxivda olimning asarlari, turli ilmiy va publististik maqolalari, ilmiy konferensiya uchun tayyorlangan nutqlaridan tortib qo'lyozma va mashinkadan chiqqan nusxlari bor.

Arxiv hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, Yoqubjon Is'hoqovning kirill yozuvida va qisman arab grafikasi asosida yozilgan qo'lyozmalari ham mavjud. Olim arxivini tavsiflashda materiallar yirik asarlardan boshlanib, maqola va kichik qaydlargacha izchil tartibda tasniflandi. Har bir hujjatga qisqacha tavsif berildi. Arxivdagi har bir hujjat quyidagi tartib bo'yicha tavsiflandi:

1. hujjatning inventar raqami;
2. asar nomi;
3. janri;
4. yozuv uslubi;
5. qog'oz formati;
6. qisqacha izohi;
7. yozilgan yili;
8. hujjatlar soni;
9. hujjat miqdori.

Arxivni tadqiq etish jaroyida olimning ma'lum bir ilmiy asari qanday "dunyoga" kelganligi a'yon bo'lib bormoqda. Misol uchun, "O'zbek tili va adabiyoti" jurnalining 1971-yil 2-sonidagi "Pahlavon Mahmud haqida ba'zi mulohazalar" maqolasining²⁵² yaratilishi uchun ham olim "oz demoq soz demoq" qavliga asosan, dissertatsiya darajasida ish qilgan (oz emas ko'p emas 38 varaqli qoralama tayyorlangan). Maqolani tayyorlash uchun **"Ruboiylar", qo'lyozmadan ko'chirma**²⁵³ nomli hujjatlar jamlanmasida f.f.n Yoqubjon Is'hoqovning Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan 7670, 2069 raqamli bayozdan ko'chirgan ruboiylari joy olgan.

Hujjat 21*14,5 sm formatda qog'ozda. Varaqlar jamlanmagan. Sahifalar raqamlangan. 4 varaqli ilova qo'shilgan va ilova raqamlangan. Matn ko'k ruchkada yozilgan. Ilova 7670/ Hofiz va boshqalarning ruboiylari ichida deb boshlanadi. Ilovada qo'lyozmaga umumiy tavsif berilgan. Hujjat yaxshi saqlangan. Avtograf. Arab yozuvida. Fors-tojik tilida. 25.02.1970-yil. 232 v. Ishbu hujjatning har bir sahifasiga alohida-alohida qilib ruboiylar yozib chiqilgan. Ruboiylarni matiy tafovutlari berilgan.

"Pahlavon Mahmud", nomli maqolada esa f.f.n. Yoqubjon Is'hoqovning Pahlavon Mahmud hayoti va ijodi haqida yozilgan maqolasi joy olgan.

Hujjat A4 formatdagi oq qog'ozda. Varaqlar qisqich bilan jamlangan. Sahifalar raqamlangan. Matn qora ruchka bilan tahrirlangan. Muallif nomi birinchi varaqda ko'rsatilgan. Mashinkada krill yozuvida yozilgan. O'zbek tilida, y.y. 38 v.

Yoqubjon Is'hoqovning o'zi tomonidan jamlangan **Qog'oz uchun mo'ljallangan papkada "Navoiy qomusi" uchun yozilgan maqolalar qo'lyozma va mashinka nusxalari** joy olgan. Ushbu hujjatlar jamlanmasida 72 ta hujjat mavjud bo'lib, ba'zilari olim tomonidan ilm uchun yaratilgan yangilik hisoblanadi. Masalan, arab alifbosida har harf uchun Navoiyona uslubda maqola yozadi. ا ي gacha bo'lgan turkiy alifbo uchun tayyorlangan. Bu maqolalar tadqiqi kelasi ishlarimizda e'lon qilinadi.

"XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlaridagi o'zbek adabiyotida janrlar"²⁵⁴. Mashinkada krill yozuvida yozilgan. A4 formatdagi oq qog'oz. Muallif qistirgich bilan kichik qog'ozda 1-varaqa "O'zbek adabiyoti" tarixi (inqilobgacha)ning yangi nashri uchun yozilgan bobga (nashr etilmagan) Y. Is'hoqov" deb yozilgan. Asar ko'rsatilgan davrdagi Muqimiy, Furqat. Nodim, Miriy, umidiy kabilarning ijodi janr nuqtayi nazardan tahlil etilgan. Yili yo'q. 43 v.

Xullas, biz odatda arxiv materiallarini kuzatish orqali xalqimiz suygan adiblarning ijod laboratoriyalarini qanday bo'lganligini tasavvur qilar edik. Shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, olimlarning ilmiy laboratoriyasi to'la tasavvur qilishimiz uchun ularning arxivlari bilan yaqindan tanishish, xususan Yoqubjon Is'hoqovning fondagi arxivi, kelgusidagi matnshunoslik va manabshunoslik fani doirasida kichik bir yangi qadamlardan biri hisoblanadi, deb o'ylaymiz.

²⁵² Ё. Исҳоқов. "Пахлавон Маҳмуд ҳақида баъзи мулоҳазалар" // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1971. № 2. – 20-25 б.

²⁵³ Yoqubjon Is'hoqov arxivi tasnif jarayonida. Kelgusi ishlarda arxivining katalogi tayyorlanadi. (Alisher Xalimjonov)

²⁵⁴ Bu kichik risola ham Yoqubjon Is'hoqovning "So'z san'ati so'zligi" asari uchun ilova qilingan bibliografiyada ham ko'rsatilmagan. Buning tadqiqi kelgusi yaqin kunlarda e'lon qilinadi.

ARAB TILIDA MAHJUR HARFLAR VA ULARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI

Dildora NASIROVA

*O‘zbekiston xalqaro islom
akademiyasi tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab tilidagi “mahjur harflar” (الحروف المهجورة) tushunchasining kelib chiqishi, ularning fonetik, leksik va morfologik xususiyatlari hamda qadimiy tilshunoslik manbalarida izohi o‘rganilgan. Tadqiqot davomida Halil ibn Farohidiy, Ibn Jinniy, Jaloliddin as-Suyutiy, Ibn Manzur va Solih ibn Muhammad kabi olimlarning asarlariga tayanilgan. Ayniqsa, Solih ibn Muhammadning “Ash-shuzur az-zahabiyya” lug‘atidagi ma’lumotlar asosida arab va turkiy tillar fonetik tizimining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Maqolada “mahjur harflar” va “mu‘jam harflar” o‘rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning arab yozuvi tarixidagi o‘rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, “mahjur harflar” atamasi arab tili fonetik tizimidan ko‘ra, uning lug‘aviy va tarixiy taraqqiyot jarayonlari bilan bog‘liq hodisa ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: arab tili, mahjur harflar, mu‘jam harflar, fonetika, lug‘atshunoslik, Halil ibn Farohidiy, Ibn Jinniy, Solih ibn Muhammad, Ash-shuzur az-zahabiyya, arab yozuvi, fonologik tizim.

Annotation. This article explores the concept of “mahjur letters” (الحروف المهجورة) in the Arabic language, examining their origins as well as their phonetic, lexical, and morphological features, based on classical linguistic sources. The research relies on the works of prominent scholars such as Khalil ibn Farahidi, Ibn Jinni, Jalal al-Din al-Suyuti, Ibn Manzur, and Salih ibn Muhammad. In particular, a comparative phonetic analysis of the Arabic and Turkic language systems has been carried out using the data found in Salih ibn Muhammad’s lexicon Ash-Shuzur az-Zahabiyya. The article identifies the distinctions between “mahjur letters” and “mu‘jam letters,” substantiating their historical role within the development of the Arabic script. The findings indicate that the term “mahjur letters” is not merely related to the phonetic structure of Arabic, but is rather a phenomenon closely connected to its lexical and historical evolution.

Keywords: Arabic language, mahjur letters, mu‘jam letters, phonetics, lexicography, Khalil ibn Farahidi, Ibn Jinni, Salih ibn Muhammad, *Ash-Shuzur az-Zahabiyya*, Arabic script, phonological system.

Arab yozuvi va fonetik tizimi tarixiy rivojlanish jarayonida tilshunoslar tomonidan keng o‘rganilgan. Arab tili o‘zining boy fonetik tuzilishi, murakkab morfologiyasi va keng lug‘at boyligi bilan mashhurdir. Tilshunoslikda harflarning fonetik xususiyatlari, ularning talaffuzdagi roli, tovush paychalarining ishtiroki, nafas oqimining chiqishi kabi ko‘plab masalalar maxsus ravishda o‘rganiladi. Shuningdek, ayrim harflarning qo‘llanish darajasi ham lug‘atshunoslik uchun muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Ana shunday tushunchalardan biri qadimiy arab tilshunoslik manbalarida uchraydigan “mahjur harflar” (المهجورة الحروف) atamasidir. Bu atama arab fonetikasi va tajvid ilmidagi “hamussiz” yoki “jaharli” kabi tovush xususiyatlariga daxldor emas, balki arab yozuvida mavjud bo‘lib, qo‘llanilishi chegaralangan ayrim harflarni anglatadi.

“Mahjur” so‘zi arab tilida “tashlab ketilgan, qoldirib ketilgan, foydalanilmagan, e‘tibordan chetda qolgan” ma’nolarini bildiradi.²⁵⁵

²⁵⁵ An-na’im العربي الازبكي -Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003. -B.870

Lug‘atshunoslik kontekstida esa bu so‘z arab alifbosidagi ayrim harflarning ishlatilish darajasi pastligini ifodalash uchun qo‘llangan.

Arab tilshunoslari va sarf olimlari tilni o‘rganish jarayonida barcha harflarning nafaqat talaffuzdagi xususiyatlarini, balki ularning so‘z yasashdagi, ildiz tizimidagi faoliyatini ham o‘rganishgan. Natijada, ayrim harflar ko‘p ishlatilishi tufayli faol hisoblangan bo‘lsa, boshqalari juda kam ishlatilgani sababli “mahjur” deya atalgan.

Qadimiy lug‘atshunoslik manbalarida “mahjur” sifatida to‘rt harf tilga olinadi:

1. ث (sa’) – talaffuzda tish orasidan chiqadigan, [s] v a [t] oralig‘idagi tovush.
2. ذ (zal) – tish orasidan chiqadigan yumshoq [z] tovushi.
3. ظ (za’) – qalin talaffuz qilinadigan, [z]ga yaqin tovush.
4. ض (dod) – arab tiliga xos bo‘lgan maxsus tovush.

Bu to‘rt harf arab yozuv tizimida mavjud bo‘lsa-da, ular bilan boshlangan yoki ularni o‘z ichiga olgan so‘zlar soni boshqa harflarga nisbatan sezilarli darajada kamdir.

“Mahjur harflar” haqidagi ma’lumotlar quyidagi fonetika va sarf manbalarida keltirib o‘tilgan:

1. Halil ibn Farohidiy “Kitab al-a‘yn” — arab tilidagi ilk lug‘at. Farohidiy harflarni qo‘llanish darajasiga ko‘ra tasnif qilgan. U الحروف المستعملة (is‘te‘moldagi harflar) va الحروف المهجورة (kam ishlatiladigan harflar) haqida so‘z yuritgan. Kam ishlatiladigan harflar sifatida ض، ظ، ذ، ث keltirilgan.²⁵⁶

2. Ibn Jinniyning “Sirru Şina‘ati al-I‘rab” asari. Ibn Jinniy arab tili fonetikasida harflarni مهموسة با مهجورة kabi turlarga ajratadi. U “mahjur harflar” ni talaffuzda ovozli va qattiq chiqadigan harflar deb ta’riflaydi.²⁵⁷

3. Ibn Jinniy “Al-xasois”. Bu asarda ham harflar fonetik jihatdan tasnif qilinadi. “Mahjur harflar” ni kam foydalaniladigan va talaffuzda og‘ir harflar deb ta’riflaydi. ض (dod), ذ (zal), ث (sa) va ط (to) harflarini misol sifatida keltirgan.²⁵⁸

4. Jaloliddin as-Suyutiyning “Al-mazhar fi ulum al-lug‘a” kitobi. Suyutiyn harf turlarini bayon qilib المهجورة, المستعملة, المعجمة, المهملة kabi atamalarni farqlaydi. “Mahjur harflar” – kam ishlatiladigan yoki so‘zlarda kam uchraydigan harflar sifatida izohlanadi.²⁵⁹

5. Ibn Manzurning “Lisan al-arab” lug‘ati. Ibn Manzur “mahjur” so‘zining lug‘aviy ma’nosini keltiradi: المتروك الذي لا يستعمل ya’ni, “mahjur harflar” – tark etilgan yoki so‘zlarda ishlatilmaydigan harflar degan ta’rifni beradi.²⁶⁰

“Mahjur harflar” haqidagi ma’lumotlarni 17-asrda Misrda yozilgan Solih ibn Muhammadning “Ash-shuzur az-zahabiyya” lug‘atida ham uchratish mumkin: “Bu tilni yangi boshlagan inson bilsin-ki turkiy tilida 29 ta harf bor. Bu harflar ichida ba’zi harflar mahjur harflardir, shunigdek arab tilida ishlatilmaydigan bir nechta harflar ham bor, ular حروف معجمة “huruf mu’jama” (ajam harflari) deyiladi. Bu harflarni to‘g‘ri talaffuz qilish uchun e’tiborli bo‘lish kerak. Tark qilingan harflar

²⁵⁶ حليل بن احمد, كتاب العين, ج 1, ص 45-47, تحقيق د. مهدي المخزومي و د. ابراهيم السامرائي, دار و مكتبة الهلال

²⁵⁷ ابن جنى, سر صناعة الاعراب, ج 1, ص 35-40, تحقيق حسن هندواى, دار القلم

²⁵⁸ ابن جنى, الخصائص, ج 2, ص 150-152, دار الهدى

²⁵⁹ السيوطى, المزهر فى علوم اللغة و انواعها, ج 1, ص 46-47, دار الكتب العلمية

²⁶⁰ ابن منظور, لسان العرب, مادة هجر, دار صادر

to‘rttadir: ث s, ذ z, ض z, ظ z (tagi nuqatli). Bu harflar turkiy tilida qo‘llanilmaydi, ba‘zi joylarda uchrab qolsa yo arab tilidan o‘tgan yoki xalq tomonidan buzib yuborilgan bo‘ladi. Bu harflarning turkiy tilidan chiqib ketishiga sabab adashish tufayli yoki harflarning og‘irligidandir. Ushbu to‘rt harfning arab tilida yo‘qolib ketmaganligi bu Payg‘ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vassalam tilining go‘zalligi, Qur‘oni Karimning fasohati va hech qaysi inson o‘z tilida gapira olmaydigan va ifodalay olmaydigan nafis fasohatidandir. Lomiy shunday deb yozgan”.²⁶¹ Demak, “Ash-shuzur az-zahabiyya” asarida mahjur harflar haqidagi ta‘limot turkiy va arab tillarining tovush tizimlarini qiyosiy o‘rganishdagi ilk nazariy qarashlardan biri sifatida e‘tiborga loyiqdir.

Mahjur harflarining quyidagi o‘ziga xos xususiyatlari bor:

- fonetik jihatdan: bu harflarning talaffuzi murakkabroq bo‘lib, talaffuz nuqtalari (maxrajlar) aniq va maxsus mashq talab qiladi;

- leksik jihatdan: arab tilining sof ildiz tizimida bu harflar ishtirok etgan ildizlar sonijuda kam;

- Qur‘oni Karim va diniy matnlarda: ushbu harflar kam ishlatilgan bo‘lsa-da, Qur‘on oyatlarida uchraydi, bu esa ularning diniy talaffuzdagi ahamiyatini oshiradi;

- kirib kelgan so‘zlarda: ayrim mahjur harflar ko‘proq boshqa tillardan o‘zlashgan so‘zlarda qo‘llanadi.

Mahjur va mu‘jam harflar o‘rtasida quyidagi farqlarni bilish lozim:

- ko‘pincha “mahjur” harflar “mu‘jam” harflar bilan aralashtirib yuboriladi;

- mahjur harflar arab alifbosida mavjud, lekin qo‘llanilishi chegaralangan harflar (ض, ظ, ذ, ث);

- mu‘jam harflar arab tiliga tashqi tillardan kirib kelgan tovushlarni ifodalash uchun yaratilgan qo‘shimcha belgilar (گ, چ, پ, va hokazo).

Demak, mahjur harflar arab yozuvida qadimdan mavjud bo‘lgan bo‘lsa, mu‘jam harflar keyinchalik boshqa tillar ta‘sirida qo‘shilgan. “Mahjur harflar” tushunchasi arab tilining fonetik xususiyatlari emas, balki lug‘atshunoslik va leksik tizimiga oid tarixiy atama hisoblanadi. U arab alifbosida mavjud bo‘lgan, ammo ishlatilish doirasi tor bo‘lgan harflarni ifodalaydi. Ularning to‘rttasi – ض, ظ, ذ, ث – arab yozuvida saqlanib qolgan bo‘lsa-da, boshqa harflarga nisbatan juda kam qo‘llanadi. Bu tushuncha arab tilining fonetik va morfologik tizimining o‘ziga xos jihatlarini ochib beradi, til tarixida harflarning qo‘llanish darajasini baholash imkonini beradi. Shuningdek, mahjur harflarni o‘rganish arab tilining leksik boyligini, so‘z yasash mexanizmlarini va boshqa tillar bilan aloqasini tadqiq etishda muhim ilmiy manba hisoblanadi.

²⁶¹ Solih ibn Muhammad. Ash-shuzur az-zahabiyya. — Misr, XVII asr qo‘lyozma nusxasi, -B.5a

Adabiyotlar:

1. An-na'im يكرلا بمرعلا سوماقلا Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003.
2. As-Suyutiy, Jaloliddin Abdurahmon. Al-Mazhar fi 'Ulum al-Lug'a. — Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2008.
3. Halil ibn Ahmad al-Farohidiy. Kitab al-'Ayn. — Qohira: Dar al-Kutub al-'Arabiyya, 1988.
4. Ibn Jinniy, Abu'l-Fath Usmon. Al-Khasois. — Bayrut: Al-Maktaba al-'Asriyya, 1999.
5. Ibn Jinniy, Abu'l-Fath Usmon. Sirru Şina'ati al-I'rab. — Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1993.
6. Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. Lisan al-'Arab. Jildlar 1–20. — Bayrut: Dar Sadir, 1956.
7. Solih ibn Muhammad. Ash-shuzur az-zahabiyya. — Misr, XVII asr qo'lyozma nusxasi (Qohira kutubxonalarini fondi).

SHOIR AYYUB IJODIGA NAZAR

Zebiniso QURBANBOYEVA

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada hali adabiyot ahliga ma'lum bo'lmagan shoir Ayyub va uning ijodi to'g'risida qisqacha ma'lumot berildi. Bu shoirning bizgacha yetib kelgan asarlari hozircha sanoqli va ular g'azallar hamda farzandiga atalgan marsiyalardan iborat. Quyida shoirning marsiyalaridan biri berilgan va tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: marsiya, lirik qahramon, so'z san'atlari, tadrij, diydagiryon, raviy, radif, qofiya.

Abstract. The article provides brief information about the poet Ayyub, who is still unknown to literary circles, and his work. The works of this poet that have survived to this day are few, and they consist of ghazals and laments dedicated to his child. Below is one of the poet's laments and an analysis of it.

Key words: lament, lyrical hero, word arts, tādrīj, didāgiryon, ravi, radif, rhyme.

Mumtoz adabiyotda janrlar juda ko'p va turlicha. Masalan, ruboiy, qasida, g'azal, fard, doston va shular orasidan marsiya ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ayyub ham o'zbek adabiyotida o'z yo'nalishi va uslubiga ega bo'lgan shoirlardan biri bo'lib, hozircha bizga uning 17 ta g'azali va 1 ta muxammasi ma'lum, boshqa ijod namunalari hozircha ma'lum emas. Ushbu Ayyub ijod namunalari orasida marsiya o'ziga xos o'ringa va ahamiyatga ega. Sababi shundaki, shoir ushbu marsiyalarni Sobir ismli farzandining vafotiga bag'ishlab yozgan.

Marsiya (arabcha – yig'lamoq, aza tutmoq, qayg'urmoq) she'riy terminalogiyada vafot etgan biror shaxs sifatlarini ta'riflovchi, uni maqtovchi, unga bo'lgan shoir munosabatini ifodalovchi, lirik qahramonning qayg'u-hasratlarini tasvirlovchi asardir.²⁶² O'zbek adabiyotida ayrim shoirlar podshohlar, davlat va diniy arboblarning vafotiga bag'ishlab yozgan marsiyalarida ularni ideallashtirib, xushomadgo'ylik qilganlar. Shuningdek, ayrim shoirlar o'z farzandlari, rafiqalari, ota-onalari va qadrdon do'stlari vafotiga bag'ishlab ham marsiyalar yozganlar.²⁶³

Odatda, qadimgi marsiyalar ko'pincha falsafiy xarakterga ega bo'lgan. Ularda shoirlar dunyo va uning qurilishi, charxning yaxshilarga nisbatan adolatsizligi to'g'risida so'z yuritgan.²⁶⁴

Ayyub ham yuqorida ta'kidlangan falsafiy xarakterli marsiyalar yozish bilan birga ayrimlarini o'g'lining vafotiga bag'ishlab ham yozgan. O'quvchi she'rlar bilan tanishgani sari farzand dog'idan alam yutayotgan otaning qalbini ko'ra oladi va his qiladi. Shuni ta'kidlash joizki, marsiyalar shunday sodda va ravon tilda yozilganki, barcha uchun birdek tushunarli va dastlabki mutolaadayoq qiziqish uyg'otadi.

²⁶² О. Носиров, С. Жалюлов, М. Зиёвиддинов. Ўзбек классик шеърляти жанрлари. Н. М. Маллаев тахрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979, – Б.144.

²⁶³ О. Носиров, С. Жалюлов, М. Зиёвиддинов. Ўзбек классик шеърляти жанрлари. Н. М. Маллаев тахрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979, – Б.145.

²⁶⁴ О. Носиров, С. Жалюлов, М. Зиёвиддинов. Ўзбек классик шеърляти жанрлари. Н. М. Маллаев тахрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979, – Б.146.

Bo‘lmisham g‘am zulmatida lolu hayron men g‘arib,
Ul sababdindur qilurmen ohu afg‘on men g‘arib.

Mubtalo bo‘ldim qafasda bulbuli bechoradek
Kecha-kunduz nola aylab diydagiryon men g‘arib.

Sendin o‘zga, yo Rab, hech kimsa bilmas holimi,
Hasrat o‘ti birla doyim bag‘ri biryon men g‘arib.

Ko‘zlarimdin qon to‘kub, oh ursam yig‘lab ayb emas,
Topmadim olamda men dardimg‘a darmon men g‘arib.

Tong emas olamni gar kuydursa Majnun qissasi,
Bu falakning ilgidin, ko‘rkim, ne doston men g‘arib.

O‘tmay umring charx elidin bir kun, Ayyub, shod o‘lub,
Qilmadim olamda bir sayri guliston men g‘arib.

Ushbu g‘azal 6 bayt, 12 misradan iborat bo‘lib, (-v--/v--/v--/v-) ramali musammani mahzuf vaznida yozilgan. Ramal – tyaning tez va bir maromda yurishi²⁶⁵ degan ma‘noni anglatadi va bu bahrda yozilgan she‘rlar tez va oson o‘qiladi. Shoir ham shu jihatlarni hisobga olgan holda g‘azal uchun ushbu bahrni tanlagan. Bu marsiyada shoir o‘zining falsafiy qarashlarini namoyon qiladi:

Bo‘lmisham g‘am zulmatida lolu hayron men g‘arib,
Ul sababdindur qilurmen ohu afg‘on men g‘arib.

Ushbu matla’ o‘qilishi bilanoq bu g‘azal bilan shoirning ijodiy niyatini, yetkazmoqchi bo‘layotgan fikrini va dardining shu darajalik tug‘yonli ekanligi anglashiladi. Lirik qahramonning g‘am zulmatida qolib ketishi, tushkunlik kayfiyati, bunday og‘ir kechinmalardan chiqa olmay ohu afg‘on qilayotganini anglaydi kishi. Natijada matla’ o‘quvchining e‘tiborini torta oladi va undan keyingi baytlarni o‘qishga qiziqish uyg‘otadi.

Bu baytda *“lolu hayron”* va *“ohu afg‘on”* birikmalari vaznda ham, ohangda ham va bo‘g‘inlar soni bo‘yicha ham teng va qofiyadosh so‘zlar va *“men g‘arib”* so‘zlari takrori radif bo‘lib kelgan. Bulardan tashqari qofiyadosh so‘zlarning so‘nggi tovushi *“n”* raviy vazifasida kelgan. Ushbu ohangdoshlik, o‘zaro qofiyalarning bir maromda berilgani va vaznning barcha baytlarda matla’dagi kabi uyg‘un tizimi g‘azalning boshdan oxirigacha saqlanib turgan.

Ayyubning baytda ichki kechinmalarini ifodalash uchun qo‘llagan *“g‘am zulmati”* tashbehi buni yanada ifodalibroq bo‘lishini ta‘minlagan.

Mubtalo bo‘ldim qafasda bulbuli bechoradek
Kecha-kunduz nola aylab diydagiryon men g‘arib.

²⁶⁵ Т. Бобоев. Шеър или таълими. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996, – Б.94.

Keyingi baytda ham shoir Ayyub lirik kayfiyatini san'atkorona ifodalashda davom atgan. Lirik qahramon ruhiyatini kechayu-kunduz ko'zlaridan yosh kelib qafas ichra nola qilayotgan bulbulga qiyoslagan.

Bu baytdagi "*bulbuli bechoradek*" so'zlari tashbeh sana'tini yuzaga keltirgan bo'lsa, "*diydagiryon*" (yig'loqi ko'z)²⁶⁶ so'zi qofiya bo'lib kelgan va go'zal badiiy shakl uyg'unligini ta'minlashga xizmat qilgan.

Keyingi misralar shoirning his-tuyg'ularini ifodalashda yana bir yangi pog'onada ifodalaganiga g'azal ruhiyati va mantiqini izchil davom ettirayotganiga yaqqol guvohdir:

Sendin o'zga, yo Rab, hech kimsa bilmas holimi,
Hasrat o'ti birla doyim bag'ri biryon men g'arib.

Ushbu baytni lirik qahramon Robbisiga munojati bilan boshlab, hasrat o'tida yonayotganini, ichki kechinma va his-tuyg'ularini, qanchalar bag'ri qon bo'layotganini faqat Ungagina ayon ekanligini tariflaydi.

Shoir arzi holini ta'sirchan qilib yetkazish uchun chiroyli o'xshatishlar bilan tasvirlaydi. Ikkinchi misradagi "*bag'ri biryon*" so'zlari qofiya tarzida kelib, g'azal vazni va ohangdorligining izchilligini davom ettirgan.

Baytlar tahlili davomida shuni anglash mumkinki, Ayyub fikrlarini darajama daraja ta'sirchanligini oshirib borgan va bu orqali tadrij san'atining yana bir o'tkir ifodasini yuzaga keltirgan.

Keyingi to'rtinchi baytda lirik qahramonning fig'onini go'yo eshitgandek bo'lamiz. Ko'zlaridan yosh emas, balki qon to'kayotganini, shunday bo'lsada bu dunyodan hali ham dardiga darmon topa olmay, ro'shnolik ko'ra olmay fig'on cheksa, oh ursa ayb qilmasliklarini ta'kidlagan:

Ko'zlarimdin qon to'kub, oh ursam yig'lab ayb emas,
Topmadim olamda men dardimg'a darmon men g'arib.

Ushbu misralardagi "*dard*" va "*darmon*" so'zlari o'zaro inkor ma'no kasb etib tazod san'atini yuzaga keltirgan. Shu bilan birga "*darmon*" so'zi qofiya vazifasini o'tagan.

Tong emas olamni gar kuydursa Majnun qissasi,
Bu falakning ilgidin, ko'rkim, ne doston men g'arib.

Ayyub ushbu misralarda boshqa bir mashxur lirik qahramon orqali obrazli ifodalashga harakat qilgan. Umuman olganda shoir g'azal so'ngiga kelib unda ifodalamoqchi bo'lgan ichki kechinmalarini "*Majnun*" obrazi orqali badiiy umumlashmalarini ifodalagani bilan ham qimmatlidir va bu o'z o'rnida qo'llangan talmeh san'ati o'quvchi uchun lirik qahramon dardining konkret ifodasidir. Bu kajraftor falakning qo'lidan shunchalik qayg'uli va dard-alamli doston yuzaga kelganiga ishora qilingan. Bunday "*doston*" so'zi qofiya bo'lib kelib, "*falak ilgi*" istiorasi fikr rivojidadagi drammatik ruhini kuchaytirgan va ta'sirini oshirgan.

O'tmay umring charx elidin bir kun, Ayyub, shod o'lub,
Qilmadim olamda bir sayri guliston men g'arib.

²⁶⁶ Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати тўрт томлик. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси мухбир аъзоси Э.И.Фозилов таҳрири остида –Тошкент. Ўзбекистон ССР “Фан нашриёти”, I том. 1983, – Б.485.

So'nggi bayt, ya'ni maqta'da shoir fikrlarini umumlashtirib, shuncha bu dunyoda umurguzaronlik qilgan bo'lsada, umri davomida bu charxi-falak sababli bir kun ham shod-xurram yashay olmaganini, guliston ichra sayr eta olmaganini taassuflar ila ifodalab, g'azalga yakun yasaydi. Bu bilan shoirning bu dunyoga bo'lgan falsafasi va shaxsiy fikrini yorqin ifodasini topgan. Bu baytda kelgan "charx" va "olam" so'zlari ma'no jihatidan o'zaro ma'nodoshlik kasb etib "tanosub" san'atining bir ko'rinishida kelgan va "guliston" so'zi so'nggi qofiyani hosil qilgan.

Agar g'azalni sinchiklab o'qib chiqilsa//, shoir o'quvchiga ham bu dunyodan shikoyat qiladi va yashirin tarzda hamma insonlar ham falakdan jabr chekayotgani haqida hikmat yo'llaydi va bu bilan kalomi-jomi' san'atining go'zal bir ifodasi sifatida taqdim etadi.

Umuman olganda, ushbu g'azal qo'llanilgan turli so'z sana'tlarining o'rinli va ohorli ekanligi, badiiyatining mukammaligi bilan alohida ahamiyatga ega. Lirik qahramon kechinmalar ifodalanayotgan fikrlar tugalligi, mantiqan izchilligi, o'quvchini qalbiga ko'z tashlay olish imkoniyatlarini bera oladigan darajada ta'sirli ifodalagani bilan ham ajralib turadi. So'zlar go'yo mutolaa qiluvchining qalbiga kirib borib, uning tuyg'ulariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Bularning barchasi biz hali endi tanisha boshlagan yangi shoirimiz Ayyubning badiiy tasvir bobida va o'ziga yarasha marsiya yozishda o'ziga yarasha so'z sana'tkori maqomida ekaniga dalil bo'ladi. Chunki tahlillar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, bunday g'azal yozish shoirdan yuksak mahorat va anchagina tajribani talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. О. Носиров, С. Жалюлов, М. Зиёвиддинов. Ўзбек классик шеърляти жанрлари. Н. М. Маллаев тахрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979.
2. Т. Бобоев. Шеър илми таълими. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
3. Махаммадиева Ю. Я. Ферузнинг бадий маҳорати: Филол. фан. д-ри. дисс. – Тошкент: 2021.
4. Турсун Қурбон. Залилий ҳаёти ва ижодий мероси: манбаалари ва матний тадқиқи: Филол. фан. д-ри. дисс. – Тошкент: 2011.
5. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати тўрт томлик. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси мухбир аъзоси Э.И.Фозилов тахрири остида –Тошкент. Ўзбекистон ССР "Фан нашриёти", I том. 1983.
6. Türk dilleri arařtırmaları. Cilt 5. Ayırbasım/Offprint. – Ankara: Simurg, 1995. – 105 – 170 s.

O‘ZBEK ADABIYOTIDA “TURKONA USLUB”NING NAZARIY ASOSLARI

Mohinur DONIYOROVA

JDPU doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada turkiy xalqlar adabiyotida “turkona uslub” tushunchasining shakllanishi, mazmun-mohiyati va adabiy-estetik asoslari tahlil qilinadi. Maqolada Alisher Navoiy, Fitrat, Jo‘rayev, Is‘hoqov kabi adabiyotshunoslar qarashlari asosida turkona uslubning nazariy talqinlari yoritiladi. Shuningdek, So‘fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” asari turkona uslubning yorqin namunasi sifatida o‘rganilib, bu uslubning milliylik, xalqona ruh, tildagi soddalik va badiiy samimiyatni ifodalovchi jihatlari ochib beriladi. Dilorom Salohiy va Rahima Daminova tadqiqotlari asosida turkona uslubning ilmiy izlanishlardagi holati, forsiy uslublar bilan qiyosiy o‘rganish zarurati ham ko‘rsatib o‘tiladi. Xulosa o‘rnida, turkona uslub o‘zbek adabiyotining milliy badiiy tafakkurida xalq ruhi va madaniy merosni ifodalovchi asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: turkona uslub, milliy badiiy tafakkur, xalqona ruh, Alisher Navoiy, So‘fi Olloyor, “Sabot ul-ojizin”, forsiy adabiy an‘ana, Fitrat, Dilorom Salohiy, Rahima Daminova, turkiy adabiyot, uslubiy tamoyillar.

Аннотация. В статье анализируются формирование, содержание и литературно-эстетические основы понятия «стиль туркана» в литературе тюркских народов. В статье рассматриваются теоретические интерпретации стиля туркана, основанные на взглядах таких литературоведов, как Алишер Навои, Фитрат, Джораев и Исхаков. Также рассматривается произведение суфия Оллоёра «Сабот ул-оджизин» как яркий пример стиля туркана, раскрывающий особенности этого стиля, выражающие национализм, народный дух, простоту языка и художественную искренность. На основе исследований Дилором Салохий и Рахимы Даминовой указывается статус стиля туркана в научных исследованиях и необходимость его сравнительного изучения с персидскими стилями. В заключение стиль туркана оценивается как одно из основных направлений в национально-художественном мышлении узбекской литературы, выражающее дух народа и культурное наследие.

Ключевые слова: тюркский стиль, национальная художественная мысль, народный дух, Алишер Навои, суфий Оллоёр, «Сабо ул-оджизин», персидская литературная традиция, Фитрат, Дилором Салохий, Рахима Даминова, турецкая литература, стилистические принципы.

Abstract. This article analyzes the formation, content, and literary and aesthetic foundations of the concept of "Turkana style" in the literature of the Turkic peoples. The article highlights theoretical interpretations of the Turkana style based on the views of literary scholars such as Alisher Navoiy, Fitrat, Jorayev, and Ishakov. Also, Sufi Olloyor's work "Sabot ul-ojizin" is studied as a vivid example of the Turkana style, revealing the aspects of this style that express nationalism, folk spirit, simplicity in language, and artistic sincerity. Based on the research of Dilorom Salohiy and Rahima Daminova, the status of the Turkana style in scientific research and the need for comparative study with Persian styles are also indicated. In conclusion, the Turkana style is evaluated as one of the main directions in the national artistic thinking of Uzbek literature, expressing the spirit of the people and cultural heritage.

Keywords: Turkic style, national artistic thought, folk spirit, Alisher Navoiy, Sufi Olloyor, "Sabot ul-ojizin", Persian literary tradition, Fitrat, Dilorom Salohiy, Rahima Daminova, Turkish literature, stylistic principles.

Adabiyot taraqqiyoti jarayonida milliy badiiy tafakkur va uslub masalalari doimo dolzarb mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Ayniqsa, turkiy xalqlar adabiyotida “turkona uslub” tushunchasi alohida o‘rin egallaydi. Bu atama faqat badiiy ifoda vositasi sifatida emas, balki xalq ruhini, milliy tafakkurni, til boyligini va og‘zaki ijod an‘analarini o‘zida mujassam etgan adabiy hodisadir. Alisher Navoiydan boshlab Fitrat, Jo‘rayev, Is‘hoqov kabi adabiyotshunoslar bu masalaga chuqur ilmiy yondashganlar. “Turkona uslub”ni shakllantirgan adabiy-estetik tamoyillarni o‘rganish, uni fors-tojik adabiy an‘analaridan farqlash, milliy badiiy tafakkur rivojidadagi o‘rni va ahamiyatini aniqlash mazkur maqolaning asosiy maqsadini tashkil etadi. Shuningdek, So‘fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” asari turkona uslubning yorqin namunasi sifatida tahlil qilinadi.

Shuningdek, zamonaviy adabiyotshunoslikda ham turkona uslub mavzusiga qiziqish ortmoqda. Filologiya fanlari doktori Dilorom Salohiy 2001-yilda “Alisher Navoiy she‘riyatida turkona uslub masalalari” mavzusida monografik tadqiqot e‘lon qilgan bo‘lib, unda Navoiy lirikasida turkona (sodda) uslub an‘analari o‘rganilgan. Salohiy o‘z izlanishida Navoiy tilga olgan “turkona” va “turkiyguylik” terminlariga alohida to‘xtaladi va ularni sharq mumtoz she‘riyati tamoyillari bilan taqqoslaydi. Tadqiqot davomida Navoiy zamonidagi turkiy poeziya poetikasi, xususan turkona uslubning o‘ziga xos jihatlari yoritilgan. Biroq Salohiy ta‘kidlaganidek, turkona uslubning sharq mumtoz (forsiy Xurosoniy va hindiy uslublar) bilan uyg‘un va farqli tomonlari hali to‘liq tadqiq qilinmagan edi.

So‘nggi yillarda bevosita turkona uslub masalasiga bag‘ishlangan maxsus ilmiy ishlar ham paydo bo‘ldi. Jumladan, 2020-yilda Rahima Daminova ushbu mavzuda filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasini himoya qildi. Bu tadqiqotda qadimgi turkiy adabiyotdan tortib XX asrgacha bo‘lgan davrda turkona uslub evolyusiyasi o‘rganilgan, turkona uslub nazariy asoslari va ularning rivojlanishi tahlil qilingan. R. Daminova o‘z ishida Ahmad Yassaviy, Shayx Xudoydod Vali, Atoyi, Gadoyi kabi shoirlar ijodida turkona uslub an‘analari yuzaga kelishini tahlil qilib, turkona uslub tarixi va poetikasini bosqichma-bosqich yoritib berganligini qayd etadi. Shuningdek, dissertatsiyada Alisher Navoiy nazarda tutgan “turkona” atamasining aniq ma‘no-mazmuni haligacha to‘liq ochilmagani ta‘kidlab o‘tilgan va shu bois ushbu tushunchani aniq ilmiy izohlash muammosi qo‘yilgan.

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar xulosasini umumlashtirar ekanmiz, aytish mumkinki, “turkona uslub” o‘zbek adabiyotshunosligida turkiy tilda ijod qilgan shoirlarning xalqona ruhdagi uslubini ifodalovchi tushuncha sifatida qaraladi. Fitratdan tortib hozirgi zamongacha bo‘lgan tadqiqotlar ushbu uslubni milliy poeziyaning asosi, xalq ruhi ko‘zgusi deb talqin qilganlar. Zamonaviy olimlar esa turkona uslubni yanada chuqurroq o‘rganish, uning poetik mezonlarini aniq belgilash va forsiy adabiy uslublar bilan qiyosiy tadqiq etish zaruratini ta‘kidlashmoqda. Shunday qilib, turkona uslub masalasi adabiyotshunosligimizda dolzarb nazariy muammo bo‘lib, uning yechimi milliy adabiy merosimizning tadjrijiy taraqqiyotini to‘g‘ri anglashda muhim o‘rin tutadi.

Turk xalqlari yozma madaniyatining taraqqiy etish jarayonida turkiy til va forsiy tilning o‘zaro raqobati muhim ahamiyat kasb etgan. Markaziy Osiyoda asrlar

davomida fors tili ilm-fan va adabiyot tili sifatida yuksak nufuzga ega bo‘lib keldi – ayniqsa X-XIV asrlarda madrasalar va saroylarda fors tilida bitilgan asarlar hukmron edi. Biroq fors-tojik adabiy an‘analarining ta‘sir doirasi kuchayib borishi fonida ham turkiy tilda yirik asarlar yaratilganini ko‘ramiz. Jumladan, XI asrda Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig” dostonini turkiy tilda bitib, bu tilning adabiy imkoniyatlarini namoyish etdi [7;423]. Xuddi shuningdek, Ahmad Yassaviy XII asrdagi “Hikmatlar”i orqali turkcha tasavvufiy she‘riyat an‘anasini boshlab berdi. Bu jarayonlar Markaziy Osiyoda turkiy tilning yozma adabiyot maydonidagi mavqeyini mustahkamlashga xizmat qildi.

XIV-XV asrlarga kelib, Chig‘atoy tili deb nom olgan adabiy turkiy til Sharqiy Turkiston va Movarounnahrda yuksak rivoj topdi. Ayniqsa, buyuk shoir Alisher Navoiy (1441–1501) faoliyati turkiy tilning nufuzini mislsiz darajada oshirdi. Navoiy turkiy tilda juda ko‘p va juda yuksak saviyali asarlar yaratib, “turkcha nazm”ni jahon adabiyoti darajasiga ko‘tardi [5;23]. Uning zamondoshi Abdurahmon Jomiy ham “turkiy tilda hech kim Navoiydek ko‘p va xo‘b she‘r aytmagan edi” deya e‘tirof etgan [1;99]. Navoiy o‘zining “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida esa turk va fors tillarini qiyoslab, turk tilining fasohat va boyligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Bu tarixiy dalillar shuni ko‘rsatadiki, XV asrga kelib turkiy til fors tiliga qiyosan kuchli adabiy potensialga ega tilda ijod qilish imkonini berdi.

Shunga qaramay, Temuriylar davri va undan keyingi Balx-Buxoro adabiy muhitida fors tili hamon ilmu adabda yetakchi mavqeni saqlab qoldi. XV-XVI asrlarda ko‘plab ijodkorlar ikki tillilik – ya‘ni turkiy va forsiy tillarda barobar ijod qilish an‘anasini davom ettirdilar. Masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z “Boburnoma” asarini turkiy tilda yozgan bo‘lsa-da, she‘riy devonini fors tilida ham bitgan. Buxoro xoni Abdullaxon II davrida esa Hofiz Xorazmiy kabi shoirlar turkiy va forsiyda marsiyalar yaratganlar. Bu davr bilingvizm hodisasi – ijodkorlarning ikki tilni egallashi keng tarqalganini ko‘rsatadi [3;52].

“Turkona uslub” tushunchasi o‘zbek adabiyotining tarixiy taraqqiyotida milliylik, xalqona ruh va til sofliqini ifodalovchi asosiy uslubiy yo‘nalishlardan biri sifatida shakllangan. Alisher Navoiydan boshlangan bu an‘ana Fitrat, Is‘hoqov kabi adabiyotshunoslar tomonidan nazariy jihatdan asoslab berilgan. Fitratning “turk she‘riyatining boshini saqlamoq lozim” degan g‘oyasi bugungi adabiy jarayon uchun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. “Sabot ul-ojizin” singari asarlar esa turkona uslubning badiiy qudratini, xalqona ifoda imkoniyatlarini va didaktik yo‘nalishini yaqqol ko‘rsatadi. Shu bois, turkona uslubni o‘rganish nafaqat tarixiy-estetik, balki milliy tafakkur va ma‘naviyat rivoji nuqtayi nazaridan ham muhim ilmiy masala hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Л. Ахатов (2020). Жомийнинг “Баҳористон” асаридаги ахлоқий қарашлар талқини. *Oriental Art and Culture*, (I (2)), 99-102.
2. Daminova R. M. O‘zbek mumtoz nepritida turkona uslub masalasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2020. – 53 b.
3. Erkinov, A. “Persian-Chaghatay Bilingualism in the Intellectual Circles of Central Asia during the 15th-18th Centuries (the case of poetical anthologies, bayāz)”. *International Journal of Central Asian Studies*. C.H.Woo (ed.). vol.12, 2008. P.57-82 .
4. Jo‘rayev J. O‘zbek adabiyotidagi ilk marsiya [Elektron resurs] // Xurshid Davron kutubxonasi. – 2017. – 7 noyabr. – URL: <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/hofiz-xorazmiy-marsiya-jaloliddin-jorayev-ozbek-adabiyotidagi-ilk-marsiya.html>
5. Uyg‘un. Alisher Navoiy / mas’ul muharrir Oybek. – Toshkent : UzFAN Nashriyoti, 1942. – 23 b.
6. Xoldorova, Gulnoza Husniddinovna (2023). “*Qutadg‘u bilig*” va “*Xayrat ul-abror*” dostonlarida didaktik qarashlar uyg‘unligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (6), 423-432.

XVII va XX ASRNING AVVALIGA OID TURKIY TAFSIRLARNING AYRIM MATN XUSUSIYATLARI

Elyorbek SOLIYEV

*Yangi asr universiteti o'qituvchisi,
Tosh DO'TAU mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Maqolada XVII-XX asr avvaliga oid tafsirlarning matniy xususiyatlari qiyosiy planda tadqiq etildi. O'zaro farqli o'rinlari, o'xshashliklar o'rganildi.

Kalit so'zlar. Tafsir, sura, matn, tarjima.

Abstract. The article studies the textual features of the interpretations of the 17th-early 20th centuries in a comparative manner. Their differences and similarities are studied.

Keywords. Interpretation, sura, text, translation.

Bu asrlarda avvalgi yillarga nisbatan turkiy tildagi tafsirlar bir muncha nodirlashganini ko'rishimiz mumkin. XVII asrda Koshifiy tafsirining (Mevāhib-i 'Aliyya) asari tarjimasi: Shayx Ömer Adûlî Niğdevî

Tarjimon: Shayx Ömer Adûlî (yoki Udûlî) Niğdevî, Niğde shahrida yetishgan ulamo va mashoyixlardan.

Tarjima yili: Hijriy 1044 / milodiy 1635 yili.

Asar nomi: "el-Mevāhibü'l-'Aliyya Tercümesi" (ya'ni Mevāhib-i 'Aliyya tafsirining tarjimasi).

Bursali Mehmed Tahir (Osmanli mualliflari haqida yozuvchi) bu tarjima haqida yozar ekan, Shayx Ömer Adûlî tomonidan Koshifiy tafsirining tarjimasi 1635-yilda yozilganini va uning nushasi Iskandardagi Selimiye kutubxonasida mavjudligini bildiradi. Ba'zilar bu tarjimaning nomini xatolik bilan "Mevāhib-i Ledünniyye" deb yozishgan, ammo bu ehtimol oddiy xatolik bo'lishi mumkin. Bu tarjimaning bizga ma'lum yagona nusxasi Süleymaniye kutubxonasi Pertev Paşa fondida, 22-raqamda saqlanadi. Tarjimaning muqaddimasida va so'ngida (ferag' kaydida) tarjimonning nomi ochiq ko'rsatilgan: Shayx Ömer Adûlî Niğdevî.

Asar to'liq tarjima bo'lib, Koshifiy tafsiridagi baytlarning ba'zilari tarjimasiz yoki matnsiz berilgan, ammo umumiy ma'noda matnga sodiq qilingan.

Qur'on tafsirining "Kahf" surasining oxirigacha bo'lgan qismi tarjima qilingan²⁶⁷.

XVII-XVIII asrlarda Tafsiri Charxiy asarini Mir Muhammad Fozil Toshqondiy (Mulla Kichik tahallusi bilan ham atnilgan) hamda 1684-sanada Nosih Bag'dodiy tomonidan chig'atoy turkiy tiliga tarjima qilingan. Asarda "Fotiha" surasi bilan 29-30-poralardagi jami 49 ta sura o'rin olgan, unga asl asarga nisbatan yosin surasining tafsiri ham qo'shilgan²⁶⁸.

Keyingi asrlarda o'zbek tilidagi katta hajmli tafsirlardan biri Hojiqori Muhammad Zarif Koshg'ariy (1872- Toshkent – 1959 G'ulcha) ta'lif etgan

²⁶⁷ 19-YÜZYILDA BİR TEFSİR KLASİĞİNİN FARŞÇADAN TÜRKÇEYE TERCÜMESİ – Ersin Çelik. 2.3. *Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî (ö. 1635'ten sonra) Tercümesi.* – B. 248–249

²⁶⁸ G. Saidova. "Tafsiri Charxiy" manbalari maqolasi. Sharqshunoslik jurnali. № 17/2014.

Qur'oni karimning to'liq tafsiridir²⁶⁹. Asar so'nggida tafsir muallifi va asar yozib tugallangan sana haqida bunday keltiriladi: "Tamom bo'ldi tafsir ro'z-i chahorshanba 21 mohi zil-qa'da sana-i 1344 hijriy (mil.1926 y.), al-mufassir al-haqir az-zaif ar-rojiiy afv rabbihi-l-latif, al-qoriy Muhammad Zarif, balda-i Koshg'ar, tamma"²⁷⁰. "Zarif Koshg'ariy tafsiri" Doha (Qatar) nashrining e'tiborli jihati shundaki, unda noshir tomonidan turkiy tafsirlar ro'yxati ham keltirilgan. Bu xususida noshir muqaddimada: "Tafsirning oxirida turli mintaqalardagi turkiy tillarda bitilgan tafsirlar ro'yxatini keltirdim. Bu ro'yxatdan Onado'li va Turkiya respublikasida muomalada bo'lgan turkiydagi ko'psonli tafsir va tarjimalar o'rin olmagan. Mazkur tafsirlar ro'yxatini tuzishdan murod, ularni saqlab qolishdir"²⁷¹, deb, mavjud turkiy tafsirlar ro'yxatini keltiradi:

1. Ibn Asadulloh al-Humaydiy. Al-Itqon fi tarjuma al-Qur'on. Qur'on tafsiri. 1907-1911yy. T.II. – 520 b.; T.II. – 514 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

2. Mahmud ibn Sayyid Nodir at-Taroziy. Qur'oni karim mutarjam bil-lug'ati-t-Turkistoniyya. – Karachi, 1975. – 704 b. Uyg'ur arab alifbosida;

3. Muhammad ibn Hasan as-Saqafiy. Kitob al-bayon fi tafsir al-Qur'on. 2 tomdan iborat. –Tbilisi, 1907. Ozarbayjon arab alifbosida;

4. Kitob kashf al-Haqoiq. Tafsiri Qur'oni sharif. Turk-ozarbayjon tilida. 3 tomda. Ixroj Mir Muhammad Karim Mirzo. Baku, 1907-1908-yy. T.I. – 745 b.; T.II. – 791 b. Ozarbayjon arab alifbosida;

5. Noma'lum muallif. Kalomi sharif tafsiri. Tafsiri Favoid. 2 tomdan iborat. – Qozon, 1899-1900 yy. T.I. – 378 b.; T.II. – 480 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

6. Noma'lum muallif. Tahsil al-bayon fi tafsir al-Qur'on. Qozon tilida. Ixroj Muhammad Sodiq ibn Shoh al-Qozoniy. – Qozon, 1910. – 748 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

7. Noma'lum muallif. Qur'on tafsiri Favoid. 4 tomda. – Qozon, yili ko'rsatilmagan. T.I. – 252 b.; T.II. – 464 b.; T.III. – 361 b.; T.IV. – 316 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

8. Tojiddin Afandi. Kitob sharafmaob Haftiyak tafsiri. Turkiy tilda. 2-nashr. – Qozon, 1907. – 399 b. Qozon-tatar alifbosida;

9. Ibn Asadulloh Humaydiy. Qur'on tafsiri. – Qozon, 1907. – 460 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

10. No'mon ibn Amir ibn Usmon (Mullo). Tafsiri No'moniy. – Qozon, 1911. – 390 b. Qozon-tatar arab alifbosida (Muallif Qur'oni karimning yarmini tarjima qilgan, tugatmay vafot etgan);

11. Noma'lum muallif. Duoiy (In'om). 2-nashr. – Qozon, 1879-1881. Quyidagi raqamli suralarni o'z ichiga oladi: 2, 36, 48, 55, 56, 67, 78, 105, 114. – 136 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

12. Noma'lum muallif. Haftiyak. Bu haftiyak tafsiri at-Tibyondan. – Qozon, 1895. – 232 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

²⁶⁹ Zarif tahallusi mavlono Hojiqori Muhammad Zarif Koshg'ariy 1872-yilda Toshkentda tug'ilgan o'zbeklardan. Buxoroda ta'lim olgan. O'qishni tamomlagach, Qashqarga ko'chib ketgan.

²⁷⁰ Muhammad Zarif Koshg'ariy "Tafsiri amma yatasaalun". – Qatar: Ali ibn Ali matbaasi, 1987. – B.735.

²⁷¹ Muhammad Zarif Koshg'ariy "Tafsiri amma yatasaalun". – Qatar: Ali ibn Ali matbaasi, 1987. Noshir muqaddimasi.

13. Noma'lum muallif. Haftiyak tafsiri. 2-nashr. –Qozon 1903-1907. – 204 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

14. Noma'lum muallif. Haftiyak – Tafsiri Haftiyak. 2-nashr. – Qozon, 1885-1900. – 236 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

15. Noma'lum muallif. Haftiyak tafsiri Bayon. – Qozon, 1897. – 214 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

16. Noma'lum muallif. Qur'on suralari. – Qozon, 1797. – 16 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

17. Noma'lum muallif. Sura minal Qur'on. – Qozon, 1895, 1898, 1903, 1904, 1905, 1907 yy. – 45 b. Qozon-tatar arab alifbosida;

18. Noma'lum muallif. Yosin sharif tafsiri. – Qozon, 1895, 1898, 1899, 1903 yy. – 48 b. Qozon-tatar arab alifbosida²⁷².

Yuqorida nomlari zikr qilingan tafsirlarning xususiyatlariga to'xtalib o'tsak, o'rganishlar natijasida shuni aytishimiz mumkinki:

1. Til xususiyatlari. Chig'atoy tili asosiy yozuv tili bo'lib xizmat qilgan, ammo mintaqaviy shevalarning ta'siri ham seziladi (masalan, O'rta Osiyo, Xorazm yoki Farg'ona shevalari). Arabcha va forscha so'zlar keng qo'llanilgan. Ayniqsa diniy terminlar va Qur'ondagi kalimalar aynan arab tilida keltirilib, turkiy tarjimai yoki sharhi bilan izohlangan. Ko'pincha so'zma-so'z tarjima (harfiy tafsir) uslubi tanlangan — bu, ayniqsa, Qur'on matnini yod olish va o'rganish uchun qulay bo'lgan.

2. Tuzilish (kompozitsion) xususiyatlar. Har bir oyat avval arab tilida beriladi, undan keyin turkiy tarjima yoki sharh (izoh) keltiriladi. Tafsirlar tartib bilan yozilgan, ya'ni Qur'on suralari ketma-ketligi saqlanadi. Ba'zilarida oyatlarga so'zma-so'z izoh berilgan, ayrimlarida esa mazmuniy tafsir ustuvor bo'lgan.

Ko'plab tafsirlar qoralama shaklida yozilgan bo'lib, ular yozma an'anada shogirdlar tomonidan ko'chirilgan.

3. Uslubiy xususiyatlar. Matnlarda oddiy, tushunarli til ishlatilgan. Bu tafsirlarning ommaga, ayniqsa saviyasi pastroq bo'lgan xalq ommasiga mo'ljallangani bilan bog'liq. Ba'zilarida she'riy parchalar keltirilgan (masalan, masnaviy yoki ruboiy tarzida).

4. Diniy-falsafiy yondashuv. Mazkur tafsirlar asosan ahl as-sunna val-jamoa ta'limotiga asoslangan. Imom Abu Mansur Moturidiy va Imom A'zam Abu Hanifa maktablariga yaqin yondashuvlar kuzatiladi.

5. Yozuv shakli. Ko'pchilik tafsirlar arab yozuvida (nasx yoki nasta'liq) yozilgan.

Ayrimlarida fonetik transkripsiya ishlatilgan bo'lib, bu Qur'onni o'rganishni osonlashtirishga qaratilgan. Ba'zida arab harflari bilan yozilgan turkiy matnlar lotin yozuviga o'girilganda matnning fonetik, leksik va morfologik tafovutlari yaqqol ko'rinadi.

Xulosa qilib aytganda, XVII–XX asr avvalida ham an'ana uzilmagan: Koshifiy "Mevāhib-i 'Aliyya"sining turkiy tarjimalari, "Tafsiri Charxiy"ning chig'atoycha variantlari va Zarif Koshg'ariyning to'liq o'zbekcha tafsiri kabi asarlar paydo

²⁷² Иброҳимжон Усмонов. "Мовароуннаҳр туркий тафсирлар тарихидан" – Тошкент 2021. – 26-28 б.

bo‘lgan; Qozon, Kavkaz va Markaziy Osiyoda turkiy tafsirlar keng tarqalib, bosma va qo‘lyozma shakllarda ko‘paygan. Bugungi ilmiy ahamiyat: bu qo‘lyozmalar turkiy tillarning tarixiy bosqichlari, Qur‘on matnini o‘qitish metodlari (interlineyar tarjima), diniy-falsafiy yondashuv (asosan hanafiy–moturidi), va adabiy-estetik an‘analarni tiklashda asosiy manbadir; hatto yaqinda (2025 fevral) yangi to‘rtta eski o‘zbekcha nusxaning aniqlanishi sohada keyingi paleografik-filologik tadqiqotlar zarurligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar :

1. 19-Yüzyilda bir tefsir klasiğinin farsçadan türkçeye tercümesi – Ersin Çelik. 2.3. Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî (ö. 1635’ten sonra) Tercümesi. – B. 248–249
2. G. Saidova. “Tafsiri Charxiy” manbalari maqolasi. Sharqshunoslik jurnali. № 17/2014.
3. Muhammad Zarif Koshg‘ariy “Tafsiri amma yatasaalun”. – Qatar: Ali ibn Ali matbaasi, 1987. – B.735.
4. Иброҳимжон Усмонов. "Мовароуннахр туркий тафсирлар тарихидан" – Тошкент 2021. – 26-28 б.

“ADABIYOT YOXUD MILLIY SHE’RLAR” ASARIDA HOFIZ SHE’ROZIY G‘AZALLARINING BERILISHI

Umidaxon MAXMUDOVA

O‘zMU magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida yaratilgan Abdulla Avloniyning “Adabiyot yoxud milliy she’rlar” asarida fors adabiyotidan tarjima namunalarining berilishi, Hofizning turli joylarda saqlanayotgan devonlari qiyosi hamda forscha asl matn va tarjima variant tahlili haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Avloniy, jadid adabiyoti, Hofiz, fors adabiyoti, jadidlar, asl manba, Hijron, Behbudiy, Elbek, Hofiz devoni, qo‘lyozma.

Annotation. This article explores the inclusion of translated samples from Persian literature in Abdulla Avloni’s work "Literature or National Poems," written in the early 20th century. It also examines the comparative analysis of various manuscripts of Hafez’s Divan preserved in different locations, alongside a textual comparison of the original Persian texts and their translated versions. The study focuses on both the literary and translational approaches within the context of early Jadid literature.

Keywords: Avloni, Jadid literature, Hafez, Persian literature, Jadids, original source, Hijron, Behbudiy, Elbek, Hafez’s Divan, manuscript.

XX asr boshlarida jadidlar tomonidan ta’lim tizimini isloh qilishga ehtiyoj sezildi. Bir qancha jadidlar maktab o‘quvchilari uchun turli darslik, qo‘llanma kabi kitoblar yaratishdi. Jumladan, Munavvarqori, Behbudiy, Hamza, Cho‘lpon kabi zabardast jadidlar shu yo‘lda katta mehnat qildilar va Turkistondagi ta’lim renessansiga sezilarli hissa qo‘shdilar. Abdulla Avloniy ham pedagogika sohasiga yangiliklar olib kirgan jadid sifatida tarixda qolgan. Xususan, uning “Adabiyot yoxud milliy she’rlar” deya atalgan 6 juzli kitobi bunga yaqqol namuna bo‘la oladi. Yozuvchi ushbu to‘plamda o‘z she’rlarini berish bilan bir qatorda mumtoz fors adabiyotining buyuk vakili Hofiz She’roziydan ham tarjimalar keltirib o‘tadi. To‘planning O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti asosiy fondida saqlanayotgan 129, 382, 381, 20965, 20966, 20967 raqamli toshbosma nusxalari mavjud. Ushbu toshbosmalar Begali Qosimov va Olim Oltinbek tomonidan “Jadid adabiyoti namoyandalari” turkumida Abdulla Avloniy nomi ostida kitob qilib nashrga tayyorlangan²⁷³.

“Jadidchilik harakati namoyandalari ijtimoiy-siyosiy, adabiy-badiiy faoliyatning barcha turlari bilan bevosita shug‘ullanganlari kabi Abdulla Avloniy ham ijtimoiy ong sohasining ta’lim-tarbiya, badiiy ijod, matbuot, teatr, xayriya jamiyatlari, ijtimoiy-siyosiy yo‘nalish kabi qator turlari bilan qiziqdi va baholi qudrat shug‘ullanib keldi. Shu jumladan, tarjimonlik sohasi bilan ham”, - deya yozadi Shuhrat Rizayev. Avloniy ozar, tatar, turk tillaridan “Qotili Karima”, “Uy tarbiyasining bir shakli, “Xiyonatkor oilasi”, “Badbaxt kelin”, “Xo‘r-xo‘r”, “Jaholat”, “O‘liklar” kabi dramalarni tarjima qilgan. “1916-yil Toshkentda bo‘lgan rus sharqshunosi A. Samoylovich “Kolizey” teatrida ozarbayjon dramaturgi Jalil

²⁷³ Avloniy, Abdulla. Tanlangan asarlar: 2 jildlik. B. Qosimov, O. To‘laboyev. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2009. – 272 b.

Mamatqulizodaning Abdulla Avloniy tarjimasidagi “O‘liklar” spektaklini tomosha qilib, o‘z taassurotlarini quyidagicha yozib qoldiradi: “Toshkentning ulkan Kolizey teatrida ozarbayjonchadan sart tiliga tarjima qilingan “O‘liklar” pyesasi qo‘yildi. Ijro juda yaxshi edi...”²⁷⁴. Avloniy tarjima jarayonida ijodiylik bilan yondashgani, ayrim joylarga qo‘shimchalar kiritganini Shuhrat Rizayev o‘z maqolasida ta’kidlab o‘tadi.

Toshbosmada Hofizdan jami 4 ta she’r tarjimasini berilgan. 2-juzida “Orzuyi visol”, 3-juzida “Devoni Hofizdan tarjima” nomi bilan “Yaxshi” radifli g‘azali, 4-juzida “Hofizdan” nomi ostida “Bayoti Sheroz” kuyiga (Avloniy izohi: “Devoni Hofiz”dan tarjima. Milliy kuylarimizdan biri “Bayoti Sheroz” kuyidir, kuy shundan iboratdir:

“Rasid mujda, ki ayyomi g‘am naxohad mond,
Chunon namondu chunin niz ham naxohad mond”²⁷⁵).

va “Qilurlar” radifli g‘azallari keltirilgan. Ushbu tarjimalarni fors tilidagi asl matnlar bilan qiyoslanganda ayrim tafovutlar yuzaga chiqdi. Hofizning مآند va مخور radifli g‘azallari bir devonida²⁷⁶, اولی radifli g‘azali boshqa bir devonida²⁷⁷ va می کنند radifli g‘azali esa yana bir kitobda mavjud²⁷⁸.

Avloniy o‘z to‘plamiga nima uchun aynan Hofizning g‘azallaridan namuna keltirganiga sabab sifatida shu davrgacha ko‘chirilgan manbalar orasida eng ko‘p ko‘chirilgan asarlar Navoiydan keyin fors shoiri Hofizda uchrashi bilan bog‘liq deb o‘ylaymiz. Shu bilan birga Avloniy Hofizning “Guliston” va “Bo‘ston” asarlaridan ta’sirlanib, “Turkiy guliston yoxud axloq” asarini yozgani ham ma’lum. O‘sha davrda ko‘pchilik arab va fors tilini bilishiga qaramay, birinchidan, to‘plam keng ommaga mo‘ljallangani, ikkinchidan, Avloniyning maqsadi xalqqa turkiy til va milliy ruhda she’rlar yetkazib berish bo‘lganligi uchun pedagog Hofiz g‘azallarini tarjimada beradi va tadqiqot jarayonida ko‘rindiki, o‘zi ham Hofiz g‘azallariga ijodiy yondashib, g‘azal mazmuniga mos baytlar qo‘shgan. Sharqshunoslik qo‘lyozmalar institutida Hofiz asarlarining yuzlab nusxalari mavjud. Jumladan, institutning asosiy fondida: 10352, 5086, 8013, 12577, 10042, 9778, 6974, 12800, 10343, 7233, 11808, 11177, 9825, 9825, 7972, 1567, 13247, 9305, 6487, 13247, 11511, 12753, 11828, 9904, 1203, 11381, 13315, 9928, 1972, 1434, 7078, 3933, 6858, 10769, 12782, 9929, 12311, 11473, 12721, 7139, 1034, 10713, 12440, 142, 12838, 4651, 12614, 11667, 12807, 10688, 10037, 1420, 13364, 1776, 1695, 1728, 3565, 3838, 5066, 6955, 7024, 7036, 8187, 8310, 7802, 9988, 802, 9308, 6824, 350, 10105, 683, 11625, 6778, 12464, 12752, 572, 12308, 12436 va boshqa bir qancha nusxalari mavjud. Xususan, Sharqshunoslik institutida mavjud manbalar orasidan asosiy fondagi nisbatan to‘laroq va qadimiyroq 7139, 8013 va 10352 raqam bilan saqlanayotgan nusxalar tadqiqotga asos qilib olindi va forscha matn bilan qiyoslandi.

²⁷⁴ <https://share.google/BthnMmbIPQEASqbWP>

²⁷⁵ Abdulla Avloniy. She’rlar, pedagogik asarlar, drama, maqolalar va sayohatnoma. Nashrga tayyorlovchilar Begali Qosimov, Olim Oltinbek. – Toshkent: “Zabarjad Media”, 2024. – 432 b.

²⁷⁶ Hofiz She’roziy. Devon. Qo‘lyozma. O‘zbekiston FA SHI Asosiy fond. Inv: 10352. – 367 b.

²⁷⁷ Hofiz She’roziy. Devon. Qo‘lyozma. O‘zbekiston FA SHI Asosiy fond. Inv: 7139. – 217 b.

²⁷⁸ The works of Hafez: with an account of his life and writings. Calcutta: Printed by A. Upjohn, 1791. 358 b.

O'tgan asrlarda hozirgidek fondlar mavjud bo'lmaganligi sababli Avloniy Hofiz devonining qaysi fonddagi nusxasidan foydalanganligini aniqlash imkonsiz. U qo'lga tushgan Hofizning qaysidir devonidan, turli bayozlardan va boshqa manbalardan shoirning g'azallarini olgan bo'lishi mumkin. Avloniy foydalangan manba ma'lum emasligi uchun maqolada turli joylarda saqlanayotgan manbalardan foydalanildi. So'ngra ular o'rtasidagi tavofutlarni aniqlab, Avloniy bergan tarjima variantiga qay darajada muvofiq ekanligi tekshirildi.

1-g'azal. Ushbu g'azalni Avloniy "Orzuyi visol" nomi bilan tarjima qilgan:

G'oyib o'lgan Yusufing kelg'usi Kanon, chekma g'am, Qayg'ulik uy bo'lg'usi bir kun guliston, chekma g'am.	یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
Ey dilo, qayg'u chekan, xushhol o'lursan, urma oh, Kelgusi qaytub qoshingga ul yo'qotg'on, chekma g'am.	ای دل غم دیده، حالت په شود، دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور.
Yetsa umringni bahori, kelgusidur bulbuling, Bo'lg'usi gullar, chamanlar bulbuliston, chekma g'am.	گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر گشی، ای مرغ خوشخوان غم مخور
Bir-ikki kunda murodingcha falak aylanmasa, Doimo bir yo'l bila ketmas bu davron, chekma g'am.	دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور.
Bo'lmag'il navmid hargiz, bexabarsan g'aybdan, Parda ichra bo'lg'usi ko'b sirri pinhon, chekma g'am.	هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور.
Har kishi olamda sargardon kezar g'amxorsiz, Oxiri yordamchi bo'lg'ay anga bir jon, chekma g'am.	
Sel kelub dunyoni barbod etgali qilsa xuruj, No'h suvchidur, sanga tegmaz bu to'fon, chekma g'am.	ای دل آر سیل فنا بنیاد هستی برگند چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور.
Ka'ba istab gar qadam qo'ysang biyobonlar aro, Bersa zahmatlar sanga xori mug'ilon, chekma g'am.	در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
Garchi manzildur xatarlik, ham yiroq maqsudimiz, Hech yo'l yo'qdurki, bo'lmas anda poyon, chekma g'am.	گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کآن را نیست پایان، غم مخور.
Bir tarafdin dog'i hijron, bir tarafdin ta'nalar, Qayg'uliklar holini bilmazmi Rahmon, chekma g'am.	حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می داند خدای حال گردان غم مخور.
Hofizo, faqr uyida tanho qorong'ida yotub, Toki virdingdur duo-u darsi Qur'on, chekma g'am.	حافظا در گنج فقر و خلوت شب های تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور.
Avloniy qo'shgan bayt: Har kishida bir g'arazdur, har ko'ngulda bir xayol, Har kim o'z ummidining qurboni, Hijron, chekma g'am.	

(Izoh: beriladigan barcha g'azallar tarjimasi uchun Avloniy "Tanlangan asarlari" dan foydalanildi. Forscha matn: <https://ganjoor.net> saytidagi devondan olindi).

Ushbu g'azal fondda saqlanayotgan 8013, 10352 va 7139 raqamli qo'lyozma nusxalarda mavjud emas. Forscha matn va Avloniy bergan tarjima variantlari o'rtasida baytlar o'rni almashishi kuzatiladi. Xususan, asl matnda baytlar soni 10 ta, tarjimada 12 bayt berilgan. Bunda bir bayt Avloniyning Hijron taxallusi bilan berilgani uchun o'zi tomonidan qo'shilgan, degan fikrga keldik. Yana bir bayt esa devonning biz ko'rmagan boshqa nusxasida mavjud bo'lishi mumkin. Maqolada tarjima forsiy matnga mos holda keltirildi, aslida Avloniy variantida baytlar 1, 2, 4, 3, 5, (? forsha matnda mavjud bo'lmagan bayt), 7, 9, 6, 8, 10, 11 (Avloniy qo'shgan bayt) tartibida tarjima qilingan. Tarjimada baytlar o'rni o'zgartirani ma'noga kuchli ta'sir o'tkazmagan, baytlar mazmun jihatdan bir-biriga bog'langan.

2-g'azal:

Tarjima:	
Yetushdi mujdaki, qayg'uli kunlaring qolmas, Ulayda qolmadig'idek bulaydag'i qolmas.	رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند.
Agarchi man nazari yora xoksor o'ldim, Raqibim manga o'xshash shod o'la qolmas.	من ار چه در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند.
Ko'tarsa bayrog'ini, ursa xanjari birlan, O'y-u uyi ichra turgan bir kishi omon qolmas.	چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مُقیم حریم حَرَم نخواهد ماند.
Shikoyating yeri ermas, yozilgani bo'ludur, Kishi hamisha giriftori g'am bo'lub qolmas.	چه جای شکر و شکایت ز نقیض نیک و بد است؟ چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند.
Bu so'zni Jamshid u bazminda shod o'lub dediki, Ketur piyolada mayni, ki Jomi Jam qolmas.	سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند.
Xabar keturdi farishta u olami g'aybdan, Kishi karam eshikida umidsiz qolmas.	
Senga g'animat, ayo sham'i vasl-u parvona, Bulay muomalangiz subhidamgacha qolmas.	غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند.
Faqlarning dilini ovla, qo'lga ol, ey boy, Xazina-yu zar-u oltun, kumushlaring qolmas.	توان گرا! دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج یرم نخواهد ماند.
Ravoq uzra zabarjad bila yozilmish bu, Karam egasini ehsonidan bo'lak qolmas.	بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.
Nigor mehr qo'yar deb, tam'a qi(l)ma, Hofiz, Nishoni mehr yo'qidek sitamlari qolmas.	ز مهربانی جانان طمع مئر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.
Avloniy qo'shgan bayt: Falakni ters ketar deb bo'lmag'il Hijron, Ki bizni ezgani birlan o'zi-da sog' qolmas.	

Ushbu g'azal xoriydagi Hofiz devonida 9 bayt, Sharqshunoslik fondidagi 7139 raqamli devonda 11 bayt, 8013 raqamli devonda ham 11 bayt. Avloniy bergan tarjimada 11 bayt, lekin 1 bayt barcha Hofizning tarjima qilingan g'azallarida kuzatilgani kabi Hijron taxallusi bilan Avloniy tomonidan qo'shilgan, qolgan 10 bayti Hofizga tegishli. 4 ta manbada ham baytlar o'rni almashgan holda kelgan. Xoriydagi forsha matn tartibini asos qilib olsak, 8013 raqamli devonda 1, 2, 6, 7, 8, 3, 9, 10, 11 holda kelgan. Ushbu manbada g'azalning xoriydagi devonda mavjud bo'lmagan yana 2 bayti mavjud. Fondagi manbada 4- va 5-bayt bo'lib kelgan misralar xoriydagi devonda umuman yo'q. Avloniy tarjimasida 1, 2, 3, 7, 6, (xoriy devonida mavjud bo'lmagan bayt; fondagi 7139 raqamli manbada mavjud, 7-bayt

bo‘lib kelgan), 8, 5, 4, 9, 11 (Avloniy qo‘shgan bayt) tartibida kelgan. Fondagi 10352 raqamli devonda ushbu g‘azal mavjud emas. 7139 raqamli devonda 1, 2, 3, 9, 8, 6, 4, 5, 11 tartibida kelgan. Ushbu devondagi 7- va 10-baytlar xorijdagi manbada mavjud emas. Avloniy variantida 7-bayt tarjimai mavjud. Ushbu g‘azal fondagi 10352 raqamli devonda mavjud emas.

Baytlar qiyosi asosida aniqlangan matniy farqlar, eng avvalo, Avloniy foydalangan manbada Hofiz g‘azalining keltirilgan shaklda bo‘lganini bildiradi. Bu Sharq kitobat ishiga xos tarzda kotiblarning matnga munosabati sababli kiritgan o‘zgarishlari oqibatida yuzaga keladigan hollardan sanaladi. Shuningdek, asliyatda bo‘lmagan “Hijron” taxallusli baytning qo‘shilgani ham tarjimachilik tarixida o‘ziga xoslikni belgilaydi. Zero, bu orqali asar tarjimai kimga tegishli ekaniga ishora qilingan. Manbalarni qiyoslash jarayonida baytlarning tarjima variantda o‘rni o‘zgarib kelishi kuzatilsa ham g‘azalning har bayti alohida ma’noga egaligi sabab oradagi bog‘liqlik buzilmagan, asosiy mavzuga mos holda davom etgani aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. Adabiyot yoxud milliy she‘rlar. Toshbosma. O‘zbekiston FA SHI Asosiy fond. Inv: 129. – 22 b.
2. Avloniy, Abdulla. Tanlangan asarlar: 2 jildlik. B. Qosimov, O. To‘laboyev. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2009. – 272 b.
3. Hofiz She‘roziy Divan-i Hafiz, University of Toronto library. 1864.
4. Hofiz She‘roziy. Devon. Qo‘lyozma. O‘zbekiston FA SHI Asosiy fond. Inv: 10352. – 367 b.
5. Hofiz She‘roziy. Devon. Qo‘lyozma. O‘zbekiston FA SHI Asosiy fond. Inv: 7139. – 217 b.
6. The works of Hafez: with an account of his life and writings. Calcutta: Printed by A. Upjohn, 1791. 358 b.
7. Abdulla Avloniy. She‘rlar, pedagogik asarlar, drama, maqolalar va sayohatnoma. Nashrga tayyorlovchilar Begali Qosimov, Olim Oltinbek. – Toshkent: “Zabarjad Media”, 2024. – 432 b.

“SIROJ-UL MUSLIMIN” ASARIDAGI ATAMALAR XUSUSIDA

Umida MUMINOVA

Yangi asr universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqola Alisher Navoiy merosining muhim namunalaridan biri sanaluvchi “Siroj-ul muslimin” matnida aks etgan arabcha leksik qatlamning struktur-funksional xususiyatlarini lingvokulturologik paradigma nuqtai nazaridan tahlil etishga bag‘ishlanadi. Tadqiqot doirasida sof o‘zlashuv ko‘rinishidagi diniy-falsafiy terminlar bilan bir qatorda arabcha negizga ega bo‘lib, turkiy affiksatsiya mexanizmi orqali qayta shakllangan derivatsion birliklarning morfosemantik integratsiya darajasi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: arabcha leksik qatlam, derivatsion gibrid birliklar, morfosemantik integratsiya, lingvokulturologik paradigma.

Аннотация. Статья посвящена анализу структурно-функциональных характеристик арабского лексического пласта, отраженного в тексте Алишера Навои «Сирож ул-муслимин», с позиции лингвокультурологической парадигмы. В рамках исследования выявляется степень морфосемантической интеграции не только чистых религиозно-философских терминов, но и деривационных гибридных форм, образованных путем взаимодействия арабской основы с тюркскими словообразовательными аффиксами.

Ключевые слова. Арабский лексический пласт, деривационные гибридные формы, морфосемантическая интеграция, прагматико-стилистическая функция, лингвокультурологический подход.

Abstract. This article examines the structural-functional characteristics of the Arabic lexical stratum reflected in Alisher Navoi’s Siroj-ul Muslimin from the perspective of the linguoculturological paradigm. The study identifies the degree of morphosemantic integration not only of pure religious-philosophical terms but also of derivational hybrid constructs formed through the interaction of Arabic roots with Turkic affixational mechanisms.

Keywords: Arabic lexical stratum, derivational hybrid constructs, morphosemantic integration, linguoculturological paradigm.

O‘zbek mumtoz adabiy merosida diniy-ta’limiy mazmundagi asarlar alohida o‘rin tutadi. Bunday asarlar xalqning nafaqat e’tiqod va ma’naviyatini shakllantirgan, balki til taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan. Shunday manbalardan biri — Alisher Navoiy qalamiga mansub “Siroj-ul muslimin” asaridir. Nomidan ko‘rinib turibdiki, bu asar “Musulmonlarga chiroq” ya’ni hidoyat manbai sifatida talqin qilinadi. Unda axloqiy pand-nasihatlar, e’tiqodiy qarashlar, ibodatga oid qoidalar, insoniy fazilatlar va illatlar haqida mufassal ma’lumotlar berilgan. Asarning eng muhim jihatlaridan biri shundaki, u diniy mazmuni murakkab ilohiy terminlar orqali emas, balki xalq tiliga yaqin, ravon va tushunarli uslubda bayon etgan. Shu sababli asar tili o‘zbek xalq nutqining tarixiy ko‘rinishini aks ettiruvchi noyob manbadir.

Tadqiqot nuqtai nazaridan asar tili o‘ziga xos tarzda arabcha leksik qatlamga boyligi bilan ajralib turadi. Chunki islom dini bilan bog‘liq har qanday diniy mavzu tabiiy ravishda arabiy atamalar orqali ifodalanadi. “Siroj-ul muslimin”da uchraydigan ilm, taqvo, sabr, rahmat, fazl, savob, gunoh kabi so‘zlar sof arabcha o‘zlashmalar bo‘lib, ular asarning ma’naviy ohangini belgilaydi. Biroq muallif bu so‘zlarni kitobiy tilda emas, balki xalqona ruhda qo‘llaydi. Bundan tashqari, asarda

arabcha asosga o‘zbekcha affikslar qo‘shilishi orqali hosil qilingan ilmi, adabli, taqvoli, ma’nosiz kabi qorishma shakllar ham ko‘p uchraydi. Bu hol o‘zbek tilining boshqa tillardan kirgan unsurlarni o‘zlashtirishdagi moslashuvchanligini yaqqol ko‘rsatadi.

Tadqiqotning ilmiy-metodologik asosi tarixiy-qiyosiy tilshunoslik hamda kontakt lingvistika yondashuvlariga tayanadi. Chunki “Sirojul muslimin” singari diniy-ta’limiy asarlar tili ko‘p qatlamli bo‘lib, unda turkiy asosiy leksik qatlam bilan bir qatorda arabcha, forscha va qisman boshqa tillardan kirib kelgan ko‘plab unsurlar mujassamdir. Xususan, arabcha o‘zlashmalar asar tilining semantik yadrosini tashkil etgani bois, bunday birliklarni o‘rganishda ularning etimologiyasini aniqlash, morfologik-mantiqiy tuzilishini tahlil etish, matn doirasidagi funksional vazifasini yoritish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot davomida avvalo, asarning birinchi sahifasi eksperimental korpus sifatida tanlandi. Keyinchalik zaruratga qarab matnning boshqa boblari ham qamrab olinadi. Matndan olingan so‘z birliklari qo‘lda ajratib olish, shuningdek, optik matn tanib olish (OCR) usuli yordamida elektron shaklga o‘tkazish orqali saralandi. Tanlangan birliklar arabcha o‘zlashma, arabcha asos + o‘zbekcha qo‘shimcha (gibrid shakl) va semantik jihatdan arab tiliga mansub, ammo forma jihatdan turkiylashgan birliklar tarzida tasniflandi.

Mazkur tahlilda quyidagi metodlar qo‘llandi:

- Leksik-semantik tahlil — so‘zlarning lug‘aviy ma’nosi, kontekstual funksiyasi va tarixiy o‘zgarishi o‘rganildi.

- Morfologik tahlil — arabcha asosga o‘zbekcha qo‘shimcha qo‘shilishi natijasida hosil bo‘lgan qorishma birliklarning tuzilishi ko‘rsatildi (masalan: ilmi, sabrsiz, adabli, gunohkor).

- Qiyosiy tahlil — asardagi arabcha so‘zlar boshqa diniy manbalar, xususan, “Qisasi Rabg‘uziy”, “Qutadg‘u bilig”, “Miftoh ul-adl” kabi asarlar tilida uchrash chastotasi bilan solishtirildi.

- Uslubiy tahlil — arabcha birliklarning asar poetikasiga ta’siri, muallif tilida diniy-ta’limiy ohang yaratishdagi roli tahlil qilindi.

Tadqiqotning nazariy asoslarini tashkil etuvchi manbalar sifatida bir qator turkologik va arabistik adabiyotlardan foydalanildi. Xususan, A.N.Kononov, E.Fozilov, S.Mutallibov, A.Madvaliyev singari olimlarning eski o‘zbek tili va o‘zlashma qatlamlarga oid asarlari qo‘llanildi. Shuningdek, Sh. Xudoyberganovning “O‘zbek tilining arabcha lug‘aviy unsurlari”, N.Mallaevning “Eski turkiy til”, Ziyo Ko‘kalpning “Turk tiliga kirgan arabcha so‘zlar tahlili” kabi tadqiqotlari muhim nazariy manba bo‘lib xizmat qildi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilshunosligida arabcha o‘zlashmalar ko‘proq fonetik-morfologik nuqtai nazardan o‘rganilgan bo‘lib, ammo konkret bitta mumtoz asar doirasida ularning funksional-uslubiy roli keng ko‘lamda tahlil qilingan hollari kam uchraydi. Masalan, ba’zi tadqiqotlarda O‘rxun-Enasoy bitiktoshlari yoki Xorazmiy davri yodgorliklari tilida arabcha unsurlar o‘rganilgan bo‘lsa-da, Navoiy nasriy merosi, xususan, “Sirojul muslimin”

tilida arabcha o‘zlashmalarni tizimli holda tahlil qilish hali yetarlicha amalga oshirilmagan.

Metodologik yondashuvning yana bir muhim jihati — tilshunoslik bilan birga uslubshunoslik va madaniy antropologiya elementlarini uyg‘unlashtirishdir. Zero, arabcha o‘zlashmalarni faqat grammatik birlik sifatida ko‘rish yetarli emas; ular islomiy tafakkurning til vositasidagi aks-sadosi sifatida baholanishi lozim. Shu sababdan, tahlil jarayonida har bir so‘z nafaqat lug‘aviy birlik sifatida, balki ma‘naviy-falsafiy tushuncha sifatida ham izohlanadi.

Ta‘kidlash joizki, hozircha mavjud lug‘at va filologik manbalarda “Sirojul muslimin”ning maxsus lingvistik izohli nashri mavjud emas. Bu hol tadqiqotni yanada dolzarb qiladi, chunki mazkur ish keyinchalik “Sirojul muslimin”ning izohli lug‘atini tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu bo‘limda qabul qilingan metodologik tamoyillar quyidagi ilmiy vazifalarni bajarishga imkon beradi:

- Arabcha o‘zlashmalarni strukturaviy tasniflash;
- O‘zbekcha–arabcha qorishma so‘zlarning morfologik modellarini aniqlash;
- Asar tilidagi arabcha unsurlarning uslubiy-diskursiv rolini ochib berish;
- Navoiy nasriy merosining til manzarasini yanada aniqroq yoritish.

Shunday qilib, tanlangan metod va manbalar asosida olib borilgan bu tadqiqot o‘zbek tilining tarixiy taraqqiyotida arab tilining tutgan o‘rni va ta’sir doirasini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

Tadqiqot davomida “Siroj-ul muslimin” asarining birinchi sahifasi asosida o‘tkazilgan leksik tahlil shuni ko‘rsatdiki, matnning asosiy semantik bosqichi ko‘proq arabcha diniy-falsafiy terminlardan tashkil topgan. Bu holat, avvalo, asarning janr xususiyati bilan bog‘liq bo‘lib, undagi diniy nasihat, ta’limiy mazmun va pandnoma shaklidagi murojaatlar islomiy terminologiya yordamida ifoda etilgan. Jumladan, “rahmat, fazl, taqvo, savob, qaviy, hikmat” kabi so‘zlar sof arabcha o‘zlashmalar bo‘lib, ular nafaqat ma‘no yuklovchi birlik, balki uslubiy ohang yaratishda ham faol vosita sifatida ishlatilgan.

O‘rganilgan birliklar orasida arabcha asos + o‘zbekcha qo‘shimcha orqali yasalgan gibrid shakllar ham muhim o‘rin egallaydi. Ilmi, adabli, rahmatli, sabrsiz, taqvoli, hikmatli kabi shakllar til tizimida leksik moslashuv jarayoni natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular ma‘lum diniy tushunchani xalqona ta’rifga aylantirish vazifasini o‘taydi. Bunday qorishma shakllar arab tilining diniy qatlamini o‘zbek tilining milliy morfologiyasi bilan uyg‘unlashtirgan bo‘lib, natijada xalq tomonidan oson anglashiladigan, sodda va ta’sirchan ifodalar yuzaga kelgan.

Muhokama davomida shuni ta‘kidlash joizki, arab tilidan kirib kelgan diniy terminlar faqat ma‘lumot beruvchi vosita sifatida emas, balki ruhiy-ta’siriy kategoriyalar sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, “taqvo” yoki “savob” so‘zlari faqat diniy hukmni anglatmaydi, balki insonni ezgulikka undovchi ma‘naviy motivatsiya vositasi sifatida qo‘llanadi. Xuddi shu tarzda “gunohkor” yoki “sabrsiz” kabi qorishma shakllar esa salbiy baholovchi xarakter kasb etib, axloqiy chegaralarni belgilashda vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bu jihatdan matndagi arabcha

soʻzlar lingvistik birlikdan koʻra ruhiy-psixologik taʼsir kuchiga ega retorik vosita sifatida namoyon boʻladi.

Tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, “Siroj-ul muslimin”da arabcha oʻzlashmalar faqat yuqori uslubga xos boʻlgan kitobiy soʻzlar emas, balki xalq tili bilan uzviy bogʻlangan shaklda qoʻllangan. Misol uchun, “rahmatli” yoki “adabli” kabi shakllar hozirgi zamon oʻzbek tilida ham hanuz faol ishlatilayotgan tirik birliklar hisoblanadi. Bu esa asar tilining nafaqat tarixiy, balki hozirgi zamon lingvistik hodisalari bilan ham bogʻliqligini koʻrsatadi.

Bundan tashqari, tahlil shuni isbotladiki, arabcha oʻzlashmalar matnda fonetik jihatdan toʻliq moslashgan. Masalan, arab tilidagi "faḍl" soʻzi oʻzbek tilida “fazl” tarzida, "ḥikma" esa “hikmat” koʻrinishida talaffuz qilinadi. Bu fonetik moslashuv xalq tiliga chuqur singib ketganligini bildiradi. Qolaversa, morfologik moslashuv ham kuchli boʻlib, arabcha soʻzlarga -li, -siz, -kor, -lik kabi turkiy affiksalar qoʻshilishi orqali yangi maʼno kategoriyalari hosil qilingan.

Muhokamaning yana bir muhim jihati shundan iboratki, arabcha oʻzlashmalar asarda sintaktik dominanta sifatida ham faol ishlatilgan. Jumladan, koʻplab ibora va jumlar “taqvoli kishi...”, “ilmi banda...”, “rahmat sohibi...” kabi nominal qurilmalarga tayanadi. Bu uslub diniy-nasihatbop matnlar uchun xos boʻlib, bunda voqea emas, holat, taʼrif, sifatlash ustuvor oʻrin egallaydi.

Tahlil jarayonida yana shunga guvoh boʻldikki, arabcha oʻzlashmalar asarda qarama-qarshi juftliklar tizimini hosil qiladi. Masalan:

Taqvoli ↔ Gunohkor

Sabrlilik ↔ Sabrsizlik

Rahm ↔ Rahmsizlik

Bu kabi oppozitsion juftliklar axloqiy mezonlarni belgilashda va diniy pand-nasihat strukturasi shakllantirishda asosiy konstruktiv tamoyil sifatida xizmat qiladi. Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot shuni koʻrsatadiki, “Siroj-ul muslimin” tili nafaqat diniy mazmuni ifodalash, balki til tarixidagi arabcha oʻzlashmalarni xalqona nutqga tatbiq etish jarayonining yorqin namunasi. Asar tili orqali koʻrinadiki, arabcha diniy terminologiya ikkilamchi qatlam sifatidagi begonalikni yoʻqotib, milliy til tarkibiga singib ketgan va oʻz semantik-estetik funksiyasini mustahkamlab olgan.

“Siroj-ul muslimin” asari tili ustida olib borilgan ushbu tadqiqot shuni koʻrsatadiki, asar nafaqat diniy-maʼrifiy mazmuni, balki til qurilishi bilan ham oʻzbek tili taraqqiyotida muhim manbalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, arab tilidan kirib kelgan soʻzlarning faol qoʻllanishi matnga oʻziga xos muqaddaslik va taʼsirchanlik ohangi bagʻishlagan. Tahlil natijalariga koʻra, asarda uchraydigan arabcha oʻzlashmalar ikki asosiy tipga boʻlinadi: birinchisi — sof oʻzlashmalar (rahmat, fazl, taqvo, ilm, hikmat kabi), ikkinchisi — arabcha asos + oʻzbekcha qoʻshimcha orqali yasalgan qorishma shakllar (ilmi, sabrsiz, adabli, gunohkor kabi). Bu ikki qatlam oʻzaro uygʻunlashgan holda matnning semantik maydonini boyitib, undagi pand-nasihat xarakterini kuchaytirgan.

“Siroj-ul muslimin” tili kontakt lingvistika nuqtai nazaridan oʻrganishga arzigulik boy manbadir. Chunki unda arabcha diniy qatlam bilan turkiy xalqona nutq uygʻunlashgan, natijada nafaqat diniy-maʼnaviy, balki lingvistik sintez yuzaga

kelgan. Kelgusidagi izlanishlarda asarning boshqa boblari ham tahlil qilinsa, arabcha o‘zlashmalar tizimining to‘liq lug‘ati va strukturaviy modelini yaratish mumkin bo‘ladi. Bu esa o‘zbek tilining tarixiy rivojlanish jarayonida islom sivilizatsiyasining tutgan o‘rnini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Navoiy, A. Siroj-ul musulmin. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1991. – 120 b.
2. Navoiy, A. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1988.
3. Abdurahmonov, G‘. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005. – 356 b.
4. Jo‘rayev, M. O‘zbek adabiy tili taraqqiyoti. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2012. – 289 b.
5. Rustamov, A. Arabcha o‘zlashmalar va ularning o‘zbek tilidagi aks etishi. – Toshkent: Fan, 1998. – 214 b.
6. Rahimov, X. Diniy terminlarning lingvistik tahlili. – Buxoro: BuxDU, 2015. – 176 b.
7. Mirzaev, S. Navoiy asarlarining leksik xususiyatlari. – Toshkent: Nodir nashr, 2010. – 198 b.
8. Karimov, A. O‘zbek tili uslubshunosligi. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 320 b.
9. Xojiyev, A. Til va tafakkur: arabcha unsurlar evolyutsiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2001. – 250 b.
10. Qayumov, B. Tasavvuf va mumtoz adabiyot tili. – Toshkent: Adabiyot jamg‘armasi, 2009. – 190 b.

“MIFTOH UL-ADL” VA “GULISTON BIT-TURKIY” ASARLARIDA PODSHOHLAR MASALASI

Mahzunabonu VALIJONOVA

Samarqand davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. O‘zbek klassik adabiyotida kichik hikoyalarni mohirlik bilan yozib, ularni kitob holatida keying o‘quvchilarga qoldirgan ijodkorlardan biri Poshshoxoja hisoblanadi. Uning “Miftoh ul-adl” asari turkey tilda yozilgan hamda bu asar jami 15 bobni o‘z ichiga oladi. Sayfi Saroyining “Guliston bit-turkiy” asari sakkizta bobdan iborat. Sayfi Saroyi ham har bir hikoyat so‘ngida an‘anaviy tarzda masal yoki falsafiy chekinishlar keltiradi. Hikoyatlardagi mavzu mundarijasidan esasul-tonlar-u hukmdorlar, vazirlaru amaldorlardan tortib, limlar, hunarmandlar, ruhoniylar va dehqon-u darveshlargacha uchratish mumkin.

Kalit so‘zlar: Sayfi Saroyi, Poshshoxoja, podshohlar masalasi, “Miftoh ul-adl”, “Guliston bit-turkiy”, Alisher Navoiy, No‘shiravoni Odil

Annotation. In the realm of Uzbek classical literature, Poshshokhodja stands out as one of the writers who skillfully composed short stories and preserved them in book form for future generations of readers. His work “Miftoh ul-Adl” (“The Key of Justice”) was written in Turkish and comprises a total of fifteen chapters. Similarly, Sayfi Sarayi’s “Guliston bit-Turkiy” (“The Rose Garden in Turkish”) consists of eight chapters. Following a traditional literary pattern, Sayfi Sarayi concludes each story with moral or philosophical reflections. The thematic scope of these narratives encompasses a wide range of social figures—from sultans and rulers to viziers, officials, scholars, craftsmen, clergymen, peasants, and dervishes—offering a vivid portrayal of the moral and intellectual diversity of medieval society.

Keywords: Sayfi Sarayi, Poshshokhodja, royal themes, “Miftoh ul-Adl”, “Guliston bit-Turkiy”, Alisher Navoiy, Nushiravon the Just

Aytish joizki, Poshshoxojaning “Miftoh ul-adl” hamda Sayfi Saroyining “Guliston bit-turkiy” asarlarida podshohlar masalasiga ham alohida to‘xtalib o‘tilgan. Bu, birinchidan, har iiki ijodkorning faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchidan. Mumtoz adabiyotimizning eng dolzarb masalalaridan biri odil podshohlar masalasi bo‘lib kelganligidan deyishimiz mumkin.

Jumladan, “Guliston bit-turkiy” asarida podshohlar bilan bog‘liq shunday hikoyat keltiriladi: No‘shiravoni odilga ovda kiyik shishladilar. Tuz yo‘q erdi. Bir qul kentga bordikim, tuz kelturgay. No‘shiravon anga aytdi:” Tuzni qiymat bila olgilkim, rasm qolib , kent xarob bo‘lmasun.” Ul qul aytti:”Bu qadar tuz olmoq bila ne halal kelgay?” Aytti:”Zulmning asosi avval oz edi. Har kim keldi, mazid qildi, to bu g‘oyatqa yetti”.

She‘r:

Raiyat bog‘ining sulton olib yesa bir olmasin,
Yuzor mundin yegay bir qul borini ilmayin tishka.
Buyursa besh yumurtqani olurg‘a kuch bila sulton,
Navkarlari tutib sanchar yigirma g‘ozni bir shishka.

Keltirilgan hikoyaning bosh qahramoni –No‘shiravoni odildir. Bu timsol mumtoz adabiyotimizdagi eng adolatli podshoh sifatida tilga olinadi. Alisher Navoiy o‘zining “Hayrat ul-abror” dostonining 6-maqolotida ham No‘shiravon haqida “No‘shiravon hayo bog‘ida” hikoyasini keltiradi. Unda aytilishicha

No'shiravon oshiq bo'lib, yorini bir bog'ga taklif qiladi. Xilvatda yorini quchmoqchi bo'lib, qo'l uzatadi-yu nargis gulidan hayo qilib, uzatilgan qo'llarini qaytarib oladi. Bu bilan Navoiy No'shiravon timsolining boshqa bir jihati-adabligini ochib beradi. Sayfi Saroyi tilga olgan No'shiravon podshoh esa nihoyatda odil hukmdordir. Emishki, biro v jarayonida ularga tuz kerak bo'ldi, askarlaridan biri shu yaqin atrofdagi aholidan tuz so'ramoq uchun otlanayotgan bir paytda ul odil Hukmdor o'z askariga faqat yetarli yuzni haqini to'lab olishini tayinlaydi. Askar shu birozgina tuzning qiymati nima ham bo'lardi, deb ajablanganda, No'shiravon unga Zulm ham avvali oz edi, borib-borib zo'rayib ketdi, deydi. Sayfi Saroyi o'z hikoyasini juda chiroyli to'rtlik bilan tugatadi. Ya'ni agar hukmdor beshtagina tuxumni(bu yerda yumurta so'zi ishlatilgan ta'kid bizniki V.M) olib kelishni buyursa, navkarlari yigirmata g'ozni o'lja qilib keltirar ekan. Bu aslida zulmning haqqoniy bir ko'rinishi edi.

Odillik masalasi, podshohlarning haqiqatparvarligi masalasi Xojaning hikoyalarida ham o'z aksini topgan. Misol uchun uning ham "Miftoh ul-adl" asarida No'shiravon haqida hikoyat keltirilgan. Hajman biroz kata bo'lganligi uchun hikoyaning mazmunini beramiz: Kunlardan bir kun No'shiravoni odil Ozarbayjon shahriga o'z kishisini amaldor qilib jo'natadi. Unga xaloyiqqa zinhor zulm qilmasligini tayinladi. Bu vaqtda No'shiravon 18 yoshda edi. Dastlab ul kishi nihoyatda odillik bilan hukmronlik qildi, keyinchalik esa shayton yo'ldan ozdirib, zulmni o'ziga odat qilib oldi. Shu shaharda bir tul xotin bo'lib, uning bir parchagina yeri ham bore di. U yerini ijaraga berib, har kuni uchun to'rttadan non olar edi. Bir nonga sham, bir nonga o'tin va suv olar edi. Shu tariqa kun ko'rar edi. U zolim hukmdor bir bog' bino qilmoqchi bo'lib, shu tul kampirning yerini so'raydi va u berishni istamaydi. Ammo hokim u yerni kuch bilan tortib olib, o'z yeriga qo'shdi. Bechora kampir noiloj yerining pulini tiladi,yerning haqqi ham berilmadi. Shunda kampir No'shiravonga bor gapni aytib berdi. No'shiravon haqiqatni surishtirib, haqiqatdan ham kampirning so'zlari chin ekanligini bilgach u zolim hokimni tiriklayin terisini shildirib, etini itlarga talatdi. Kampirga esa o'z yeriga qo'shib, hokimning bog'ini va yuz oltin ham berdilar.

Hikoyaning mazmuni qisqacha shundan iborat. Bu hikoyada ham No'shiravon obrazi odillik, halollik, adolatpeshalikning ramzi bo'lib kelgan. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, No'shiravon shunchaki odillik qilmadi, u vaziyatni avvalo oydinlashtirdi. Kampirning so'zlariga ham ko'r-ko'rona ishonib ketavermadi. Hamma amallarini aql tarozusida tortib, aniqlashtirib olgandan keyingina zolimga qarshi chora ko'rdi.

Xojada ham ayni omonatga xiyonat qilmaslik bobida Sulton Mahmud G'aznaviy haqidagi bir hikoyat keltiriladi: Kunlardan bir kun Sulton Muhammad G'aznaviy tush vaqtida o'tirgan ekan,bir tolibul ilm uning yoniga arzga keladi. Emishki, u tahsili ilm qilmoq uchun Turkiston viloyatiga bormoqchi bo'lib, ming qizil tilloni ipakdan to'qilgan hamyonga solib, qoziga olib borib omonatga qo'yadi. Hattoki u hamyonga muhr ham qo'yadi. Bir qancha vaqtdan keyin ilm olib qaytib, qozining yoniga boradi va qo'ygan o'sha omonatini qaytarib oladi. Qozi u hamyonni muhri bilan olib chiqib beradi. Uyga borib hamyonni ochib ko'rsa oltin tangalar o'rniga mis tangalar bo'lib qolibdi. Undan keyin qozining yoniga borib,

oltin tangalarni qaytarishni so‘raganda, qozi muhr buzilmaganini, uning ichida nima borligini hatto bilmasligini aytib, aybini tan olmaydi. Shu gaplarni tolibul ilm Mahmud G‘aznaviyga arz qilgach sulton unga : Ont ich, deydi. U sa sultonga bu qozining hikoyati laylak qushning hikoyasiga o‘xshaydi, unga nima uchun ont berayin deydi. Sulton undan Laylak qushning hikoyati qanday bo‘lganini so‘raganda, u tolibul ilm aytib beradi: Laylak doim ilon yer emish. Bir kuni ilonlar jam bo‘lishib, o‘zaro bir qarorga kelibdilar, laylak bilan murosa qilmoq lozim. Har kuni bittadan ilonni unga yemak uchun beraylik, u esa undan ortig‘iga teginmasin. Ilonlarning barchasi shu shartga ko‘nib, bir ilonni Laylakning huzuriga elchi qilib jo‘natibdilar. Laylak ham bu so‘zni qabul qilibdi. Oradan bir qancha kun o‘tgach Laylak bolalabdi. Bolalari och qolib, bitta ilonga to‘ymaydigan bo‘lib qolishibdi. Bir kuni laylak uchib yursa, ilonlar inlaridan chiqishgan ekan, ularning yoniga qo‘nibdi, ilonlar ham laylakni ziyorat qilishibdi. Paytini poylagan laylak ilonlardan 5-6 tasini olib borib bolalariga yediribdi. Shunda boshqa ilonlar dod-faryod qilib laylakning yoniga kelishibdi: Ey laylak, axir sen ont ichgan edingku, bittadan ortiq ilon yemayman deb, bu nima hol? Deyishibdi. Shunda laylak ularga qarab: bilasizlarmi men kimman? Men doim minora ustida o‘tiranman, minoradan turib, masjidga sig‘inarman. Bundaylarning onti bo‘ladimi?

Bu hikoyatni keltirgan tolibi ilm sultonga qarata: Ey sultonim, kimki qozi bo‘lib, xon bo‘lsa, erta-yu kech pora olib o‘tirgan bo‘lsa, undek kishi qanday ont ichmasin? Bu so‘z sultonga ma‘qul kelib, hamyonni qoldirda o‘zing borgin, men bir fikr qilayin, dedi.

Sulton qozini agar o‘ldirsam xaloyiq pul uchun o‘ldirdi deb gumon qilar, deya boshqa tadbir o‘ylashga qaror qildi. Tongda to‘shagining bir chetini pichoq bilan tilib, ovga jo‘nab ketdi. Farrosh kelib, to‘shakni yig‘moqchi bo‘ldi. Qarasaki, to‘shak kesilgan. Qo‘rqqanidan to‘shakni usta bir to‘quvchiga olib bordida 5 oltinga qayta to‘qitib keldi. Sulton ovdan kelgandan keyin to‘shakni ko‘rsaki, hammasi avvalgidek emish. Farroshni chaqirtirib, buni kim to‘qiganligini daragini topib, hamyonni unga ko‘rsatgan edi, men tikdim, deya tan oldi. Shundan keyin Sulton pulchilarni toptirib keldi va qozi uchun pul qilganliklarini ham bilib oldi.

Shundan keyin qozi va tolibul ilmni keltirishni buyurdi, ular keldilar. Tolibul ilm bor voqeani so‘zlab berdi, ammo qozi qilgan aybidan tondi. Shunda sulton guvohlarni keltirib, qozining aybini isbot qildi.

Xojaning “Miftoh ul-adl” asaridan olingan bu hikoyatda ham omonatga xiyonat masalasi ko‘ndalang qilib qo‘yilgan. Qozi omonatni o‘zi o‘zlashtirgan bo‘lishiga qaramasdan aybidan tonadi va hech narsa qilmagandek ayyorlik yo‘lini tutadi. Ammo hikoyada keltirilgan Sulton Mahmud G‘aznaviy juda aqlli va dono hukmdor bo‘lib, arzga kelgan tolibul ilmning masalasini nihoyatda zukkolik va adolat bilan hal qiladi. Hikoyatda birinchi galda omonatning naqadar muhim ekanligi ko‘rsatilgan bo‘lsa, Sulton misolida adolatli podshoh obrazi ham yaratilgan. Yana shunisi ham muhimki, bu hikoyada tolibul ilm ham alohida bir muhim qahramon sifatida baholanadi. Chunki u ilm o‘rganish maqsadida uyidan kechib, safar zahmatini tortdi, shuncha zahmatlar chekib, o‘z uyiga qaytganida esa Allohning yana bir sinoviga duch keldi: ya‘ni qancha mashaqqat bilan to‘plagan boyligiga xiyonat qilishdi. Mana shu o‘rinda ham bu ilmtalab yigit oqillik bilan

yo‘l tutdi, mamlakat hukmdoriga arzga borib, o‘z muddaosini aytdi. Shuningdek, Sultonning bu ishga rag‘batini oshirish uchun unga mos hikoyat bilan javob qaytardi. Demakki, bu hikoya tarkibida Xoja mumtoz adabiyotimizda an‘anaviy tarzda qo‘llanilib kelingan “Hikoya ichida hikoya keltirish” an‘anasidan foydalandi.

Bu an‘ananing yaqqol na‘munasini biz Alisher Navoiyning “Sabbayi Sayyor” dostoni misolida ham ko‘rgan edik. Shoh Bahromning dardiga shifo bo‘lishi uchun qurilgan yeti qasrda yetti kun mobaynida yetti iqlimdan kelgan yetti sayyoh yettita hikoyatni keltiradi. Bu an‘ana yaxlit asar syujetiga o‘zgacha kayfiyat bag‘ishlaydi, qiziqarliligini oshiradi. Biroq bitta asar tarkibidagi yetti xil hikoyani to‘g‘ri tanlay bilmaslik umumiy asar mazmuniga putur yetkazishi ham mumkin. Demakki, hikoya ichida hikoya keltirish ijodkordan alohida iste‘dod hamda didni talab qiladigan nozik jarayon hisoblanadi. Bu an‘anani Xoja munosib davom ettira olganini biz yuqorida keltirgan hikoyamiz ham isbotlab turibdi.

Umuman olganda Poshshoxo‘ja va Sayfi Saroyi ijodida podshohlar obraziga alohida e‘tibor qaratilgan. Chunki, ulargina mamlakatda ro‘y beradigan adolatsizliklarga barham bera olishlari mumkin bo‘lgan. Shuning uchun ham bu ikki ijodkor o‘z asarlaridagi hikoyatlar misolida odil podshohlar haqida hikoyatlar keltirar ekanlar, bir xil obrazlardan foydalanib, ularning aniq konsepsiyasini ham belgilab berganlar.

Adabiyotlar:

1. .Hasanxo‘ja Nisoriy. Muzakkiri ahhob. T. 1993.
2. Xoja. Miftoh ul-adl.T. 1962.
3. O‘zbek adabiyoti.Xrestomatiya. 3-kitob. T. 1959.
4. M.Mirzaahmedova. Xoja. T. 1975.
5. A.Tohirjonov. Xojaning yangi topilgan asari. «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали. 1975. 3-сон.
6. V. Zohidov. O‘zbek adabiyoti tarixidan. T.1961.

QUTB XORAZMIYNING “XUSRAV VA SHIRIN” DOSTONIDA LEKSIK BIRLIKLARNING QO‘LLANILISHI

Sirojiddin SHUKUROV

Turon universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola ulug‘ fors-tojik shoiri, xamsanavis olim Nizomiy Ganjaviy qalamiga mansub “Xusrav va Shirin” (Iroq hukmdori To‘rg‘ul II iltimosiga ko‘ra yaratilgan) dostonining turkiyzabon shoir Qutb Xorazmiy tomonidan turkiy tiliga qilingan tarjimai va unda qo‘llangan arxaizmlar, arabiy-forsiy iboralarning qo‘llanilish tahliliga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Qutb Xorazmiy, “Xusrav va Shirin”, qo‘lyozma, arxaizmlar, forsiy so‘z va ibora, arabiy o‘zlashma so‘z va iboralar.

Аннотация. Статья посвящена переводу на турецкий язык тюркоязычным поэтом Кутбом Хорезми эпической поэмы “Хусрав и Ширин” (написанной по просьбе иракского правителя Тургула 2) великого персидского - таджикского поэта, ученого - хамсанохида Низаммуи Гянджеви , а также анализу использования в ней архаизмов и арабо - французских выражений.

Ключевые слова: Кутб Хорезми, “Хусрав и Ширин”, архаизмы, персидские слова и выражения, арабские заимствования и выражения.

Abstract. This essay is dedicated to the analysis of archaic terms and Arabic-Persian expressions used in the Turkish-language translation of the famous Persian-Tajik poet and scholar, the Khamsa-author Nizami Ganjavi’s epic “Khosrow and Shirin” (composed at the request of the ruler Turkghul II). The translation was done into Turkish by the poet Qutb Khorezmiy. It also examines the use of archaisms, Persian-origin words and expressions, and Arabic loanwords and idioms in that translation.

Key words: Qutb Khorezmiy; “Khosrow and Shirin”; archaisms; Persian words and expressions; Arabic loanwords and expressions.

XIII–XIV asrlarda yaratilgan Qutb Xorazmiyning “Xusrav va Shirin” dostoni o‘zbek mumtoz adabiyoti taraqqiyotida muhim bosqich hisoblanadi. Asar o‘zbek adabiy tilining shakllanishida, shuningdek, arabiy va forsiy leksik qatlarning badiiy nutqqa kirib kelishi jarayonida alohida ahamiyatga ega. O‘rta asr turkiy adabiyotida arabiy va forsiy unsurlar ko‘pincha diniy-ma’rifiy, falsafiy hamda badiiy-estetik ma’nolarni kuchaytirish uchun qo‘llangan.

O‘zbek adabiyotida tarjimaning san’atga aylanishi Qutbning “Xusrav va Shirin” asaridan boshlanadi. Qutb birdan bu san’atni juda baland darajaga olib chiqdi. Eski o‘zbek tilining shoirona ulug‘ qudratini ochdi va sharafladi. U o‘zining yirik shoir va so‘z sohibi ekanligini to‘la ko‘rsatdi²⁷⁹ 1.

“O‘rta asr o‘zbek adabiyotining muhim yodgorliklaridan biri bo‘lgan Qutb Xorazmiyning “Xusrav va Shirin” dostoni nafaqat turkiy tilining, balki forsiy va arabiy tillarining boy til qatlamlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Ushbu asar til va madaniyat qatlamlari, xususan arabiy va forsiy iboralarning matndagi o‘rni,

²⁷⁹ G‘afurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. “Tafakkur bo‘stoni” nashr., Toshkent. 2012. – B.61. –

ularning semantik yuklanishi hamda madaniy konteksti o'rganish uchun qimmatli ilmiy manba hisoblanadi.

Arabiy va forsiy tillarning Markaziy Osiyodagi ta'siri adabiyot, falsafa va diniy-ma'rifiy merosga chuqur singib ketgan. "Xusrav va Shirin" dostoni bu ikki tildagi iboralar orqali o'sha davr madaniy muhitining xilma-xilligini, til qatlamlarining o'zaro uyg'unligini ko'rsatadi."

Arabiy tilning diniy va falsafiy iboralari doston ruhiy-ma'rifiy qatlamini tashkil etadi. Masalan, qo'lyozmalarda 1^a varaqda "بسم الله الرحمن الرحيم" iborasi doston boshida muqaddaslik va baraka sifatida ishlatiladi. "عدل" (adolat) va "حکم" (hukm) so'zlari hukmdor sifatida ideal fazilatlarni ko'rsatadi, shuningdek, islom axloqi va davlat boshqaruvi kontsepsiyasini ta'kidlaydi.

Muqaddima sifatida "بسم الله الرحمن الرحيم" [1,b.9] boshlanishida uchraydigan "بسم الله الرحمن الرحيم" iborasi nafaqat matnga muqaddaslik va baraka bag'ishlaydi, balki asarning diniy kontekstini ham belgilaydi. Bu ibora orqali muallif asarni Alloh nomi bilan boshlash orqali o'quvchiga ruhiy tayyorgarlik yaratadi.

Arabiy so'zlardan biri bo'lgan "عدل" (Adl — adolat) hukmdor va qahramonlarning ideal sifatlaridan biri sifatida ta'kidlanadi. Adolat konsepti davr boshqaruvi va insoniy munosabatlarda eng muhim tushuncha hisoblanadi. Qo'lyozma nusxalarida ushbu so'zning yozilish variantlari — "العدل" va "عدل" — tilning turli shakllarini ko'rsatadi, ammo semantik ma'nosi o'zgarmaydi. Bu jumla "Xusrav va Shirin" dostonining boshlanish qismida Qutb Xorazmiy tarjima qilgan matnida o'z aksini topgan:

"Xusrav va Shirin hikoyatining avvali" bobida Xurmuz haqida ushbu jumlaning keltiradi:

اتا تختین بلیب اول داد قیلدی
عدل برلاً جهان اباد قیتدی²⁸⁰

Yana boshqa baytda:

عدل بلگوسی بلگوردي اوزیندا
جهان توتماق نشانی هم یوزیندا

Bundan tashqari, "حکم" (Hukm — hukm, qaror) iborasi doston voqealarining rivojida hukmdorning qarorlari va adolat ta'minoti bilan chambarchas bog'liq. Hukmdorning so'zi qonun sifatida qabul qilinadi, bu dostonning ijtimoiy-iqtisodiy qatlamini yoritadi.

Arabiy tilining boshqa muhim iboralari — "صبر" (sabr — sabr-toqat) va "حکمة" (hikmat — donolik). Ushbu so'zlar qahramonlarning ichki kechinmalari va ruhiy holatini ochib berishda ishlatiladi. Masalan, sabr-toqat qiyinchiliklarga bardosh berish, donolik esa to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun zarur fazilat sifatida ko'rsatiladi. "گل رخ" (Gulrux) — go'zallik va ishq ramzi.

Forsiy tilining "Xusrav va Shirin" dostonidagi iboralari asarning ishqiy lirizmini yaratishda, qahramonlarning ruhiy kechinmalarini ifodalashda markaziy o'rin tutadi. Ushbu iboralar nafaqat tashqi go'zallikni tasvirlaydi, balki ichki hissiyotlar, muhabbatning qudrati va inson qalbining nozik tuyg'ularini badiiy tarzda ochib beradi.

²⁸⁰ Qutb Xorazmiy. Xusrav va Shirin. Parij milliy kutubxonasi. "Tu 1370". 2b varaq

Forsiy tilidagi “گل رخ” (gulrux) iborasi “gul yuzli” degan ma’noni anglatadi va doston qahramonlarining go’zalligini ifodalaydi. Ushbu so’z o’zbek tiliga singib, keng ishlatilgan va badiiy adabiyotda muhabbat timsoli sifatida mustahkam o’rin olgan.

Misol:

“Ey gulrux, dilbarim, shabchirag` nuringda,
Mehring yog`ilib, dilimda jarang urar.”²⁸¹

Bu yerda “gulrux” so’zi nafaqat tashqi ko’rinishni, balki sevgining yorqinligini ham ramziy qiladi.

“دلبر” (Dilbar) — sevgi va mehr timsoli

“دلبر” (dilbar) — “jonli sevgi”, “mehribon” degan ma’noni anglatadi. Doston qahramonlari orasidagi hissiyotlar shu ibora orqali badiiy tasvirlanadi. Bu so’z qahramonlarning bir-biriga bo’lgan sadoqati va ishqining chinakamligini ko’rsatadi.

“شب چراغ” (Shabchirag`) — muhabbatning yorqinligi

“شب چراغ” (oy nuriga o’xshash yorug`lik) — ishqning yorqinligi va qalb nurini ifodalaydi.

Ushbu ibora dostonning ruhiy va badiiy muhitini yaratuvchi asosiy elementlardan biridir.

Masalan, Qutb Xorazmiy tarjima mobaynida quyidagi so`zlarni keltiradi:

U: "Ushbu forsi tilini chevardim", deydi. Tarjimaga nisbatan ilk bora "chevurmoq" so'zini qo'llaydi. Bu so'z "o'girish", "ag'darish", "urish" kabi tarjima qilish ma'nosini anglatadigan so'zlar yoniga juda go'zal va obrazli sinonim bo'lib qo'shildi. U yana bir tarzda aylantirmoq degan ma'noni ham bildiradi. So'zlarni bir tildan ikkinchi tilga aylantirish²⁸².

Qo'lyozmalarda ushbu iboralar turli yozilishlarda uchraydi: “گل رخ”, “گل رخ”, “دلبر”, “دلبر” kabi. Bu farqlar forsiy yozuvining turli uslublaridan kelib chiqadi, ammo semantik mazmuni barqaror qoladi.

“Xusrav va Shirin” dostonining turli qo'lyozma nusxalarida arabiy va forsiy iboralar yozilishida ba'zi farqlar kuzatiladi. Bu farqlar tilning tarixiy rivojlanishi, geografik joylashuvi, yozuvchi yoki nusxa ko'chiruvchi shaxsning til bilimi va yozuv uslubiga bog'liq.

Misol uchun, “العدل” (al-adl) so'zi ba'zan “عدل” tarzida qisqartirilgan. Bu qisqartirishlar arabiy tilida ko'p uchraydigan uslubiy variantlar bo'lib, ba'zan ishoralar, ba'zan esa matn tezligiga bog'liq.

Shuningdek, “الحكم” (al-hukm) so'zi ba'zi qo'lyozmalarda “حکم” sifatida yozilib, arabiy tilidagi artikl “ال”ni tashlab ketish holati ko'zga tashlanadi.

Forsiy tilida esa iboralar yozilishida fonetik tafovutlar, masalan, “گل رخ” (gulrux) iborasi ba'zan “گلرخ” yoki “گلروخ” shaklida uchraydi. Bu yozilishdagi tafovutlar forsiy tilining tarixiy rivojlanishiga va yozuvchi an'analari bog'liq.

²⁸¹ Qutb Xorazmiy. “Xusrav va Shirin”. Parij qo'lyozmasi. 1878. – B.23.

²⁸² G'afurov I., Mo'minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. “Tafakkur bo'stoni” nashr., Toshkent. 2012.

“Xusrav va Shirin” dostonida arabiy va forsiy tillarining iboralari o‘zaro uyg‘unlikda ishlatilgan bo‘lib, ular klassik adabiyot, diniy matnlar va falsafiy g‘oyalar bilan boy intertekstual bog‘lanishlarni hosil qiladi.

Arabiy iboralar ko‘pincha Qur‘on oyatlari, hadislar va islom falsafasi konseptlariga murojaat sifatida qabul qilinadi. Masalan, “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” iborasi asarning muqaddas boshlanishini belgilaydi.

Shuningdek, “عدل” (Adolat), “حكمة” (Donolik) kabi so‘zlar islomiy axloqiy me‘yorlarni ifodalaydi va doston qahramonlarining ideal fazilatlarini ochib beradi.

Forsiy tilining klassik adabiyot bilan bog‘lanishi

Forsiy iboralar esa fors klassik she‘riyatidan, xususan Nizomiy Ganjaviy, Firdavsiy va boshqa buyuk shoirlarning ijodidan olingan obrazlar va metaforalardan boyitilgan.

Masalan, “گل رخ”, “دلبر”, “شب چراغ” kabi iboralar nafaqat doston qahramonlarining obrazini yaratadi, balki ishq va sevgi falsafasining ramzlari sifatida ishlatiladi.

“Xusrav va Shirin” dostonidagi arabiy va forsiy qatlamlarning uyg‘unligi o‘rta asr Markaziy Osiyo madaniyatining til va madaniyat integratsiyasining yorqin namunasi hisoblanadi. Bu qatlamlar o‘rta asrda islom dini va fors madaniyatining Markaziy Osiyoga ta‘sirini aks ettiradi.

Doston nafaqat badiiy asar sifatida, balki madaniy va tarixiy manba sifatida ham katta ahamiyatga ega. Arabiy va forsiy iboralarning ishlatilishi asarga yanada chuqur falsafiy mazmun va madaniy boylik bag‘ishlaydi.

Bu iboralar orqali muallif o‘sha davr jamiyatining axloqiy qadriyatlari, ishqiy ideal va falsafiy qarashlarini ifoda etadi.

Dostonning arabiy va forsiy iboralari nafaqat badiiy vosita, balki madaniy va falsafiy kontseptlarni yetkazishda xizmat qiladi. Ularning yozilishidagi farqlar esa qo‘lyozma tarixini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi. Bu maqola “Xusrav va Shirin” dostonining til va madaniyat tarixidagi o‘rni hamda uning lingvistik qatlamlarini yoritishda o‘z hissasini qo‘shadi.

Adabiyotlar:

1. Qutb Xorazmiy. Xusrav va Shirin. Parij milliy kutubxona nusxasi. 1878.
2. Xorazmiy Q. Xusrav va Shirin (Nizomiydan tarjima). “G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va San‘at” nashriyoti, Toshkent. 1986.
3. G‘afurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. “Tafakkur bo‘stoni” nashr. Toshkent. 2012.

LUTFIY G‘AZALLARINING BADIYYATI

Madina BOBOMURODOVA

Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Devoni Lutfiy”dan o‘rin olgan ayrim g‘azallarning badiiyati haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, she‘rlarini sharhlash orqali shoirning ichki kechinmalari hamda botiniy, zohiriy mohiyatini ochib berish jihatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy san‘atlar, raviy, mutlaq qofiya, muqayyad qofiya, radif.

Abstract. This article discusses the artistic merit of some ghazals from "Divoni Lutfiy". It also discusses the poet's inner experiences and his use of both inner and outer spaces through a commentary on his poems.

Key words: artistic arts, narrator, absolute rhyme, fixed rhyme, radif.

Sharq she‘riyatida g‘azallari bilan mumtoz adabiyotimizga mukammal xazina qoldirib ketgan “Maliku-l-kalom” – Mavlano Lutfiy lirikasi o‘zining go‘zal badiiyati, g‘azalnavislik usullari, oshiqning dardi, ichki kechinmalari, armoni, hijron azobida yonib o‘rtanishi, visol orzusidan umid uzmasligi, yorining vasliga yetishish uchun firoq chekishlari haqida mohironalik bilan yozish uslubi orqali ahamiyatli shoir. Biroq shoir dunyoviy ishq orqali Alloh Taologa bo‘lgan muhabbatini ochib berishga uringan. Ham majoziy, ham tasavvufiy ishqni tengmateng o‘z she‘rlarida aks ettirgan. Alisher Navoiy ul zotni bejizga “Zohir ahli shuarosi” demaganlar.

Lutfiy devonining Parij nusxasida jami 313 ta g‘azal mavjud bo‘lib g‘azallar sharq an‘anasiga muvofiq arab alifbosi bo‘yicha tartiblangan²⁸³. Ya‘ni “ا” (**alif**)dan boshlanib, “ي” (**ya**) harfi bilan yakunlangan. Lirik janrlarning ham tartiblanishi quyidagicha: avval hamd va na‘t, so‘ng g‘azal, ruboiy, qit‘a, tuyuq va oxirida fardlar.

Biz ushbu maqolada “Devoni Lutfiy”dan o‘rin olgan “**Ey g‘amzasi miskinlar, ko‘b qilg‘uchi bedod...**” deb boshlanuvchi g‘azalni tahlilini berishga harakat qildik:

*Ey g‘amzasi miskinlar, ko‘b qilg‘uchi bedod,
Jodu qaroqing sehr ila Xorutqa ustod...*

*Hamdard ila holimni deyinkim, tusha bovar,
Ul damki yo‘luqsa manga Mahshar kuni Farhod.*

*Bu Lutfiy bechorag‘a gah-gah nazar ayla,
Ey turki sumansoidu, ey, sarvi parizod.*²⁸⁴

G‘azalni o‘qigan she‘riyat ixlosmandi ushbu baytlarga oshiqning yoriga bo‘lgan ko‘ngil izhori deya tushunishi mumkin, ammo zohiran shunday ko‘ringan

²⁸³ Ahmadxo‘jayev E. Lutfiy qo‘lyozma devonining Parij nusxasidagi e‘lon qilinmagan g‘azallar // “Adabiy meros” jurnali. – 1978, №12. – B.73-89.

²⁸⁴ ديوان لطفی دیوان گادا. Source gallica.bnf.fr / Biblioth?que nationale de France. 9a

g'azalda botinan Yaratganga bo'lgan muhabbat aks etmoqda. Biz g'azaldan shunday ma'noni anglashimiz mumkin:

Ey ishvasi bechora, ey ko'p zulm qilguchi yor, sening joduli, sehr bilan qarashlaring Horutga ham ustozlik qiladi. Men bechora duo qilguvchingni unutmaginki, bir kuni so'zlarimni eslaysan. Dodim xudoga yetibdi, qancha faryod qilsam ham, mendan o'zga eshitguchi yo'q. Sening ko'ngling qanchalik tosh, temir hatto po'lat bo'lmasin, tog'ni eritar darajada ohim bor, bir kuni asar ham qolmaydi. Garchi to'g'rilik bilan qadding sarv daraxtini tik qilgan bo'lsa ham, hanuz qiliqlaringning ishqini uning boshidadir. Agar Mahshar kuni Farhod menga yo'luqqudek bo'lsa, hamdardim bilan holimni senga ayon qilaman, sen menga ishon. Ey sarvi parizodim, ey yosiminim, bu Lutfiy bechoraga ham goh-gohida nazar qilgin.

Ushbu g'azalda yor ishqida ado bo'lgan oshiqning afg'oni aks etmoqda. Tosh yurakli ma'shuqa oshuftasiga ko'p jabr-u zulm qilmoqda, unga adolatsizlik qilib, holidan xabar ham olmayapti, shoir hijron azobida yonib o'rtanmoqda, biroq uning ohini o'zidan boshqa kimsa eshitmayapti.. Go'zallikda tengi yo'q dilbarning esa bechorasi bilan hech ham ishi yo'q. Shu sababdan lirik qahramon sevgilisiga murojaat qilib, "goh-goh unga nazar solishini" so'ramoqda.

Bu g'azalning badiiy tahlili quyidagicha: g'azal yetti baytdan iborat. Qofiyadosh so'zlari: *bedod, ustod, yod, faryod, bo'lod, ozod, Farhod, parizod*. Bulardan *bedod, ustod, faryod, ozod, parizod* so'zlari forscha, *yod, bo'lod* so'zlari turkiy, *Farhod* esa arabcha leksemalardir. Qofiyadosh so'zlardagi raviy "d" tovushi bo'lib, raviyning o'rniga ko'ra muqayyad qofiya. Bu g'azalda radif qo'llanmagan. Vazni esa ramali musammani solim, ya'ni foilotun/ foilotun/ foilotun/ foilotun ruknida. Taqte'si - V - -/ - V - -/ - V - -/ - V - -.

G'azalda bir qancha she'riy san'atlar: matla'da nido – *ey g'amzasi miskinlar, tanosub – jodu, sehr* va talmeh – *Horut* qo'llanilgan. *Horut – Baqara* surasida ismi zikr qilinga ikki sehgardan biri bo'lib, ular *Bobil* ahliga azobdan saqlanish uchun sehr qilishni o'rgatishadi. *Alloh Taolo* ikki sehgarni odamlarni sinash uchun yuborgan. *Ularga, ya'ni Horut va Morutga to qiyomatga qadar Bobil shahrining zindonlaridan birida zanjirband holda qiyomatni kutish jazosi berilgan bo'lib, ular qiyomat kelgandan so'ng ozod etilishlari buyurilgan*. 3-baytda takrir – *faryod, faryod, faryod* so'zlarining takrorlanishidan hosil bo'lgan; *tasdir* – baytning birinchi misra boshida kelgan so'z ikkinchi misraning oxirida yana qo'llanilishi. Bu baytda "*faryod*" so'zlari ushbu san'atni yuzaga chiqargan; *anofora* – ikkala misra ham bir xil so'z bilan boshlanganligi. 4-baytda mubolag'a, tanosub; 6-baytda *talmeh – Farhod* obrazi keltirilgan. Maqta'da nido – *ey turki sumansoid, ey sarvi parizod, istiora – sarvi parizod, sumanso* san'atlaridan mohirona foydalanilgan. Bundan anglashiladiki, Lutfiy g'azallarining har bir baytida badiiy san'atlardan unumli foydalangan. Ayniqsa, bir baytning o'zida bir necha she'riy san'atlarni qo'llashi e'tiborimizni tortmasdan qo'ymaydi. Bir jihatga diqqatingizni qaratsak, 3-baytda keltirilgan *faryod* so'zlari orqali ham **takrir**, ham **tasdir**, ham **anofora** san'atlarini qo'llashi tahsinga sazavordir.

Shoirning yana bir g'azali tahlili quyidagicha:

Qo'rqarki, rahmi kelsa ko'zum tungi yoshina,

Yoshtek so‘rar meni borur o‘lsam chu qoshina...

*Ul jodularki bog‘lar oqar suvni ham sehr ila,
Hayron durur bu Lutfiy gado ko‘zi yoshina.*²⁸⁵

Besh baytli ushbu g‘azal ham ishq mavzusida yozilgan. Ramali mussamani mahzuf vaznida, ya‘ni foilotun/foilotun/foilotun/foilon, taqte‘si - V - -/ - V - -/ - V - -/ - V -. Qofiyadosh so‘zlari: *yoshina, qoshina, toshina, boshina, oshina, yoshina* so‘zlaridir. Bu so‘zlarning barchasi sof turkiy so‘zlar. Raviy “sh” tovushi. Raviyning o‘rniga ko‘ra mutlaq qofiya hisoblanadi. Radif qo‘llanmagan. Badiiy unsurlari: matla‘da epitet san‘atidan foydalangan, ya‘ni sifatlash san‘atidir. Ushbu san‘at turi misradagi *tungi yoshina* birikmasi orqali yuzaga kelgan. Tasbi‘ san‘atidan ham mohirlik bilan foydalangan. Ma‘lumki, tasbi‘ san‘atida baytning birinchi misrasi oxirida kelgan so‘z ikkinchi misra boshida ham qo‘llaniladi. Bu o‘rinda *yoshina va yoshtek* so‘zlarini tasbi‘ga olsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bundan tashqari, tashbehni ham uchratishimiz mumkin (*yoshtek*); 2-baytda esa tajnis san‘atini ko‘rishimiz mumkin: birinchi misrada *tosh – buyum, qattiq jism* ma‘nosida qo‘llangan bo‘lsa, ikkinchi misrada bo‘lsa *tosh – tashqari* ma‘nosida ishlatilmoqda. O‘z navbatida, *ichu toshi* tazodni ham yuzaga chiqarmoqda; begona baytda nido, tanosub; maqta‘da tanosub, mubolag‘a she‘riy san‘atlarini shoir o‘ziga xos lutf ila qo‘llagan.

Bundan ko‘rinib turibdiki, Mavlono bir so‘z yoki so‘z birikmasi orqali bir necha badiiy unsurlarni hosil qilmoqda. Shoirga xos so‘z o‘yinlari, qochirimlar, kam so‘z qo‘llab, chuqur ma‘no aks ettirish mahoratiga ham guvoh bo‘lmoqdamiz. Zero Lutfiy “Malik ul-kalom” unvonini o‘z navbatida isbotlab ketmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Lutfiy shaxsiga mustaqillikdan oldin faqat majoziy ishq haqida bitilgan she‘rlari bor deyilgan bo‘lib, tasavvufiy g‘azallarida keltirilgan diniy kalimalari o‘zgartirilgan yoki olib tashlangan o‘rinlariga ham guvoh bo‘ldik. Garchi lirik qahramonning iztiroblari aks etgan bo‘lsa ham, ammo majoziy yor orqali Yaratganga atalgan edi. Istiqloq yillarida uning lirikasi qayta o‘rganilib, nafaqat dunyoviy, balki diniy, tasavvufiy mazmunda yozilganligi olimlarimiz tomonidan e‘tirof etildi. Shoirning zohiran yorga bo‘lgan muhabbati, botinan Haq taologa bag‘ishlanganligi ayon bo‘ldi. Vaholanki, Mavlono darveshlikda ham shoirlar orasida peshqadamlik qilgan. Uning Mavlono Shahobiddin dinij va dunyoviy bilimlarni olganligi haqida ma‘lumotlar bor. Uning g‘azallarida ham, kichik lirik janrlarida ham o‘zgacha shoirona ruh, yozuvchilik mahorati hamda uslubi bir o‘qiganda she‘rxonga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Yuqorida tahlilga tortilgan g‘azallar xamir uchidan patir bo‘lib, ko‘plab g‘azallarni tadqiq etish matnshunoslarning bugungi kundagi dolzarb masalalaridan biri bo‘lmoqda.

Tadqiqot natijalari Lutfiy ijodiga xos ba‘zi o‘rinlarni ochib berishda ham muhim manba hisoblanadi. Shuningdek, shoirning ushbu lirik asarlari matnshunoslik hamda mumtoz adabiyotda hali o‘rganimaganli va bilan ahamiyatlidir. Shu sababli kelgusida Mavlono ijodini o‘rganishda, qolaversa, matnshunoslik tadqiqotlari uchun ham tayanch manba vazifasini o‘taydi.

²⁸⁵ ديوان لطفی دیوان گادا. Source gallica.bnf.fr / Biblioth?que nationale de France.

Adabiyotlar:

1. Ahmadxo‘jayev E. Lutfiy qo‘lyozma devonining Parij nusxasidagi e‘lon qilinmagan g‘azallar // Adabiy meros. Toshkent, 1978, №12. – B. 73–89.
2. Lutfiy. Devon. Gul va Navro‘z. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1965.
3. Lutfiy. Sensan sevarim... – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at, 1987. – B. 36–84.
4. Lutfiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1960.
5. دیوان لطفی دیوان گادا. Source gallica.bnf.fr / Biblioth?que nationale de France. B. 9^a

MUMTOZ ADABIYOTNI MAKTAB VA OLIY TA'LIMDA
O'QITISHNING MUAMMO VA VAZIFALARI

**O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTINI O'RGANISHDA NAZARIY
YONDASHUVLAR VA METODLAR**

**THEORETICAL APPROACHES AND METHODS IN THE STUDY OF
UZBEK CLASSICAL LITERATURE**

Elvina ADJEMINOVA

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi, PhD

Annotatsiya. O'zbek mumtoz adabiyoti ildizlari Markaziy Osiyoning madaniy-ma'naviy an'alaridan kelib chiqqan holda islom va jahon adabiy merosining muhim qismini tashkil etadi. Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur, Ogahiy kabi buyuk adiblar ijodida chuqur falsafiy, axloqiy va estetik qadriyatlar aks etgan. Ushbu maqolada o'zbek mumtoz adabiyotini o'rganishda qo'llaniladigan asosiy nazariy yondashuv va usullar o'rganiladi. Filologik, tarixiy, madaniy, qiyosiy, germevntik va semiotik nuqtai nazarlarga, shuningdek, zamonaviy fanlararo va raqamli metodologiyalarga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: o'zbek mumtoz adabiyoti, Alisher Navoiy, nazariy yondashuvlar, filologiya, qiyosiy tadqiqotlar, germevntika, raqamli gumanitar fanlar.

Abstract. Uzbek classical literature, with its roots in the cultural and spiritual traditions of Central Asia, constitutes a vital part of the Islamic and world literary heritage. The works of great authors such as Alisher Navoi, Zahiriddin Babur, and Ogahiy reflect profound philosophical, moral, and aesthetic values. This article explores the principal theoretical approaches and methods used in the study of Uzbek classical literature. Particular attention is given to philological, historical, cultural, comparative, hermeneutic, and semiotic perspectives, as well as to contemporary interdisciplinary and digital methodologies.

Keywords: Uzbek classical literature, Alisher Navoi, theoretical approaches, philology, comparative studies, hermeneutics, digital humanities.

Uzbek classical literature represents a remarkable phenomenon in the cultural history of Central Asia. It embodies not only literary achievements but also philosophical, moral, and religious thought. Its study requires the integration of diverse theoretical approaches and methodological frameworks. Traditional philological methods provide the foundation, yet the complexity of classical texts necessitates interdisciplinary perspectives. The following sections outline the main approaches and methods employed in analyzing Uzbek classical literature.

The philological tradition remains central to the study of Uzbek classical literature, as it provides the methodological foundation for establishing authentic texts and conducting reliable scholarly interpretation. This approach involves manuscript analysis, textual criticism, and linguistic investigation, all of which are indispensable due to the complex process of textual transmission in the medieval and early modern periods.

A prime example is the textual history of Alisher Navoi's monumental work *Khamsa* ("Five Poems"). Preserved in numerous manuscript copies across Central Asia, Iran, and the Ottoman Empire, these texts often contain variations in

wording, orthography, and stylistic nuances. Philological analysis enables scholars to compare these versions, identify copyist errors, and reconstruct a reliable critical edition²⁸⁶. Such work ensures that readers encounter Navoi's verses in their closest possible form to the author's original intent.

Textual criticism is equally vital for the study of Babur's Baburnama, a unique autobiographical work written in Chagatai Turkic. Since the text survived in both Turkic and Persian versions, philological investigation helps to establish their interrelation, revealing differences in style, vocabulary, and ideological emphasis²⁸⁷. For instance, the Turkic version demonstrates greater linguistic authenticity and a more personal tone, while the Persian translation, prepared for a broader courtly audience, introduces stylistic refinements and cultural adaptations.

Linguistic investigation within the philological approach also contributes to the understanding of the development of the Uzbek literary language²⁸⁸. Analysis of phonological and morphological features in Navoi's lyric poetry, such as the *Divan-i Fani*, illustrates the author's conscious effort to elevate Chagatai Turkic to the status of a sophisticated literary medium, equal to Persian and Arabic. His deliberate choice of native Turkic expressions alongside Persian loanwords provides insight into the dynamic linguistic environment of the Timurid era.

Moreover, philological research highlights stylistic and rhetorical strategies in classical texts. In Navoi's ghazals, scholars identify recurrent tropes such as metaphorical imagery of the rose and the nightingale, allegories of divine love, and intricate rhyme schemes. By systematically analyzing these features, the philological method not only clarifies textual meaning but also reveals the artistic mastery of the poet.

Finally, philological work often uncovers intertextual layers, linking Uzbek classical literature with broader traditions. For example, Ogahiy's historical chronicles and poetry contain numerous allusions to Persian historiography and Arabic poetic models, which philological scrutiny helps to decode. This demonstrates how Uzbek literature engaged in a rich cultural dialogue with neighboring traditions, while simultaneously forging its own identity.

The historical and cultural approach plays a fundamental role in the study of Uzbek classical literature, since literary works cannot be separated from the socio-political and spiritual contexts in which they were produced. This perspective emphasizes the close relationship between literature, history, religion, and philosophy, allowing scholars to interpret texts as products of their time and as reflections of cultural dynamics.

One of the most illustrative cases is the oeuvre of Alisher Navoi (1441–1501), whose literary activity was inseparable from the political and intellectual milieu of the Timurid Renaissance in Herat. As a statesman and cultural patron, Navoi created works that not only elevated Chagatai Turkic into a prestigious literary

²⁸⁶ Bertels, E. E. . Navoi and the Timurid Literary Tradition. Moscow: Nauka,2005.- P.122.

²⁸⁷ Braginsky, V. I. . The Heritage of Classical Persian and Turkic Literature in Central Asia. Leiden: Brill, 2006.- P.171.

²⁸⁸ Karimov, I. A. High Spirituality is an Invincible Force. Tashkent: Uzbekistan.1997.= P.59.

language but also expressed the philosophical and ethical ideals of his era²⁸⁹. His *Khamsa* was modeled after the Persian tradition of Nizami and Jami, yet it was deeply embedded in the Timurid cultural policy of legitimizing Turkic as a language of high literature. This reflects how political and cultural agendas shaped literary production.

The influence of Sufi philosophy and mysticism is another essential factor in the historical and cultural study of Uzbek classical literature. In Navoi's lyric collections, particularly in the *Divan-i Fani*, the recurring imagery of wine, the beloved, and the nightingale serves not merely as aesthetic devices but as vehicles for mystical allegories of divine love and spiritual striving. Similarly, the poetry of Abdurahmon Jami, who profoundly influenced Navoi, illustrates the symbiosis between Persian Sufi thought and Central Asian literary creativity. Through hermeneutic readings grounded in cultural context, scholars reveal how these texts convey universal humanist ideals under the guise of traditional Sufi symbols.

The historical approach also sheds light on the literary contributions of Zahiriddin Muhammad Babur (1483–1530), whose *Baburnama* stands as both a historical chronicle and a personal memoir. Written during a time of political upheaval and dynastic struggle, the work offers insights into the everyday realities of the Timurid dynasty, the cultural geography of Central Asia and India, and the moral dilemmas faced by a ruler and poet. The *Baburnama* exemplifies the way in which literature intersects with history, serving as both a work of art and a valuable historical source.

In later periods, figures such as Ogahiy (1809–1874) continued this tradition by writing historical chronicles alongside poetry. His works not only documented political events of the Khiva Khanate but also provided cultural commentary, blending historiography with literary expression. Studying such texts within their historical context reveals how literature functioned as a medium of both aesthetic reflection and social record²⁹⁰.

By situating Uzbek classical literature within its broader historical and cultural framework, scholars can better understand the interdependence of political power, religious thought, and literary creativity. This approach demonstrates that Uzbek literature was not an isolated phenomenon but an integral component of the Islamic cultural sphere, deeply connected with Persian, Arabic, and Turkic traditions, while also expressing the unique historical experience of Central Asia.

A key example of comparative analysis is the relationship between Alisher Navoi's *Khamsa* and the Persian models created by Nizami Ganjavi and Abdurahmon Jami. Navoi consciously followed the genre of the "five poems," but he adapted it to the Turkic cultural and linguistic environment. For instance, while Nizami's *Layli and Majnun* emphasizes the tragic inevitability of unfulfilled love, Navoi enriches the narrative with Turkic folkloric motifs and linguistic nuances, thereby broadening the emotional and cultural resonance of the story for Central

²⁸⁹ Mirzaev, I. *Alisher Navoi and the Development of Uzbek Literary Language*. Tashkent: Fan.2000- P.199.

²⁹⁰ Saidov, A. *Uzbek Classical Literature: History and Poetics*. Tashkent: Sharq.2022- P.95.

Asian audiences. Comparative study of these texts reveals both continuity with the Persian tradition and innovation in Navoi's literary project.

The Baburnama by Zahiriddin Muhammad Babur offers another fruitful field for comparative analysis. Scholars often juxtapose this autobiographical chronicle with earlier Turkic historical works, such as those by Rashid al-Din (Jami' al-Tawarikh), as well as with Persian memoir literature. Unlike many Persian chronicles, which idealize rulers, Babur adopts a highly personal and candid style, reflecting both his political challenges and inner emotional life. Comparative perspectives highlight how Babur's work bridges historiography and autobiography, anticipating later developments in both Eastern and Western narrative traditions.

The semiotic approach, on the other hand, treats literary texts as systems of cultural codes. For example, in the Khamsa, Navoi repeatedly employs the rose and nightingale motif. Semiotic analysis identifies this imagery as part of a larger Persian-Turkic symbolic tradition: the rose signifies divine perfection or sometimes the unattainable beloved, while the nightingale symbolizes the longing soul. By situating these symbols within broader cultural codes, semiotic research reveals how Uzbek literature participated in, yet also transformed, shared symbolic repertoires.

Ogahiy's chronicles also lend themselves to hermeneutic and semiotic approaches. His use of Qur'anic allusions and Islamic historical archetypes situates contemporary events within a sacred narrative framework. By interpreting rulers as heirs to earlier Islamic dynasties, Ogahiy employs semiotic strategies that legitimize political authority through symbolic association.

Another illustrative example is the recurring symbol of the journey (safar), present in Sufi-inspired Uzbek poetry. Hermeneutically, the journey is not only a physical displacement but also a metaphor for spiritual transformation. Semiotic analysis connects this symbol to a broader Islamic cultural code, where movement and exile signify the soul's passage from earthly existence to divine truth.

Taken together, hermeneutic and semiotic approaches deepen our understanding of Uzbek classical literature by showing that it communicates through layers of allegory, cultural codes, and symbolic structures. These methods uncover the interweaving of aesthetic beauty, spiritual philosophy, and socio-political meaning, demonstrating the multidimensional character of Uzbek literary heritage.

References:

1. Bertels, E. E. . Navoi and the Timurid Literary Tradition. Moscow: Nauka,2005.- P.122.
2. Braginsky, V. I. . The Heritage of Classical Persian and Turkic Literature in Central Asia. Leiden: Brill, 2006.- P.171.
3. Karimov, I. A. High Spirituality is an Invincible Force. Tashkent: Uzbekistan.1997.= P.59.
4. Mirzaev, I.. Alisher Navoi and the Development of Uzbek Literary Language. Tashkent: Fan.2000- P.199.
5. Saidov, A. Uzbek Classical Literature: History and Poetics. Tashkent: Sharq.2022- P.95.

ISLOM VA YOZUV, XAT TURLARI MAVZUSINI O‘TISHDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Surayyo DO‘STOVA

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
dotsenti, PhD*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Matnshunoslik fanidan o‘rin olgan “Islom va yozuv, xat turlari” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi xususida so‘z boradi. Matnshunoslik fani hozirgi vaqtda yurtimizdagi oliy o‘quv yurtlarining o‘zbek tili va adabiyoti fakultetlarida mutaxassislik fani sifatida o‘qitiladi. Ushbu maqolada Matnshunoslikdan “Islom va yozuv, xat turlari” mavzusi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar mazmunini ochishda qo‘l kelishi mumkin bo‘lgan interfaol metodlar bo‘yicha so‘z yuritmoqchimiz.

Kalit so‘zlar: metod, yozuv, nutq, so‘z, ta’lim, adabiyot, til, o‘qitish.

Matnshunoslik fanida o‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash ham ta’lim jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Jumladan, “Islom va yozuv, xat turlari” mavzusidan amaliy mashg‘ulotlar mazmunini ochishda qo‘l kelishi mumkin bo‘lgan interfaol metodlar ham talabalarning mavzuni o‘zlashtirishlarida yaxshi samara beradi. Pedagogik texnologiya deb, ta’lim jarayonini samaradorligini oshirishga, ta’lim oluvchilarning pejalashtirilgan natijalarga erishishini ta’minlashga qaratilgan texnologiyalarga aytiladi.

O‘qitishning “innovatsion ta’lim texnologiyalari, interfaol uslubdagi darslar xorij tajribasi sifatida pedagogikaga hamda barcha fanlarning o‘qitish metodikasiga kirib kelgani hech kimga sir emas. Innovatsiyalarning ko‘rinishlari: yangi g‘oyalar, tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar, noan‘anaviy yondashuvlar, odatiy bo‘lmagan tashabbuslar, ilg‘or ish uslublaridir” [4.56]

Pedagogik texnologiya ingliz tilidagi “aneducational technology”, ya’ni “ta’lim texnologiyasi”dir. ”Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari, ular bilan bog‘liq metodik yondoshuvlar bo‘ljak o‘qituvchilarda zaruriy bilimlar, muhim qonuniyatlar, ko‘plab fundamental tushunchalarni nisbatan yengil, chuqur va mustahkam shakllantirish uchun qulay sharoit yaratishi shubhasiz”[2.740]. Hozirgi kunda ta’lim sohasida zamonaviy pedagogik ta’lim texnologiyalaridan foydalanish o‘z samarasini bermoqda.

Ta’lim metodlarini tanlashda har bir darsning vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. “Islom va yozuv, xat turlari” mavzusi o‘rgatish jarayonida quyidagi metodlardan foydalanish mumkin.

1-topshiriq. FSMU usulidan maqsad: talabani o‘z fikrini ifodalashiga xizmat qiladi. F - fikrini bayon qilish; S – fikriga sabab ko‘rsatish; M – sababni asoslovchi misol keltirish; U - fikrini umumlashtirish.

A) Xat turlarining bir-biridan farqi nimada?

F – (fikrini bayon qilish)-

S – (fikriga sabab ko‘rsatish)-

M – (sababni asoslovchi misol keltirish)-

U – (fikrini umumlashtirish.)-

B) Matnshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasidagi farqlar?

- F – (fikrini bayon qilish)-
- S – (fikriga sabab ko‘rsatish)-
- M – (sababni asoslovchi misol keltirish)-
- U – (fikrini umumlashtirish.)-

C) Arab yozuvining shakllanishi haqida nimalarni bilasiz?

- F – (fikrini bayon qilish)-
- S – (fikriga sabab ko‘rsatish)-
- M – (sababni asoslovchi misol keltirish)-
- U – (fikrini umumlashtirish.)-

2-topshiriq. “SO‘ZLARNI O‘QI” metodida talabalar tarqatma materialdagi so‘zlarni o‘qiydilar va lotin yozuvida yozadilar. Gap tuzadilar. **Maqsad:** talabalarda o‘qish ko‘nikmasini shakllantirish, arab yozuvidagi matnlarni to‘g‘ri va xatosiz o‘qishga va yozishga o‘rgatish. چمن، چال، حکم، حاکم، حرجت، خار، درخت، آفتاب، کتاب، مکان، قار، گرد، اگر، اکبر، قرغاق، قرغە، مکتب، سفر، فراق، قراق، سباق، جان، جانان، سنگ تراش، جسم، ملک، لقب، سیقل، شرط، شرف، گردش حج، جراح، جراحت، راحت، خط، طلب، سباق، سنگ تراش، سیقل، شرط، صبر، صابر، صبا، ضرر، عرض، نظر، ظفر، خطاط، گرداب، کفت طبابت، طاهر، طرف اطراف

3-topshiriq. “Charxpalak” metodi. Kichik guruhlar o‘z tarqatma materiallaridagi vazifani bajarib, charxpalak aylanishi bo‘ylab bir-biriga uzatishadi, har bir guruh boshqalarning ishiga tuzatish kiritadi va oxirida o‘zlariga qaytib keladi. Guruhlar o‘z ishini tuzatishlar bilan takomillashtirgan holda taqdimot qilishadi. **Maqsad:** guruh bo‘lib ishlashga o‘rgatish.

A)

1. Qo‘lyozma manbadan olingan so‘zlarni arab yozuviga o‘giring va bir-biringizga uzating.
2. Xatolarni tekshirib, yana ikkitadan so‘z yozing.
3. Barcha so‘zlarni yig‘ib gap va matn hosil qiling.

4-topshiriq. Tushunchalar tahlili metodida atamalar bilan ishlanadi. **Maqsad:** atamalar haqida mukammal ma‘lumotga ega bo‘lishlariga erishish.

O‘qituvchi tomonidan berilgan qo‘shimcha ma‘lumotlarni 3-ustunga yozing.

Atamalar	Atamalar izohi	Misolla
		r

Yozuv		
Matn		
Manba		
Xat		
Nasx		
nasta'liq		
Suls		
ko'fiy		

5-topshiriq. “Matn tuz” metodidan maqsad: yozma va og‘zaki nutqni o‘stirish. Arab yozuvidagi matnlarni to‘g‘ri o‘qish va yozishga o‘rgatish. Quyidagi so‘zlarni o‘qing, xat turini ayting, so‘zlardan foydalanib gaplar hosil qiling va matn tuzing. Matnni nasta’liq xatida yozing.

7-topshiriq. KEYS.

Islom madaniyatida kitobat san’ati va hozirgi kundagi kitobat san’ati haqida nimalar bilasiz, hamda ularning farqlarini ayting?

6-topshiriq. Mavzuga oid test topshiriqlari

1. Matnshunoslikning tarkibiy qismlari

amaliy va nazariya

ijtimoiy va siyosiy

qo‘lyozma va toshbosma

yoza va og‘zaki holati

2. Matn so‘zining lug‘aviy ma’nosi

mustahkam, pishiq

tekst

satr chizig‘i

hoshiya

3. “Matnshunoslik maxsus fan emas, ilmiy vosita” jumlasining muallifi

Tomashevskiy

Lixachev

Reyser

A.Qayumov

4.Rus filologiyasida “matnshunoslik” so’zi bilan birga.... so’z birikmasi ham qo’llangan.

matn tanqidi

xronotop nazariyasi

matn har xilligi

matn taxriri

5.Didaktika-

pand-nasihati

ta’lim jarayoni

boshqaruv

psixik xususiyat

6.Fehrist bu-

ro’yxat

Izoh

Ma’lumot

tavsif

7.Manba so’zining o’zagi

naba’a

ba’aya

munado

nabayo

8.Mubayyin” kimning asari

Bobur

Fuzuliy

Navoiy

Mashrab

9.Manba so’zining ma’nosi

O‘qib chiqmoq, boshlanmoq, kelib chiqmoq

Kitobat qilmoq, hujjat bo’lmoq

Asar yozmoq, qo’llanma tayyorlamoq

Tarixiy hujjat, tarixiy asar

10.“Manba” so’zining qaysi tilga mansubligi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan

arabcha

forscha

lotincha

o’zbekcha

Xulosa qilib aytganda, bugungi “O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasi o‘shishga olib keladi”[3.570]. Matnshunoslik fanini o‘qitishda “Islom va yozuv, xat turlari” mavzusini yoritishda biz aytib o‘tgan metodlardan foydalanilsa, dars samaradorligi oshadi va talabalar amaliy mashg‘ulotlarda zerikmaydi, o‘z ustida ishlashga majbur bo‘ladi, hamda o‘zini o‘zi baholaydi.

Adabiyotlar:

1. Ashirboyev S. Azimov I, Rahmatov M. G‘oziyev A. Eski o‘zbek tili va yozuvi praktikumi. -Toshkent. Ijod, 2006
2. Buranova Sh. Zamonaviy dars va unga qo‘yiladigan talablar. “Turkiy xalqlar filologiyasida fundamental tadqiqotlar va innovatsion ta’lim texnologiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi.Nukus davlat pedagogika instituti. - Nukus, 2022. B.740
3. Do‘stova S. Fors izofasi mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.”Актуальные проблемы сопоставительного языкознания, сравнительного литературоведения и переводоведения”. Навои-2022.В.570
4. Sayidahmedov N. Noan‘anaviy dars. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003. – B.56.
5. Салохий Д.,Бабажонов Б. “Ўзбек тили ва адабиёти фанини ўқитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш” модул бирлигидан маърузалар матни.Самарқанд-2017. 3-б.
6. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Tamaddun, 2020. – 520 b.

“SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM” KONSEPSIYASI DOIRASIDA XII-XV ASRLAR O‘ZBEK ADABIYOTINI O‘RGANISH

G‘ayrat ISRAILOV

JDPU katta o‘qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Bugungi globallashuv davrida adabiy ta’limning asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodni milliy o‘zlik, ma’naviyat va estetik tafakkur ruhida tarbiyalashdir. Shu jihatdan ijodkor shaxsini o‘rganish, uning hayoti va ijodini ta’lim jarayoniga ilmiy asosda tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijodkor hayot yo‘li, davr sharoiti, dunyoqarashi va asarlaridagi g‘oyaviy-estetik tamoyillar o‘quvchilarni tarixiylik, tafakkur kengligi hamda badiiy didga o‘rgatadi.

Kalit so‘zlar: Ahmad Yassaviy, Sakkokiy, Lutfiy, Atoiy, Alisher Navoiy.

Annotation. In today's era of globalization, one of the main tasks of literary education is to educate the younger generation in the spirit of national identity, spirituality and aesthetic thinking. In this regard, the study of the creative personality, the scientific application of his life and work in the educational process is of great importance. The creative way of life, the conditions of the era, his worldview and the ideological and aesthetic principles in his works teach students historicity, breadth of thinking and artistic taste.

Keywords: Ahmad Yassavi, Sakkoki, Lutfi, Atoi, Alisher Navoi.

Аннотация. В современную эпоху глобализации одной из главных задач литературного образования является воспитание подрастающего поколения в духе национальной самобытности, духовности и эстетического мышления. В этой связи изучение личности творца, научное внедрение его жизненного и творческого опыта в образовательный процесс имеют большое значение. Творческий образ жизни, условия эпохи, мировоззрение писателя, идейно-эстетические принципы его произведений воспитывают у учащихся историчность, широту мышления и художественный вкус.

Ключевые слова: Ахмад Яссави, Саккоки, Лютфи, Атои, Алишер Навои.

XII–XV asrlar o‘zbek adabiyoti taraqqiyoti nuqtai nazaridan alohida bosqich hisoblanadi. Bu davrda turkiy adabiy til shakllanib, yozma adabiyot xalq og‘zaki

ijodi bilan uyg'unlashdi. Ahmad Yassaviy, Sakkokiy, Lutfiy, Atoiy, Alisher Navoiy singari ijodkorlarning asarlari o'zbek adabiy tafakkurining shakllanishida poydevor bo'ldi. Shu sababli adabiy ta'limda ularning hayoti va ijodini o'qitishning zamonaviy metodik yondashuvlarini tahlil qilish dolzarb masalalardan biridir.

O'rta asr adabiyotini o'rganish shunchaki tarixiy matnlarni o'qish emas, balki o'sha davrning ma'naviy-axloqiy, falsafiy, diniy asoslarini tahlil qilish demakdir. 12–15-asr adabiyoti o'z mohiyatiga ko'ra tasavvufiy, didaktik va gumanistik ruhda shakllangan²⁹¹. O'rta asr adabiyoti o'z davrining madaniy hayoti, ijtimoiy qarashlari va ilm-fan rivoji bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan. Shu bois, bu davr asarlarini o'rganish orqali nafaqat adabiy tafakkurni, balki xalqning turmush tarzini, dunyoqarashini ham bilib olish mumkin. Ayniqsa, tasavvufiy adabiyot inson ruhiyati, axloqiy poklik va ma'naviy kamolot masalalarini yuksak darajada ifodalagan. 12–15-asrlar adabiyoti didaktik va gumanistik ruh bilan sug'orilgan bo'lib, unda insonni ezgulikka, adolatga, mehr-oqibat va sabr-toqatga undovchi g'oyalar ustuvorlik qiladi. Navoiy, Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, Sakkokiy kabi mutafakkirlar o'z asarlari orqali xalqni ma'naviy uyg'oqlikka, komil inson bo'lish sari yo'naltirganlar. Shu jihatdan, o'rta asr adabiyotini o'rganish bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi, chunki u milliy tafakkurimiz va ma'naviy o'zligimizni anglashda bebaho manba hisoblanadi.

Adabiy ta'limda ijodkor shaxsini o'rganish — “shaxsga yo'naltirilgan ta'lim” konsepsiyasi doirasida ko'riladi. Bu yondashuv o'quvchini matnni yod olish emas, balki uni anglash, tahlil qilish, ijodkor ruhiyati bilan muloqotga kirishishga undaydi. Masalan, Yassaviy hikmatlaridagi “nafs bilan kurash”, “ruhiy poklanish” g'oyalari nafaqat diniy, balki pedagogik jihatdan ham o'quvchi tarbiyasida muhim o'rin tutadi²⁹². Adabiy ta'lim jarayonida ijodkor shaxsini o'rganish — bu oddiy biografik ma'lumotlarni bilish emas, balki ijodkorning dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari, hayotiy tajribasi va ma'naviy qadriyatlarini tahlil qilishni anglatadi. “Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim” konsepsiyasi ana shu maqsadni ko'zlab, o'quvchini matnni yod olishga emas, balki uni chuqur anglash, mazmun-mohiyatini tahlil etish, ijodkor qalbi bilan muloqotga kirishishga yo'naltiradi. Bu yondashuv o'quvchining tafakkurini faollashtiradi, estetik didini shakllantiradi va mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Masalan, Ahmad Yassaviy hikmatlaridagi “nafs bilan kurash”, “ruhiy poklanish” kabi g'oyalar nafaqat diniy ma'rifatni targ'ib etadi, balki o'quvchini axloqiy barkamollikka undaydi. Bu g'oyalar pedagogik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali o'quvchi o'zini anglash, ichki dunyosini poklash va komil inson bo'lish sari intilish zarurligini his etadi. Shu tariqa, adabiy ta'lim ijodkor shaxsi orqali o'quvchi shaxsini tarbiyalashning samarali vositasiga aylanadi.

Ahmad Yassaviy “Devoni hikmat” asari orqali xalqni ruhiy tarbiyaga, sabr-toqat, halollik, insofga chorlagan. Adabiyot darslarida Yassaviy ijodini o'rgatishda konseptual xarita yoki taymlayn usullaridan foydalanish o'quvchilar uchun oson va samarali bo'ladi. Ahmad Yassaviy o'zining “Devoni hikmat” asari orqali xalqni

²⁹¹ Lutfiy. G'azallar devoni. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1999.

²⁹² Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.

nafaqat diniy-ma'naviy yo'nalishda, balki axloqiy-ruhiy jihatdan ham tarbiyalashni maqsad qilgan. Uning hikmatlarida insonning ichki olami, nafs ustidan g'alaba qozonish, sabr-toqatli bo'lish, halollik va insofni hayot mezoniga aylantirish kabi yuksak g'oyalari ifoda etilgan. Shu bois Yassaviy ijodi adabiyot darslarida o'quvchilarni ma'naviy kamolotga yetaklaydigan bebaho manba sifatida o'rganiladi. Ayniqsa, "Devoni hikmat"dagi g'oyalarni o'quvchilarga tushunarli tarzda yetkazishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar — konseptual xarita yoki taymlayn (vaqt chizig'i) usullaridan foydalanish nihoyatda samarali hisoblanadi. Bu usullar o'quvchilarga Yassaviyning hayoti va ijodiy faoliyatini tizimli tarzda ko'rish, asosiy g'oyalarni mantiqiy bog'liqlikda tushunish va tahlil qilish imkonini beradi. Natijada, o'quvchilar nafaqat matnni o'qiydi, balki undagi ma'naviy mazmunni chuqur his etadi hamda uni hayotiy qadriyat sifatida qabul qiladi.

Bu davr shoirlari adabiy tilda soddalik va tabiiylikni targ'ib qilgan. Masalan, Sakkokiy g'azallaridagi "sadoqat", "vafodorlik" mavzulari hozirgi yoshlar uchun ham axloqiy saboqdir. Lutfiy lirikasida esa muhabbat va insoniy tuyg'ularning pokligi tasvirlangan. Bu asarlarni o'rgatishda grafik organayzer, tushuncha tarmog'i (klaster), g'oya tahlili jadvallari kabi metodik vositalar qo'llansa, o'quvchi matn mazmunini faol idrok etadi.

Navoiy hayoti va ijodi — 15-asr adabiy tafakkurining cho'qqisi. Uni o'qitishda faqat "g'azal mazmunini tushuntirish" emas, balki shaxs konsepsiyasi asosida tahlil qilish zarur. Navoiy faoliyatini ko'rsatadigan biografik xarita, asarlari janr bo'yicha tasnifi, ijtimoiy g'oyalarning zamonaviy talqini kabi interfaol topshiriqlar o'quvchini mustaqil izlanishga yo'naltiradi.

Bugungi kunda umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida adabiyot darslarida tarixiy adabiyotga ajratilgan vaqt cheklangan. Natijada o'quvchi 12–15-asr adabiyotining ruhini to'liq his qila olmaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Bugungi kunda umumta'lim maktablari hamda oliy ta'lim muassasalarida adabiyot fanini o'qitishda tarixiy davr adabiyotiga ajratiladigan vaqtning cheklangani jiddiy muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Bu holat o'quvchilarning 12–15-asr adabiyotining ruhini, g'oyaviy-ma'naviy mazmunini chuqur anglashiga to'sqinlik qiladi. Natijada, o'quvchi o'rta asr adabiyotining tasavvufiy, gumanistik va falsafiy asoslarini yuzaki qabul qiladi, ularning zamonaviy hayot bilan bog'liqligini to'liq tushuna olmaydi. Bundan tashqari, adabiyot o'qituvchilarining metodik tayyorgarligida ham ayrim kamchiliklar mavjud²⁹³. Xususan, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan — multimedia vositalari, interaktiv metodlar, raqamli grafik organayzerlardan foydalanish hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Agar bu vositalar o'quv jarayoniga samarali tatbiq etilsa, o'rta asr adabiyoti o'quvchilar uchun yanada qiziqarli, jonli va tushunarli bo'ladi. Shu tariqa, tarixiy adabiyot nafaqat o'tmishni o'rganish manbai, balki o'quvchini ma'naviy kamolot sari yetaklovchi vositaga aylanadi.

Shu bois raqamli platformalar, interaktiv testlar, video-lektsiyalar asosida adabiy shaxslarni o'qitish istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Kelgusida sun'iy intellekt asosida adabiy shaxslar biografiyasini vizual modellar orqali o'rgatish,

²⁹³ To'xliyeva Sh., Mirzayeva M. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2021.

virtual muzeylar yoki multimedia prezentatsiyalaridan foydalanish kabi yondashuvlar adabiy ta'lim samaradorligini oshiradi.

XII–XV asr adabiyotining o'qitilishi nafaqat tarixiy manbalarni o'rganish, balki o'quvchini ma'naviy poklik, vatanparvarlik va insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash vositasidir. Ahmad Yassaviy, Sakkokiy, Lutfiy, Atoiy va Alisher Navoiy kabi ijodkorlar hayoti va asarlarini zamonaviy metodlar asosida o'qitish — adabiy ta'limning sifatini oshirishning muhim omilidir.

Adabiyotlar:

1. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
2. Alisher Navoiy. Xamsa. – Toshkent: Fan, 2011.
3. Lutfiy. G'azallar devoni. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1999.
4. To'xliyeva Sh., Mirzayeva M. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDP, 2021.
5. G'ofurova M. Adabiy shaxs fenomeni va uni o'qitishning psixologik asoslari. – Toshkent: Fan va ta'lim, 2022.

MUMTOZ ADABIY MANBALARDA ISMLAR POETIKASINING O'RGANILISHI

Sobira TIRKASHEVA

ToshDO'TAU o'qituvchisi

Annotatsiya. mazkur maqolada mumtoz adabiy manbalarda ismlar poetikasining o'rganilishi va genezisi tahlil qilingan. Kichik tadqiqotda mumtoz badiiy matnda ismning semantik, estetik va konseptual funksiyalari, nom berish an'alarining mifologik va diniy ildizlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada ismlar poetikasining shakllanishida Sharq falasafasi, tasavvufiy tafakkur va xalq og'zaki ijodi an'analari ta'siri ko'rsatilgan. Mumtoz manbalarda qahramonlarga qo'yilgan ismlar va nomlar inson mohiyatining timsoli, identifikatsiya va ijodkor badiiy niyatining semantik markazi sifatida namoyon bo'lishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ism, genezis, poetika, ramz, obraz, identifikatsiya, tasavvuf, mifologiya.

Annotation. this article examines the study and genesis of the poetics of names in classical literary sources. The research analyzes the semantic, aesthetic, and conceptual functions of names in classical literary texts and reveals the mythological and religious roots of naming traditions. The article also highlights the influence of Eastern philosophy, Sufi thought, and oral folk traditions on the formation of the poetics of names. It is substantiated that in classical sources, the names and appellations given to heroes symbolize the essence of human nature, serve as means of identification, and represent the semantic center of the author's artistic intention.

Keywords: name, genesis, poetics, symbol, image, identification, Sufism, mythology.

Bugungi o'zbek adabiyotshunosligida badiiy matnni hamda badiiy asarlarni tizimli va kompleks tahlil qilishga intilish kuchayib bormoqda. Bunda badiiy obrazni shakllantiruvchi barcha omillar – voqea, syujet, til, uslub bilan bir qatorda badiiy asar qahramonlariga, personajlarga qo'yilgan ismlarning poetik talqini va tahlili ham muhim o'rin tutadi. Chunki har bir ism o'z mohiyatiga ko'ra, nafaqat oddiy nomlash vositasi, balki badiiy g'oyaning semantik markazi, muallif niyatining estetik ifodasi sifatida xizmat qiladi. Ism — tilning eng qadimiy va

asosiy nomlash vositalaridan biri bo‘lib, u har bir tilning nafaqat leksik tizimida, balki badiiy matn hamda asarlarda ham alohida qatlamni tashkil etadi. Ismlar poetikasini tahlil qilish orqali muayyan obraz, timsol va qahramonning mazmuniy yuklamasi, diniy-mifologik ildizlari va tasavvufiy talqinlari aniqlanadi. Mumtoz adabiyot vakillarining asarlarida qahramonlarga ism tanlash jarayoni tasodifiy emas, balki ularning har biri ramziy, ma’naviy yoki tarixiy konnotatsiyaga ega bo‘lib, ijodkorning estetik niyatini aks ettiradi. Maqolada mumtoz manbalarda ismlar poetikasining genezisi va shakllanishi hamda badiiy-falsafiy funksiyalarini tahlil qilish orqali ismlar vositasida ifodalangan identifikatsiya, ramz va obraz muammolari yoritiladi.

Ismning mifologik genezisi diniy manbalarda yanada boyitiladi. Qur’oni Karimda ham Odam alayhissalom insoniyat otasi, Alloh tomonidan yaratilgan ilk bashar sifatida tilga olinadi. Bunda ism nafaqat shaxsiy nom, balki insoniyatni birlashtiruvchi umumiy timsol, arxetip sifatida ham vazifadosh bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan “Odam” ismi ramziy funksiyaga ega bo‘lib, u mavjudodtlarning eng mukarrami bo‘lgan insonni ifodalaydi. Odam Ato manbalarda ko‘rsatilishicha, yer yuziga yuborilgan birinchi payg‘ambardir, biroq Qur’oni Karimda Odam Atoning payg‘ambar ekanligi aniq ko‘rsatilmagan bo‘lsa-da, uning payg‘ambar ekanligiga ishora qilingan. Odam (آدم) qadimiy suryoniycha (“Adam” (“qizil tuproq”) so‘zidan olinganligi ilmiy adabiyotlarda e’tirof etilsa-da, qadimiy yodgorliklarda bu so‘z o‘ziga xos talqin etilgan²⁹⁴. Qur’oning Hijr surasi 26 oyatida “Odamni asli qora botqoqdan olib, qurutilgan loydan yaratganmiz” deyiladi. Shuningdek, Qur’oni Karimda nomlar haqida so‘z yuritilgan, jumladan, (Alloh) Odam (Ato)ga barcha nomlarni o‘rgatdi. So‘ng ularni farishtalarga (birma-bir) ko‘rsatib dedi: “Agar rostgo‘y bo‘lsangiz, ana u narsalarni nomlari bilan Menga aytib beringiz!” (Ular) dedilar: “Zoti poking haqqi, bizda O‘zing bildirganingdan o‘zga ilm yo‘qdir. Albatta, Sen ilm va hikmat egasidirsan”. (Alloh) aytdi: “Ey, Odam, ularga nomlari bilan aytib ber”. Ularga nomlari bilan aytib berganida, (U) dedi: “Men osmonlar va Yer sirlarini, sizlar oshkor qilayotgan va yashirib yurgan narsalaringizni bilurman, demaganmidim?!²⁹⁵” “Qissasi Rabg‘uziy”da esa Odamni qora loydan emas, balki turli rangdagi tuproqlar qo‘shilmasidan yaratilganligiga va shu sababli Odam avlodlarining rangi, ko‘rinishi, fe‘l-atvori, xarakteri turlichaligiga ishora qiladi. Mirzo Ulug‘bek o‘zining “To‘rt ulus tarixi” asarida Odam so‘zining kelib chiqishi va ma’nosiga alohida e’tibor qaratadi. Unda aytilishicha, shuning uchun odam deyilganki, muborak jismlari Yer yuzasi (Adimi zamin)dan olib yaratilgan. Shu sababli unga Odam deb ism qo‘yishdi. Ba’zilarning fikricha, (Odam alayhissalomning) pokiza badanlari bug‘doyrang bo‘lgan. Shuning uchun Odam deganlar. Dastlabki fikrlarga ko‘ra, Odam so‘zi adim-po‘st so‘zidan olingan; lug‘atda u “ro‘yi zamin po‘sti” deyiladi. Ikkinchi rivoyatga ko‘ra, Odam “odama”dan olingan. Al-adama (mim va dol fathali, ho-sokin) deb bug‘doyranglini aytilgan. Boshqa birovlarining aytishicha, suv bilan tuproq aralashmasi Odam deyilgan. Har qalay Hazrati Haq Taoloning Odamni yaratishida ko‘p hikmatlar va

²⁹⁴ Хусанов. Н. XV аср ўзбек адабий ёдгорликларидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. Дисс. – Тошкент. 2000. – Б.36.

²⁹⁵ Qur’oni Karim ma’nolari tarjimasini. Tarjimon: Abdulaziz Mansur Baqara surasi, 31-32-33-oyatlar, – B. 6-7.

turli-tuman sirlar sanoqsizdir. Shu jihatdan ism qo'yish ilmining barcha qiyli qolini bevosita unga o'rgatdi²⁹⁶. Bu haqida Rabg'uziyning "Qissasi Rabg'uziy" asarida ham ma'lumotlar keltirilgan. Unda aytishicha, Alloh Taolo Odamga "Ismlar ilmi"ni o'rgatdi. So'ng jamiki narsalarni farishtalarga ko'rsatib: "Agar sizlar rostgo'y bo'lsangiz bu narsalarning otini menga aytib bering", dedi. Farishtalar ojiz bo'lib: "Parvardigoro, Sen pokdursan, Sen o'rgatgandan boshqa hech bir ilmimiz yo'qdir, o'zgasini bilmasmiz", dedilar. Odamga farmon bo'ldi: "Ey Odam, bularga anavi narsalarning nomlarini aytib bergil!". Odam ularning nomlarini aytib berdi: "Bu daraxt, bu tosh, bu suv . . ." Hamma narsalarning nomini jamiki tillar bilan bayon qildi²⁹⁷.

Tadqiqotimizning asosiy vazifasi ismlar poetikasini o'rganish bo'lganligi sababli quyida poetika haqida qisqacha to'xtalamiz. Poetika — bu adabiyotshunoslikning fundamental bo'limi bo'lib, u badiiy asarning ichki tuzilishi, tasviriy va ifodaviy vositalari, janr xususiyatlari, obrazlar tizimi, uslub va kompozitsiya singari badiiy komponentlarni nazariy jihatdan o'rganadi. Poetika badiiy matnning estetik mohiyatini, uning idrok qilinishi, talqin qilinishi hamda san'at sifatida qanday tuzilishga ega ekanligini ilmiy mezonlar asosida tadqiq etadi. Poetika qadimdan beri olimlar va ijodkorlarning diqqatini jalb qilib keladi.

Badiiy ijod, adabiyotning taraqqiyoti nazariy yoritishni va umumlashtirishni taqazo etadi. Shu o'rinda yunon faylasufi Aristotelning "Poetika" asarini eslash o'rinlidir. Chunki ushbu asarda yuqorida aytib o'tganimiz umumlashtirish keng yoritib berilganiki, biz bugungi kungacha unga murojaat qilamiz. Hatto Aristotel ham adabiyotda ismlarning ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Miloddan avvalgi 300-yillarda u o'zining poetika san'ati haqidagi darsligi — "Poetika" asarining IX qismida shunday yozadi: "she'riyat ko'proq umumiylikni ifodalashga intiladi. Bu yerda umumiy deganda men ma'lum turdagi kishilarning muayyan vaziyatda ehtimollik yoki zaruriyat qonunlariga ko'ra qanday gapirishi yoki qanday harakat qilishi mumkinligini nazarda tutaman; she'riyat aynan shunday umumiylikni tasvirlashga intiladi va shuning uchun ham shoir personajlarga tanlagan ismlarida aynan shu umumiylikni ko'zlaydi. Shoir avval voqeani ehtimollikka asoslanib quradi, keyin esa o'sha voqeaga xos xarakterli ismlarni joylashtiradi"²⁹⁸. Badiiy adabiyotda ism ko'pincha qahramon xarakteriga, uning kim ekanligiga ham ishora qilib keladi. Qahramonlar, odatda, ismlarining mazmuniga mos xarakteriga ega bo'ladi. Mumtoz adabiyot namunalarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ismiga munosib qahramonlarni deyarli barcha xalqlar adabiyotida uchratishimiz mumkin. Bu holatni Sharq og'zaki va yozma adabiyotining mumtoz namunalarida ham istagancha uchratish mumkin. Chunonchi, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida qahramonlarga nom, ism berishning go'zal namunalarini ko'rishimiz mumkin. O'rta asr turkiy adabiy merosining eng muhim yodgorliklaridan biri — Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari personajlar ismlarining semantik qatlamini o'rganishda alohida ahamiyat kasb etadi. Muallif o'z asari uchun to'rt

²⁹⁶ Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. — Тошкент: Чўлпон, 1994. — Б.17.

²⁹⁷ Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қиссаси Рабғузий. — Тошкент: ЁЗУВЧИ, 1990. — Б.20.

²⁹⁸ The Internet Classics Archive: <http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.1.1.html>

qahramonni tanlaydi, ularning har biriga bir turkcha ot beradi. Ularning har biri simbolik qahramon bo'lib, hayotning eng muhim tomonlarini mujassamlashtiradi²⁹⁹. Asarda personajlarga berilgan ismlar tasodifiy emas, balki muayyan g'oyaviy-falsafiy maqsadga xizmat qiladi.

Kuntug'di (chiqqan kun) – adolat timsoli, Elig o'rnida Oyto'ldi (to'lgan oy) – davlat timsoli, vazir o'rnida O'gdulmish (aqli raso) – aql timsoli, vazirning o'g'li o'rnida O'zg'urmish (uyg'ongan) – qanoat timsoli bo'lib, vazirning qarindoshi o'rnidadir³⁰⁰. Shuningdek, Q. Karimov “Qutadg'u bilig” asari qahramonlari qatorida Ko'samish hamda Ersig nomlarini ham keltirib o'tadi. Demak, asar qahramonlari shu vaqtga qadar tushuntirib kelinganidek, to'rtta emas, oltitadir³⁰¹. “Qutadg'u bilig” asaridagi yuqorida ko'rganimiz olti qahramon ismlari qatoriga yana bir qator turkcha, arabcha-forscha va yunoncha shaxs nomlarini ham qo'shib ko'rsatishimiz mumkin. Shunday nomlardan biri turkcha Mahmud Koshg'ariy devonida Alp Erto'nga deb keltirilgan nom bo'lib, “Qutadg'u bilig”da To'g'a Alp Er tarzida uchraydi. Muallifning shahodat berishicha, u tarixiy shaxs bo'lib, turk beklari orasida eng taniqlisi, shijoatlisi, bahodiri va eng yaxshisi hisoblangan. Forsiyalar uni Afrosiyob deb ataganlar³⁰². Q. Karimovning fikrlariga qaraganda, To'g'a Alp Er (“Devonu lug'otit turk”da Alp Er To'nga) uning to'liq ismi emas, bu ism tarkibidagi “alp” so'zi botir, bahodir, eng kuchli ma'nosida bo'lib, To'g'aga berilgan laqab bo'lsa kerak, “Er” esa kishi, odam ma'nosidadir. Asli ismi To'g'adir. To'g'a Alp Erbahodir er To'g'a demakdir. Xalqimizda beo'xshov yastanib yotgan kishilarga nisbatan qo'llanuvchi “alpning o'ligiga o'xshab yotibdi” degan iboraning mavjudligi ham ma'lum darajada shu fikrning tasdiqi uchun imkon beradi³⁰³. Yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ldiki, “Qutadg'u bilig”da forsiy nom Afrosiyob ham uchraydi. Bundan tashqari, asarning bir o'rnida “Shohnoma”ning mashhur qahramonlari Zahhok va Faridun nomlari ham keltiriladi. Shuningdek, asarning turli o'rinlarida muallif tomonidan tarixiy shaxslar, payg'ambarlar, chahoryorlar, afsonaviy qahramonlarning nomlari misol tarzida keltirilgan baytlarda bir-bir zikr qilib o'tiladi³⁰⁴. N. Mallayev esa “Qutadg'u bilig” dostoni qahramonlarining nomi xalq og'zaki ijodi traditsiyalari bilan bog'langanligini aytib o'tgan. O'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarda “kun” va “oy” so'zlari bilan birga ishlatiladigan nomlar keng tarqalgan va xalq eposidan o'rin olgan. Bunga, jumladan, o'zbek xalq dostonlaridagi “Oysuluv”dagi Oysuluv va uning o'g'li Kunbotir, “Kuntug'mish” dostonining bosh qahramoni Kuntug'mish, “Yusuf va Ahmad” dostonodagi Kunxon va Oyxon,

²⁹⁹ Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1967. – №2. – Б. 42.

³⁰⁰ Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1967. – №2. – Б.42.

³⁰¹ Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1967. – №2. – Б. 46.

³⁰² Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1967. – №2. – Б. 46.

³⁰³ Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1967. – №2. – Б.47.

³⁰⁴ Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1967. – №2. – Б.47.

“Oygul” ertagidagi Oygul, qahramonlarning nomiga qo‘shib aytiladigan “Oy” qo‘shimchasi (“Alpomish”dagi Barchinoy kabi), “oy desang oy, kun desang kun” kabi obrazli iboralar, “Oy bastina Oybarcha qiz, kun ostida Kunakay qiz” kabi misralarni yaratgan qozoq xalq og‘zaki ijodidagi “Oymon-Sho‘lpon” dostoni, “Kunikey qiz” ertagi va boshqa asarlarning “Oy” va “Kun” nomlari bilan atalishi; qirg‘iz xalq qahramoni Manasning “Kundan va Oydan paydo bo‘lishi”, “Manas”dagi Oychurek, Oykanish, To‘lg‘onoy obrazlari, qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodidagi Oysanam (“G‘arib Oshiq”), Oysuluv (“Qirq qiz”) va boshqalar yaqqol misol bo‘la oladi. O‘zbeklarda xotin-qizlarning nomiga “oy” so‘zini qo‘shib aytish hozir ham keng qo‘llaniladi. S.P. Tolstovning fikriga ko‘ra, “Kun” va “Oy” bilan bog‘liq nomlarning tarixiy ildizi totemlarga borib taqaladi³⁰⁵.

Rus filologi M.S Fomkin o‘z tadqiqotida “Qutadg‘u bilig”dagi personaj ismlari haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: “Turkiy epik an‘anada qahramonlar ismlarining tanlanishi yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, hukmdor Kuntug‘di – “Quyosh tug‘ildi”, uning vaziri Aytoldi esa – “To‘lin oy” ma‘nosini bildiradi. Markaziy Osiyo va Sharqiy Turkiston xalqlari folklorida ijobiy qahramonlar ko‘pincha tarkibida K?n (“Quyosh”) yoki Ay (“Oy”) komponentlari mavjud bo‘lgan qo‘shma ismlarni olib yuradilar. Jumladan, eng qadimiy turkiy rivoyatlardan birida turkiy qabilalarning afsonaviy ajdodi O‘g‘uzxonning dastlabki ikki o‘g‘li Kun va Ay deb atalgan. Bunday ismlar o‘zbek dostonlarida ham keng uchraydi. Masalan, “Yusuf va Ahmad” qissasida Urganch shahrining ikki hukmdori Kunkhon va Aykhon nomlari bilan ataladi. “Qutadg‘u bilig”dagi elik Kuntug‘di ismi boshqa variantda qahramon Kuntug‘mish sifatida ham qayd etilgan. Bunday turdagi ismlar qirg‘iz folklorida ham juda ko‘p uchraydi. “Manas” dostoni rivoyatiga ko‘ra, epik qahramon Manas Quyosh va Oydan kelib chiqqan. Quyosh va Oy tushunchalari turkiy qabilalar orasida uzoq vaqt davomida totem sifatida saqlanib qolgan bo‘lib, bu holatni, masalan, turkman urug‘larining totemik kelib chiqishga ega bo‘lgan nomlarida – Ay, Aydog‘di, K?n, K?ntug‘di (so‘nggi holatda “Qutadg‘u bilig”dagi elikning ismi bilan to‘liq mos keladi) yaqqol kuzatish mumkin. Turkiy adabiy an‘anada “quyosh” va “oy” bir-biridan ajralmas tushunchalar sifatida qaraladi. Shu sababli “Qutadg‘u bilig” dostonida elik va vazirning ismlarini mos ravishda “Quyosh” va “Oy” bilan bog‘lash ularning semantik aloqadorligini namoyon etadi: qanday qilib Quyoshsiz Oy bo‘lmasa, xuddi shunday adolatsiz baxt bo‘lmaydi³⁰⁶.

Shuningdek, rus olimi Fomkin fikricha, “Qutadg‘u bilig” dostoniga arab madaniyatidan islomiy g‘oyalar va ular bilan bog‘liq nom-obrazlar – o‘ziga xos arab-musulmon madaniyati mifologemalari kirib kelgan. Ularga, avvalo, quyidagilar kiradi: Muhammad – islom dinining asoschisi (nazmiy muqaddima, bayt 8); Atiq (arab. “ozod qiluvchi”) – Muhammadning vorisi xalifa Abu Bakrning laqabi (bayt 51); Faruq (arab. “yaxshi va yomonni farqlovchi”) – Abu Bakrning vorisi xalifa Umar laqabi (bayt 53); Usmon – Umar ortidan hokimiyatni boshqargan “rashidun” (to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi) xalifalardan uchinchisi (bayt

³⁰⁵ Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи. 1965. – В. 131.

³⁰⁶ Фомкин М.С. Поэтическая картина мира Юсуфа Баласагуни (к 950-летию поэмы “Кутадгу Билиг” УДК 82-131: 811.512.1 ГРНТИ 17.09.91 2019. – С. 113.

55); Ali – to‘rtinchi rashidun xalifa (bayt 57). Alohida ta’kidlash lozimki, doston matnida bu islomiy poydevor shaxslar bevosita nomlari bilan bir qatorda, epitet, metafora va perifraz vositalarida ham takror va takror tilga olinadi. Masalan, Muhammad – “elchi” (nazmiy muqaddima, bayt 7), “sevimli bashoratchi” (bayt 34), Qur’oniy epitet sifatida “payg‘ambarlarning muhridir” (bayt 45), “olam ustida turgan tanlangan zot” (bayt 4719); To‘rt rashidun xalifa – “uning [Muhammadning] to‘rt sodiq do‘sti” (bayt 31); Muhammad, Abu Bakr va Ali – “ikki munosib qaynota va ikki sevimli kuyov” (bayt 50) – bu o‘rinda shoir uch shaxs o‘rtasidagi qarindoshlik rishtalarini poetik tarzda talqin qiladi; Umar – islom an‘analarida dinning eng sadoqatli himoyachisi sifatida tanilgan, shoir esa uni bevosita ism bilan emas, balki perifraz orqali: “haqiqiy e’tiqodning himoyasi va tayanchi” (bayt 54) deya ataydi; Ali – uning mashhur epiteti Haydar (arab. “sher”) bilan ifodalanadi (bayt 6550).

Shuningdek, arab madaniy an‘anasidan kirib kelgan yana bir obraz sifatida Azroil – musulmonlar e’tiqodidagi o‘lim farishtasi ham zikr etiladi (bayt 5678). Uni Yusuf Xos Hojib yana metaforik tarzda “xabar beruvchi, paydo bo‘luvchi elchi” sifatida talqin qiladi: “Elchi kelishiga hozirlik ko‘rish kerak...”³⁰⁷.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib shuni aytish mumkin, mumtoz adabiy manbalarda ism badiiy matnning nafaqat identifikatsion elementi, balki semantik, ramziy va estetik yuklamaga ega bo‘lgan poetik birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Ism vositasida badiiy obrazning ichki mohiyati, muallifning estetik ideal va falsafiy qarashlari, shuningdek, davrning ijtimoiy-madaniy tafakkuri aks etadi. Mumtoz adabiyot namoyondalari ijodida ismlar ko‘pincha tasavvufiy, ma’naviy va axloqiy konsepsiyalar bilan uyg‘un holda qo‘llanilib, ular ramziy ma’nolarni ham ifodalab keladi. Ismlar poetikasining o‘rganilishi mumtoz adabiyotning badiiy-estetik mohiyatini, qahramonlarga nom, ism berish jarayonining madaniy-falsafiy asoslarini tahlil etish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Каримов Қ. “Қутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1967. – №2. – Б. 42–47.
2. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б. 17.
3. Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Киссаси Рабғузий. – Тошкент: ЁЗУВЧИ, 1990. – Б. 20.
4. Qur’oni Karim ma’nolari tarjiması. Tarjimon: Abdulaziz Mansur
Vaqara surasi, 31-32-33-oyatlar, – B. 6-7.
5. TheInternetClassicsArchive:<http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.1.1.html>
6. Фомкин М.С. Поэтическая картина мира Юсуфа Баласагуни (к 950-летию поэмы “Қутадғу Билиг” УДК 82-131: 811.512.1 ГРНТИ 17.09.91 2019. – С. 100-101-113.

³⁰⁷ Фомкин М. С. Yuqoridagi tadqiqot. – B.100-101

ALISHER NAVOIYNING MEROSI — O‘ZBEKISTONNING MADANIYAT VA TURIZM RIVOJLANISHI ASOSI SIFATIDA

ALISHER NAVOI’S LEGACY AS A FOUNDATION FOR UZBEKISTAN’S CULTURAL AND TOURISM DEVELOPMENT

Dilzoda MIRZAEVA

*PhD National University of Uzbekistan,
Department of English Philology*

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonda adabiy turizmning madaniy rivojlanish va globallashtirish sharoitida ortib borayotgan ahamiyatining o‘rganilishi xususidadir. Turizm millatning o‘ziga xosligini aks ettirish bilan birga ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy aloqalarni mustahkamlashdagi rolini belgilaydi. Ushbu ilmiy tadqiqot Alisher Navoiy merosi va boshqa adabiy maktablarning O‘zbekiston madaniy manzarasini shakllantirishdagi o‘rnini yoritib berishga xizmat qiladi. Adabiy turizmning ziyorat va ekoturizm bilan uyg‘unlashuvi, shuningdek, folklor an’analarini saqlashga ham alohida e’tibor qaratgan. Maqolada, shuningdek, “O‘zbekiston–2030” dasturi kabi davlat strategiyalari va turizm infratuzilmasini kengaytirish tashabbuslari bayon etilgan. Adabiyot, san’at va madaniy jihatdan diqqatga sazovor joylarni birlashtirish orqali adabiy turizm O‘zbekiston merosini dunyoga targ‘ib qilishning kuchli vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: adabiy turizm, madaniy barqarorlik, madaniy meros, Alisher Navoiy, O‘zbekiston, globallashtirish, milliy o‘zlik.

Abstract. This paper examines the burgeoning significance of literary tourism within Uzbekistan, contextualizing it within the nation's broader cultural development and engagement with globalization. It posits that literary tourism functions as a critical mechanism for reinforcing socio-economic and spiritual networks, while simultaneously reflecting and constructing national identity. The analysis foregrounds the seminal role of Alisher Navoi's legacy and historical literary schools in shaping the nation's cultural topography. Particular focus is given to the synergistic integration of literary tourism with pilgrimage and ecotourism, alongside the imperative of preserving intangible folklore traditions. Furthermore, the article delineates state-level strategies, such as the Uzbekistan–2030 program, aimed at infrastructural expansion. The study concludes that the confluence of literary heritage, artistic expression, and cultural landmarks positions literary tourism as a potent instrument for the global dissemination of Uzbek cultural patrimony.

Keywords: literary tourism, cultural sustainability, cultural heritage, Alisher Navoi, Uzbekistan, globalization, national identity.

The accelerated integration of Uzbekistan into world civilization has precipitated a reinforcement of its social, economic, and cultural ties with the global community. Within this transformative process, tourism operates as a salient unifying force, fostering international dialogue and mutual understanding. A perennial human inclination towards aesthetic appreciation and the direct experience of remarkable locales underpins this phenomenon. The great Turkic poet and thinker Alisher Navoi articulated this sentiment in his ethical treatise *Mahbub ul-Qulub*³⁰⁸, noting that "Travel brings the distant closer to their goal,

³⁰⁸ Navoi A. *Mahbub ul-Qulub*. Fan Publishing House, 1991. p. 45.

? Decree of the President of the Republic of Uzbekistan.(2022). On the Uzbekistan–2030 Strategy.

fulfills the desires of the deprived... acquaints one with the wonders of the world, and reveals the marvels of creation. Consequently, travel functions as a catalyst for both individual enlightenment and collective economic advancement.

The national commitment to tourism development is codified in the Uzbekistan–2030 Strategy³⁰⁹. This comprehensive policy outlines ambitious targets, including attracting 15 million international tourists and 25 million domestic travelers annually, alongside cultivating 3 million pilgrimage tourists.

The strategy further envisages the creation of 30 major tourism clusters via private investment, a doubling of hotel capacity, the construction of 25 cableways in mountainous regions, and the establishment of 175 "tourism villages." Critical to the cultural sector is the "Pearls of Ancient History" program, dedicated to the restoration of heritage sites and the creation of open-air museums, signaling a holistic approach to cultural sustainability. Within the diversifying spectrum of tourism niches—such as pilgrimage and ecotourism—literary tourism is establishing a distinct and firm foothold. As literature constitutes a fundamental expression of a nation's spiritual wealth and cultural refinement, it offers unparalleled insights into collective aspirations, values, and beliefs. The primary objectives of literary tourism in the Uzbek context can be delineated as follows:

- To synthesize art, culture, and spirituality into a cohesive experiential framework.
- To serve as an interdisciplinary bridge connecting literary travel with pilgrimage and ecological tourism.
- To contribute to the dynamism of the national literary and creative environment.
- To stimulate public engagement with Uzbekistan's spiritual heritage and historical narrative.
- To project the designations "Uzbekistan" and "Uzbek people" within global intellectual discourse.
- To facilitate the worldwide dissemination of Uzbek culture.

Uzbekistan's historical landscape is distinguished by renowned literary schools in Kokand, Khorezm, and Bukhara, whose intellectual output remains a subject of international academic inquiry. Monumental publishing endeavors attest to the depth of this heritage, including the 200-volume *Pearls of Uzbek Literature*³¹⁰, the 100-volume *Monuments of Uzbek Folklore*, and the 30-volume *Navoi Studies in the Independence Era*. The nation's folklore traditions, particularly the art of the *bakhshi*³¹¹ epic singers from regions like Surkhandarya and Khorezm, are characterized by unique stylistic features and vibrant improvisation. The Folklore Archive at the Institute of Uzbek Language, Literature, and Folklore—a repository

³¹⁰ Mamatov, S. (Ed.). *Monuments of Uzbek Folklore* (100 vols.). Fan Publishing House. 2017.

³¹¹ *Bakhshi*: A traditional Central Asian epic singer and storyteller, often accompanied by a string instrument like the *dutar* or *qobuz*.

of nearly 3000 intangible cultural heritage specimens—constitutes an invaluable asset for scholarly and touristic development alike.

The legacy of Alisher Navoi is materially perpetuated through an extensive program of public sculpture, transforming literary heritage into tangible landmarks. Notable monuments include the 1991 bronze statue in Tashkent's National Park, a collaborative work by sculptors Enulla Aliyev, Nodir Bandeladze, and Vasiliy Gegcharev, celebrated for its synthesis of sculptural and architectural forms. The 9-meter tall statue in Navoi city, created by A. Rahmatullayev and P. Podosinnikov in 2001, commemorates the poet's 560th anniversary. Furthermore, works by acclaimed sculptors such as Ilhom Jabborov and Ravshan Mirtojdiyev, along with symbolic representations like the "Alisher Navoi and Abdurahman Jami" sculpture in Samarqand, serve to spatialize literary history, offering a complete cultural experience that links textual scholarship with artistic and historical context.

Literary tourism is a well-established global phenomenon. Destinations such as Stratford-upon-Avon (UK) for Shakespeare, Verona (Italy) for Romeo and Juliet, and Weimar (Germany) for Goethe demonstrate the potent role of literature in cultural diplomacy and soft power. For Uzbekistan to compete effectively in this domain, the integration of digital technologies is imperative. Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) can facilitate immersive experiences, such as navigating 19th-century Tashkent or engaging with Navoi's poetic universe³¹².

Dedicated mobile applications, interactive maps with multimedia content and digital archives can enhance accessibility and appeal, particularly for younger, tech-savvy demographics, while expanding global access to Uzbekistan's literary resources.

The 21st century has witnessed rapid digital transformation across all sectors, including tourism. Literary tourism increasingly incorporates digital platforms to enhance visitor engagement. Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies allow travelers to experience historical moments described in literature, such as walking the streets of 19th-century Tashkent or exploring Navoi's poetic world. Mobile applications and interactive maps provide guided tours, multimedia content, and gamification elements, making literary tourism attractive for younger audiences. Digital archives and online exhibitions also expand global access to Uzbekistan's literary heritage.

Beyond its economic and cultural utility, literary tourism possesses significant scientific and educational merit. Higher education institutions can develop interdisciplinary curricula integrating philology, history, and tourism management, with literary tours providing experiential learning opportunities that foster a deeper appreciation of national heritage. Moreover, international academic conferences and workshops centered on literary tourism can position Uzbekistan as a hub for scholarly exchange in Central Asian studies, thereby reinforcing its role as a centre of cultural and intellectual development. Ultimately, literary tourism acts as a vital conduit between the academy and the public, transmuting scholarly research into accessible cultural capital. It cultivates a generation of critically engaged citizens

³¹² Rakhimov, B. (Ed.). *Navoi Studies in the Independence Era* (30 vols.). Uzbekistan Academy of Sciences. 2015.

and specialists, ensuring the sustainable preservation and dynamic reinterpretation of literary heritage through formal educational channels.

Literary tourism in Uzbekistan represents a sophisticated and multi-dimensional strategy for cultural sustainability. It transcends a mere niche market, functioning instead as a holistic paradigm that leverages the nation's profound literary history—epitomized by Alisher Navoi and the historical literary schools—for contemporary cultural engagement. The alignment of this sector with the strategic objectives of the Uzbekistan–2030 program, complemented by the strategic adoption of digital tools, provides a robust framework for its sustainable development. Literary tourism constitutes an eternal foundation upon which Uzbekistan can architect its future—a future where its rich cultural past is continuously rediscovered, critically re-evaluated, and globally celebrated, thereby securing its distinct national identity and enhancing its stature on the world stage.

References:

1. Navoi, Alisher. *Mahbub ul-Qulub*. Critical edition. – Tashkent: Fan Publishing House, 1991.
2. Government of Uzbekistan. *Uzbekistan–2030 Strategy*. – Tashkent: Cabinet of Ministers, 2022.
3. Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore. *Folklore Archive Collections*. – Tashkent: Academy of Sciences of Uzbekistan, 2020.
4. Karimov, A. (Ed.). *Pearls of Uzbek Literature*. 200 vols. – Tashkent: Gafur Gulam Publishing House, 2018.
5. Mamatov, S. (Ed.). *Monuments of Uzbek Folklore*. 100 vols. – Tashkent: Fan Publishing House, 2017.
6. Rakhimov, B. (Ed.). *Navoi Studies in the Independence Era*. 30 vols. – Tashkent, Uzbekistan Academy of Sciences, 2015.
7. Khakimov, U. (Ed.). *Alisher Navoi Encyclopedia*. 4 vols. – Tashkent: Sharq Publishing, 2000.

HOFIZ XORAZMIY G`AZALIYOTIDA SO`FIY AXLOQI

Shohsanam AHMADOVA

JDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Hofiz Xorazmiyga mansub so‘fiyona g‘azalning badiiy-falsafiy mazmuni tahlil qilinadi. G‘azal baytma-bayt sharh qilinadi ekan, unda tasavvuf ta‘limotining asosiy tamoyillari — dunyodan voz kechish, Haqni mushohada etish, pirga ergashish, qalbni poklash, ruhiy komillikka yetish singari g‘oyalar izchil ochib beriladi. G‘azalda ishlatilgan ma‘naviy san‘atlar va ramziy ifodalar uning badiiy yuksakligini ko‘rsatadi. Tadqiqot davomida matnning til xususiyatlari, zamonaviy va klassik nashrlardagi farqlarga ham e‘tibor qaratiladi. Maqola tasavvuf adabiyotidagi g‘azal janri xususiyatlarini o‘rganishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Hofiz Xorazmiy, so‘fiyona g‘azal, tasavvuf, ilohiy ishq, g‘azal tahlili.

Abstract. This article analyzes the artistic and philosophical content of the Sufi ghazal by Hafiz Khorezm. The ghazal is analyzed verse by verse, and the main principles of the doctrine of Sufism are consistently revealed in it - renunciation of the world, contemplation of the Truth, following the pir, purification of the heart, and achieving spiritual perfection. The spiritual arts (allusion, analogy, repetition, passion) and symbolic expressions used in the ghazal demonstrate its artistic excellence. During the study, attention is also paid to the linguistic features of the text, the differences between modern and classical editions. The article serves as an important theoretical basis for studying the features of the ghazal genre in Sufi literature.

Keywords: Hafiz Khorezm, Sufi ghazal, Sufism, divine love, ghazal analysis.

O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixida Hofiz Xorazmiy nomi o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Uning g‘azaliyoti nafaqat badiiy go‘zallik, balki chuqur tasavvufiy mazmun bilan boyitilgan. Adib ijodida ilohiy ishq, solikning komillikka intilishi, dunyoviylikdan voz kechish g‘oyasi asosiy mavzular sirasiga kiradi. Ushbu maqolada Hofiz Xorazmiyga mansub bir g‘azal tahlil etiladi. G‘azal baytma-bayt sharh qilinadi ekan, undagi ramzlar, ma‘naviy tamoyillar, san‘atlar va tasavvufiy qarashlar ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — Hofiz Xorazmiyning g‘azalchilik mahoratini, ayniqsa, tasavvufiy-falsafiy qatlamini ochib berishdan iborat.

Hofiz Xorazmiy devonidan joy olgan g‘azallarning katta qismini ilohiy ishq va unga yetish haqidagi so‘fiyona g‘azallar tashkil etadi. Quyida shunday xarakterdagi “Tila” radifli g‘azalining tasavvufiy ma‘nosi hamda badiiy xususiyatlarini tahlil etiladi.

Dunyo-yi dunni tark etib, ey do‘st, din tila,
Ushbu jahong‘a boqma, jahon ofarin tila.³¹³

G‘azal matlasidanoq shoir o‘zining hayot falsafasini anglatmoqda. Uningcha, solih inson bu o‘tkinchi mol-u dunyoni emas, balki islomiy hayotni afzal ko‘radi. Shunday ekan, bu dun(yaramas, pastkash)³¹⁴ dunyoga berilmay diniy ahkomlarga amal qilib hayot kechir. Bu o‘rinda dunyo so‘zi ikki ma‘noni anglatmoqda. Tor ma‘noda mol-mulk, ammo bu ma‘nosida misradagi mantiq torayadi. Keng

³¹³ Hofiz Xorazmiy. Devon. I kitob. O‘zbekiston KP Markaziy komitetining nashriyoti. Toshkent.:1981. B303, 31-bet

³¹⁴ Mumtoz asarlar lug‘ati. Toshkent, Akademnashr-2019, B542, 201-bet

ma'noda esa dunyo bu olamdagi barcha moddiyat hamda unga bog'liq bo'lgan jamiki o'tkinchi hoy-u havasni bildirib kelmoqda. Buni biz keyingi misradan ham anglashimiz mumkin. Ya'ni ijodkor endi bizni bu jahonga emas, uning yaratilishi va yaratuvchisiga boqmoqlikka chorlaydi. Ammo misradagi jahon ofarin birikmasi biroz tahlil talab. Sababi ushbu birikmadagi ofarin so'zi yasha, barakalla ma'nolarini anglatishini hisobga olsak, birikma holatda ma'noviy g'alizlikni yuzaga keltiradi. Izofali birikma deya jahon ofar+in tarzida tahlil etishning esa iloji yo'q, sababi o'zak bo'la oluvchi ofar degan so'z mavjud emas. Fikrimcha, shoir ofarinish so'zini vazn taqazosidan qisqartirib qo'llagan yoki xattotlar tomonidan xatolikka yo'l qo'yilgan. Devonning turkiyada chop etilgan nashrida

Ushbu cihanğa bakma cihan-aferin tile³¹⁵ tarzida yozilgan.

Devonning uch xil nashrida ham bir xil shakl saqlanganini hisobga olsak, transkripsiyada xatoga yo'l qo'yilmagan. Demak, ijodkor vazn nuqtai nazaridan ofarinish leksemasini shu shaklda keltirgan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Zero, ushbu so'zning ikki ma'nosida (1-yaratilish, paydo bo'lish, 2-borliq, koinot)³¹⁷ ham misradagi mantiq buzilmaydi: ko'zimiz ko'rib turgan ushbu o'tkinchi jahonga, undagi yaratilarga boqma, bularning barchasining yaratilishiga boq(mushohada et), haqiqiy bor bo'lgan borliq dunyosiga boq.

Keyingi baytda shoir vahdat ul-vujud nazariyasiga oid fikrini ifoda etadi:

Haq yor, yor birla to'ludur jahon, vale,
Haqdin safovu diyda-yi diydorbin tila.

Hofiz Xorazmiy g'azaliyotining tili aniq va ravon. Ijodkor mumtoz adabiyotda yor obrazining ramziy ma'nosini qisqa va lo'nda qilib Haq yordir deya ta'kidlamoqda. Butun olam yor bilan to'la deyishdan murod esa vujud birligi ta'limotining yaratganning aksi barcha yaratilarda jilva qiladi degan fikrini ifodalaydi. Butun dunyo Yor aksi bilan to'la bo'lsa-yu, nima uchun Haqdan Ravshan ko'rguvchi ko'z berishini so'rashimiz kerak? Buning sababi yaratuvchining jilvasini ko'rmoqlik uchun hayrat-u mushohadaga ochiq ko'ngil ko'zi zarur. Misrada aynan shunga ishora qilinmoqda.

Uchinchi baytda esa shoir solikni yana ham mushkulroq vazifaga da'vat etadi.

Ganji murodin tilasang bu xarobada,
Kunj-i farog'at izdavu nuri yaqin tila.

Baytning zohiriy ma'nosi: agar bu xarobada murod xazinasini tilasang, rohat makonini izla va komil ishonch nurini tila. Tasavvufda murod so'fiy intilayotgan maqom, manzil yoxud visol. Bu vayron dunyoda haqiqiy maqsadga erishish uchun, avvalo, xotirjamlik baxsh etuvchi makon(murshid huzuri) topmoq, chin ko'ngildan unga ishonch bildirib inon-ixtiyorni topshirmoq lozim.

Xurshidi ishqdin tilasang zarratak safo,

³¹⁵ Harezmlı Hafız'ın divanı. İnceleme-metin- tipkibasım. Prof. Dr. Recep TOPARLI, Ankara, 1998, B1090, 130-bet

³¹⁶ Harezmlı Hafız'ın divanı. İnceleme-metin- tipkibasım. Prof. Dr. Recep TOPARLI, Ankara, 1998, B1090, 61-bet

³¹⁷ Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati II tom, Ozbekiston SSR fanlar akademiyasi muxbir a'zosi E.I. Fozilov tahriri ostida, Toshkent-1983

Mehru, niyozu dardni muhr-i jabin tila.

Ishq quyoshidan zarradek soflik tilasang, muhabbat, ehtiyoj-u dardni peshonaga bitilgan taqdir deb bil. Zero haqiqiy ishqqa yetmoqlik uchun, avvalo, qallda muhabbat bo`lmog`i, Yorga erishish uchun talab, ehtiyoj sezmog`i va bu yo`lda dard chekmog`i darkor. Bu xuddi peshonaga bosilgan tamg`adek ayon holatdir.

Sohibqiron-i ahd bo`la bilmak izdasang,
Hamdard birla doyim o`zungni qarini tila.

Ushbu misra zohiran agarda zamon sahibqironi bo`lishni niyat qilgan bo`lsang, Hamdard insonlarga o`zingni doim yaqin do`st tut ma`nosini bildiradi. Ammo g`azalning umumiy mazmuniga xos bo`lgan tasavvufiy ma`nosi quyidagicha: agarda sen ahd qilgan³¹⁸lardan ichra mukarram bo`lmoqni, sulukda komillikni niyat qilgan bo`lsang, dardingga malham bo`lguvchi inson(pir, murshid, komil inson)ga yaqin bo`l.

Band-i zamong`a bandavu vobasta bo`lmayin,
Tahqiq birla shoh-i ro`y-i zamin tila.

Ushbu baytda ijodkor g`azalni yozishdan murodini lo`nda ochiqdamoqda: zamon bandiga bog`lanib, unga qul bo`lib qolma, haqiqatga yetmoqlikni, zamin shohi(Yaratgan)ni murod et. Barcha solik uchun oliy murod ham shu. Ko`rinib turganidek, g`azal boshdan oyoq so`fiyona xarakterga ega.

Hofiz, so`zungga gar tilasang tutsalar quloq,
So`zu, niyozu, dard ila oh-i hazin tila.

G`azal maqtasida esa shoir o`ziga murojaat etib, ey Hofiz, agar bu so`zlaringga quloq tutishlarini istasang, qalblarga yetib borguvchi so`z, ehtiyoj, dard va huzun tilaginki, eshitguvchilar anglasin.

Mazkur g`azal Hofiz Xorazmiy g`azaliyotining asosiy mavzusi bo`lgan ilohiy ishqqa yetish yo`li haqida. Shoir bu yo`lda solik nimalar qilmog`i lozimligini baytma bayt tadrijiy ravishda sanab o`tadi:

- ✓ Mol-dunyo havasidan voz kechib, mo`minlardek hayot kechir (1-bayt)
- ✓ Mulk olamida Ilohning qudratini mushohada et, Uning jilvasidan hayrat et (2-bayt)
- ✓ Yo`l ko`rsatuvchi pir bo`lmoqligi (3-bayt)
- ✓ Poklanish uchun ehtiyoj va dard muqarrarligi (4-bayt)
- ✓ Oliymaqomga erishish uchun murshid etagidan mahkam tutmoqlik, komil ishonch bildirmoqlik (5-bayt)
- ✓ O`tkinchi bo`lgan umrga emas, balki haqiqat(Iloh) sari intilmoq (6-bayt)

G`azalda istiyora (xurshidi ishq, bandi zamon, ganji murod, nuri yaqin, shohi ro`yi zamin), tanosub (dunyo, jahon, zamin; dard, oh;), takrir (safo, dard, so`z, Haq, niyoz, jahon), ishtiyoq (dard, Hamdard; band, banda; diyda, diydorbin) kabi san`atlardan unumli foydalanilganligi uning badiiy qimmatini yanada oshiradi.

Hofiz Xorazmiy g`azaliyoti nafaqat badiiy, balki falsafiy jihatdan ham serqirra. Mazkur g`azalda shoir so`fiyona dunyoqarashni baytma-bayt ochib boradi. U solik

³¹⁸ Ilohiy ishq yo`liga kirgan

uchun zarur bo'lgan ma'naviy kamolot bosqichlarini qadamba-qadam yoritadi: dunyodan voz kechish, ilohiy ishqqa talpinish, murshidga ergashish, qalbni poklash, ruhiy mushohada, va nihoyat, Haq bilan visol. G'azalda ramziy ifoda vositalari keng qo'llanilgan bo'lib, bu asar tasavvuf adabiyotining yuksak namunasi sifatida o'rganishga loyiqdir.

Adabiyotlar:

1. Hofiz Xorazmiy. Devon. I kitob. O'zbekiston KP Markaziy komitetining nashriyoti. Toshkent.:1981. – B. 303.

2. Navoiy asarlari uchun qisqacha lug`at. Toshkent. O`zbekiston fanlar akademiyasining “FAN” nashriyoti,1993. – B. 373.

3. Harezmlı Hafız'ın divanı. Inceleme-metin- tipkibasım. Prof. Dr. Recep TOPARLI, Ankara, 1998, – B. 1090.

4. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug`ati II tom, O`zbekiston SSR fanlar akademiyasi muxbir a'zosi E.I. Fozilov tahriri ostida, Toshkent-1983. – B. 641.

5. Mumtoz asarlar lug`ati. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – B. 54.

SHARIFA SALIMOVA IJODIDA ONA OBRAZI TALQINI

Madina ABDULLAYEVA

*O'zRFA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharifa Salimova ijodida ona obrazi talqini tahlil qilinadi. Shoira asarlarida ona timsoli mehr-muhabbat, sabr-toqat, fidoyilik va milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi sifatida ko'rinadi. Tadqiqotda adabiy tahlil, taqqoslash va kontekstual yondashuv asosida ona obrazining poetik qirralari o'rganildi. Natijada Salimova ijodida ona nafaqat oilaviy timsol, balki Vatan va xalq ruhiyatini ifodalovchi badiiy obraz sifatida talqin etilishi ochib berildi. Maqola xulosalarida ona obrazining milliy o'zlik, ma'naviy qadriyat va tarbiyaviy ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: Sharifa Salimova, ona obrazi, badiiy talqin, poetik obraz, milliy qadriyat, Vatan timsoli, ayol ruhiyati.

Abstract. This article analyzes the interpretation of the image of the mother in the work of Sharifa Salimova. In the works of the poetess, the image of the mother appears as an artistic expression of love, patience, selflessness and national values. The study studied the poetic aspects of the image of the mother based on literary analysis, comparison and contextual approach. As a result, it was revealed that in Salimova's work the mother is interpreted not only as a family symbol, but also as an artistic image expressing the spirit of the Motherland and the people. The conclusions of the article emphasized that the image of the mother has national identity, spiritual value and educational significance.

Keywords: Sharifa Salimova, image of the mother, artistic interpretation, poetic image, national value, image of the Motherland, female spirit.

Аннотация. В данной статье анализируется интерпретация образа матери в творчестве Шарифы Салимовой. В произведениях поэтессы образ матери предстаёт как художественное выражение любви, терпения, бескорыстия и национальных ценностей. В исследовании изучены поэтические аспекты образа матери на основе литературоведческого анализа, сравнения и контекстуального подхода. В результате выявлено, что в творчестве Салимовой мать трактуется не только как семейный символ, но и как художественный образ, выражающий дух Родины и народа. В выводах статьи подчёркивается, что образ матери обладает национальной самобытностью, духовной ценностью и воспитательным значением.

Ключевые слова: Шарифа Салимова, образ матери, художественная интерпретация, поэтический образ, национальная ценность, образ Родины, женский дух.

Adabiyot tarixida ayol va ona obrazi eng muhim badiiy timsollardan biri sifatida shakllangan. Ona timsoli nafaqat oilaviy hayotning markazi, balki milliy qadriyatlarni asrab-avaylovchi, jamiyat ma'naviyati va xalqning ruhiy tayanchini ifodalovchi badiiy obraz sifatida e'zozlanadi. O'zbek adabiyotida Zulfiya, Halima Xudoyberdiyeva, Saida Zunnunova singari shoirlar ijodida ona obrazining turli qirralari keng yoritilgan bo'lsa, Sharifa Salimova ijodi bu mavzuni o'ziga xos tarzda davom ettiradi.

Sharifa Salimova asarlarida ona timsoli samimiylik, fidoyilik, mehr-muhabbat, sabr-toqat va milliy o'zlikni anglash jarayonlari bilan chambarchas bog'liq holda talqin qilinadi. Ayniqsa, shoira ona obrazini faqat oilaviy muhit doirasida emas,

balki xalqning ruhiyati, millatning kelajagi va Vatan ramzi sifatida[1.55] ham talqin etishi bilan ajralib turadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Sharifa Salimova ijodida ona obrazining poetik qirralarini ilmiy tahlil qilish, uning milliy va umuminsoniy mazmun kasb etishini asoslab berishdir. Maqola adabiyotshunoslik doirasida ona obrazining talqini bilan bogʻliq mavjud tadqiqotlarni boyitishga, shuningdek, oʻzbek ayol shoiralari ijodida ayollik va onalikning badiiy talqinini yanada chuqurroq yoritishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotda Sharifa Salimova ijodida ona obrazining badiiy talqini ilmiy-nazariy asosda oʻrganildi. Maqolada quyidagi usullardan foydalanildi: adabiy tahlil usuli – shoira sheʼrlari va nasriy asarlarida ona obrazining poetik ifodasi, badiiy vositalar va obraz yaratish usullari tahlil qilindi; kontekstual yondashuv – ona obrazining talqini shoira yashagan davr ijtimoiy-madaniy jarayonlari, milliy anʼanalar va xalqona tafakkur bilan bogʻlab izohlandi; poetik tahlil – Salimovaning badiiy til imkoniyatlari, metafora, ramz, timsollar va obraz yaratishdagi lirizm xususiyatlari[2.45] oʻrganildi.

Metodlarning bunday uygʻun qoʻllanishi ona obrazining mazmun va shakl jihatidan har tomonlama tadqiq etilishiga imkon berdi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, Sharifa Salimova ijodida ona obrazi oʻzbek adabiyotidagi anʼanaviy talqinlardan farqli ravishda chuqur poetik va falsafiy mazmun kasb etadi. Shoiraning sheʼrlarida ona timsoli bir necha qirralarda namoyon boʻladi.

Mehr va fidoyilik timsoli – ona farzand tarbiyasi, oila baxti va jamiyat farovonligi uchun fidoyilik koʻrsatadigan badiiy obraz sifatida talqin qilinadi.

Milliy qadriyatlarning saqlovchisi – ona obrazida milliy oʻzlikni anglash, qadimiy urf-odatlarni davom ettirish va xalqona donishmandlik aks etadi.

Vatan ramzi – Sharifa Salimova asarlarida ona timsoli faqatgina oilaviy chegarada qolmay, balki xalq va Vatan timsoliga koʻtariladi. Shoira uchun ona obrazi millat kelajagi va istiqloq ruhi bilan uygʻun holda tasvirlanadi.

Ayol ruhiyatining badiiy ifodasi – ona obrazi orqali shoira ayolning ichki dunyosi, sabr-toqati, ruhiy kechinmalari va ijtimoiy mavqei yoritiladi. Tahlil shuni koʻrsatdiki, Sharifa Salimova ijodida ona obrazining talqini lirizm, samimiy ifoda va xalqona obrazlar bilan boyitilgan boʻlib, u milliy badiiy tafakkur taraqqiyotida alohida oʻrin tutadi.

“Hayot zavqi”, “Mening bahorim” toʻplamlari muallifi Sharifa Salimova ijodida ona obrazi oʻziga xos oʻringa ega. Uning onalarga bagʻishlangan marsiya janridagi qator sheʼrlari mavjud. Shoiraning tushkunlik kayfiyatidagi “Onajon” sheʼrini ham shunday sheʼrlar qatoriga kiritish mumkin[3.90]. Sheʼrda farzand uchun onasini yoʻqotish eng ogʻir kechim sifatida tasvirlanadi. Bu ruhiy ogʻriqning ruhiy koʻlami tabiat unsurlari bilan uygʻun aks ettirilgan.

Oh!

Yaproqlar uzildi, kuzgi yaproqlar,

Ohim ogʻir boʻldi. Tugadi bardosh.

Tonglarni izladim, endi onam yoʻq,

Sen uni koʻrdingmi, mehribon quyosh?[4.2025]

“Oh!” undovida iztirobning shiddatli kuchi va butun daxshati mujassam. Bu oh inson jismidagi, ruhiyatidagi og`ir kechinmalarning bir so`zdagi ifodasidir. Yaproq, kuz, uzilmoq so`zlarining ishtroki she`rda tasvirlangan yo`qotishni ifodalayotgan harakatlardir. Bu yerda har bir so`z juda katta tanlovdan o`tgan. Shoira yaproqlarni uzilganligiga e`tibor qaratyapti. “Yaproqlar uzildi, kuzgi yaproqlar” misrasidagi takror yaproqlarning uzilishi oddiy paytda emas, aynan kuzgi paytga tog`ri keladi. Bu yerda yaproqlarning rangi va harakatiga urg`u tushgan. Uning rangi “kuzgi” so`zi bilan, harakati esa, “uzildi” fe`li bilan ifodasini topgan. Kuz – fasllarning qarisi. U yaproqlarni o`zining asl o`rni – daraxtdan ajratdi. Shu manzaraning o`zi lirik qahramon boshidan kechirayotgan bir dard, mudhish bir ko`rgulikni ifodalashga imkon bergan. She`rning muqaddima qismidagi manzaralar, yaproqlar uzilishi o`lim, judolik, kuz esa inson umrining o`tkinchiligi va intiho ma`nosida qahramonning qalb og`riqlari, ruhiy holatidagi og`ir o`ylarini, judolik onidagi kayfiyatini tabiat orqali aks ettirgan. She`rning umumiy ma`nosi mana shu insoniy dard, yo`qotish iztirobi va uning shiddatini tabiat ranglarining sariq fonida tasvirlashdan iborat. Mazkur ayanchli hodisa keyingi misrada mana bunday aks ettiriladi: *“Ohim og`ir bo`ldi, tugadi bardosh”*. Bu ifoda uzilgan barglarga qaraganda ham og`irroq dardlar bilan aloqador. Musibatning kuchi gapning tuzilishi, shakli bilan ham tasdig`ini topgan. Ular qisqa. Huddi bo`linib – bo`linib ketayotgan ko`ngilning o`ziday yarimta. She`rdagi intanatsion vositalarning har biri alohida ma`no tashiydi. Masalan har bir to`xtam, pauza dardning shiddatiga urg`u beradi. Go`yo lirik qahramon to`xtab – to`xtab yig`layotgan motamzada kabi aks ettiriladi. Buning sababi keyingi misrada ko`rsatiladi. “Tonglarni izladim endi onam yo`q” ikkita sodda yig`iq gapdan tashkil topgan birgina bog`lovchisiz qo`shma gap zimmasiga mana shu musibatning bor zalvorini ifodalash yuklangan[6.2025]. Harakat uzluksizligi hamda, natijaning shafqatsizligi juda keskin, o`zgarmas hukm tarzida jaranglaydi. “Sen uni ko`rdingmi, mehribon quyosh?”, - derkan, lirik qahramon taqdirga tan bergisi kelmaydi. Shunda ham, tonglarni izlagandan so`ng, onani topolmasada, allaqanday nomalaum ilinj ko`ngilning tub – tubidan otilib chiqadi. She`rda lirik qahramonning umidsizlikka qarshi bir ojiz umidi tasviri mavjud. Real hayotda yaqin kishisini yo`qotgan inson uni qayta ko`rishga ilinj holatini tuyadi. Yo`qotishni qabul qilolmaydi. “Tonglarni izladim” jumlasida tong, ana shu ojiz umidning so`zdagi surati. She`rning xususiy ma`nosi mana shu yo`qotishni qabul qila olmayotgan dardli qahramonning ichki hislarini ifodalab berishdir, balki. Oddiy odam bu ohni, bu dardni nomlay olmaydi, tasvirlay olmay qiynaladi. Shoira bu dardni tasvirlash bilan birga, unga taskin va yupanch bo`lajak oliy bir tushunchani ham o`rtaga qo`yadi.

Tog`lar qarshisida men boshimni egdim,

Onamni sog`inib yig`ladim chunon.

Daralar ingradi, chekkan ohimdan,

Onamni ko`rdinmi, aytgil, qoyajon?[4.2025]

Birinchi misrada lirik qahramon “Tog`lar qarshisida men boshimni egdim” derkan, qalbidagi dardlarning zalvorli yukini anglatgani kuchni o`zida mujassam etgan qudratni topgandek bo`ladi. Ulug` tog`lar qarshisida sog`inchdan tug`ilgan

yig`i shiddati qarshisida xatto daralar, inson metin deb bilgan tog` - u toshlar tilga kiradi. Ular ingraydi. Ingrash yig`lashdan shiddatliroq, mudhishroq tuyuladi, chunki asrlik toshlar ham inson chidagan dardlarga bardoshi yetadigan darajda, ko`ringanidek kuchli emasda. Qahramon qalbidagi ojiz ilinj hali ham tirik. Qarshisidagi uning dardlariga dosh berolmagan qoyalarga umidlarini aytishdan, unga yolvorishdan aslo istihola qilmaydi. "Onamni ko`rdingmi, aytgil, qoyajon?", - deya onasini so`roqlaydi.

*Daryolar bo`yida o` tirdim uzoq,
To`lqinlar boshlarin urdi qirg`oqqa.
Maysalarga behos yuz bosgan edim
Onam qo`llari deb tushdim titroqqa[4.2025].*

She`rga badiiy ta`sirchanlik bag`ishlayotgan, asosiy belgisi mayinlik bo`lgan - detal maysa, lirik qahramonga ona kaftining taftini eslatmoqda. Yana bir tasviriy vositalardan biri ritorik xitoblar, quyosh va qoyaga murojaat, lirik qahramon savoliga javob olish kabi bir vazifada qo`llanilmaydi. Aksincha, she`rxonni muayyan mavzuga, judolikka qaratishi uchun xizmat qiladi. Oy hayot va o`lim ramzi. She`rda u passiv mnegizda namoyon bo`ladi. Qahramon o`y xayollaridagi qorong`ulik, yo`qotish azobini anglatadi.

*Oyning shu`lasida o` tirdim behol,
Uning shu`lalari o`ydi jonimni.
Meni qiynamagin, beshafqat dunyo,
Bir bora ko`rayin onjonimni[4.2025].*

Qofiyalar she`rda ritmik unsur sifatida, she`riy asarning misralarga bo`linishi, tasviriy ifoda vositasi sifatida esa, asosiy ma`no tashuvchi so`zlarni ajratib ta`kidlash vazifalarini bajaradi. Tugadi bardosh, mehribon quyosh, yig`ladim chunon, aytgil qoyajon, qirg`oqqa titroqqa, jonimni, onajonimni, oro, parvardigoro so`zlari she`rning asosiy mazmunini ifodalagan o`zaro qofiyadosh so`zlardir.

*Sim – sim eshiklari ochilmas mangu,
Tog`lar ham jonimga kirmaslar oro.
Indamay sajdaga boshimni qo`ydim.
Men qulingni kechir, parvardigoro[4.2025].*

Ona farzandning ruhi va bu ruhni tashiyotgan tanani bu dunyoga kelishidavgi bir muqaddas eshik. Farzandning yer yuzidagi hayoti hali onasining qornida ekanida kodlanadi. Ona inson hayotida asl yaratuvchi kuch bilan bog`lovchi ma`naviy bir ko`prik hamdir. Onani yo`qotish insonni yolg`izlikka asl o`zlikka qalbga qaytaradi. O`z ichki kuchi bilan qalbi bilan yuzlashgan lirik qahramon taskin va tasallini Allohga bosh egish, uning muborak huzurida halovat topish bilan izohlaydi. Asl poetik topilma ona ilohiy zot va bu zot orqali inson yer yuziga safar qiladi. Onaning o`limi bilan esa Yagona haqqa Robbisiga yuzlanadi. Undan najot va taskin izlaydi.

Sharifa Salimova ijodida ona obrazi milliy badiiy tafakkurning markaziy timsollaridan biri sifatida namoyon bo`ladi. Shoiraning she`r va nasriy asarlarida ona timsoli mehr-muhabbat, sabr-toqat, fidoyilik va milliy qadriyatlarining asosi sifatida talqin etiladi[5.2025]. U faqat oilaviy hayotning markazida emas, balki Vatan, xalq va milliy o`zlikning badiiy ifodasida ham muhim o`rin egallaydi.

Ona obrazining Salimova ijodidagi o‘ziga xosligi, avvalo, uning samimiy va xalqona ifoda uslubida, lirizm va poetik obrazlar uyg‘unligida ko‘rinadi. Shoirani ona timsoli orqali ayolning ijtimoiy mavqei, millatning ma’naviy poydevorini va umuminsoniy qadriyatlarini yuksak badiiy darajada ifodalaydi. Sharifa Salimova ijodida ona obrazi milliy o‘zlikni anglash, ayollikning buyukligini ulug‘lash va Vatan tuyg‘usini ifodalashda alohida poetik va ma’naviy ahamiyat kasb etadi. Ushbu xususiyatlar shoiraning ijodiy merosini adabiyotshunoslik uchun qimmatli manba sifatida ko‘rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Olimova M. Ona obrazi talqinida milliy qadriyatlar // O‘zbek tili va adabiyoti. – 2018. – №4. – B. 55–62.
2. Karimov N. Lirikada ayol obrazi poetikasi // Adabiy meros. – 2012. – №2. – B. 37–45.
3. Rasulova D. O‘zbek ayol shoiralari ijodida onalik timsoli // Filologiya masalalari. – Toshkent, 2020. – №1. – B. 88–94.
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/zamonaviy-o-zbek-she-riyati/sharifa-salimova-1951>
5. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=2282639136569335195&btnI=1&hl=ru>
6. <https://econfseries.com/index.php/5/article/view/2207>

MUMTOZ ADABIYOTNI MAKTAB VA OLIY TA'LIMDA O'QITISHNING MUAMMO VA VAZIFALARI

Erkin QUDRATOV

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mumtoz adabiyotni, xususan, So'fi Alloyorning ma'naviy-ma'rifiy qarashlarini maktab va oliy ta'limda samarali o'qitish masalalari muhokama qilingan. Chunki uning asarlarida ta'lim-tarbiya jarayonida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, ma'rifat asosida yetuk shaxs tarbiyalash imkoniyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, «Sabotul ojiziyn» asarining tarbiyaviy ahamiyati, uning bugungi yosh avlod ongiga ta'siri, xususan turli buzg'unchi g'oyalarga qarshi mafkuraviy qalqon sifatidagi o'rni yoritilgan. Ana shu g'oyalar maktab va oliy ta'lim darsliklariga kiritilishi – ma'naviy sog'lom jamiyat poydevorini yaratishga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Mumtoz adabiyot, So'fi Alloyor, ta'lim, tarbiya, Sabotul ojiziyn, ma'naviyat, yoshlar, mafkura, axloq, buzg'unchi oqimlar, darslik, ilmiy tahlil.

Abstract. This article discusses the issues of effective teaching of classical literature, in particular, the spiritual and educational views of Sufi Alloyor in school and higher education. Because his works analyze the possibilities of forming moral values in the educational process and raising a mature person on the basis of enlightenment. Also, the educational significance of the work "Sabotul Ojiziyn", its impact on the minds of today's young generation, in particular its role as an ideological shield against various destructive ideas, is highlighted. The inclusion of these ideas in school and higher education textbooks can serve to create the foundation of a spiritually healthy society.

Keywords: Classical literature, Sufi Alloyor, education, upbringing, Sabotul Ojiziyn, spirituality, youth, ideology, morality, destructive currents, textbook, scientific analysis.

Kirish. Mamlakatimizda inson omili, ma'naviy yetuklik va bilimli avlod tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ayniqsa, bugungi kunda axloqiy tanazzul, yoshlar orasida mafkuraviy bo'shliq, turli buzg'unchi g'oyalarning ta'siri kuchayib borayotgan bir paytda, ularni ma'naviy immunitet bilan qurollantirish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bunday shart-sharoitda mumtoz adabiyotimizga qayta nazar solish, uning nurafshon saflaridan ma'rifat nuri olish, jamiyat uchun ma'nau sog'lom, axloqan pok, e'tiqodi mustahkam shaxs tarbiyalashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Aynan ana shunday ezgu maqsadga xizmat qiluvchi manbalardan biri o'zbek mumtoz adabiyotining yorqin vakili – So'fi Alloyorning «Sabotul ojiziyn» asari bo'lib, u asrlar osha o'z qiymatini yo'qotmagan, balki har davrda yangi ma'naviy-ma'rifiy mezonlarga uyg'un fikr va g'oyalar bilan boyib kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, ushbu maqolada quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratildi:

- Maktab va oliy ta'lim tizimida mumtoz adabiyotni o'qitishning ahamiyati;
- So'fi Alloyor asarlarining ma'naviy-tarbiyaviy qiymati;
- «Sabotul ojiziyn» orqali yoshlarda axloq va e'tiqodni mustahkamlash masalasi;
- Buzg'unchi g'oyalarga qarshi ma'rifiy qalqon yaratishda adabiyotning o'rni.

Tadqiqot ob’ekti va qo’llanilgan metodlar. Mumtoz adabiyotni maktab va oliy ta’limda o’qitishning muammo va vazifalarini belgilash uchun So’fi Alloyorning “Sabotul ojizin” asaridagi badiiy san’at bilan bezatilgan odob-axloq, ilm-ma’rifat, insonparvarlik, rostgo’ylik kabi ijobiy xislatlarni tarannum etgan baytlarga tayanildi va ular Qur’oni karim oyatlari, shuningdek, Muhammad (s.a.v.)ning hadislarini bilan qiyosiy-tarixiy metodlar asosida tahlil qilindi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Mumtoz adabiyot – xalq ma’naviyatining, axloqi va e’tiqodining ezgu timsolidir. U nafaqat tarixiy meros, balki bugungi kunda ham inson tarbiyasida muhim omil bo’lib qolmoqda. Ammo amaldagi darslik va o’quv rejalarida mumtoz adabiyotga yetarlicha o’rin berilmayotgani kuzatiladi. Ko’p hollarda u tor doirada, faqatgina she’riy namuna sifatida o’qitiladi, badiiy tahlil esa ma’naviy tarbiya bilan bog’lanmaydi. Buning uchun esa quyidagi omillar mavjud:

– Maktab va oliy ta’limda mumtoz adabiyot uchun ajratilgan soatlar deyarli yo’q yoki nihoyatda kam;

– Darsliklarda keltirilgan ijod namunalari shunchaki tahlil qilinadi, uning tub-tubiga yetib borishga vaqt yetmaydi;

– Ta’lim jarayonida axloqiy va e’tiqodiy tarbiya bilan bog’liq vazifalar iloji boricha chetda qoladi;

– Talabalar va o’quvchilar orasida So’fi Alloyor kabi mutafakkirlar ijodini bilish darajasi o’ta darajada past.

Buning uchun nimalar qilish kerak? Ma’lumki, so’nggi yillarda ta’lim tizimida integrativ yondashuvlar faol qo’llanilmoqda. Bu orqali adabiyot va ma’naviyatni chuqur bog’lash mumkin. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari, interfaol usullar yordamida mumtoz matnlar hayotga yaqinlashtiriladi. Axloqiy tarbiyani kuchaytirishga qaratilgan davlat siyosatlari fonida So’fi Alloyor asarlaridan keng foydalanish imkoni bor. negaki, So’fi Alloyor ijodi – ma’naviy komillik manbaidir.

So’fi Alloyor – fors va turkiy tilda ijod qilgan yirik so’fiy shoirlardan bo’lib, uning «Sabotul ojiziyn» asari Islom axloqi, ilm fazilati, odob-axloq, insonparvarlik, mehnatsevarlik, jamiyatga munosib hissa qo’shish kabi yuksak qadriyatlarni o’z ichiga olgan ma’naviy qomusdir. Asar nafaqat adabiy, balki mafkuraviy-ma’naviy jihatdan ham beqiyos durdonadir. Bu asarni shunchaki she’riy matn sifatida emas, balki har bir qatori – dars, har bir bayti – hayot sabog’i sifatida talqin qilish lozim.

Hozirgi kunda ayrim adabiyot darsliklarida So’fi Alloyor nomi zikr etilsa-da, bu shunchaki biografik ma’lumotlar va she’rning qisqartirilgan ko’rinishi bilan cheklanib qoladi. Asarning ma’naviy va falsafiy qatlamiga yetarlicha e’tibor berilmaydi. Unda qo’llanilgan tasavvufiy uslub, ramziy ma’nolar, Qur’on va hadislardan olingan iqtiboslar inson qalbiga chuqur ta’sir etadi. Ayniqsa:

Yaqin bilmak jamoat e’tiqodin,

Keyin solmoq muxolif ijtihodin [1, 10]

– degan misralar ahli sunna val jamoa e’tiqodini mahkam ushlashni, turli ixtilof va ziddiyatlarni ortga tashlashni saboq beradi. «Jamoat tushunchasi firqalanish – guruhlarga ajralish ma’nosining ziddidir. Shuning uchun Oloh va uning

Payg'ambari ko'rsatmalarini mahkam ushlagan, haq yo'lda o'zaro ittifoqda bo'lgan kishilarni *ahli jamoat* deyilgan» [2, 33].

Alloh taolo musulmonlar o'zaro ahil bo'lishi, tarqoqlikdan saqlanishi, ixtilofdan uzoq bo'lishi borasida Oli Imron surasining 103-oyatida: «**Va barchalaringiz Oллоhning Arqoniga (Qur'onga) bog'laningiz va** (firqa-firqa bo'lib) **bo'linmangiz!**» [3, 115] degan. Hazrati Umar (r.a.)dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh (s.a.v.): «*Jamoatni mahkam tutinglar, firqalanishdan tiyilinglar*» [4, 655], Ibn Umar (r.a.)dan rivoyat qilingan hadisda «*Alloh bu ummatimni zalolatda jamlamaydi. Allohning qo'li (barakasi, rahmati) jamoatning ustidadir. Jamoatdan ajraganlar do'zax tomonga ajrabdi*» [4, 655-656], yana Ibn Umar (r.a.)dan rivoyat qilingan hadisda «*Katta jamoatga ergashinglar. Kim (undan) ajrasa, bas do'zax tarafga ajrabdi*» [5, 42] deganlar.

Bundan ko'rinib turibdiki, biz hamisha e'tiqodimizni poklamog'imiz, ming yillardan buyon ota-bobolarimiz og'ishmay amalda bo'lib kelgan buyuk jamoaga ergashmog'imiz va yoshlarimizni ham shu yo'lda tarbiyalamog'imiz lozimdir. Agar yoshlarimiz bu haqiqatni to'g'ri anglab yetishsa, amal qilishsa, hayotlari farovon kechish bilan bir qatorda ikki dunyo saodatiga erishadilar. Buning natijasida jamiyat ham taraqqiy topadi.

Chunki

Aqida bilmagan shaytona eldur,

Agar ming yil amal deb qilsa, yeldur [2, 473].

Yoshlarimiz o'z aqidasi bilishlari shart. Aks holda ularning qalbiga shayton hujum qiladi, ularni bo'ysundirib, o'z kuyiga o'ynatadi. Aqidasi qancha amal qilinmasin, zarracha foydasi yo'q, ular yelga sovurilib ketajak.

Shoir chin mo'minni tarbiyalar ekan, uni takabburlikdan qaytaradi, boyligiga uchib o'zidan quyi toifalarga qattiq gapirmaslikni, ularning ko'nglini ranjitmaslikni uqtiradi:

Muyassar bo'lsa tillodin sanga taxt,

O'zingdin pastga zinhor aymag'il saxt [2, 150].

Bu ham o'z o'rnida bugungi yoshlar uchun suv va havodek zarur ta'limot. Ushbu baytni o'qigan kishi qanchalik boyligi ko'p bo'lsa-da, birovlarining dilini og'ritmaslik, ularga past nazar bilan qaramaslik, yomon munosabatda bo'lmaslik, qo'pol gapirmaslikni o'rganadi. Qolaversa, Toho surasining 44-oyatida: «**Unga yumshoq so'z aytinglar**» [6, 314] deyilgan.

Hayotda hamma olim bo'lavermaydi. Biroq johilona hayot kechirish ham yaxshi emas. Unda nima qilish kerak? Kishi nodonlik ko'chasiga kirmasdan, johilligiga – omiyligiga rozi bo'lib qolmasdan, olimlar etagini tutishi, ularning so'zlariga muvofiq ish yuritishi lozim.

Agar olim so'zin xo'b tutsa omil,

Ani omiy dema, de «mardi komil» [2, 182].

Bu baytda olimlar so'ziga quloq tutish, ularga ergashish naqadar saodatli ekaniga urg'u qaratilgan. Agar avom kishi olimlarning so'ziga kirib ish tutsa, u avom emas, ya'ni uning ishi yomon emas, u mardi komildir.

Shu bilan birga shoir kishilarni tilga e'tibor qaratishga chaqiradi:

Musulmon o'g'lida bo'lsa suchuk til,

Olib kelsa bo'lar bir qil bila fil [2, 220].

Avvalo musulmon banda tiliga o'ta ehtiyot bo'lmog'i shart. Mo'minlik ham, kofirlik ham tildan. «Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, yomon gap bilan pichoq qinidan» deganlaridek, kishi shirin so'zi orqali bir dona qil bilan bahaybat filni bo'ysundira oladi.

Shariatda ahdda vafo berishga alohida e'tibor berilgan. Buni shoirning ijodida ham kuzatishimiz mumkin:

*Chiqarmag'il og'izdan qilmas ishni,
Qilurman dema, qo'ldin kelmas ishni* [2, 264].

Bir ishni qila olsang, bajarmoqchi bo'lsang, uni ayt va amalda ko'rsat. Agar bajara bilmasang yoki qilishni istamasang, u haqda og'iz ochib o'tirma. Qo'lingdan keladigan ishni bo'yingga ol, qo'lingdan kelmasa, qilaman deb lof urma, birovlarini unga ishontirma. Aks holda odamlar oldida obro'-e'tiboring qolmaydi. Ana bu ham barkamol avlod tarbiyasida asqotadigan qimmatli ma'lumotdir.

Ba'zi birovlar yolg'on gapirishni o'zlariga odat qilishgan. Aslida yolg'on gap insoniylikka ziddir. Bu borada shoir shunday deydi:

*Qilich boshingga kelsa, ayma yolg'on,
O'limdindur batar, chunki uyolg'on* [2, 267].

«Boshingga qilich kelsa ham yolg'on gapirma, chunki yolg'oning ochilib, odamlar oldida sharmanda bo'lishing, o'limdan yomonroqdir» [2, 267], ya'ni inson o'lsa, ketadi, qutuladi. Agar yolg'on gapirgani fosh bo'lib qolsa bormi, sharmandalik yuki uni tiriklay go'rga tiqadi.

Shuningdek, «Sabotul ojiziyn» asarida tamagir bo'lmaslik, qanoatni lozim tutish, o'zgalar haqidan uzoq bo'lish, yaxshiligini minnat qilmaslik, ibo-hayoni shior etish, vaqtni g'animat bilish, do'stlik rishtasini mustahkamlash, kibrdan saqlanish, shukronalik hissini tuyish kabi mavzularga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bular o'z navbatida ta'lim-tarbiya tizimidagi muhim mezonni belgilaydi: faqatgina bilim emas, balki uning amaldagi qo'llanishi, foydasi va maqsadi ham muhim. Bu satrlar orqali muallif nafaqat shogirdlarga, balki kelajak avlodga ham murojaat qilmoqda. Bunday yuksak g'oyalar yoshlarning ma'naviy olamini boyitishda, ayniqsa, turli mafkuraviy tahdidlardan saqlashda muhim omildir. Asardagi g'oyaviy yuksaklik, tilining xalqchilligi, axloqiy mazmuni zamonaviy yoshlarga mos va ta'sirli ravishda qayta zeb berilib, ular hayotiga tatbiq qilinishi mumkin. Zotan, bu asar milliy ma'naviyatimiz hosilasidir.

Xulosa va takliflar: Mumtoz adabiyot, ayniqsa So'fi Alloyor kabi mumtoz adiblar ijodi, ta'lim-tarbiya tizimida faqat badiiy estetik zavq uchun emas, balki axloqiy-e'tiqodiy va ma'naviy tarbiya vositasi sifatida ham faol o'rganilishi zarur. «Sabotul ojiziyn» o'z mazmuni bilan har bir yosh qalbni ezgulikka, sabrga, hurmatga, ma'rifatga chorlaydi. Bunday asarlarni ta'limda keng tatbiq etish orqali yoshlarimizni turli buzg'unchi g'oyalar ta'siridan asrash mumkin.

Mumtoz adabiyotdan iborat namunalarni ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha quyidagi takliflar mavjud:

– Yuqori sinf adabiyot darsliklariga So'fi Alloyor ijodi hamda «Sabotul ojiziyn»dan namunalar va sharhlar kiritilishi;

- Oliy ta’limdagi fanlarda asarning ijtimoiy-mafkuraviy tahlilini o’rganish;
- Ustozlar uchun metodik qo‘llanmalar tayyorlash va ularda So‘fi Alloyor ijodini zamonaviy ta’limga moslab tushuntirish;
- Asar yuzasidan filologik-ko‘ngilli to‘garaklar, ma’naviy-adabiy tadbirlar, ilmiy bahslar, ijtimoiy loyihalar uyushtirish;
- Asarlarni zamonaviy tilga tadqiqotchilar tomonidan tahrir etib, ma’naviy-ma’rifiy darsliklarga aylantirish;
- Yoshlar orasida «So‘fi Alloyor hayoti va merosi» mavzusida insholar, she’riy kechalar va esse tanlovlari o‘tkazish.

So‘fi Alloyorning ijodini ta’limga kiritish bu – tarixiy merosni tiklash emas, balki ma’naviy kelajagimizni muhofaza qilishdir. Darslarda bu kabi asarlar jonli, ma’naviy va hayotga bog‘liq talqin qilinsa, yoshlarimiz qalbida yuksak odob, vatanparvarlik, odamgarchilik, inosniy tuyg‘ular, sof e’tiqod va teran fikr shakllanib boraveradi.

Adabiyotlar:

1. So‘fi Olloyor. Sabot ul-ojizin. – Toshkent: «Mehnat», 1991.
2. Ravoihur rayhon. Rashid Zohid. – T.; «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2018.
3. Qur’oni azim muxtasar tafsiri. Shayx Alouddin Mansur. – T.; «O‘zbekiston», 2019.
4. Sunani Termiziy. Abu Iyso Muhammad ibn Iyso Termiziy. – Riyoz.; «Dorus salom», 2009.
5. Mishkotul masobih. Abu Abdulloh Muhammad Xatib Tabriziy. – Bayrut.; «Dor Ibn Hazm», 2016.
6. Qur’oni karim oyatlari mazmun-ma’nosining o‘zbekcha izohli tarjimasi. Tarjimonlar: Azizxo‘ja Inoyatov, G‘ani Zikrillaev. – T.; «Hilol-nashr» nashriyoti, 2022.

INTERNET TILSHUNOSLIGI TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA TADQIQI

Shohista XOLDOROVA

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Maqolada insonlar o'rtasidagi muloqotning zamonaviy shakli – elektron muloqot matnlarining shakllanishi va rivojlanishi yoritilgan. Internetning kommunikativ maydon sifatida vujudga kelishi, uning tilshunoslikdagi yangi yo'nalish – “internet tilshunosligi”ning shakllanishiga olib kelgani ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, internet diskursi, uning turli nomlanishlari va kommunikativ vazifalari haqida turli ilmiy qarashlar tahlil qilinib, muallif tomonidan elektron muloqot atamasini qo'llash ma'qul ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. muloqot, elektron muloqot, internet tilshunosligi, virtual muloqot, internet diskursi, pragmatika, lingvokulturologiya, kompyuter vositasidag kommunikatsiya.

Abstract. The article examines the modern form of human communication – the formation and development of electronic communication texts. The emergence of the Internet as a communicative space and its role in shaping a new branch of linguistics – “Internet linguistics” – is analyzed on the basis of scientific sources. In addition, various scientific views on Internet discourse, its different terminological designations, and communicative functions are reviewed, and it is substantiated by the author that the use of the term *electronic communication* is more appropriate.

Keywords. communication, electronic communication, Internet linguistics, virtual communication, Internet discourse, pragmatics, linguoculturology, computer-mediated communication.

Ma'lumki, insonlarning o'zaro fikr almashish ehtiyoji zamirida muloqot yuzaga keladi. U so'zlovchi va tinglovchining pozitsiyasiga ko'ra: dialogik va monologik turlarga bo'linadi. Keyingi vaqtlarda muloqotning bu singari turlari va unda ishtirok etayotgan til birliklarining stilistik, pragmatik va lingvokulturalogik jihatlarini tadqiq qilishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Dunyo tilshunosligida nutqiy muloqotga harakatdagi jarayon sifatida qarash hamda nutqiy aktlar haqidagi nazariyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishi sabab matn va diskurs, dialogik savol-javob mavzusi tilshunoslikda yangicha yondashuvdagi tadqiqotlar zaruriyatini keltirib chiqardi. Ana shunday ehtiyojlardan kelib chiqqan holda, biz ham tadqiqotimizda muloqotning zamonaviy shakli – elektron muloqot matnlarini pragmatik nuqtayi nazardan o'rganishga harakat qildik.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalarining ulkan ijtimoiy ahamiyatini inkor etib bo'lmaydi. Internet taqdim etayotgan imkoniyatlari bilan har bir inson hamda butun jamiyatni o'zi bilan chambarchas bog'lamoqda. Bugungi fan va texnika taraqqiyoti asrida muloqot muhiti ham yangicha tus oldi. Ya'ni, internet butun dunyoni zabt etishi bilan insoniyatning kommunikatsiya jarayoni yangi pog'onaga ko'tarilib, uning vositachiligidagi elektron muloqot tushunchasi yuzaga keldi. Masofadan turib nafaqat yozish va o'qish, balki eshitish va ko'rish imkoniyatining kengayishi virtual muloqotning jadal ommalashuviga sabab bo'ldi. Natijada, qisqa vaqt ichida butun insoniyat uchun yangi kommunikativ makon

shakllanib, uning rivojlanishi ijtimoiy omil sifatida nutqiy faoliyatning yangi turlarini yuzaga keltirdi. Serqirra va murakkab antropotsentrik hodisa sifatida internet muloqoti turli ilmiy yo‘nalishlarda o‘rganila boshlandi. Til egalari uchun yangi ifoda vositalarining paydo bo‘lishi nuqtayi nazaridan internet matnlarining lingvistik xususiyatlari esa alohida tadqiqot obyektiga aylandi. Internet tarmog‘ining faollashishi bilan jamiyatning ko‘plab sohalari, xususan, ta‘lim, iqtisod, savdo-sotiq, boshqaruv sohalari raqamli muhitga ko‘chdi. Ayniqsa, yangiliklarning shiddat bilan tarqalishini inkor etmasak ham bo‘ladi. Bularning barchasida internet katta ahamiyat kasb etadi. Natijada esa insonlarga bir qator qulayliklar yuzaga keldi.

Internetning yaratilish tarixi 55 yildan ko‘proq vaqtga borib taqaladi. Ushbu hodisa 60-yillarning oxirida, AQSh Mudofaa vazirligi ishonchli ma‘lumot uzatish tizimiga muhtojligi asosida paydo bo‘lgan³¹⁹. Agar Internet dastlab ish ma‘lumotlarini uzatish uchun yaratilgan bo‘lsa, texnologiyaning rivojlanishi va tarmoqda individual foydalanuvchilarning paydo bo‘lishi bilan u kommunikativ funksiyani bajara boshladi. Internet muloqoti nafaqat yangi kommunikativ maydonni shakllantirdi, balki tilning rivojlanishi, uning funksional imkoniyatlari va ijtimoiy vazifalariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi.

Internet – bu butun dunyo bo‘ylab foydalanuvchi kompyuterlarini o‘zaro bog‘lovchi, ish, ilmiy va shaxsiy ehtiyojlar uchun cheksiz kommunikatsiya va axborot almashish imkonini beruvchi tarmoqdir. Bugungi kunda Internet tarmog‘i nafaqat global axborot muhiti, balki o‘z tiliga ega bo‘lgan o‘ziga xos virtual olamdir³²⁰. Bugun aytishimiz mumkinki, internet yangi muloqot maydonini yarata oldi va u bizning hayotimizda muhim o‘rin egalladi. Natijada, insonlar o‘rtasida zamonaviy kommunikatsiya jarayoni yuzaga kelib, “internet tilshunosligi” (Internet Linguistics) yoki “kompyuter vositasidagi muloqot tilshunosligi” (Computer-Mediated Communication Linguistics) atamaları shakllandi va tilshunoslikning mustaqil tadqiqot sohasi sifatida qaralmoqda.

Internet tilining tadqiqi bilan bog‘liq dastlabki ilmiy izlanishlar G‘arb tilshunosligida 1980-yillar o‘rtalaridan boshlangan bo‘lib, Naomi S. Baronning “Computer-Mediated Communication as a Force in Language Change”³²¹ nomli maqolasi ushbu sohaning ilk nazariy poydevorlaridan biri sanaladi. Maqolada elektron pochta va kompyuter vositasidagi yozishmalarning tilga ta‘siri tahlil qilingan bo‘lib, internet muloqot tiliga yozma va og‘zaki nutq o‘rtasida oraliq hodisa sifatida qaralishi, unda nutqiy qisqartmalar, sintaktik ixchamlik va yangi kommunikativ uslublar yuzaga kelishi ilmiy asoslab berilgan.

Shuningdek, tadqiqotchi keyingi izlanishlarida elektron muloqot tilining jamiyatdagi nutqiy me‘yorlarga, hatto yozma til qonuniyatlariga bosqichma-bosqich ta‘sir ko‘rsatishini qayd etib, raqamli yozishmalar tili, ularning ijtimoiy va

³¹⁹ <https://xabar.uz/uz/post/internet-haqida-nimalarni-bilasiz>

³²⁰ Хованова С.Ю., Афанасьева О.В. Особенности синонимических отношений при использовании отглагольных имен типа рау-off [Текст] / С.Ю. Хованова, О.В. Афанасьева // Вестник Московского Городского Педагогического Университета, 2009. – №2 (4). – С. 21-27.

³²¹ Baron N. S. Computer-Mediated Communication as a Force in Language Change // Visible Language. – 1984. – Vol. 18, № 2. – P. 118–141.;

psixologik xususiyatlarini tahlil qilib, tilshunoslikka “Internet tilining tarixiy shakllanish bosqichlari” konsepsiyasini olib kirdi ³²².

XX asrning 90-yillaridan boshlab internet muloqoti tilini obyekt sifatida tizimli tadqiq etish davom etib, bunda amerikalik olim Susan C. Herringning izlanishlarini alohida ta’kidlash lozim. Olima kompyuter kommunikatsiyasini lingvistik, pragmatik va sotsiolingvistik jihatlarini chuqur tadqiq qila boshladi. Olimaning “Interactional Coherence in CMC”³²³ maqolasida chat va forumlardagi izchil muloqot strukturalari, replikalar o‘zaro bog‘liqligi, virtual dialogning sintaktik va semantik mexanizmlari yoritib o‘tilgan. Olima keyingi ilmiy tadqiqotlari orqali kompyuter muloqotining metodologik asosini yaratdi³²⁴.

Ushbu sohaning yanada chuqur va keng qamrovli talqini ingliz tilshunosi D. Crystal nomi bilan bog‘liq bo‘lib, uning “Language and the Internet”³²⁵ nomli monografiyasi internet tilini mustaqil lingvistik tizim sifatida o‘rgandi. Uning fikricha, internet tarmog‘i tilni yangi shakllarda rivojlantirishga, xususan, qisqartmalar, emojilar va internet jargoni kabi yangi ifodalarni paydo bo‘lishiga olib keldi. D. Crystal internet tilini ijtimoiy, kognitiv va pragmatik nuqtayi nazardan o‘rganish zarurligini asoslab, “internet tilshunosligi” (Internet linguistics) atamasini ilmiy muomalaga kiritadi. Natijada dunyo ilm-fan olamida “Internet tilshunosligi” tushunchasi shakllandi.

Mazkur ilmiy yondashuv rus tilshunosligida ham o‘z aksini topib, tadqiqotlar 2000-yillarning boshidan boshlab tizimli yo‘nalish sifatida shakllandi. Jumladan, elektron xatlarning nutqiy xususiyatlarini, yozma va og‘zaki nutq elementlarining sintezi, qisqartmalar va emotikonlarning kommunikativ vazifalari E. N. Galichkina³²⁶, virtual muloqotning ijtimoiy hamda interaktiv xususiyatlari, internet-muloqotning nutqiy normalarga ta’siri M. Bergelson³²⁷, internet-diskursning janr tizimini va kommunikativ strategiyalarini tizimli tasniflari kabi masalalar T. Yu. Vinogradovalarning³²⁸ ilmiy tadqiqotlarida yoritib o‘tildi. Mazkur izlanishlarni rivojlantirib, O. V. Lutovinova Runet (rus internet segmenti) tilining o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qildi hamda “virtual kreativlik” fenomenini lingvistik jihatdan izohladi³²⁹. Uning ilmiy qarashlari rus tilshunosligida virtual diskursni lingvokulturologik yondashuv asosida tizimli tahlil qilgan birinchi

³²² **Baron N. S.** From Alphabet to Email: How Written English Evolved and Where It's Heading. – London: Routledge, 2000. – 280 p.

³²³ Herring S. C. Interactional Coherence in CMC // *Journal of Computer-Mediated Communication*. – 1999. – Vol. 4, № 4. – URL: <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1999.tb00106.x>

³²⁴ Herring S. C. Computer-Mediated Discourse Analysis: An Approach to Researching Online Communities // *Designing for Virtual Communities in the Service of Learning* / Eds. S. A. Barab, R. Kling, J. H. Gray. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – P. 338–376.

³²⁵ **Crystal D.** Language and the Internet. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 272 p.

³²⁶ **Галичкина, Е. Н.** Электронное письмо как форма общения // *Вестник МГУ. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. – 2001. – № 4. – С. 44–51

³²⁷ **Бергельсон М. Б.** Компьютерно-опосредованная коммуникация: особенности и проблемы изучения // *Социологические исследования*. – 2002. – № 6. – С. 120–129.

³²⁸ **Виноградова Т. Ю.** Интернет-дискурс как феномен современной коммуникации // *Вестник Челябинского государственного университета*. – 2004. – № 11. – С. 88–94.

³²⁹ **Лутовинова О. В.** Современный виртуальный креатифф: о некоторых особенностях языка Рунета // *Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка*. – М., 2007. – С. 394.

fundamental tadqiqotlardan hisoblanadi³³⁰. Shuningdek, internet-reklamaning kreol matn sifatidagi xususiyatlari Telminov G.N.³³¹, internet muloqot diskursda deyksisning nutqiy mexanizmlari A. V. Belozertsevlar³³² tomonidan o'rganildi. Ushbu tadqiqotlar rus tilshunosligida internet muloqot matnlarini sintaktik, semantik va pragmatik jihatdan chuqur o'rganish, uning ijtimoiy-kommunikativ funksiyalarini belgilash imkonini berdi.

Internet tarmoqlarida tanish va notanish odamlar bilan hamkorlik, do'stlik munosabatlari o'rnatiladi, turli-tuman illyustrativ vositalar, audiovizual, musiqa va boshqalar orqali axborot va fikr almashiladi, umumiy maqsadlar odamlarni birlashtiradi. Shu tariqa, jamiyatga internet diskursi tushunchasi kirib keldi. O.K.Melnikovaning ta'kidlashicha, ushbu termin masalasida tilshunoslar orasida yakdillik mavjud emas. Shuning uchun *kompyuter diskursi*, *virtual diskurs*, *tarmoqli diskurs*, *elektron diskurs*, *onlayn diskurs*, *elektron muloqot* kabi turli variantlarda qo'llanmoqda. Nazarimizda, biz uchun eng ma'quli, internet diskursi atamasi, chunki internet tushunchasi atamasining boshqa versiyalarida keltirilgan barcha ma'no ottenkalarini o'z ichiga oladi. Eng mashhur aloqa vositalaridan biri sifatida internet zamonaviy tilga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Biz ham O.K.Melnikovaning ushbu fikrini qo'llab-quvvatlaymiz³³³.

Bizningcha, bularning barchasi bir-biriga zid tushunchalar bo'lmay, ayni bir mazmunni ifodalashga xizmat qiladi. Texnik vositalar orqali amalga oshadigan fikr almashish jarayoni haqida gap borganda *elektron muloqot* atamasini tanlagan ma'qul. Biz tadqiqot ishimizda barchasini umumlashtirgan holatda elektron muloqot atamasini qo'llashni ma'qul topdik.

Adabiyotlar:

1. Baron N. S. Computer-Mediated Communication as a Force in Language Change // *Visible Language*. – 1984. – Vol. 18, № 2. – P. 118–141.;
2. Baron N. S. From Alphabet to Email: How Written English Evolved and Where It's Heading. – London: Routledge, 2000. – 280 p.
3. Crystal D. Language and the Internet. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 272 p.
4. Herring S. C. Computer-Mediated Discourse Analysis: An Approach to Researching Online Communities // *Designing for Virtual Communities in the Service of Learning* / Eds. S. A. Barab, R. Kling, J. H. Gray. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – P. 338–376.
5. Herring S. C. Interactional Coherence in CMC // *Journal of Computer-Mediated Communication*. – 1999. – Vol. 4, № 4. – URL: <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1999.tb00106.x>
6. Madaminova. M. Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning o'rni: Monografiya. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – B. 62.

³³⁰ Лутовинаова О. В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. – Волгоград, 2009. – 42 с.

³³¹ Тельминов Г. Н. Интернет-реклама как вид креолизованного текста // *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*. – 2009. – № 5. – С. 300–304.

³³² Белозерцев А. В. Дейксис компьютерно-опосредованного дискурса // *Вестник Башкирского университета*. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 1064–1069.

³³³ Bu haqda qarang: Madaminova. M. Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning o'rni: Monografiya. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – B. 62. Мельникова О.К. К вопросу об определении термина Интернет-дискурс // *Казанский вестник молодых ученых. Теоретические и практические вопросы современной лингвистики*. 2018, том-2 – № 4. (7). – С. 30-33.

7. Мельникова О.К. К вопросу об определении термина Интернет-дискурс // Казанский вестник молодых ученых. Теоретические и практические вопросы современной лингвистики. 2018, том-2 – № 4. (7). – С. 30-33.
8. Белозерцев А. В. Дейксис компьютерно-опосредованного дискурса // *Вестник Башкирского университета*. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 1064–1069.
9. Бергельсон М. Б. Компьютерно-опосредованная коммуникация: особенности и проблемы изучения // *Социологические исследования*. – 2002. – № 6. – С. 120–129.
10. Виноградова Т. Ю. Интернет-дискурс как феномен современной коммуникации // *Вестник Челябинского государственного университета*. – 2004. – № 11. – С. 88–94.
11. Лутовинова О. В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. – Волгоград, 2009. – 42 с.
12. Тельминов Г. Н. Интернет-реклама как вид креолизованного текста // *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*. – 2009. – № 5. – С. 300–304.
13. Хованова С.Ю., Афанасьева О.В. Особенности синонимических отношений при использовании отглагольных имен типа рау-off [Текст] / С.Ю. Хованова, О.В. Афанасьева // *Вестник Московского Городского Педагогического Университета*, 2009. – №2 (4). – С. 21-27.
14. Kholdorova Sh. Study of Internet Communication Texts in World Linguistics // *Best journal of innovation in science, research and development*. – 2025/5.
15. Xoldorova Sh. Internet muloqot matnlarida nutqiy strategiya va taktikaning qo‘llanishi // *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*. – 2025/4. – b. 619

QADIMGI TURKIY YODGORLIKLARDA AXLOQ VA ODOB TUSHUNCHALARI

Ra'no BADALBAYEVA

*IVning 1-sonli akademik litsey
Oliy toifali tarix fani o'qituvchisi*

Anotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy yodgorliklarda, xususan, “Orxon-Enasoy bitiklari”, “Kultegin”, “Bilga qoqon” va “Tonyukuk” bitiklarida aks etgan axloq va odob tushunchalari tahlil qilinadi. Unda o'sha davr turkiy xalqlarning ma'naviy qadriyatlarini, insonparvarlik g'oyalari, jamiyatda to'g'rilik, halollik, vatanparvarlik, jasorat va donolik kabi fazilatlarining o'rni yoritiladi. Shuningdek, yodgorliklarda axloqiy qarashlarning davlat boshqaruvi, xalq birligi va tarbiya masalalari bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot natijalari qadimgi turkiy yozma merosning bugungi axloqiy-ma'naviy tarbiyadagi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Qadimgi turkiy yodgorliklar, Orxon-Enasoy bitiklari, axloq, odob, ma'naviyat, qadriyat, Kultegin, Bilga qoqon, Tonyukuk, tarbiya, halollik, jasorat.

Abstract. This article analyzes the concepts of morality and etiquette reflected in ancient Turkic monuments, in particular, in the inscriptions "Orkhon-Enasoy", "Kultegin", "Bilga Qakan" and "Tonyukuk". It highlights the spiritual values of the Turkic peoples of that period, humanistic ideas, the role of such qualities as truthfulness, honesty, patriotism, courage and wisdom in society. It also shows the connection of moral views in the monuments with issues of state governance, national unity and education. The results of the study reveal the importance of the ancient Turkic written heritage in today's moral and spiritual education.

Keywords: Ancient Turkic monuments, Orkhon-Enasoy inscriptions, morality, etiquette, spirituality, value, Kultegin, Bilga Qakan, Tonyukuk, education, honesty, courage.

Аннотация. В статье анализируются понятия морали и этикета, отраженные в древнетюркских памятниках, в частности, в надписях «Орхон-Енасой», «Культегин», «Бильга какан» и «Тоньюкук». Раскрываются духовные ценности тюркских народов того периода, гуманистические идеи, роль таких качеств, как правдивость, честность, патриотизм, мужество и мудрость, в обществе. Также показана связь нравственных воззрений в памятниках с вопросами государственного управления, национального единства и образования. Результаты исследования раскрывают значимость древнетюркского письменного наследия в современном нравственном и духовном воспитании.

Ключевые слова: древнетюркские памятники, орхон-енасойские надписи, мораль, этикет, духовность, ценности, Культегин, Бильга какан, Тоньюкук, образование, честность, мужество.

Har bir xalqning ma'naviy dunyosi, axloqiy qarashlari va odob me'yorlari uning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllanadi. Qadimgi turkiy xalqlarning yozma yodgorliklari – “Orxon-Enasoy bitiklari”, “Kultegin”, “Bilga qoqon” va “Tonyukuk” bitiklari nafaqat tarixiy hujjat, balki o'sha davr insonlarining dunyoqarashi, ma'naviy qadriyatlarini va axloqiy mezonlarini ifodalovchi bebaho manbalardir. Mazkur yodgorliklarda xalqning birligi, adolatli boshqaruv, halollik, to'g'rilik, vatanparvarlik, jasorat, donolik va el-yurtga sadoqat kabi axloqiy

fazilatlar alohida ta'kidlanadi³³⁴. Bu g'oyalar o'sha davr jamiyatining ma'naviy asosini tashkil etgan hamda turkiy xalqlarning keyingi davrlardagi axloqiy-odobiy tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda qadimgi turkiy yozma merosni o'rganish nafaqat tarixiy va tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, vatanparvar va axloqan yetuk inson qilib tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, qadimgi turkiy yodgorliklarda aks etgan axloq va odob tushunchalarini tahlil qilish ularning ma'naviy mohiyatini chuqur anglash imkonini beradi³³⁵.

Qadimgi turkiy yodgorliklarning ma'naviy ahamiyati: Qadimgi turkiy yozma yodgorliklar — “Orxon-Enasoy bitiklari”³³⁶, “Kultegin”, “Bilga qoqon” va “Tonyukuk” bitiklari — turkiy xalqlarning ilk davlat tuzilmalari, ijtimoiy hayoti va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan muhim manbalardir. Bu bitiklarda xalqning birligi, davlat boshqaruvi, urf-odatlar, shuningdek, axloq va odob me'yorlariga doir fikrlar chuqur ifoda etilgan. Mazkur yodgorliklar o'z davrining axloqiy-falsafiy qarashlarini yoritib, insonning jamiyatdagi o'rnini, uning vatan oldidagi burchi, ota-onaga hurmat, to'g'rilik va halollik kabi tushunchalarga alohida e'tibor qaratadi. Shu ma'noda, ular qadimgi turkiy xalq tafakkurining ma'naviy va tarbiyaviy poydevorini tashkil etgan. Axloq va odob tushunchalarining mohiyati: Axloq va odob qadimgi turkiy xalqlar hayotida nafaqat shaxsiy fazilat sifatida, balki butun jamiyatning barqarorligi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy me'yorlar tizimi sifatida namoyon bo'lgan. Bitiklarda “to'g'ri so'z”, “halol xizmat”, “elga sadoqat” va “vatan uchun fidoyilik” kabi qadriyatlar ulug'lanadi. Masalan, Bilga qoqon bitigida xalqning tinchligi va farovonligi uchun adolatli boshqaruv zarurligi, rahbarning halolligi va donoligi asosiy axloqiy tamoyil sifatida ko'rsatiladi. Tonyukuk bitigida esa donolik, uzoqni ko'ra bilish, xalq manfaatini himoya qilish va tajribaga tayangan holda qaror qabul qilish axloqiy burch sifatida ta'riflanadi. Bu yodgorliklarda axloq faqat diniy yoki shaxsiy fazilat sifatida emas, balki davlat va xalq manfaatlari bilan uzviy bog'liq ijtimoiy hodisa sifatida talqin etiladi³³⁷. Vatanparvarlik va xalq birligi g'oyalari: Qadimgi turkiy bitiklarda eng ko'p uchraydigan axloqiy qadriyatlardan biri bu — vatanparvarlik va xalq birligidir. “Kultegin bitigi”da “Elini yo'qotgan xalq el bo'lolmas” degan fikr xalqni birdamlikka, ona yurtini himoya qilishga da'vat etadi. Bu chaqiriqlar turkiy xalqlarning o'z davlatiga, tili va madaniyatiga sadoqat ruhida tarbiyalanganligini ko'rsatadi. Vatan uchun kurashish, el manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish qadimgi turkiy jamiyatning asosiy axloqiy tamoyillaridan biri bo'lgan. Bu qarashlar nafaqat jangchilarga, balki har bir fuqaro ongiga singdirilgan edi³³⁸. Halollik, to'g'rilik va adolat: Yodgorliklarda halollik va adolat masalasi juda muhim o'rin tutadi. “Bilga qoqon bitigi”da hukmdorning “to'g'rilik bilan boshqargani” xalqning farovonligiga sabab bo'lganligi

³³⁴ Qo'shjonov M. Turkiy xalqlar adabiy merosi. – Toshkent: O'zbekiston, 2002.

³³⁵ Abdurahmonov A., Rustamov A. Qadimgi turkiy til yodgorliklari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010.

³³⁶ Orxon-Yenisey bitiklari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1998.

³³⁷ Qodirov A. Ma'naviyat va axloq asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.

³³⁸ Mahmudov N. Turkiy yozuvlar tarixi va tili. – Toshkent: Fan, 2008.

ta'kidlanadi. Bu orqali axloqiy tozalik, adolat va halollik davlat boshqaruvida asosiy mezon bo'lishi kerakligi uqtiriladi. Shuningdek, oddiy xalq hayotida ham halol mehnat qilish, boshqalarga yordam berish, yolg'on so'zlamalik kabi tamoyillar turkiy axloqning muhim tarkibiy qismini tashkil etgan. Bu qadriyatlar o'sha davrdan boshlab turkiy xalqlarning madaniy merosiga chuqur singib ketgan³³⁹. Ota-ona va kattalarga hurmat, avlodlar o'rtasidagi bog'liqlik: Qadimgi turkiy bitiklarda oila va avlodlar o'rtasidagi hurmat, ota-onaga sadoqat masalalari ham axloqiy qadriyat sifatida yoritilgan. Turkiy xalq tushunchasida oila – jamiyatning asosiy birligi bo'lib, unda odob, hurmat, sadoqat va mehr-oqibat asosiy tamoyillar hisoblangan. Bu qadriyatlar orqali insonning shaxsiy kamoloti va jamiyatdagi mavqei belgilanadi. Ota-onani hurmat qilish, ularning duosini olish, el-yurtga xizmat qilish eng oliy axloqiy burch sifatida ko'rilgan. Qadimgi axloqiy g'oyalarning bugungi ahamiyati: Qadimgi turkiy yodgorliklarda ilgari surilgan axloqiy-odobiy tamoyillar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. To'g'rilik, halollik, vatanparvarlik, jasorat, el-yurtga sadoqat, adolat, mehnatsevarlik va donolik kabi qadriyatlar har qanday davrda jamiyat barqarorligi va inson kamoloti uchun muhim ahamiyatga ega³⁴⁰.

Qadimgi turkiy yodgorliklar — bu nafaqat tarixiy yoki tilshunoslik manbalari, balki turkiy xalqlarning ma'naviy olamini, axloqiy dunyoqarashini chuqur yorituvchi bebaho merosdir. “Orxon-Enasoy bitiklari”, “Kultegin”, “Bilga qoqon” va “Tonyukuk” yozuvlarida ifodalangan axloqiy-odobiy g'oyalar xalqning birlik, adolat, halollik, vatanparvarlik, to'g'rilik, donolik va jasorat kabi fazilatlarni yuksak qadrlaganini ko'rsatadi. Mazkur bitiklarda axloq tushunchasi shaxsiy fazilat doirasidan chiqib, butun jamiyat va davlat manfaatlari bilan bog'liq ijtimoiy hodisa sifatida talqin etiladi³⁴¹. Boshqacha aytganda, qadimgi turkiylarning axloqiy qarashlari davlat boshqaruvi, xalq farovonligi va milliy birligining asosiy tayanchlaridan biri bo'lgan. Bugungi kunda bu yodgorliklarda ilgari surilgan g'oyalar yosh avlodni milliy ruhda, axloqan pok va vatanparvar qilib tarbiyalashda o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Shu bois qadimgi turkiy yozma merosni chuqur o'rganish nafaqat ilmiy, balki ma'naviy va tarbiyaviy jihatdan ham dolzarbdir³⁴².
Takliflar:

1. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklardagi axloqiy-odobiy g'oyalarni o'quv dasturlariga, ayniqsa, tarix, adabiyot, falsafa va ma'naviyat fanlariga kiritish zarur.
2. O'quvchi va talabalar uchun qadimgi turkiy bitiklar asosida axloqiy tarbiya darsliklari yoki qo'llanmalar yaratish maqsadga muvofiq.
3. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda qadimgi turkiy meros asosida milliy qadriyatlarni targ'ib etuvchi loyihalar ishlab chiqish foydali bo'ladi.
4. Qadimgi yodgorliklar matnlarini zamonaviy o'zbek tiliga tarjima qilish, ularni keng ommaga yetkazish va yoshlar ongiga singdirish kerak.

³³⁹ Clauson, G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Clarendon Press, 1972.

³⁴⁰ Tekin, T. Orhon Yazitlari. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988.

³⁴¹ Alimov H. Qadimgi turkiy bitiklar va ularning axloqiy-ma'naviy mazmuni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

³⁴² M. Is'hoqov. Qadimgi turkiy madaniyat va ma'naviyat. – Toshkent: Universitet, 2012.

5. Yangi tadqiqotlarda qadimgi turkiy axloqiy g'oyalar bilan bugungi milliy ma'naviyat tizimi o'rtasidagi uzviylik ilmiy jihatdan yanada chuqur o'rganilishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Orxon-Yenisey bitiklari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1998.
2. Qo'shjonov M. Turkiy xalqlar adabiy merosi. – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
3. Abdurahmonov A., Rustamov A. Qadimgi turkiy til yodgorliklari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010.
4. M. Is'hoqov. Qadimgi turkiy madaniyat va ma'naviyat. – Toshkent: Universitet, 2012.
5. Qodirov A. Ma'naviyat va axloq asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
6. Mahmudov N. Turkiy yozuvlar tarixi va tili. – Toshkent: Fan, 2008.
7. Clauson, G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Clarendon Press, 1972.
8. Tekin, T. Orhon Yazıtları. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988.
9. Alimov H. Qadimgi turkiy bitiklar va ularning axloqiy-ma'naviy mazmuni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

TURKIY YOZMA YODGORLIKLARNING AHAMIYATI VA ULARNI O‘RGANISHNING DOLZARBLIGI (O‘rxun-enasoy bitiklari misolida)

Navro‘z RO‘ZIYEV

Toshkent davlat tibbiyot universiteti o‘qituvchisi

Ozodbek MAMSOATOV

Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada turkiy yozma yodgorliklarning tarixiy, tilshunoslik, adabiy va ma’naviy ahamiyati yoritilgan. Qadimiy bitiklar — O‘rxun-Enasoy yodgorliklari, “Devonu lug‘otit turk”, “Qutadg‘u bilig”, “O‘g‘uznoma” kabi asarlar asosida turkiy xalqlarning tili, madaniyati, dunyoqarashi va davlat tizimi haqida ma’lumot beriladi. Shuningdek, bu yodgorliklarni o‘rganishning bugungi kunda milliy o‘zlikni anglash, madaniy merosni asrab-avaylash va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi dolzarbligi tahlil etiladi.

Keywords: turkiy yozma yodgorliklar, O‘rxun-Enasoy yodgorliklari, Bilga xoqon, Kultegin, To‘nyuquq bitiklari, “Devoni lug‘otit turk”, “O‘g‘uznoma”.

Turkiy yozma yodgorliklar — bu ajdodlarimizning asrlar qa’ridan bizgacha yetib kelgan bebaho madaniy, tarixiy va ma’naviy merosi. Ular orqali biz turkiy xalqlarning qadimiy tarixi, tili, madaniyati, urf-odatlar va dunyoqarashini bilib olamiz. Har bir xalq o‘z tarixiy ildizini bilmasdan turib, o‘z milliy o‘zligini to‘liq anglay olmaydi. Shu sababli turkiy yozma manbalarni o‘rganish bugungi kunda ham muhim ilmiy va ma’naviy ahamiyat kasb etadi.

Turkiy yozma yodgorliklar qadimiy turkiy xalqlarning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotini o‘rganish uchun muhim manba hisoblanadi. VIII asrda yaratilgan **O‘rxun-Enasoy bitiklari** (Bilga xoqon, Kultegin, To‘nyuquq bitiklari) turkiy xalqlarning birligi, jasorati, vatanparvarligi va erkinlikka bo‘lgan intilishlarini ifodalaydi. Ushbu bitiklarda xalqni birlashtirish, davlatni mustahkamlash, do‘stlik va fidoyilik g‘oyalari ilgari surilgan. Bu esa ajdodlarimizning davlat tuzilmasi va ma’naviy dunyosini yoritib beradi. Turkiy yozma yodgorliklar qadimgi turkiy tilning fonetik, grammatik va leksik tizimini o‘rganishda asosiy manbadir. Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” asari XI asr turkiy tillarining lug‘aviy boyli, shevalari, maqollari va xalq og‘zaki ijodi namunalarini o‘z ichiga olgan nodir asardir. Shuningdek, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari adolat, donolik, davlat boshqaruvi va insoniy fazilatlar haqidagi g‘oyalari bilan turkiy adabiyot tarixida alohida o‘rin tutadi. “O‘g‘uznoma” esa turkiy xalqlarning kelib chiqishi, urf-odatlar va e’tiqodlar haqida muhim ma’lumot beradi.

O‘rxun-Enasoy yodgorliklarining topilishi va o‘rganilishi XVIII asrdan boshlangan. Rus xizmatchisi Remezov bu haqida dastlabki xabarni beradi. Shvet zobiti Iogann Strallenberg, olim Messershmith yodgorliklarni Yevropa ilm ahliga ilk marta taqdim qilishgan edi. Dastlab, O‘rxun, Selenga va To‘li daryolari atrofidan — Shimoliy Mo‘g‘ulistondan toshga bitilgan obidalar topildi. Ular O‘rxun yodgorliklari nomini oldi. Enasoy daryosi qirg‘oqlaridan topilgan yodgorliklar ham shu nom bilan ataladi. Yodgorliklar topilganidan keyin ularni o‘qish, o‘rganish muammosi ko‘ndalang qo‘yildi. Ammo bu ish deyarli bir yarim

asr mobaynida hech kimning qo‘lidan kelmadi. Nihoyat, 1893-yildagina ularni o‘qish uchun dastlabki qadam qo‘yildi. Shu yili daniyalik olim Vilgelm Tomson va rus olimi V. Radlovlar yodgorliklardagi barcha harflarni o‘qidilar. Shundan so‘ng ularni jiddiy o‘rganish boshlandi. Boshqa xalqlar singari O‘zbekistonda ham mazkur yodgorliklarni o‘rganishga qiziqish ortdi. Shu sababdan, maqolada yodgorliklarning O‘zbekistonda o‘rganilishi mavzusiga to‘xtalishni joiz topdik. O‘tgan yillar davomida umumturkologiya qadimgi turkiy yodgorliklar sohasida yangi yutuqlarni qo‘lga kiritdi, yangi yozuv yodgorliklari topildi va topilmoqda. Ilgari fanga ma‘lum bo‘lgan yozma yodgorliklar qadimgi turkiy tilning mahsuli sifatida ilmiy istifodaga kiritildi. Bu o‘rinda “Oltin yorug‘” (IX asr) sutrasi, moniylik va buddaviylik oqimidagi yozma yodgorliklarning qadimgi turkiydan hozirgi o‘zbek tiliga qilingan tabdili nashrlarini eslash kifoya. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari tilini o‘rganishga bag‘ishlangan asarlar: “Eski uyg‘ur yozuvi”, “Qadimgi turkiy yozuvlar” va “Qadimgi turkiy til” fanlaridan dars matnlari, “Ilk o‘rta asrlar turkiy matnlari nomlarining izohli lug‘ati”, “Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va tiklanishi”, “Ko‘k turk bitiklari va ularning tarixiy talqini” nomli kitoblari, “Yozma yodgorliklarda ayrim undoshlarning taraqqiyot masalasi”, “Kultegin, Bilga xoqon bitiklaridan o‘rin olgan “xoqon” so‘zining boshlamalari va yodnomalarining matn tuzilishi haqida”, “Kultegin va Bilga xoqon bitiklarining matniy-qiyosiy tahlili”, “O‘zbekistonda topilgan ko‘k turk harfli matnlar”, “Turk-moniy diniy jamoalarida yaratilgan yozma manbalar”, “Tilshunoslikning dolzarb masalalari” nomli maqolalari, O‘rxun-Enasoy yodgorliklari tilini o‘rganishga bag‘ishlangan. Jumladan, “Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va tiklanishi” (2006) tadqiqotida eng ko‘hna hamda o‘rta asrlarda yaratilgan turkiy yodgorliklar asosida o‘zbek adabiy tilining shakllanishi, mumtoz adabiy tilning yuzaga kelishi, uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari tarixini o‘rganishga doir asarlar – “O‘zbek adabiy tili tarixidan”, “Uyg‘ur yozuvi tarixidan”, “Ko‘k turk bitiklari: matn va uning tarixiy talqini”, “Yozuv tarixi va kitobat san‘ati”, “O‘zbek tili tarixi”, “Turkiy til tarixi”, “O‘zbek tilining yozma uslublari tarixidan” nomli kitoblar va “Kultegin va Bilgaxoqon bitiklari: tarixiy manbaning matn tuzilishi” nomli maqola shular jumlasidandir. Masalan, “Ko‘kturk bitiklari: matn va uning tarixiy talqini” (2004) kitobida ko‘k turk obidalari nomi bilan yuritilayotgan bitiklar tarixiy-matniy jihatdan tahlil etilgan. Bitiklar asosida ko‘k turk davri tarixnavisligining o‘ziga xos jihatlari, matn tuzish prinsiplari haqida bahs yuritiladi. O‘rxun-Enasoy yodgorliklarini tadqiqiga bag‘ishlangan falsafiy asarlar – “Qadimgi turkiy xalqlarning diniy-falsafiy qarashlari”, “Sharq falsafasi”, “Eski turkiy falsafasi” nomli kitoblari va “Qadimgi turklarning olam va uning tuzilishi to‘grisidagi ko‘zqarashlari” nomli maqola kabilar. N. Rahmonov O‘rxun-Enasoy yodgorliklarining turkiy eposlardan o‘sib chiqqan asar ekanligini aytib, yodgorliklarni o‘rganish asnosida o‘zbek xalqi tarixini o‘rganishni uzoq asrlardan boshlash kerakligini ta‘kidlaydi. Turk xoqonligi madaniyatini o‘rganib, shahzodalar Kultegin, Bilgaxoqon va maslahatchi To‘nyuquqning qahramonliklari, vatanparvarligi, xalq taqdirini o‘zinikidan ustun qo‘yish xislatlari bizga uzoq o‘tmishdan qolgan meros ekanligiga e‘tibor qaratadi. Olim turkiy-run yozuvida

bitilgan bitiklar O‘zbekiston hududidan ham anchagina topilganini, ularning ma’nolarini asarlarida ochib bergan. Umuman, olimning O‘rxun-Enasoy yodgorliklari tadqiqiga bag‘ishlab yozilgan asarlarini quyidagicha o‘rganish mumkin.

O‘rxun-Enasoy yodgorliklari badiiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan asarlar: “Toshga bitilgan kitoblar”, “Inson ruhining sadosi”, “Bitiklar olamida”, “Ko‘hna bitiktoshlar”, “O‘zbekistonning ko‘hna turkiy-run yozuvlari”, “O‘zbek mumtoz adabiyotining namunalari”, “O‘zbek adabiyotini davrlashtirish masalalari” kabi kitoblarida yodgorliklarning ma’nosi, mazmuni, adabiy tomonlari o‘rganilgan. Jumladan, Boqijon To‘xliyev bilan hammualiflikda yozilgan “O‘zbekistonning ko‘hna turkiy-run yozuvlari” (2006) kitobi O‘rxun-Enasoy yodgorliklarining mantiqiy davomi sifatida O‘zbekistondan topilgan turkiy-run yozuvidagi topilmalar haqida ma’lumot beradi. Yozuvlar Bengu toshlari deb ham ataladi va bu toshlar davlat xabarini oluvchilar va xoqonlar vafotidan keyin yodgorlik qurish uchun barpo etilgan; Ko‘k turk davridagi yozuvlar: ko‘k turk yozuvlari, To‘nyuquq yodgorligi, Kultegin yodgorligi, Bilga xoqon yodgorligi.

Davrga oid ko‘plab hikoyalar mavjud. Ko‘kunch nomidagi teatr namunasi ushbu asarlar qatoriga kiradi. Asosan, Ko‘k turk davri asarlaridagi hayajon va milliy ong bu davr yozuvlarida unchalik ko‘rinmaydi. Yozuvlar, odatda, qabr toshlari shaklida topilgan.

Turkiy yozma yodgorliklar xalqimizning eng qadimiy tarixiy, madaniy va ma’naviy merosidir. Ular orqali biz ajdodlarimizning dunyoqarashi, davlat tuzilmasi, diniy-falsafiy qarashlari hamda til va adabiyot madaniyatini chuqur anglaymiz. Ayniqsa, O‘rxun-Enasoy bitiklari, “Devonu lug‘otit turk”, “Qutadg‘u bilig”, “O‘g‘uznoma” kabi asarlar turkiy xalqlarning tafakkuri, vatanparvarligi, birlik g‘oyalari va insoniy fazilatlarini aks ettiradi.

O‘rxun-Enasoy yodgorliklarini o‘rganish orqali o‘zbek tili va adabiyotining ildizlari, til taraqqiyot bosqichlari hamda milliy adabiy tilning shakllanish jarayoni aniq ko‘rinadi. Shu bois bu yodgorliklarni chuqur o‘rganish nafaqat ilmiy, balki ma’naviy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda ushbu manbalarni tadqiq etish, tarjima qilish, tahlil etish va keng jamoatchilikka yetkazish – milliy o‘zligimizni tiklash, madaniy merosimizni asrab-avaylash va yosh avlodni milliy g‘urur ruhida tarbiyalashning eng muhim yo‘llaridan biri.

Shunday qilib, turkiy yozma yodgorliklarni o‘rganish bu o‘tgan tariximizni bilish, bugunimizni anglash va kelajagimizni mustahkamlash yo‘lidagi muhim qadamlardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Rahmonov N., Matboboyev B. O‘zbekistonning ko‘hna turkiy-run yozuvlari. – Toshkent: Fan, 2006.
2. Soatova G. O‘zbekistonda Urxun-Enasoy yodgorliklari tadqiqi// O‘zbek tili va adabiyoti, 2020, 6-son.
3. Sodiqov Q. Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va tiklanishi. – Toshkent: Sharqshunoslik instituti, 2006.
4. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.

“DEVONU LUG‘OTI-T-TURK” ASARINING LINGVISTIK ASOSDA O‘RGANILISHI

Jumagul YANGIBOYEVA

*Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Yer yuzida tarqalgan tillar orasida turkiy tili o‘zining mukammalligi bilan ajralib turadi. Bu tilda yozilgan “Devon-u lug‘otot turk” asari va unda qo‘llanilgan maqollar ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Asarda turkiy tillar leksikasi, fonetikasiga doir keng ma‘lumotlar, qabilalarning joylanish xususiyatlari, geografik va boshqa xil ma‘lumotlar mavjudligini aniqlashgan.

Kalit so‘zlar: til, maqol, turkiy, folklor, etnograf, lug‘at, turkolog.

Abstract. Among the languages spread on Earth, the Turkish language stands out for its perfection. The work "Devon-u lug‘atot turk" written in this language and the proverbs used in it have been studied by many researchers. It has been determined that the work contains extensive information on the lexicon and phonetics of Turkic languages, the location of tribes, geographical and other information.

Keys words: language, proverb, turkic, folklore, ethnographer, dictionary, turkologist.

Yer yuzida tillar ko‘p, ular ham xuddi odamlar kabidir, ya’ni aynan bir-biriga o‘xshaydigan ikkita til yo‘q. Tillarning har biri mutlaqo o‘ziga xos betakror olam, til – uni yaratgan, kattadir-kichikdir, xalqning ko‘rar ko‘zi, eshitar qulog‘i va anglar idrokidir. Shuning uchun ham har bir til o‘ziga mos komillik va salohiyat sohibidir. Mashhur ingliz sharqshunosi Maks Myuller (1823 - 1900) turkiy til bilan tanishib, o‘z hayratini shunday ifoda etgan edi: “Turkcha shu qadar mukammal va qoidalari ham shu darajada qiyosiydirki, bu tilni go‘yo lisoniyot olimlari vujudga keltirgandek”.

Yevropaning taniqli sharqshunos olimi Herman Vamberi XIX asrning 2-yarmida o‘lkamizga qilgan safaridan qaytgach, quyidagilarni yozgan edi: “...sharq qadimdan she‘riyat tuyg‘ulari o‘lkasi bo‘lib kelgan. Shuning uchun ham o‘tovda istiqomat qiluvchi kishilarda she‘riyatga bo‘lgan ishtiyoq Parij va Londondagi ma‘lumotli jamiyat a‘zolariga qaraganda kuchliroq ekanligiga hech kim ajablanmasa kerak. O‘rta Osiyoda bir-biriga muhabbat qo‘ygan yosh oshiq-ma‘shuqlar ham, ruhoniylar va oqsuyaklar ham, xullas, hamma – hamma poetik ijodiyotga bir xilda qiziqadi. Maqollarni yozma tilda ham, jonli tilda ham uchratish, yurt kazolarining saroyida ham, ko‘chmanchilarning o‘tovida ham eshitish mumkin. Sahro o‘g‘loni bunday otalar so‘zini hamma vaqt yuziga jiddiy tus kiritgan holda tinglaydi. Maqol ma‘nosiga zid bo‘lgan hech qanday oqilona gap, hech qanday ishontiruvchi so‘z uning fikriga ta’sir qila olmaydi, uning tabiatidagi tug‘ma mutaassiblik hech narsaga ajdodlar va ular qoldirgan hikmatlarning donolik bilan aytilganiga, noto‘g‘ri aytilmaganiga astoydil, qattiq ishonchidan boshqa hech bir narsaga bunchalik kuchli tarzda namoyon bo‘lmaydi”³⁴³.

³⁴³Vamberi G. Ocherki Sredney Azii.M., 1968. Str. 323-324.

Maqolga qiziqish, asar badiiyligini oshirish va badiiy til ravonligini ta'minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so'z san'atkorlarining diqqat markazida bo'lgan. Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Nosiriddin Rabg'uziy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abulg'oz Bahodirxon, Munis, Ogahiy, Nodira, Muqimiy, Furqat, Avaz O'tar, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Oybek, G'ofur G'ulom va boshqa o'nlab ijodkorlarning asarlari sinchiklab o'rganilsa, ularning tarkibida qanchadan-qancha maqollar ba'zan aynan, ba'zan o'zgargan holda mavjudligiga ishonch hosil qilamiz. Bu o'rinda maqollar asosida yaratilgan asarlar ham mavjudligini ta'kidlab o'tish zarur. Masalan, biz o'rganayotgan Muhammad Sharif Gulxaniyning „Zarbulmasal“ asari tarkibida 300 dan ortiq maqol bor. Yoki Sulaymonqul Rojiiy o'zining „Zarbulmasal“ asarida 400 dan ortiq maqolni she'riy vaznga solganligi ham e'tiborga loyiq hodisadir. XI asrning ulkan tilshunos olimi, folklorshunos va etnograf Mahmud Koshg'ariyning to'plovchilik faoliyati va uning „Devon-u lug'otit turk“ asarini alohida ta'kidlash lozim. „Devon“da turli munosabatlar bilan turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan 400 ga yaqin maqol va matallar ham keltiriladiki, ularning aksariyati bugun ham ayrim o'zgarishlar bilan tilimizda muvaffaqiyatli ravishda ishlatilmoqda. Akademik G'.Abdurahmonov „Devonu lug'otit turk“ asarining o'rganilish tarixidan“ nomli maqolasida Mahmud Koshg'ariy XI asrdayoq turkiy xalqlarning hikmatli iboralaridan juda katta qismini o'zining „Devon“iga kiritib, ularning qanday vaziyatda, qanday mazmunda qo'llanilishini izohlagani, „Devonu lug'otit turk“da xalq og'zaki ijodiga oid 300 dan ortiq she'riy parchalar, 291 ta maqol va matallar keltirilishini yozgan edi.

XI asrda shahar va qabilalar o'rtasidagi munosabat kuchayadi. Lekin tilda xilma-xil shakllarni qo'llash hukmronlik qiladi. Ana shu davr tilida ma'lum me'yorlarni yaratishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Shu ehtiyoj M. Koshg'ariyni «Devonu lug'atit turk» asarini yozishga da'vat etdi. Bu asar turkologiyaning dastlabki namunasi sifatida o'sha davr madaniy hayotida va tilshunoslik tarixida alohida sahifa ochdi.

Mahmud ibn-ul Husayn ibn Muhammadil Koshg'ariy o'z davrining atoqli olimi sifatida tilshunoslikka oid „Javohir-un nahv fil lug'otit turk“ (Turkiy tillarning sintaksis durdonalari, qoidalari), „Devonu lug'atit turk“ kabi asarlar yaratgan. M. Koshg'ariyning birinchi asari hozirgacha fan olamida noma'lum bo'lib qolmoqda. Ikkinchi asari 1914- yilda Turkiyaning Diyorbakr shahrida topilgan.

Kitobni do'stidan qarz olib o'ttiz liraga sotib olgan Ali Amiriy shunday yozadi: «Kitob oldim, uyga keldim, emak-ichmakni unutdim. Bu kitobga haqiqiy qiymat berilmak lozim bo'lsa, jahonning xazinalari kifoya qilmas».

Asar hijriy 469-(milodiy 1076-1077) yili yozilgan. Xoshimiylar sulolasidan, Abbosiylar avlodidan bo'lgan Abulqosim binni Muhammad Muqtadoga armug'on qilingan.

„Devonu lug'atit turk“ 1915-1917-yillarda uch tomndan iborat qilib Istambulda nashr etiladi. Shu nashri asosida K. Brokkelman asarni 1928-yilda nemischaga tarjima qilib nashr etadi. 1939-yilda esa Anqarada Bosim Ataliy tarjimasida

usmonli turk tilida bosiladi. Olim S. Mutallibov “Devon” tarjimasini ustida samarali ishlab, 1960-63- yillar davomida uch tomli qilib o‘zbek tilida nashr ettirdi.

“Devonu lug‘atit turk” muqaddima va lug‘at qismidan iborat. Muqaddimada muallif «Devon»ni yaratish sabablari, o‘z ish uslubi, asarning qurilishi, turkcha so‘zlarning tuzilishida qo‘llaniladigan harflar haqida, so‘zlarning tuzilishi haqida, turk tabaqalari va qabilalarining bayoni haqida, turk tilining xususiyatlari haqida, tilda va lahjalarda bo‘lgan farqlar haqida fikr yuritadi.

“Devonu lug‘atit turk”ning asosiy qismida 6 mingdan ziyodroq so‘zlar 8-bo‘limda izohlanadi. O‘sha davrdagi taomilga ko‘ra, turkiy so‘zlarga arabcha izoh beriladi. SHuning uchun ham Koshg‘ariy: “Tushunilishi oson bo‘lishi uchun arabcha istilohlar qo‘lladim”, - deydi (Devonu lug‘atit turk, I, 45-b).

M.Koshg‘ariy o‘z asarida o‘zbeklar, qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, uyg‘urlar, tatarlar va boshqa xalqlarning qadimgi qabilalarini va bu xalqlarning qadimgi sodda tillariga oid namunalarni mukammal izohlab berdi. Buning uchun u mashaqqat chekib, o‘sha davrda mavjud bo‘lgan qabila tillari namunalari to‘pladi. Bu haqda u shunday yozadi: «Men turklar, turkmanlar, uyg‘urlar, chigillar, yagmolar, qirg‘izlarning shaharlarini, qishloq va yaylovlarini ko‘p yillar kezib chiqdim, lug‘atlarini to‘pladim, turli xil so‘z xususiyatlarini o‘rganib, aniqlab chiqdim. Men bu ishlarni til bilmaganim uchun emas, balki bu tillardagi har bir kichik farqlarni ham aniqlash uchun qildim. Ularni har tomonlama puxta bir asosda tartibga soldim». (Devonu lug‘atit turk, I, 44-b).

U har bir qabilaga mansub so‘zlarning yasaliş xususiyatlarini va qanday qo‘llanilishini qisqacha izohlab ko‘rsatish uchun misol tariqasida turklarning tilida qo‘llanib kelingan she‘rlardan, shodlik va motam kunlarida qo‘llaniladigan hikmatli so‘zlardan, maqollardan keltirdi.

Tilshunoslik tarixida qiyosiy-tarixiy tilshunoslik XIX asrdan paydo bo‘ldi deyiladi va uning asoschilari sifatida Frans Bopp, Rasmus Rask hamda YAKov Grimmlar e‘tirof etiladi. Buning sababi shundaki, g‘arb olimlari M.Koshg‘ariyning «Devon»i bilan o‘tgan asrning birinchi choragiga qadar tanish bo‘lmagan. Uning asari oldida ta‘zim bajo aylagan mashhur turkolog A.M.Shcherbak shunday yozadi: «M.Koshg‘ariyning «Devon»iga na materialning hajmi jihatidan, na muallifning filologik bilimi jihatidan bas keladigan biron asar yo‘q. «Devon»ning lug‘at deb atalishi uning asl mazmuniga uncha mos kelmaydi. Bunda turkiy tillar grammatikasidan juda keng ma‘lumotlar bor. Yana unda turkiy tillar leksikasi, fonetikasiga doir keng ma‘lumotlar, qabilalarning joylanish xususiyatlari, geografik va boshqa xil ma‘lumotlar mavjud».

Mahmud Koshg‘ariyning o‘zi shunday deydi: “Men bu kitobni alifbo tartibida tartib berdim. Unga turkiy xalq maqollari, to‘rtliklari, folklor qo‘shiqlari va nasriy namunalardan bezak berdim. Men kitobni o‘quvchiga tushunarli bo‘lishi uchun undagi tushunilishi qiyin bo‘lgan jihatlariga tushuntirishlar berdim. Bunga yillab mehnat qildim. Ayniqsa, donishmandlik xususiyatiga ega bo‘lgan maqollarga ahamiyat qaratdim. Ular xalqning baxti va baxtsizligi, yaxshi va

yomon kunlarini o‘zida aks ettirgan bo‘lib, uning qadriyatlarini darajasiga ko‘tarilgan”.³⁴⁴

“Devon-u lug‘otit turk” asarining keng miqyosda o‘rganilishi turkiy xalqlar madaniyati, tili, adabiyoti, dini va tarixini tadqiq etishda asos vazifasini o‘tadi. Undagi maqollar va ularning o‘rganilishi esa turkiy elatlarning urf-odatlarini, madaniyati, yashash tarzidan xabardor etadi.

Adabiyotlar:

1. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар луғати. –Т.: Фан. 1960
2. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. Т., 2010.
3. Навоий асарлари луғати. –Т., 1972.
4. Нурмонов А, Махмудов Н. Ўзбек тилшунослиги тарихи. -Т.: Камолот – Қатортол нашриёти, 2000.
5. Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева с. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. —Т.: Фан, 1992.

³⁴⁴ Mahmud Koshg'ariy. Turkiy so'zlar lug'ati. – Т.: Fan. 1960

HUSNIXAT SAN'ATI

Sayyidakramxon PO'LATOV

Yangi asr universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xattotlikni ahamiyati, foydalari, uning turlari, tarixiy rivojlanishi, bugungi kundagi o'рни va o'ziga xos xususiyatlari keltirilgan. Xattotlikning bugungi kundagi o'рни va bir qator uning inson uchun foydalari keltirib o'tilgan. "Xat san'ati bugungi kun uchun va jamiyat uchun qanchalik ro'l o'ynashi mumkin?" degan savollarga ushbu maqola orqali javob topasiz.

Kalit so'zlar: Xat san'ati, xattotlik, kalligrafiya, O'rta Osiyo, Madina, Eron, nasx.

Abstract. This article discusses the significance and benefits of calligraphy, its various types, historical development, contemporary relevance, and unique features. It highlights the role of calligraphy in today's world and outlines several ways in which it benefits individuals. The article seeks to answer questions such as: What role can the art of calligraphy play in modern times and for society as a whole? Through this piece, readers can gain insights into the enduring value and impact of calligraphy.

Keywords: Calligraphy, script art, handwriting, Central Asia, Medina, Iran, scribe, Naskh.

Inson har doim go'zallikka va san'atga intilib, qiziqib kelgan. Bu uning fitratida, yaratilishida tabiiy ravishda mavjuddir. Ana shunday go'zal san'atlardan eng go'zali bu husnixat ya'ni arab xattotlik san'atidir. Husnixat atamasidagi "xat" so'zi lug'aviy ma'noda har qancha nuqta, chiziq, chegara kabi ma'nolarni anglatrsa ham, texnik jihatdan u avvalo harfni bildiradi. Biroq husnixat san'atida harf shunchaki yozma belgi emas. U yozuvning estetik qiyofa kasb etishi, e'tiborni yozuvning o'ziga qaratishi va makonda o'ziga xos hamda mavhum dizayn bilan namoyon bo'lishi jarayonidir.

Men buni qisqa qilib "ishq san'ati" deb nomlayman, nega aynan ishq san'ati, chunki qalam bilan qog'o'zning ishqidan go'zal harflar, shakllar, so'zlar, misralar va h.k. yuzaga chiqadi va ulardan ko'ngil quvonadi. Xattot qamish qalami bilan qog'o'z ustiga yozar ekan qalamning o'zgacha ishq nolasi taraladi. Ba'zi xattotlar bu tovushni "qalamning zikri" deb ham atashadi. Xat san'ati chiroyli yozuv sifatida tanilsada bu san'atni yozuvga ruh baxsh etish deb tariflash ancha to'g'ri bo'ladi. Xattot harflarni o'z sanati bo'ladi, deb talqin qiladi. Endi bu dunyoda hamma narsaning ibtidosi ya'ni boshlanishi bo'lganidek xattotlik san'ati va yozuvning ham o'z ibtidosi bor.

Yozuv, shubhasiz, insoniyat tarixidagi eng muhim ixtirolardan biridir. Tarix, san'at, ilm, his-tuyg'ular, fikrlar, qonunlar, urush va tinchlik yozuv orqali saqlanib qolgan eng buyuk kashfiyotdir. "So'z o'chadi, yozuv qoladi" degan tajriba, unutulmagan inson xotirasining yagona yordamchisi sifatida yozuvni ko'radi. Yana shuni ham aytish mumkin: har bir narsaning o'tkinchi taqdiri belgilangan bu olamda yozuv, o'z egasi uchun boqiylik kalitiga o'xshaydi. Kotib shunday deydi:

"Kotib fanoga yuz tutar, ammo qalam izi

Olam sahifasida bir muddat barqaror turar." (Qur'on va Husniyat.2013.11-12)

Agar yozuv bo'lmaganida, bugun insoniyatga nur sohib turgan badiiy asarlar vujudga kelarmidi? Yozuv bo'lmaganida, ilm, madaniyat va tajribalarini kelgusi

avlodlarga yetkaza olarmidi? Taraqqiyotga erisha olarmidi? Agar yozuv bo'lmaganida, biz o'tgan asrlarning muhim voqealaridan xabardor bo'la olarmidik? Bir kitob orqali ming yillar oldingi hayotga qo'l tekkiza olarmidik? Yozuv bo'lmaganida, vahiya duch kelish nasib etarmidi? Makkani, Madinani, sahobalarni, Badr, Uhud va Handak janrlarini qayta-qayta eslay olarmidik?

Ha, yozuv inson hayotiga ma'no baxsh etuvchi eng muhim, hatto muborak ixtirolardan biridir... Ayniqsa, Islom dinida u alohida o'rin tutadi. Shu sababdan Qur'onning ilk nozil bo'lgan surasida "o'qish" amridan keyin yozuv ne'mat sifatida tilga olinadi: Inson jim tursa ham, uning yozganlari jim turmaydi. Ilmi yozuv orqali sadaqa joriyaga aylantirish mumkin... Yozuv egasiga har doim, har joyda mavjud bo'lish imkoniyatini beradi. Qanday ulug' ne'mat!

Yozuvning yana bir san'at jihati ham bor. Yozuv Islom estetikasidan ilhom olib, tartib, uyg'unlik va go'zallik kasb etganida, bunga "husnixat" yani "Xattotlik" deyiladi. Bu san'atning tubida ulkan tasavvur yotadi. Tasavvufda "Allohning axloqi bilan axloqlanish" degan hikmatli so'z bor. Alloh — yaratgan barcha narsasini betakror va mukammal qiluvchi, Badi' (beqiyos go'zallik sohibi) va Musavvir (borliqqa shakl beruvchi) sifatlariga ega Zotdir. Dengizning moviyliigi, tabiatning yashilligi, osmonning mukammalligi, insonning yaratilishi bularning barchasi shu sifatlarining aksidir. Alloh bandalaridan ham eng go'zal imon, eng go'zal amal va eng go'zal so'zni talab qiladi. Va U eng go'zallarni sevishini bildiradi. Shu bois yozuv husnixat san'ati orqali kamolga yetadi, "eng go'zal"ga intiladi. Hattot o'z yozuvida Allohning axloqi bilan uyg'unlashishga harakat qiladi, harflarni va so'zlarni eng chiroyli tarzda bitish uchun intiladi.

Agar yozilgan so'z Kalomulloh (Qur'on oyati), Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallam hadislari yoki donishmandlardan bir hikmat bo'lsa, husnixatning go'zalligi yanada ortadi. Shuningdek, u tomoshabin qalbini larzaga soladi, ko'nglini titratadi va unga haqiqatni eslatadi. Uni tomosha qilgan kishi tafakkur qilish, o'zini tahlil qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Musulmonlarning sivilizatsiya barpo etishida Qur'onning roli inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Tarixiy tajribalar tahlil qilinganda, Qur'onning sivilizatsiyaning barcha jihatlariga ta'sir ko'rsatganini ko'rish mumkin. Husnixat san'atining rivojida ham eng buyuk ma'naviy omil aynan Qur'onidir.

Islom tarixida Qur'onning o'qilishi, tushunilishi, yetkazilishi qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, uning yozilishi ham shunchalik ahamiyat kasb etgan. Hattotlar so'zlarning eng go'zalini eng go'zal tarzda yozish uchun astoydil harakat qilganlar. Husnixat xattotning ibodat jo'shqinligi bilan shakldan shaklga, uslubdan uslubga o'tib, bugungi kunga yetib kelgan. Qur'on sahifalaridan chiqib, me'moriy yodgorliklarni bezagan, makonlarning tili va ruhiga aylangan.

Moziyning xira ufqlari osha ona Vatanimiz tarixiga nigoh tashlasak, o'lkamizda arab yozuvidan ilgari ham bir qator yetuk yozuvlar mavjud bo'lganini ko'ramiz. Zero, O'rta Osiyo xalqlari arab istilosiga qadar qariyb bir yarim ming yil ilgari tovush (fonetik) alifbolari bilan tanish edilar. Buning ustiga miloddan avvalgi uchinchi asrda vatanimizda so'g'diy, xorazmiy, parfiyoniy, boxtariy kabi yozuvlar shu yerda yashovchi xalqlarning «milliy» yozuvi sifatida barhayot edi. O'rta Osiyo xalqlarining mana shunday yuksak yozuv madaniyati sohibi bo'lganliklari tufayli

arab istilosidan keyin joriy etilgan va barcha uchun majburiy bo‘lgan arab yozuvini o‘zlashtirish oson kechdi.

Chunki arab yozuvi yuqorida zikr etilgan yozuvlar singari enlik qalam va qora rang (siyoh) bilan o‘ngdan chapga tomon yozilar edi. O‘rta Osiyo xalqlarining yozuvlari bilan arab yozuvidagi qalam harakatining deyarli mutanosibligi arab yozuvini tez o‘zlashtirishnigina emas, balki uni yerli xalqlar tomonidan yuksak badiiy kamolotga ko‘tarish imkonini berdi. Tarixiy manbalarning ma‘lumot berishicha, islom madaniyatining ilk davrlarida arab mamlakatlarida to‘rt xil yozuv iste‘foda etilgan. Bular «Xatti Makkiy», «Xatti Madiniy», «Xatti Basriy» va «Xatti Kufiy»lardir. Bu yozuvlar ichida «Xatti Kufiy» qadimiy Eron va O‘rta Osiyoda keng tarqaldi.(T.Zufarov. 2023.21) Bugungi kunga kelib xat turlarining bir qanchasi mavjud. Masalan: Nasx, Suls, Riqo, Kufiy, Nasta‘liq, Devoniy, Sunbuliy, Shikasta va Mag‘ribiy kabi bir qancha turlari mavjud . Xattotlik san‘ati an‘anaviy shaklda saqlanib qolayotgan bo‘lsa-da, zamonaviy texnologiyalar yordamida yangi yuksakliklarga chiqmoqda. Raqamli xattotlik, sun‘iy intellekt va interaktiv texnologiyalar bu san‘atni yanada rivojlantirmoqda. Shuning uchun, xattotlik san‘ati faqat o‘tmishga oid san‘at emas, balki zamonaviy ijodkorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadigan innovatsion yo‘nalish hamdir.

Husnixat san‘ati xattotlarning fidokorona mehnati tufayli bu o‘lkalardagi eng nodir san‘at tarmoqlaridan biriga aylangan. Xotiramizning katta bir qismini aynan shu san‘at bilan shug‘ullangan xattotlarga qarzdor ekanimizni anglaymiz. Qo‘llarini va ko‘zlarini shu nafis va nozik san‘atga bag‘ishlagan xattotlarning, o‘sha qo‘l va ko‘zlarning go‘zallikka shahodat berishiga shubhamiz yo‘q... Shu jihatdan, bugun biz bilan ham nafas bo‘lib turgan ustoz xattotlarimiz Habibulloh Solih ustoz , Abdug‘ofur Razzoq ustoz , Islom Muhammad ustoz , Salimjon Badalboyev ustoz , Abdujalil Ergashev ustoz va Yoqubjon ustoz Buxarboev kabi hozirgi davrning mohir usta xattotlariga yana bir bor chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Xulosa o‘rniga aytish kerakki yozuv kechamiz, yozuv bugunimiz, yozuv ertamiz. Shuning uchun ham Beruniy bobomiz yozish san‘atiga: "...zamondan zamonga nafas singari o‘tuvchi xat", deya baho bergan edi. Undan bir asr oldin yashagan Forobiyning chiroyli yozuv bilan shug‘ullanib, "Yozuv san‘ati haqida kitob" bitgani ma‘lum. Yusuf Xos Hojib esa:

“Bitib qo‘ymasaydi dono qalami,
Qorong‘i qolardi moziy olami”
deya xatning ahamiyatini ta’kidlagan.

Adabiyotlar:

1. Tuxtamurod Z. “Xat ta’limi”. – T.: Omad nishona nur biznes, 2023.
2. Yuksel S. “Qur’an va husnixat “.- T.: Amasya, 2023.

NAHV ILMIDA ISM (Ibn Hishom al-Ansoriy va Ibn Ajarum as-Sanhajiy asarlari matni asosida)

Dilnavoz NORMURODOVA

Yangi Asr universiteti, Lingvistika mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab tilshunosligi tarixida nahv (sintaksis) fanining shakllanishi va ism kategoriyasining nazariy asoslari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor Ibn Hishom al-Ansoriy va Ibn Ajarum as-Sanhajiy asarlarida ismning grammatik va semantik talqinlariga qaratilgan. Maqolada arab tilidagi ism kategoriyasining mohiyati, uning morfologik belgilari hamda o'zbek tili bilan qiyosiy tahlili yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ism kategoriyasi, nahv, i'rob, mansoob, marfu', majrur, Ibn Hishom, Ibn Ajarum.

Arab tilshunosligi tarixi Sharq ilm-fanining eng qadimiy va boy yo'nalishlaridan biridir. Nahv ilmi — arab tili grammatik tizimining tayanchi bo'lib, u Qur'on va hadis matnlarini to'g'ri o'qish va talqin qilish ehtiyojidan kelib chiqqan. Shu bois, arab tili grammatikasi diniy, falsafiy va lingvistik tamoyillarni birlashtirgan murakkab tizim sifatida shakllandi.

Ism kategoriyasi arab tili grammatikasida alohida o'rin tutadi. U nafaqat so'z turkumi sifatida, balki gapdagi sintaktik vazifasi, i'rob belgisi va semantik mazmuni orqali ham tahlil qilinadi. Ismning bunday markaziy o'rnini nahv ilmining barcha bosqichlarida — Sibavayh, Zamaxshariy, Ibn Molik, Ibn Hishom va Ibn Ajarum asarlarida o'z aksini topgan.

Arab grammatik tafakkurining ilk bosqichlari Basra va Kufa maktablari faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Basra maktabi (VIII asr) — mantiqiy-analitik yondashuvi bilan, Kufa maktabi esa — amaliy va xalq og'zaki nutqiga yaqinligi bilan ajralib turgan.

Nahv ilmining shakllanishiga asos solgan ulug' tilshunos Sibavayh (سيبويه) bo'lib, uning "Al-Kitāb" asari arab tili grammatikasining poydevori hisoblanadi. U ismni uch belgiga ko'ra aniqlaydi:

”الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، ولم يقترن بزمان”

(Ism – ma'noni o'zida ifodalovchi, zamon bilan bog'lanmagan so'z turkumidir.)

Bu ta'rif keyinchalik barcha grammatik asarlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

Ism kategoriyasi arab tili grammatik tizimida so'z turkumlarining eng muhim turi hisoblanadi. U zamon bilan bog'lanmagan, mustaqil ma'noga ega va i'rob belgilarini qabul qiluvchi birlikdir. Arab grammatiklarining fikriga ko'ra, ismning uch asosiy belgisi mavjud:

1. Alif-lom (ال) bilan kirish qobiliyati;
2. Tanvin (َ) qabul qilish xususiyati;
3. Jar holatida kelish (majrur) imkoniyati.

Bu belgilar ismni fe'l va harfdan ajratib turadi. Ibn Hishom al-Ansoriy o'zining "Qatr an-Nada va Ball as-Sada" asarida ismning i'rob tizimidagi o'rnini aniqlaydi

va uni sintaktik holat (marfu‘, mansub, majrur) orqali tavsiflaydi. U shunday yozadi:

“الإعراب هو الأثر الذي يظهر في آخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها”

(I‘rob — bu so‘z oxirida paydo bo‘ladigan belgidir, u gapdagi grammatik omillar o‘zgarishiga ko‘ra o‘zgaradi.)

Bu ta‘rif ism kategoriyasining nafaqat morfologik, balki sintaktik mohiyatini ham yoritadi.

Ibn Hishom ism kategoriyasini tahlil etishda mantiqiy va semantik asoslarni birlashtirgan. Uning ta‘rifi so‘zning ma‘nosi, funksiyasi va i‘rob tizimiga qaratilgan.

Ibn Ajarum esa “Al-Ajrumiyya” va uning sharhlarida ismni didaktik yondashuv asosida tushuntiradi. U grammatikani boshlovchilar uchun soddalashtirgan va ism belgilarini uchta asosiy qoidaga qisqartirgan: alif-lom, tanvin va jar.

Shunday qilib, Ibn Hishomning nazariy tafakkuri va Ibn Ajarumning amaliy yondashuvi arab tilshunosligining ikki asosiy yo‘nalishini — ilmiy va ta‘limiy grammatikani shakllantirdi. Arab tili nahv ilmining rivojida ism kategoriyasi markaziy o‘rin tutadi. Ibn Hishom va Ibn Ajarumning asarlari bu yo‘nalishda ikki muhim maktabni — nazariy va amaliy grammatikani — shakllantirgan. Ismning morfologik, semantik va sintaktik xususiyatlarini o‘rganish arab tili grammatikasining hozirgi rivojida ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. ابن هشام الأنصاري. قطر الندى وبل الصدى. القاهرة: دار الفكر، 1999.
2. ابن أجزوم الصنهاجي. الأجرومية. فاس: المطبعة العلمية، 1323 هـ.
3. الصبان، محمد. شرح الأشموني على الأجرومية. القاهرة: دار الكتب العلمية، 2005.
4. الزمخشري، محمود. المفصل في علم العربية. بيروت: دار المعرفة، 1980.
5. سيبويه، عمرو بن عثمان. الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 1975.
6. Hassan, Tammām. Al-Lugha wa al-Ma‘nā wa al-Ta‘wīl. Cairo, 1982.
7. Versteegh, K. Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking. Leiden: Brill, 1977.
8. Subh, Mahmoud. Dirāsāt fī al-Nahw al-‘Arabī al-Mu‘āšir. Damascus: Dār al-Fikr, 1995.
9. Yo‘ldoshev, M. Arab tili grammatikasi asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2003.
10. Shamsiyeva, N. Arab tili morfologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
11. Qodirov, Sh. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. Toshkent, 2017.
12. Karimov, A. Sharq grammatik tafakkuri tarixi. Toshkent: Fan, 2010.

ADBULLA ORIPOV POEZIYASIDA RUHIYAT TALQINI

Nuriniso Umarova

Alfraganus university, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Abdulla Oripovning vafotidan so'ng chop etilgan Abdulla Oripovning "Shoirning tug'ilishi" she'riy to'plamidagi ehtirosli va ziddiyatli holatlarning mahsuli bo'lgan

"Achchiqlanma", "Bo'ron", "Bevafoga", "Men yomon ko'raman" kabi she'rlarida inson ruhiyatini va bu ruhda tajassum topuvchi tashqi olam taassurotlarini poetik idrok etishga urinadi. Ijodkorning chinakam insoniy hislar poeziyasida shaxsning kundalik oddiy tasvishlaridan umumbashariyat kun tartibidagi muammolargacha o'z ifodasini topadi va uni o'z iztiroblari kabi qabul qilish Abdulla Oripov she'riyatining yetakchi xususiyatlaridan biri ekanligi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar. Inson, inson ruhiyati, ehtirosli, ijodkor, kechinma, dard, qalb, hayot, g'oya.

Abstract. This article is a product of passionate and conflictual situations in Abdulla Oripov's poetry collection "The Birth of a Poet," published after the death of one of the leading representatives of Uzbek literature. In his poems such as "Bitterness", "Storm", "Unfaithful", "I Hate", he tries to poetically understand the human psyche and impressions of the outside world embodied in this soul. The artist's poetry expresses real human emotions, from simple everyday worries of an individual to problems of a universal human agenda, and it is said that accepting them as one's own suffering is one of the leading features of Abdulla Oripov's poetry.

Key words. Human, human spirit, passionate, creator, experience, pain, heart, life, idea.

Adabiyotning asosiy o'rganish obyekti insondir, uning ruhiy olamini tadqiq etish bosh maqsad hisoblanadi. Ijodkorlar inson ruhiyati manzaralarini faqat o'ziga xos, boshqalarga o'xshamagan tarzda tasvirlaydi, chunki har bir yozuvchi-shoirning ijodiy "meni", o'z ruhiy olami, e'tiqodi, shaxs sifatidagi xislat va fazilatlari turlicha bo'ladi, zero dunyo, olam turfa xil, rang-barang bo'lgani kabi ijodkor olami, dunyosi ham aynan takrorlanmas, noo'xshashdir. "Lirika odam ichki dunyosining so'zdagi izhori bo'lganidan shoir har bir she'rda o'zining muayyan vaqtdagi konkret holati, ruhiy suratini chizadi. Agar odamning hayot yo'li son-sanoqsiz nuqtalar to'plamidan iborat desak, she'r alohida olingan yakka bir nuqtaning lisoniy muhridir. Shuning uchun ko'p shoirlar o'z tarjimayi holini (rasmiy hujjat) yozganlarida, eng oxirida "qolganini she'rlarimdan topasiz" deya qo'shib qo'yadilar. Zotan, shoirning haqiqiy tarjimayi holi - she'rlaridir."³⁴⁵ "Ehtiroslar va ziddiyatlar bo'lmasa hayot ham, poeziya ham bo'lmaydi",³⁴⁶ - degan edi B.G. Belinskiy. Zero, she'riyat insonning ko'ngil kechinmalarini kashf etadi va tub-tubidan otilib chiqayotgan, tug'yonlarni, dardlarni, alamlarni, ruhiy holatlarni aks ettirib beruvchi ilohiy kuchdir. "Har qanday shoir ijodining yetakchi xususiyatlari, o'ziga xos badiiy olami, uslubi, ruhiyat talqinidagi mahorati bevosita

³⁴⁵ Matyoqub Qo'shjonov, Suvon Meli. Abdulla Oripov. – T.: Ma'naviyat, 2000. -B. 65.

³⁴⁶ Belinskiy B.G. Tanlangan asarlar. – Toshkent: O'zbekiston, 1955. – B. 77.

u yaratgan poetik obrazlarga ham bog'liq holda namoyon bo'ladi. Zero, shoirning ijodkorlik mahoratini belgilab beradigan muhim unsurlaridan biri bo'lmish poetik obrazda shoirning ruhiy olami, go'zallikni anglashi, olam voqealari va odamlar xatti-harakatiga munosabati asosida yuzaga kelgan qalbning tug'yoni o'z ifodasini topadi".³⁴⁷ Abdulla Oripovning "Shoirning tug'ilishi" she'riy to'plamiga kiritilgan "Achchiqlanma", "Bo'ron", "Bevafoga", "Men yomon ko'raman" kabi she'rlari ham mana shunday ehtirosli va ziddiyatli holatlarning mahsulidir. "Achchiqlanma" she'riga nazar tashlasak,

Sen gulmisan, deganda, nega
Ranging uchib, toshdi g'azabing?
Gul husniga qiyos etgulik,
Ofatijon, husning, bezaging.
Husn, bezak monandmi gulga,
Monand bo'lsa tengdir umri ham!
Achchiqlanma, jonim, menimcha,
Aqling gulga o'xshamas hech ham.³⁴⁸

Mazkur she'rda ham qarama-qarshi tuyg'ular tasviri orqali ijodkor ikki insonning ruhiy kechinmasini jonli ochib bergan. Aslida, bu she'rda chuqur falsafiy ma'no yashiringan. Husn, ofatijonlik, gul umri qadar o'tkinchiligini, ammo aqling guldek nozik, o'tkinchi bo'lmasin, abadiy bo'lsin, chunki hayot manzillarida tashqi go'zallikdan ko'ra ichki dunyo go'zal bo'lishi muhimligi haqidagi g'oya ilgari surilgan. "Bevafoga" she'ri bevalo yorga atalganday ko'rinsa-da, aslida vafo-sadoqat tarannum etilgan.

Rangsiz gulni gul demagaylar,
Ishqsiz qalbni qalb demas also.
Totli bo'lur gulda hid bo'lsa,
Va sevgida bo'lolsa vafo.
Qo'ldan qo'lga o'tgan bir gulning
Rangi o'chmish, so'lib qolar bot.
Vafosizning hirs-u havasi
Va hech qachon bog'lamas qanot.³⁴⁹

Darhaqiqat, gul rangi, hidi bilan totli bo'lsa, inson ishq bilan, ishqda vafosi bilan e'zozlidir. Aks holda, gul ham, yor ham nozik qo'ldan qo'lga o'tsa, rangi o'chadi, tarovatini yo'qotadi. Tabiatdagi gul misolida inson ham har doim vafo-sadoqat bilan liboslanishi lozim, zero inson bu kabi ma'naviy fazilatlar bilan el orasida ulug'lanadi, hurmat topadi. Aksincha, vafosiz, takabbur, qo'pol, zolim, maqtanchoq insonlar jamiyatda ham, adabiyotda ham qoralanadi. "Mashhur rus aktyori M.A.Ul'yanov shoir Rasul Hamzatov ijodiga bag'ishlangan televizion kechada so'zga chiqib, hayot ziddiyatlarini sezadigan shoirlarni nazarda tutib, shunday degan edi: "Odam sog'lom qo'lning borligini sezmaydi, zarurat bo'lsa, eng o'tkir narsalarni qo'l cho'zib ushlay berishi mumkin. Bordi-yu, qo'lingizni

³⁴⁷ Umirzoqova Nafisa Tursunovna Usmon Nosir she'riyatida ruhiyat tasviri. Filol.Fan.nom...dis. – Toshkent.2005.B.7-8.

³⁴⁸ Abdulla Oripov "Shoirning tug'ilishi". - Toshkent: Adabiyot, 2021. – B.74.

³⁴⁹ Abdulla Oripov "Shoirning tug'ilishi". - Toshkent: Adabiyot, 2021. – B.72.

biror narsa kesib yaralagan bo'lsa, hamma narsalarning o'tkir qirralari qo'lning o'sha yarador joyiga borib tegaveradiki, kishi undan bezor bo'lib ketadi. Shoir ham xuddi o'sha yarador qo'lga o'xshaydi. Hayotning hamma o'tkir qirralari unga borib tegaveradi va unga ozor beradi. Shoir o'sha ozor nidosidan izhor qiladi"³⁵⁰ Shoirning nidosidan duyoga kelgan " Men yomon ko'raman" she'rida ezgu fazilatlaridan yiroq kimsalar tanqid ostiga olingan.

Men yomon ko'raman qo'pol odamlarni,
Qo'pollar yoqmaydi mening dilimga.
Maqtanchoq, olifta, takabbur... bari,
Mayda zolim bo'lib ko'rinar menga.
Ammo o'zi yetuk janob bir ziqna ,
Takabbur – bu , demak, yashirin zolim.
Aqldan gap sotdi kecha u darsda,
Javobsiz qoldirdi bugun salomim.³⁵¹

Har bir davr adabiyotida insonni komillika, ezgulikka eltuvchi fazilatlar ulug'lansa, insonni tubanlikka yetaklovchi illatlar qoralanadi, shu jumladan mazkur she'rdam ham maqtanchoq, olifta, takabbur kimsalarni shoir nigohida jamiyat uchun xavfli insonlardir, ularning " so'zi- boshqa, amali - boshqa" "yashirin zolimlar"dir, shuning uchun shoirning qalbi bu kabi insonlarni qabul qila olmaydi, bu toifa insonlarning vijdoniga ko'zgu tutishni shoirlik burchi deb hisoblaydi. "Shoir obrazlar bilan zamondoshi shuurini uyg'otishga urinadi. A.Oripov har bir she'rida o'ziga zamondosh insonning ruhiy dunyosiga chuqurroq kirib borishga, uning boy va murakkab hislari, fikrlarini anglab yetishga va shu orqali o'zining hayotga munosabatini ifodalashga intiladi".³⁵² "She'r davr ovozi, shu bilan birga A.Oripov tili bilan aytganda " ehtiyoj farzandi" hamdir. Shoirning har bir asari ruhiy ehtiyojlardan dunyoga kelgan. Obrazlar ham shu ruhiy ehtiyojning ifoda vositasi, suratidir. A.Oripov fenomeni uchun xos bo'lgan xususiyatlardan biri zamondoshi bo'lgan inson haqidagi adoqsiz o'y-fikrlar, uning jumboqli xatti-harakatlari, zakovati, sir-sinoati ustidagi falsafiy mushohadalaridir. Zotan, shoir uning qiyofasida millat uchun jon fidoni ham , xusumat va hasadga bandi ojiz-notavonni ham ko'radi".³⁵³ "Filosofiya she'riyatni asosiy prinsip darajasiga ko'taradi. U bizga she'riyatning qimmatini anglashimizga ko'mak beradi. Falsafa – she'riyatning nazariyasidir."³⁵⁴ Shuning uchun Abdulla Oripov ham o'z she'rlarida hayot va voqelik hodisalarini falsafiy idrok etishi hamda ularning mohiyati, inson taqdiridagi o'rni xususida mutafakkirona fikrlar berishi tabiiy holdir.

Xulosa o'rnida, she'riyat mudom inson ruhini va bu ruhda tajassum topuvchi tashqi olam taassurotlarini poetik idrok etishga urinadi. Chinakam insoniy hislar poeziyasida insonning kundalik oddiy tasvishlaridan umumbashariyat kun

³⁵⁰ Matyoqub Qo'shjonov, Suvon Meli. Abdulla Oripov. – T.: Ma'naviyat, 2000. -B. 29.

³⁵¹ Abdulla Oripov "Shoirning tug'ilishi" .- Toshkent: Adabiyot, 2021. – B.106.

³⁵² Sharofiddinov O. Talant – xalq mulki. – T.: Yosh gvardiya .1979. B.161.

³⁵³ Ernazarova Gulnoza Hamroevna XX asr o'zbek poeziyasida milliy tafakkur va uning badiiy talqini. "Filil. Fan. nom... dis. - Toshkent. 2001. B.117.

³⁵⁴ Novalis. Fragmenti / Literaturniy manifesti zapodnoevropeyskix romantikov. – M.: 1980. – S.94

tartibidagi muammolargacha o'z ifodasini topadi. Psixolog L.Vigotskiy inson faoliyatini ikki turga ajratishni ma'qul ko'radi. "Birinchisi, hayotni boricha qabul qiluvchi va an'analarni davom ettiruvchi ijrochilar. Ikkinchisi, hayotni tog'ridan to'g'ri qabul qilmay, o'zgacha fikrlovchi, yangilanish tarafdorlaridir"³⁵⁵ Abdulla Oripov ham dunyoni o'zgacha idrok etadi, yangilik yaratish, hech kim sezmagani, e'tibor bermagan, tuymagan kashfiyotlarni she'riy asarlarida mujassam etadi.

Adabiyotlar:

1. Belinskiy B.G. Tanlangan asarlar. – Toshkent: O'zbekiston, 1955. – B. 77.
2. Sharofiddinov O. Talant – xalq Mulki. – T.: Yosh gvardiya .1979. B.161.
3. Novalis. Fragmenti / Literaturniy manifesti zapodnoevropeyskix romantikov. – M.: 1980.
4. Vigotskiy L.S. Voobrajenie i tvorcestvo v detskom vozraste. – M.: Prosveshenie,1991.
5. Matyoqub Qo'shjonov, Suvon Meli. Abdulla Oripov. – T.: Ma'naviyat, 2000.
6. Abdulla Oripov "Shoirning tug'ilishi" .- Toshkent: Adabiyot, 2021.
7. Matyoqub Qo'shjonov, Suvon Meli. Abdulla Oripov. – T.: Ma'naviyat, 2000.
8. Ernazarova Gulnoza Hamroevna XX asr o'zbek poeziyasida milliy tafakkur va uning badiiy talqini. "Filol. Fan. nom... dis. - Toshkent. 2001.
9. Umirzoqova Nafisa Tursunovna Usmon Nosir she'riyatida ruhiyat tasviri. Filol.Fan.nom...dis. – Toshkent. 2005.

³⁵⁵ Vigotskiy L.S. Voobrajenie i tvorcestvo v detskom vozraste. – M.: Prosveshenie,1991. – C. 23,93.

MUNDARIJA

SAIDBEK HASANOV 80 YOSHDA.....	4
---------------------------------------	----------

SAIDBEK HASANOVNING ILMIY IJODI VA UNING AHAMIYATI

Hamidulla BOLTABOYEV

Yetuk boburshunos va matnshunos olim	6
--	---

Zohidjon ISLOMOV

Bas, ani inson atag‘il beriyo... ..	9
-------------------------------------	---

Bilâl YÜCEL.

Nami gibi hakiki “bey” hocam Saidbek Hasan ile hatiralarim	12
--	----

Najmiddin NIZOMIDDINOV

Odamiylik bu – olimning asl insoniy fazilati edi	15
--	----

Almaz Ülvi BİNNƏTOVA

Professor Səidbəy Həsənov: Elmi irsi və dostluq körpüləri	17
---	----

Dilorom SALOHIY

Ustoz – nuktadon alloma edilar	22
--------------------------------------	----

Nurboy JABBOROV

Ulug‘ sulolaning fozil vakili	27
-------------------------------------	----

Yusuf TURSUNOV

Ishda ham, ilmida ham ibratli inson edi	31
---	----

Rahima SHARAFUTDINOVA

Ko‘pyillik qadrdonim, hamkasbim haqida yodnoma	36
--	----

Rashid ZOHIDOV

Ilm martabasi	39
---------------------	----

Nodira SOATOVA

Samimiyat va ibratga loyiq umr (<i>Saidbek Hasanov ijodiy yo‘liga chizgilar</i>)	41
--	----

Otabek JO‘RABOYEV

Keng qamrovli va nuktadon olim	48
--------------------------------------	----

Ma‘mura RASHIDOVA

Komron mirzo va uning adabiy merosi Saidbek Hasanov talqinida	52
---	----

Surayyo DO‘STOVA

Saidbek Hasanovning boburshunoslikdagi faoliyati	57
--	----

Ozodbek ALIMOV

Beklik fe‘lida bo‘lgan Saidbek Hasanov	60
--	----

Surayyo ESHONQULOVA

Ilm va ibratga baxshida umr.....	63
----------------------------------	----

Baxtiyor TAIROV

Olim nigohi	68
-------------------	----

Sunatulla SOYIPOV

Daryo inson edi u kishi	71
-------------------------------	----

Sevinch ALIYEVA

“Rohati dil” asari Saidbek Hasanov talqinida	74
--	----

TURKIY YOZMA YODGORLIKLARNI O'RGANISH MASALALARI

X. X.Tadjiev, N.D.Xasanov

Әлішер Науаи шығармашылығында «әрбәғин» әдеби дәстүрі 77

Nafas SHODMONOV

Zeynep Korkmaz “Yusuf va Zulayxo”ning nodir qo‘lyozmalari tadqiqotchisi ... 86

Saidbek BOLTABAYEV

Alisher Navoiy G‘azaliyot devoni haqida ayrim qiyosiy tahlillar.....95

Abdurasul ESHONBOBOYEV

Konrad N.I Alisher Navoiy ijodi haqida104

Gulchehra ABDULLAEVA

Arxiv hujjatlari - muhim adabiy manba109

Dilnoza ABDUVALIYEVA

“Nahjul-farodis” asari va uning qo‘lyozma nusxalari 114

Surayyo DUSKARAYEVA

“Muhokamat ul-lug‘atayn” ning zaminimizdagi ilk nashri118

Bilolxon ABDULLAYEV

“Gul va bulbul” turkumidagi dostonlarning tadrijiy taraqqiyotida klassik ijodkorlarning o‘rni va ahamiyati125

Saydakbarxon VALIYEV

“Nahju-l-farodis” asarining birinchi bob va undagi fasllar nomlarining qiyosiy-tekstologik tahlili133

MUMTOZ ADABIYOTGA OID QO‘LYOZMA MANBALARNING TURLARI VA TASNIFLARI

Jamoliddin JO‘RAYEV

“Gulshan ul -asror” qo‘lyozma nusxalaridagi amir temurning surati bor miniatyuralar138

Nargiz XOLOVA, Elmira HAZRATQULOVA

Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanayotgan navoiy asarlari qo‘lyozmalari.....141

Hilola GIYOSOVA

Saidahmad Vasliy qalamiga mansub “Adab ad-din” majmuasining jadid adabiyotidagi o‘rni 148

Hulkar SULAYMONOVA

“Rasailu-l-Xorazmiy” asarining Yevropa fondlaridagi qo‘lyozma nusxalari haqida..... 153

Sevinch AVAZOVA

Alisher Navoiy asarlarining Britaniya fondlaridagi manbalari va tavsiflar..... 157

Feruza USMONOVA

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani xronologiyasi 163

Munisaxon JO‘RABOYEVA

Abdurahmon Jomiyning “Al-favoid az-ziyaiyya” asarining Davlat adabiyot muzeyi fondida saqlanayotgan qo’lyozma nusxalari	168
Munisa MUHIDDINOVA	
“Hayrat ul-abror” dostoni qo’lyozmalari o’rtasidagi turfaliklar	171

MUMTOZ ADABIYOTNI O’RGANISHDA NAZARIY YONDASHUV VA METODLAR

Salimaxon RUSTAMIY	
Badiiy vositalar tasnifiga oid mulohazalar	174
Zuhra MAMADALIEVA.	
Navoiy ijodida ramz va majozning o’rni va xususiyatlari	180
Sapura NE’MATOVA	
Bobur lirikasining kompozitsion tuzulishi	184
Sardor JO’RAQULOV	
Jadid adabiyotida qit’a janri va janr takomili	187
Alfiya BOTIROVA	
Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” asarida saj’ san’atining badiiy-funksional xususiyatlari	194
O’g’iloy NE’MATOVA	
Haydar Xorazmiyning adabiy merosi va janrlar rang-barangligi	198
Malikaxon NURUTDINOVA	
Nodira lirikasida badiiy ifoda masalasi	203
Aziza NURMAMATOVA	
Ahmad Tabibiy ijodida ishq-muabbatning o’ziga xos ifodasi (“Erur” radifli g’azali misolida)	207
Feruz QARSHIYEVA	
Muhammadjon Hakimovning qo’lyozma manbalarni ilmiy tasniflash usullari...	210
Zarina NIZOMJONOVA	
Turkiy mavludlarda salovatning o’rni	215

MUMTOZ ADABIY MANBALAR TAHLILI, TALQINDAGI TURFALIKLAR VA TIL XUSUSIYATLARI

Zohid ISLOMOV	
Turkiy so’zlik tarjimasining o’ziga xosligi.....	221
Yulduz KARIMOVA	
“Shayboniynoma” dostonida davrning ijtimoiy tavsifi va muallif konsepsiyasi	226
Aslam USMONOV	
Hajviy matnlarda so’zlarning kulgi qo’zg’atuvchi semasi	234
Sitora TOJIDDINOVA	
Individual uslub va badiiy mahorat masalalari “Boburnoma” va “Boburiynoma” asarlari misolida	238
Abdurosil TASHPULATOV	

“Tarixi anbiyo va hukamo”da kelgan soʻzlarning tarkibi va badiiy vazifasi	247
Alisher XALIMJONOV	
Yoqubjon Is’hoqov arxivi (<i>Muzey fondi misolida</i>)	252
Dildora NASIROVA	
Arab tilida mahjur harflar va ularning oʻziga xos xususiyatlari	254
Zebiniso QURBANBOYEVA	
Ayyub ijodiga nazar	258
Mohinur DONIYOROVA	
Oʻzbek adabiyotida “turkona uslub”ning nazariy asoslari	262
Elyorbek SOLIYEV	
XVII-XX asr avvaliga oid tafsirlarning matniy xususiyatlari	266
Umidaxon MAXMUDOVA	
“Adabiyot yoxud milliy sheʼrlar” asarida Hofiz Sheʼroziy gʻazallarining berilishi	270
Umida MUMINOVA	
“Siroj-ul muslimin” asaridagi atamalar xususida	275
Mahzunabonu VALIJONOVA	
“Miftoh ul-adl” va “Guliston bit-turkiy” asarlarida podshohlar masalasi	280
Sirojiddin SHUKUROV	
Qutb Xorazmiyning “Xusrav va Shirin” dostonida leksik birliklarning qoʻllanilishi.....	284
Madina BOBOMURODOVA	
Lutfiy gʻazallarining badiiyati	288

MUMTOZ ADABIYOTNI MAKTAB VA OLIY TAʼLIMDA OʻQITISHNING MUAMMO VA VAZIFALARI

Elvin ADJEMINOVA	
Theoretical approaches and methods in the study of Uzbek classical literature	292
Surayyo DOʻSTOVA	
Islom va yozuv, xat turlari mavzusini oʻtishda zamonaviy taʼlim texnologiyalaridan foydalanish.....	296
Gʻayrat ISRAILOV	
Shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim” konsepsiyasi doirasida XII-XV asrlar oʻzbek adabiyotini oʻrganish	300
Sobira TIRKASHEVA	
Mumtoz adabiy manbalarda ismlar poetikasining oʻrganilishi	303
Dilzoda MIRZAEVA	
Alisher Navoi’s legacy as a foundation for uzbekistan’s cultural and tourism development	309
Shohsanam AHMADOVA	
Hofiz Xorazmiy gʻazaliyotida soʻfiy axloqi	313
Madina ABDULLAYEVA	
Sharifa Salimova ijodida ona obrazi talqini	317
Erkin QUDRATOV	

Mumtoz adabiyotni maktab va oliy ta'limda o'qitishning muammo va vazifalari	322
Shohista XOLDOROVA	
Internet tilshunosligi tushunchasining shakllanishi va tadqiqi	327
Ra'no BADALBAYEVA	
Qadimgi turkiy yodgorliklarda axloq va odob tushunchalari	332
Navro'z RO'ZIYEV, Ozodbek MAMSOATOV	
Turkiy yozma yodgorliklarning ahamiyati va ularni o'rganishning dolzarbligi (O'rxun-Enasoy bitiklari misolida)	336
Jumagul YANGIBOYEVA	
"Devon-u lug'otit turk" asarining lingvistik asosda o'rganilishi	339
Sayyidakramxon PO'LATOV	
Husnixat san'ati	343
Dilnavoz NORMURODOVA	
Nahv ilmida ism (Ibn Hishom al-Ansoriy va Ibn Ajarum as-Sanhajiy asarlari matni asosida).....	346
Nuriniso Umarova	
Adbulla Oripov poeziyasida ruhiyat talqini.....	348

**“O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTINI O‘RGANISHNING
NAZARIY VA MANBAVIY ASOSLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfensiya materiallari**

(SAIDBEK HASANOVNING 80 YILLIGIGA BAG‘ISHLANADI)

*Materiallar orasida sohaning taniqli olimlari bilan birga yosh tadqiqotchi
(tayanch doktorant, mustaqil izlanuvchi va magistr)larning yozmalari ham o‘rin
olgan. Ulardagi faktlarni berish, uslubiy yondashuv va tahlillarni taqdim etish
saviyasiga mualliflarning o‘zlari mas’uldir.*

Muharrir: M.Talipova

Musahhih: N.Niyazova

Kompyuterda tayyorlovchi: B.Haydarov

№ 10-3279

Bosishga ruxsat etildi: 27.10.2025-yil
Bichimi 60x84^{1/16}. «Times New Roman»
garniturada raqamli bosma usulda chop etildi.
Shartli bosma tabog‘i 39,5. Adadi 100. Buyurtma № 22-03
Тел: (99) 832 99 79; (77) 300 99 09
«IMPRESS MEDIA» MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shaxri, Qushbegi ko‘chasi, 6-uy.